

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

COLLECTION PLURAXES/MONDE

COLLECTION PLURAXES/MONDE

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

DOSSIER 2: Afrique / Sciences Humaines & Sociales

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

Collection PLURAXES/MONDE

Vol. 1 N° 2/ Juin 2023

ISSN Print : 2960- 0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 1/Afrique : Sciences Humaines & Sociales

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S
/
M
O
N
D
E

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin
- DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VII
<i>Étude sur les compétences relationnelles dans le duo maître-formateur / élève-maître en formation initiale au crfpe de Dakar</i> _ Amadou Yoro NIANG -----	09
<i>Usage de médicaments stimulants chez des élèves du district d'Abidjan</i> _ Bakary OUATTARA -----	32
<i>Crise scolaire et crise sociale à l'épreuve de l'école sénégalaise : cycle moyen et secondaire</i> _ Elhadji Baba MBAYE -----	51
<i>Le neveu dans les sociétés traditionnelles au Burkina Faso : un personnage dorloté ou redouté ? Le cas du pays bisa</i> _ Inoussa YELBI -----	72
<i>La science mutationnelle et Ses enjeux dans le système éducatif</i> _ Kiyopoh Frédéric OUATTARA & Emmanuel Kouassi KOUAKOU -----	90
<i>Utopie de l'action médiatrice dans la métaphysique blondélienne</i> _ Arinte TOUKO -----	115
<i>Déterminants de la disparition des loisirs traditionnels en contexte rural de Kouassiblékro (Côte d'Ivoire)</i> _ Bi Boli Francis TRA & Kamonou Marie France KOUASSIBLE -----	132
<i>Stratégies de prévention et risques de transmission chez les enfants des mères allaitantes séropositives au Sénégal</i> _ Ibrahima DIA et Al -----	148
<i>Le malthusianisme, une nécessité diomédienne pour l'Afrique</i> _ Kouadio Julien KOUASSI -----	174
<i>Les enjeux de l'enseignement/apprentissage des énergies renouvelables au Burkina Faso : l'exemple de l'énergie solaire photovoltaïque</i> _ Olivia Solange CONGO/ZAGARE & Wendyam ILBOUDO -----	197
<i>De l'employabilité à la qualité de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur au Burkina Faso</i> _ Issa OUATTARA -----	214
<i>Harmonisation des textes régissant la pension dans les pays de la communauté Est-Africaine : une nécessité obligée</i> _ Richard NDIKUMANA & Ildephonse SINDAYIGAYA -----	246

<i>La science est -elle fille d'un lieu ? Lucarne sur la production scientifique de Tanella BONI</i> _ Tohotanga COULIBALY -----	263
<i>La souveraineté de l'état à l'épreuve des réseaux sociaux en Afrique</i> _ Pia-Abalo TOHOULEBA -----	280
<i>Redynamisation du métier enseignant : nouvelles stratégies de l'entrée et du maintien dans la société</i> _ Ndjidda DJARA & Christian EBAH ATEBA -----	305
<i>Die evangelische mission deutsch-ostafrikas von 1884 bis 1900: ein terroristischer kampf gegen die soziale und kultische ordnung einheimischer bevölkerungen?</i> _ Gnénéfolo Brahim SORO -----	327
<i>Enseignement par résolution de problème Et appropriation des savoirs en SVT dans Le secondaire au Bénin</i> _ Thierry DOVONOU et AL -----	347
<i>Redynamisation de la gouvernance scolaire en Afrique : acteurs et nouveau paradigme d'intervention</i> _ Christian EBAH ATEBA& Ndjidda DJARA - -----	366
<i>Evaluation du processus didactique du graphisme comme facteur d'adaptation de l'enfant au préscolaire</i> _ Emmanuel EMANE -----	399
<i>Controverse entre Émile Meyerson et Gaston Bachelard sur le raisonnement scientifique et le raisonnement commun</i> _ Panrace AKA -----	427
<i>Intervention thérapeutique dans le deuil de l'enfant aux prises avec la mort violente et aux conflits post mortem</i> _ Mètonou Michel MEHINTO -----	445

Liste des auteurs

Amadou Yoro NIANG, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar/ Sénégal*_
amadouyoro.niang@ucad.edu.sn

Bakary OUATTARA, *Université Félix Houphouët-Boigny Côte d'Ivoire*_
ouattarabakary2000@gmail.com

Elhadji Baba MBAYE, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal*_
mbayebaba518@gmail.com

Inoussa YELBI, *Université Joseph KI-ZERBO/ Burkina Faso*_
inoussayelbi6@gmail.com

Kiyopoh Frédéric OUATTARA & Emmanuel Kouassi KOUAKOU,
*Université Félix Houphouët-Boigny/ Côte d'Ivoire*_ freddyouatt@yahoo.fr

Arinte TOUKO, *Université de Kara/ Togo*_ presidency@univkara.net,
www.univ-kara.tg

Bi Boli Francis TRA & Kamonou Marie France KOUASSIBLE,
*Université Félix Houphouët Boigny de Cocody/ Côte d'Ivoire*_
bolitbf@gmail.com

Ibrahima DIA, Alassane SOW & Ndèye Awa SYLLA THIOYE,
*Université Cheikh Anta DIOP/ Sénégal*_ ibrahima5.dia@ucad.edu.sn

Kouadio Julien KOUASSI, *Université Félix Houphouët-Boigny/ Côte d'Ivoire*_
Julienkouadio49@yahoo.fr

Olivia Solange CONGO/ZAGARE & Wendyam ILBOUDO, *Ecole Normale Supérieure, Koudougou/ Burkina Faso* wenegcongo@yahoo.fr & iwendyam@yahoo.fr

Issa OUATTARA, *Université Joseph Ki-Zerbo/ Burkina Faso*,
issa_o.ouattara@yahoo.fr

Richard NDIKUMANA & Ildephonse SINDAYIGAYA, *Université du Burundi, Bujumbura/ Burundi*_ richardndiku76@gmail.com & isinda1986@gmail.com

Tohotanga COULIBALY, *Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan/ Côte d'Ivoire*_
klotanag@yahoo.fr

Pia-Abalo TOHOULEBA, *Université de Lomé/ Togo*_
vtohouleba@gmail.com

Ndjidda DJARA & Christian EBAH ATEBA, *Université de Yaoundé I/ Cameroun* _ djarandjidda3@gmail.com

Gnénéfolo Brahim SORO, *Université Alassane Ouattara, Bouaké/ Côte d'Ivoire* _ gnenefolosoro@hotmail.fr

Thierry DOVONOU, Léonce O. A. AFFOLABI & Kossivi ATTIKLEME, *Université d'Abomey Calavi / Bénin* _ dovonouthierry@5@gmail.com; leonce.affolabi@imsp-uac.org & attiklemkossivi@yahoo.fr

Christian EBAH ATEBA & Ndjidda DJARA, *université de Yaoundé I/ Cameroun* _ christianebeh140@gmail.com>

Emmanuel EMANE, *Université de Yaoundé I, Yaoundé/ Cameroun* _ emanueleman54@gmail.com

Panrace AKA, *Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan/Côte d'Ivoire* _ panraceaka@yahoo.fr

Mètonou Michel MEHINTO, *Université d'Abomey-Calavi/Bénin* _ mipapaito01@yahoo.fr

Étude sur les compétences relationnelles dans le duo maître-formateur / élève-maître en formation initiale au crfpe de Dakar

Amadou Yoro Niang

*Docteur en sciences de l'éducation, Maître de conférences titulaire,
FASTEF*

*Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, Sénégal,
amadouyoro.niang@ucad.edu.sn*

Résumé

Au Sénégal, l'importance de l'accompagnement des élèves-maîtres du primaire, au niveau des Centres Régionaux de Formation des Personnels de l'Éducation (CRFPE) à l'occasion des stages pratiques, se pose de manière de plus en plus prédominante au vu du référentiel de formation des élèves-maîtres. Cette nouvelle ambition portée par la Direction de la Formation et de la Communication (DFC) traduit la volonté des différents acteurs de l'école de faire de la professionnalisation des enseignants un des leviers importants pour une éducation de qualité. Dans le cadre de cette recherche, il s'agit d'étudier les compétences relationnelles développées, lors des stages, entre maîtres-formateurs et élèves-maîtres du CRFPE de Dakar. Comment cette relation d'accompagnement permettrait-elle, à la lumière des interactions observées, l'acquisition de compétences relationnelles chez le futur enseignant ? Notre recherche qualitative et interprétative s'appuie notamment sur deux études de cas. Les données recueillies portent sur les entretiens auprès du maître-formateur et de l'élève-maître, des autorégulations explicites et implicites et des notes d'observation effectuées tout au long du stage pratique. Il ressort de cette analyse que même si, dans une certaine mesure, des tensions relationnelles ont été notées par les stagiaires, elle révèle tout de même une relation positive qui peut constituer un levier de dépassement des obstacles et d'acquisition de compétences relationnelles chez les futurs enseignants.

Mots-clés : Accompagnement, formation initiale, stage pratique, relation élève-maître/maître-formateur, compétences relationnelles

Abstract

In Senegal, the importance of support for primary student teachers, at the level of the Regional Education Staff Training Centers (CRFPE) during practical internships, is becoming more and more predominant. In view of the training reference system for student teachers. This new ambition carried by the Department of Training and Communication (DFC) reflects the desire of the various actors in the school to make the professionalization of teachers one of the important levers for quality education. As part of this research, it is a question of studying the relational skills developed,

during the internships, between master-trainers and student-teachers of the CRFPE of Dakar: How would this support relationship allow, in the light of the interactions observed, the acquisition of relational skills in the future teacher ? Our qualitative and interpretative research is based in particular on two case studies. The data collected relate to interviews with the master-trainer and the student-teacher; explicit and implicit self-regulations and observation notes made throughout the practical course. This analysis shows that even if, to a certain extent, relational tensions were noted by the trainees, it still reveals a positive relationship that can constitute a lever for overcoming obstacles and acquiring relational skills for future teachers.

Keywords : Accompaniment, practical training, relevance, master trainer, social skills

Introduction

Le stage pratique dans les écoles d'application est devenu une voie privilégiée dans la professionnalisation des futurs enseignants (Correa Molina et Gervais, 2008). Dans la plupart des référentiels de formation, l'élève-maître (EM) est accompagné par un enseignant en exercice qui l'accueille et l'encadre dans son établissement scolaire. Au Sénégal, cette personne est appelée communément « maître-formateur » (MF). Si les différentes fonctions peuvent changer d'un contexte de formation à l'autre, le MF a pour principales tâches, d'une part, de contribuer au développement professionnel du stagiaire et, d'autre part, d'attester de l'atteinte des compétences professionnelles identifiées dans le référentiel de formation (DFC, 2014). Deux milieux de formation, scolaire (aspects pratiques) et universitaire (aspects théoriques), agissent ainsi en complémentarité pour former les futurs enseignants. Comme le dit Viau-Guay (2014), le stage est un moment clé de la formation des maîtres qui amène ces derniers à s'immiscer dans la réalité du métier et à développer diverses compétences issues de leur formation.

Dans ce contexte, le stage est une rencontre entre deux personnes qui ne se connaissent généralement pas au préalable : l'EM et le MF. Comme le dit Paul (2016), cette situation nécessite, pour l'un et l'autre, d'apprendre à se connaître pour effectuer un travail d'équipe, et coopérer dans la classe avec les élèves. On trouve une définition du concept d'accompagnement chez Bellenger et Pigallet (1996, p.2) qui l'appréhendent comme « la fonction qui consiste à suivre un stagiaire, et à cheminer avec lui, durant une période plus ou moins brève afin d'échanger à propos de son action, d'y réfléchir ensemble et de

l'évaluer ». À travers cette définition, on entrevoit deux acteurs principaux de niveaux hiérarchiques différents amenés à vivre un partage d'expérience bien souvent unidirectionnel et dans un temps bien limité (Vivegnis., 2018). Le premier est l'EM suivi par le second, le MF, jusque dans sa classe. Il passe un temps bien déterminé avec lui, temps pendant lequel tous les deux profitent des prestations pédagogiques qui servent de prétexte aux échanges, aux débats et à la réflexion. En conséquence, à la base de l'accompagnement, se trouve donc une double dimension fondamentale de cheminement et de relation.

Comme l'affirment Colognesi et al. (2018), à l'école, la relation d'accompagnement est une aide à l'apprentissage, basée sur le soutien et des échanges dans lesquels le MF investit son expertise et ses compétences relationnelles, afin de promouvoir leur développement chez le stagiaire qui a des aptitudes à développer et des attentes professionnelles à satisfaire. Ces compétences relationnelles, comme l'indique Paba (2017, p.48), « se développent progressivement dans le duo formateur/formé intégrant des savoirs théoriques et des savoirs pratiques fortement articulés les uns aux autres ». Par conséquent, sans interaction accompagnant/accompagné, un enseignant débutant ne peut ni mettre en pratique sa dynamique relationnelle avec ses élèves, ni anticiper correctement les effets de ses stratégies ou des situations interactionnelles échappant à sa maîtrise (Perrenoud, 2001).

L'interaction de l'EM avec son formateur a donc une forte incidence sur le développement des compétences relationnelles du futur enseignant. (Charlier et Biemar, 2012). Appelée en anglais « soft skills », la compétence relationnelle renvoie chez le maître à une capacité d'habiletés émotionnelles, comportementales, et même communicationnelles. Dans le contexte scolaire, c'est une compétence sociale et émotionnelle essentielle qui implique la communication efficace, l'empathie, l'écoute active, la gestion des conflits, la collaboration et la capacité de l'enseignant à construire des réseaux de soutien dans la classe. Les maîtres dotés d'une compétence relationnelle développée sont généralement capables d'établir des liens solides et harmonieux avec leurs élèves, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel. Ils sont aptes à comprendre les émotions et les besoins des apprenants, à exprimer clairement leurs

propres sentiments et opinions, et à résoudre les problèmes de manière constructive.

Pour développer la compétence relationnelle chez l'enseignant, le formateur doit travailler sur sa communication interpersonnelle, l'amener à adopter une attitude ouverte et respectueuse envers les élèves, lui apprendre à gérer les conflits dans la classe et dans l'école de manière constructive, et l'aider à cultiver l'empathie et la compréhension envers les différents points de vue qui émergent dans la classe. Dans cette perspective, la question est de savoir comment les interactions dans le duo accompagnant/accompagné favoriseraient-elles des compétences relationnelles chez les futurs enseignants. Lors des stages, ne confine-t-on pas les EM à travers un mimétisme méthodologique qui rend monotones et vides les interactions plutôt que d'inciter à l'acquisition de compétences relationnelles ? Les formateurs ne se focalisent-ils pas trop sur les approches transmissives au point de se dérober aux fondements relationnels des maîtres avec leurs élèves ? Comment former les enseignants de sorte qu'ils puissent construire en stage, chez leurs élèves, des interactions positives et s'inscrire ainsi dans la perspective d'acquisition de compétences relationnelles ?

Cette question de recherche nous conduit à émettre deux hypothèses principales. D'une part, le duo EM / MF révèle de multiples tensions, pressions et contraintes chez les futurs enseignants. D'autre part, cette interaction dans le duo peut tout de même engendrer une relation positive pouvant constituer un levier de dépassement des obstacles et d'acquisition de compétences relationnelles chez les enseignants. Plus spécifiquement, nous cherchons, en premier lieu, à voir les caractéristiques et les enjeux de la relation d'accompagnement professionnel vécue dans le duo EM / MF, et en second lieu, à décrire ses effets positifs et négatifs sur l'acquisition des compétences relationnelles chez le futur enseignant. Notre recherche qualitative et interprétative se fonde sur deux études de cas. Quant aux données recueillies, elles portent sur les entretiens auprès du maître-formateur et de l'élève-maître, des autorégulations explicites et implicites et des notes d'observation effectuées tout au long du stage pratique. Il ressort de cette analyse que même si, dans une certaine mesure, des tensions relationnelles ont été notées par les stagiaires, on observe tout de

même une relation positive qui peut constituer un levier de dépassement des obstacles et une source d’acquisition de compétences relationnelles chez les futurs enseignants.

La suite de la présente étude est organisée comme suit : la section 1 aborde le cadre méthodologique de l’étude. La section 2 présente les principaux résultats. La section 3 fait état de leur interprétation critique et des recommandations éventuelles.

1. Cadre méthodologique

Les recherches réalisées dans le champ de la relation d’accompagnement des enseignants en formation initiale s’inscrivent dans le paradigme de l’approche qualitative. Nous cherchons à analyser les interactions dans le duo « MF / EM » en mesurant ses impacts sur l’acquisition des compétences relationnelles. Notre ambition est ainsi d’avoir une plus grande maîtrise des phénomènes étudiés et des processus qui les déterminent. Pour atteindre cet objectif, nous avons fait l’option d’observer les interactions et rétroactions dans deux duos « EM/MF » en plus des entretiens et des notes d’observation effectuées tout au long du stage pratique. Nous présentons le contexte et les sujets de la recherche sur lesquels s’est appuyée cette étude sur la formation initiale des enseignants avant de procéder à la description des instruments de collecte des données, de même que le déroulement des différentes étapes méthodologiques liées à cette recherche. Pour terminer, nous abordons la méthode d’analyse des données et les considérations éthiques associées à l’étude.

1.1 Contexte et sujets de la recherche

Les deux duos utilisés dans le cadre de cette étude sont tirés d’un échantillon composé exclusivement d’élèves-maîtres et de maîtres-formateurs opérant au CRFPE de Dakar. La question centrale de notre recherche portant sur les effets de la relation d’accompagnement dans l’acquisition des compétences relationnelles chez les élèves-maîtres, un processus mental difficilement observable, les deux duos nous permettent donc de faire une étude approfondie des interactions et rétroactions se produisant entre EM et MF (Mattei-Mieusset et Brau-

Antony, 2016). Nous avons suivi une vingtaine de stagiaires dans les écoles d'application du CRFPE. Sur une année, ces élèves-maîtres ont réalisé trois stages de trois semaines chacun.

C'est le dernier stage (responsabilité entière) à visée pratique qui nous a permis de sélectionner deux duos au sein desquels la relation semblait particulièrement intéressante à analyser, au vu de la richesse des interactions et des rétroactions qui s'y sont déroulées. Comme l'affirme Jorro (2016), les deux duos nous permettent ainsi, de mettre en évidence les différentes catégories de compétences relationnelles émergeant de cette relation EM/MF. Nous avons suivi ces duos présentés dans le Tableau 1 durant trois semaines du mois de mai 2022, dans deux écoles d'application du CRFPE de Dakar. Des pseudonymes ont été utilisés pour chaque élève-maître et chaque maître-formateur des deux duos afin de préserver l'anonymat des personnes enquêtées et de permettre ainsi leur libre expression.

Tableau 1 : Présentation des deux duos de l'étude

	Duo Emile/Ami	Duo Marie/Ibou
EM	Emile : Elève-maître au CRFPE de Dakar, 24 ans. Le métier d'enseignant n'était pas son premier choix Titulaire d'un BTS en comptabilité, il a fait des stages en entreprise avant de réussir au concours des élèves-maîtres	Marie : Elève-maîtresse au CRFPE de Dakar, 19 ans. Elle a choisi le métier d'enseignant par vocation. Elle a réussi au concours des élèves-maîtres juste après son admission au baccalauréat.
MF	Ami : 43 ans, 23 ans d'ancienneté et 10 ans comme maîtresse-formatrice	Ibou : 32 ans, 14 ans d'ancienneté et 7 ans comme maître-formateur
Ecole/ classe	Ecole d'application Ibra Seck Cours Moyen 1 ^{ère} année (CM1) 40 élèves	Ecole d'application Tafsir Niawo Faye. Cours Préparatoire (CP) 54 élèves

Enquêtes de terrain (mai 2022, CRFPE de Dakar)

1.2. Instruments de recueil des données

Pour être cohérent avec les orientations de notre travail, et en nous fondant sur les travaux de Lejeune (2019), nous avons pris l'option de recueillir les données en observant des situations réelles d'interactions EM/MF. Le recueil des données s'est fait également, sur la base d'une entrevue individuelle semi-directive, d'observations *in situ*, car elles s'inscrivent toutes dans les mêmes formes quotidiennes de relation que les maîtres-formateurs ont l'habitude d'entretenir avec les élèves-maîtres lors des stages. L'objectif visé est de favoriser leur libre expression sur leur relation, durant l'expérience. Ces entrevues permettent par ailleurs de repérer les catégories de compétences relationnelles mobilisées dans les deux duos et la démarche utilisée par le MF.

Lors de ces entretiens, les quatre participants ont été amenés à apprécier dans le duo, de manière spécifique, les neuf catégories renvoyant à la composante relationnelle de notre étude. Il s'agit de la *confiance* propre, des *attentes et besoins* des acteurs, de la *disponibilité*, de la *communication, du partage*, de la *patience*, de *l'écoute*, du *soutien* et de *l'ouverture d'esprit*. Par la suite, nous avons sollicité de chaque participant, l'auto-évaluation, dans son binôme, de la qualité de chacune de ces catégories de la composante citées plus haut. Nous leur avons également demandé s'ils percevaient d'autres catégories relationnelles nécessaires dans le duo, et qui n'avaient pas été abordées ni par l'élève-maître, ni par le maître-formateur. Chaque entretien a duré presque une heure trente, et a été retranscrit le plus fidèlement possible.

1.3 Méthode d'analyse des données

Notre grille d'analyse comprend les catégories préétablies par le cadre retenu et d'autres catégories de la composante relationnelle qui apparaîtront tout au long de l'analyse. Par ailleurs, nous n'avons pas jugé nécessaire d'utiliser des logiciels, ni pour le codage ni pour l'analyse à cause du nombre restreint de participants. En nous fondant sur les travaux de Borges et Gervais (2015), l'analyse de contenu a été effectuée sur la base du classement du matériel dans un tableau composé de trois colonnes : les verbatims des entretiens entre EM et MF répartis dans les neuf catégories en unités d'analyse ; l'idée directrice de chaque unité d'analyse, et les compétences relationnelles

émanant de chacune des catégories de la composante relationnelle que nous avons citée.

À partir de cette première organisation de la grille, les données issues de commentaires écrits et d'une seconde série d'entrevues réalisées avec les quatre sujets sont ainsi analysées. En premier lieu, les données relatives aux catégories de la composante relationnelle ont été isolées. En deuxième lieu, les quatre participants de notre étude, de manière individuelle, ont été amenés à donner leurs impressions sur les 9 catégories préétablies. En troisième lieu, les extraits de verbatim de même que les observations faites lors des entretiens dans le duo EM/MF nous ont permis d'analyser en profondeur les données renvoyant à ces catégories de la composante relationnelle.

En résumé, lors de l'entretien avec chaque membre des deux duos, les différentes catégories de compétence professionnelle qui ressortaient comme essentielles après le début de cette recherche ont été présentées. Ces quatre participants ont ensuite été invités à classer ces 9 catégories dans leur ordre de priorité, c'est-à-dire de celle qui a le plus d'importance, à celle qui en a le moins. Les personnes interrogées ont donc classé les concepts proposés dans l'ordre qui leur convenait le mieux. En terminant ce travail, il a été demandé aux participants de donner leur appréciation plus en détails, en partant de ces catégories. Stagiaires et maîtres-formateurs, ont ainsi été amenés à dire à quel point ils étaient satisfaits (ou non), et les raisons véritables qui expliquaient ce degré de satisfaction.

1.4 Le respect des valeurs et des principes de l'éthique

Les droits des quatre participants à cette étude ont été respectés. En effet, les principes d'éthique ont garanti le respect, l'empathie, le partage et la confidentialité des informations. En outre, les participants pouvaient se retirer de la recherche si toutefois ils le désiraient. D'ailleurs, les précautions prises sur le plan éthique ont été présentées aux participants lors de la sélection. Nous leur avons fait remplir et signer un formulaire de consentement qui traite des aspects liés aux risques et aux bénéfices de la recherche. Il fait mention également des mesures prises parmi lesquelles les noms d'emprunt utilisés durant l'enquête afin de respecter la protection de la vie privée des

participants tout en assurant l’anonymat et la confidentialité des données recueillies.

2. Présentation des principaux résultats

Dans cette section, les résultats issus des interactions dans les deux duos sont exposés. Pour chaque duo, nous présentons les résultats en fonction des 9 catégories de la composante. Pour ce faire, nous mettons en évidence les raisons qu’ils évoquent pour justifier les compétences acquises à partir de la relation d’accompagnement. Ensuite, nous présentons la relation de chaque cas au crible de la composante relationnelle retenue sur la base des catégories que nous avons identifiées dans nos travaux. Enfin, nous réalisons une synthèse de chaque cas, en termes de levier ou d’obstacle à l’acquisition des compétences relationnelles chez les élèves-maîtres.

2.1 Les résultats liés à la composante relationnelle dans le duo *Ibou / mari*

Le tableau 2 renseigne des compétences relationnelles acquises en regard du degré de satisfaction des partenaires du duo *Ibou / Marie*. Globalement, les deux acteurs ont la même vision des compétences développées sur chacune des catégories de la composante relationnelle.

Tableau 2 : *État des catégories de la composante relationnelle chez Ibou et Marie*

Catégories de la composante	Marie	Ibou
Confiance	TS / 1 ^{er} choix	TS / 1 ^{er} choix
Ouverture d’esprit	S / 9 ^{ème} choix	TS / 8 ^{ème} choix
Disponibilité	TS / 7 ^{ème} choix	TS / 7 ^{ème} choix
Communication, échange	TS / 2 ^{ème} choix	TS / 3 ^{ème} choix
Soutien	S / 4 ^{ème} choix	TS / 4 ^{ème} choix
Partage	TS / 6 ^{ème} choix	S / 9 ^{ème} choix
Écoute	TS / 8 ^{ème} choix	S / 5 ^{ème} choix
Patience	S / 5 ^{ème} choix	TS / 6 ^{ème} choix
Attente et besoin	TS / 3 ^{ème} choix	S / 2 ^{ème} choix

Enquête sur le terrain (Juin 2022)

* TS : Très satisfait ; S : Satisfait ; PS : Peu Satisfait ; PTS : Pas du tout satisfait

Les convergences et divergences dans les résultats de Marie et Ibou permettent de comprendre les points forts du duo (Gaspard, 2020). Les deux partenaires ont toutes les deux priorisé la *confiance*. Marie exprime dans ses réponses qu'elle a bénéficié de la confiance d'Ibou, et que cela lui a permis d'affronter le stress et d'avoir les moyens de le surmonter. On retrouve également cet aspect dans les réponses du maître-formateur, qui exprime qu'il s'est montré le plus disponible possible et a véritablement permis à Marie d'avoir confiance en elle-même et en ses propres potentialités. Cette confiance permet à la stagiaire de dérouler les séquences d'apprentissage avec beaucoup plus d'assurance.

« La confiance...oui ! J'ai d'abord cherché à la mettre en confiance (Marie)...Je lui ai dit que si elle n'a pas confiance en elle, elle ne pourra jamais faire de bonnes prestations... Au début, elle avait des difficultés pour prendre en main la classe, faute de confiance...Mais au fil du temps, elle a vaincu le stress et s'est montrée très engagée dans le travail...J'ai fait preuve de beaucoup de disponibilité à l'égard de ma stagiaire. » (Entretien avec Ibou)

La mise en confiance apparaît ainsi très fréquemment dans les verbatims recueillis lors des entretiens avec les participants de cette étude :

« Je rencontre ma stagiaire individuellement pour me présenter, la rassurer... Je tiens alors une petite conversation pré-séance avec elle afin de nous entendre sur les représentations qu'elle se fait des théories qu'elle a apprises au centre de formation et qui ont une incidence sur la pratique de classe...Je ne manque pas également de lui proposer un contrat de travail...je veux dire un plan de travail...Je me consulte avec elle afin de trouver un compromis. » (Entretien avec Ibou)

L'enseignement étant un métier interactif, il est tout à fait normal que la mise en confiance soit largement priorisée par le maître-formateur dans le cadre de la formation des enseignants. Ainsi cette *mise en confiance* constitue-elle une catégorie fortement présente et classée en

première position dans le duo Ibou/Marie. Ibou et Marie ont par ailleurs mis l'accent sur *l'écoute et la patience*. Les données récoltées chez Ibou révèlent, en effet, que la stagiaire a le sens de l'écoute, raison pour laquelle un vrai dialogue s'est installé entre lui et elle, cette dernière ayant également fait preuve de beaucoup de patience dans les activités menées avec les élèves. Ces idées émises par Ibou sont convergentes avec celles de Marie qui reconnaît dans les entretiens que le sens de *l'écoute* est fondamental chez l'enseignant. Selon elle, rien ne peut se faire dans la classe si l'on ne prend pas le temps d'écouter les élèves avec beaucoup d'attention et de faire preuve de patience.

« *Euh, l'écoute, ben... Je l'ai renforcée dans sa posture...Elle a vraiment le sens de l'écoute...Et c'est bien ! Quand les élèves s'expriment en classe, il faut vraiment les écouter avec une grande attention. Il faut surtout éviter d'être impatiente lui dit-je. Elle l'a été d'ailleurs durant tout le stage. C'est quand on est face à un obstacle en classe, qu'il faut vraiment faire preuve de patience et ne pas faire demi-tour, et de bien écouter les élèves pour trouver des pistes afin de le franchir...* » (Entretien avec Ibou)

Les autres catégories de la composante développées par Ibou sont *l'esprit d'ouverture, le sens du partage et le soutien*. Il indique que le fait que Marie ait expliqué qu'elle avait choisi ce métier d'enseignant par vocation lui a permis de développer en elle des qualités professionnelles telles que *l'ouverture d'esprit* et a été le moteur du soutien fourni et du sens du partage.

« *Je lui ai montré l'importance de l'esprit d'ouverture chez l'enseignant...Très rapidement, elle s'est imposée en classe et a très tôt montré des qualités relationnelles remarquables...Elle s'est vite intégrée et s'est mise du coup à partager ses connaissances avec moi...Elle a beaucoup soutenu les élèves en difficulté...et je m'en réjoui vraiment.* » (Entretien avec Ibou)

Le *partage* est également important pour Marie, qui aime, selon Ibou, écouter son maître-formateur lui raconter comment il réalise ses activités, les problèmes qu'il a pu rencontrer, la manière de les surmonter, etc. Ibou prétend d'ailleurs avoir fourni beaucoup de pistes à Marie, même s'il évitait de lui en donner trop afin de l'amener à pouvoir se débrouiller toute seule.

« Dès notre première rencontre, il m'avait donné un tableau de planification des activités que je devais dérouler dans sa classe, et il y avait des erreurs dans cette planification... La cohérence verticale n'était pas souvent respectée, ça n'allait pas. Et je l'avais montré à mon formateur en pédagogie générale au CRFPE qui m'a dit "tu as raison de souligner cette incohérence". Donc, j'ai attiré l'attention de mon maître-formateur sur la question. Il me dit "ah tiens ! Tu vois, c'est très bien d'avoir aussi l'avis des formateurs et de pouvoir réajuster au besoin" » (Entretien avec Marie)

En ce qui concerne la communication, elle est selon Marie la composante relationnelle la plus importante. Elle a en effet mis en évidence les échanges avec son maître-formateur, qu'elle a trouvé ouvert à la réflexion et aux critiques. Ibou exprime d'ailleurs que le fait de débattre avec sa stagiaire, lui permet de remettre en cause ses pratiques.

« Je pensais qu'il allait juste me donner du travail à faire en classe... Il me dit "j'aimerais bien que l'on discute à bâton rompu sur toutes les leçons que tu présenteras ... J'ai besoin de connaître ton point de vue". Et ça s'est passé ainsi ... Je passe beaucoup de temps chaque fois à parler avec lui, que ce soit avant ou après. Donc ... après avoir donné les leçons, à la fin de la journée, on faisait un feedback... On restait beaucoup de temps à discuter sur tout ce qui s'est passé, et tirer des conclusions pour les prochaines séances ». (Entretien avec Marie)

L'approche communicative a surtout été repérée dans les énoncés où le maître-formateur parle du contenu des différents points abordés à l'entretien post-séance avec sa stagiaire. De manière générale, son approche consiste à commencer par demander à Marie de préciser l'objectif de la leçon présentée, de le justifier et de décrire la démarche adoptée pour en déduire les fondements pédagogiques. Le but visé ici est de veiller à ce que Marie, elle-même, analyse sa pratique. Ibou l'accompagne dans ce processus en l'interrogeant. « C'est par des questions ouvertes que j'amène ma stagiaire à faire son auto-évaluation, à analyser les différentes étapes de sa leçon, à identifier les problèmes rencontrés et à rechercher les solutions appropriées. » (Entretien avec Ibou). Dans ses échanges avec Marie, Ibou fait appel à la pratique réflexive.

« Je lui demande de décrire les faits pour l'entraîner à leur extériorisation et à leur conceptualisation ... Je l'amène à préciser

l'objectif de la leçon et à le justifier afin de recueillir, d'une certaine manière, ses intentions, ses ambitions, et ce qu'elle envisageait de réaliser tout au long de ses prestations. J'essaie d'obtenir d'elle des éléments qu'elle a perçus comme positifs, des aspects qui l'ont surpris, ses malaises, ses insatisfactions, ses satisfactions et les questions qu'ils soulèvent à partir de son intervention. » (Entretien avec Ibou)

Ces propos sont perçus comme une volonté d'Ibou d'inciter Marie à analyser de manière critique les différentes étapes de son intervention. Ils montrent que le maître-formateur privilégie dans ses échanges la sollicitation réflexive. Son approche communicative est essentiellement fondée sur sa stagiaire qu'il fait réfléchir sur sa propre pratique.

2.2. Les résultats liés à la composante relationnelle dans le duo Émile/Ami

Le tableau 3 renseigne des comportements acquis en regard du degré de satisfaction des partenaires du duo Emile/Ami. Les résultats montrent que les deux acteurs n'ont pas la même vision des compétences développées sur chacune des catégories de la composante relationnelle.

Tableau 3 : Degré de développement des compétences chez Ami et Emile

Composante relationnelle	Ami	Émile
Confiance	PTS / 1 ^{er} choix	S / 1 ^{er} choix
Ouverture d'esprit	PS / 2 ^{ème} choix	PS / 8 ^{ème} choix
Disponibilité	S / 3 ^{ème} choix	PS / 3 ^{ème} choix
Communication, échange	S / 4 ^{ème} choix	PTS / 2 ^{ème} choix
Soutien	S / 5 ^{ème} choix	S / 6 ^{ème} choix
Partage	PS / 6 ^{ème} choix	S / 7 ^{ème} choix
Écoute	S / 8 ^{ème} choix	PS / 5 ^{ème} choix
Patience	S / 9 ^{ème} choix	PTS / 9 ^{ème} choix
Attente et besoin	PTS / 7 ^{ème} choix	PS / 4 ^{ème} choix

Enquête sur le terrain (Juin 2022)

* TS : Très satisfait ; S : Satisfait ; PS : Peu Satisfait ; PTS : Pas du Tout Satisfait

Nos recherches montrent que les deux partenaires, Emile et Ami, placent *la confiance* comme la catégorie la plus importante de la composante relationnelle. Toutefois, ils en ont des représentations différentes et connaissent des degrés de satisfaction opposés. Comme évoqué dans le tableau 3, Ami affirme avoir décelé chez son stagiaire une crise de confiance manifeste jusqu'à la fin du stage. Elle prétend avoir ressenti « *quelqu'un qui craint de ne pas être à la hauteur des tâches qui lui seraient confiées.* » (Entretien avec Ami). Elle explique aussi que cela a engendré le fait qu'Émile n'a pas osé lui poser des questions. Dans les énoncés recueillis, Émile confirme que c'était son premier stage pratique et qu'il n'était pas tout à fait sûr de lui tout au début, mais après il considère qu'il a gagné de la confiance au fur et à mesure que le stage se déroulait. Il prétend que grâce à Ami, il a pu surmonter le problème. À ce niveau, on se rend compte que la façon de voir les choses peut évoluer d'un partenaire à l'autre et que le fait de clarifier, dès le début, les objectifs de cette relation est essentiel dans les interactions accompagnant/accompagné.

La deuxième catégorie de la composante comportant des points de vue divergents est celle relative aux *attentes et besoins*. Si cette catégorie est très importante chez Ami, qui la place en deuxième position, elle ne l'est pas tellement chez Émile qui la renvoie au septième rang. Par contre, selon Ami, Émile n'a pas su exprimer réellement ses *attentes et besoins* pour ce stage. Elle prétend pourtant l'avoir beaucoup incité à présenter ses attentes qui, apparemment étaient floues selon elle. Pourtant, Émile estime que ses *attentes et besoins* ont été clairement exprimés, même s'ils n'ont pas réellement pris le temps de les noter sur papier de manière formelle. Selon Ami, il aurait dû commencer par clarifier ses attentes et ses besoins, et comme ce ne fut le cas, elle considère que son stagiaire ne sait pas réellement ce qu'il veut dans ce stage. Ce n'est par contre pas le point de vue d'Émile, qui pense qu'Ami, en tant qu'enseignante expérimentée devait prendre le temps de définir le rôle de chacun, et d'exprimer d'abord ses attentes avant de connaître celles de son stagiaire. Il juge qu'il n'y a pas eu véritablement de contrat de confiance au début du stage pratique.

« Mes attentes c'est qu'il s'implique dans les activités, et qu'il fasse preuve d'abnégation et de persévérance dans la pratique de classe et qu'il m'interpelle sur les questions qui lui semblent fondamentales... En fait, quand j'ai un stagiaire, je m'attends à ce qu'il soit dégourdi et non paresseux. Et bien... évidemment de préparer tous ses cours... et être prêt à les reprendre si cela ne marche pas... Bref... Il faut être à jour sur tous les travaux de classe, assumer ses responsabilités. » (Entretien avec Ami)

Parmi les catégories qui présentent des divergences entre Ami et Émile, on retrouve la *disponibilité*, le *sens du partage et de la communication*. La catégorie *disponibilité* ne semble a priori pas être un problème pour Ami et Émile. En effet, selon Ami, Émile a quand même fait preuve de disponibilité durant tout le stage. Elle prétend donc être satisfaite car elle estime avoir été à son tour très disponible à l'égard de son stagiaire, en étant toujours à ses côtés et en essayant autant que faire se peut de répondre à ses préoccupations. Par contre, pour Émile, la maîtresse-formatrice n'était pas toujours prompte à répondre à ses questions. Il affirme que beaucoup de ses interrogations n'ont pas trouvé de réponses et que le fait qu'Ami lui renvoyait à chaque fois la question le mettait dans une situation embarrassante. Pour la catégorie *le sens du partage*, les énoncés recueillis des deux partenaires du duo sont assez différents. En effet, Ami dit avoir partagé tous ses savoirs et documents, mais reconnaît tout de même qu'elle ne l'a pas été tous les jours car elle manquait de temps. En outre, elle ne disposait pas de moyens pour lui faire des copies de ses documents. Quant à Émile, il n'a pas vécu les choses de la même façon. Il estimait qu'il n'avait pas beaucoup à partager d'autant plus qu'il se sentait novice dans le métier.

Pour ce qui concerne *la communication*, Ami considère qu'elle s'est nettement améliorée dès que le stagiaire a rencontré quelques difficultés au cours de son stage. Il a commencé à engager des discussions avec elle. Émile conclut cette *communication* en estimant que sa maîtresse-formatrice était trop souvent pressée de rentrer, et organisait rarement des feedback sur les leçons déroulées.

« Après avoir observé la leçon, ben ...je lui montre les imperfections et lui propose... euh des solutions efficaces compte tenu de mon expérience. Et d'ailleurs, je lui remets ensuite mes fiches de préparation afin qu'il s'en inspire. Comme le stage ne dure qu'un

mois, il faut aller vite...Je lui donne le maximum d'informations...C'est mieux que d'engager des discussions qui tirent en longueur...Je réponds aussi à ses questions » (Entretien avec Ami)

Ainsi Ami s'inscrit-elle dans une communication verticale fondée sur la logique de transmission de connaissances, procédés et méthodes pédagogiques, à l'image des relations professionnelles qui ont jadis prévalu entre inspecteurs de l'enseignement et enseignants au Sénégal. Malgré les divergences notées, les deux acteurs du duo sont d'accord sur les catégories de la composante portant sur *l'écoute attentive, le soutien mutuel, la patience, et l'ouverture d'esprit*. Dans les énoncés, on repère des propos des deux partenaires relatifs à *l'écoute attentive* et à *l'ouverture d'esprit*. Ainsi, par exemple, Ami a, quand bien même, écouté Émile faire part de ses difficultés. Elle a fait preuve d'une certaine ouverture d'esprit et a pris le temps de discuter longuement avec lui des difficultés rencontrées même si cela a été rapide. Émile, lui, a porté une attention particulière aux interventions de sa maîtresse-formatrice.

« Le soutien mutuel, c'est essentiel... Il est réciproque dans le duo. En fait, Émile m'a aidé dans beaucoup d'aspects de la leçon de par ses questions... Un cours ne peut jamais être parfait, avec le temps, on tombe vite dans une routine et, en plus, il y a des choses qu'on oublie, ou qu'on ne fait pas correctement... parce qu'on est en retard et en retrait des évolutions de la pédagogie... » (Entretien avec Ami)

La catégorie *communication* entre les deux acteurs du duo a bien fonctionné, même si Émile émet quelques réserves quant à la manière de communiquer d'Ami, qui semble aller un peu trop vite dans les explications. Il dit néanmoins s'être adapté au débit rapide de sa maîtresse-formatrice. Émile avait fini par comprendre la manière dont elle s'exprimait, ce qui a facilité les échanges entre eux. Il aurait quand même préféré qu'Ami se montre plus efficace dans ses rétroactions.

« Elle était spontanée, il n'y a aucun doute. Elle allait directement au but, elle ne se gênait pas pour dire ce qu'elle pensait... Mais elle me critiquait beaucoup plus qu'elle ne me faisait de compliments... Mais enfin on se comprenait bien quand même. Et je pouvais l'appeler quand j'avais besoin d'elle, même en dehors des heures de cours ...bien que je n'aime pas trop la déranger après la classe. Donc, je m'étais vite adapté à elle. » (Emile - Entretien)

Ami semble très bien apprécier les échanges dans le duo. Elle estime avoir eu l'occasion d'exprimer ses sentiments et soutient que les discussions ont été très intéressantes. Elle pense que c'est dû au fait que son stagiaire pose beaucoup de questions et réfléchit constamment sur ses actions.

3. Discussion

Les deux duos analysés dans le cadre de cette recherche ont pu permettre d'éprouver les catégories de la composante relationnelle proposées, pour appréhender les compétences émanant de la dynamique de la relation établie entre le maître-formateur et l'élève-maître. Le duo Marie/Ibou permet de relever quelques compétences relationnelles émanant de cette interaction. En premier lieu, la *disponibilité* et la mise en *confiance* de la stagiaire par le maître-formateur qui a pris le temps de concevoir un plan de travail pour le stage pratique permet à la future enseignante de connaître les postures à adopter devant les élèves dans les situations d'enseignement-apprentissage. Il y a également le *soutien* apporté par Ibou en fonction des *attentes et besoins* de sa stagiaire, permettant ainsi à cette dernière d'avoir les compétences relationnelles nécessaires à la pratique de classe.

En deuxième lieu, la qualité de leurs échanges réalisés dans une approche communicative fondée sur la réflexivité pédagogique (Perrault et Levène, 2017) a permis à la stagiaire de réfléchir sur sa propre pratique, de prendre des initiatives, de trouver des solutions aux difficultés rencontrées et construisant ainsi une compétence réflexive (Thiébaud et Vacher, 2020). Les entretiens postséances organisés après les prestations de la stagiaire ont permis à cette dernière de discuter de sa pratique et de dissiper le doute qui est tenté de s'installer très souvent dans l'esprit de l'enseignant débutant. En troisième lieu, ce métier d'enseignant choisi par vocation chez Marie a permis de développer en elle des qualités professionnelles telles que *l'esprit d'ouverture* et a été le moteur du *soutien* mutuel et du sens du *partage* dans la relation d'accompagnement.

Les interactions dans le second duo Emile/Ami révèlent beaucoup de divergences. Alors que le stagiaire prétend avoir gagné en confiance

au fur et à mesure que le stage se déroulait, la maîtresse-formatrice déplorait une crise de confiance chez le stagiaire qui, selon elle, l'empêchait d'être à la hauteur des tâches qui lui sont confiées. Lors de la première rencontre, l'image de quelqu'un qui craignait de ne pas être à la hauteur qu'il a directement donnée à sa formatrice n'a pas conduit celle-ci à avoir une représentation positive des qualités d'Émile. Or c'est dès le premier contact que la relation se construit positivement et favorise l'acquisition de compétences chez le stagiaire par le biais du questionnement, de la valorisation et du soutien du maître-formateur.

Dans cette perspective, le stagiaire prend confiance de ses potentialités et se sent soutenu dans l'exercice du métier. Ainsi, au fil du temps, convaincue des qualités de l'élève-maître, la formatrice se démarque et laisse le stagiaire prendre ses responsabilités et agir en autonomie dans la classe (Vriet, 2018). Cette marque de confiance est, par contre, considérée par Émile comme de l'indisponibilité chez la formatrice plus qu'une marque de reconnaissance de ses compétences professionnelles. L'approche transmissive développée, la directivité dont elle a fait montre et le manque de communication et d'explicitation des attentes et des objectifs de chacun a considérablement entamé l'acquisition des compétences relationnelles chez l'élève-maître.

En référence aux travaux de Bonnelle (2014), une étude approfondie de la catégorie *communication* dans le duo Émile/Ami montre que la maîtresse-formatrice ne cherche pas à installer une discussion avec sa stagiaire, à l'inviter à un débat constructif, à l'image des inspecteurs de l'enseignement élémentaire, qui s'attellent plutôt à des tâches de contrôle pédagogique. En effet, les résultats ont montré qu'Ami se contente d'un exercice d'évaluation dont la forme la plus courante se réduit à des questions/réponses, des consignes, des prescriptions ou des recommandations. La réflexivité pédagogique est un outil privilégié qui rend l'accompagnement du maître-formateur plus pertinent. Elle aurait dû, comme dans le duo Ibou/Marie, utiliser la pratique réflexive afin d'amener l'accompagné à réfléchir sur sa propre pratique et à chercher lui-même des procédures de résolution des problèmes pédagogiques.

Perrenoud (2001) ajoute que cette sollicitation réflexive conduit à faire réfléchir le stagiaire, à prendre en compte ses *attentes et ses besoins*. C'est cette approche qui a fait défaut dans la relation d'accompagnement du duo Ami/Émile. Les objectifs d'Ibou s'inscrivent quant à eux dans une volonté de favoriser l'autonomie de pensée et d'action (Derobertmasure, 2012) chez sa stagiaire qu'il jugeait apte à prendre en charge la classe. Par contre, dans le duo Ami/Émile, les insuffisances dans l'approche communicative n'ont pas permis de développer la réflexivité pédagogique dans les entretiens postséances. Tout compte fait, la contractualisation, c'est-à-dire l'annonce des attentes et objectifs de chaque acteur est un instrument d'une haute portée pour rendre efficace la relation d'accompagnement. Elle permet le développement professionnel de l'élève-maître dans le contexte de la classe. Ainsi des composantes telles que la *disponibilité*, *l'écoute*, *la patience* et *l'ouverture d'esprit* des deux acteurs constituent-elles manifestement une condition nécessaire à l'acquisition des compétences relationnelles chez le futur enseignant.

Conclusion

Cette étude relative à l'étude des compétences relationnelles développées dans le duo maître-formateur/élève-maître avait pour but d'analyser la relation d'accompagnement en stage pratique des enseignants. Elle cherchait également à voir si ce dispositif de formation, né pour des raisons d'efficacité pouvait véritablement servir de levier pour favoriser l'acquisition de compétences relationnelles chez le futur maître. Pour ce faire, l'approche qualitative a été entreprise à travers deux études de cas. Des données liées à la composante relationnelle avec 9 catégories que sont : *la confiance*, *l'ouverture d'esprit*, *la disponibilité*, *la communication*, *le partage*, *le soutien*, *l'écoute*, *la patience*, *l'attente* et *le besoin* ont été recueillies à partir de l'observation des interactions et rétroactions dans les deux duos accompagnant/accompagné en plus des entretiens et des notes d'observation effectuées tout au long du stage pratique dans les deux écoles d'application concernées.

Cette relation d'accompagnement permet une prise de confiance des élèves-maîtres qui collaborent régulièrement avec le maître-formateur

et qui font preuve de réflexivité dans la pratique. C'est une occasion de conforter le stagiaire qui se sent ainsi suivi en stage dans ses pratiques. Les résultats de nos recherches ont montré que beaucoup de débutants sont en phase de socialisation professionnelle et se sont insérés harmonieusement dans le milieu du travail grâce à la disponibilité du maître-formateur qui a su également tenir compte des attentes et besoin du stagiaire. Il est donc logique que ces futurs enseignants portent une attention particulière aux formateurs qui leur apportent tout leur soutien et juger ainsi de la qualité du travail qu'ils effectuent en classe, partager en même temps leur vision de la pratique du métier se caractérisant par *une écoute attentive* et un *esprit d'ouverture* sans faille.

La relation d'accompagnement permet aux stagiaires de trouver des réponses à leurs préoccupations qui ont moins porté sur la didactique que sur la pédagogie générale. En effet, ce sont plutôt l'Approche Par les Compétences (A.P.C.) et la pédagogie de l'intégration, en vigueur au Sénégal, qui ont surtout capté l'attention de la majorité des élèves-maîtres lors des stages. Même si des difficultés ont été rencontrées par certains maîtres-formateurs dans leurs rapports tendus avec les élèves-maîtres, on ne peut nier l'intérêt du duo dans la mesure où il a répondu aux préoccupations de la majorité des acteurs pour lesquels il a été mis sur pied, et a contribué à l'amélioration de la qualité de la formation.

En définitive, même si cet échantillon de deux duos ne permet pas de généraliser nos résultats, la présente recherche ouvre quand bien même des perspectives prometteuses pour la formation à l'accompagnement, notamment l'importance de l'annonce des attentes, des intentions dès le début du stage et de la pratique de la sollicitation réflexive dans les entretiens postséances.

Cette recherche montre également toute la complexité de la relation d'accompagnement en stage pratique (Arpin et Capra, 2008). Elle invite par ailleurs à prendre conscience des rapports souvent tendus, des tensions et des crises qui sous-tendent les interactions professionnelles dans ce contexte particulier des stages pratiques, et qui peuvent constituer, dans une certaine mesure, un frein à l'apprentissage de l'élève-maître. Il faut également noter que la mobilisation des ressources professionnelles des stagiaires passe par la mise en valeur de leur compétence qui constitue un autre support de

développement professionnel et d'intégration progressive dans le métier. Finalement, on se rend compte que cette fonction de maître-formateur dans les CRFPE n'est pas facile. Par conséquent, leur formation devient une exigence pour leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires à la construction de relations efficaces fondées sur la sollicitation réflexive, dans une perspective de développement professionnel des élèves-maîtres.

Références bibliographiques

Arpin Lucie et Capra Louise (2008), *Accompagner l'enseignant dans son parcours professionnel*, Montréal, Chenelière Éducation.

Bonnelle Sylvie (2014), « À quelles conditions un entretien post visite de stage peut-il être un temps de formation pour l'étudiant, futur enseignant? », *Revue d'analyse de pratiques professionnelles*, 8 (4), pp.4-11.

Borges Cécilia et Gervais Colette (2015), « L'analyse des pratiques et l'approche de l'argumentation pratique : un dispositif de formation et de transformation », *Recherches en éducation*, 7 (24), pp.27-40.

Charlier Évelyne et Biémar Sandrine (2012), *Accompagner : un agir professionnel*, Bruxelles, De Boeck.

Correa Molina Enrique et Gervais Colette (2008), *Les stages en formation à l'enseignement : pratiques et perspectives théoriques*, Québec, Presses de l'Université du Québec.

Colognesi Stéphane, Ayiror Yves et Van Nieuwenhoven Catherine (2018), « Quand des maîtres de stage et des superviseurs cheminent ensemble pendant deux ans : quels effets sur leur développement professionnel ? », *Phronesis*, 7(4), pp.36-48.

Derobertmeasure Antoine (2012), *La formation initiale des enseignants et le développement de la réflexivité. Objectivation du concept et analyse des productions orales et écrites des futurs enseignants*, Thèse de doctorat, Université de Mons.

Direction de la Formation et de la Communication (DFC, 2014), *Référentiel de formation initiale des enseignants dans les CRFPE*. Dakar, Éditions MEN.

Gaspard Claude (2020), « L'étude de cas: Qu'est-ce-que c'est? », Dans <https://www.scribbr.fr/methodologie/etude-de-cas/>. Consulté le 3 mars 2023.

Jorro Anne (2016), Postures et gestes professionnels de formateurs dans l'accompagnement professionnel d'enseignants du premier degré, *Journal de la recherche sur l'intervention en éducation physique et sport*, 4(38), pp.114-132.

Lejeune Christophe (2019), *Manuel d'analyse qualitative: Analyser sans compter ni classer*, Bruxelles, Éditions De Boeck.

Mattei-Mieusset Claire et Brau-Antony Stéphane (2016), « Les dilemmes d'une pratique d'accompagnement en formation d'enseignants : analyse de l'activité réelle du maître de stage », *Revue des sciences de l'éducation*, 42(2), pp. 149-173.

Paba Jean-François (2017), *Guide pratique 2016/2017 sur l'Approche Par Compétence*, Marseille, Presses Universitaires de Marseille.

Paul Maeta (2016), *La démarche d'accompagnement : Repères méthodologiques et ressources théoriques*, Louvain-la-Neuve, De Boeck supérieur.

Perrault Bruno et Levène Thérèse (2017), « Réflexivité et régulation des pratiques par l'auto évaluation du niveau de maîtrise professionnelle », Dans *Former, accompagner et évaluer les pratiques: tension et enjeux en situation d'alternance*. Strasbourg, Actes du 4e colloque du gEvaPE, Lausanne Bernard André, Gremion Christophe et Zinguinian Méliné (dir.), IFFP, p.82-86.

Perrenoud Philippe (2001), *Développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignant. Professionnalisation et raison pédagogique*, Paris, ESF.

Thiébaud Marc et Vacher Yann (2020), « L'analyse de pratiques professionnelles dans une perspective d'accompagnement, d'intelligence collective et de réflexivité », *Revue d'analyse de pratiques professionnelles*, 3 (18), pp. 43-69.

Van Nieuwenhoven Catherine et Colognesi Stéphane (2015), « Une recherche collaborative sur l'accompagnement des futurs instituteurs : un levier de développement professionnel pour les maîtres de stage », *Journal international de Recherche en Éducation et Formation*, 1(2), pp.103-121.

Viau-Guay Anabelle (2014), « L'intégration des savoirs théoriques, pratiques et d'autorégulation chez les apprenants : analyse de l'activité d'enseignants en formation professionnelle et contribution à la formation à l'enseignement », *Activités*, 11(2), pp.88-111

Vivegnis Isabelle (2018), « Des conceptions aux postures d'accompagnement. Réflexion pour la formation initiale », Dans *Préparer à l'insertion professionnelle pendant la formation initiale en enseignement*, Québec, Dufour France, Portelance Liliane, Van Nieuwenhoven Catherine et Vivegnis Isabelle (dir.), Presses de l'Université du Québec. pp.53-69.

Vriet Stéphane (2018), *Les pratiques des formateurs dans l'usage de la simulation pour la construction des compétences prescrites par un référentiel de certification*. Mémoire de Master, Université de Reims.

Usage de médicaments stimulants chez des élèves du district d'Abidjan

Bakary OUATTARA

Enseignant-chercheur, Maître-Assistant, *UFR Criminologie, Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), Abidjan, Côte d'Ivoire, ouattarabakary2000@gmail.com*

Résumé

L'objectif de cette étude est de cerner les usages de médicaments stimulants chez des élèves issus de certains lycées d'excellence d'Abidjan à des fins de performances physiques et intellectuelles. L'enquête de terrain a été menée auprès de 38 élèves choisis à l'aide de la méthode non probabiliste et par choix raisonné. Le recueil de données s'est fait au moyen de questionnaire et de l'entretien semi directif. L'analyse quantitative et qualitative des données recueillies a permis de mettre en exergue les types d'usages de stimulants et le type de produits concernés. Il ressort que l'usage de médicaments stimulants chez les élèves répond à des besoins d'augmentation des capacités à rester éveillés, d'amélioration des performances sexuelles et sportives, et d'aide au renforcement du rendement scolaire.

En termes de réponses, ces résultats situent la nécessité de recourir à un plus grand investissement dans l'éducation préventive des jeunes à travers les sensibilisations et formations en compétences de vie. Il faut également renforcer la coordination et le travail en réseau entre les différents acteurs de l'école afin de créer un environnement propice et alléger d'apprentissage.

Mots-clés : Médicaments, stimulants, performance, élèves, Abidjan

Abstract

The objective of this study is to identify the use of stimulant drugs in students from certain high schools of excellence in Abidjan for physical and intellectual performance. The field survey was conducted with 38 students selected using the non-probabilistic method and reasoned choice. Data collection was carried out by means of questionnaires and semi-structured interviews. The quantitative and qualitative analysis of the data collected highlighted the types of stimulant use and the type of products concerned. It appears that the use of stimulant drugs among students meets needs to increase the ability to stay awake, improve sexual and athletic performance, and help strengthen academic performance.

In terms of responses, these results place the need for greater investment in preventive education for young people through awareness-raising and life skills training. There is also a need to strengthen coordination and networking between the different actors in the school in order to create a conducive and lean learning environment.

Keywords : Drugs, stimulants, performance, students, Abidjan

Introduction : Quelques considérations théoriques

Les élèves sont régulièrement confrontés à de nombreux défis tels que la concurrence intensive, les turbulences de l'environnement scolaire et la recherche de bons rendements scolaires. Il apparaît ainsi dans ce contexte que dans l'avenir, réussiront uniquement les élèves qui seront plus aptes à tirer profit des opportunités et à réduire les menaces auxquelles ils seront confrontés. Dès lors, la recherche de la performance devient un objectif imminent. Dans cette quête de performance (exploits, résultats remarquables), plusieurs moyens sont utilisés par les élèves tel que l'usage de médicaments stimulants. L'utilisation de médicaments stimulants par les élèves dans le but d'améliorer leurs performances physiques et intellectuelles est devenue une pratique courante et qui semble gagner en popularité. Certains d'élèves des lycées d'excellence d'Abidjan n'échappent pas à cette réalité. Face aux exigences académiques et parentales, les élèves usent de plusieurs stratégies d'adaptation notamment la consommation de stimulants.

Plusieurs recherches ont été élaborées sur les usages de substances psychoactives en lien avec la recherche de l'amélioration des performances. Certaines ont cherché à étudier les usages des substances psychoactives dans l'accroissement des performances au travail notamment dans le milieu du transport et en entreprise. D'autres ont mis l'accent sur la recherche du développement intellectuel par la consommation de substances psychoactives. C'est pourquoi une étude documentaire a été le préalable à cette recherche. Ainsi, en ce qui concerne la performance au travail, les auteurs estiment que les substances psycho actives font l'objet d'un large usage dans le milieu du transport du fait des motifs fonctionnels qui leur sont associés. Selon Gasparini (2004), elles servent à doper le corps pour accroître la performance au travail. A ce titre, elles sont valorisées dans ce secteur d'activités où il est très aisé de s'en procurer (Beck et al., 2000 ; Girard-Solomita, 2000). L'on assiste ainsi à divers types d'usage de substances psychoactives à des fins d'accroissement de la performance dans le secteur du transport en dépit de leurs multiples risques sanitaires (Tupker, 2004 ; Léonard et Ben Amar, 2002), psychologiques (Choquet et al., 1994) et de leur influence négative sur la conduite automobile et la sécurité routière (Binaté,

2017, Richer et Bergson, 2007 ; Tremblay, 2007). L'étude de Gabo (2016) sur l'usage de substances psychoactives dans le milieu du transport, conclut que le degré de connaissance des risques de consommation, la recherche de performance et le niveau de contrôle social expliquent l'usage de l'alcool et des drogues chez les professionnels des transports en commun privés. Ce constat est aussi valable dans l'étude de Delzenne et Pradeau (2001), qui a porté sur 313 candidats à un poste de chauffeurs poids lourds. 10% d'entre eux se sont désistés après le premier entretien au cours duquel la politique de dépistage était clairement développée. Parmi, les postulants restants et ayant accepté le dépistage, 11% étaient positifs pour le cannabis. Dans le même cadre, au Brésil, les camionneurs déclarent consommer des amphétamines pour maintenir leur horaire de travail et rester éveillés (Leyton et al., 2011). Sur 456 conducteurs testés, 9,3% d'entre eux ont été testés positifs à la drogue et les amphétamines étaient la drogue la plus fréquemment retrouvée, soit 61,9% des échantillons positifs. Comme on peut le noter, les conditions de travail sont largement évoquées dans la prédiction de la consommation de substances psychoactives illicites chez les chauffeurs routiers. Selon Giroto et al. (2015), les conditions de travail comme conduire la nuit, conduite en état de fatigue et gagner un revenu plus élevé sont des facteurs associés à la consommation de substances psychoactives. Cette prévalence est également enregistrée dans le travail en entreprise. Les contraintes liées au milieu du travail (objectifs fixés à atteindre, responsabilités trop fortes et difficiles à tenir et exigences de vigilance continue) peuvent amener des personnes à la consommation de substances psychoactives (Durand et al., 2008). C'est dans ce cadre que des auteurs comme Bondéelle et al. (2007) évoquent des conduites dopantes au travail et font références aux "pilules de la performance". Selon ces auteurs, ce dopage serait expliqué par la nécessité de répondre aux exigences de plus en plus importantes et le recours "pathologique" à des traitements pour supporter le quotidien. Dans ce contexte, le nombre de substances modifiant la vigilance est plus important chez les salariés occupant un poste de sûreté/sécurité que dans le reste de la population active (Haguenoer et al., 1997). Beck et al. (2013) révèlent que chez les employés confrontés à des problèmes dans leur vie professionnelle, une hausse de l'usage de SPA est observée. Les résultats d'autres enquêtes auprès de la population

active ont démontré que près du quart des travailleurs ont consommé des SPA dans l'année précédente, et qu'ils associaient cet usage à la dégradation perçue de leurs conditions de travail (Beck et al., 2014 ; INSERM, 2012).

Au-delà de ces travaux, d'autres auteurs se sont intéressés à l'utilisation de médicaments dans l'amélioration de la performance intellectuelle.

Pour Thoër & Robitaille (2011), les étudiants et travailleurs recourent aux stimulants pour augmenter leur concentration et leur capacité à rester alertes dans le but d'améliorer la qualité de leur travail et leur productivité. Les facteurs associés à cette consommation sont une faille personnelle, un déséquilibre perçu entre les ressources personnelles et les contraintes qu'impose l'environnement académique ou professionnel et une difficulté à concilier les engagements dans des rôles multiples. Le recours aux médicaments stimulants est ainsi présenté par les jeunes adultes comme une stratégie d'automédication ou comme une ressource pour favoriser l'adaptation aux exigences de l'environnement ou aux multiples engagements identitaires. Barret et al. (2005), eux, ont travaillé sur la consommation de méthylphénidate (médicament stimulant délivré sur ordonnance avec un potentiel d'abus connu) chez 50 étudiants. Parmi eux, 70% ont déclaré une utilisation récréative de la drogue tandis que 30% ont déclaré que le MPH était utilisé exclusivement à des fins d'étude. Plusieurs résultats de travaux relèvent que l'abus des médicaments stimulants est une préoccupation sur les campus universitaires. Prudhomme et al. (2006) ont analysé les caractéristiques de la mauvaise utilisation et de l'abus de médicaments stimulants chez les étudiants et les facteurs associés. Les raisons relevées de l'abus de médicaments stimulants sont essentiellement l'amélioration de l'attention, la fête, la réduction de l'hyperactivité, et l'amélioration des notes. L'exploration de l'utilisation illicite de stimulants spécifiques chez les étudiants et la compréhension des motivations ont conduit Peter (2006) à mener une étude sur un échantillon de 4580 étudiants. Il ressort que l'aide à la concentration, l'aide aux études et l'augmentation de la vigilance sont les motifs de consommation illicite les plus fréquemment signalés les utilisateurs.

Dans leur ensemble, plusieurs auteurs ont abordé la question de l'utilisation des médicaments stimulants pour améliorer la performance académique et au travail. Toutefois, leurs analyses ne permettent pas de comprendre les logiques d'usages de stimulants chez des élèves en lien la recherche de performances dans un contexte ivoirien. En dépit de l'intérêt de ces travaux, ceux portant sur l'utilisation des médicaments stimulants chez des élèves issus des lycées d'excellence restent à explorer.

Cette étude a donc pour objectif de cerner les usages de médicaments stimulants chez des élèves issus de certains lycées d'excellence d'Abidjan à des fins de performances physiques et intellectuelles.

Au regard de cet objectif, les résultats révèlent que l'usage de médicaments stimulants chez les élèves répond à des besoins d'augmentation des capacités à rester éveillés, d'amélioration des performances sexuelles et sportives, et d'aide au renforcement du rendement scolaire.

L'étude s'inscrit dans le modèle de la théorie de la représentation sociale de Abric (1987). Son approche repose sur le postulat selon lequel la représentation sociale est le produit et le processus d'une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe, reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique. Ce sont des systèmes d'interprétation régissant notre relation au monde et aux autres qui, orientent et organisent les conduites et les communications sociales.

Notre réflexion s'inscrit dans cette logique dans la mesure où les usages de drogues dépendent aussi des représentations qui leurs sont associés. Les pratiques sont pourvues d'une certaine puissance, d'une valeur imaginaire oscillant selon les contextes de consommation. Les produits consommés sont investis de certaines attentes, notamment quant aux effets physiques et fonctions symboliques. Les jeunes présentent leurs usages comme des choix assumés. Les motivations déclarées sont d'ordre thérapeutique (gérer le sommeil, le stress) et de l'amélioration de la performance (scolaire, sportive et sexuelle).

1- Méthodologie

1-1- Sites et participants à l'enquête

L'étude a été réalisée dans trois Lycées d'excellence du district d'Abidjan, précisément dans les communes de Cocody et de Bingerville. Il s'agit du lycée Sainte Marie d'Abidjan, du lycée classique d'Abidjan et du lycée Garçons de Bingerville. Ces lycées ont été choisies du fait de leurs caractéristiques et de l'intensité des activités académiques qui s'y déroulent. Ces lycées sont des établissements publics de références et se classent chaque année au premier rang des examens scolaires nationaux. L'accès à ces établissements est soumis à une sélection rigoureuse et soldée par la rétention des meilleurs élèves ayant obtenus de très fortes moyennes. Il nous a donc semblé judicieux d'interroger les élèves ayant déjà consommé précédemment des médicaments stimulants à des fins de performance. Ainsi, 08 filles usagères de stimulants du lycée Sainte Marie, 12 garçons usagers du lycée Garçons de Bingerville et 18 élèves usagers de stimulants (06 filles et 12 garçons) du lycée classique ont été soumis à un questionnaire et à des entretiens semi-directifs. Au total, 38 élèves usagers de médicaments stimulants ont constitué l'échantillon d'enquête. La méthode d'échantillonnage est de type non probabiliste, précisément sur la base d'un échantillon à choix raisonné. En effet, des élèves usagers de médicaments stimulants qui ont bien voulu participer à notre étude ont été rencontrés. La sélection des participants s'est faite sur la base des critères d'inclusion suivants : les participants devaient au moment de l'entretien être élèves de l'un des trois lycées, avoir consommé au moins une fois des médicaments stimulants à des fins de performance et ne pas détenir de prescription pour ces produits.

1-2- Instruments de collecte des données

Le recueil des données s'est fait à travers deux outils :

Le questionnaire et le guide d'entretien. D'abord, l'administration du questionnaire n'a pas été exclue lors de cette étude dans la mesure où elle nous a permis de soumettre nos enquêtés à des questions précises, orientées vers l'objet d'investigation. En définitive, l'usage du questionnaire nous a permis de cerner les caractéristiques sociodémographiques des élèves usagers de médicaments stimulants

et la nature et la typologie des substances usitées. Ensuite, un entretien semi-directif s'est avéré nécessaire. Ce procédé de recueil d'informations nous a paru approprié à une telle étude en ce sens qu'il a permis aux enquêtés d'exprimer librement leurs perceptions, leurs expériences et de se prononcer sur leur histoire de vie, leur vécu, motivations et les effets recherchés.

1.3. Méthodes d'analyse des données

L'étude a eu recours à deux méthodes d'analyse des données : l'analyse qualitative et l'analyse quantitative. L'analyse qualitative a porté sur la qualité d'informations et a permis de comprendre les données de l'enquête (opinions, perceptions) et leurs significations. La démarche phénoménologique a donc été privilégiée pour déceler les représentations sociales de la pratique, l'expérience des effets, les discours de légitimation des produits consommés.

En outre, dans l'analyse quantitative, il s'est agi de traitement statistique descriptive des données. Cette analyse a permis de relever le profil sociodémographique des usagers et de relever la prévalence de la consommation de chaque produit chez les élèves.

2- Résultats

Les résultats de l'étude s'articulent autour de deux points majeurs relatifs d'une part au profil sociodémographiques des enquêtés et typologie des stimulants utilisés et d'autre part à la détermination des usages des stimulants et des effets recherchés par les élèves usagers de ces substances.

2-1- Profil sociodémographique des élèves usagers de stimulants et typologie des stimulants usités.

Tableau 1 : Caractéristiques des élèves usagers de médicaments stimulants

Variables	Caractéristiques	Effectif	Pourcentage
Tranche d'âge	12-13 ans	13	34,21
	14-16 ans	25	65,79
Sexe	Masculin	24	63,16
	Féminin	14	36,84

Niveau d'étude	1 ^{er} cycle	11	28,95
	2 ^e cycle	27	71,05
Ancienneté dans l'usage	3mois-1an	16	42,10
	1 an-3 ans	22	57,90

Source : Enquête de terrain, 2022

A la lecture de ce tableau, l'âge des élèves impliqués dans l'usage des stimulants, varie de 12 à 16 ans. Parmi eux, 65,79 % ont un âge compris entre 14 et 16 ans contre 34,21% qui ont un âge compris entre 17 et 18 ans. L'âge est donc un indicateur ici de la précocité avec laquelle ces élèves font usage de ces substances. Les élèves commencent très tôt l'utilisation de ces médicaments stimulants et atteignent le pique dans la tranche d'âge de 14 à 16. Cette hausse des consommateurs dans cette tranche d'âge s'explique essentiellement par la dépendance à ces produits qui s'installent et par les défis liés aux différents examens (BEPC et BAC). L'utilisation de ces produits est plus prisee chez les garçons que chez les filles avec respectivement 63,16% et 36,84%. Cette tendance se justifie par le nombre élevé de garçons dans notre échantillon et par le besoin d'affirmation de sa masculinité et de prise de risque chez ces jeunes garçons. Les élèves du second cycle sont plus impliqués (71,05%) par rapport à leurs homologues du premier cycle (28,95%) à cause des charges d'études de plus en plus élevées. La majorité des élèves concernés avaient une ancienneté dans la consommation d'un à trois ans (57,90%) contre trois mois à un an (42,10%) du fait du début d'utilisation de ces substances depuis le premier cycle jusqu'au second cycle.

Tableau 2 : Typologie des médicaments stimulants consommés par les élèves

Nature	Effectif	Pourcentage
Tramadol	14	36,84
Ephédrine+Café noir	02	5,26
Phencyclidine(PCP)	04	10,53
Ritalin	10	26,32
Cannabis+miel	08	21,05

Source : Enquête de terrain, 2022

Les substances psychoactives usitées par les élèves sont multiples et diverses. Elles se composent aussi bien de substances vendues en pharmacie (Ritalin, Tramadol) que celles vendues sur le marché noir ou dans les fumoirs de drogues (Ephédrine, café noir, cannabis, tramadol). Les substances stimulantes les plus consommées sont le tramadol (36,84%), suivi du ritalin (26,32%) et du cannabis mélangé à du miel (21,05%). Ces produits sont les plus utilisés à cause de leur accessibilité et leur disponibilité mais également pour leur efficacité. Le phencyclidine (PCP) et l'éphédrine mélangé à du café noir enregistrent les plus faibles taux avec respectivement 10,53% et 5,26%. Ces substances sont utilisées à défaut car considérés comme des produits dédiés aux apprentis de minibus (Gbaka). Cependant, un même élève peut cumuler plusieurs de ces substances ou fabriquer des cocktails de stimulants.

2-2- Usages de médicaments stimulants et effets recherchés par les élèves usagers

2-2-1- Amélioration de la performance physique

Plusieurs raisons sont évoquées par les élèves pour justifier leur consommation de produits stimulants. Ils les utilisent afin d'augmenter la qualité de leur travail et leur productivité face à des charges de travail associées aux études, d'améliorer la performance sportive et d'accroître la performance sexuelle.

Face aux multiples exigences scolaires, l'augmentation de la capacité à rester éveillé constitue une principale raison motivant la consommation de ces produits pour l'ensemble de nos participants qui les utilisent pour contrer la fatigue et le sommeil. La consommation de stimulants permet aux élèves d'allonger la durée des périodes d'études en restant longtemps éveillés. Ces médicaments permettent d'avoir du temps pour assimiler et retenir le maximum de leçons. Ils sont pris plus régulièrement pour se donner la force et le courage, se maintenir éveillés, tuer la sensibilité afin de faire face aux multiples exercices et activités scolaires dans lesquelles les participants sont engagés. L'accroissement de l'hypervigilance en repoussant le besoin de dormir équivaut à repousser les limites naturelles du corps humain avec ces substances. La plupart des enquêtés ont estimé que l'intensité des activités académiques (nombre élevé d'exercices, défis entre amis, défis personnelles, exigence d'une certaine moyenne) contraint

plusieurs élèves à utiliser ces produits pour repousser les limites de la fatigue et du sommeil. Cette situation est décrite par **O. K.**, élève usagère de produits stimulants : « *Le rythme est trop dense. Nous avons beaucoup d'exercices à rendre, des devoirs à préparer et souvent des défis à relever en classe. Donc, pour tenir le coup, il faut étudier sans relâche, le sommeil n'a pas sa place. Nous avons ainsi besoin de ces produits pour rester alertes et supporter les charges de travail associées aux études* ».

Ces propos témoignent de l'importance et de la signification que revêtent ces substances dans le circuit académique des élèves en termes de productivité et de maintien en état d'éveil. La recherche de performance scolaire conduit certains élèves à avoir recours aux médicaments stimulants pour augmenter leur capacité à rester éveiller. Cette tendance est observée chez la majorité des élèves sans différenciation de sexe et les produits les usités dans ce contexte sont le tramadol, l'éphédrine mélangé au café noir.

Au-delà de la capacité à rester éveiller, ces substances sont également ingérées pour augmenter la performance sportive au sein des écoles. Dans la recherche de l'obtention des meilleures notes dans les épreuves de la discipline de l'Education Physique et Sportive (EPS), certains élèves s'adonnent à la consommation de médicaments stimulants. Les épreuves sportives comme la course de vitesse, le saut en hauteur et les jeux collectifs nécessitent de grandes capacités physiques. Certains élèves se servent alors de ces substances comme béquilles pour soutenir leurs activités sportives à l'école. Dans le cadre de ce dopage sportif, le tramadol et le PCP sont les plus demandés. « *La course de vitesse demande la force et la rapidité. Il faut mettre moins de temps pour parcourir une distance. Cela demande beaucoup de contribution du corps. Donc, je ne vois pas de mal à prendre un peu de tramadol pour donner du tonus à mes muscles. Ça m'aide à être plus rapide et à battre le record des 100 m* », réagit **K. F.**, élève usager de médicaments stimulants. Comme on peut le noter, la recherche de performance dans les activités sportives à l'école motive l'usage de ces produits et s'observe plus chez les garçons par rapport aux filles. Dans la même veine, l'amélioration de performance sexuelle est un autre motif de consommation des stimulants. Les fonctions sexuelles des stimulants sont évoquées par les élèves pour expliquer leur rapprochement de ces produits. D'abord, ils estiment que ces

substances lèvent les inhibitions, amplifient les sensations et contribuent à augmenter l'excitation sexuelle. Les médicaments stimulants qui sont habituellement utilisés pour améliorer les performances quotidiennes constituent des produits qui peuvent affecter les fonctions sexuelles. Les effets recherchés diffèrent selon le sexe. Chez les filles, l'usage obéit à un besoin d'euphorie, d'augmentation de l'excitation sexuelle, de la sensibilité corporelle, de la libido et l'atteinte de l'orgasme. En ce qui concerne les garçons, les stimulants créent des sentiments d'énergie et de confiance en soi, le maintien de l'érection, le contrôle de l'éjaculation et l'augmentation de la durée des rapports sexuelle. L'utilisation des médicaments à des fins sexuelles constitue le quotidien de certains élèves surtout les garçons. **F.R.**, usager de produits stimulants abonde dans ce sens. « *Le travail scolaire est très stressant. Il faut donc trouver des crédos pour se recréer un peu. Nous organisons souvent des sexes party avec des filles pour se divertir. Lors de ces rencontres, il faut être au top, performant. Nous avons très souvent recours à ces substances comme le tramadol et le cannabis. Cela participe de la visibilité sociale. Car, quand tu as été bon, la fille réclame encore et cela fait ma fierté* ». Dans l'objectif de repousser les limites du plaisir, de découpler les sens et de maximiser les performances physiques et sexuelles, certains élèves se livrent à ces pratiques de consommation de drogues. Au regard de ce qui précède, l'on se rend compte que certaines failles physiques et les exigences scolaires conduisent des élèves à avoir recours à des médicaments stimulants pour booster leurs capacités physiques.

2-2-2- Amélioration de la performance intellectuelle

Des participants à cette étude rapportent utiliser les stimulants essentiellement pour augmenter leur capacité de concentration et ainsi améliorer la qualité de leur rendement scolaire. Les écoles d'excellence sont des espaces de concentrations extrêmes, de concurrence et de compétitions. Cet environnement va engendrer des tensions, des pressions sociales, du stress et de l'anxiété de réussir. Face à ces adversités, la recherche de l'amélioration du rendement académique devient indéniable et l'utilisation de médicaments stimulants dans le but de rester concentré devient un impératif. Le médicament stimulant aide donc à ne pas se laisser distraire par les

bruits de l'entourage, le sommeil ou par ses pensées. Les multiples sources de distraction dans les domiciles durant les périodes d'études (télévision, téléphone, musique) conduisent certains élèves à l'utilisation de ces substances pour résister et se couper des mouvements extérieurs. Cette situation est bien illustrée par **G. H.**, usagère de produits stimulants : « *Quand je prends ma dose, je suis plongé dans mes réflexions. Je n'ai plus affaire à quelqu'un. Ça me permet d'être branché sur mes cahiers et de ne penser à rien. Comme ça, je suis très à l'aise et j'apprends bien mes leçons. Je peux même faire toute la nuit à bosser sans me fatiguer* ».

Cette affirmation renforce l'idée selon laquelle les médicaments stimulants ont des effets sur la concentration et permettent de lutter contre le déficit d'attention.

La stimulation de l'intelligence est un autre effet mentionné par certains de nos participants. Plusieurs élèves soulignent que consommer des stimulants leur procurent une facilité de réflexion et une inspiration. L'absorption de ces produits permet une accumulation rapide des idées et une facilité de rétention des connaissances. Elle permet une meilleure assimilation des cours. Selon plusieurs enquêtés, les médicaments stimulants augmentent la capacité d'anticipation et de compréhension rapide des problèmes posés, Ils permettent d'avoir la clairvoyance et la clairaudience et d'être en avance sur les autres comme le note **D. R.**, usager de produits stimulants : « *Ce produit nettoie l'esprit pour le rendre plus opérationnel. Quand tu as un problème à résoudre, les idées viennent très facilement. Il permet de bien "sciencer" (bien réfléchir) et creuse l'esprit pour le rendre plus intelligent. Comme ça, tu as de très bonnes notes à l'école et l'esprit créatif* ».

Comme on peut le constater, le pouvoir de stimulation intellectuelle des stimulants est mis en avant pour justifier leurs usages.

En définitive, l'on retient que le recours aux médicaments stimulants est présenté par les élèves comme une ressource pour favoriser l'adaptation aux exigences de l'environnement scolaire. Les médicaments stimulants sont perçus comme des produits efficaces pour améliorer la performance scolaire et le rendement.

2-3- Conséquences des usages de médicaments stimulants

2-3-1- Au niveau sanitaire

Les substances psychoactives envahissent et modifient le fonctionnement du système cérébral. Ces perturbations entraînent une perte totale de contrôle du comportement chez ces individus. L'usage de stimulants entraîne à long terme des problèmes de forte dépendance, psychiques et sanitaires. La consommation régulière de stimulants provoque une dépendance à ces produits. L'absence de celles-ci entraîne un syndrome de manque et il devient difficile d'entreprendre des activités académiques sans avoir recours à ces substances. L'on assiste alors à une altération de la vigilance, des réflexes, des capacités de mémoire et de concentration. Des complications psychiques et psychiatriques ont été signalées par les élèves usagers eux-mêmes (troubles neurocognitifs, hallucinations, dépression). Au-delà, de ces pharmacopsychoses engendrées par l'usage de ces substances, d'autres problèmes sanitaires plus complexes peuvent survenir. Il s'agit de problèmes cardiaques, des risques de surdosage, des maladies respiratoires et des risques d'hypertension artérielle.

2-3-2- Au plan scolaire

L'utilisation des produits stimulants entraîne un dysfonctionnement dans le processus d'apprentissage. Les conséquences vont du désinvestissement général dans les études pour aboutir à des violences au sein des écoles. Les troubles de comportements et psychiques liés à l'usage des stimulants n'étant pas favorable à l'apprentissage, l'on assiste à l'absentéisme, des échecs scolaires, abandons scolaires. Des cas d'incivilités, d'agressivité et de violences sous l'effet des médicaments stimulants ont été signalés par certains élèves. « *Les produits-là ne vont pas avec tout le monde. Certains ne supportent pas. Donc, quand ils prennent, cela les rend agressifs. Il y a certaines de nos camarades qui ont été hospitalisés pour des problèmes psychiatriques et d'autres ont abandonné les cours* », déclare **D. K.**, usagère de stimulant. Ces propos confirment alors l'impact de la consommation de stimulants sur l'environnement scolaire de l'élève.

3- Discussion des résultats

La présente étude a porté sur les usages de médicaments stimulants chez des élèves issus de certains lycées d'excellence d'Abidjan à des fins de performances physiques et intellectuelles.

Les résultats obtenus révèlent que l'usage de médicaments stimulants chez les élèves répond à des besoins d'augmentation des capacités à rester éveillés, d'amélioration des performances sexuelles et sportives, et d'aide au renforcement du rendement scolaire.

Les médicaments stimulants jouent un rôle indéniable dans les activités académiques de certains élèves de ces lycées d'excellence. Dans le but de s'adapter à un environnement scolaire très exigeant, ils les utilisent pour améliorer leur concentration et leur capacité à rester alertes, étirer les périodes d'études et ainsi améliorer leur rendement scolaire. Le médicament est utilisé pour améliorer le niveau de vigilance et surtout la capacité à rester éveillé pendant de longues heures de manière à assimiler de nombreuses connaissances en peu de temps. Il existe donc un lien entre l'usage de médicaments stimulants et la recherche de performances académiques. Ces résultats cadrent avec ceux de Hall et al. (2005) ; Teter (2006) ; Bogle et Smith (2009) ; Thoër & Robitaille (2011). Pour ces auteurs, le recours aux médicaments stimulants obéit à une stratégie d'adaptation aux milieux scolaires, qui sont perçus comme étant particulièrement exigeants. L'utilisation des stimulants s'inscrit dans une recherche de performance scolaire ou professionnelle. Ils estiment qu'utiliser les stimulants cognitifs répond essentiellement à un besoin d'augmenter leur capacité de concentration et ainsi améliorer la qualité de leur travail ou leur productivité académique.

Dans un second cas, le recours aux médicaments semble aussi faciliter les performances sportives et sexuelles.

Les résultats de cette étude mettent également en évidence la relation qui existe entre l'utilisation des médicaments stimulants et la recherche de performances sexuelles et sportives. Autrement dit, les résultats relèvent que l'usage des substances est bien fréquent chez les élèves, que se soit pour améliorer les performances sportives ou pour décompresser avec des partenaires sexuels. En ce qui concerne les performances en sport, les élèves utilisent les produits en vue d'avoir les meilleures performances dans les épreuves d'éducation physique

et sportive (EPS). Ces résultats rejoignent ceux de Pereti-Watel (2011) ; Lorenté et al. (2005) ; Jacob et Aquatis (1998).

Les travaux de Pereti-Watel (2011) révèlent que la consommation de substances prohibées en vue d'améliorer des performances sportives touche aujourd'hui tous les niveaux de pratiques. Pour lui, il convient de souligner que même les substances psychoactives, habituellement qualifiées de récréatives, peuvent être utilisées pour améliorer des performances sportives. Une enquête également menée auprès d'étudiants en sciences et techniques des activités physiques et sportives a montré que 13% d'entre eux avaient déjà consommé du cannabis dans le but d'améliorer leurs performances (Lorenté et al., 2005). Une étude Jacob et Aquatis (1998) a mis en évidence les principales motivations de consommer des substances lors de la pratique sportive. Il s'agit d'accroître des capacités sensorielles, de se préparer à la compétition et d'augmenter la prise de risque pour aller chercher la victoire.

La recherche de performance sexuelle est un motif également évoqué pour justifier la consommation de stimulants chez certains élèves. Le maintien d'une érection pendant un long temps et l'augmentation du plaisir conduisent à l'usage des stimulants. Ces résultats cadrent avec ceux de Levy et Garnier (2006) qui relèvent que les méthamphétamines ont des effets semblables aux autres amphétamines et elles auraient un effet aphrodisiaque en augmentant le désir sexuel et les sensations tout en réduisant les inhibitions. Elles amplifient le sentiment de bien-être et l'excitation entraînant l'intensification des expériences sexuelles.

La conjugaison de tous ces éléments exposés nous autorise à soutenir que l'objectif de cerner les usages de médicaments stimulants à des fins de performances physiques et intellectuelle est atteint dans les limites des aspects théoriques et méthodologiques qui lui sont associées.

Les résultats de ce point de vue, valident la théorie de référence : la théorie de la représentation sociale de Abric (1987). Son approche repose sur le postulat selon lequel la représentation sociale est le produit et le processus d'une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe, reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique.

Notre réflexion s'est inscrite dans cette logique dans la mesure où les usages de drogues dépendent aussi des représentations qui leurs sont associés.

4- Conclusion

La dynamique des usages de médicaments stimulants à des fins de performances physiques et intellectuelles polarise le débat public actuel. Ainsi, la présente étude avait-elle pour objectif de cerner les usages de médicaments stimulants chez des élèves issus de certains lycées d'excellence d'Abidjan à des fins de performances physiques et intellectuelles.

Au regard de cet objectif, il ressort que l'usage de médicaments stimulants chez les élèves répond à des besoins d'augmentation des capacités à rester éveillés, d'amélioration des performances sexuelles et sportives, et d'aide au renforcement du rendement scolaire.

Le protocole méthodologique retenu comprend l'administration d'un guide d'entretien et d'un questionnaire sur un échantillon de 38 enquêtés obtenus par choix raisonné.

En termes de réponses face à cette situation, les résultats de cette étude en plus de souligner l'urgence d'adresser avec efficacité la question des drogues en général chez les jeunes, et celle de l'usage des médicaments stimulants chez les élèves en particulier, incitent fermement à recourir à un plus grand investissement dans l'éducation préventive des jeunes à travers les sensibilisations et formations en compétences de vie. Il faut également renforcer la coordination et le travail en réseau entre les différents acteurs de l'école afin de créer un environnement propice et allégé d'apprentissage.

Références bibliographiques

Barrett Sean, Darredeau Christine., Bordy Lana et Pihl Robert (2005), Characteristics of methylphenidate misuse in a university student sample. *Canadian Journal of Psychiatry*, 50(8), 457-461.

Beck Francois. et Pereti-Watel Patrick (2000), *EROPP 99 : enquête sur les représentations, opinions et perceptions relatives aux psychotropes*. Paris : OFDT.

Beck François., Guignard Romain., Haxaire Claudie., Moigne Philippe.Le (2014), Les consommations de médicaments psychotropes en France. *La Santé en action*, 47-49.

Beck François., Guignard Romain., Leon Christophe., Menard Colette., Richard Jean-Baptiste (2013), Usage de substances psychoactives et milieu de travail. *La Santé en action*, 42-44.

Binaté Dosso., et al. (2017), Criminalité routière : Le cas des engins à deux roues à Korhogo. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention* 4(2): 3253-3260.

Bogle Kristin., et Smith, Bradley (2009), Illicit methylphenidate use : a review of prevalence, availability, pharmacology, and consequences. *Current Drug Abuse Reviews*, 2(2), 157-176.

Bondéelle Anne. et al. (2007), Dossier. Drogues et travail. Un très mauvais ménage. *Trav Sécur.* ; 678 : 16-28.

Carroll Bronwen, McLaughlin Thomas et Blake Diane (2006), Patterns and knowledge of nonmedical use of stimulants among college students. *Archives of Pediatric Adolescent Medicine*, 160(5), 481-485.

Choquet Marie et Ledoux Sylvie (1994). *Adolescents. Enquête nationale.* Paris, INSERM édition.

Delzenne C. et Pradeau P. (2001), Limite, intérêt et avenir du dépistage systématique des substances psychoactives, étude sur une population de candidats au poste de chauffeurs poids lourds. Communication aux 21^e journées méditerranéennes internationales de médecine du travail, 26-28 octobre 2001, Marrakech.

DeSantis Alan, Webb Elizabeth et Noar Seth. (2008), Illicit use of prescription ADHD medications among college students: a multimethodological approach. *Journal of American College Health*, 57(3), 315–323.

Durand Eric et al. (2008), Conduites addictives et travail. Documents pour le médecin du travail, N°115 : 339-362.

Edmond Tremblay (2007), *Conduite automobile sous l'influence du cannabis. Cahier de l'intervenant. 2^e édition.* Longueuil : Association des intervenants en toxicomanies du Québec, Bibliothèque et archives nationales du Québec.

Gabo Yves Constant (2016), La consommation de l'alcool et des drogues chez les professionnels des transports en commun privés à

Abidjan : Le cas de la commune de Yopougon. Thèse de doctorat unique, UFR Criminologie.

Gasparini William (2004), Le corps performant par le dopage. Notes sociologiques. Drogues, santé et société. *Résultats de recherche sur l'évaluation et regards sociologiques sur l'usage des drogues*, 3(1) : 57-68.

Girard-Solomita M. (2000), Achat d'alcool par des ados : un jeu d'enfants, dit une étude. Le Journal de Montréal.

Giroto Edmarlon et al. (2015), Working conditions and illicit psychoactive substance use among truck drivers in Brazil. *Occupational and environmental medicine*, 72(11), 764-769. <https://doi.org/10.1136/oemed-2015-102868>.

Haguenoer Jean-Marie et al. (1997), Prévalence des comportements toxicophiles en milieu professionnel : Une étude dans la région Nord Pas-de-Calais. *Bull Ordre Méd* ; 80 : 11-15.

Hall Kristina, Irwin Mélissa, Bowman Krista, Frankenberger William et Jewett, David (2005), Illicit use of prescribed stimulant medication among college students. *Journal of American college health: J of ACH*, 53(4), 167-174. <https://doi.org/10.3200/JACH.53.4.167-174>.

Hall Wayne (2004), Feeling « better than well ». *European Molecular Biology Organization Reports*, 5(12), 1105-1109.

INSERM, (2012), Médicaments psychotropes : consommations et pharmacodépendances, Paris, INSERM. Expertise collective Inserm. Rapport complet, XII-586 p.

Jacob Elisabeth., Aquatias Sylvain. (1998), *Usage de psychotropes et prévention des conduites à risques: tome II – Pratiques sportives*. Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Mission prévention des toxicomanies.

Léonard Louis. et Ben Amar Mohamed (2002), *Abus, tolérance, pharmacodépendance et sevrage*. In L., Léonard et M., Ben Amar (ed). Les psychotropes : Pharmacologie et toxicomanie.111-125. Montréal. Les Presses de l'Université de Montréal.

Lévy Joseph et Garnier Catherine (2006). Drogues, médicaments et sexualité. *Drogues, santé et société*, 5(2), 11-48. <https://doi.org/10.7202/015693ar>.

Leyton Vilma et al. (2011). Amphetamine, cocaine and cannabinoids use among truck drivers on the roads in the State of Sao Paulo, Brazil. *Forensic Science International*, 215(1-3), 25-7.

Lorente Fabrice Olivier, Peretti-Watel Patrick. et Grelot Laurent (2005), Cannabis use to enhance sportive and non-sportive performances among French sport students. *Addictive behaviors*, 30(7), 1382–1391. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2005.01.019>.

Mura Patrick (1999), *Alcool, médicaments, stupéfiants et conduite automobile*. Paris : Elsevier, « Option Bio ».

Peretti-Watel Patrick (2011), « Pratiques sportives et usages de drogues », Face à face [En ligne], 11, mis en ligne le 18 février 2011, consulté le 01 janvier 2023. URL : <http://journals.openedition.org/faceface/610>.

Prudhomme-White Barbara, Becker-Blease Kathryn et Grace-Bishop Kathleen (2006), Stimulant medication use, misuse, and abuse in an undergraduate and graduate student sample. *Journal of American College Health*, 54(5), 261-268.

Richer Isabelle et Bergeron Jacques (2007), Relations entre l’usage de cannabis et la conduite automobile dangereuse. *Drogues, santé et société*, 6 : 117-151.

Teter Chritian., McCabe Sean Esteban, LaGrange Cranford, James et Boyd Carol (2006), Illicit use of specific prescription stimulants among college students : Prevalence, motives, and routes of administration. *Pharmacotherapy*, 26(10), 1501-1510.

Thoër Christine et Robitaille Michèle (2011), Utiliser des médicaments stimulants pour améliorer sa performance : usages et discours de jeunes adultes québécois. *Drogues, santé et société*, 10(2), 143–183. <https://doi.org/10.7202/1013481ar>.

Tupker Elsbeth (2004), *Les jeunes, les drogues et la santé mentale : ressource pour les professionnels*. Toronto : Centre de toxicomanie et de santé mentale.

Crise scolaire et crise sociale à l'épreuve de l'école sénégalaise : cycle moyen et secondaire

Elhadji Baba MBAYE

Enseignant vacataire, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

Sénégal, Dakar,

mbayebaba518@gmail.com

Résumé

Le système éducatif est menacé par la crise scolaire, surtout dans le cycle moyen et secondaire. Cette crise, chevauchant avec une pesante tension sociale, lance l'école sénégalaise dans d'une dynamique nouvelle, marquée par une dégringolade de performances scolaires, un fort taux de décrochage et une récurrence de différends entre acteurs scolaires. Cette situation, tancée par un effritement de valeurs traditionnelles et une réalité chronique d'inégalités sociales et un chômage endémique des diplômés menace les attentes positives de l'école sénégalaise. Son statut d'ascenseur social semble être substitué en problème social. Une politique de revalorisation est plus qu'urgente dans une perspective de redynamisation du secteur éducatif en rassurant tous les partenaires par le truchement d'une bonne formation scolaire, d'une stabilité durable et d'un accès plus facile à un emploi décent.

Mots clés : Crise sociale, crise scolaire, moyen, secondaire, Sénégal.

Abstract

The education system is threatened by the school crisis, especially in the middle and secondary cycle. This crisis, overlapping with heavy social tension, launched the Senegalese school into a new dynamic, marked by a drop in school performance, a high dropout rate and a recurrence of disputes between school actors. This situation, fueled by the erosion of traditional values and a chronic reality of social inequalities and endemic unemployment among graduates, threatens the positive expectations of Senegalese schools. Its status as a social elevator seems to be substituted into a social problem. A revaluation policy is more than urgent with a view to revitalizing the education sector by reassuring all partners through good schooling, lasting stability and easier access to decent employment.

Keywords : Social crisis, school crisis, middle, secondary, Senegal.

Introduction

L'éducation demeure la clé des problèmes socio-économiques que connaît le continent africain. Par la même occasion, elle reste la voie

indiquée et certaine pour engranger des résolutions aux problèmes africains en général¹. Nonobstant, il est fort regrettable de remarquer que ce secteur souffre d'une crise profonde qui malgré les tentatives de résolution développées par les Etats africains de plus en plus aigüe. Par ailleurs, il faut noter que loin d'être un phénomène nouveau, la crise de l'éducation remonte aux années 60. En effet, dans son premier ouvrage publié en 1968, Philip H COOMBS précisait déjà les germes d'une crise mondiale de l'éducation qui allait de plus en plus s'accroître. Près de quatre décennies plus tard, beaucoup de pays du monde vivent pleinement ce phénomène. Les thèses actuellement en présence font dans leur majorité une nette distinction entre les réalités de cette crise dans les pays développés et ceux en développement particulièrement en Afrique. Dans l'analyse de Philip H. COOMBS, cette crise dans les pays en voie de développement procède du fait que les forces et les faiblesses d'un système éducatif peuvent prendre naissance dans les pays concernés eux-mêmes mais aussi ont souvent une portée internationale². Il poursuit en dégagant quelques facteurs qui peuvent généralement témoigner cette crise. Il y a entre autres l'accroissement de la population, les migrations et l'urbanisation, l'évolution rapide des besoins en éducation, les inconvenances de la coopération internationale et de l'aide au développement, les blocages et les influences culturelles, les désordres culturels, les disparités et inégalités sociales, les rationalisations budgétaires...

Toutefois, le contexte peut être différent au Sénégal, car il faut noter, aujourd'hui par exemple, que le secteur de l'éducation moyen et secondaire souffre particulièrement de la pression qu'exerce le cycle élémentaire sur lui. Cela peut être analysé dans la logique de démocratisation de l'école que l'Etat a vite posée comme principe fondamental de développement de l'enseignement. En effet, dans la logique des Etats Généraux de l'Education et de la Formation, l'école doit être désormais démocratique contrairement à l'ancienne orientation sélective et élitiste, elle sera laïque, obligatoire et gratuite, ouverte à tous les enfants du pays sans aucune forme de distinction³?

¹ KI – ZERBO J. (dir), 1990, *Eduquer ou périr*, UNICEF - UNESCO, 120 p.

² COOMBS P. H., 1968, *La crise mondiale de l'éducation : Analyse de systèmes*, Paris, PUF.

³ République du Sénégal, Ministère de l'Education Nationale, 1986, « L'Ecole Nouvelle ».

En voulant atteindre cet objectif, l'Etat ne semblait pas avoir pris en compte l'aspect financier d'un tel projet mais aussi les aléas du rapport Coûts - bénéfiques dès lors que l'on considère que le rôle de l'école n'est pas uniquement d'apprendre à lire et à écrire mais aussi de permettre à l'Etat d'asseoir et de soutenir ses politiques socio-économiques et de se pérenniser ou de pérenniser le système d'organisation socio-politique mis en place. Or, comme le note le professeur Joseph KI - ZERBO le système éducatif actuel accélère la désagrégation socio-économique et culturelle, car dit-il : «Par rétroaction, ou interaction en effet, le système éducatif contribue à saper les structures économiques et socio - culturelles qui doivent le sustenter⁴ ».

Non seulement l'Etat lui-même ne parvient aujourd'hui pas à tirer de l'école le profit politique qu'il est logique d'en attendre mais il faut dire même que pour ce qui concerne sa fonction essentielle et formative, cette école ne satisfait guère les attentes souvent nourries en elle particulièrement par les parents d'élèves. Au fait, il faut dire que la désagrégation profonde du système éducatif global, la baisse continue du niveau des élèves, les exclusions massives, le divorce de plus en plus net entre formation et emploi constituent entre autres les raisons de la démission continue des parents et des populations en général. Ces facteurs illustrent la possible interférence entre crise scolaire et crise sociale.

Parallèlement, les logiques sociétales ont toujours dicté leurs règles dans le milieu scolaire. Comme tous les émissaires de l'école sont des acteurs sociaux, il serait impertinent de s'abstenir des effets de l'environnement social dans les différents comportements. Nul ne doute que nous vivons dans un pays où le problème d'éducation familial, la crise de l'autorité, la crise intergénérationnelle, le taux de chômage, le taux élevé de divortialité, etc. sont des réalités palpables. Ces facteurs ne peuvent rester neutres sur le devenir scolaire des enfants. Par conséquent, nous sentons la pertinence de mettre en corrélation crise sociale et crise sociale pour une meilleure lecture de

⁴ KI - ZERBO, *Op.- cit*, 1990, p. 61.

la situation que traverse l'école sénégalaise, particulièrement l'enseignement moyen et secondaire.

L'objectif de cette contribution est de montrer l'influence de l'environnement social dans l'explosion de la crise scolaire dans le cycle moyen - secondaire du système éducatif sénégalais.

Pour se faire, nous allons d'abord rappeler le contexte historique de la naissance de l'école sénégalaise, puis opérationnaliser le concept de crise, enfin préciser les facteurs explicatifs qui tancent ce dialogue entre crise scolaire et crise sociale dans l'enseignement et moyen secondaire.

I. Contexte historique de la naissance l'école sénégalaise

Au lendemain de son indépendance, le Sénégal à l'instar de nombre d'autres pays africains va prendre en charge sa nouvelle destinée politique et socio-économique. Pour le cas précis de l'école, l'Etat sénégalais avait jugé suffisant, au moment de son accession à l'indépendance, l'héritage colonial d'un enseignement prétendu moderne avec un taux de scolarisation satisfaisant. Il omettait, toutefois, que cette école blanche était destinée expressément à servir les intérêts particuliers de la puissance métropolitaine.

De plus, dans le principe organisationnel de l'école coloniale n'avait pas pris en compte les réalités spécifiques de nos sociétés, ni leurs valeurs et normes sociales, ni leurs aspirations propres, mais bien au contraire, tout ceci aura été purement et simplement écarté d'un revers de main pour installer solidement les bases d'une meilleure domination. L'abstraction de ces réalités fait que l'Etat sénégalais comme nombre d'autres Etats en Afrique aura finalement lui-même programmé la profonde crise que traîne l'école depuis les indépendances.

En effet, aux yeux d'Abdou SYLLA, l'Etat a manqué au début des indépendances :

Une politique d'éducation définissant de manière précise les principes et les finalités, les objectifs et les programmes, les horaires et les structures, les modes d'organisation (organigrammes,) et les examens, les concours et les diplômes de l'école sénégalaise ;

Un plan de développement de l'école qui détermine avec précision les étapes de sa progression avec des projections à court, moyen et long termes, les investissements à opérer, la carte scolaire à établir et les classes et écoles à créer, la formation des maîtres à assurer⁵.

Dès lors, il était aisé de voir en l'école nationale sénégalaise postindépendance une simple excroissance, un appendice de l'école française.

Il faudra alors attendre 1971 pour enregistrer la première véritable action de réforme de l'école suite aux mouvements de contestation de mai 1968. De ce fait, le constat était fort évident que les tentatives de réforme entreprises en 1961 par les Etats africains indépendants à Addis Abéba⁶ étaient mal définies et insuffisantes. Cela est dû au fait qu'il y a eu à l'occasion une négligence ou ignorance de dimensions essentielles de l'école telles que ses finalités, ses objectifs, les programmes et les contenus, les structures, les méthodes, la formation pédagogique et les recyclages des personnels enseignant et administratif pour ne citer que ces facteurs.

C'est donc à partir de 1971 que l'Etat sénégalais se lancera dans une réelle perspective de réforme de l'école. Une loi d'orientation n° 71 - 036 du 03 juin 1971 fut promulguée pour préciser que l'école doit, désormais, contribuer à élever le niveau culturel et technique des plus larges masses de la Nation, accroître le revenu national, abolir les inégalités léguées par la colonisation, promouvoir une plus riche contribution de la culture africaine à la civilisation universelle. Malheureusement, cette réforme ne fut pas arrivée à ses fins car l'école ne parvint pas à se détacher de son marasme fonctionnel. La situation devint de plus en plus pire, suite aux perturbations enregistrées en 1979 - 80⁷. Les Etats Généraux de l'Education et de la Formation furent convoqués en janvier 1981 suivis des travaux de la Commission Nationale de Réforme de l'Education et de la Formation, d'août 1981

⁵ SYLLA.A, 1992, *L'école: quelle réforme? in Sénégal, trajectoires d'un Etat*, Dakar, CODESRIA.

⁶ Réunion des Ministres de l'Education Nationale d'Afrique sous l'égide de l'UNESCO, Addis Abéba, ETHIOPIE 1961.

⁷ L'année est perturbée par une grève du SUDES

à juillet 1984⁸. Depuis lors, l'école sénégalaise n'a pas échappé d'être le champ d'agitations, de perturbations et aussi de faire l'objet de nombreuses critiques de la part des masses populaires sénégalaises. Il ne faut pas oublier que l'école sénégalaise eut connu une année blanche en 1988, puis une année invalidée en 1994 pour l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et celle de Gaston Berger à Saint Louis. Par la suite, on nota des grèves cycliques souvent très longues soit d'élèves, soit d'étudiants, soit d'enseignants ou de personnels administratifs scolaires ou universitaires. A l'état actuel, cet état de crise ne fait que s'accroître de jour en jour face à une offre de formation inadaptée à la demande du marché, à un taux de chômage endémique, à un effritement de valeurs positives, à un nouveau modèle de réussite, etc.. Avant de revenir sur ces facteurs qui auront sans doute une incidence sur la crise scolaire, nous allons essayer d'élucider le concept de crise.

II. Opérationnalisation du concept de crise

Le concept de crise renvoie à plusieurs acceptions souvent différentes selon le domaine concerné. Cependant, il faut noter qu'il renvoie toujours à la même réalité, quelque soit la particularité de ses manifestations dans tel domaine ou tel autre.

De manière générale, lorsqu'on parle de crise, le sens commun fait toujours référence à une situation de perturbation, de difficulté, de trouble dans le fonctionnement, l'organisation ou la vie de quelque chose ou de quelqu'un.

En se référant à Pierre RIPERT, on trouve ces termes pour dégager les synonymes de crise : accès, attaques, atteinte, conflit, difficulté, malaise, perturbation, poussée, tension, trouble. En somme, toute forme de manifestation qui affecte la bonne marche, le bien-être d'une chose ou d'un individu⁹.

⁸ 2 La convocation des EGEF a été annoncée déjà par le Président Abdou DIOUF lors de son premier discours à la Nation le 1^{er} janvier 1981 alors qu'il venait juste de succéder au président SENGHOR

⁹ RIPERT P., 1995, *Dictionnaire des synonymes de la langue française*, Paris, Booking International.

Lorsqu'on parle de « la crise », on fait référence à une période où les difficultés économiques, politiques et idéologiques sont ressenties comme paroxystiques¹⁰.

Par contre, lorsqu'on utilise le concept dans le cadre d'une recherche, par exemple, on lui assigne une connotation spécifique différente pour prendre en compte toutes ses dimensions. Dans cette dynamique définitionnelle, nous allons recourir à certaines références scientifiques :

Gora MBODJI, il donne le concept de crise une orientation psychosociologique en décrivant ses différentes caractéristiques :

- ✓ Une situation de trouble profonde marquant un déséquilibre et / ou une rupture ;
- ✓ Ce déséquilibre s'aperçoit lors d'un passage d'un état à un autre (stade de développement, passage d'un ordre ancien à un ordre nouveau, d'un statut à un autre ...);
- ✓ Cette rupture est généralement accompagnée de conflit au niveau individuel et / ou collectif.

Ainsi, dit-il, la crise peut être spécifique d'un stade ou d'une période psychologique. Dans ce cas elle renvoie à la définition de Maurice DEBESSE pour qui « le mot crise désigne un changement décisif au cours d'une évolution. Il implique aussi un état de trouble profond ou de conflit aigu ainsi qu'une certaine soudaineté dans les changements constatés¹¹».

Ensuite, Jean Pierre GAUDIN dans une étude sur les crises en milieu urbain et les innovations municipales définit la crise comme étant un effet de sclérose des engagements d'une délégation paresseuse des choix, d'une raréfaction de l'esprit public¹².

Dans le dictionnaire de Sociologie, le mot crise renvoie d'abord à son étymologie grecque « Krisin » qui peut signifier décider ou juger. Ici,

¹⁰ Ici le concept de crise constitue un mot « passe - partout » et qu'on utilise sans aucune circonspection scientifique; voir le dictionnaire Encyclopédique, Hachette 1980.

¹¹ MBODJ G., 1993, « Domaines et dimensions de la crise sociétale de la jeunesse au Sénégal » in *VRED*, N° 2 octobre p. 38.

¹² GAUDIN P., 1989, *Crises urbaines et innovations municipales*, Paris, PUF, p. 166.

la crise est définie comme étant une perturbation ou rupture d'équilibres, une remise en cause des valeurs, tensions ou conflits. On la reconnaît à travers plusieurs phases : l'incubation, l'effervescence, l'indécision et la résolution¹³.

Un état ou un processus où il se produit une rupture d'équilibre annonçant le passage quasi inévitable à une autre situation, voilà la définition que donne Pierre DELFAUD à la crise tout en ajoutant que l'on peut parler de crise chaque fois qu'un phénomène ne se déroule pas de façon régulière et comme prévu, que se produit un état de malaise, d'anomalie, de perturbation d'un ordre¹⁴.

De plus, Raymond BOUDON quant à lui considère en crise tout groupe dont au moins les membres dirigeants ou influents ou des minorités agissantes ont conscience que ses mécanismes de régulation et son identité sont soumis à une épreuve généralement non prévue, perçue comme transitoire, redoutable et d'issue incertaine¹⁵.

Quant à Philip H. COOMBS considère la crise scolaire comme une crise d'ordre mondial, qui peut être identifiée à travers une combinaison de facteurs à savoir l'obsolescence croissante des programmes d'enseignements par rapport à l'état avancé des connaissances dans le monde, la non-adaptation des enseignements dispensés aux nécessités de développement social, le déséquilibre et le décalage progressif entre l'enseignement et le monde du travail, les graves inégalités des chances de l'éducation entre les divers groupes sociaux, l'intensification soudaine de la demande d'éducation accompagnée d'une grave pénurie de moyens¹⁶.

Voilà quelques définitions du concept de crise à la lumière desquelles nous pouvons avoir une conception plus nette sur ce que peut être une crise scolaire. Pour ce faire, nous allons préparer un tableau qui nous facilitera une lecture beaucoup scientifique et exhaustive.

¹³ FERREOL G., (dir), 1995, *Dictionnaire de sociologie*, Paris, Armand COLLIN.

¹⁴ DELFAUD P., *Crise, mutation et fondation*, Paris, EDLG, p. 142.

¹⁵ BOUDON R., 1990, *Dictionnaire de la sociologie*, Paris, Librairie Larousse.

¹⁶ COOMBS P. H., 1985, *La crise mondiale de l'éducation*, Paris, Nouveaux Horizons.

Crise	Crise sociale	Crise économique	Echec des politiques économiques
			Faiblesse du P.N.B et du P.I.B
			Développement de la pauvreté
			Développement du secteur informel
			Forts taux de chômage
			Inégalité des chances
		Crise de la familiale	Niveau de vie bas
			Problèmes d'éducation familiale
			Faibles revenus
			Taux de divortialité
		Crise des valeurs culturelles	Acculturation / enculturation.
			Perte de déontologie
			Crise de respect entre élèves/profs
	Etats et pouvoirs publics	Mauvaise politique financière de l'éducation	
		Désengagement inavoué du secteur de l'éducation	
		Mauvais partenariat avec les bailleurs	
	Crise scolaire	Qualité de l'enseignement	Taux d'exclusion et de redoublement
			Résultats aux examens
			Baisse du niveau des élèves
		Enseignement et emploi	Divorce du couple formation - emploi
			Taux de chômage des jeunes
Déficit de politiques d'insertions professionnelles des jeunes			
Moyens de l'école		Insuffisance et /ou vétusté des infrastructures	
		Insuffisance des manuels scolaires	
		Insuffisance du corps enseignant	
		Insuffisance du matériel scolaire	
		Non modernisation de l'admin. Scolaire	

Ce tableau ci-dessus nous permet de comprendre les interférences qui existent entre crise scolaire et crise sociale. Elles seront mieux comprises dans l'identification de ses facteurs contributifs.

III. Facteurs de menaces de l'école sénégalaise

Ces facteurs ne participent pas forcément à un réel dysfonctionnement de l'école mais ils ne menacent sans doute son efficacité dans la formation de potentiel acteur de développement. Ils peuvent occasionner parfois de graves instabilités scolaires. Ils sont nombreux et s'observent à des niveaux divers.

III.1. Neutralité des valeurs traditionnelles par l'école occidentale

L'introduction de l'enseignement blanc depuis la colonisation ne cesse d'avoir des séquelles sur le quotidien des sénégalais. Cette école se présente, être aux antipodes des valeurs traditionnelles. Elle a activement contribué au bouleversement des anciennes logiques sociales, des systèmes d'éducation traditionnelle avec toutes ses implications.

On peut se renseigner davantage avec Boubacar LY qui précise qu'il y a une crise des valeurs que l'on ressent selon lui sur la population en général mais particulièrement sur la jeunesse et qui procède de la mobilité sociale. Selon lui, des valeurs constituant une partie importante des cultures africaines et des exigences fondamentales de la société traditionnelle dans les milieux Wolof et Toucouleur par exemple sont de plus en plus perdues. Ces valeurs, phagocytées par la culture occidentale, ont pour noms : le courage, le sens de l'honneur, la dignité, la générosité, la discrétion, le sens de la solidarité etc¹⁷.

Cela justifie, à moitié, la crise profonde que connaîtra pendant et après la colonisation les systèmes d'éducation traditionnelle. L'école occidentale a bouleversé les références traditionnelles des jeunes générations. Aujourd'hui, elles vivent solitairement, sans références précises. Selon Joseph AWOUMA, l'évolution traditionnelle avait en

¹⁷ LY B., 1967, « L'honneur dans les sociétés Wolof et Toucouleur du Sénégal », *Présence Africaine*, N° 61, 1^{er} Trim., pp 40 - 46.

Afrique un caractère polyvalent et puisait ses sources d'inspiration dans les contes, les légendes, les mythes, les rites, les jeux et les danses¹⁸.

Or, avec l'école coloniale, une autre orientation sera donnée au système éducatif en ne prenant en compte que les objectifs politico-économiques et idéologiques de l'autorité coloniale d'une part et d'autre part de l'Etat dans un contexte post-indépendance. C'est pourquoi Christian COULON considère pour sa part que: « l'école sénégalaise est étrangère à la société sénégalaise car elle n'a tenu compte ni du contexte socio-culturel africain, ni du système éducatif traditionnel en vigueur dans ces milieux du fait que la création de cette école répondait d'abord à un souci de domination coloniale¹⁹ ». Cette fracture avec les valeurs traditionnelles constitue donc une dimension essentielle dans le phénomène de crise que connaît l'école en général et l'enseignement moyen et secondaire en particulier, du fait que les principaux acteurs dans ce système d'éducation sont des jeunes d'un âge assez difficile, plus fragile à ce que Gora MBODJ appelle les « va et vient permanents entre l'enculturation et l'acculturation », dès lors qu'ils agissent selon les schèmes appartenant à leur propre culture comme à une autre²⁰.

III.2. Effritement réel des valeurs traditionnelles

L'école est une institution qui a pour vocation de participer au développement de l'intelligence et des aptitudes intellectuelles de l'individu mais aussi à l'inculcation des valeurs de socialisation, à l'image de la société. Par conséquent, elle constitue le lieu d'un jeu social disparate et parfois très complexe où s'opposent ou se complètent des réalités et/ou des valeurs hétérogènes. L'un des facteurs les plus énergiques dans l'accentuation de cette crise des valeurs reste l'influence des médias et des réseaux sociaux.

¹⁸AWOUMA J., 1968, « Les systèmes d'éducation dans la société traditionnelle en Afrique et Asie », 83 - 84, pp 62 -68.

¹⁹ COULON C., 1972, « Problèmes et perspectives de l'éducation dans un Etat du Tiers - monde, le cas du Sénégal », *Institut Politique de Bordeaux*, CEAN, p. 6.

²⁰ MBODJ G., 1982, « Acculturation et enculturation en pédagogie », in *Dossier de l'éducation*, éd. de Milan.

Joseph Ki – ZERBO mentionnait que, s’il est vrai que la ville tire sa puissance de subversion et d’édification culturelles du fait qu’elle est à l’interface de deux mondes, il faut ajouter également que la puissance technologique des télécommunications en particulier par satellites, la mondialisation des firmes transnationales et les empires planétaires de la nouvelle et des images établissent le supermarché à l’échelle même de la planète²¹. Il y a lieu dès lors de noter qu’on est en face d’une pluralité des formes et sources d’éducation puisque les médias en constituent une et aussi qu’il y a une incompatibilité entre les différents modes d’éducation qui procèdent souvent de réalités différentes. C’est là où se trouve tout le sens du jeu d’acculturation et d’enculturation dont parle Gora MBODJ qui se fait jour en jour au détriment d’une éducation de qualité²².

De plus, il faut également noter qu’il y a au sein des établissements un jeu de rôle et de statut qui porte la marque profonde de ce phénomène de «va - et - vient permanent » au niveau socio-culturel. En termes explicites, les élèves développent à leur niveau des stratégies de survies et de défense de leurs propres intérêts. Ces jeunes disposent également d’une marge de liberté qu’ils utilisent à leur manière dans l’idée de satisfaire des projets et des intérêts stratégiques personnels. Mais, le temps de l’école est considéré chez les jeunes comme une phase déterminante de la vie, animée de multiples expériences plus ou moins marquantes, soit de solidarité, ou de conflit, de respect ou de remise en cause des règles et des principes de l’école.

Par conséquent, le jeune collégien ou lycéen n’est donc plus considéré comme un disciple passif à qui on impose une formation et une éducation conçues dans leur fond et leur forme et entièrement maîtrisées par les adultes. Ils exercent une certaine autonomie en façonnant leur propre système de valeurs, généralement opposé aux valeurs positives promues. Cette décadence de valeurs traditionnelles de références chez les jeunes s’observe plus dans leurs échanges avec les professeurs.

²¹ KI - ZERBO, *Op. Cit.*, 1990, p.S7.

²² MBDDJ Gora, *Op.Cit.*, 1982.

III.3. Relation entre élèves et professeurs

Les relations entre enseignants et enseignés dans les établissements d'enseignement moyen et secondaire ne sont plus efficace dans la production de connaissances de qualité. Cette réalité, accouchée par une combinaison de facteurs, reste visible non seulement sur le niveau des apprenants mais aussi sur le taux de réussite à l'occasion des examens.

De prime abord, on note, aujourd'hui, le déclenchement d'un processus de « démystification » voire d'une banalisation de l'enseignant par les élèves. Cela procède entre autres d'une dévalorisation de la fonction enseignante et un changement progressif dans les rapports. Ces changements ne contribuent guère à la bonne formation des potaches et au bon fonctionnement de l'institution. Il tend à être normal que les enseignants utilisent leur parcelle de pouvoirs pour nouer des relations sentimentales avec les filles. Cette attitude, devenue un secret de polichinelle, a motivé le décrochage de plusieurs jeunes, parfois très intelligentes. Malheureusement, elle est souvent suivie d'une sanction d'emprisonnement. Par conséquent, c'est un phénomène qui ne cesse de grimper à des niveaux imbattables²³. Il y a des parents villageois qui se glorifient de cette ignoble attitude des soldats de la craie, une fois qu'une de leurs filles soit victime. Ces réalités encouragent les enseignants à la débauche et n'incarnent plus les qualités d'un bon éducateur dans le but de façonner un citoyen modèle et utile à sa communauté.

Quant aux garçons, ils entretiennent de plus ou moins des rapports conflictuels avec les enseignants. Cela est dû à leur relation de proximité et l'étroitesse de la différence d'âge. Ils fréquentent le même terrain de football et prennent le thé autour d'une table. Ils sont de même génération et la volonté des enseignants d'exercer leur pouvoir débouche généralement sur de réelles tensions. Ce type de relation exige une diplomatie pratique en réduisant les contacts à l'extérieur de l'école. Cette attitude contribuera à la préservation du mythe symbolique de l'enseignant pour enfin exercer convenablement ses pouvoirs de transmetteur de connaissances.

²³ DUBET F, 2002, *Le Déclin de l'institution*, Paris, Le Seuil.

Malheureusement, ces derniers s'adonnent de plus en plus à des pratiques et des comportements qui sont loin de garantir les conditions d'une bonne éducation scolaire et par conséquent de bonnes performances pédagogiques. Ces professionnels doivent s'atteler à mettre en valeur l'image de l'école nouvelle par la mise en œuvre des responsabilités assignées devant l'Etat, l'école, les parents, les élèves, etc.²⁴. Cette école est corolaire d'un contrôle rigoureux et constructif.

III.4. Manque de rigueur dans le processus de contrôle des enseignants et de rationalisation des mouvements syndicaux

Le travail des enseignants de l'élémentaire est attesté rigoureux, sérieux et efficace. Cette dénomination est due à la mise en place d'un système d'inspections ordinaires ou de direction rigoureusement appliqué par les Inspecteurs de l'Education Nationale. Par contre, au niveau de l'enseignement moyen et secondaire, outre le fait que les proviseurs et les principaux visent les cahiers de texte des professeurs, il n'y a aucun système de contrôle pédagogique sur le travail de l'enseignant. Les enseignants du cycle moyen et secondaire bénéficient plus d'autonomie et de liberté que ceux de l'élémentaire dans l'exercice de leur métier. Cette liberté favorise la plupart du temps une situation de paresse voire de laisser-aller puisque l'enseignant, ne sentant aucune pression sur lui et n'étant laissé qu'à sa bonne conscience peut souvent être tenté de faillir à ses exigences professionnelles surtout lorsqu'il se trouve dans une situation d'insatisfaction par rapport à la prise en charge de ses intérêts par l'Etat. Malgré tout, le constat reste que tout ce jeu se répercute négativement sur la qualité de l'enseignement donc la bonne santé de l'école²⁵.

En revanche, le syndicalisme des enseignant demeure un des moyens sûrs, à travers lequel l'école peut compter pour sortir le plus rapidement de sa situation actuelle de crise profonde et de plus en plus aiguë. Malheureusement, un ensemble de facteurs combinés justifie une inefficacité continue de l'action syndicale enseignante dans ce contexte. Ainsi, comme le notait un responsable du S.D.D.E.S à

²⁴ « Ecole Nouvelle », *Op.cit.*

²⁵ Laval Christian, 2003, *L'école n'est pas une entreprise. Le néolibéralisme à l'assaut de l'enseignement public*, Paris, La Découverte.

l'occasion du colloque marquant la célébration de son vingtième anniversaire, la pratique syndicale des années précédentes a révélé une nécessité de la conception constante, d'une réflexion sur la pratique syndicale quotidienne en vue d'identifier les pistes nouvelles susceptibles de consacrer l'expérience militante passée ou actuelle et surtout d'éclairer le futur²⁶.

Il est vrai que l'Etat est en de faire des efforts dans le but rendre plus efficace l'action syndicale. Il organise des élections syndicales de représentativité, dans chaque niveau, pour rendre plus vivace les négociations dans le but de redynamisation du secteur. A l'issue des élections, chaque niveau d'enseignements est représenté par un syndicat. Cette stratégie manque toujours d'efficacité pratique pour atteindre les résultats escomptés. Mais il serait beaucoup plus judicieux d'avoir un seul syndicat de représentativité de l'élémentaire jusqu'au secondaire, en mettant place des sections internes pour chaque niveau d'études. Ces sections dépendent directement de la structure principale. Cette organisation permettra à l'Etat d'avoir une lecture globale au lieu de se concentrer sur un niveau d'enseignements. Il y a des attentes horizontales qui traversent tous les niveaux d'enseignements. Les attentes verticales feront l'objet de pourparlers singuliers par le biais d'un comité restreint, délégué par la structure principale. Cette stratégie réduira non seulement les tensions et les temps des négociations, mais aussi facilitera une meilleure gestion des organisations syndicales. Le succès du secteur dépend d'une bonne organisation et d'une meilleure implication de tous les acteurs pour enfin garantir les plénipotentiaires de l'école une bonne insertion en cassant la rupture avec le marché de l'emploi.

IV. Désarticulation entre études et emploi

L'institution scolaire n'offre plus aujourd'hui une garantie d'insertion professionnelle dans la vie active à la fin des études. Cela constitue un facteur considérable de découragement et de démission aussi bien des

²⁶ DIAKHATE A., 1996, « Les défis du future » in « Actes du Colloque organisé par le SUDES à l'occasion de son vingtième anniversaire à Dakar les 20 et 21 Avril 1996 sur le thème: Quel syndicalisme pour le 21= siècle?

élèves que des parents eux-mêmes qui ne jugent de plus en plus pas rentable un investissement à long terme dans les études de leurs enfants pour les voir soit exclus, soit diplômés-chômeurs. Le chômage des diplômés reste un « problème social » qui décourage une bonne frange des populations. L'école ne cesse de former de plus en plus des diplômés qui viennent grossir le rang des chômeurs, ce qui constitue surtout pour l'Etat un investissement à perte. Lorsqu'il y a une mauvaise articulation entre enseignement et réalités du monde de l'emploi, il est évident que l'Etat investit souvent dans l'école à perte. Cela se voit à travers le nombre croissant des diplômés chômeurs du fait soit de l'inadéquation entre les programmes de formation et les réalités du marché de l'emploi, soit simplement du fait de la précarité ou de la faiblesse de l'offre du marché économique en emplois. Dès lors, face à cette situation d'incapacité du secteur moderne à garantir un emploi aux diplômés, l'Etat développe certaines stratégies de recours. Dans une tentative de solutions, l'Etat fait la promotion de l'entreprenariat en mettant en place des structures pour un accompagnement technique et financier. Sans grand succès, les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur²⁷ se désengagent du fait de la politisation du secteur.

Cette situation fait alors que de plus en plus de jeunes et de parents optent de faire de courtes études de l'enseignement général et de chercher une professionnalisation²⁸ dans le but d'entrer très tôt dans le monde du travail. Compte tenu de cette situation, l'école ne constitue plus pour l'Etat un outil de développement économique dans les pays en développement selon P. H. COOMBS. Elle ne représente qu'un gouffre budgétaire, un instrument de prestige pour des Nations aux économies faibles et aux moyens limités. De même pour les populations (parents et élèves), elle n'est plus le gage d'une promotion socio-économique professionnelle. Dès lors, la combinaison de ces deux facteurs fait que l'école ne bénéficie plus des mêmes égards de la

²⁷ MBODJ M., et AJII, 1992, « Population et développement : quelle politique? », in *Sénégal: Trajectoires d'un Etat*, Dakar, CODESRIA.

²⁸ Cette professionnalisation renvoie à l'apprentissage des métiers qui préparent la personne pour l'entreprenariat.

part de ces différents acteurs dont la démission et le désengagement s'affichent de plus en plus²⁹.

V. Désengagement des parents

Les parents se découragent et se désengagent de plus en plus sur l'investissement des études de leurs enfants. Cela s'explique par une multitude de facteurs dont le principal est la non satisfaction des attentes qu'ils nourrissent dans les études de leurs enfants. Ce désengagement s'observe plus sur le plan financier. Cela est lié à plusieurs facteurs : au nombre important d'enfants scolarisés, à la faiblesse des revenus des parents et à l'afflux des diplômés chômeurs. Au-delà de l'aspect financier, ces parents ne disposent guère un capital culturel³⁰ qui leur permettrait d'avoir une lecture positive de la situation pour espérer trouver des alternatives de sauvetage. Malheureusement, cette perte d'espoir des parents, accentuée par une nette démission de leur part ne fait qu'accentuer la crise scolaire dont les victimes posent déjà un problème social³¹. La famille reste très déterminante, selon J. M KETELE et influence positivement la trajectoire éducative et scolaire de l'enfant et le statut socio-économique et culturel des parents joue un rôle très important surtout sur le plan psychologique, dans l'éducation et les études des enfants³². Dès lors, on comprend du reste aisément que l'école puisse avoir la fonction qui lui reconnaît Pierre BOURDIEU de perpétuer les inégalités de chance³³. Souvent, la situation familiale des élèves et les conditions sociales et économiques dans lesquelles ils effectuent leurs

²⁹ COOMBS P. H., *Op.cit.*, 1985.

³⁰ Le capital culturel est une expression employée pour déterminer l'ensemble des ressources culturelles d'une personne, de la même façon qu'elle peut posséder un patrimoine économique. Elle a notamment été utilisée par le sociologue Pierre Bourdieu.

³¹ La notion de problème social renvoie historiquement à deux conceptions principales : « La première recouvre assez bien le champ dont traitent « l'aide sociale » (les pauvres, les cas « sociaux », les marginaux, etc.), la « sécurité sociale » (la vie hors travail, notamment la vie de famille et celle des personnes âgées, etc.), bref, des problèmes auxquels sont confrontés professionnellement les travailleurs « sociaux » (assistantes « sociales », éducateurs spécialisés, etc.) et que visent à résoudre les politiques et les lois « sociales ». La seconde acception provient d'un autre sens que ce terme avait déjà au 19e siècle : proche de celui de « socialisme », de « question sociale » ou « d'enquête sociale » (LENOIR, R., 1979, « L'invention du troisième âge (ou la constitution du champ des agents de gestion de la vieillesse) », *Actes de la recherche*, 26-58, P. 57).

³² KETELE J. M., 1981, « Représentation qu'ont de l'école les parents, élèves et professeurs ... » *UTM*, cours, bataille. Ed 3103

³³ BOURDIEU P. et PASSERON J. C., 1970, *La reproduction*, Paris, Ed. Minuit.

études réduisent leurs chances de réussir à l'école (situation matrimoniale des parents, situation financière, lieu de résidence de l'élève, etc).

VI. Disparités et inégalités sociales

La présence des disparités dans le système éducatif est un autre goulot d'étranglement. Les disparités sexuelles en matière d'éducation ont toujours constitué une des difficultés et des priorités majeures de la politique éducative de nos Etats.

En revanche, il faut noter que depuis quelques années avec l'action permanente des Bailleurs de Fonds et les politiques récurrentes de conscientisation des populations, ces disparités se réduisent considérablement et progressivement dans les cycles d'enseignement secondaire et supérieur. Dans la même dynamique, il faut reconnaître l'existence d'une autre disparité, liée celle des inégalités de chances sociales et économiques devant l'enseignement.

En effet, l'école est considérée comme nous le disent Pierre BOUDIEU et Jean Claude PASSERON, comme un instrument de développement économique, une « agence de sélection », un dispositif d'allocation des statuts sociaux, une instance de socialisation, une entreprise de transmission des savoirs et de culture³⁴.

Aussi, selon de nombreux auteurs, compte tenu de la médiocrité globale des performances des enfants de milieu populaire, il faut admettre soit qu'ils étaient congénitalement paresseux et/ou stupides soit, ce qui est sûrement plus probable, que les chances au départ ne sont pas aussi égales qu'on veut souvent le laisser croire.

Il semble être évident que s'il est admis que de bonnes études demandent voire exigent des moyens financiers suffisants, tous n'ont pas la même possibilité d'accès à un bon enseignement et donc les chances de réussite seront inégales, et en faveur de ceux qui ont les moyens de se payer une bonne formation scolaire.

³⁴ BOURDIEU P. et PASSERON J. C., *Op. Cit.*, 1970.

Cela s'explique par le fait que l'enseignement se modernise avec un coût plus ou moins exorbitant. Par conséquent, l'Etat ne peut plus assumer à lui seul toutes les charges économiques qu'une bonne formation scolaire exige. Dès lors, nous assistons face à cette cherté de l'école à un désengagement de plus en plus de l'Etat, invitant les parents à contribuer davantage à la prise en charge financière afin de permettre leur progéniture une bonne formation. Or, la majorité des parents se trouvent également confrontés à une situation de conjoncture économique très difficile.

Joseph KI – ZERBO précise que cette situation marquée par un désengagement de l'Etat affecte également les institutions scolaires. Selon l'auteur, il existe une désagrégation sourde qui explique en grande partie les misères et les naufrages actuels de l'institution scolaire. Aussi, note-t-il, en ce qui concerne les pouvoirs publics, malgré les efforts qu'ils ont déployés dans l'allocation des ressources au secteur scolaire, les orientations « calamiteuses » et les gaspillages de moyens persistent³⁵. C'est dans ce contexte global qu'il faut alors analyser et comprendre les difficultés économiques majeures auxquelles font face élèves et parents par rapport à l'école qui du reste n'a pas fondamentalement évolué par rapport à l'école coloniale, ce qui justifie entre autres les difficultés d'adaptation de l'éducation des jeunes aux transformations sociales mais surtout aux réalités économiques que connaissent aujourd'hui nos sociétés.

Conclusion

Le secteur de l'éducation est vigoureusement affecté par la crise scolaire. Elle se manifeste diversement par la désunion entre formation et emploi, le taux élevé des diplômés-chômeurs, le comportement moins citoyen des enseignants, le taux élevé d'abandon ou d'exclusion, la relation difficile entre élève et enseignants, etc.. Parallèlement, il y a une forte tension sociale, marquée par les problèmes d'éducation familiale, l'effritement des valeurs sociétales, la pauvreté économique chronique, la crise de l'autorité parentale, etc.. Ces réalités, menaçant l'épanouissement futur des émissaires de

³⁵ KI-ZERBO J., *Op., Cit.*, 1990.

l'école, rendent de plus en plus difficiles le partenariat entre école et famille. Dans une perspective de dialogue entre crise scolaire et crise sociale, la situation de tension que traverse l'école sénégalaise, particulièrement l'enseignement moyen et secondaire ne favorise pas l'obtention des résultats escomptés de l'école dans le jeu de transformations positives des conditions socio-économiques des sénégalais. Ce climat de crispation dans le cycle moyen et secondaire mérite une attention particulière de tous les acteurs de l'école. L'Etat, quant à sa part, doit fondamentalement réorienter ses actions dans une perspective de redéfinition des objectifs réels de l'école et de son rôle dans un contexte de développement socio-économique. Dans cette même dynamique, il faudra redéfinir et reconsidérer fondamentalement nos réalités et valeurs socio-économiques et surtout culturelles traditionnelles dans le processus définitionnel des besoins du système éducatif actuel. Au-delà, une revalorisation de la fonction enseignante s'impose également plus que jamais, de même qu'une politique de planification stratégique de l'école, accompagnée d'une politique financière conséquente à partir d'un diagnostic général du système éducatif et des priorités réelles qu'il présente. Cette perspicace posture contribuera à une prise en charge globale des urgences de l'école dont la crise scolaire doit occuper une position privilégiée.

Références bibliographiques

- Berthelot Jean- Michel (1990), *L'intelligence du social*, Paris, PUF.
- Boudon Raymond (1990), *Dictionnaire de la sociologie*, Paris, Librairie Larousse.
- Bourdieu Pierre et Passeron Jean - Claude (1970), *La reproduction*, Paris, Minuit.
- Bourdieu Pierre et Passeron Jean Claude (1964), *Les héritiers*, Paris, Minuit.
- Coombs Philip H. (1968), *La crise mondiale de l'éducation : Analyse de systèmes*, Paris, PUF.
- Coulon Christian et Ricard Alain (1972), *Problèmes et perspectives de l'Education dans un Etat du Tiers - Monde : le cas du Sénégal*, Institut Politique de Bordeaux, CEAN.

Delfaud Pierre (1984), *Crises, mutations et formation*, Paris, EDLIG.

Diop Abdoulaye Bara (1981), *La société Wolof*, Paris, Présence Africaine.

Dubet François (2002), *Le Déclin de l'institution*, Paris, Le Seuil.

Durkheim Emile (1938), *Education et sociologie*, Paris, PUF.

Erny Pierre (1972), *L'enfant et son milieu en Afrique noire*, Paris, Petite Bibliothèque Payot.

Gaudin Pierre (1989), *Crises urbaines et innovations municipales*, Paris, PUF.

Huberman Michael et Havelock A. (1980), *Innovations et problèmes de l'éducation. Théorie et réalités dans les pays en développement*, Paris, UNESCO.

Isambert Jamati (1970), *Crise de la société, crise de l'enseignement*, Paris, PUF.

Ki-Zerbo Joseph (1990), *Eduquer ou périr*, Paris, UNICEF – UNESCO.

Laval Christian (2003), *L'école n'est pas une entreprise. Le néolibéralisme à l'assaut de l'enseignement public*, Paris, La Découverte.

Laval Christian (2005), « Compétition sociale et marché scolaire », in Terrail Jean-Pierre (dir.), *L'École en France. Crise, pratiques, perspectives*, Paris, La Dispute.

Lenoir Remi (1979), « L'invention du troisième âge (ou la constitution du champ des agents de gestion de la vieillesse) », *Actes de la recherche*, 26-58.

Ly Boubacar (1967), *L'honneur dans les sociétés Wolof et Toucouleur du Sénégal*, Présence Africaine, N° 61.

Mbodj Gora (1982), « Acculturation et enculturation en pédagogie », in *Dossier de l'Education*, Toulouse, Milan.

Piaget Jean (1972), *Où va l'éducation*, Paris, UNESCO.

Rousseau Jean Jacques (1964), *Emile ou de l'éducation*, Paris, Garnier.

Sylla Abdou (1987), *L'école future pour qui ? Crise scolaire et réforme au Sénégal*, ENDA.

Terrail Jean-Pierre (2002), *De l'inégalité scolaire*, Paris, La Dispute.

Le neveu dans les sociétés traditionnelles au Burkina Faso : un personnage dorloté ou redouté ? Le cas du pays bisa.

Inoussa YELBI

Docteur en Histoire

Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)

inoussayelbi6@gmail.com

Résumé

Basées sur l'oralité, les sociétés traditionnelles africaines ont élaboré des systèmes de parenté et divers mécanismes pour parfaire leur vivre ensemble. Ces règles sociales sont transmises de génération en génération. Le système de parenté se compose de la filiation agnatique et celle matrimoniale. Entre ces deux catégories de parenté, se trouve le neveu, acteur principal de connexion entre les deux entités sociales. Ce dernier joue un rôle important dans le clan maternel. Alors, quelle place et quel rôle occupe le neveu en famille maternelle dans les sociétés traditionnelles des peuples du Burkina Faso actuel ? Le neveu en pays bisa, au moogo comme chez les Dagara, les Peuls, les Lobi, et les Gurunsi entretient des relations privilégiées avec ses oncles maternels. Cette relation avunculaire est caractérisée par de nombreux avantages que la famille maternelle lui accorde. Il y est considéré comme un privilégié. Pour ce faire, le neveu est chargé de contribuer à la cohésion au sein du clan maternel par la médiation lors des crises, la purification en cas de faute contre la coutume par un membre de la famille. Mais de nos jours, de nombreux facteurs comme les religions importées, l'urbanisation, les civilisations étrangères notamment celle occidentale ont contribué à ensevelir progressivement ce précieux mécanisme de cohésion sociale.

Mots clés : Bisa, neveu, famille, société, oncle maternel.

Summary

Based on orality, traditional African societies have developed kinship systems and various mechanisms to perfect their living together. These social rules are transmitted from generation to generation. The kinship system consists of agnatic and matrimonial kinship. Between these two categories of kinship is the nephew, the main actor in the connection between the two social entities. The latter plays an important role in the maternal clan. So what place and role does the nephew occupy in the maternal family in the traditional societies of the peoples of present-day Burkina Faso? The nephew in Bisa country, in Moogo, as well as among the Dagara, the Peul, the Lobi and the Gurunsi, has a privileged relationship with his maternal uncles. This avuncular relationship is characterised by the many advantages that the maternal family grants him. He is considered privileged. To this end, the nephew is responsible

for contributing to the cohesion within the maternal clan by mediating in crises and purifying in the event of a fault against the custom by a family member. But nowadays, many factors such as imported religions, urbanisation, foreign civilisations, especially the Western one, have contributed to the progressive burial of this precious mechanism of social cohesion.

Key words: Bisa, nephew, family, society, maternal uncle.

Introduction

Les relations humaines sont très souvent basées sur des systèmes de parenté dont le fonctionnement diffère d'une communauté à une autre. Dans la plupart des sociétés en Afrique au sud du Sahara, on distingue deux types de familles à savoir la famille maternelle et celle paternelle. Entre ces deux entités sociales, le neveu se présente comme le trait d'union. Ce dernier bénéficie d'une attention singulière dans la famille maternelle. Alors, quelle est la place et le rôle du neveu dans les sociétés traditionnelles au Burkina Faso et singulièrement chez les Bisa? En pays bisa comme dans plusieurs communautés, il est considéré comme un médiateur. En quoi, le neveu peut-il contribuer au renforcement de la cohésion au sein des familles et dans la société toute entière? Les différentes prérogatives du neveu sont mises à rude épreuve de nos jours. Pour ce faire, quelles sont les mutations actuelles du statut de neveu? Notre préoccupation est de tenter d'examiner ces différentes interrogations. Pour y parvenir, la méthodologie adoptée est basée sur une exploitation documentaire notamment des ouvrages, des articles scientifiques et de presse, mais également des sources orales à travers des entretiens directs avec des personnes ressources.

La présente étude se fixe pour objectif d'analyser la place, les différentes fonctions du neveu sans occulter sa contribution à la consolidation de la cohésion sociale. Pour ce faire, il est impératif de présenter sommairement le peuple bisa, ensuite montrer les prérogatives du neveu dans sa famille maternelle, enfin étudier le rôle de ce personnage dans le renforcement de la cohésion sociale.

I- Le peuple et le système de parenté bisa

Le Burkina Faso possède une diversité de groupes ethniques. Par ceux-ci, nous notons les Bisanɔ. Qui sont-ils ? Où se sont-ils installés sur le territoire national ?

1- Le peuple bisa

Les Bisanɔ³⁶ sont un groupe ethnique ouest africain, vivant principalement au Burkina Faso. Mais, on les retrouve aussi au Ghana, au Nord du Togo, en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, ils occupent les régions du Centre Est et une partie du Centre Sud. Selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 2019, 3,3% de la population parlent le bisa la langue des Bisanɔ INSD (2022, p.48). Le territoire qu'ils habitent est appelé « *bisaku* ». Ce terme est une contraction du mot "*Bisanɔ ku*"³⁷. Une délimitation exacte du cadre géographique du « *bisaku* » s'avère très compliquée dans la mesure où celui-ci évolue et change en fonction de l'évolution des recherches, des critères pris en compte pour sa définition, mais aussi en fonction des aménagements territoriaux Zabsonré M, (2009, p.9). Armelle Faure détermine quatre références³⁸ possibles pour déterminer l'étendue géographique du Bisaku. A l'image de plusieurs peuples du Burkina Faso, les Bisanɔ et les auteurs qui ont étudié cette communauté semblent s'accorder sur le fait que ce peuple a quitté d'autres contrées pour enfin s'installer sur le territoire du Burkina Faso actuel, il y a de cela plusieurs siècles. En effet, Jean-Baptiste Kiéthegea, pense que « les premières vagues bisssa seraient arrivées au Burkina Faso dès le VIIIe siècle. Les centres de Garango et de Loanga (Tenkodogo) seraient de création très ancienne » Kiéthegea J B, (1993, p.18). Cependant, des divergences subsistent entre les auteurs soit sur la trajectoire migratoire, soit sur le pays d'origine avant leur

³⁶ Bisanɔ est un terme qui désigne le pluriel de Bisa

³⁷ Ce mot est composé de Bisanɔ le pluriel de Bisa et de *Ku* pays en langue bisa.

³⁸ Elle propose une définition politique, une définition ethnique, une définition administrative et une définition sociologique endogène. Faure A, (1996 pp.15-16).

établissement au Burkina Faso. Ce peuple a élaboré un système de parenté dont il est important d'examiner.

2- Le système de parenté

Les Bisano possèdent une organisation sociale de type clanique. Au sein de celle-ci, on distingue deux catégories de système de parenté : la parenté clanique ou unilatérale et la parenté bilatérale. La parenté clanique ou unilatérale regroupe l'ensemble des personnes qui sont issues d'un même patriclan ou des clans frères. Entre elles s'installe un lien de parenté appelé les "*Zino*"³⁹. Elle s'explique par la filiation agnatique. L'ancêtre commun peut être connu ou légendaire. Il arrive également que deux patriclans soient apparentés. Dans ce cas, les ancêtres de ces patriclans peuvent être liés par un accord ou un serment. En effet, lorsqu'une relation profonde et sincère lie deux patriarches, chefs de clans, pour impliquer leurs descendants, les deux patriarches peuvent proclamer ensemble devant un autel commun, l'établissement de lien de parenté entre leurs clans Sawadogo I, (1992, p.17). Sœur Odette Bernard signale que les patriclans frères s'expliquent par le soutien réciproque lors des guerres Bernard O P (1966, p.73). Quant à la parenté bilatérale, elle implique la parenté par la filiation patrilinéaire et matrilinéaire. Notons que la parenté par consanguinité détermine le patronyme de l'enfant chez les Bisano. Cependant, même si la parenté par la filiation matrilinéaire appelée les "*donno*" ne donne pas droit à l'héritage ni au port du patronyme du clan maternel, elle n'est pas à négliger. Elle sert de jonction entre deux familles, deux clans, deux villages ou deux groupes ethniques. A la faveur de cette relation parentale émergent les neveux qui sont les fils des deux entités sociales.

³⁹ Littéralement *zino* signifie les descendants d'un même patriarche.

II- Place et rôle du neveu dans les sociétés traditionnelles

1- La place du neveu dans les sociétés traditionnelles

Les rapports particuliers qui régissent la relation oncle maternel-neveu utérin dans les sociétés africaines remontent à des périodes très anciennes. En rappel, les autorités de l'empire du Ghana estimaient que le neveu était la personne appropriée pour succéder à son oncle empereur (*Tounka*). Dans une autre grande formation politique africaine en l'occurrence, l'empire Songhaï, Askia Mohamed a succédé à son oncle maternel Sonni Ali Ber. Ce personnage occupe une place de choix dans la parenté avunculaire des peuples de l'actuel Burkina Faso. Le neveu se définit comme le fils de la sœur, du frère, du beau-frère ou de la belle-sœur (Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2008, p.1688). Cette définition diffère légèrement des définitions des sociétés traditionnelles. En pays bisa, le neveu appelé « *nika* » est le fils de la sœur car le fils du frère, du beau-frère ou de la belle-sœur est désigné par le terme fils. En milieu lyéla le « neveu » est le fils de la sœur partie se marier dans une autre famille (dans la même localité que les parents ou ailleurs) et suivant les lois du mariage en vigueur Bado D & Dao D, (2022, p.1201). Ce personnage social bénéficie de nombreux privilèges mais, il doit observer plusieurs règles dans la famille maternelle.

1-1- Les privilèges du neveu

Dans les relations parentales en Afrique au sud du Sahara, le neveu se présente comme le personnage qui bénéficie de plusieurs privilèges au sein de la famille maternelle. A cet effet, Armelle Faure nous apprend qu'en pays bisa « les neveux ont une relation privilégiée avec le lignage de leur mère. Leur séjour au village maternel (*donno ku*) est celui d'un enfant gâté » Faure A (1992, p.163). Cette situation n'est pas spécifique aux Bisano puisque Aboubacar Barry signale que chez les Peuls « la famille maternelle constitue pour le neveu un jardin des merveilles. Le neveu peut vivre là tant qu'il le désire, il est en général mieux traité que les enfants propres de l'oncle maternel » Barry A (2004, p.78). Il ajoute qu'en cas de difficultés sérieuses avec ses pères, l'adolescent peut s'installer chez ses oncles maternels. Ceux-ci l'aideront à se constituer un cheptel, lui trouveront une épouse, lui

permettront de rester dans leur famille aussi longtemps qu'il le désire, mais aussi partir quand il le souhaite Barry A (2004, p.78). La même situation est observée en pays gurunsi. C'est pourquoi, Zoukanein Diasso⁴⁰ affirme qu'« en famille maternelle le neveu a droit à tous les égards ; il peut se saisir de n'importe quel animal de la cour ». Selon lui, lorsqu'il est chassé ou banni par sa famille paternelle, ses oncles maternels ont le devoir de l'accueillir s'il le souhaite. Cette pratique est également d'actualité en pays dagara selon Romaric Somé⁴¹.

Une analyse de cette relation entre le neveu et ses parents maternels révèle une forte solidarité et une inclusion de tous les membres de la société. Cette situation nous amène à affirmer avec Gabriel Madzou que la culture africaine n'est pas par essence une culture d'exclusion, basée sur le profit excessif, les richesses, l'accumulation de l'argent et des intérêts égoïstes. C'est une culture de partage, de solidarité, de respect de la vie et de l'autorité, une culture de dialogue appelé péjorativement « palabre » par des anthropologues zélés de l'occident, une culture d'hospitalité sans limites, sans discrimination. Ce sont des valeurs immuables de la société africaine, malheureusement en passe de transgression par les élites politiques africaines atteintes par le virus, la gangrène et la pollution mentale et culturelle venus du Nord » Madzou G (2005, p.154). Au *Moogo*⁴² Robert Pageard signale que « le *yagenga*⁴³ jouit de l'affection et de la confiance du frère de sa mère. Il a d'autre part, le droit de plaisanter et de s'entretenir très librement avec les épouses de l'oncle » Pageard R, (1969, p.132).

Dans les sociétés bisano, lorsque les parents maternels égorgent un mouton en présence d'un neveu, la viande du cou de l'animal lui revient de facto car c'est son droit. De plus, s'il pénètre dans la bergerie ou le poulailler, ses oncles lui doivent obligatoirement un poulet ou un mouton selon les cas. Le refus de s'exécuter selon Illiasse Séoné⁴⁴ pourrait engendrer une grave épizootie pouvant décimer les animaux. En pays léyla, lors des cérémonies se déroulant en présence

⁴⁰ Diasso Zoukanein, entretien du 12/03/2023 à Ouagadougou

⁴¹ Somé Romaric, entretien du 19/03/2023, à Bobo Dioulasso

⁴² Le *Moogo* est le pays des Moose (groupe ethnique majoritaire au Burkina Faso).

⁴³ Le terme « yagenga » est un mot du mooré langue parlée par les Moose et qui signifie « neveu ».

⁴⁴ Séoné Illiasse, commerçant, entretien réalisé à Ouagadougou le 15/03/2023.

du neveu, il peut se donner des libertés de « retirer » une partie des dons envoyés pour assister la famille maternelle ; et personne n'a le droit de les lui retirer des mains au risque d'être frappée par une malédiction. Cette observation confère au neveu le pouvoir des divinités et des ancêtres Bado D & Dao D, (2022, p.1204). Illiasse Séoné⁴⁵ fait remarquer qu'en réalité, c'est cette situation qui justifie les privilèges accordés au neveu en famille maternelle puisqu'il possède des « armes » secrètes et silencieuses. Mais ce personnage, une fois en famille maternelle doit observer plusieurs principes.

1-2- Les interdits du neveu en famille maternelle

Le neveu en famille maternelle dans la société bisa est soumis au respect de plusieurs principes et conduites. En effet, lorsqu'il est adopté par ses oncles maternels, ces derniers peuvent l'assister au cours de tout le processus de son mariage. Cependant, il n'a pas le droit de se marier tout en restant dans la concession maternelle. Deux possibilités se présentent alors dans cette situation. Primo, il peut retourner chez ses parents paternels. Secondo, il se fait construire une concession à l'écart de la cour maternelle avant son mariage. Selon Inoussa Kéré⁴⁶, le non respect de cette règle pourrait attirer des malheurs dans la famille maternelle. Un traitement similaire est réservé au neveu en pays léyla car lorsqu'un neveu est élevé directement dans la famille des oncles maternels jusqu'à l'âge adulte (...) c'est un impératif pour les oncles maternels de « l'accompagner » dans sa nouvelle famille qui lui semble inconnue, celle des parents en lui donnant une épouse, du bétail et de la volaille pour favoriser son insertion sociale Bado D & Dao D, (2022, p.1207). D'autres situations viennent rappeler au neveu vivant chez ses oncles maternels qu'il n'est pas entièrement chez lui. En effet, lorsqu'il est victime de morsure de serpent, il ne doit plus intégrer la cour maternelle jusqu'à sa guérison totale. Son accès à la cour annulerait toutes formes de traitement du mal donc pouvant entrainer une mort certaine. De plus, chez les Bisano, le neveu ne doit pas rendre l'âme à l'intérieur de la concession maternelle. Dans ce cas, lorsqu'un neveu malade se trouve dans une situation critique, il est évacué hors de la cour sous un hangar

⁴⁵ Séoné Illiasse, commerçant, entretien réalisé à Ouagadougou le 15/03/2023

⁴⁶ Kéré Inoussa, maçon, entretien réalisé à Ouagadougou, le 15/03/2023

ou une hutte de fortune réalisée pour la circonstance afin qu'il rend son dernier souffle. Selon les traditions bisano, lorsqu'un *Nika* (fils de la sœur) meurt dans la cour de ses parents maternels, ceux-ci doivent absolument déménager au risque de subir un grand malheur se manifestant par une série de morts dans la famille. Cette interdiction est valable également pour toute fille déjà mariée qui reviendrait mourir chez ses parents. Le neveu n'a ni le droit à l'héritage de son oncle maternel, ni marier les femmes du clan maternel par le biais du lévirat ou d'autres formes de mariage. Selon les Bisano, lorsqu'il transgresse cette interdiction, à son décès, ses parents maternels n'enverront pas le "*Kuna*". C'est un ensemble de matériels culturels constitués de flèches, cauris, carquois en honneur du défunt que les parents maternels remettent à la famille du défunt pour témoigner que le regretté est aussi un des leurs lors de ses funérailles. Mais la réalité semble être un moyen pour éviter l'inceste car le neveu peut marier les filles du clan des parents maternels "*donno*". Donc, accepter le lévirat pourrait compliquer les relations sociales. Par contre en pays lobi, le neveu peut bénéficier des biens, marier la femme et adopter les enfants de son oncle défunt.⁴⁷Pour cela, il a le devoir d'assister régulièrement son oncle dans ses différents travaux comme les activités agricoles, de construction de maisons etc.

2- Les rôles du neveu dans les sociétés traditionnelles

2-1- Le rôle de Médiation

Les relations entre les membres d'une famille ou d'un clan sont caractérisées par la sympathie et une solidarité mutuelle. Mais pour plusieurs raisons, elles peuvent être marquées par des désaccords. Alors, la famille ou le clan déclenche un processus de médiation afin de ramener les personnes ou les parties à des relations cordiales. Souvent, les médiateurs internes ne parviennent pas à résoudre le conflit au sein du groupe. Face à cette situation, la famille se trouve un médiateur atypique à savoir le neveu. En effet, il est considéré comme un médiateur accompli en pays bisa. Pour Inoussa Kéré⁴⁸ : « le

⁴⁷ Hien Worondjilé, Professeur certifié d'Histoire Géographie, entretien du 24/03/2023 à Tiankoura

⁴⁸ Kéré Inoussa, maçon, entretien réalisé à Ouagadougou, le 15/03/2023

neveu est un médiateur attiré en famille maternelle. Il a le pouvoir de réconcilier ses oncles et son verdict ne peut être contesté par aucune des parties en conflit. Refuser la médiation du neveu expose le contestateur à la colère des ancêtres qui peut se traduire par un grand malheur ». C'est pourquoi Armelle Faure pense que le neveu est en quelque sorte une menace institutionnelle pour forcer l'entente entre les frères Faure A (1996, p.164). Le rôle de médiateur du neveu n'est pas spécifique à la société bisa. André Sedego, soutient qu'au *Moogo* : « Le *yagenga* servait d'intermédiaire pour concilier des oncles désunis ou pour la réinsertion sociale d'une fille ou d'un homme banni du *buudu* (famille) de ses oncles ». Sedego A, (2016, p.143). Cette affirmation est corroborée par Madeleine Kinda en ces termes : « Il (neveu) pouvait même intervenir auprès du chef, son oncle pour demander la grâce de la libération d'une personne jugée et condamnée à mort injustement ». Kinda M (2007, p.110) . Cependant, pour accomplir convenablement sa mission de médiation, le neveu doit faire preuve d'honnêteté, d'impartialité, de droiture en un mot jouir d'une probité morale exemplaire⁴⁹. Il exerce la fonction de pacificateur également en pays léyla. Dans cette communauté, le neveu joue le rôle de médiateur dans une famille en guerre ; il intervient pour faciliter un mariage ; il peut apaiser la colère des ancêtres Bado D & Dao D (2022, p.1207). Cet état de fait permet de relativiser les thèses de certains auteurs qui présentent l'Afrique comme étant paralysée par des rigidités, étouffant sous le carcan de traditions très contraignantes. Roland Louvel pense que « nous sommes probablement en présence d'une civilisation où l'homme conserve une grande marge de manœuvre et de négociation avec les divinités ». Le même auteur ajoute que « l'animisme apparaît plutôt comme un humanisme, en comparaison des religions monothéistes dont on connaît l'aptitude à engendrer les rigorismes meurtriers. Là où ces dernières exterminent impitoyablement les hérétiques, les religions africaines tentent de négocier des arrangements et se contentent, le plus souvent de sacrifier des poulets ! » Louvel R (1996, p.180).

⁴⁹ Sorgho Idrissa, entretien réalisé le 20/03/2023 à Ouagadougou

L'analyse du rôle de ce personnage dans ces différentes sociétés permet d'affirmer avec véhémence que les sociétés traditionnelles des pays de l'actuel Burkina Faso possèdent un substrat commun. Dans chacune de ces communautés, le neveu entretient des relations singulières avec ses oncles maternels. Alors, à une période où la cohésion sociale est en déliquescence, une valorisation plus accrue de cette valeur ancestrale pourrait être d'une utilité sans précédent. Cette valorisation passe par une meilleure connaissance de cette relation avunculaire. Pour ce faire, une forte médiatisation du rôle et de la place du neveu dans nos sociétés paraît plus que nécessaire afin d'inculquer ces valeurs aux nouvelles générations en grande partie absorbées par la civilisation occidentale. Cette qualité sociale ancestrale pourrait être exploitée pour la résolution des crises liées aux accusations de sorcellerie aboutissant à des bannissements des victimes, les grossesses non désirées, les divorces, les conflits intercommunautaires, les problèmes fonciers etc. Aussi Ayouba Porgo, n'attire-t-il pas notre attention lorsqu'il dit : « De nos jours, on chante le terme cohésion sociale partout. Mais, rares sont ceux qui essaient de s'inspirer du passé. Si nous retournons à nos racines, à nos valeurs, nous pourrions sans doute déterrer ce joyau qui, tel que l'or ne s'enrouille jamais »⁵⁰. Au-delà de la médiation, le neveu intervient auprès de ses oncles maternels comme un purificateur.

2-2- Le rôle de purificateur du neveu

Les sociétés traditionnelles sont régies par le monde visible et invisible. Les peuples entretiennent des rapports étroits avec les ancêtres et les puissances surnaturelles Kaboré K, (2020, p.270). Les règles sociales étaient sacrées. Les transgresser faisait courir un grand risque de sanction des forces surnaturelles. Cette réalité des sociétés traditionnelles était également valable en pays bisa. En effet, dans cette société, l'éducation des filles à la sauvegarde de leur virginité était soigneusement enseignée. Par conséquent lorsqu'une fille tombe enceinte dans la famille paternelle avant son mariage, cela constitue une déchéance des parents, de la famille et surtout une grave « souillure spirituelle » désignée par le terme « *diin diin*⁵¹ ». Dans ce

⁵⁰ <https://lefaso.net/spip.php?article94992>.

⁵¹ Terme en bisa qui signifie saleté ou impureté

cas, dès que le chef de famille est informé, la fille fautive est automatiquement répudiée de la concession et conduite chez une tante ou l'auteur de la grossesse selon les cas.

Pour purifier la famille des « souillures spirituelles », le chef de concession demande les services d'un neveu de la famille. Ce dernier, selon le jour qui le convient vient exécuter des rites expiatoires appelés « *kafinga warlè*⁵² » en bisa. C'est après cette cérémonie que la famille retrouverait sa sérénité spirituelle. Mais toutes ces pratiques sont sérieusement remises en cause de nos jours.

III- Les mutations actuelles du statut de neveu : l'influence des civilisations étrangères

De nos jours, les traditions africaines sont à la croisée des chemins. Elles sont assaillies par les religions universalistes et les civilisations étrangères notamment celle occidentale. Dépourvus de leurs traditions, les Africains sont devenus des êtres hybrides à la recherche désespérée de leur identité puisque Basile Laetare Guissou l'a bien signalée ; la culture et l'identité sont indissociables et s'influencent mutuellement Guissou L B (2010, p.23). C'est dans ce sens qu'Amouzou Esse affirme qu'« Aujourd'hui, l'Africain n'a plus de repère pour s'orienter. Tous ses actes et pensées sont singés, mimés sur l'occident, la France, les Etats Unis d'Amérique. Hybridation pour certaines, aliénation profonde pour d'autres ». Esse A (2009 p.54). Une telle situation entraîne de facto de profondes mutations des familles et des systèmes de parenté. La cellule familiale groupe cède le pas à la famille ménage voire à la famille nucléaire. La culture ancestrale recule et s'étiolé avant de devenir une archive. Dans ce contexte, d'importantes remises en cause de la place et du rôle du neveu sont observées dans les sociétés africaines.

1- L'avènement de l'Etat de droit

La mise en place de l'administration coloniale a scellé le sort d'une bonne partie des principes et des lois des sociétés africaines.

⁵² La pratique de ce rite expiatoire diffère d'un clan à un autre. Mais il est toujours pratiqué par un neveu.

Transmises de génération en génération, les règles sociales étaient le ciment de la cohésion à l'intérieur des groupes sociaux. Mais les conquêtes coloniales ont considérablement modifié les différentes organisations socio-politiques favorisant la naissance d'une nouvelle civilisation. Ainsi, du code de l'indigénat sous l'administration coloniale aux lois issues des constitutions des différents pays après les indépendances, la vie des individus n'était plus régie par les traditions mais par des lois écrites selon une conception occidentale. A la faveur de la scolarisation et les informations véhiculées par les mass médias « les nouveaux Africains » s'orientent plus vers les institutions républicaines comme les services de l'action sociale, la police ou la gendarmerie pour leurs contentieux sociaux. Le mariage jadis une affaire foncièrement sociale et religieux est légalement célébré devant un officier d'Etat civil. Le divorce est prononcé par un juge et chaque partie peut se faire assister par un avocat. Le neveu jadis solliciter dans ces circonstances est royalement ignoré. Les conflits fonciers se règlent en justice. Le chef n'a de nos jours aucun pouvoir de condamnation d'un citoyen encore moins faire intervenir un neveu pour atténuer la peine. Les verdicts des juges font l'objet d'appel dans un cadre purement juridique... L'Afrique est passée d'une société traditionnelle à celle occidentale. Ce passage dans la modernité politique consacre l'abandon d'un monde dans lequel l'autorité était sacralisée et dont l'obéissance souffrait moins de contestation, pour un monde où l'origine de l'autorité provient du peuple. Alors le rapport de l'individu à la famille, à la société ou à l'Etat s'est modifié.

2- Les religions importées

L'Afrique a fait l'objet de deux grandes phases de colonisation religieuse. En Afrique occidentale particulièrement au Burkina Faso, les communautés ont d'abord été confrontées à l'islam au début du XVIIIe siècle avant de subir le Christianisme avec l'avènement de la colonisation européenne à la fin du XIXe siècle. Ces deux grandes religions après plusieurs siècles d'existence se sont considérablement développées sur le continent supplantant progressivement les religions ancestrales africaines. Leur expansion a profondément modifié les individus. Jadis, les sociétés entretenaient des rapports étroits avec le monde invisible. Le sacré intervenait dans tous les

aspects de la vie. Des rapports sociaux à la gestion politique en passant par les activités économiques, les puissances surnaturelles étaient toujours impliquées. Transgresser les règles sociales expose le coupable aux sanctions des puissances invisibles dans les plus brefs délais. Ainsi, le respect, mêlé de la crainte de la tradition sacrée obligeait les populations à se conformer aux normes sociales faisant ainsi le lit à la cohésion et à l'harmonie dans les sociétés. Cependant, les religions importées soutiennent qu'une grande partie des sanctions du fidèle pécheur lui est réservée après sa mort. De plus, plusieurs pratiques et règles traditionnelles constituent de véritables cibles à abattre de ces nouvelles religions car elles sont des formes de croyances aux puissances surnaturelles autre que Dieu. De plus, le fonctionnement des rapports sociaux doit être régi par les principes islamiques ou chrétienne. Alors, les funérailles d'un neveu obligeant les oncles maternels à envoyer le « *kuna*⁵³ » en pays bisa est de plus en plus remise en cause. Les *toota*⁵⁴, autrefois étaient l'occasion pour tous les neveux d'une même famille de se retrouver et de mieux se connaître. Aujourd'hui, cette cérémonie est devenue un vestige de l'histoire puisqu'elle est abandonnée sous la pression de l'islam et du christianisme. Ces dernières la qualifie de pratique « associationiste » donc contraire à leurs principes. Ces religions ont développé une nouvelle forme de parenté « la parenté religieuse ». En effet, les fidèles d'une même congrégation ou confession religieuse sont devenus des frères ou des sœurs. Ils s'assistent lors des événements sociaux. Cette forme de parenté prend de plus en plus d'ampleur surtout dans les centres urbains.

3- L'influence de l'urbanisation

Les grandes révolutions sociales et économiques émergent d'abord dans les grands centres urbains avant de se propager dans les zones

⁵³ Pour certains adeptes de l'islam, c'est une pratique ancestrale qui est contraire aux principes islamiques. Mais pour d'autres, c'est une question d'interprétation car aucun verset ou hadith n'interdit formellement la pratique.

⁵⁴ Cérémonie traditionnelle pratiquée en fin de saison agricole afin de remercier les ancêtres et les implorer pour une bonne nouvelle année. Elle se déroule à l'échelle d'un ou de plusieurs villages. Elle est caractérisée par le sacrifice de nombreux poulets et de pintades puisque lors des sacrifices, chaque neveu peut apporter ses poulets.

rurales. C'est dans cette logique que Catherine Coquery-Vidrovitch (1993, p.46), en examinant la ville parle d'« un creuset économique, politique, social en un mot un creuset culturel où s'élabore une société aux formes nouvelles, faites d'un constant processus de synthèse entre l'ancien et le nouveau ». La ville est alors un lieu d'affrontement permanent entre les facteurs de maintien et ceux du changement. Dans ce choc de civilisation, les traditions africaines apparaissent doublement handicapées puisqu'elles sont attaquées de l'intérieur comme de l'extérieur. A l'intérieur, une frange non négligeable des fils du continent sont complexés ou ignorent les traditions de leurs sociétés puisque l'école française chez nous n'a eu pour objectif que de formater nos esprits dans des complexes d'infériorité et de sous-développement culturel et identitaire Guissou L B, (2010, p.26).

Une réalité que résume Frédéric Pacéré Titenga en ces termes : « Nos valeurs ancestrales, telles que le respect de la famille et du chef, la fraternité et la tolérance, se sont érodées. On observe que certains jeunes sont perdus, ils ont oublié leur culture et leur histoire. On les envoie à l'école moderne, mais sans leur enseigner ce précieux héritage⁵⁵ ». Ces derniers, le plus souvent constituent une menace pour les traditions africaines. A l'extérieur, le flux d'informations, d'images ne peut pas ne pas imposer les désirs et les besoins, les formes de comportements, les mentalités, les systèmes d'éducation, les modes de vie des récepteurs Esse A (2009, p.22).

En ville se loger, constitue l'une des premières équations à résoudre pour les citadins. Les parcelles d'habitations deviennent de moins en moins grandes et les conditions de vie de plus en plus difficiles. Alors, un oncle maternel citadin peut-il se permettre d'accueillir ses neveux utérins qui le désirent pour motif que la parenté africaine est avant tout une communauté de vie dans le but de respecter la tradition ? Au regard de l'importance du foncier actuellement au Burkina Faso, les fils de l'oncle maternel dans les milieux périurbains ne seront-ils pas tentés de retirer les champs confiés au neveu pour les vendre ? Dans un Etat de droit où les prétendants à l'héritage sont définis par des lois, le neveu peut-il toujours aspirer à l'héritage de son oncle comme le veut la tradition en pays lobi ? En de pareille situation, la tradition est

⁵⁵ https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/01/23/au-burkina-la-chefferie-traditionnelle-peut-restaurer-le-dialogue-et-la-cohesion-sociale_6026979_3212.html

très souvent mise entre parenthèse au regard des réalités. A ce propos, Worondjilè Hien⁵⁶ rappelle que chez les Lobi, l'exogamie⁵⁷ et l'abandon progressif du port du patronyme de mère par les neveux constituent des sérieux obstacles au respect de ces traditions.

Conclusion

Les sociétés traditionnelles africaines ont élaboré plusieurs mécanismes pour prévenir les conflits d'une part et les résoudre lorsqu'ils surviennent d'autre part. Ces règles ont pendant plusieurs siècles assuré la survie de ces sociétés. Dans plusieurs communautés au Burkina Faso en général et en pays bisa en particulier, la relation oncle maternel neveu utérin constitue un élément de cette panoplie de mécanismes de sauvegarde de la cohésion sociale. De nombreux peuples considèrent le neveu comme un personnage à choyer, celui dont les sollicitations sont difficilement rejetables par l'oncle maternel. La famille lui offre une longue liste de privilèges. Cependant, il se présente comme une force morale de dissuasion car le défier vous expose aux sanctions des puissances surnaturelles. Ce personnage intervient également auprès de ses oncles comme un précieux médiateur pour sauvegarder la cohésion sociale au sein des clans maternels et de ce fait dans toute la société entière. De nos jours, ce mécanisme traditionnel est mis à rude épreuve par les civilisations étrangères. Alors, des initiatives pour sa sauvegarde sont plus que nécessaires.

Sources orales et Bibliographie

A-Sources orales

Diasso Zoukaneine, Professeur certifié des lycées et collèges, entretien réalisé le 12/03/2023 à Ouagadougou

Hien Worondjilè, Professeur certifié d'Histoire Géographie, entretien du 24/03/2023 à Tiankoura

⁵⁶ Hien Worondjilè, Professeur certifié d'Histoire Géographie, entretien du 24/03/2023 à Tiankoura

⁵⁷ L'exogamie parce que lorsque les parents maternels ne sont pas de la communauté lobi, le respect de ces relations oncle-neveu devient impossible.

Kéré Inoussa, maçon, entretien réalisé le 15/03/2023 à Ouagadougou

Séoné Iliasse, commerçant, entretien réalisé le 15/03/2023 à Ouagadougou

Somé Romaric, Inspecteur des enseignements post primaire et secondaire, entretien réalisé le 19/03/2023 à Bobo Dioulasso

Sorgho Idrissa, psychologue, entretien réalisé le 20/03/2023 à Ouagadougou

B- Sources bibliographiques

Bado Dibié et Dao Daouda, (2022), *Contrat de préservation des liens sociaux : du faire manipulateur à la sanction du neveu en milieu lyéla* in International Journal of Economic Studies and Management (IJESM) ISSN 2789-049X Int. J. Econ. Stud. Manag. 2, No.5 (november-2022) pp1199-1209

Barry Aboubacar, (2004), *Alliances peules en pays samo (Burkina Faso)*, Paris l'Harmattan, 125 p.

Bernard Odette de Pegard, (1966), *Les Bisa du cercle de Garango, Etudes voltaïques n°2 CVRS*, Ouagadougou ,252 p.

Coquery-Vidrovitch Catherine, (1993), *Histoire des villes d'Afrique noire des origines à la colonisation*, Paris, Albin Michel, 412 p.

Esse Amouzou, (2009), *L'impact de la culture occidentale sur les cultures africaines*, Paris, l'Harmattan, 190 p.

Guissou Basile, 2010, La notion de culture et identité, in *Culture et identité aujourd'hui : la culture et la danse yarma au Burkina Faso, Bilan et perspectives*, Ouagadougou, Edition Scientifique DIST/CNSRT, pp 23-26

Faure Armelle, (1996), *Le pays bisse avant le barrage de Bagré, Anthropologie de l'espace rural*, Paris, Découvertes du Burkina, 303 p.

INSD, (2022), RGPH, *Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat du Burkina Faso, Synthèse des résultats définitifs*, Ouagadougou, 136 p.

Kaboré Koudbi, (2020), Histoire et cohésion sociale au Burkina Faso. Regards croisés des discours et des pratiques de la période précoloniale à nos jours, in Bantenga Moussa, Sissao Claude et al.,

Histoire-Politique-Economie-Religion et Patrimoine : Hommage à Madiéga Y. Georges, Salo Samuel et Diallo Hamidou pp 262-283

Kiethega Jean Baptiste, (1993), « La mise en place des peuples du Burkina Faso », in *Association "Découverte" du Burkina " T1*, SEPIA-ADDB, Paris Ouagadougou, pp9-30.

Kinda Madeleine, (2005), *L'indiscipline et l'art de punir dans la société traditionnelle*

moaaga de Lallé de la fin du XVème à 1897 (histoire de la justice chez les Moose), mémoire de Maîtrise en Histoire, Université de Ouagadougou, 167 p.

Louvel Roland, (1996), *l'Afrique noire et la différence culturelle*, Paris, l'Harmattan, 224p.

Madzou Gabriel, (2005), *Le pouvoir ethnique en Afrique : autopsie de la violence hiérarchique*, Paris, l'Harmattan, 302 p.

Pageard Robert, (1969), *Le droit privé des Mossis, T2 in Recherche Voltaïques, n° 10*

Paris- Ouagadougou, CNRS/CVRS, 263 p.

Rey-Debove Josette et Rey Alain (dir), (2008), *Le Nouveau Petit Robert de la langue française*, Paris, Le Robert, 2836 p.

Sawadogo Idrissa, (1992), *Population et développement dans la province du Boulgou*,

Ouagadougou, SP-CONAPO, 64 p.

Sedogo André, (2015), *Les organes de la justice traditionnelle et les sanctions dans le royaume de Wogodogo*, rapport de DEA en Histoire et Archéologie, Université Ouaga I 174 p.

Sissao Alain Joseph, (2010), *Culture et identité aujourd'hui : la culture et la danse yarma au Burkina Faso, Bilan et perspectives*, Ouagadougou, Editions Scientifiques DIST/CNRST 250 p.

Zabsonré Moussa, (2009), *Approches historique de l'onchocercose dans le pays bisa : lutttes contemporaines et risques de recrudescence 1939-2002*, mémoire de maîtrise, Histoire et Archéologie, Université de Ouagadougou, 127p.

Pacéré Frédéric Titinga, in *Le Monde Afrique*, « Au Burkina, la chefferie traditionnelle peut restaurer le dialogue et la cohésion sociale », 12/03/2023 :

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/01/23/au-burkina-la-chefferie-traditionnelle-peut-restaurer-le-dialogue-et-la-cohesion-sociale_6026979_3212.html.9

Porgo Ayouba : Cohésion sociale : « Si nous retournons à nos racines, à nos valeurs, nous pourrions déterrer ce joyau », Lefaso.net : [https : //lefaso.net/spip.php ? article94992](https://lefaso.net/spip.php ? article94992). Consulté le 12/03/2023.

La science mutationnelle et Ses enjeux dans le système éducatif

Kiyopoh Frédéric OUATTARA

*Docteur en Philosophie / Option : Logique et Philosophie des Sciences
Université Félix Houphouët-Boigny*

Emmanuel Kouassi KOUAKOU

*Chercheur Indépendant
Président de la z-fondation*

Résumé

La science mutationnelle, science d'innovation, de découverte, de créativité, d'adaptation, de divertissement, d'entraînement cérébral et de systèmes cachés est une nouvelle et particulière connaissance qui se transmet dans le but d'éveiller et de développer l'intelligence humaine tout en élargissant le champ d'analyse, d'interprétation et de recherche sur les réalités et vérités scientifiques du monde. Cette science qui enseigne de surcroît l'importance du Bien et qui accorde une place spéciale aux jeux cérébraux centrés sur les mots et les nombres commence à acquérir une notoriété indiscutable dans le domaine de l'éducation. L'objectif visé par le présent article est de faire connaître cette découverte au grand public tout en montrant son intérêt technique, ludique et novateur dans le système éducatif.

Mots clés : science, mutationnelle, systèmes cachés, vie

Abstract

Mutational science, science of innovation, discovery, creativity, adaptation, entertainment, brain training and hidden systems is a new and special knowledge that is transmitted with the aim of awakening and developing human intelligence while broadening the field of analysis, interpretation and research on the scientific realities and truths of the world. This science, which teaches in addition the importance of the Good and gives a special place to brain games centered on words and numbers, is beginning to acquire an indisputable notoriety in the field of education. The objective of this article is to make this discovery known to the general public while showing its technical, playful and innovative interest in the education system.

Keywords: science, mutational, hidden systems, life.

Introduction

Nous sommes tous appelés à mener de bonnes réflexions dans notre quotidien. En réalité, dans la quête du savoir, nous sommes confrontés à plusieurs obstacles qui nous empêchent de mener à bien notre réflexion. Si pour René Descartes le bon sens nous renvoie à notre puissance de bien juger ou à notre raison, alors il faut savoir que dans le domaine de la science que nous abordons, nous avons besoin de tout notre bon sens afin que tous soient unanimes sur la question que nous voulons aborder dans cet article. À ce sujet, nous voulons vous inviter à utiliser pleinement votre bon sens qui est selon R. Descartes [2000, p. 29] « la chose du monde la mieux partagée » afin de cerner nos dires et démonstrations. Aussi, est-il important de signifier qu'il pourrait avoir une multitude d'opinions sur la question traitée. Cependant, nous gardons espoir dans notre cheminement car, comme le rappelle une fois de plus R. Descartes [2000, p.29-30] « La diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses. Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. »

Les réflexions scientifiques ne sont aucunement statiques, elles sont en perpétuel changement ; ce qui nous permet de dire que la science elle-même est en mutation car elle est en plein essor. Tout comme les philosophes qui, après une réponse trouvée à un questionnement, se posent encore une nouvelle question, les scientifiques sont constamment dans une posture de dépassement de soi. Ainsi, « les progrès scientifiques les plus décisifs sont ceux qui nous donnent le moyen de mieux interroger. » [A. Jacquard, 1982, p.13].

À quoi faisons-nous allusion lorsque nous parlons de Science Mutationnelle ? Autrement dit Qu'est-ce que la science mutationnelle ? En quoi est- ce que celle-ci pourrait être un moyen fiable pour le renforcement de notre capacité intellectuelle ? La science mutationnelle mérite-t-elle d'être étudiée ? Notre contribution s'inscrit dans le champ d'étude d'une nouvelle science dite mutationnelle qui prend en compte les systèmes cachés de la vie. Celle vise à montrer le caractère intéressant et délicat des chiffres et des

lettres à travers leur usage dans notre quotidien. Pour ce faire, nous utiliserons une méthode à la fois analytique et critique. Trois grands axes nous permettront de mieux comprendre cette position. Dans un premier temps nous vous ferons un exposé sur ce que représente la science et la science mutationnelle afin d'en avoir une connaissance claire. Ensuite, nous aborderons les différentes composantes de celle-ci pour enfin exposer ses enjeux dans l'éducation.

1. Approche définitionnelle et éléments constitutifs de la science mutationnelle

Il serait adéquat, avant d'aborder les éléments qui constituent la Science Mutationnelle de rappeler l'utilité de la connaissance dans le vécu quotidien de l'humanité. De là, nous pourrions aboutir à une approche définitionnelle de la science en général avant d'en arriver à une présentation plus élaborée de la Science Mutationnelle qui reste sans nul doute le cœur même de cet article.

1.1. La connaissance et son utilité

La vie de tout homme est un défi perpétuel à relever et pour atteindre cet objectif, il est impérieux de se munir d'armes adéquates. Au titre de ces armes figure la connaissance qui demeure un élément incontournable. C'est en quelque sorte la raison pour laquelle l'un des plus grands penseurs de la période moderne, René Descartes, nous invitait à nous munir de science afin d'en devenir « maîtres et possesseur de la nature ».

Mais bien avant Descartes, le philosophe antique grec Aristote traite de la connaissance avec un regard foncièrement optimiste. Ainsi, son ouvrage la *Métaphysique* s'ouvre sur les mots suivants : « Tous les êtres humains, par nature, désirent le savoir. » De cette idée, on comprend que la connaissance est pour tout homme à la fois une tendance naturelle et une vocation (nous sommes des êtres voués à la recherche de la connaissance). La curiosité spontanée de l'homme est donc le signe de sa vocation la plus haute. En outre, dans l'*Éthique à Nicomaque*, le philosophe déclare que la vie la plus heureuse et la plus réussie est une vie consacrée à la connaissance désintéressée. Et, comme pour répondre à notre désir de savoir, le

monde se présente face à nous comme essentiellement connaissable, compréhensible et sensé. Si tel est le cas, la recherche de la connaissance produit des résultats efficaces, car celui qui se consacre à une telle activité finit par trouver au prix de multiples efforts des informations sur l'objet étudié.

Ainsi, par la connaissance des lois qui régissent les phénomènes de la nature, l'intelligence humaine est à mesure de prévoir, d'anticiper et de modifier son environnement afin de le rendre propice à une vie adéquate dont la finalité reste sans nul doute son épanouissement. Si nous poursuivons dans la lignée de la pensée cartésienne, on comprend que la connaissance scientifique ou la connaissance, d'une manière générale, nous élève, car elle fait de nous des maîtres. En tant que maîtres, nous sommes capables de maîtriser, de conduire et diriger le plus ou moins possible le cours de notre vie. En ce sens, nous évitons de sombrer dans la passivité et loin d'être de simples spectateurs de notre vie, nous devenons des membres actifs de la construction de notre propre existence en la rendant parfaite.

Il est donc du devoir de tout homme de rechercher autant que possible la connaissance sous ses formes variées afin de mener une vie agréable. De ce point de vue, la connaissance peut et doit être perçue comme le moteur de la vie. Moteur de la vie, elle lui donne un sens et la met en mouvement. Sans connaissance, la vie reste dans la stagnation la plus absolue et il est impossible dans ce cas de mener une vie épanouie.

Mais au-delà de la connaissance pratique qui était directement liée au savoir-faire artisanal et technique, la connaissance s'est portée aussi sur la recherche des valeurs utiles à une vie harmonieuse en société. Les connaissances sont diverses et variées et chaque forme de connaissance joue un rôle dans la construction de l'individu et de la communauté. « Le juste », « Le vrai », « Le bonheur », « Dieu », etc. sont autant de champs qui nécessitent d'être explorés.

Qu'est-ce que la science ?

Le mot *science* renvoie à un savoir issu des faits de l'expérience. Autrement dit, « La science, est une construction bâtie sur des faits » [J. J. Davies, 1968, p.8]. Ce mot est précisément dérivé du latin classique *scientia* qui signifie connaissance, et plus particulièrement connaissance scientifique, rationnelle. Notons que le

mot science se réfère également au mot grec *épistémè*. Nous devons retenir que *Scientia* provient du mot *sciens, scientis* qui veut dire "qui sait", "instruit", "habile". En plus de cette définition, ajoutons d'autres afin d'avoir une large ouverture sur ce que nous voulons atteindre comme objectif.

Nous ferons donc appel à quelques dictionnaires couramment utilisés :

D'abord, le *Petit Robert*. Il propose de la science la définition suivante : « ensemble de connaissances, d'études d'une valeur universelle, caractérisées par un objet et une méthode déterminés, et fondées sur des relations objectives vérifiables. ». Ensuite, le *Larousse*. Il aborde la définition suivante : « ensemble cohérent de connaissances relatives à une certaine catégorie de faits, d'objets ou de phénomènes. ». Enfin, nous ajouterons une autre définition qui se rapporte à celle des sciences empiriques (ou sciences de la nature) qui estime que la science est une connaissance objective. À ce sujet, nous pouvons lire dans *Philosophie critique, Tome 3* ceci : « La science est une connaissance objective qui établit entre les phénomènes des rapports universels et nécessaires autorisant la prévision de résultats (effets) dont on est capable de maîtriser expérimentalement ou de dégager par l'observation la cause. » Autrement dit, il est possible et certain de se fier au savoir de la science car, c'est un savoir objectivement prouvé. En effet, le domaine de la science nécessite la rigueur d'où les opinions personnelles, goût et spéculations n'ont aucunement leur place. C'est en cela qu'A. F. Chalmers dans *Qu'est-ce que la science ?*, écrit : « L'époque moderne tient la science en haute estime. La croyance que la science et ses méthodes ont quelque chose de particulier semble très largement partagée. Le fait de qualifier un énoncé ou une façon de raisonner du terme « scientifique » lui confère une sorte de mérite ou signale qu'on lui accorde une confiance particulière. » [A. F. Chalmers, 1987, p.13]

De ce qui précède, nous pouvons dire que la science se rapporte à une activité humaine qui a pour objectif d'établir et de rechercher la vérité. Celle-ci comme l'indique E. Malolo « a besoin de personnes qui s'adaptent et sont inventives, et non de rigides imitateurs de formes comportementales "établies" » [E. Malolo, 2001, p. 97].

1.2. La science mutationnelle: approche définitionnelle et éléments constitutifs

La science mutationnelle est un ensemble de connaissances et de procédés particuliers qui permettent de décrire les systèmes qui organisent le monde à travers des *jeux de mots*, de *Chiffres* et de *Lettres* (*cle*). En effet, cette nouvelle science met en exergue les chiffres et les lettres comme étant deux éléments importants dont la véritable et profonde connaissance nous donne accès aux secrets de la vie.

En outre, la science mutationnelle est un domaine spécial d'analyse et surtout de synthèse qui permet d'expliquer de manière simple les complexes de la Science et de l'Univers. De plus, elle démontre de façon distinguée l'importance des bonnes dispositions humaines pour améliorer la qualité de Vie en société.

Parler de Science « Mutationnelle » revient à parler également de « Mutation ». Dans ce cas, nos propos exigent avant tout une clarification terminologique. En fait, le mot mutation vient du latin « *mutatio* », lui-même apparu dans le langage courant vers le XII^e siècle. C'est autour de l'année 1903 qu'il sera d'usage dans les sciences biologiques. Il a été, au départ, employé pour désigner un remplacement d'une personne par une autre ou d'un objet par un autre. La mutation peut s'entendre aussi comme un changement à la fois radical et profond d'une situation donnée. Tout comme le mot science, ce terme ne manque pas d'être polysémique.

En particulier, dans le domaine industriel, on peut parler de mutation pour désigner un changement économique et social brusque et spectaculaire qui est à mesure de créer des modifications profondes sur les structures en place. En droit fiscal, la mutation est la transmission d'un droit de propriété, d'une personne, d'une personne à une autre, à l'occasion de laquelle l'État perçoit généralement un droit déterminé. C'est le cas des mutations, à titre onéreux, par décès.⁵⁸

Dans le domaine de la musique, on parle aussi de mutation pour désigner une transformation dans la constitution mélodique de la réponse qui consiste en une imitation du sujet. Du point de vue linguistique, et précisément en phonétique, on parle de mutation

⁵⁸ Cf. *Code civil*, 1804, art.2197.

consonantique pour désigner le processus qui caractérise l'évolution des occlusives indo-européennes en germanique commun. La mutation consonantique étant le processus de modification phonétique dans lequel la consonne d'un mot change ou est modifié en fonction de son environnement morphologique ou syntaxique.

Dans les sciences biologiques, en particulier, la mutation peut être perçue comme une brusque modification du patrimoine de l'être humain. On parle souvent de mutation de gènes, mutation naturelle ou mutation provoquée. J. Rostand affirme par exemple : « C'est par mutation que naquirent toutes les races d'animaux domestiques et toutes les formes plus ou moins baroques que recherchent les amateurs : serins jaunes, paons à épaules noires, poules à plumage de soie, chiens sans poil, lapins sans jarre, chats angoras, etc. (...) les mutations modifient (...) la structure interne, le fonctionnement des organes, les instincts, la résistance vitale, etc. » [J. Rostand, 1939, p.171].

Pour ne mentionner que ces assertions du mot mutation, il convient de noter qu'il renvoie le plus couramment à deux idées essentielles : celle de changement et celle d'évolution. Ainsi donc, l'adjectif mutationnel est utilisé pour traiter de tout ce qui relève de la mutation, c'est-à-dire l'évolution ou le changement. Mais en est-il ainsi dans le cadre de la Science Mutationnelle ?

Dans notre domaine qui est celui de la Science Mutationnelle, il faut comprendre la Mutation comme trois grands principes de vie que sont le Changement, l'Évolution et la Transmission. De ce point de vue, la vie humaine dans sa totalité est dominée par le changement et c'est là toute la dimension et la valeur de la pensée parménidienne : « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve » comme pour dire que « Tout coule », tout change, une chose ou une personne ne reste jamais dans un immobilisme indéfini. Il y a toujours un changement. Si tout change, alors tout évolue et l'évolution est aussi une transmission, car la transmission favorise la transformation de celui à qui on transmet. C'est donc à juste titre qu'il faut souligner que dans le cadre du savoir, la transmission favorise le développement intellectuel de celui qui reçoit la connaissance. En outre, cela suscite un changement de

mentalité que la Science Mutationnelle contribue à instaurer. Le changement est révélateur de secret. Donc les différentes mutations permettent de révéler des secrets.

Par "*Mutationnelle*", nous voulons parler des informations originelles et capitales qui sont cachées dans les mots à travers les lettres et les chiffres qui sont ici l'ADN, c'est-à-dire les éléments qui contiennent toute la connaissance cachée permettant d'expliquer le fondement, le fonctionnement et le développement de la vie.

Au-delà de cette présentation succincte et laconique des différentes mutations, il faut noter que les règles de la connaissance mutationnelle constituent un jeu car elles nous permettent de nous servir de nos facultés rationnelles pour obtenir une satisfaction ; c'est-à-dire atteindre le plaisir par l'exercice de notre raison. Ce système permet aux apprenants d'être passionnés de recherche et d'approfondissement mental.

2. Le jeu dans la science mutationnelle

Le jeu que nous voulons présenter n'est pas synonyme d'amusement.

Le jeu du monde est assimilable à des systèmes, des lois et des principes mais qui sont cachés, des actions et des réactions qui influencent notre être et notre vie. De ce qui précède, voici quelques enjeux majeurs de la Science Mutationnelle qui en plus d'être une forme de connaissance est encore plus une forme de sagesse. C'est une sagesse qui interprète le Monde, car le monde lui-même est l'œuvre de la sagesse de Dieu. « J'étais l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. » Proverbe 8 ; 30-31. Ici, c'est la sagesse personnifiée qui s'exprime. La sagesse qui était à l'œuvre lors de la création du monde a participé par le biais de son jeu. Elle a joué à l'acte même de création, de façonnement du monde dans tous ses détails. On comprend par-là que l'acte de la création, de la fixation des limites des entités qui le composent est le fait d'un jeu.

2.1. Le système caché des chiffres et des lettres

Le jeu était au commencement de tout : AU COMMENCEMENT ETAIT LE JEU. Le jeu de la sagesse a accompagné l'action créatrice de la providence divine. Le jeu a fait être ce qui n'était pas encore, le jeu a fait exister ce qui n'existait pas encore au commencement. Et selon les propos d'Alphonse X le Sage, « Dieu a créé l'homme afin qu'il s'adonne à de nombreux jeux. » Pour cela, il ne pourrait en être autrement : la vie est un jeu. Ainsi, nous pouvons assimiler le jeu à un système caché (**JEU = SYSTEME CACHÉ**).

Dès lors, pour comprendre le jeu de la vie, il faut comprendre le système caché des chiffres et des lettres, car le système caché de la vie s'explique dans les chiffres et les lettres.

JEU : (**J** consonne **EU** voyelle)

L'expression **JEU** se traduit d'abord par la lettre J qui est la 10^e lettre de l'Alphabet. Celle-ci se situe entre les chiffres partant de 0-9. Ensuite par la lettre E qui est la 5^e lettre et U la 21^e lettre. L'addition des positionnements de ces deux lettres nous donne la totalité des lettres de l'alphabet à savoir **26**(Lettres).

Le Jeu du monde se comprend à travers les chiffres et les lettres. Ce sont les liens subtils entre les chiffres et les lettres que nous utilisons pour expliquer la vie, (**PARTIE DÉCODAGE**).

Dans la partie de la **DESCRIPTION**, les jeux de société nous enseignent des principes de vie, ils cachent des principes et des règles de la Vie. C'est la vie (qui est un combat) qui se déploie dans les jeux (les calculs, les choix, les décisions, les difficultés, les échecs et les joies de la vie se déploient dans la vie). On joue avec les chiffres (ex : Ludo : on joue 6 pour faire sortir un pion, comme Dieu a créé l'homme le sixième jour) ---ex :

Érasme disait : « Il n'y a pas de jeu si l'on n'est pas d'accord sur les règles »⁵⁹. Cette idée montre, comme nous l'avons signalé plus haut, que tout jeu est harmonisé à travers des règles. C'est aussi le cas de la Vie qui est un Jeu. Si la Vie est un Jeu, alors elle a des règles qu'il faut observer à défaut de subir les sanctions liées à leur violation.

⁵⁹Lettre du 15 juin 1525, citée dans HUIZINGA, John, Homo ludens, Paris : Gallimard, 1988 (éd. Originale 1938)

2.2. Les différents changements au niveau des chiffres, des lettres, des mots, des langues et des techniques

Le jeu de la Science Mutationnelle prend en compte aussi les différents changements au niveau des chiffres, des lettres, des mots, des langues et des techniques.

En effet, au sein de la Science Mutationnelle, y a sept types de mutations que nous allons brièvement décrire ici :

- De la parole à l'écriture

La première mutation, la mutation de Base c'est de passer de la parole à l'écriture, c'est-à-dire la Transcription. On passe de la parole à l'écriture, car le langage comme outil de communication des hommes s'est matérialisé à travers l'écriture qui lui donne toute sa version symbolique et objective, de sorte qu'elle puisse être comprise par tous de la même manière. Ainsi, tout ce que nous disons est transcrit, la parole subit une mutation, on passe de la forme vocale à la forme matérielle, de la forme orale à la forme écrite, des sons aux signes. Cette mutation nous permet d'étudier le sens profond des mots par les différentes lettres qui les constituent.

- D'une langue à une autre

On peut aussi passer d'une langue à une autre pour comprendre un mot. Cette forme de Mutation nous permet de passer d'une langue vivante à une autre, car par ce passage, on comprend mieux les signes cachés derrière les mots. Les mots de la langue dans laquelle la Mutation s'est opérée peuvent éclairer et faire découvrir des secrets cachés. Selon la Science Mutationnelle quelle que soit la langue dans laquelle un mot est exprimé, il garde la même signification sauf qu'il est dit autrement dans un autre code. Quand je dis ou mieux j'écris UN, ONE, UNO, EIN, je parle en effet du même chiffre 1. Sauf qu'il est dit en français, en anglais, en espagnol et en allemand. Ces différentes mutations ont chacune une information spéciale sur le chiffre 1. Car chaque langue est une richesse et une science. Par principe de complémentarité, la Science Mutationnelle utilise plusieurs langues pour avoir le maximum d'informations nécessaires car selon elle tout est réparti comme un puzzle dans chaque langue qu'il faut reconstituer pour avoir la synthèse de la connaissance du monde. Il faut aussi signifier que le mélange fait partie du codage.

Donc si on considère que les mots sont codés, il devrait et pourrait avoir le plus souvent un mélange de deux à trois langues dans un seul mot. Par exemple, dans le mot HOMBRE qui signifie Homme en espagnol, on a le mot OMBRE en français et le mot HOME en anglais. Et tout cela est significatif. Les langues fondamentales de systèmes cachés sont le français et l'anglais. À côté de ces langues, nous avons aussi l'hébreu, le grec, l'espagnol, l'allemand et même les langues maternelles telles que le baoulé, l'agni, le malinké et bété, etc.

- **D'une lettre à une autre**

Dans le processus mutationnel, une lettre peut changer pour devenir une autre lettre. On procède ainsi pour sortir d'un nom ou d'un mot particulier le sens qu'il véhicule. Par la forme ou par certains systèmes, une lettre peut être substituée par une autre. Une lettre peut être l'équivalente d'une autre. Par exemple le M peut devenir W, le N peut devenir Z, le n peut devenir u, ... les lettres majuscules peuvent même devenir minuscules pour exprimer d'autres sens.

- **D'un mot à un autre mot**

On peut partir d'un mot à un autre mot ou bien utiliser son contraire pour comprendre une réalité. Dans ce cas, on comprend l'importance des synonymes et même des antonymes ou même du champ lexical d'un thème. Puisque tout est lié, alors un mot peut permettre de comprendre un autre mot. Il y a un jeu qu'on appelle le jeu d'égalité mutationnelle qui consiste à donner une valeur propre et proche d'un thème dans une suite de relations.

Ex : jaune = couleur = aspect = lumière = vie = eau = mer = sel = cuisine ...

Ce jeu est un système de description qui est utilisé dans la Science Mutationnelle pour décoder. Mais pour le décodage ou la description on s'arrête à deux mots de suite. Souvent, un mot peut être caché dans un autre mot. Pour comprendre cela, il faut savoir ce que ce mot peut représenter. Par exemple, le mot Pen dans Open parle de l'écriture et de la lecture qui peut ouvrir notre champ de connaissance. Mais cela ne parlait pas directement du stylo.

- **D'un chiffre à un autre chiffre**

On peut aussi passer d'un chiffre à un autre. Cette mutation se fait toujours selon le principe des formes et même de calcul. Donc dans certains décodages un chiffre peut représenter un autre. C'est pour toutes ces mutations qu'on parle de systèmes cachés. Par exemple 6 peut devenir 9, 4 peut devenir 7, 2 peut devenir 5 ... 9 peut devenir 0. Si on calcule $9 + 6$ on aura 15 et $1 + 5 = 6$. Ce qui veut dire que $9 + 6 = 6$ donc 9 vaut 0. Et ce système se vérifie avec tous les chiffres et nombres qu'on additionne avec le chiffre 9.

Dans ce même système un nombre peut passer à un chiffre. Ce système se voit le plus souvent dans le déchiffrement. Le principe de base est l'addition. Mais dans certains cas il peut avoir multiplication et même soustraction. Ainsi, 324 peut devenir 9, 12 peut devenir 3, 10 peut devenir 1, 34 peut devenir 7.

- **D'un nom à un nombre**

On peut passer d'un nom à un nombre ou chiffre. Il y a un lien entre le NOM et le NOMbre et cela est écrit dans la bible dans le livre d'Apocalypse qui signifie révélation. Dans le chapitre 13 du livre au verset 18, il est dit que « c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête ou le nombre de son nom... » Cela montre que dans la science il y a un système de calcul qui peut nous permettre de découvrir des secrets. C'est dans cette optique que dans ce niveau on opère des calculs sur les mots pour trouver leur sens profond ...

Ex : VIE : $22+9+5=9$. De Vie à 9 ---9 mois du bébé dans le ventre de sa mère.

- **D'une lettre à un chiffre et d'un chiffre à une lettre**

On peut aussi passer d'une lettre à un chiffre et d'un chiffre à une lettre.

La base de ce système commence par la correspondance des lettres de l'alphabet avec les chiffres. $A = 1$ et $Z = 26$. Cela peut se faire aussi dans le sens inverse soit $Z = 1$ et $A = 26$. Il n'y a pas que cette correspondance, il y a des lettres qui par leur jeu de forme représentent certains chiffres. Comme le O peut devenir zéro (0), le Z peut devenir 7 ou 2, le S peut devenir 8...

- **D'un principe à un autre principe**

La description et le décodage mutationnel ne sont pas fixes au niveau des formules. Le décodage des mots se fait en fonction du message qu'on veut donner. Les lettres n'ont pas les mêmes sens dans un mot. Et comme le codage prend en compte le mélange, il faut souvent utiliser d'autres principes pour retrouver le mystère caché des mots. Certains mots seront décodés par chiffrement, d'autres par inversion, d'autres par reconstitution, d'autres par le son...

2.2. Les principaux outils de la Science Mutationnelle: les chiffres et les lettres

Les chiffres et les lettres, voilà deux éléments fondamentaux qui ne disparaîtront jamais de la vie de l'humain en raison de leur importance. Les chiffres et les lettres participent régulièrement de la vie de l'homme en tant que moyen de communication. Ils sont tous deux universels et dynamiques. Dans la perspective d'atteindre nos objectifs dans cet ouvrage, il nous faut savoir ce que c'est qu'un chiffre, une lettre et savoir leur utilité.

Qu'est-ce qu'un chiffre et quel est son rôle ?

Par définition, un chiffre est un signe d'écriture qui, utilisé seul ou en combinaison, donne présence à un nombre entier. C'est donc un élément d'écriture qui nous servira à former des expressions dans la Science Mutationnelle à travers une assimilation ou encore une correspondance de chaque chiffre ou nombre à des lettres dans le système alphabétique. Le système de numération qui est le système décimal comporte dix chiffres représentant les nombres de 0 à 9. Ainsi, ces chiffres sont : **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**. Ils pourront nous servir à former les nombres qui à leur tour pourront correspondre à des lettres de l'alphabet.

Si pour les mathématiciens et les statisticiens il nous faut bien calculer et bien mesurer afin de prendre de meilleures décisions, dans la Science Mutationnelle, il nous faut une bonne maîtrise des chiffres et des lettres pour bien dissimuler ou coder les informations. C'est en cela que nous parlons de code et décodage. Les chiffres sont donc au centre du système de la Science Mutationnelle tout comme le seront les lettres en ce sens qu'ils guident la plupart de nos décisions individuelles et collectives. Pour bien décoder, il faut d'abord bien mesurer (avoir une maîtrise parfaite du positionnement des lettres).

Selon la Science Mutationnelle, les chiffres sont des éléments fondamentaux qui participent à l'organisation des systèmes du monde et à la configuration de l'Univers. Par exemple, dans la division du temps, tout est organisé par les chiffres. Une année fait 365 ou 366 jours, une année fait 12 mois, et chaque mois a au moins 30 jours excepté février qui en compte 28 ou 29 en fonction de l'année. Il y a 7 jours dans la semaine. Un jour fait 24 heures et une heure fait 60 secondes.

Prenons encore un autre exemple au niveau du corps humain. Nous avons 2 yeux, 2 oreilles, 2 mains, 2 pieds, 2 narines, 2 lèvres. Nous avons 5 doigts sur chaque main, nous avons 32 dents, 33 vertèbres.

Nous avons 4 points cardinaux, 4 groupes sanguins, 4 saisons... Toute cette organisation est significative. Chaque chiffre ou nombre a un sens, une loi et une puissance spéciale qu'il faudra connaître pour mieux comprendre et organiser sa vie.

À quoi nous renvoient les lettres ?

Les lettres ici évoquées ne sont rien d'autres que les lettres de l'alphabet qui nous servent à former des mots. L'association des mots constituera des phrases pour la communication dans le respect des règles de grammaire, de conjugaison et d'orthographe.

Ce sont donc 26 lettres de l'alphabet français, de **A à Z**, composées de 06 voyelles et de 20 consonnes : **A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**.

À propos de l'approche spéciale de la Science Mutationnelle au niveau des lettres.

On définit les lettres comme des signes graphiques, caractères d'un alphabet, que l'on utilise pour transcrire les sons d'une langue. Cependant selon les Systèmes Cachés, on découvre que les lettres ont une autre portée Extraordinaire. Mais avant d'ouvrir cette porte, nous devons comprendre que le son est très important dans le codage et le décryptage car **LE SON** c'est **LEÇON**.

Voilà pourquoi la transcription des sons d'une langue cache toujours des enseignements.

Sur cette base, comprenons maintenant que **LETTRE = L'ÊTRE**.

Eh oui ! Par le système caché des lettres on peut avoir de nombreuses informations importantes sur tout ce qui concerne les ÊTRES vivants (visibles et invisibles).

Ce n'est pas fortuit que DIEU, l'ÊTRESUPRÊME ET SOUVERAIN est appelé l'ALPHA et l'OMEGA (première lettre et dernière lettre de l'alphabet grec).

Et ce n'est pas tout ! Les lettres de l'alphabet sont aussi des lettres (en tant que courrier qu'on adresse à quelqu'un sous enveloppe pour lui faire savoir quelque chose).

Oui ! Chaque lettre est une lettre et l'alphabet constitue une si grande lettre que L'ÊTRE DIVIN a destinée à l'ÊTRE humain mais qui est codée et voilée.

La Science Mutationnelle a pour rôle de nous aider à lire et à comprendre l'essentiel de cette lettre.

Les lettres, ce n'est pas que la littérature ; les lettres sont les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la médecine, l'histoire, la géographie, l'architecture, l'économie, le droit, l'art et la culture, le jeux...

N'avez-vous pas remarqué que la plupart des formules et représentations scientifiques sont exprimées en lettres ?

Même les éléments chimiques sont codés par des lettres. Exemple : C = Carbone, O = Oxygène, H = Hydrogène, Fe = Fer, N = Azote...

Avez-vous encore déjà remarqué que la formule de la puissance électrique était déjà écrite mais voilée par les 3 premières lettres du mot PUIssance ?

OUI, $P = UI$ est la formule de calcul de la PUIssance Électrique

Et toutes ces choses sont codifiées par les lettres et font partie des systèmes cachés.

Retenons que nous utiliserons les lettres et les chiffres dans une sorte d'abstraction dans la mesure du possible afin d'établir une communication dissimulée. Pour ce faire, il serait important de mettre en place un système de correspondance dans lequel chaque lettre correspondra à un chiffre ou un nombre.

Les tableaux de correspondance suivants nous donneront plus de précisions :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Comme vous pouvez le constater, chaque lettre correspond ici à un nombre bien précis. Autrement dit, l'alphabet devient un système numérique simple et opérationnel. En fonction de leur disposition, vous pouvez de la gauche vers la droite faire une récitation sans faute et vice versa. Ce tableau nous servira dans notre cheminement. Bien avant de nous projeter dans le vif du sujet, retenons que tous avons la capacité de compter, de lire et d'écrire grâce à notre intelligence. Ce qui veut dire que tout amoureux de ce nouveau système devra habituer sa mémoire à la rigueur car, comme le stipule Pierre Lévêque dans son article « décodage des lettres nombres », la mémoire ou l'intelligence : « Compte, dénombre, calcule, numérise pour comprendre. Et compter et lire/écrire allant de pair, la vaillante déchiffreuse (au sens littéral) découvre donc les lettres, les chiffres et en tire la sémantique secrète (...) » [Pierre Lévêque, 1991, p.335].

Dans un plan supérieur de la Science Mutationnelle, les chiffres et les lettres sont des caractères, des signes et des symboles utilisés pour transmettre des messages secrets aux hommes. C'est dans ces deux éléments que DIEU a renfermé les codes de l'univers. Ils révèlent et expliquent les lois de la vie. En effet, un seul chiffre ou une seule lettre peut contenir de multiples informations par la forme des écritures, le son, sa position, les liens et correspondances...

Les chiffres et les lettres sont le centre du jeu descriptif du monde. Car le jeu se définit selon les systèmes cachés comme un ensemble d'énigmes de la vie à décrypter par les différents liens subtils qu'il y a entre les chiffres et les lettres. Dans le décodage mutationnel on voit que le mot JEU peut être divisé en deux parties qui sont : la consonne J et les voyelles EU. J est la 10^e lettre de l'alphabet et EU nous donne selon l'alphabet 5+21=26. Le chiffre 10 revient aux dix chiffres (0 à 9) et le nombre 26 revient aux 26 lettres de l'Alphabet (A

à Z). Et c'est pour cette raison que ce décodage du mot jeu fait partie des décodages de base les plus importants de la Science Mutationnelle. C'est la raison pour laquelle la Science Mutationnelle est aussi appelée la Science du Jeu.

3. Les enjeux de la science mutationnelle

La Science Mutationnelle est avant tout un jeu de codes. Dans ce jeu, il est question de faire du décodage. Il est aussi question de faire de la description et du cryptage. Le décodage permet d'expliquer les mots par leurs lettres de constitution. Dans la description, nous donnons un thème dont il faut faire ressortir les valeurs fondamentales. Il y a aussi le cryptage qui consiste à coder des messages afin de les garder secrets. Quels sont donc les enjeux de cette science ?

3.1. *Éveiller et développer l'intelligence humaine*

On peut concevoir à juste titre l'intelligence comme la capacité de tout individu à faire appel à ses connaissances pour s'adapter à une situation et choisir des moyens d'action en fonction des circonstances en présence. Il suit de cette ébauche de définition l'idée selon laquelle l'intelligence n'est pas une réalité ou une matière statique et immobile, mais plutôt dynamique. Si tel est le cas, le besoin d'une adaptation, d'un réajustement permanent s'avère être une exigence incontestable.

En effet, l'intelligence humaine est caractérisée par plusieurs aptitudes qui permettent à l'individu humain d'apprendre, de former des concepts, d'expliquer, d'appliquer la logique et la raison pour comprendre les idées, planifier, résoudre des problèmes, prendre des décisions, conserver des informations, et utiliser la langue pour communiquer avec le monde extérieur. Il existe sans nul doute de nombreuses options pour favoriser l'amélioration des facultés intellectuelles par un entraînement du cerveau, qui aboutit à l'agrandissement du champ de nos connaissances.

Mais il faut admettre, au sens des études psychologiques, que l'intelligence de tout individu comporte plusieurs compétences dont certaines d'entre elles cessent d'évoluer à partir d'un certain âge ou déclinent considérablement au fil du temps. Pour cela, il est possible

d'en développer d'autres tout au long de la vie grâce à des stimulations et des exercices. C'est ce que tente d'expliquer le Docteur Thomas Wallenhorst, psychiatre et auteur du livre Développer son intelligence. Selon lui, « *Dans l'intelligence, il y a de l'inné en lien avec les gènes, de l'acquis qui fait référence aux connaissances apprises (...)* »⁶⁰. Il faut donc développer ses compétences déjà existantes, mais encore plus, il faut s'initier ou s'adonner à la quête de nouveaux apprentissages susceptibles d'infuser un sursaut des performances cognitives.

C'est ce que tente de faire la Science Mutationnelle par les multiples possibilités qu'elle offre en exerçant le cerveau à surpasser ses tendances habituelles pour déployer au mieux les capacités, le plus souvent ignorées, mais dont il regorge. En tant que Science du jeu, elle entraîne l'esprit humain à la pratique d'exercices cérébraux dont les bénéfices sur les fonctions cognitives restent une réalité perceptible. Faire travailler la matière cérébrale, l'habituer à des mutations et la conduire à travers les décodages à créer et inventer un langage particulier permet sans nul doute de stimuler et réveiller les facultés cognitives qui, faute de créativité, baignent souvent dans l'immobilisme. Le Décodage et la Description Mutationnelle offre un large potentiel d'aptitude à manier les Chiffres et les Lettres pour résoudre des problèmes grâce à la logique, à la capacité à utiliser le langage pour exprimer ce que l'on pense. En procédant ainsi, l'esprit est mis au défi de se surpasser et d'accomplir des tâches inhabituelles ou depuis longtemps mis en veilleuse. Mémoire, attention, coordination, flexibilité cognitive, inventivité, habileté : tout cela est nécessaire pour un développement harmonieux du cerveau et la Science Mutationnelle y travaille régulièrement.

C'est là une grande innovation qui met en mouvement les qualités et les capacités de notre intelligence pour la faire sortir des carcans limitatifs ordinaires. S'habituer à ce qui est inhabituel produit un changement et incite à la nouveauté, au perfectionnement sans cesse pour une adaptation aux situations changeantes de la vie courante. Si tout change et évolue, il faut toujours perfectionner l'esprit pour répondre aux exigences ambiantes de la vie quotidienne.

⁶⁰ <https://www.doctissimo.fr>

Ne plus résoudre les problèmes comme on avait l'habitude de les résoudre, ne plus apprendre comme on le faisait auparavant. C'est un saut qualitatif et une avancée considérable qui redynamise le savoir et permet de célébrer dignement les prouesses de l'intelligence humaine, dont les capacités extraordinaires sont le plus souvent méconnues.

Si l'éveil et le développement de l'intelligence humaine restent un enjeu majeur de la Science Mutationnelle, la révolution de notre apprentissage des choses de la vie est aussi recherchée pour sa plus grande part dans le jeu des Systèmes cachés.

3.2. Révolutionner notre manière d'apprendre les choses de la vie par les systèmes cachés.

À notre époque, les méthodes pédagogiques et les systèmes d'acquisition de la connaissance sont très florissants. En partant des méthodes traditionnelles à celles qui se veulent innovantes, on ne peut que se féliciter des entreprises de cette sorte. Mais plus particulièrement, loin d'être un simple moyen de connaissance ordinaire qui consiste à accumuler des savoirs dans de multiples domaines, la Science Mutationnelle entend révolutionner notre manière d'apprendre les choses de la vie. Ainsi, il ne s'agit pas de comprendre simplement les choses qui nous entourent, mais il s'agit de comprendre la Vie qui est une totalité, une réalité qui nous englobe et englobe notre vécu. Ce sont donc les choses, le monde, les hommes et leurs relations, leurs habitudes que la Science Mutationnelle veut aider à comprendre. La véritable nature de ces choses est exprimée surtout dans les Chiffres et les Lettres. Il faut les comprendre en les déchiffrant, en les décodant et en les interprétant. C'est une nouvelle manière d'apprendre. Elle a donc ses méthodes et ses procédés bien définis à travers les Systèmes cachés qui exigent un décodage particulier. Ici, on n'apprend donc plus les choses de manière habituelle.

En effet, selon les données des sciences conventionnelles en cours à notre époque (Mathématiques, Physique, Biologie, Informatique, Sociologie, Psychologie, etc.), plusieurs méthodes sont employées pour avoir des informations sur l'objet à étudier. De cette manière, il est possible de partir des calculs et raisonnements logiques qui sont purement formels. En d'autres occasions, il est possible de faire des observations (dénombrement, études statistiques, etc.) soit de

manière directe, soit par le moyen d'instruments sophistiqués (mesures, expériences de laboratoires, calculs, etc.). En outre, la connaissance peut partir des hypothèses qui seront confrontées plus tard à la réalité.

Mais toutes ces manières de procéder, même si elles révèlent leur efficacité ne sont pas exemptes de faiblesses. C'est pourquoi il faut laisser le champ à d'autres formes de connaissance de s'exprimer, car elles sont aussi valables et dignes de nous apprendre des choses sur la vie et toutes les réalités quotidiennes dont nous faisons l'expérience. En ce sens, pour le physicien et philosophe des sciences Paul Feyerabend, toutes les formes de connaissance, tous les procédés sont utiles pour enrichir le savoir et contribuer au développement de la connaissance ou plus exactement au progrès scientifique. Pour lui, « Tout est bon (Everything goes) » Au moyen de cette belle expression : « chaque théorie singulière, chaque conte de fées, chaque mythe (...), tous contribuant, par le biais de cette rivalité, au développement de notre conscience. », Feyerabend (1979, p.27) tient à réviser toute conception rigide qui veut régler le domaine du savoir d'une manière unilatérale en excluant tous les autres types de savoirs qui peuvent bien contribuer à enrichir le savoir humain.

Par cette idée, on comprend que le domaine de la connaissance est en besoin croissant d'idées nouvelles, de méthodes nouvelles hors du commun, toutes contribuant à enrichir le domaine du savoir humain et à faire progresser autant que possible l'humanité. C'est bien là que la Science Mutationnelle trouve sa place et toute sa raison d'être. Et cette tâche est réalisable à travers le décodage des Systèmes cachés qui reste une innovation ou mieux encore une véritable révolution dans le domaine du savoir. La Science Mutationnelle entend nous détacher des habitudes traditionnelles d'acquisition de la connaissance, non pas pour les supprimer définitivement, mais elle veut perfectionner la connaissance par un système d'apprentissage nouveau, qui semble bousculer les habitudes traditionnelles au point de susciter étonnement, curiosité ou perplexité vis-à-vis de ceux qui la découvrent pour la première fois.

Mais pour ceux qui s'y adonnent, qui s'initient au décodage pour comprendre le langage des Systèmes cachés, c'est une grande révolution qui favorise une nouvelle manière d'apprendre. Cela nous fait découvrir des choses nouvelles jusque-là insoupçonnées, mais

dont l'utilité pour comprendre la vie et ses réalités demeurent utiles. Par le jeu des Codes, elle nous ouvre à la compréhension du monde et de la vie ainsi que nos réalités pour découvrir leur vrai sens pour mieux nous conduire et vivre. En ce sens, c'est la connaissance qui s'enrichit, c'est la science tout entière qui, dans son ensemble, se perfectionne en s'appuyant sur des expériences nouvelles, des conceptions nouvelles. La Science Mutationnelle opère des mutations pour mettre en lumière les jeux de code que recouvrent les mots. Mais à bien des égards, sa méthode peut paraître beaucoup trop simpliste et farfelue aux yeux de ceux qui ne sont pas initiés aux systèmes cachés. Des questions majeures peuvent trotter dans la pensée de ceux-ci au point d'émettre des réserves sur les informations qu'elle fournit. Toutefois, il est essentiel de rappeler qu'à chaque étape de l'acquisition de la connaissance par les hommes, correspondent des informations précises qui peuvent subir des modifications ultérieures. Pour preuve, dans l'apprentissage scolaire, aux enfants en bas âge, ceux du primaire, on fait dire qu'il faut dire 2-1 et que le calcul de 1-2 est carrément impossible. Or plus tard, parvenus à l'étape du secondaire, ils sont à mesure d'apprendre avec la théorie des nombres qu'il est possible de calculer 1-2. De même, à une étape de leur formation, ils effectuaient des calculs seulement avec des chiffres, mais bien après, ils sont amenés à faire des calculs où l'on combine des chiffres et des lettres ($2x-3 = 4y$; $3a^2 - 2b$). En fin de compte, ils se retrouvent devant des opérations qui ne leur étaient pas familières comme les nombres complexes $i^2 = -1$.

Bien plus, les informations de base qu'ils ont acquises, sur l'univers et son fonctionnement, se trouvent désuets. Si longtemps, ils ont appris que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ils seront informés plus tard qu'il ne se couche pas mais c'est la rotation de la terre qui occasionne la naissance des jours et des nuits. Leur connaissance subit là une révolution, une mutation. Ainsi, la connaissance est mutationnelle, elle est évolutive. Car la vérité d'aujourd'hui peut être l'erreur de demain. Pour évoluer et se perfectionner, il faut prendre en compte toute les formes de connaissance et ne pas les négliger. Il faut tenir compte des mutations qui s'opèrent à différentes étapes de notre apprentissage. Au fur et à mesure que nous évoluons, il y a des informations qu'on peut considérer biscornues et incompréhensibles si on n'est pas initié. C'est

pourquoi il est important de voir la Science Mutationnelle non comme une connaissance « bizarre » et sans intérêt, mais il faut plutôt la considérer comme une connaissance nouvelle, une mutation de la connaissance, une connaissance évoluée, car la connaissance n'est pas forcément ce qu'elle a été avant et elle ne sera pas toujours telle que nous pensons.

3.3. Comprendre et communiquer autrement

La Science Mutationnelle se donne pour tâche la compréhension du langage du monde. Mais en plus, dans le déploiement de ses jeux de code, elle entend communiquer d'une autre manière et cela de façon plus efficace. Elle est dans ce cas en pleine phase avec les besoins de notre époque. En effet, dans notre monde actuel, le foisonnement des formes de langage, outils indispensables à la communication entre les hommes est une réalité non moins perceptible. Notre quotidien met en évidence des langages dont les messages sont explicites et accessibles à tous, mais aussi, en fonction des domaines et des groupes professionnels, il est souvent fait recours à un langage codé, soit pour restreindre la compréhension du message par les seuls adeptes du groupe, soit pour favoriser une compréhension beaucoup plus simplifiée. C'est ce que les linguistes appellent "jargon", "vocabulaire technique" ou "vocabulaire spécialisé" et que les sociolinguistes désignent sous le vocable de "sociolecte".

Mais à ce sujet, la Science Mutationnelle s'inscrit dans une autre dynamique plus noble. D'une part, comprendre le monde signifie qu'il y a des messages particuliers que les faits, les phénomènes et les événements de la vie nous communiquent. Jusque-là, l'habitude la plus courante a beaucoup plus consisté à les comprendre comme tels. Or, la Science Mutationnelle veut les comprendre autrement par le biais de son jeu, le jeu qui met en scène les chiffres et les lettres, outils indispensables pour comprendre le monde qui est écrit en langage mathématique et en parole matérialisée.

La compréhension du monde, nous le savons, a été la préoccupation majeure de tous les assoiffés de la connaissance : philosophes, scientifiques, hommes de lettres et même guides religieux. Tous cherchent à comprendre le monde et à le faire comprendre aux autres. Ainsi, nous avons été habitués à nous associer à cette quête de compréhension de nos réalités à travers les méthodes

et formes conventionnelles de connaissances qui foisonnent de toute part. Cependant la Science Mutationnelle entend s'inscrire dans la nouveauté, non une nouveauté dans le sens de changement formelle, mais une nouveauté à la fois formelle et fondamentale.

Si le Monde est représenté partout en termes de chiffres et de lettres, c'est par les chiffres et les lettres essentiellement que la Science Mutationnelle veut partir pour le comprendre. Ces instruments nous donnent les clés pour comprendre le monde et ses véritables réalités. Tout l'univers est inscrit en chiffres, l'homme même est structuré en chiffres, les années, les saisons, les événements historiques s'égrènent en chiffres, nos prévisions, nos provisions, nos projets, nos bilans, etc. Tout est gouverné et régi par le langage des chiffres qu'il convient de décoder pour mieux comprendre la vie. Pour ce qui est des lettres, elles sont partout utiles, mais il n'est pas question de se figer au simple assemblage des lettres, mais encore plus, il faut prêter attention à leur écriture, leur forme et toutes les mutations qu'elles peuvent subir dans les mots pour mieux nous éclairer.

D'autre part, la fonction de communication de la Science Mutationnelle consiste en tout premier lieu à créer un langage codé pour servir à exprimer des idées et des pensées de plusieurs ordres. À ce titre, les chiffres et les lettres sont utilisés de manière inhabituelle. Leur signification prend une tournure différente du langage ordinaire pour favoriser une compréhension exclusivement réservée à un groupe de personne bien précis. Cette tâche à l'avantage de sécuriser les messages importants en vue de préserver un certain nombre de connaissances d'un corps de métier précis. Cela peut par exemple être utile pour garder un secret professionnel dans un corps de métier. De cette façon, on communique, mais seuls les membres peuvent percevoir le message et s'adonner à une tâche utile à exécuter en évitant à tout instruit d'être un obstacle à la bonne marche du projet envisagé, car de nos jours la piraterie est foisonnante. Combien d'écrivains n'ont-ils pas vu leur travail plagié ? Combien d'entreprises n'ont-elles pas constaté la fuite de messages importants pour réaliser des projets d'envergure ? Avec le langage codé que propose le jeu de code de la Science Mutationnelle, il est possible de se prémunir contre ces situations susceptibles de nous dérouter. Mais la nouvelle forme de communication qu'entend susciter la Science Mutationnelle va bien au-delà du langage codé.

Outre le langage codé, elle nous offre d'autres opportunités. Ainsi, il est possible d'utiliser le langage et le jeu de la Science Mutationnelle à des fins pédagogiques. Elle peut être une aubaine pour les enseignants qui ont le désir d'améliorer les capacités cognitives de leurs apprenants. En effet, il y a tout un ensemble d'exercices cérébraux utiles à favoriser une bonne capacité d'analyse logique, la vivacité de la mémoire et aussi susciter l'attention et la compréhension rapide de certaines connaissances lorsqu'elles sont expliquées autrement. Si tel est le cas, elle peut aussi servir aux conférenciers pour faire des démonstrations pour mieux captiver l'attention du public et susciter beaucoup d'intérêt pour le message qu'ils veulent véhiculer. Enfin, cela pourrait être d'une utilité certaine pour les religieux et prédicateurs dans leurs sermons. Car il y a plusieurs images et symboles dont on pourrait se servir en s'adressant au public. Cela occasionnera sans nul doute une meilleure compréhension et par ricochet une adhésion aux enseignements véhiculés.

Conclusion

Selon la Science Mutationnelle, les chiffres et les lettres sont le creuset de toute discipline scientifique. Au-delà d'être des éléments, les chiffres et les lettres sont des principes cachés de description et de décodage. Ils permettent de retrouver des informations capitales et secrètes et ils permettent aussi de voiler des messages. Ils sont partout représentés dans l'univers et dans les systèmes de la création sous forme d'énigmes.

De plus, la Science Mutationnelle ou la Connaissance des Systèmes Cachés nous présente le JEU de la Vie par des analyses particulières sur l'organisation du monde. Elle vient comme un levier propulser notre compréhension sur les systèmes qui nous entourent, améliorer nos capacités cérébrales et ouvrir notre conscience sur le pouvoir du bien.

En somme, selon les Systèmes Cachés, tout est dans la création, tout est dans l'écriture et tout est dans le jeu.

Bibliographie

Code civil (1804), article 2197.

Chalmers Alan François (1987), *Qu'est-ce que la science ? récents développements en philosophie des sciences : Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend*, Paris, éditions La découverte.

Davies Jean Jacques (1968), *On the Scientific Method*, Longman, Londres,

Descartes René (2000), *Discours de la méthode*, Paris, G. Flammarion.

Feyerabend Paul (1979), *Contre la méthode : esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance*, Traduction de Fr. Baudouin Jurdant et A. Schlumberg, Paris, Seuil.

Jacquard Albert (1982), *Au péril de la science ? Interrogation d'un généticien*, Paris, édition du Seuil.

Lettre du 15 juin 1525 (1988), (éd. Originale 1938), citée dans HUIZINGA, John Homo Ludens, Paris, Gallimard.

Malolo Dissiake Emmanuel (2001), *Feyerabend épistémologie, anarchisme et société libre*, Paris, PUF.

Pierre Lévêque (1991), « Le décodage des lettres-nombres », *Dialogue d'histoire ancienne*, pp. 335-342, Presses Universitaires de Franc Comtoises.

Rostand Jean (1939), *La Vie et ses problèmes*, Paris, Flammarion.

<https://des-livres-pour-changer-de-vie.com/>.

<https://www.doctissimo.fr>.

Utopie de l'action médiatrice dans la métaphysique blondélienne

Arinte TOUKO

*Docteur, Assistant, d'histoire de la Philosophie,
Université de Kara, Togo,
presidence@univkara.net,
www.univ-kara.tg*

Résumé

Avec le thème de la médiation, Maurice Blondel tente à sa manière de reprendre à nouveau frais les questions de toujours, celles de l'un et du multiple, de la consistance des êtres et ce qui fait leur lien avec les autres êtres. C'est un système intégral, c'est-à-dire un projet théorique qui se propose de donner un sens à la vie et d'en expliquer ses différentes facettes. Dans ce projet, Maurice Blondel, fait de l'action le principe de médiation. Ce principe fait l'adéquation de soi à soi avant de réaliser celle de soi au monde. Maurice Blondel compare ce mode de conquête qui part de l'intérieur de l'être avant d'aller à la conquête du monde extérieur à une onde concentrique. Car en fait, c'est d'une conquête qu'il s'agit. En effet, la première action, celle qui part de l'être est une allégorie. La véritable action, le principe de médiation par excellence, celle qui va conquérir effectivement tous les êtres de l'univers mais que Blondel ne nomme pas dans sa thèse française, n'est autre que celle du Médiateur du christianisme. C'est dans sa thèse latine, que tout thésard devait défendre en sus de la thèse française en ce temps, qui va le révéler. Mais pour l'heure, et dans sa thèse française, Maurice Blondel présente une œuvre philosophique pur jus. Dans cette dernière, la médiation s'effectue au cœur même de l'action humaine quand la raison immanente et la transcendance se font une cour assidue mais en n'utilisant que les ressources humaines. Cette tentative d'adéquation entre les deux est une utopie car elle ne se réalisera jamais. Du moins sans une caution venant d'un autre. Notre article a cette prétention de présenter cette vaine tentative de la médiation de l'action immanente dans la thèse française, prélude de la médiation de l'Action du Médiateur qui est présentée dans sa thèse latine.

Mots clés : action, médiation, utopie, lien substantiel, caution, récapitulation, immanence, transcendance, Vinculum

Abstract

With the theme of mediation, Maurice Blondel tries in his own way to take up again freshly the questions of always, those of the one and the multiple, of the consistency of beings and what makes their link with the other beings. It is an integral system, that is to say a theoretical project that proposes to give a meaning to life and to explain its different facets. In this project, Maurice Blondel, makes of the action the principle of

mediation. This principle makes the unity of the being before dashing out of the being to conquer other territories that are the family, the society, the whole humanity. Maurice Blondel compares this mode of conquest which starts from the interior of the being before going to the conquest of the external world to a concentric wave. For in fact, it is a conquest that it is about. Indeed, the first action, the one that starts from the being is an allegory. The real action, the principle of mediation, the one that will effectively conquer all the beings of the universe but that Blondel does not name in his French thesis, is none other than that of the Mediator of Christianity. It is in his Latin thesis, which every doctoral student had to defend in addition to the French thesis at that time, that he will be revealed. But for the time being, and in his French thesis, Maurice Blondel presents a philosophical work. In the latter, mediation takes place at the very heart of human action when immanent reason and transcendence are in assiduous competition but using only human resources. This attempt at adequacy between the two is a utopia because it will never be realized. At least without a guarantee from someone else. Our article has this pretention to present this vain attempt of the mediation of the immanent action in the French thesis, the first time of the mediation of the Action of the Mediator which is presented in its Latin thesis.

Key words: action, mediation, utopia, substantial bond, bond, recapitulation, immanence, transcendence, Vinculum

Problématique

i- Introduction

La médiation est une entreprise de réunification ou de réconciliation de deux termes qui sont en antagonisme. Ce troisième terme médian vient sauver d'une voie sans issue cette opposition pour lui donner de surpasser la contradiction.

Dans son Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie (VTCP), A. Lalande (1926 : 605) distingue deux sens de médiation, un sens diplomatique et un sens religieux. et théologie : Médiation du Christ entre Dieu et le monde ; médiation des saints entre pécheurs et Dieu ». Mais en générale, la médiation est comprise comme une « action de servir d'intermédiaire entre deux termes, un terme duquel on part, et un terme auquel on aboutit, cette action étant productrice du second, ou du moins condition de sa production ».

Maurice Blondel s'est donné pour tâche dans sa thèse de 1893 d'analyser les contours de **la médiation** à travers le thème de l'**action** qui commence dans le tréfonds de l'homme. On peut se demander le rapport qui existe au cours de cette médiation, entre l'immanence et la transcendance et la médiation du Christ. Nous montrerons que pour

Maurice Blondel, la première médiation est une allégorie d'une seconde médiation qui apparaîtra plus clairement dans sa thèse latine. Cette première médiation, la "*médiation au premier degré*", celle qui consiste en la tentative d'adéquation entre l'immanence et la transcendance d'une part, et celle de l'être-individu avec tout le reste de l'univers d'autre part, est la phase préparatoire de la "*médiation au deuxième degré*", celle qu'opérera le *Logos, le Verbe de Dieu* pour l'unification de tout l'univers avec le monde divin. Les deux médiations ne se feront pas sans lutte, car il s'agit souvent de la conciliation de deux contraires.

La médiation au premier et au deuxième degré est une question de vie ou de mort. Et le cœur de l'homme est le lieu où s'effectue cet enjeu. C'est une question de choix entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurantisme. Dans le tréfonds de l'homme, cette médiation se caractérise par une délibération entre l'immanence et la transcendance, ou plutôt dans la quête désespérée de la lumière de la transcendance par l'immanence. Désespérée parce qu'elle est utopique. Utopique parce qu'elle ne se réalisera jamais si l'homme reste dans sa condition ontologique d'être fini, contingent. Dans son extase (sortie), l'action consiste à extérioriser par des actions concrètes l'option fondamentale fait antérieurement. Le déficit ontologique de l'être apparaît très vite à travers ses échecs et son insatisfaction devant ses propres œuvres. Ce déficit ontologique appelle naturellement une caution, une prise en charge par un autre terme. Ce terme qui ne sera explicitement nommé que dans la thèse latine.

Ainsi donc dans la philosophie médiatrice de Maurice Blondel, il apparaît deux degrés de médiation pour trois niveaux : la médiation de l'immanence dans l'élaboration de l'option fondamentale dans l'être d'une part, et l'exécution des tâches dans la société d'autre part ; et la médiation qui sera sollicitée dans la thèse latine pour anoblir les œuvres indigentes des êtres contingents plombés par un déficit ontologique : la médiation du *Logos*.

On aura compris que le but de cette philosophie de la médiation de Maurice Blondel est de réunifier la création avec son principe. Ce faisant, il s'inscrit dans la perspective du christianisme qui veut que l'humanité dévoyée par la faute originelle soit secourue par un plan B qui est la Mission du Logos ou du Fils (LG 3).

ii- Hypothèse

Dans sa thèse française, Maurice Blondel tente de mettre en place une synthèse philosophique intégrale qui peut se résumer ainsi : l'on vient d'une seule source et l'on repart par la médiation de l'Action vers cette source. Le retour vers cette source de l'homme a besoin d'une médiation d'un ordre supérieur à cause de l'insuffisance ontologique de l'homme, cause de la difficile adéquation. Venir d'une seule source et y retourner vers et par cette source affirme aussi la destinée commune de tous les hommes. Hypothèse qui ne diverge pas de la Révélation chrétienne qui veut selon Bernard Sesboüé (s.j.) (2000 ; 10) que « le mystère pascal de Jésus constitue ainsi le sommet d'une récapitulation salvifique de toutes choses dans le Christ selon la formule paulinienne de Ep. 1, 10 ».

iii- Méthodologie

Notre travail aura essentiellement pour recours bibliographique, les œuvres majeures de Blondel : *L'Action* (1893), la thèse latine, *De vinculo substantiale et de substantia composita apud Leibnitium* (1893) (Le lien substantiel et la substance composée d'après Leibniz), les deux tomes de *la Pensée* (1934), *Philosophie et l'Esprit Chrétien* (1946), *L'Être et les êtres* (1935), *Une énigme historique Le "Vinculum Substantiale" d'après Leibniz et l'ébauche d'un réalisme supérieur* (1930), *Itinéraire philosophique* (1928), *Philosophie et esprit chrétien, Autonomie essentielle et connexion indéclinable*, (1944).

Nous piocherons également dans les œuvres des commentateurs avisés de ses œuvres, notamment Pierre de Cointet, Jacques Flamand, Yvette Périco, Paul Favraux.

Le thème de la médiation chez Blondel tire aussi sa substance dans toute l'histoire de la philosophie qui l'a précédée, mais aussi dans l'anthropologie et l'ontologie. Nous y traquerons la sève des sources qui l'ont nourri.

Nous userons tout à la fois de la méthode inductive et de la méthode déductive pour faire ressortir à chaque fois les deux nécessaires médiations pour un retour vers le principe de l'univers.

iv- Plan

Notre travail aura plusieurs moments :

- Nous présenterons les fondements de la philosophie de la médiation de Maurice Blondel, médiation par laquelle toute la création aspire à retourner à son principe. Nous montrerons que cette récapitulation ou entreprise de sauvetage a commencé plus loin dans la quête de la vérité par ses seules ressources de l'immanence à travers sa confrontation avec la transcendance immanente en l'être.

- Il va nous falloir démontrer comment la médiation est possible dans un contexte de difficile adéquation, que ce soit dans l'être ou à l'extérieur de lui à travers ses projets. Cette nécessité pour la médiation de ramener à une seule source tous les efforts des humains exige en effet que nous expliquions pourquoi l'existence des divergences d'opinions, des conflits, si le même objectif qui anime secrètement tout le monde est le retour à la même source.

- Dans la dernière et ultime médiation, il nous faudrait comprendre pourquoi certaines révélations ne reconnaissent pas le médiateur de la Révélation chrétienne, celui de Blondel ?

1- La philosophie de la médiation blondélienne

1-1- La médiation au premier degré

C'est la médiation de l'immanence dans sa quête de vérité. Au début de cette médiation se trouve une volonté, la Volonté Voulante, le but que se fixe la volonté, le but à atteindre dans une action, qu'elle soit d'ordre intellectuelle ou pratique. Mais entre le but poursuivi (la Volonté Voulante) et le but atteint (la Volonté Voulu), il y aura toujours décalage du fait même du déficit ontologique de la créature qui fait que sa volonté ne peut jamais coïncider avec son action, sinon elle serait la Première cause.

1-1-1- Fondements ontologiques de la médiation blondélienne

Selon J. Flamand (1969 : 219) : « du point de vue philosophique, le problème de la recherche d'une médiation est celui de la recherche de l'unité entre deux opposés, réellement ou en apparence ». Cette unité, dans la perspective chrétienne, de laquelle part la démarche blondélienne, a pour artisan le Christ Médiateur qui vient selon D.

Moreau (2002 : 647) « à la rencontre du monde pour l’accomplir et le sauver du mal, à savoir l’inachèvement d’un univers où l’homme a refusé cette médiation ». Le thème de la médiation blondélienne ou la *philosophie du lien* est, selon toujours D. Moreau (2002 : 647), à l’image de cette tentative de réunification des deux bords que sépare le gouffre abyssal du péché. Ce gouffre ne pourra être surmonté que par une ratification libre de l’homme selon Blondel. Cette ratification s’opérant que par le choix libre de la créature en adéquation avec l’Être qui attire à lui toutes les créatures.

La méditation, thème qui affleure de toutes les œuvres de Blondel tente de résoudre l’éternel problème de l’Un et du multiple. Par ce thème Blondel veut résoudre le problème de la complexité de l’univers et celui de sa destinée, particulièrement celle de l’homme. Il a fallu qu’il prenne conscience que l’homme est un *homo viator*, une créature *in via*. Cette créature en train de se faire est tiraillée entre la Volonté Voulante et la Volonté Voulue (la transcendance d’une part et l’immanence d’autre part). Ce tiraillement qui est en fait un dialogue entre les deux entités constitue l’action médiatrice qui cherche à relier les deux bouts de la rive. M. Blondel (1930 : 132) dira dans sa thèse latine que cette action médiatrice est un « *Vinculum* en exercice », c’est-à-dire un lien substantiel. En effet comme le lien métaphysique leibnizien qui réconcilie des irréconciliables, les monades, ici, l’action médiatrice constitue un pont qui relie l’immanence et la transcendance, comblant ainsi leur antagonisme.

1-1-2- Une vie de médiation

La vie de Maurice Blondel fut une vie de médiation entre les rationalistes et les scolastiques. Blondel ne se donne pas une tâche sur la médiation sans savoir ce que c’est. Sa vie, il l’a consacrée à réconcilier les rationalistes et les théologiens. En effet, alors que les rationalistes excluaient totalement la foi de toute quête de la vérité, les théologiens estimaient que l’indigence de l’humanité rend cette dernière incapable de parvenir à une vérité certaine, et la seule solution est de se jeter dans la foi qui seule peut conduire l’homme humble à la connaissance exhaustive. Blondel face à ces deux adversaires qui se combattent va par son engagement démontrer que la foi et la raison se cherchent mutuellement dans le secret de l’être humain. Il se fera rejeter de toute part, chaque partie l’accusant d’accorder la part belle à

l'autre. Blondel, médiateur, tentera aussi à travers son champ de travail de réconcilier la raison immanente et la transcendance qui se font une cour assidue dans l'être humain. Mais Blondel reconnaît que l'adéquation entre les deux termes est impossible. Cette impossible adéquation entre la raison et la transcendance est aussi impossible entre les rationalistes et les théologiens.

1-1-3- De l'immanence de l'action

Il est indéniable que dans la démarche de Blondel, l'action comme médiation, entendue comme l'agir des êtres seconds, est un terme analogique. Car en réalité, dans son étude de l'agir telle qu'elle s'exerce dans la nature, dans l'activité animale et dans l'action humaine, Blondel, selon P. Cointet (de) (2000 : 5) « nous (a) conduit vers un agir qui serait absolu, au-delà des agents que nous rencontrons dans notre expérience ». Tributaire comme il est du christianisme et particulièrement de Saint Paul, pour M. Blondel (1928 : 66-67) le Christ est le Médiateur par excellence, le lien substantiel qui fait l'unité de chaque être en assurant sa communion avec les autres êtres. Ce Médiateur, selon Lc 13, 29, rassemblera tous les peuples et les nations pour le festin dans le Royaume des cieux.

Avant d'en arriver à la notion du Christ Médiateur, Blondel, dans sa thèse latine, ne récupère pas seulement la théorie du *lien substantiel* de Leibniz pour le développer. Il a aussi été piocher dans ses connaissances ontologiques. Pour J. Flamand (1969 : 225), un de ses commentateurs avisés, le Médiateur est la clé de compréhension de l'énigme du monde. Tout converge donc vers Lui, clé de voûte, Oméga, qui rassemble en une seule gerbe toutes les créatures. Mais ils ne peuvent le faire, ou du moins arriver au bon port tous seuls. Le caractère inachevé de leur être leur impose une prise en charge par ce Médiateur. Ce Médiateur de tout l'ordre du créé est celui qui peut combler leur déficit. Mais comme nous le disions, la notion du Médiateur n'apparaît qu'en filigrane dans la thèse de 1893. Il faut attendre la thèse latine pour que ce Médiateur se dévoile. Selon P. Favraux (1990 : 225), la réalité du Médiateur ne peut encore être affirmée absolument dans le cadre phénoménologique de *l'Action de 1893*. Elle ne peut être que son ultime postulat. Déployant de manière purement philosophique la métaphysique à la seconde puissance, la Trilogie de M. Blondel (Action, L'Être et les êtres, la Pensée), ne peut

d'avantage nommer le Médiateur ni le poser à titre de composante ontologique absolue. Partout cependant, en vertu du rôle joué dans la Trilogie par la médiation de l'Infini et du fini grâce à la coopération divine, la place du Médiateur est comme dessinée en filigrane. C'est à *La Philosophie et l'Esprit chrétien*, où la pensée philosophique ajoute à ses ressources propres les apports de la Révélation, qu'il appartient de mettre définitivement en lumière le rôle central du Médiateur.

1-2- La médiation au deuxième degré

C'est celle de l'Action du Logos ou du Verbe incarné qui vient tout récapituler en lui pour le porter à l'autre extrémité, celle où se situe la Volonté Voulante. Par son action, toutes les actions des créatures qui sont restées en raz-campagne à cause de leur déficit ontologique se trouvent valorisées, pour se hisser enfin vers le terme extrême, le *Terminus ad quem*. C'est dans l'action ultime de ce Médiateur que la dignité des créatures et de leurs actions est restaurée de telle façon qu'ils coïncident avec leur nouvel être restauré.

1-2-1- Les fondements de la médiation au deuxième degré : le panchristisme, le Vinculum.

Pour Y. Périco (2013 : 547), la philosophie blondélienne puise ses racines dans le NT, notamment chez Saint Paul, et dans la grande tradition chrétienne : saint Bernard, saint Ignace de Loyola ». Saint Paul est le médiateur et le conciliateur par excellence. Alors que son sort aurait été tragique s'il avait été jugé par la justice judaïque pour avoir non seulement renoncé à son travail, renié sa foi juive pour la nouvelle religion, fondée par Jésus, Paul par un artifice juridique a démontré qu'il était romain d'origine, ce qui a fait reporter son procès et son transfert à Rome. Paul gagne ainsi un sursis, le temps d'être amené à Rome pour y être jugé en tant que romain. Certains interprètes voient en Saint Paul le lieu de rencontre du judaïsme et de la nouvelle religion chrétienne naissante, d'une part, et un pont entre le christianisme naissant et la civilisation romaine dont se servira plus tard le christianisme pour son expansion terrestre, d'autre part. Il est aussi l'artisan médiateur entre le christianisme et le paganisme. Il a été ainsi par son action d'évangélisation un constructeur de ponts.

Cette âme de conciliateur, Blondel l'a aussi eue dans la querelle qui a opposé les rationalistes et les théologiens pendant la crise moderniste.

Cette disposition à la conciliation a fait de Blondel et de son œuvre des canaux de médiation entre les essentialistes théistes et les rationalistes, entre les philosophes et les théologiens, la foi et la raison, la science et la métaphysique.

On peut se demander si sans Paul le christianisme aurait pris des proportions universelles. Mais s'il a été l'artisan du lien entre le christianisme et le paganisme, il n'a pas pu le faire sans bousculer les prudences d'un certain Pierre qui avait plus de mal à intégrer les adeptes des autres cultures dans la nouvelle religion naissante. Il ne pouvait en être autrement pour ce pêcheur de la Judée qui n'avait peut-être aucune expérience avec l'étranger. Et la nouvelle religion naissante était confrontée à une double ouverture, intégration ou inculturation. En effet le christianisme qui avait vocation à faire œuvre nouvelle et qui avait une prétention à l'universalisme devrait trouver les voies et moyens pour rendre son discours intelligible pour les adeptes des autres cultures. Il lui fallait alors, et cela grâce à Paul, aller chercher les outils de son langage dans ces cultures nouvellement confrontées au christianisme naissant qui cherchait simultanément sa voie autant qu'il se répandait. Le discours de Paul à l'aréopage illustre bien les débuts balbutiants de ce christianisme.

Saint Paul, dans l'aréopage, alors qu'il se trouvait sur une terre culturelle grecque qui n'a pas encore reçu la Révélation en Jésus, a trouvé dans la présence d'une statue d'une divinité inconnue et sans nom, un moyen transitionnel pour entrer en dialogue avec cette nouvelle culture. En effet, pour dire aux athéniens que le polythéisme se réduit en fait en un seul Dieu qu'ils ont diffracté selon leur besoins, leurs problèmes et leurs saisons, Paul leur dit pour flatter leur ego :

« Athéniens, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet sur vos monuments sacrés et j'ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription : Au dieu inconnu Eh bien ! Ce que vous vénerez, ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer... À partir d'un seul homme il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre, il a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes. » (Ac 17, 22-24)

Paul met son pied, en plein, dans la philosophie grecque qui se pose, depuis l'origine des temps, des questions sur le principe unique explicatif du monde d'une part, et l'origine et la finalité du monde

d'autre part. Il résout d'un tour de main la préoccupation majeure des hommes de tous les temps sur leur préoccupation de rechercher la vérité, la question de leur destinée. Ce principe de perfection qu'ils recherchent tous s'explique par le fait qu'ils ont pour origine le même principe unique qui a fait le genre humain. La soif de la connaissance en eux est en fait, selon saint Paul dans Ac 17, 24, la recherche du dieu inconnu. C'est lui qu'ils cherchaient sans le savoir, sans le voir. C'est encore lui qui manquait dans leur être et qui provoquait en eux un déficit d'être, une incomplétude ontologique. Ce « dieu inconnu » est le *Vinculum Vinculorum* (*le Lien des liens*), la *Substance des substances*. Paul ne s'arrête pas là, malgré l'hostilité d'une partie de l'assemblée. Car malgré l'ouverture d'esprit des grecs habitués aux confrontations d'idées, ce que dit Paul est d'un genre nouveau et remet sens dessus-dessous les enseignements des philosophes connus et reconnus pour leur sagesse. Notamment Aristote.

En effet Paul attribue l'origine de l'univers, le ciel et la terre, la vie, le mouvement et l'être à un dieu inconnu (Ac, 17, 24). Ce faisant, Paul introduit dans l'œuvre de la création un principe commun aux êtres, principe d'où tous viennent. Car, comme il le dit dans Ac 17, 26 : « à partir d'un seul homme il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre ».

Le discours de Paul à l'aréopage est un discours qui touche beaucoup de thèmes classiques de la philosophie antique et moderne. Paul a trouvé la réponse aux questionnements des présocratiques (Parménide, Anaxagore, Anaximène et Héraclite d'Éphèse...) sur le principe et l'élément commun de toute chose. Question qui ne cherchait finalement que le lien substantiel entre tous les êtres. Mais Paul, missionnaire, adepte de la nouvelle religion, avait un langage propre à lui. Pour lui, dans Ac 17, 18, le principe commun, la cause et la finalité des êtres se réduisent en un seul principe, Celui qui ressuscite d'entre les morts. C'était trop demander à la raison de ces grecs. Paul a ouvert un débat qui a continué jusqu'à Leibniz puis Blondel.

Le thème du panchristisme, un autre thème blondélien, apparaît aussi dans les écrits pauliniens. Le panchristisme blondélien, un Christ qui se fait tout à tous, se retrouve chez saint Paul. Paul en lui-même est un apôtre de l'universalisme. Le salut chez lui est universel. Son universalisme n'est pas destructeur de certaines civilisations au profit d'autres. Il est inclusif. C'est une universalisation de récapitulation,

une récupération des réalités en attente dans chaque culture et chaque âme. C'est pourquoi saint Paul met toute son énergie pour que l'Évangile atteigne tous les confins de la terre. Par la Bonne Parole qu'il sème dans les cœurs des adeptes du paganisme, c'est une autre incarnation du Dieu-Logos qui s'effectue, l'Action médiatrice par excellence. En effet le Logos et la connaissance sont indissociables de l'action. C'est pourquoi Dieu-Parole, comme une graine semée dans les cœurs de la multitude devient une Normative en eux qui imprime l'orientation de leur action dans la cité. Bien entendu l'autonomie de l'immanence chère aux rationalistes est préservée. Le choix d'imprimer sa conduite selon la *Normative* fait appel à la liberté qui par son accord ratifie le don reçu. Le Dieu-Parole qui fait le lien de tous ces adeptes du christianisme est un lien substantiel qui les tire vers le point Oméga. Le Dieu-Logos en eux est cette *Normative* par rapport à laquelle ils règlent leurs actions.

Le *Dieu-Logos* qui pénètre dans les cœurs des adeptes de la religion que répand Paul casse tous les cloisons sociales, ethniques, raciales. En effet comme il le dit dans l'Épître aux Galates (3,28) : « Il n'y a plus ni Juif, ni Grec ; il n'y a plus ni esclave, ni homme libre ; il n'y a plus l'homme et la femme ; car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ ». Ils ne sont plus de la race humaine mais d'une race spirituelle. En effet, quand un seul lien relie tous les composés il en fait un corps, il n'y a plus de marginaux. C'est ce qui fait dire que la philosophie blondélienne ou la philosophie du lien est christologique.

Le mouvement, le progrès, les changements dans le sens d'une évolution sont des thèmes pauliniens. L'homme ancien ou l'ordre ancien, catégorie historique représentant le juif ou le païen, est appelé à revêtir l'Homme nouveau. Cet homme selon G. Fessard, (1961 : 267) « unira pleinement et définitivement ces deux peuples dans son Corps total ». Cet homme, le Médiateur universel, est le « Christ tout en tous » (G. Fessard ; 1961 : 267).

Il apparaît de façon indéniable que le Médiateur dont il est question en filigrane dans *l'Action de 1893* est le même dans la thèse latine mais qui porte le nom du Vinculum. Dans une autre de ses œuvres, M. Blondel (1944 : 87) nomme ce Médiateur « l'Emmanuel qui, en un sens, est tout en tous, pour la vie et l'unité de son corps mystique, rassemblant tous les extrêmes, de la matière à Dieu, sans connaître d'obstacles ». M. Blondel Dans *La Philosophie et l'Esprit chrétien*

(1944 : 87) l'appelle le Pontife « parce que, entre le Créateur et les créatures, il se fait lui-même le pont, *Pontifex*, le passage réunissant les extrêmes ».

Quant au concept *Vinculum*, il a été employé dans les dialogues de Leibniz avec le Jésuite Des Bosses préoccupé par le dogme de l'Eucharistie. Il voulait savoir comment cela pouvait s'expliquer rationnellement. Beaucoup de critique ont pensé que Leibniz qui n'était pas catholique était mal placé pour donner une explication rationnelle de ce dogme catholique à un prêtre jésuite. Pour J. Flamand (1969 : 129) « Elle (l'Eucharistie) se situe d'emblée dans une perspective christologique et de philanthropie ». Philanthropie qui consiste à sauver l'humanité défigurée par le mal et à regagner cette humanité perdue. Cela ne pouvait se passer qu'à travers un pont, l'Incarnation, par lequel l'humanité va se vider dans la divinité pour que celle-ci se charge d'elle. L'Eucharistie, le prolongement de l'incarnation dans la matière, de l'hypothèse de travail dans laquelle la confinait Leibniz, devient chez M. Blondel (1930 : 119) : « l'exemplaire parfait, le véhicule décisif, la réalisation totale et parfaite de l'hypothèse leibnizienne ». L'Eucharistie, en effet, a permis à Leibniz de parfaire sa théorie de la relation et de la communication des monades en mettant en place la théorie d'un troisième terme qui englobe deux monades incommunicables entre elles parce que n'ayant pas de fenêtre. Ainsi, même s'il ne croit pas à la transsubstantiation parce qu'étant un Réformé, Leibniz permet au dogme eucharistique catholique de tenir là une explication rationnelle et philosophique.

Les critiques vont accuser Leibniz de se moquer du naïf jésuite Des Bosses en concoctant pour lui une théorie non réaliste en désaccord avec sa propre foi et avec l'échafaudage de sa doctrine déjà mise en place. Pour J. Flamand (1969 : 127-128), la théorie de Leibniz était un moyen d'affirmer quelque chose de vivant, de moins abstrait et qui est au cœur même de la vie intellectuelle et de la vie morale. Car, comme l'écrit M. Blondel lui-même (1930 : 122) : « bon gré, mal gré, il faut qu'il y ait un *Vinculum*, c'est-à-dire un lien réel qui empêche la conscience de s'émietter en poussière, qui empêche aussi la pensée et la réalité de se séparer, de s'entre-détruire »; autrement dit, un *Vinculum*, selon toujours M. Blondel (1930 :119) : «capable de satisfaire aux exigences communes de l'idéalisme le plus critique et du réalisme le plus profond ». La médiation universelle professer par le

catholicisme trouve ici son sens plénier. Sens et explication auxquels ne pensait pas nécessairement Leibniz le luthérien. Ce dernier, comme l'écrit encore J. Flamand (1969 : 104) : « s'il a incliné vers le réalisme du *Vinculum*, il n'y a pas forcément adhéré théologiquement, ni même philosophiquement (...) *Le tertium quid* entrevu est donc plus un schème notionnel, formellement commode, qu'un *Vinculum* réel et nécessaire ».

Mais Blondel portera à son accomplissement ce que Leibniz n'aurait qu'entrevu et ébauché dira J. Flamand (1969 : 104).

La philosophie de Blondel est une philosophie de la médiation. C'est par la médiation de l'action que le retour aux sources des origines est possible. Le cœur de l'homme devient le lieu de la naissance ou de la mort car l'homme a un pouvoir de faire vivre, de faire perdurer, voire de faire advenir dans l'existence, à l'extérieur de lui, une idée, une intuition, un tableau pictural, une nouvelle doctrine révolutionnaire à tout point de vue, etc. L'homme est dans cette phase préparatoire un maître d'œuvre, un créateur. Cette phase au cours de laquelle il est au centre de la multitude des sollicitations qui s'offrent à lui, fait de lui un médiateur, car devant jouer les conciliateurs en faisant entendre raison à telle ou telle sollicitation avant de la retenir ou de la refouler dans sa tanière. Maurice Blondel appelle cette phase d'intenses activités de prise de décision et de conciliation des antagonismes, l'action ou la Médiation. Il utilise quelquefois les deux concepts simultanément. C'est ainsi qu'on le verra tantôt parler d'action, de médiation ou encore d'action médiatrice.

L'action commence donc à l'intérieur de l'homme et fait appel à la volonté et à la raison. Maurice Blondel trouve aussi une troisième instance décisionnelle : la transcendance immanente. Celle-ci n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe ; elle est aussi chez elle en l'homme ; elle est immanente à l'homme. Transcendante, parce qu'elle échappe toujours à la raison qui l'a toujours en ligne de mire dans son exercice. Immanente, parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur de l'homme mais fait partie intégrante à la nature humaine dans laquelle elle joue le rôle d'un phare, d'un port à atteindre, de direction à suivre, de norme ou d'étalon. Maurice Blondel reconnaît la difficile adéquation entre la raison et la transcendance. Mais cette difficile adéquation est le moteur du progrès, de l'effort continu et de l'espérance.

En définitive, la médiation en l'homme a pour rôle de concilier la raison et la transcendance. Mais la conciliation revenant à un exercice utopique, l'homme s'élançait toujours dans l'action extérieure sans avoir réussi l'adéquation intérieure. Il n'a pas l'éternité devant lui, lui un être contingent, et ne peut pas passer toute sa vie à délibérer sur un même sujet. C'est ce qui fait dire à Maurice Blondel que jamais la Volonté Voulante ne pourra égaler la Volonté Voulue, signifiant pas là que pour l'homme, dans sa situation d'être contingent, la transcendance échappera toujours à l'immanence.

Cette autre tentative, dans les relations intersubjectives, de réaliser l'adéquation entre l'immanence et la transcendance ne sera aussi qu'un autre degré de médiation, mais aussi un leurre que la première. L'adéquation exhaustive entre la transcendance et l'immanence pourra se réaliser certes, mais sur une autre dimension, pense Maurice Blondel.

L'Action de 1893 s'arrête à la sollicitation permanente entre l'immanence et la transcendance. Prélude d'une autre Action médiatrice qui ne se dévoilera que dans la thèse latine, elle est ainsi, dans la thèse de 1893 une allégorie du *Vinculum* de la thèse latine. En effet la thèse latine reprend le terme *Vinculum Substantiale* de Leibniz, pour lui faire jouer le même rôle qu'à l'action de la thèse française, l'action de médiation et de délibération qui se déroule entre l'immanence et la transcendance. Si la médiation de l'Action dans la thèse française veut réconcilier l'immanence et la transcendance, l'Action du *Vinculum* dans la thèse latine veut réconcilier l'univers et le monde divin d'où est issu le *Vinculum*, le Principe d'unité par excellence. La médiation de l'action immanente serait à un cran, en dessous de la médiation du *Vinculum*. On peut sans effort entrevoir où veut en venir Maurice Blondel : faire du Christ de la Révélation chrétienne le Médiateur universel, Celui dont la Geste récapitule et sursume toutes les actions avant Lui.

2- Conclusion

Nous avons, au cours de notre parcours, découvert à travers le système intégral de Blondel axé sur l'action médiatrice, que la médiation consistait à réconcilier deux bords qui paraissaient irréconciliables : l'immanence et la transcendance, l'humanité et la divinité. Nous avons

aussi découvert que l'artisan de cette réconciliation sera toujours l'entité qui revêt une dignité supérieure. Ainsi dans la rencontre immanence et transcendance, c'est cette dernière qui pourra sortir du cul-de-sac la raison en butte avec ses propres limites. Dans le cas de la médiation au second degré, le salut viendra du Logos, le Médiateur ultime qui réconciliera l'humanité et la divinité. Blondel s'appuie pour cela sur le dogme de l'Incarnation du Christ.

L'Incarnation, selon la Révélation chrétienne, est la Geste parfaite qui ennoblit l'humanité après la chute. Par l'Incarnation, Dieu a pris corps du corps humain pour le diviniser. Dès lors l'action humaine ne devient parfaite que par et dans l'action divine. Par l'Incarnation c'est Dieu qui se fait tout en tous. Si déjà par l'Incarnation l'humanité est de nouveau anoblit chez Saint Paul, dans la perspective de M. Blondel (1932 :75) elle ne fait pas abstraction de la liberté humaine : « C'est absorber sans détruire, transformer sans confondre des substances dont l'une est élevée ». Le Verbe incarné devient par l'assimilation des créatures le lien universel des créatures en leur créateur.

Ainsi, apparaît-il vain de vouloir passer à l'autre rive sans emprunter ce pont. Mais Blondel affirmant et respectant l'autonomie de la raison ne peut vouloir d'un salut reçu passivement. D'où chez lui, à la fois, l'idée d'une *participation* de la créature et d'une *médiation* du Logos. Cette participation n'est pas quelque chose de surajouté à la nature humaine. Elle est inhérente à cette dernière grâce à une immanence qui, au vue de ses limites, demeure ouverte à la transcendance. C'est-à-dire que cette possibilité d'ouverture, l'homme la trouve en lui par ses propres ressources. L'autonomie de la raison, l'immanence chère aux rationalistes sont ainsi préservées. C'est ce que Blondel appelle *agnition*, qui selon E. Tourpe (2000 : 106) est « un acte de consentement à ce qui est donné et qui dépasse la connaissance théorique du phénomène ». Voilà ainsi trouvé la voie du retour à la destinée commune : la sollicitation incessante en l'homme de la transcendance à son immanence et inversement. Cette sollicitation se fait par la prise de conscience de l'homme de son incomplétude ontologique et par son désir illimité d'y mettre un trait par la recherche de la totalité d'être, cela dans tout ce qu'il fait.

La tentative d'unifier en soi son immanence à la transcendance n'est que le point de départ des différentes étapes que l'homme aura à parcourir. L'entreprise d'adéquation en l'homme de la transcendance

et de l'immanence ne sera que le prélude d'un processus avant une autre tentative d'unification : la recherche d'adéquation de l'action individuelle avec celle de la communauté humaine. Les relations intersubjectives, la vie associative et politique, les relations internationales, etc. obéissent à cette logique. L'artisan et le témoin de cette connexion n'est autre que le Christ Médiateur du christianisme. Ce qui transparait dans la thèse latine. En effet, selon la Révélation du christianisme, en prenant chair, il crée en tant que Dieu un lien entre la divinité et l'humanité entière. Il est la Voûte de l'échafaudage vers laquelle s'élancent toutes les connexions. C'est pourquoi, malgré la multiplicité des voies qui peuvent paraître différentes et divergentes, elles convergent toutes vers lui. C'est aussi en cela qu'il est l'Alpha et l'Oméga. D'où aussi le terme *panchristisme*, un Christ qui se fait tout en tous pour ramener tout à lui. « La voie semble ouverte au Christ cosmique de Teilhard de Chardin, un Christ universel, *évoluteur*, parousiaque » selon M. Blondel (1944 : 94-95). Les divergences et les conflits ne seraient donc qu'apparents. L'homme ne peut le savoir parce que de par son caractère ontologique il est incapable de se projeter plus loin que son espace temporel.

Bibliographie

André, Léonard, Favraux, Paul, (1990), « Une philosophie du Médiateur : Maurice Blondel ». Préface de Peter HENRICI, in *Revue Philosophique de Louvain*, Volume 88

Blondel, Maurice (1928), *L'itinéraire philosophique de Maurice Blondel* Paris, Broché.

Blondel, Maurice (1930), *Une énigme historique : Le "Vinculum Substantiale" d'après Leibniz et l'ébauche d'un réalisme supérieur*, Paris, Beauchesne.

Blondel, Maurice (1944), *Philosophie et esprit chrétien, Autonomie essentielle et connexion indéclinable*, t.1, Paris, PUF.

Blondel, Maurice (1946), *Philosophie et esprit chrétien* t.2, Conditions de la symbiose seule normale et salutaire, t.2, Paris, PUF.

Blondel, Maurice, *L'Action* (1893), *Essai d'une critique de la vie et d'une science de la pratique*, Paris, PUF.

Blondel, Maurice (1932), *Le problème de la philosophie catholique*, Paris, Bloud et Gay.

Cointet (de) Pierre, (2000), « La trilogie, structures et mouvements », in E. Tourpe (éd.), *Penser l'être de l'action. La métaphysique du « dernier Blondel*, Coll. Centre d'Archives Maurice Blondel, Peeters, Louvain, p.5.

Épître de Saint Paul aux Galates, in TOB (Traduction Œcuménique de la Bible) (2004), Villiers-le-Bel, Le Cerf.

Évangile selon Saint Luc, in TOB (Traduction Œcuménique de la Bible), (2004), Villiers-le-Bel, Le Cerf.

Fessard, G., « De l'actualité historique » (1959), t.1, p.104, in article d'André Hayen, « La philosophie de Maurice Blondel au temps de la première Action », In *Revue Philosophique de Louvain*, (1961), Troisième série, Paris, Tome 59, N°62, p.257.

Flamand, Jacques, (1969), *L'idée de médiation chez Maurice Blondel*, Louvain, éditions Nauwalaerts, Paris, Béatrice Nauwalaerts.

Lalande, André (1926), *Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie* (VCTP), PUF,

Livre des Actes des Apôtres, in TOB (Traduction Œcuménique de la Bible) (2004) [1988], Villiers-le-Bel, Le Cerf.

Moreau, Daniel, Pierre de Cointet (2002), « Maurice Blondel. Un réalisme spirituel », Saint Maur, Socomed Médiation-Éditions Parole et Silence ; Toulouse, Édition du Carmel, coll. « Centre Notre-Dame de Vie », série « Humanité », 1) 2000, 280 p., in *Laval théologique et philosophique*, Vol.58, n°3, p.647.

Périco, Yvette (1991), *Genèse de sens*, Paris, Éditions universitaires, Tourpe, Emmanuel (2000), *Penser l'être de l'Action. La métaphysique du dernier Blondel*, « Centre d'Archives Maurice Blondel », Louvain, Peeters.

16- Sesboüé, Bernard (2000), *Tout récapituler dans le Christ. Christologie et sotériologie d'Irénée de Lyon*, Collection « Jésus et Jésus-Christ, dirigée par Mgr Joseph DORÉ, archevêque de Strasbourg, n° 80, Desclée.

Déterminants de la disparition des loisirs traditionnels en contexte rural de Kouassiblékro (Côte d'Ivoire)

Bi Boli Francis TRA
Kamonou Marie France KOUASSIBLE
bolitbf@gmail.com
Université Félix Houphouët Boigny de Cocody.

Résumé

Le contexte rural ivoirien était marqué par la pratique de loisirs hérités des ancêtres à l'instar de Kouassiblékro, village Baoulé de Bouaké, centre de la Côte d'Ivoire. Ces atouts culturels avec une diversité de loisirs traditionnels constituaient des facteurs importants de cohésion sociale et de divertissement. Au fil des années, l'on constate la disparition progressive de ces valeurs culturelles. La présente étude a pour objectif de connaître les principaux déterminants de la disparition des loisirs traditionnels dans ce champ social. La méthodologie utilisée comprend l'observation, l'enquête par questionnaire administré à 150 personnes, l'entretien semi-structuré avec des témoins privilégiés. À l'issue de nos investigations, il ressort qu'il existe une diversité de loisirs dans cette localité avec des loisirs spécifiques aux femmes, aux hommes, aux enfants et des loisirs traditionnels mixtes. Par ailleurs, la causalité de la disparition des loisirs est attribuable à des facteurs d'ordre exogène (78%) et endogène (22%). L'on note comme facteurs exogènes la présence des religions révélées, l'adoption de l'éducation occidentale ainsi que la prise de contact avec les civilisations étrangères.

Mots clés : Culture, loisirs, ruralité, acculturation, Côte d'Ivoire.

Abstract

The rural Ivorian context was marked by the practice of leisure inherited from ancestors like Kouassiblékro, village Baoulé de Bouaké, center of Ivory Coast. These cultural assets with a diversity of traditional leisure activities were important factors in social cohesion and entertainment. Over the years, these cultural values have gradually disappeared. The objective of this study is to know the main determinants of the disappearance of traditional leisure in this social field. The methodology used includes observation, questionnaire survey administered to 150 people, semi-structured interview with privileged witnesses. At the end of our investigations, it emerges that there is a diversity of leisure in this locality with specific leisure activities for women, men, children and traditional mixed leisure. Moreover, the causality of the disappearance of leisure is attributable to factors of exogenous (78%) and endogenous (22%). Exogenous factors include the presence of revealed religions, the adoption of Western education and contact with foreign civilizations.

Introduction

Le capital culturel comprend toutes les capacités et les expériences qui sont transmises socialement et culturellement, comme les valeurs, les rituels, les croyances et la connaissance. Les loisirs et les divertissements sont l'une des formes les plus importantes de capital culturel car ils sont liés à un certain nombre de compétences, de connaissances et de capacités qui sont relayées à travers les différentes générations. Ces derniers participent d'abord au processus de socialisation des individus en leur permettant d'acquérir la connaissance de normes, valeurs, modèles et symboles propres à un groupe ou à une société (St-Laurent et Émond, 2005). C'est pourquoi depuis 1948, l'Assemblée Générale des Nations Unies a reconnu dans sa déclaration universelle des droits de l'homme que : « *Tout homme a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée de travail et des congés payés périodiquement* ».

Par ailleurs, l'analyse sociologique s'intéresse de plus en plus à l'impact des changements sociétaux sur les comportements individuels en tant que pratique de loisirs (Bickel *et al.*, 2005). C'est ce que traite le cadre théorique des loisirs dénommé structure des loisirs leurs caractéristiques. Ce champ traite de l'accessibilité, de l'évolution des tendances, du développement des services de loisirs, et de l'impact des médias sur ce secteur. Les programmes culturels dans ce domaine revêtent son importance en ce sens qu'il permet de développer des habiletés en termes de pensée créative, de prise de décisions et de résolution de conflits et d'apprentissage de diverses compétences sociales (Sherri Torjman, 2004). En effet, il est clair qu'aujourd'hui un recul de deux décennies fournit une distanciation suffisante pour déceler qu'une mutation profonde et irréversible est survenue dans les loisirs de la population. L'évolution observée vient par ailleurs remettre en question les orientations en vigueur quant au développement culturel. Les pratiques culturelles, elles aussi, se sont modifiées imperceptiblement au fil des ans, sous l'influence de plusieurs facteurs. Cette tendance n'est pas sans conséquence en milieu rural jugé ancré dans la tradition. En effet, avec la

mondialisation et l'urbanisation, comme toutes les valeurs traditionnelles africaines, les loisirs traditionnels connaissent soit des mutations, soit des disparitions. Chez les Baoulés, groupe sociolinguistique du centre de la Côte d'Ivoire particulièrement ceux de Kouassiblékro dans la commune de Bouaké, nous assistons à une négligence relative des activités de loisirs traditionnels par les populations. C'est dans cette perspective que la présente étude entend connaître les déterminants de la disparition des loisirs traditionnels dans ce milieu social. De façon spécifique, il s'agit de (i) faire l'inventaire des loisirs existants en montrant les fonctions qu'ils remplissent, (ii) d'identifier les facteurs de disparition des loisirs traditionnels.

1- Méthodologie

L'étude s'est déroulée à Kouassiblékro, village Akan (Baoulé) situé à moins de 10 kilomètres de la ville de Bouaké en Côte d'Ivoire. Sa population est estimée à 1.595 habitants. La densité de sa population est de 108 habitants par Km² (RGPH, 2016). Le taux d'accroissement enregistré au cours du dernier recensement général de la population en 2016 est de 2,80%.

Sur le plan historique, Kouassiblékro est un village précolonial créé vers la fin du 18^{ème} siècle par le roi GBÊKÊ, fondateur de la dynastie des « *FAAFOUAI* ». Le village est fortement marqué par une tradition royale dont les témoignages sont encore visibles tant au niveau du paysage urbain, de l'organisation spatiale que du peuplement. Ce qui frappe dans le village de Kouassiblékro, c'est la permanence de la tradition. Elle est quotidiennement illustrée par des pratiques, des comportements et des modes d'existence, traduisant une identité culturelle dont les racines remontent à la création du village.

Les données ont été collectées à l'aide des techniques que sont la recherche documentaire, l'observation directe, le questionnaire et les entretiens. Les unités d'observation sont les lieux de loisirs, les manières de pratiquer les loisirs, les lieux de sauvegarde du matériel de loisir et les personnes qui pratiquent les activités de loisirs.

L'enquête-interrogation par questionnaire s'est faite sur un échantillon à choix raisonné constitué des chefs de ménages. Les questions posées aux enquêtés se regroupent autour des items que sont les caractéristiques sociodémographiques, leurs connaissances des loisirs en présence, les facteurs de disparition des loisirs ainsi que les stratégies de restauration et de sauvegarde de ces loisirs. Le questionnaire a été administré directement aux enquêtés en utilisant le face à face. En plus du questionnaire, des entretiens ont eu lieu avec les responsables, les patriarches et différents acteurs des loisirs portant essentiellement sur les différents types de loisirs, leurs manifestations et les moments de pratique, les mesures prises pour la sauvegarde et de restauration de ceux déjà disparus.

Pour le traitement des données quantitatives, le logiciel Sphinx a permis la saisie des questions sous un masque avant d'être transférées sur Sphinx puis Excel et en produire des résultats sous forme de tableaux et graphiques.

2- Résultats

2-1- Types de loisirs à Kouassiblékro

Tableau 1: Les différents types de loisirs pratiqués selon le sexe

LOISIRS	HOMME	FEMME	MIXTE	STATUT
DJÊ	Oui	non		Sacré
ADJOSS			Oui	
TORLOUPKA			Oui	
ATEH	Oui	non		
SOLE			Oui	
ACKA	Non	oui		
AWALE	Oui	non		
FOOTBALL			Oui	
DAMIER	Oui	non		
DANSE MODERNE			Oui	
COMIAN			Oui	
AHOKO			Oui	
LE TAM TAM PARLEUR	Oui	non		

KLE KLÈ GBEKLE DOUA			Oui	
PÈTÈPLÈ			Oui	
ADJEMLE	Oui	Non		
AKPORN'GBOR			Oui	
BOUDOU	Oui	Non		
LAPIN	Oui	Non		
ADJANOÛ	Non	Oui		Sacré

Source : Nos enquêtes de Mai 2022

Au cours de cette étude, un total de vingt (20) loisirs ont été enregistrés. Dans une perspective sexospécifique, sur les 20 loisirs, il y a huit (08) qui sont typiquement des loisirs pratiqués par des hommes et deux (2) pratiqués uniquement par les femmes et les 10 autres loisirs sont des loisirs mixtes. Le nombre de loisirs pratiqués autant par les femmes et les hommes est nettement supérieur aux autres, ce qui exprime une certaine harmonie et convivialité dans la pratique de loisir réunissant les deux sexes.

2-2- Caractéristiques des loisirs à Kouassiblèkro

Dans les anciennes sociétés Akan, il n'existait aucun autre moyen de distraction à part les loisirs traditionnels. Selon les enquêtés, la plupart de ces loisirs ont été initiés par leurs ancêtres. Par contre, certains de ces loisirs proviennent des villages voisins, transportés par des voyageurs d'une localité à une autre. Chaque loisir est destiné à un groupe social précis. La population enquêtée a sa perception de la définition des loisirs. Une proportion de 86% de cette population estime que le loisir traditionnel est un ensemble d'activités de distraction culturelle d'un peuple tandis que 12,3% de ceux-ci définissent le loisir comme étant des jeux ancestraux. Seuls 1,3% ont défini les loisirs traditionnels comme des jeux des vieilles personnes.

Les acteurs des loisirs étaient divers en fonction du loisir pratiqué. Parmi eux il y avait les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants. Les activités de distraction étaient pratiquées en prédominance par la jeunesse qui représentait 72 %. Les autres pourcentages étaient repartis entre les hommes (45%), les femmes (39%) et les enfants (4%). Certains loisirs tels que *l'Adjanou* était réservé uniquement aux femmes (Vielles femmes) et d'autres tels que le *Djê* uniquement aux

hommes. Par contre, nombreux de ces loisirs étaient des loisirs mixtes c'est-à-dire qu'ils étaient réalisés par un ensemble d'hommes et de femmes tels que *l'Adjoss*.

En ce qui concerne la période, elle n'était pas fixe. Chaque loisir se pratiquait selon des circonstances bien définies. Ils sont exécutés soit périodiquement, soit quotidiennement ou bien pendant les vacances.

Toutes ces activités de loisirs ne se pratiquaient pas toutes dans le même lieu. En fonction du type de loisirs, un lieu précis est choisi. Les lieux les plus utilisés sont la place publique (terrain de jeux, centre culturel) et la forêt sacrée. Ainsi, 88% des loisirs se déroulaient sur la place publique et 24% dans les forêts sacrées. Seulement 2,7% de ces loisirs se pratiquaient sous l'arbre à palabre.

2-3- Catégorisation et description des loisirs

L'étude initiée a permis de faire une typologie des loisirs en présence à Kouassiblékro que l'on peut catégoriser en trois, les danses sacrées, les danses de réjouissances et les jeux. Toutes ces activités de loisirs sont pratiquées à des moments précis de l'évolution du village.

2-3-1- Danses sacrées

A l'issue de cette typologie, deux danses considérées sacrées ont été identifiées à Kouassiblékro, *l'Adjanou* et le *Djê*.

✓ *L'Adjanou*

L'Adjanou est une danse spécialement réservée aux femmes qui la pratiquent nues. La présence des hommes est strictement interdite. C'est une danse sacrée qui se pratique généralement chaque vendredi plus spécifiquement les jours dits "*Ananya*" c'est-à-dire les jours fériés. Avant le début du rituel, une annonce est faite afin que les hommes et les enfants puissent entrer dans leurs cachettes dans la mesure du possible pour ne point voir la nudité de celles qui pratiquent la danse. La violation de cet interdit par un homme laisse entrevoir un ensemble de malédictions sur lui et sa famille et même subir la mort. Les femmes de Kouassiblékro faisaient recours à ce rituel pour conjurer les mauvais sorts lancés au village. Selon les enquêtés, « *lorsque les périodes des travaux champêtres arrivent et qu'il n'y a aucune pluie les femmes de l'Adjanou pardonnent aux dieux afin qu'ils puissent faire venir la pluie et cela se réalise* ».

✓ **Le Djê**

Le *Djê* est une danse appartenant initialement aux senoufo, peuple Malinké du nord de la Côte d'Ivoire. Cette danse a été expropriée par les Baoulés lors de leur migration avec la reine Pokou. Depuis lors, les Baoulés se sont appropriés la danse du *Djê* et en ont fait un héritage traditionnel. Selon les enquêtes, plusieurs raisons sont à l'origine de la sortie du masque, notamment la mort d'un danseur, un sort lancé contre le village ou d'épidémie etc. C'est le masque protecteur du village. Selon le président des jeunes, au moment où on adorait encore le *Djê*, si un sort était lancé contre le village cela était sans effet car par le biais de ce masque, le village était protégé. « *Ce fut le cas avec la venue de Samory Touré. Ce dernier était venu pour combattre le village mais à cause de la protection du masque, il ne parvint pas à franchir le village. Il fût obligé de faire alliance avec le village. Lors de la crise électorale de 2002, ce fut pareil. Grâce à la protection du Djê, les rebelles venaient au village mais personne n'a été victime d'agression* » comme témoigne un enquêté. La tranquillité et la paix régnaient sur le village. C'est également une danse réservée uniquement aux hommes. Aucune femme n'est habilitée à voir le masque de peur d'être frappée par une malédiction. Aussi, toutes les familles ne sont pas prédisposées à danser le *Djê*. Le danseur doit obligatoirement provenir des familles prédisposées. La venue du masque est précédée d'une annonce antérieure par un initié puis un deuxième qui annonce la présence du masque aux alentours du village. C'est à en ce moment que toutes les femmes et les enfants rentrent à l'intérieur des maisons se cacher.

2-3-2- Les danses de réjouissance

✓ **L'Adjoss**

L'Adjoss est une danse populaire chez tous les baoulés. Il regroupe hommes et femmes autour de la musique rythmée par des pas de danses. La danse est plus pratiquée lors des festivités. Cette danse fut l'une des danses qui a marqué l'histoire des loisirs à Kouassiblékro. Cette danse était utilisée lors des visites du président Felix Houphouët Boigny. Pour la période, il n'y a pas de moment précis pour la danse. Lorsque le besoin se fait sentir les membres se réunissent pour s'amuser. Cette danse est également sollicitée lors des festivités

puisque à ces moments de la vie du village il n'y avait pas encore de l'électricité pour s'éclairer.

✓ **Le Klô**

La danse dénommée *Klô* un masque réservé aux enfants. Sans être sacrée, elle est pratiquée par une catégorie de jeunes âgés de moins de 18 ans.

2-3-3 Les jeux

✓ **L'awalé**

L'Awalé est un jeu d'intelligence pratiqué depuis des lustres à Kouassiblékro. C'est un jeu masculin où des hommes, jeunes comme vieux se réunissent à un lieu public soit dans une cour pour la compétition. Le jeu se pratique à deux et le perdant cède la place à une autre personne. Le plus souvent comme au football, des tournois sont organisés avec les villages voisins afin de connaître lequel des villages dispose de meilleurs joueurs. C'étaient des confrontations aux cours desquelles l'honneur de chaque village est mis en jeu. A cet effet, des compétitions ou des séances de jeu étaient organisées à la place publique afin de détecter les meilleurs talents pour les joutes à venir.

✓ **Le N'dollo et l'acka**

Le *N'dollo* et *l'acka* sont des pratiques purement féminines. *L'acka* combine à la fois le chant, la danse et le jeu. Au clair de lune, cette pratique réunit les jeunes filles qui chantent et dansent au son des belles mélodies. Le *N'dollo* est pratiqué naturellement lors des funérailles. C'est une cérémonie au cours de laquelle des chants sont adressés au défunt dans le but de montrer leurs reconnaissances en vers la personne qui vient de décéder. C'est aussi par la même occasion montrer que le défunt participe aux activités de loisirs du village et qu'il est une personne importante. En quelque sorte, cela représente une sorte d'hommage. Aussi, il n'existait pas de sonorisation pour animer les instants funéraires. Raison pour laquelle ces loisirs étaient indispensables à la vie communautaire.

2-4- Etat des lieux d'existence des loisirs traditionnels à Kouassiblékro

Les loisirs traditionnels qui autrefois participaient à l'épanouissement, à l'entente et à la cohésion sociale du village sont tous en voie de

disparition. Selon les enquêtes, plus de 93% de ces loisirs ont disparu. Environ 7% de ces loisirs traditionnels sont en voie de disparition. Seul le football est régulièrement pratiqué par les jeunes. Dans le souci d'une restauration de ces loisirs un groupe de danse tradi-moderne a été initié par monsieur Yakou l'un des fils du village. Ce groupe dénommé « Groupe Aholiè de KB » est composé de jeunes filles et de vieilles femmes. Ce groupe de danse est le plus souvent sollicité lors des cérémonies. Il constitue le seul groupe d'animation culturelle existant actuellement à Kouassiblékro.

Le damier se pratique encore mais occasionnellement par les jeunes pendant les moments de détente. Il ne constitue pas en vrai une activité qui suscite de l'engouement. Ce jeu qui autrefois mettait en exergue la valeur éducative est délaissé au profit de l'alcool. Les journées décentes de la jeunesse est le plus souvent autour de l'alcool. Les valeurs que possédaient le village quant au respect, l'amour, la solidarité sont en voie de disparition. Le village n'a plus sa convivialité d'autrefois. Les raisons de la disparition de ces loisirs seront expliquées dans les lignes qui suivent.

Déterminants de la disparition des loisirs traditionnels et impacts sur la société traditionnelle

A Kouassiblékro plusieurs facteurs ont engendré la disparition progressive des loisirs traditionnels qui autrefois faisaient la fierté et l'identité culturelle du peuple baoulé dudit village. Cependant, les causes endogènes et exogènes ainsi que ceux liés aux facteurs sociaux et économiques sont les déterminants majeurs à l'origine de la disparition des loisirs traditionnels.

2-5- Facteurs de disparition des loisirs

Nos enquêtes sur le terrain et les interview auprès des populations originaires du village et des entretiens individuels avec les anciens et quelques responsables des loisirs nous ont permis de connaître les principales raisons de leur disparition (Voir tableau 2). En effet, le questionnaire administré à notre population d'étude donne 25 réponses soit 16,7% révélant que la disparition des loisirs traditionnels est liée au contact avec les civilisations étrangères, 62 réponses soit 41, 3% liée à l'école, 80 réponses soit 53,3% liée aux médias, 8 soit 5,3 à l'éducation occidentale, 121 répondants soit 80,7% à la religion, 21 répondants soit 14% le sport moderne et 89 soit 60% liée aux autres

raisons notamment les mésententes, la mort des responsables de loisirs, les divisions liées aux problèmes de terres, l’ont-ils signifié et la non transmission des loisirs de générations en génération afin de les perpétuer.

Tableau 21: Distribution des raisons de la disparition des loisirs traditionnels

Raisons de la disparition des loisirs traditionnels		
Observation	Nombres de réponses	Pourcentage (%)
Le contact avec les civilisations étrangères	25	16,7%
L’école	62	41,3%
Les médias	80	53,3
L’éducation occidentale	8	5,3%
La religion	121	80,7%
Le sport moderne	21	14,0%
Autres (politique et économie)	89	60,0%
Total de personnes interrogées	150	100%

Source : Nos enquêtes de Mai 2022

Al’issue de la répartition des causes de disparition des loisirs énoncées par les enquêtés et présentée dans le tableau 2, l’on peut les catégoriser en deux, comme étant endogènes et exogènes

Dans la répartition des déterminants, les causes exogènes (externes) concernent les civilisations étrangères, l’école, les médias, l’éducation occidentale, les loisirs modernes et la religion (le christianisme en l’occurrence) qui représentent 317 réponses soit 78% des causes liées à la disparition des loisirs traditionnels à Kouassiblékro et 89 soit 22% représentent les causes endogènes (internes), à savoir les divisions, le non-respect des anciens, la non transmission des savoirs, la mort des responsables des loisirs. Les médias et les loisirs modernes sont incontournables aujourd’hui constituent les principales sources de distraction dont peuvent bénéficier les populations de l’époque moderne en tout temps et en tout lieu. Les différentes réponses sur les

causes exogènes et endogènes se traduisent par la figure ci-dessous (figure 1).

Figure 1: Répartition des causes endogènes et exogènes de disparition des loisirs

Source : Nos enquêtes de Mai 2022

Parmi les facteurs exogènes, l'on note une forte pesanteur du politique et de l'économie. En dépit de la contribution des loisirs traditionnels au mieux-être des personnes et des collectivités, la présence de ces commodités sociales ont demeuré toujours précaires jusqu' à leur déclin. En effet, nos entretiens avec quelques acteurs des loisirs nous ont permis de comprendre que la disparition des loisirs traditionnels est également liée à des raisons économiques. Elle se traduit par le fait que les détenteurs des loisirs y consacraient toute leur attention et leur temps. Or les mutations extérieures dont l'urbanisation et la mondialisation en un mot constituent une pression économique qui s'impose à tous et à l'individu moderne qui n'est pas rémunéré et doit faire face aux exigences de la société actuelle de profil économique. Du coup, les principaux acteurs ou responsables des loisirs et plus encore la nouvelle génération ne trouvent plus grand intérêt de les pratiquer. Par le passé, des sollicitations de certains loisirs par des autorités permettent aux pratiquants de se faire de l'argent. Comme le témoigne un enquêté, ce fonctionnaire : « le premier président ivoirien Félix Houphouët Boigny en son temps lorsqu'il devrait effectuer des visites d'Etat, nous invitait à aller l'accueillir. Mais après sa mort, aucune autorité n'a plus accordé intérêt particulier à ce loisir ». Les loisirs dans leur fonctionnement ne sont pas financés et leur principale

force était l'amour et la valorisation de l'identité culturelle seule patrimoine de paix et de cohésion sociale.

2-6- Impacts de la disparition des loisirs traditionnels sur la société traditionnelle

Comme toute mutation a toujours un impact sur l'originalité d'une société dans l'histoire de l'humanité, la disparition des loisirs traditionnels du peuple Baoulé de Kouassiblékro (KB) a eu selon nos sources un impact sans précédent sur la société traditionnelle. Selon nos sources, à l'issue de nos entretiens, la société traditionnelle de KB connaît d'importantes mutations caractérisées par la disparition de la gérontocratie au prix du pouvoir de l'argent de la modernité, une société désorganisée à cause du manque d'autorité, la désacralisation des valeurs traditionnelles, des lieux sacrés etc. Par ailleurs, la société actuelle s'assimile à une société occidentalisee ou le "chacun pour soi" est le vécu quotidien des populations. Or les loisirs jadis, étaient facteurs de cohésion sociale, de joie et de rassemblement.

Le diagramme ci-après (figure 2) présente les déterminants de la disparition des loisirs traditionnels et leur impact sur la société traditionnelle à Kouassiblékro.

Figure 2 : Déterminants de la disparition des loisirs traditionnels et leur impact sur la société.

Source : Diagramme réalisé par Marie-France Kouassiblé, 2022

Le diagramme montre que les facteurs endogènes (de la société civile) et exogènes ont eu un impact sur la société traditionnelle qui se traduit par son déclin, l'absence de cohésion sociale, absence d'autorité villageoise, la perte des valeurs traditionnelles etc.

3. Discussion

La présente étude a pour objectif de rechercher les facteurs qui président à la disparition des loisirs en contexte rural. Il est clair que les loisirs revêtent des fonctions socialisantes. Pour Bellefleur (2020),

le loisir est un élément de la condition humaine qui incite la réflexion sur le rapport entre l'individu et ses réalités idiosyncrasiques, identitaires et autonomes, face à l'occurrence incontournable du lien social qui le rattache à la culture, ainsi qu'à la société civile et politique en tant que citoyen ou citoyenne.

Toutefois, Vigne et Oboeuf (2009) soutiennent que plusieurs facteurs contribuent à modeler la richesse culturelle d'une société dont les jeux traditionnels. En clair, notre étude révèle qu'en dépit des valeurs sociales, les loisirs traditionnels de Kouassiblékro connaissent un déclin. Au terme de nos investigations, il ressort que la disparition de ces loisirs résulte non seulement des facteurs endogènes avec 78% des répondants mais aussi des facteurs exogènes avec 22% des répondants. La causalité endogène de ce phénomène intègre la théorie du changement des habitudes de vie. En effet, les styles de vie peuvent changer pour différentes raisons et, par conséquent, les activités de loisir peuvent perdre de l'importance pour les individus. Elle intègre la problématique soulevée non seulement par le niveau de développement culturel atteint avec le temps, mais aussi par l'organisation des pratiques culturelles selon de nouveaux schémas qui subissent l'influence de l'industrie culturelle et des valeurs dont elle fait la promotion. C'est ce que souligne Miège (2000) en affirmant que « l'extension de l'offre marchande amène quasi mécaniquement sinon une disparition, du moins une diminution de l'importance de l'offre non marchande ou semi-marchande ».

Concernant les causes exogènes, les données collectées sont similaires à celles d'une étude menée par Guedemon (2001). Selon cet auteur, les raisons qui ont conduit à la disparition progressive des loisirs traditionnels se trouvent dans nos contacts avec les civilisations étrangères à travers l'école et les mass-médias comme instruments de propagation de la culture occidentale. Ces causalités d'ordre exogène intègre le concept anthropologique d'acculturation. Dans ce sens, l'acculturation est définie comme « l'ensemble des phénomènes résultant du contact direct et continu entre des groupes d'individus de cultures différentes, avec des changements subséquents dans les types de cultures originales de l'un ou des deux groupes » Redfield *et al.*, 1936 :149). Sous cette approche, la théorie des contraintes reste à mobiliser. Cette théorie suggère que plus les individus ont de temps et

d'argent disponible, plus ils pourront consacrer de temps aux loisirs et à d'autres activités. Par conséquent, si un individu n'a pas beaucoup de temps libre ou si ses ressources financières sont limitées, ses choix concernant les loisirs et les activités en dehors des heures de travail seront considérablement réduits. Les recherches montrent que les gens sont particulièrement vulnérables à la pression sociale pour le travail et que la pression et le manque de temps associé à ce type de travail peuvent provoquer une anxiété et des niveaux élevés de stress. Cette pression sociale et économique s'est accumulée avec le temps pour conduire à une baisse des loisirs.

Conclusion

Les mutations sociodémographiques qu'a connues le village de Kouassiblékro a eu des répercussions sur les acquis culturels et ludiques au fil des ans. En effet, les loisirs qui ont contribué énormément au maintien de la paix et la cohésion sociale à travers la préservation des mœurs sont quasiment tous en voie de disparition. La présente étude a pour objectif principal de rechercher les facteurs qui sous-tendent l'effritement de ces valeurs culturelles. A l'aide d'une méthodologie fondée sur les techniques d'observation directe, du questionnaire et d'entretien semi-structuré, une collecte des données a été effectuée. Il ressort de ces enquêtes qu'il existe une diversité de loisirs dans cette localité avec des loisirs spécifiques aux femmes, aux hommes, aux enfants et des loisirs traditionnels mixtes. Par ailleurs, la causalité de la disparition des loisirs est attribuable à des facteurs d'ordre exogène (78%) et endogène (22%). L'on note comme facteurs exogènes la présence des religions révélées, l'adoption de l'éducation occidentale ainsi que la prise de contact avec les civilisations étrangères. Au regard de ce diagnostic, des actions méritent d'être engagées pour la restauration des loisirs disparus et la valorisation de ceux encore présents.

Références bibliographiques

Vigne Mickael et Oboeuf Alexandre (2009). *« Les jeux traditionnels du Nord, entre tradition ludique culturelle et modernité*

sportive », <http://journals.openedition.org/socio-logos/2332> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/socio-logos.2332>

Bellefleur Michel (2020), *Essai sur le langage du loisir*. Paris, Hermann, 232 pages

Torjman Sherri, (2004), *Culture et loisirs : liens au mieux-être*, Ottawa, Institut Caledon.

Berry John (2005), « *Acculturation: Living successfully in two cultures* ». *International Journal of Intercultural Relations*, 29, pp. 697-712.

Redfield Robert, Linton Ralph et Herskowitz Melville Jean (1936): « *Memorandum for the study of Acculturation* ». *American Anthropologist*, 38, pp. 149-1

Miège Bernard, 1999-2000, « *La production culturelle et le maintien du pluralisme* », UNESCO, Rapport mondial sur la communication et l'information, p.62-71 chap.III, disponible au <http://www.unesco.org/webworld/wcir/fr/report.html>] (12 novembre 2003

Garon Rosaire, 2005, *Les pratiques culturelles en mutation à la fin du XXe siècle, La situation au Québec*, Canada. Les Presses de l'Université d'Ottawa, University of Ottawa Press, p. 159-182

Torjman Sherri, 2004, *Culture et loisirs : Liens au mieux-être*, Ottawa, Caledon Institute of Social Policy.

Bickel Jean-François, Lalive d'Épinay Christian et Vollenwyder Nathalie, 2005, *Changement et continuité dans les loisirs une comparaison de cohortes*, Paris, Éditions Presses Universitaires de France, L'Année sociologique, vol. 55, n° 1, p. 129 à 170

St-Laurent Nathalie et Émond Isabelle, 2006, *La participation sociale des personnes handicapées au Québec : les loisirs. Proposition d'une politique gouvernementale pour la participation sociale des personnes handicapées des personnes handicapées du Québec*, Drummondville (Québec) J2B 1C5.

Stratégies de prévention et risques de transmission chez les enfants des mères allaitantes séropositives au Sénégal

Ibrahima DIA

Enseignant-chercheur

Université Cheikh Anta DIOP, département de sociologie

Alassane SOW

Université Cheikh Anta DIOP, département de sociologie

Ndèye Awa SYLLA THIOYE

Université Cheikh Anta DIOP, département de sociologie

Résumé

Le VIH/Sida est devenu en 20 ans la première cause de mortalité en Afrique subsaharienne, remettant ainsi en cause de nombreux succès de santé publique de ce continent. Depuis quelques années, des traitements existent et permettent de réduire considérablement la morbidité et la mortalité des personnes infectées par le VIH/Sida. Ce présent article se propose d'analyser, à travers une approche biographique inspirée de la sociologie du corps, la manière dont les femmes séropositives allaitantes arrivent à éviter les risques de transmission à travers des stratégies de prévention politico-médicale (Prévention-Transmission mère-enfant (PTME) et à surmonter la peur d'être stigmatisées. Sur la base de l'analyse mixte des questionnaires et entretiens individuels effectués auprès des mères allaitantes séropositives et des spécialistes de santé, cet article montre que l'allaitement (maternel, artificiel ou mixte) est vécu par les femmes séropositives comme avec une anxiété liée à la stigmatisation et au risque de transmission. Ces femmes séropositives pratiquant l'allaitement ne connaissent pas leur statut sérologique. Elles sont dépistées séropositives tardivement après la naissance de leur bébé. Le test de dépistage, pour les femmes enceintes au Sénégal n'est pas automatique. On note un faible taux d'acceptation du test de dépistage du VIH chez elles en période prénatale, ce qui rend inefficace le programme de prévention de la transmission mère-enfant.

Mots-clés : mères allaitantes séropositives, transmission mère-enfant, VIH, risque, stratégies de prévention.

Summary

In 20 years, HIV/AIDS has become the leading cause of death in sub-Saharan Africa, thus calling into question many of the continent's public health successes. For a few years now, treatments have existed and have made it possible to considerably reduce the morbidity and mortality of people infected with HIV/AIDS. This article proposes to analyze, through a biographical approach inspired by the sociology of the body, the

way in which breastfeeding HIV-positive women manage to avoid the risks of transmission through politico-medical prevention strategies (Prevention-Transmission mother- (PMTCT) and to overcome the fear of being stigmatized Based on the combined analysis of questionnaires and individual interviews carried out with HIV-positive nursing mothers and health specialists, this article shows that breastfeeding (breastfeeding, artificial or mixed) is experienced by HIV-positive women as an anxiety linked to stigmatization and the risk of transmission. These HIV-positive women who breastfeed do not know their HIV status. They are tested HIV-positive late after the birth of their baby. Screening for pregnant women in Senegal is not automatic. There is a low rate of acceptance of the HIV screening test among them during the prenatal period, which makes the program for the prevention of mother-to-child transmission ineffective.

Keywords: HIV-positive breastfeeding mothers, mother-to-child transmission, HIV, risk, prevention strategies.

Introduction

L'épidémie VIH/SIDA continue de progresser à un rythme alarmant dans le monde. De par son impact démographique, économique et social, l'infection à VIH constitue un véritable frein au développement. En Afrique, le SIDA de l'adulte en particulier le syndrome « slim disease », ou maladie de la maigreur a été décrit pour la première fois au début des années 80 (SEYTRE 1995 : 4). Le développement exponentiel de l'épidémie du SIDA en Afrique, sa gravité sur les plans social, économique et sur le bien-être de nos communautés doivent aujourd'hui, plus que jamais rendre alertes tous les États africains, leurs gouvernements, leurs chercheurs et leurs responsables de santé et du développement, s'ils veulent relever dans les prochaines décennies les défis de la croissance économique et du capital humain. Cette pandémie a bouleversé bien des sociétés. Le VIH/Sida est devenu en vingt ans la première cause de mortalité en Afrique sub-saharienne, remettant ainsi en cause de nombreux succès de santé publique de ce continent. Depuis quelques années, des traitements existent, qui permettent de réduire considérablement la morbidité et la mortalité des personnes infectées par le VIH/Sida. De plus, les effets dévastateurs du Sida ne se font pas sentir partout avec la même intensité et se concentrent souvent là où la population est plus vulnérable. Il est incontestable par rapport à ses pays voisins, qu'avec un taux global de prévalence VIH d'environ 1,66% d'après le système de surveillance sentinelle, le Sénégal a réussi à contenir l'épidémie.

En effet, cette situation de basse prévalence est due à la réaction rapide des autorités sanitaires dès l'apparition des premiers cas de SIDA au Sénégal avec la mise sur pied du Comité National Pluridisciplinaire de Prévention du SIDA et d'un programme de surveillance sentinelle en 1989 (CRDH, EDS-IV, 2005). Selon les données des sites sentinelles les régions de haute prévalence sont Dakar (3,6%), Ziguinchor (3,4%), Kolda (3,0%), Tambacounda (3,6%), Mbour (1,8%), Matam (1,4%), Kaolack (1,6%), Saint-Louis (0,7%), Thiès (0,3%), Diourbel (1,1%), Fatick (0,8%), Louga (0,6%) (Bulletin séro-épidémiologique, 2006). En 2005, les résultats de l'EDS-IV (enquête démographique et de santé), montrent qu'au niveau national la prévalence globale (tous sexes confondus) est de 0,7%. Les femmes avec un taux de prévalence de 0,9% sont plus infectées que les hommes 0,4%.

Dans le contexte du Sénégal, la stratégie nationale de lutte contre le SIDA se limitait à la prévention. Par la suite, la prise en charge des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) a été progressivement intégrée à la riposte. Il s'agit de la prise en charge médicale avec la mise en place de l'initiative sénégalaise d'accès aux antirétroviraux (ISAARV) en 1998 et la gratuité des antirétroviraux (ARV) depuis 2004, la prise en charge psychosociale et nutritionnelle; le démarrage du programme de Prévention Transmission Mère-Enfant; la prise en charge des Accidents Exposant au Sang (AES) et la promotion du Conseil, Dépistage Volontaire constituent les compléments de la gamme des activités de lutte contre la propagation de la maladie dans le pays. La mise en œuvre des programmes tels que la prévention transmission mère-enfant (PTME) prouve qu'il est possible de prévenir l'infection à VIH pédiatrique. Les stratégies de prévention de la TME ont connu de nombreuses avancées scientifiques et opérationnelles. Elles comprennent les tests de dépistage du VIH au cours de la grossesse, la modification des pratiques obstétricales, les protocoles de prophylaxie par les ARV (antirétroviraux) et la modification des pratiques d'alimentation du nourrisson. Toutefois, si ces avancées au niveau pédiatrique restent limitées aussi bien dans leur portée que dans leur ampleur, il est établi que la survie du nouveau-né et du nourrisson est étroitement liée à la survie de la mère, notamment dans les pays pauvres. Dès lors, les programmes de survie de l'enfant devront faire une large place aux interventions tendant à préserver la

vie de la mère. La feuille de route insiste sur le caractère indissociable des problèmes de santé de la mère et ceux de l'enfant notamment le nouveau-né. Notre objectif est de comprendre la manière dont les mères allaitantes séropositives arrivent à survivre dans le programme de Prévention Transmission Mère-Enfant au Sénégal malgré les risques de transmission et la stigmatisation. Ce présent article aborde la problématique de l'allaitement artificiel au Sénégal dans le contexte du VIH. Les femmes séropositives qui pratiquent l'allaitement maternel ne connaissaient pas leur statut sérologique. Elles sont dépistées séropositives tardivement après la naissance de leur bébé. Le test de dépistage pour les femmes enceintes au Sénégal, n'est pas automatique. Il y a un faible taux d'acceptation du test de dépistage du VIH chez les femmes en période anténatale, ce qui rend inefficace le programme de prévention de la transmission mère-enfant dans le contexte du Sénégal.

1. Contexte et problématique de recherche

Depuis la fin des années 90, l'épidémie du Sida remet en cause les équilibres sociaux et économiques déjà fragiles sur le continent africain. Lors de la XI^e Conférence internationale sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles en Afrique (CISMA), qui s'est tenue à Lusaka en Zambie, au mois de septembre 1999, première conférence africaine qui a bénéficié d'un écho important au niveau international, les responsables de l'Organisation des Nations unies (ONU) n'ont pas hésité à qualifier l'épidémie de sida en Afrique de « véritable crise du développement ». C'est ainsi qu'aussi le message du Secrétaire général au Sommet spécial de l'Union africaine Kofi Annan, qui porte sur le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, à Abuja le 4 mai 2006 a considéré :

Le sida comme principal obstacle à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement, nous n'allons pas imaginer que l'épidémie de sida s'estompe toute seule, ni que la gravité exceptionnelle de son impact a diminué. Le sida demeure le plus grand obstacle au développement en Afrique et tant que nous ne l'aurons pas surmonté, il nous sera impossible d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Aucun pays d'Afrique subsaharienne n'est épargné par le virus du sida. En effet, en 2009, les adultes et enfants vivants avec le VIH s'élevaient à 22,5 millions. Le nombre de nouvelles infections en 2009 sont de 1,8 millions, avec une prévalence chez les adultes de 5% (Rapport ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida, 2010). Dans la même année, le nombre de décès dus au sida en 2009 a été estimé à 1,3 millions de personnes. L'Afrique Subsaharienne reste la région la plus affectée par l'épidémie, on y recense 69% de l'ensemble des nouvelles infections à VIH. Les enfants sont les premières victimes, la question des orphelins du sida renforce la perception selon laquelle la maladie serait un enjeu de sécurité crucial. En 2007, selon l'ONUSIDA, les jeunes de 15 à 25 ans représentent déjà aujourd'hui un tiers des séropositifs de la planète, soit dix millions de personnes. Parmi les victimes de la pandémie, on peut ajouter les dix millions d'orphelins du sida qui doivent vivre seuls parce que leurs parents ont succombé au virus. L'Afrique, et particulièrement le sud-est du continent affichent les chiffres les plus terribles. Au Botswana, dans la tranche d'âge 15 à 24 ans, une jeune femme sur trois et un jeune homme sur sept sont infectés par le VIH. En Afrique du Sud, au Lesotho et au Zimbabwe, une jeune femme sur quatre et un jeune homme sur dix sont contaminés. Si l'action menée contre le VIH/SIDA n'est pas à la hauteur, la maladie va continuer à détruire le système éducatif et d'autres institutions d'importance vitale, à réduire le capital humain et la capacité de le transmettre, tout en provoquant dans la durée un recul de l'épargne et des investissements. En effet, le nombre d'« *enfants des rues* », sous-éduqués, mal nourris et désœuvrés, augmente. On a donc tout avantage à réagir contre les épidémies, même lorsqu'elles présentent une faible prévalence. Une plus faible productivité des personnes malades, la baisse du revenu des foyers, la chute de la consommation et de l'épargne, conjuguées à un accroissement des dépenses publiques (notamment dans le domaine de la santé), sont autant de facteurs qui déterminent une diminution sensible du produit national brut (PNB) et un ralentissement de la croissance économique. L'augmentation de la mortalité chez les adultes déclenche trois phénomènes dont la combinaison est dévastatrice. Premièrement, en augmentant la mortalité des femmes et des hommes, travailleurs d'âge très actif, le sida mine la capacité de fonctionnement du secteur public et l'aptitude du secteur privé à

assurer pleinement sa productivité. Deuxièmement, le sida perturbe les ménages aussi bien ruraux qu'urbains et certains d'entre eux, en particulier ceux dont le chef est une femme, vont voir leurs moyens d'existence menacés. Troisièmement, l'effet cumulé des deux phénomènes menace la stabilité et la viabilité des systèmes du développement socioéconomique.

Au Sénégal, un an après la conférence de Londres de Décembre 2005, sur le Compte à Rebours d'ici 2015, le Gouvernement du Sénégal a tenu un Symposium national pour la santé maternelle, néonatale et infantile. Le symposium a permis de faire le point sur les progrès réalisés, les défis qui devaient être relevés avant 2015 et le plaidoyer. Malgré la baisse récente de la mortalité maternelle et infanto-juvénile entre 1992 et 2005, passant respectivement de 510 à 401 pour 100.000 naissances vivantes et de 145 à 121‰, la santé des mères et des enfants est restée très préoccupante dans l'optique de l'atteinte des OMD 4 et 5. Pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, le gouvernement et les partenaires s'étaient engagés à passer à l'échelle les interventions efficaces à travers des mécanismes innovants de mobilisation et d'utilisation rationnelle des ressources. L'élaboration du Plan Stratégie Nationale pour la Survie de l'enfant survient dans un contexte d'adoption de la stratégie régionale et de partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile. À cet égard, l'existence d'une Feuille de Route pour l'Accélération la Réduction de la Mortalité Maternelle et Néonatale (RMMN) constituait une porte d'entrée pour le continuum des soins qu'il convenait cependant de compléter avec un plan stratégique pour la survie de l'enfant. Cet exercice est intervenu au moment où le plan stratégique PCIME arrivait à son terme et nécessitait d'intégrer les soins du nouveau-né et le VIH/Sida.

Aussi, les conséquences de l'application des PAS (programmes d'ajustement structurels) dans le secteur de la santé, plus précisément à la disponibilité et à l'accessibilité des soins offerts à la population. Les difficultés économiques du Sénégal ont fortement pesé sur les dépenses sociales. Le secteur de la santé a été l'un des plus affectés. La réduction des dépenses publiques de santé a eu une répercussion négative importante sur la qualité et la disponibilité des soins offerts à la population. C'est ainsi que dans le contexte du VIH, les restrictions

financières de l'Etat vont fortement peser sur l'accès des personnes vivant avec le VIH aux soins et traitements. La TME (Transmission mère-enfant) est le second mode de transmission le plus fréquent en Afrique subsaharienne, après les rapports hétérosexuels. On estime que 90% des infections chez les bébés et les enfants en bas âge viennent de la mère, alors que les autres 10% sont le résultat d'abus sexuels, de transfusion sanguine et de toute autre exposition à du sang infecté (Bulletin épidémiologique, 2006). De par leur système immunitaire fragile, les bébés et enfants en bas âge risquent davantage de développer le SIDA plus précocement que les adultes, et beaucoup décèdent un ou deux ans suivant la naissance. Quant au nombre d'enfants infectés au Sénégal, il varie de 4150 en 2004 à 5890 en 2010 (hausse de 42%) (Bulletin épidémiologique, 2006). La TME (Transmission mère-enfant) est de loin le mode de transmission le plus important aussi bien chez les nouveau-nés que chez les nourrissons. Le nombre de naissances VIH positifs au Sénégal d'après les mêmes données est stable sur la période (2004-2010), alors que le nombre d'orphelins du SIDA connaîtra une hausse de 121% entre 2004 et 2010 (Bulletin épidémiologique, 2006). Dans cette même année, les estimations renseignent que 12.700 adultes et 1990 enfants de moins de 15 ans sont nouvellement infectés par le VIH (Bulletin épidémiologique, 2006). Le taux de transmission maternofoetale sans intervention est de l'ordre de 20 à 40 % en Afrique sub-saharienne (Bulletin épidémiologique, 2006). Puis l'avènement des trithérapies modifiant le pronostic de l'infection à VIH, améliorant l'espérance et la qualité de vie des personnes infectées leur a permis de se projeter dans l'avenir et pour les femmes, de penser à la maternité. La PTME (**Prévention de la Transmission Mère-Enfant**) demeure donc le fondement de la riposte de l'infection à VIH chez l'enfant et par conséquent permet de réduire la morbidité et la mortalité infantile.

Ainsi, en juillet 2000, le Sénégal avait mis en place dans 3 sites à Dakar un projet pilote de Prévention de la Transmission du VIH de la mère à l'enfant dans le cadre de son programme d'accès aux antirétroviraux. L'objectif était de rendre plus accessible le dépistage du VIH chez les femmes enceintes lors des consultations prénatales, de diminuer significativement les nouvelles infections à VIH chez les nouveaux nés de mère séropositives par la prophylaxie ARV (antirétroviraux) et l'alimentation artificielle. Ainsi, la revue nationale

du programme, réalisée en 2007, avait permis de constater que le passage à l'échelle de la PTME (**Prévention de la Transmission Mère-Enfant**) est effectif. Toutefois, le taux de femmes enceintes conseillées, le taux d'acceptation du test, le taux de réalisation du test, le taux de résultats rendus et le nombre de femmes séropositives sous prophylaxie ou thérapie ARV (antirétroviraux) étaient en deçà des objectifs fixés dans le plan stratégique national. Ce qui conduit inévitablement à l'adoption d'une nouvelle directive de l'OMS qui est *l'allaitement protégé* sujet de notre problématique. L'éclairage des recherches sur la problématique de l'allaitement artificiel pour les mères séropositives dans le contexte africain, reste un enjeu de taille qui s'inscrit dans le long terme.

Au Sénégal, vivent 400.000 enfants en situation de risque, dont 20.000 enfants ayant perdu un ou les deux parents à cause du Sida. Ce chiffre atteindra 40.000 en 2010 (MBAYE N. et BECKER C., 2006). Ainsi, le nombre de naissances VIH positifs sera stable sur la période 2004-2010, alors que le nombre d'orphelins du SIDA connaîtra une hausse de 121% entre 2004 et 2010 selon les données des sites sentinelles. Il est important de noter que ce chiffre ne prend en compte ni les enfants âgés de 15 à 18 ans, ni les enfants non orphelins dont l'un ou les deux parents vivent avec le VIH, ni ceux qui sont affectés par les répercussions sociales négatives de la maladie ou du décès d'un adulte à cause du Sida. Le Conseil National du Sida souligne la nécessité de profonds changements dans les orientations des programmes de la transmission de la mère à l'enfant (PTME) mis en œuvre dans les pays en développement. Ces programmes ont été construits sur la distinction de la prévention et du traitement dans un contexte de contraintes économiques et de limites structurelles. Ils sont marqués par ces contraintes initiales qui empêchent aujourd'hui de penser la Prévention Transmission Mère-Enfant dans le cadre d'un accès aux soins élargi, contribuant ainsi au maintien de pratiques préjudiciables aux enfants et aux femmes. Ces programmes de Prévention Transmission Mère-Enfant ont atteint leurs limites et sont parfois des freins à la mise en œuvre d'une politique publique globale de lutte contre l'infection à VIH. Il apparaît véritablement nécessaire de penser la protection des enfants par la prise en charge au bénéfice des femmes et d'abandonner la logique d'un traitement donné aux femmes pour le seul bénéfice de l'enfant. Ainsi, le modèle d'une Prévention

Transmission Mère-Enfant fondée sur un traitement prophylactique administré aux femmes, et se concentrant ainsi sur le seul aspect de leur fonction maternelle, semble inadapté au contexte actuel de l'évolution de l'offre de prise en charge thérapeutique. Il conduit à penser de manière séparée des questions comme l'allaitement et le traitement administré aux femmes qui mériteraient une approche globale. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre question de recherche : comment les femmes allaitantes arrivent à survivre dans le programme de Prévention Transmission Mère-Enfant au Sénégal ?

En un mot, la problématique de l'allaitement chez les mères séropositives est centrale dans la mesure où la transmission par le lait peut annuler l'efficacité de l'intervention prophylactique réalisée à la fin de la grossesse et au cours de l'accouchement. Bien que l'allaitement maternel exclusif soit le moyen le plus efficace pour prévenir les décès des enfants dans les pays du sud, il constitue un risque d'infection par le VIH. Par conséquent, il paraît logique de promouvoir un allaitement artificiel exclusif pour prévenir la transmission du virus par le lait, mais sa mise en œuvre soulève plusieurs problèmes en Afrique. Enfin, les critères de choix d'un type d'allaitement ou d'un autre sont difficiles à manier. Du fait de ces difficultés de mise en œuvre, le choix d'un allaitement artificiel se révèle en pratique préjudiciable aux intérêts de l'enfant s'il n'est pas bien fait. Il présente un risque accru de mortalité, mais aussi de transmission du VIH. D'après l'analyse des données issues de nos entretiens exploratoires, les structures de santé au Sénégal dispose de peu d'informations sur l'efficacité de l'administration de l'allaitement protégé pour le nourrisson allaité au sein. Des essais sont en cours de préparation ou d'exécution selon des schémas destinés à réduire la transmission du VIH aux nourrissons allaités au sein.

2. Cadre de recherche, approche et méthodologie

Après avoir obtenu la base de données nationale des femmes suivies dans le cadre de la Prévention Transmission Mère-Enfant de chaque région, nous avons répertorié avec la Division de la Lutte contre le Sida et les Infections sexuellement transmissibles les districts détenant une grande cohorte de femmes du programme Prévention Transmission Mère-Enfant. C'est ainsi que nous avons choisi Dakar et

Thiès comme cadre d'étude. Nous avons mené notre recherche dans les structures de santé suivantes : le district sanitaire de Roi Baudoin (Guédiawaye), l'hôpital Youssou Mbargane (Rufisque), le district de Mbao, le Centre de Dépistage Volontaire Anonyme (Guédiawaye), les districts de Thiès, de Mbour, de Thiadiaye et de Popounguine. Ces structures de santé de la région de Dakar ont été retenues du fait que le taux de prévalence du VIH y est élevé. Ceci tient au fait que bon nombre de femmes enceintes séropositives y sont référées et que la plupart de ces femmes proviennent des zones urbaines de Dakar.

Pour mieux étudier la question de l'allaitement chez les femmes séropositives au Sénégal, il nous semble pertinent de privilégier une approche dynamique inspirée de la sociologie du corps telle qu'elle est définie par David Le Breton (1990 ; 1994). Selon ce dernier, la sociologie du corps s'attache à la saisie de la corporéité humaine comme phénomène social et culturel, matière de symbole, objet de représentations et d'imaginaires. Elle rappelle que les actions qui tissent la trame de la vie quotidienne, des plus futiles ou des moins saisissables à celles qui se déroulent sur la scène publique, impliquent l'entremise de la corporéité. Ne serait-ce que par l'activité perceptive que l'homme déploie à chaque instant et qui lui permet de voir, d'entendre, de goûter, de sentir, de toucher... et donc de poser des significations précises sur le monde qui l'environne. Façonné par le contexte social et culturel qui baigne l'acteur, le corps est ce vecteur sémantique par l'intermédiaire duquel se construit l'évidence de la relation au monde : activités perceptives, mais aussi expression des sentiments, étiquettes des rites d'interaction, gestuelles et mimiques, mise en scène de l'apparence, jeux subtils de la séduction, techniques du corps, entretien physique, relation à la souffrance, à la douleur, etc.

Pour atteindre notre objectif de recherche, nous avons trouvé nécessaire de mobiliser à la fois la méthode quantitative et celle qualitative. Le choix de cette méthode mixte nous permet de comprendre la manière dont les femmes séropositives allaitantes arrivent à éviter les risques de transmission à travers des stratégies de prévention politico-médicale (Prévention-Transmission mère-enfant (PTME) et à surmonter la peur d'être stigmatisées. À propos du choix de la technique d'échantillonnage, nous avons mobilisé la technique d'échantillonnage reconstitué en fonction des zones concernées. En ce

qui concerne la collecte des données quantitatives, nous avons administré 269 aux femmes suivies dans le cadre de la PTME (**Prévention de la transmission mère-enfant**) au niveau de la région de Dakar, du département de Mbour et de la commune de Poponguine et Thiadiaye. Toutes ces 269 femmes sont suivies actuellement par la Prévention Transmission Mère-Enfant et le CDVA (centre de dépistage du VIH SIDA) de Guédiawaye. Il faut noter que le système de santé au Sénégal est décentralisé et polarisé en ce sens que les nouvelles réformes hospitalières font que les malades venant des régions avoisinant Dakar ou de certaines communautés rurales sont référées dans les centres de santé et postes de santé de la banlieue de Dakar. Afin d’obtenir un échantillon plus représentatif, nous avons diversifié nos cibles en ne nous limitant pas seulement au niveau des seuls postes et centres de santé de la région de Dakar, mais nous avons intégré, comme le donne à voir le tableau ci-dessous, d’autres centres et postes de santé de la région de Thiès pour ressortir les disparités existantes entre le monde rural et celui urbain.

Tableau. Composition de l’échantillon selon les zones de la recherche

Zones d’enquête	Nombre de questionnaires effectués
Centre de santé Roi Baudoin	37
CDVA (centre de dépistage du VIH SIDA)	22
Synergie Guédiawaye	22
Centre de dépistage Keur Damel	27
Association PVVIH Aboya	26
Rufisque	15
District Sanitaire de Mbour	41
District Sanitaire de Thiès	44
Poponguine	24
Thiadiaye	11
Total	269

Source : Enquête de terrain.

La diversification de nos cibles nous a permis également d'obtenir une cohorte de femmes d'origine différentes, venant de différentes régions du Sénégal et actuellement suivies par la PTME (**Prévention de la Transmission Mère-Enfant**). Ceci nous a permis de mieux étudier l'aspect extension et décentralisation du programme Prévention Transmission Mère-Enfant et de voir concrètement ce qui a été fait. Le département de Mbour a été choisi en raison du taux de prévalence qui y est assez élevé ces dernières années par rapport à d'autres départements. Un seul district sanitaire et le seul d'ailleurs a été retenu à Mbour dans le cadre de nos enquêtes, c'est le district de Mbour où toutes les femmes suivies par la Prévention Transmission Mère-Enfant y sont référées. Nous avons opéré de la même façon pour les communes de Popounguine et Thiadiaye, chacune des communes ne comptant qu'un seul district sanitaire et ayant un pôle Prévention Transmission Mère-Enfant. Nous avons prévu de diversifier nos enquêtes en ne nous limitant pas seulement au niveau de la région de Dakar pour mieux apprécier la décentralisation du programme. Finalement, nous nous sommes appuyés sur la base de données de la Prévention Transmission Mère-Enfant au Sénégal qui nous a été fournie par la Division de la Lutte contre le Sida et les Infections sexuellement transmissibles.

Pour la collecte des données documentaires et qualitatives, des entretiens individuels ont été réalisés auprès des femmes séropositives et des acteurs des structures de santé concernées. D'abord, nous nous sommes rendus dans les services techniques de l'Administration sénégalaise, notamment au niveau du Ministère de la Santé (Division de Lutte contre la Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles) qui nous a fourni un ensemble de documentations sur la PTME (**prévention de la transmission mère-enfant**) au Sénégal et sa mise en œuvre. Ensuite, nous avons exploité les documentations du CNLS (Conseil National de Lutte contre le Sida) et notamment les bulletins séro-épidémiologique de surveillance des sites sentinelles. Ces documents que nous avons exploités, sont des documents d'orientation pour la plupart, préalablement établis par le Gouvernement et ses partenaires pour soutenir les divers programmes et activités de la Prévention Transmission Mère-Enfant et la lutte contre le sida au Sénégal. Nous avons aussi exploité les données et évaluations fournies par les districts sanitaires au niveau régional et

départemental dans lesquels se sont déroulées nos recherches, auprès aussi d'instituts de recherche tels que l'Institut de Recherche pour le Développement, les bibliothèques de la DPS (Direction Prévision Statistique) où nous sommes procurés les données de l'EDS-IV (Enquête Démographique et de Santé 2005), les données de l'ESIS (Enquête sur les Indicateurs de Santé 1999), ESAM-II (enquête sénégalaise auprès des ménages, 2001) et tout document nous pouvant être utile dans notre recherche.

En définitive, ce présent travail vise à apporter un éclairage sur quelques dimensions relatives à l'allaitement des femmes séropositives au Sénégal. Nous partons du postulat selon lequel l'irruption de la maladie chez les mères allaitantes et les enfants est un évènement à forte capacité de remodeler toutes les sphères de la vie sociale des femmes séropositives, les représentations et perceptions que ces femmes font de leur corps subissent des transformations. À travers les données recueillies, analysées et interprétées à la lumière de la socio-anthropologie du corps inspirée d'une approche biographique du vécu des mères séropositives, nous ressortons, à partir de la représentation de la maladie et du corps, les risques de transmission et les différentes expériences de vie avec le VIH articulées avec les expériences de l'allaitement.

3. Présentation et analyse discutée des résultats de la recherche

Au-delà des considérations théoriques et méthodologiques, le plan de notre article repose sur quatre grands points qui témoignent de l'organisation des résultats issus de l'enquête. Dans un premier temps, l'accent est mis sur la définition de l'allaitement et la sacralité du sein. Dans un second temps, nous décrivons le comportement des mères séropositives qui vacille entre allaitement et stigmatisation. Enfin, nous traiterons le rapport entre le rejet social des femmes séropositives au Sénégal et la survie du nourrisson.

3.1. Définition de l'allaitement et sacralité du sein

L'allaitement est l'alimentation en lait du nourrisson. Parce que le verbe « allaiter » signifie nourrir de son sein, certaines personnes limitent la définition du terme « allaitement » à allaitement maternel.

L'allaitement maternel est une expression qui s'oppose à l'allaitement artificiel et à l'allaitement au biberon. Tandis que l'allaitement au biberon ou l'alimentation au biberon est le fait de nourrir au biberon son bébé, peu importe le contenu, ce que l'on appelle communément par les substituts de lait maternel. Mais beaucoup s'interdisent d'utiliser l'expression « substituts de lait maternel », car le lait maternel n'a pas de substitut, d'où l'utilisation d'expression « lait artificiel » ou « préparation commerciale » qui sont les mieux adaptés. L'alimentation artificielle est le fait d'alimenter le nourrisson avec un lait artificiel (préparation commerciale). Le lait maternisé est l'alimentation artificielle. C'est une expression qui est à éviter. L'expression « préparation lactée pour nourrissons » ou « préparation commerciale » est plus adéquate, parce que rien ne se substitue vraiment au lait maternel. L'allaitement surtout maternel occupe une grande place dans la vie sociale et la culture. À l'orée de la vie, l'enfant demande des soins où prédomine la satisfaction de ses besoins. Son alimentation est un souci permanent pour son entourage. La mère pense remplir son rôle de « bonne mère » si elle allaite au sein son enfant, si celui-ci se porte bien et s'il a plaisir à manger. Beaucoup de femmes se culpabilisent lorsque leur enfant est malade, ou lorsque le poids de naissance de leur nourrisson est en dessous de la moyenne. Depuis la nuit des temps, les hommes ont éprouvé le besoin de représenter les gestes de la lactation. Dès l'époque préhistorique, on trouve des statuettes féminines allaitant un enfant, sans doute associées à des cultes de fécondité. Dans l'Égypte ancienne, la déesse Isis est représentée, tantôt en déesse-vache nourrissant le roi de son lait, tantôt en déesse-arbre tendant le sein de l'eau régénératrice au roi défunt, tantôt en déesse-mère allaitant le roi-enfant. À Sumer, en Mésopotamie, le Code d'Hammurabi (-1850) réglementait déjà la pratique des nourrices à qui on coupait un sein si elles n'étaient pas obéissantes. Dans la kabbale, l'allaitement est une métaphore utilisée pour désigner le mode de relation entre les émanations divines (sefirot) et l'humain, un contact intime qui ne peut pas être formulé en termes de connaissance. Dans la religion musulmane, deux enfants nourris par la même nourrice deviennent automatiquement des « frères de lait » et ne peuvent se marier entre eux. Depuis toujours, dans les forêts

nordiques, les hommes utilisent la sève de bouleau pour suppléer l'allaitement maternel⁶¹ comme le laisse penser l'extrait ci-dessous :

Les sociétés anciennes sont des mondes de pénurie, où les subsistances du lendemain ne sont jamais assurées, où la disette, voire la famine, sont fréquentes : pour éloigner ces malheurs, on invoque, entre autres des divinités en posture d'allaitement. Dans un contexte de fortes natalité et mortalité, où les nouveaux-nés ne peuvent être nourris que de lait de femme, pour que le groupe continue à se perpétuer, il faut se concilier les forces magiques qui assurent aux mères une bonne gestation et une lactation abondante. (LETT D., MOREL M.F., 2006).

Comme le sang et le sperme, le lait maternel a toujours été valorisé sur le plan symbolique. Ainsi, dès les temps les plus reculés (au VIII^{ème} siècle avant notre ère), le fait d'avoir allaité confère donc aux femmes un pouvoir exceptionnel sur les hommes. Il est intéressant de constater que cette puissance de l'allaitement se retrouve un millénaire plus tard, au cœur de la théologie mariale (LETT D., MOREL M.F., 2006). Ainsi, au fur et à mesure, l'allaitement devient un plaisir et prend un aspect collectif lié à l'échange et à la communauté. Il devient dès lors le symbole des relations humaines. L'allaitement, fortement idéalisé dans de nombreuses sociétés du passé, n'est donc pas seulement un acte nourricier, à quoi on pourrait le réduire aujourd'hui. Sous une forme symbolique, il exprime les grandes aspirations communes à toute l'humanité, mais aussi les constructions sociales, religieuses ou culturelles propres à chaque société. Une communauté et une nation qui prend la responsabilité de l'allaitement au sérieux en honorant et respectant la femme qui donne naissance et qui a besoin de temps et de soutien pour établir l'allaitement, est une nation qui se soucie de la santé à long terme de son peuple. Le lait maternel, l'aliment parfait et idéal, contenant les nutriments parfaitement équilibrés pour donner la vie sur le plan médical.

⁶¹ Revue prescrire, n°297, Juillet 2008.

Cependant beaucoup d'imaginaires sociaux aussi sont construits autour de l'allaitement au sein. L'allaitement s'inscrit dans un réseau imaginaire et symbolique. Au-delà de la satisfaction du besoin, la mère fait découvrir les premières expériences de satisfaction, d'insatisfaction, d'espoir, de déception éprouvées dans la relation alimentaire, d'où l'équivalence symbolique retrouvée dans beaucoup de cultures entre amour maternel et alimentation. Certains disent que les bébés allaités sont des êtres caressés, le lait maternel est considéré comme le vaccin de mère Nature puisqu'il jette les fondements de l'avenir du bébé, l'allaitement maternel constitue une expérience enrichissante et instructive qui enseigne la patience, la proximité, l'attention complète et la chaleur entre la maman et son enfant ainsi que le lien spirituel. Un véritable sentiment d'amour et d'affection crée un lien unique qui a été décrit comme « Ne faire qu'un ». Pour d'autres, la mère abrite et protège le bébé avec son lait. Le père et le reste de la famille protègent le rapport entre la mère et le nouveau-né par leur soutien et leurs soins. Le sida, maladie immunitaire, mobilise un cortège de croyances, conscientes ou non, autour de l'allaitement. De par ses différents modes de transmission, l'infection à VIH est chargée de tout un cortège de représentations qui génèrent pour les femmes enceintes un sentiment de culpabilité extrêmement intense, par l'annonce de la séropositivité, et du devenir de l'enfant et de savoir que par le fait qu'en nourrissant son enfant au sein, il peut être infecté. Ce contexte très particulier, ajouté au fait que plusieurs membres d'une famille peuvent être infectés ou malades, souvent sur deux générations (mère et enfant), favorise chez la femme la survenue de troubles psychiques réactionnels qui peuvent parfois s'installer de manière durable, comme en témoigne l'extrait d'entretien ci-dessous :

Ma famille était au courant, ma mère également et c'est elle qui l'a dit à mes voisins qui se moquaient de moi en disant « elle a le sida c'est pourquoi elle ne donne pas le sein ». Je pleurais assez souvent. En plus je suis l'aînée de ma mère et sa seule fille, mais quand je me dispute avec elle, elle n'hésite pas à me dire que j'ai la maladie c'est ainsi que mes voisins l'ont sue. J'avais d'énormes difficultés avec ce type d'allaitement mais je faisais la sourde oreille. On me disait souvent « donne-lui le sein, ce n'est pas bien ce que tu fais, nous ce n'est pas dans notre « ada » c'est à dire coutume de

ne pas allaiter ». Ainsi, mes parents m'ont mis en quarantaine. Dés fois, ils me mettent au courant des fêtes familiales dés fois je suis exclue mais je fais avec. Je n'ai pas de problèmes avec qui que ce soit. La plupart du temps, ils me cherchent la petite bête mais je fais comme si de rien n'était. J'ai même une fois emmenée mon voisin à la police 2 fois à cause de ça car ils disaient aux enfants dans la rue quand je passais « dites-lui qu'elle a le sida » et les enfants se moquaient de moi. Ils le savaient à cause de ma mère qui quand on se disputait me vilipender. Ma demi sœur le sait et un de mes oncles. J'étais de nouveau enceinte récemment mais j'ai avorté.

Si nous nous référons à GOFFMAN E., (1989 ; [1963]), nous constatons que la séropositivité provoque la naissance d'un « stigmaté » et la personne séropositive devient « déviante ». Le « stigmaté » provoqué par la contamination du VIH est invisible, pourtant son incidence sur la représentation du corps est grande. MATHIEU S., (2000 : 241-249) abonde dans le même sens que GOFFMAN lorsqu'il estime que les représentations du corps chez les personnes atteintes par le VIH évoluent avec le temps, et selon que l'on entre ou pas dans la maladie. Cette représentation est tout d'abord fortement associée à la rupture provoquée par l'annonce de la séropositivité, qui renvoie, dans certains cas, à une conduite déviante. Le corps, visible socialement, doit alors, semble-t-il, porter au regard d'autrui la marque de cet écart par rapport à la norme. Toutefois, il est important de rappeler que l'allaitement au biberon est une pratique d'alimentation du nourrisson moderne qui s'est développée avec la société industrielle. Cette pratique engendre toutes sortes de représentations imaginaires. Même si la préparation aseptique du biberon a fait de gros progrès, au début du XX^{ème} siècle, il reste délicat d'élever un bébé au biberon dès la naissance. Le grand pédiatre Budin, qui a pourtant une solide expérience de l'allaitement artificiel, écrit en 1907: « le médecin, qui trouvera le moyen d'élever artificiellement les enfants dans les premières semaines de leur existence, avec autant de succès et de sécurité qu'avec l'allaitement au sein aura, pensons-nous, réalisé un très grand progrès » (LETT D., et MOREL M.F., 2006). De plus en plus, les femmes ont adopté ce mode d'allaitement pour leurs enfants soit à cause de leurs conditions de vie, de travail ou d'habitat ou soit de leur état de santé avec l'infection à VIH afin de prévenir la

transmission mère-enfant. Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, énoncé en 1981 par l'OMS, réglemente la commercialisation des laits pour nourrissons, biberons, tétines et aliments pour nourrissons. Il interdit notamment la publicité et promotion auprès du public, la promotion et distribution de cadeaux et d'échantillons dans les services de santé ainsi que la promotion de produits inadaptés⁶². Mais, l'allaitement artificiel reste un enjeu dans la société africaine et au sein des familles. L'allaitement est toujours le contexte historique et culturel précis qui amène une mère à faire des choix. Ainsi, le détour par l'histoire de l'allaitement et l'imaginaire est indispensable à qui veut comprendre le présent. « Si l'histoire ne peut pas toujours tout expliquer, du moins permet-elle de se poser des questions...sur la continuité des liens avec le passé » (LETT D., MOREL M. F., 2006).

3.2. Mères séropositives : allaitement ou stigmatisation ?

Dans le contexte africain, une femme qui n'allait pas est stigmatisée. L'alimentation du nourrisson autre que l'allaitement au sein peut être entourée de tabous. Etant donné que le risque de transmission par le lait maternel est plus élevé au cours des premiers mois de vie où les nourrissons sont les plus vulnérables à la morbidité consécutive et à des infections entériques, l'allaitement artificiel est conseillé dans le cadre de la PTME (**prévention de la transmission mère-enfant**) au Sénégal. Cet état des choses a suscité un dilemme de santé publique dans les régions pauvres où l'allaitement maternel constitue la première garantie de santé, de développement et de survie de l'enfant, notamment au cours des premiers mois de vie. Il paraît difficile dans un contexte où donner le sein est quasiment sacré, d'interdire cette tradition en Afrique, particulièrement au Sénégal, on accorde beaucoup d'importance à l'allaitement au sein qui est très culturel et a beaucoup de connotations sociétales. Citons quelques-unes : les parents estiment que cela renforce les liens d'affection entre la mère et l'enfant et renforce la santé de l'enfant. Aussi se pose la problématique de l'allaitement artificiel dans la mesure où en raison des contraintes sociales très fortes qui s'exercent sur ces femmes

⁶² Code International de commercialisation des substituts du lait maternel.

séropositives, celles-ci refusent bien souvent de recourir à ce type d'allaitement qui les désigne comme personnes infectées. Et celles qui essaient de limiter les risques de transmission à leur enfant alternent souvent allaitement maternel et artificiel, ou bien se cachent pour allaiter, ce qui aboutit pour l'enfant, en l'absence de conditions sanitaires satisfaisantes et d'une prise en charge adaptée, à cumuler les risques d'infection associés à chacune de ces pratiques d'allaitement maternel ou artificiel. La forte charge symbolique de la maladie joue de manière déterminante sur l'environnement social de la personne atteinte. L'une des mères allaitantes séropositives le justifie quand elle déclare que

J'ai choisi de faire l'allaitement artificiel. A propos des difficultés liées à ce type d'allaitement, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mon mari et ma famille ne cessaient d'insister pour que je donne le sein au bébé. Finalement, on avait divorcé à cause de cela. Par la suite, je me suis remariée et malgré toutes ces difficultés, je continuais à donner le biberon au bébé. Mais à cause de l'insistance de mon entourage, je fus obligée d'allier les deux à savoir l'allaitement maternel et artificiel. Finalement, l'enfant est décédé.

Si le poids de cette charge peut s'avérer très lourd dans la sphère personnelle, il a aussi des conséquences dans la sphère sociale comme la très forte pression de l'entourage familial et la stigmatisation des femmes qui n'allaitent pas leurs enfants. Cette pression devient une hantise, voire un traumatisme pour ces femmes qui se cachent pour donner le biberon. Par exemple N. Mbaye⁶³ le justifie, lorsqu'il met l'accent sur les sentiments de culpabilité qu'éprouvent ces femmes en ces termes :

En somme quel que soit le mode d'allaitement choisi par la femme, il peut toujours y avoir un sentiment de culpabilité quelle que soit l'option nutritionnelle. S'il s'agit de l'alimentation artificielle, la femme se dira que le biberon n'est pas bon, le lait n'est pas adapté, et elle a le sentiment d'avoir infecté ou même dans certains cas tué son enfant. S'il

⁶³ Pédiatre intervenant dans le cadre du Programme PTME au Sénégal.

s'agit de l'allaitement au sein, la femme se culpabilisera en se disant qu'elle n'a pas choisi la meilleure option nutritionnelle pour réduire les risques de Transmission Mère-Enfant et que, si elle avait choisi l'autre option c'est-à-dire l'allaitement artificiel son enfant ne serait pas infecté ou décédé. Il y a un vrai dilemme psychologique aujourd'hui que ces femmes mènent et ceci quelle que soit le mode d'allaitement.

L'analyse de cet extrait révèle que les parents éprouvent des sentiments de culpabilité, quel que soit le mode d'allaitement choisi. Il y a là un paradoxe : alors que les manifestations pathologiques ne sont pas encore repérables et ne provoquent aucune prise de conscience, la relation de la femme contaminée à elle-même, à son enfant, à son corps, à son entourage est soudain bouleversée. Sans être devenu un « malade » au sens propre du terme, sans en avoir le statut social, la femme connaît intérieurement une rupture psychologique profonde : la conscience d'avoir pu à un moment donné ou autre transmettre le virus à son enfant, est désormais présente chez les mères allaitantes séropositives, comme l'exprime A-T (mère allaitante) en ces mots :

J'ai su que j'étais malade depuis 2000. On m'avait proposé de faire le test et c'était à l'hôpital Fann. On ne m'avait pas communiqué les résultats mais plutôt on l'avait annoncé à une cousine. Cette dernière l'a fait savoir à toute la famille et cela m'avait beaucoup affecté. Finalement, quand je me suis sentie un peu mieux, j'ai intégré les groupes de parole qui m'ont beaucoup soutenue avec des sensibilisations et formations. J'étais mariée depuis 1995 et j'ai divorcé en 2000. Mon mari est décédé en 2004. Je me suis remariée et quand je suis tombée enceinte, j'ai suivi un traitement à l'hôpital le Dantec où ils me donnaient des comprimés. Quand j'accouchais, le personnel de soins en maternité ont fait un bain à mon enfant avec un produit qui coûte 5000 Francs. On lui a donné ensuite du lait et ils m'ont conseillée de faire l'allaitement artificiel pour minimiser les risques de transmission mère enfant. Je n'avais pas de difficultés majeures concernant l'allaitement artificiel car je suis de nature très réservée. De plus, personne

ne me voyait quasiment pas quand je donnais le biberon, je me cachais.

Si nous inscrivons ces témoignages dans la même perspective que CALVEZ M., (2001 : 127-144), nous pouvons déduire que les modèles culturels qui sous-tendent les politiques d'information et de communication développées dans une perspective de prévention primaire tracent un cadre de référence dans lequel les destinataires de la prévention sont appelés à intégrer l'existence de risques à leur environnement, et à développer des conduites de protection. Selon l'auteur, ces politiques s'expriment dans des recommandations relatives au dépistage ou à l'usage des préservatifs qui peuvent, en première lecture, être regardées comme des réponses pratiques à des problèmes de contrôle de la transmission du virus. D'après MEYSTRE-AGUSTONI G., (1999 : 101-103), la vie des personnes séropositives est affectée par les altérations de l'image de soi qui interviennent après la séroconversion et lors de l'apparition de symptômes. L'expression de ce malaise varie selon que les individus sont à la recherche de partenaires ou qu'ils vivent une relation stable. Chez les personnes sans partenaire fixe, les enjeux de la protection se situent autour de la révélation du statut sérologique et des solutions retenues pour minimiser le risque de rejet. Chez celles vivant une relation stable, c'est l'inscription dans le long terme d'une sexualité bridée par les exigences de la protection et la crainte de voir s'éloigner le partenaire qui est associée à des prises de risques. Les entretiens mettent en évidence le rôle que le partenaire peut prendre en manifestant son manque d'intérêt pour des relations protégées. Les personnes séropositives éprouvent un sentiment d'inégalité face à la responsabilité de la protection. Toutefois, il est clair que la prise en charge par la PTME (**prévention de la transmission mère-enfant**) de la femme contaminée, sa responsabilisation, sa capacité à réagir et à assumer sa nouvelle situation de femme enceinte puis de mère dépendent beaucoup de la situation psychologique de cette personne et de son niveau de maturation (et maturité). La manière dont l'annonce sera faite devrait tenir compte de ce niveau de maturité : la femme n'entendra que ce qu'elle pourra entendre. Tout un chemin lui reste à parcourir, de l'interrogation lucide sur sa situation réelle jusqu'au sentiment d'une responsabilité concernant l'avenir de son enfant. Ce sont ces raisons qui justifient pleinement le choix du

dépistage volontaire et qui incitent à veiller aux conditions « humaines » et sociales de l'annonce. Notre enquête révèle que 56,5% des femmes ont peur que leur séropositivité soit découverte.

3.3. Le rejet social des mères séropositives au Sénégal et la survie du nourrisson

Si nous analysons le vécu social des mères qui allaitent dans le cadre du programme, nous constatons que dans le cadre de la Prévention Transmission Mère-Enfant au Sénégal, l'allaitement artificiel exclusif est conseillé aux femmes pour prévenir la transmission du virus par le lait, mais sa mise en œuvre soulève plusieurs problèmes. Toutefois, les avantages de l'allaitement artificiel sont : l'élimination du risque de transmission post-natale du VIH et la possibilité de nourrir le bébé par une autre personne que sa mère. Les inconvénients de ce type d'allaitement sont l'augmentation de la morbidité et la mortalité par diarrhée et infections respiratoires lorsque la préparation du biberon comprend de l'eau insalubre ou si la mère suit mal les instructions pour la préparation. L'allaitement artificiel peut aussi être un facteur de discrimination pour les mères, la famille et la communauté. Toutefois, on peut noter aussi chez les mères allaitantes séropositives la pratique de l'allaitement mixte, la combinaison de l'allaitement maternel et artificiel. L'allaitement mixte est l'association d'un allaitement maternel avec des biberons de lait infantile. Il se pratique principalement lors de deux situations : soit le biberon vient en complément du sein si la maman n'a pas suffisamment de lait, soit le biberon remplace une tétée. Il faut savoir que le passage à un allaitement mixte peut diminuer la quantité de lait maternel produite (lors du remplacement d'une tétée par un biberon). Ainsi, 79,7% des femmes enquêtées pratiquent l'allaitement artificiel, 14,5% des femmes ont opté pour l'allaitement maternel et 5,8% des femmes pratiquent l'allaitement mixte. Le fort taux de femmes qui allaitent artificiellement s'explique par le fait que le programme de PTME (**Prévention de la transmission mère-enfant**) au Sénégal sensibilise les femmes enceintes séropositives à choisir l'allaitement artificiel après la naissance de leur bébé. Le programme tel que nous l'avons vu prend en charge pour chaque femme le ravitaillement en lait maternisé jusqu'à 6 mois. Nous avons deux raisons différentes relatives au choix de l'allaitement. Pour l'allaitement artificiel, 70, 26% des femmes

l'ont choisi sur conseil des médecins dans le cadre du programme. Notons que ces femmes qui pratiquent l'allaitement artificiel ont été dépistées avant ou au cours de leur grossesse, raisons pour laquelle le choix de l'allaitement artificiel leur a été conseillé par les médecins après leur accouchement. Pour l'allaitement maternel, 14,86% l'ont pratiqué parce qu'elles ne connaissaient pas leur statut sérologique au moment de l'accouchement. Ces femmes sont donc les plus exposées aux risques de transmission post natale du VIH parce qu'aucune prévention n'aura été prise. Concernant l'allaitement mixte 14,86% des femmes interrogées l'ont pratiqué. En effet, l'alimentation mixte est l'option la plus dangereuse pour le bébé, car cette pratique l'expose d'une part à tous les inconvénients de l'alimentation artificielle et d'autre part aux risques accrus d'infection au VIH par le lait maternel. C'est dans ce sens que s'inscrit N. Mbaye (Dr. Pédiatre) lorsqu'il déclare ceci :

Pour les femmes qui optent pour l'allaitement maternel, il faut les aider à sevrer. Le sevrage est une étape difficile qu'il faut bien préparer. L'une des principales difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la Prévention Transmission Mère-Enfant est la réticence à faire le test de dépistage surtout prénatal. Face à cette réticence, il nous est difficile de connaître le statut sérologique des femmes enceintes, de les suivre correctement pendant leur grossesse et d'appliquer si nécessaire le protocole de traitement pré-partum, per-partum et post-partum. Nous les personnels de soins, sommes confrontés à des difficultés d'observance, le manque d'assiduité aux rendez-vous prénataux, des difficultés sociales ou médicales qui font que la femme est souvent perdue de vue ou n'applique pas le protocole de façon complète. Il est plus difficile pour nous de savoir que ces femmes perdues de vue accouchent souvent dans des lieux qui ne font pas de la Prévention Transmission Mère-Enfant et ne peuvent pas bénéficier d'une aide appropriée.

En somme, les pratiques d'alimentation constituent les facteurs déterminants de l'état nutritionnel des enfants qui, à son tour, peut affecter la morbidité et la mortalité de ces enfants. Le cas des femmes qui allaitent artificiellement pose en premier lieu la problématique de la confidentialité et de la confiance de sa séropositivité aux proches.

En effet, l'annonce à la famille et aux amis est indispensable de la part du malade mais cela reste difficile. Le malade désirant se confier à son entourage est pris entre la peur du jugement d'une part, et d'autre part la conscience « que cela va se voir ». En effet, révéler sa séropositivité, c'est aussi avouer son mode de vie antérieure, et la société « demande des comptes ». La réaction de la famille est d'ailleurs loin d'être toujours positive. Les femmes allaitantes artificiellement sont obligées de se cacher pour donner le biberon à cause des pressions de l'entourage, la peur de la stigmatisation et du rejet. THÉRY I., (1999 : 113) attire notre attention sur les perceptions et représentations négatives qu'on a sur une femme séropositive quand il étudie l'atteinte toute particulière à la féminité que représente la séropositivité. Il affirme que le stéréotype selon lequel « une femme séropositive n'est pas/n'est plus une femme » a la vie dure. Un triple stigmate, celui du corps suspect, du corps dangereux et du corps abîmé, frappe les femmes atteintes par le VIH. Il est lié de façon générale aux représentations sociales de la féminité, mais est aussi un effet pervers de la construction sociale des groupes à risque. Le fait d'être « hors groupe à risque » alimente le soupçon d'un comportement individuellement transgressif de la normalité sociale, qui pèse particulièrement sur les femmes contaminées par voie hétérosexuelle. Le stigmate de l'atteinte à la féminité est d'autant plus difficile à affronter que la séropositivité oblige les femmes à affronter deux situations « hors normes ». À cela, s'ajoute le développement de sentiments d'incapacité chez la maman liée aux accusations de l'entourage familial et aux soins apportés à l'enfant dans le cadre de l'allaitement artificiel, considéré comme jamais suffisamment parfait.

Conclusion

En définitive, il convient de retenir que le VIH/Sida est devenu en 20 ans la première cause de mortalité en Afrique sub-saharienne, remettant ainsi en cause de nombreux succès de santé publique de ce continent. Depuis quelques années, des traitements existent et permettent de réduire considérablement la morbidité et la mortalité des personnes infectées par le VIH/Sida. La prévention de la transmission mère-enfant du VIH (PTME) est aujourd'hui un programme qui fait l'objet d'une attention toute particulière. La

prévention de la transmission de la mère à l'enfant s'est bornée essentiellement à administrer une prophylaxie antirétrovirale aux femmes vers la fin de la grossesse et à éviter l'allaitement au sein. Certaines femmes ont besoin d'une thérapie antirétrovirale très puissante pour retarder la progression de leur propre maladie. D'autres femmes qui bénéficient d'une thérapie intensive peuvent décider d'allaiter leur nourrisson, en supposant que le risque de transmission est faible ou inexistant. La non-adhésion de certaines PVVIH à l'allaitement protégé s'explique par la contradiction de l'éthique PTME (**Prévention de la transmission mère-enfant**) au départ qui se voulait prévenir la TME (**transmission mère-enfant**) via l'allaitement artificiel. Nous analysons, dans ce présent article, la manière dont les femmes séropositives allaitantes arrivent à éviter les risques de transmission à travers des stratégies de prévention politico-médicale (Prévention-Transmission mère-enfant (PTME) et à surmonter la peur d'être stigmatisées. L'allaitement (maternel, artificiel ou mixte) est vécu par les femmes séropositives avec une anxiété liée à la stigmatisation et au risque de transmission. En un mot, on peut dire que l'anxiété et les sentiments de faute vis-à-vis du nourrisson sont très présents dans le cadre de la séropositivité, de même que des phobies d'impulsion qui obligent les mères séropositives à se cacher pour allaiter et réduire leur angoisse. Ces femmes séropositives pratiquant l'allaitement ne connaissent pas leur statut sérologique. Elles sont dépistées séropositives tardivement après la naissance de leur bébé. Le test de dépistage, pour les femmes enceintes au Sénégal, n'est pas automatique. On note un faible taux d'acceptation du test de dépistage du VIH chez elles en période prénatale, ce qui rend inefficace le programme de prévention de la transmission mère-enfant.

Références bibliographiques

Calvez Marcel (2001), « Le risque comme ressource culturelle dans la prévention du Sida », in DOZON J.-P., FASSIN D. eds, *Critique de la santé publique. Une approche anthropologique*, Paris, Balland, pp. 127-144.

Données épidémiologiques du VIH/Sida au Sénégal, Conseil National de Lutte contre le SIDA du Sénégal CNLS/Laboratoire de bactériologie et de Virulogie C.H.U.A. Le Dantec Dakar,

Division IST/Sida, DLSI/MSPM, Nouvelles Directives PTME, 2010.

EDS-IV Enquête Démographique et de Santé 2005).

Goffman Erving, (1989 ; [1963]), *Stigmates. Les usages sociaux des handicaps*, Paris, Les Éditions de Minuit.

Le Breton David (1994), *La sociologie du corps*, Paris, PUF.

Le Breton David (1990), *Anthropologie du corps et modernité*, Paris, PUF.

« Le système de santé au Sénégal », Missions économiques. Version Numéro 2, MINEFE-DGTPE, *Actualité UBIFRANCE*, 2008, 4 p.

Lett Didier et Morel Marie-France (2006), *Une histoire de l'allaitement*, Editions de la Martinière, 159 p.

Mathieu Séverine (2000), « Ce corps étranger », *Quasimodo*, n° 6, p. 241-249.

Giovanna Meystre-Agustoni (1999), « Prises de risques chez les personnes vivant avec le VIH/sida », in *Séropositivité, vie sexuelle et risque de transmission VIH*, Collection Sciences sociales et Sida, ANRS, pp.101-103.

Mbaye Ismaël et al. (2006), « Problèmes éthiques rencontrés par les médecins dans la gestion de l'infection VIH en milieu de travail », *Revue Dakar médical*, Tome 49, n°1, pp 1-4.

Mbaye Ngagne & Becker Charles (2006), « Guide de prise en charge des orphelins et enfants rendus vulnérables par le VIH/Sida au Sénégal », HACI, Synergie pour l'enfance, CNLS, Conseil National de Lutte contre le Sida, Dakar, 172 p.

MSPM-FHI-CDC (2006), *Bulletin séroépidémiologique*, 71 p.

Rapport ONUSIDA.

Seytre Bernard (1995), *Histoire de la Recherche sur le Sida*, PUF, Que sais-je ?, 127 p.

Théry Irène (1999), « Une femme comme les autres » séropositivité, sexualité et féminité », *Séropositivité, vie sexuelle et risque de transmission VIH*, Collection Sciences sociales et Sida, ANRS, pp.113-137.

Le malthusianisme, une nécessité diomédienne pour l'Afrique

Kouadio Julien KOUASSI

Assistant, département de Philosophie (Esthétique et Philosophie africaine)

*Université Félix Houphouët-Boigny – RC
Julienkouadio49@yahoo.fr*

Résumé

L'Afrique est, jusqu'à preuve du contraire, le berceau de l'Humanité car c'est là que le plus vieux fossile d'hominidé, proche cousin des ancêtres de l'homme (Tournai), a été découvert. C'est donc à partir du biotope africain que l'être pour-soi a débuté son voyage existentiel. Cependant, si les autres continents semblent bien avancés (développés) dans ce voyage effréné, le continent africain, bien que starter, est paradoxalement en retard. Trop lendore, trop enveloppé sous son drap, il peine à sortir de son berceau pour s'engager à marcher de façon responsable afin d'amorcer véritablement la voie du développement, de l'émergence. Pourquoi alors ? N'est-ce pas sûrement sa masse démographique trop lourde qui le maintient dans ledit berceau et l'empêche de se développer ? Loin de nier les nombreux maux (esclavage, colonisation, mauvaise gouvernance...) qui jonchent son chemin dans la quête de cet idéal, il y a la question de la croissance démographique qui hypothèque toutes ses tentatives de vouloir sortir des profondeurs abyssales du sous-développement.

Mots clés : Croissance démographique, Développement, Malthusianisme, Nécessité diomédienne⁶⁴, Réalisme, Responsabilité.

Abstract

Africa is, until proven otherwise, the cradle of Humanity because it is there that the oldest hominid fossil, a close cousin of the ancestors of man (Tournai), was discovered. It is therefore from the African biotope that being-for-itself began its existential journey. However, if the over continents seem well advanced (developed) in this frantic journey, the African continent, although a starter, is paradoxically late. Too sluggish, too wrapped up in his sheet, he struggles to get out of his cradle to

⁶⁴ Nécessité diomédienne : nécessité extrême. Selon l'anecdote, Diomède et Ulysse ayant dérobé le Palladium (statue de Pallas qui passait pour le gage de protection de Troie) aux Troyens revenaient, de nuit, vers les vaisseaux, alors que la lune commençait à se montrer ; Ulysse, ambitieux de passer pour le seul auteur de cet exploit, tenta de tuer Diomède qui le précédait avec le Palladium ; mais Diomède ayant vu l'ombre du glaive levé d'Ulysse projetée par la clarté de la nuit, se saisit de lui et lia ses mains et lui ordonna de marcher devant. Ainsi en le frappant avec le plat du glaive entre les épaules, il le ramena au camp des Grecs. (note 383, *La République* de Platon, p.251).

commit to walking responsibly in order to truly begin the path of development, of emergence. Why then? Is it not surely its too heavy demographic mass that keeps it in the said cradle and prevents it from developing? Far from denying the many harms (slavery, colonization, bad governance, etc.) that litter his path in the quest for this ideal, there is the question of population growth, which mortgages all his attempts to want to get out of the abyssal depths of underdevelopment.

Keywords: Population growth, Development, Malthusianism, Diomedian, necessity, Realism, Responsibility.

Introduction

Après plusieurs années climactériques passées sous le joug de l'esclavage, la colonisation et tant d'autres maux, l'Afrique est toujours engagée dans une perpétuelle quête de la voie qui la mènera au développement. L'émergence est alors aujourd'hui devenue l'un des concepts les plus usités dans tous les pays africains. Sur le continent, chaque État a fixé le rendez-vous de son émergence à un horizon quelconque. Pour atteindre cet idéal, les instances dirigeantes ont tendance à mettre l'accent sur le progrès matériels (infrastructures routières, ponts, bâtiments de hauts standings, barrages hydroélectriques, transferts de nouvelles technologies.....). Il n'y a point de doute que ces facteurs concourent énormément au développement économique et social. Il serait malhonnête de nier qu'ils sont, pour le développement des États africains, des puissances auxiliaires. Mais tous ces colossaux et dispendieux efforts consentis par les gouvernants pour faire sortir leurs pays respectifs de la glue du sous-développement semblent demeurer insuffisants ou vains. Quelles est la ou les raisons fondamentale(s) de cette insuffisance ou cet échec ?

Il faut souligner que nonobstant l'implantation des multinationales dans divers pays africains et les nombreuses actions opérées par les régimes politiques qui se succèdent aux commandes de chaque nation, l'horizon de l'émergence reste encore flouté. Le chômage de la jeunesse et son cortège de pauvreté, conflits, insécurité, immigration etc. continuent de battre son plein et annihiler toutes les dispositions prises pour remettre l'Afrique sur les rails du développement. Car à vrai dire, « nous étions bien plus riches que certains, en argent et en tout (...); aujourd'hui, nous sommes

apparemment exclus de tout même du train du développement qui ne passe plus par nos pays... Le train s'est arrêté quelque part, je ne sais où » (T. Boni, 2003, p.154). Où ce train du développement africain s'est-il arrêté ? Pourquoi s'est-il vraiment arrêté ? À ces questions, on pourrait échafauder une série de raisons. On peut, par exemple, se consoler avec les prétextes de l'esclavage et la colonisation et se retrancher dans l'encoignure de la victimisation pour crier qu' « on nous a fait ceci ou cela. On nous vole, on nous pille... [*Mais*] qui on ? Il n'y a pas de on qui vaille la peine d'être dénoncé ici... » (Idem). Ainsi l'être africain tend toujours à se musser derrière ces tristes évènements et malheureux de son histoire pour justifier son être-là-dans-le-monde. La preuve, « mes frères et moi, [*déclare Tanella Boni*], sommes prompts à rejeter toute responsabilité sur l'Autre, le Blanc, la France, la Mondialisation, comme si ce discours était notre seul projet de société » (2003, p.66). Il est certes vrai que le pour-soi africain n'aurait pas totalement tort de les brandir comme arguments pour expliquer son être-là-actuel puisque ce déterminisme historique l'a aussi désaxé. Ces sombres moments de son histoire ont considérablement épuisé ses richesses naturelles, son patrimoine culturel et humain. Seulement, doit-on indéfiniment continuer d'accuser l'Autre, le Blanc, le Ponant ? Si comme le dit Sartre, « tout homme qui se réfugie derrière [*toutes sortes d'excuses*], tout homme qui invente un déterminisme [*est*] un homme de mauvaise foi » (1996, p. 68), n'est-il pas urgent d'inviter les Africains à plus de réalisme, d'engagement et de responsabilité ? L'Afrique est, au monde, l'un des continents les plus pauvre et aussi le deuxième en termes de population après l'Asie. Elle cherche inlassablement la voie du développement cependant dans la même foulée, sa population ne cesse de grimper. Cette question relative à la croissance démographique est bien souvent ignorée par les décideurs politiques africains dans leur inlassable course vers l'émergence. Constructions de routes, ponts, achats d'armes performantes pour assurer la sécurité des biens et des personnes... constituent pour eux les piliers du développement. Toutefois, tous ces projets de grandes envergures pour embellir la façade des États, améliorer les conditions de vie des populations en vue de mériter l'insigne de pays développés ou du moins en voie de développement, ne seraient-ils pas superfétatoires si l'évolution de la population n'est pas contrôlée et maîtrisée ?

Ce qui suscite cette question qui constitue l'épine dorsale de ce travail : la croissance démographique exponentielle n'est-elle pas un danger pour le développement de l'Afrique ? L'hypothèse générale dudit travail est celle de savoir que la croissance démographique a parfois une influence négative sur la croissance économique et sociale. Laquelle hypothèse soulève encore deux autres qui lui sont subsidiaires. D'une part, le développement économique-social de l'Afrique reposerait-il uniquement sur la construction des infrastructures ? D'autre part, l'adoption du Malthusianisme ne serait-il pas un réel levier pour le développement et l'amélioration des conditions existentielles des peuples de l'Afrique et du monde ? Cette étude se fera donc selon une triade. D'abord, dans une démarche analytique, nous répondrons à la question du pourquoi l'explosion démographique en Afrique ? Ensuite, nous établirons les effets collatéraux de cet état de fait sur l'émergence de l'Afrique dans une approche analytico-critique. Et en dernière instance nous soulignerons, par le truchement d'une méthode prospective, que l'adoption de la théorie malthusienne en Afrique peut non seulement aider à lutter efficacement contre certaines pathologies sociales mais aussi possibiliser le développement tant souhaité.

I- Des causes de l'explosion démographique en Afrique

L'Afrique, après l'Asie (40% de la population mondiale), vient en deuxième position parmi tous les continents en matière de peuplement. Elle se taille 17,2% de cette population mondiale depuis 2020 selon les estimations de l'ONU⁶⁵. Cette population, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui ne cesse de croître tandis que ses conditions de vie semblent aussi se détériorer au fur et à mesure. Comment en est-on arrivé là ? Quelles sont les raisons réelles de cette explosion démographique ? Plusieurs causes seraient à l'origine de cette croissance exponentielle de la population africaine.

Ab ovo l'éducation sexuelle est bien souvent un très sensible sujet voire tabou dans la société africaine où le taux d'analphabétisme est élevé. Le sexe, dans la culture africaine est sacré, secret et

¹ ONU 2017. L'Asie compte 4,50 milliards d'habitants aujourd'hui et en aura 5,25 en 2050, mais ensuite déclinera pour atteindre peut-être 4,78 en 2100, soit 43% de la population mondiale.

considéré comme une ‘‘affaire d’adultes’’. Dès lors il est très déplacé de parler de sexe avec sa progéniture. Contrairement aux sociétés occidentales dans lesquelles parents et enfants peuvent naturellement communiquer sur la question du sexe, en Afrique cela a du mal à s’incorporer dans les mœurs. Un enfant ne peut en aucune façon s’hasarder à poser à ses géniteurs des questions ‘‘en dessous de la culotte’’ ; ce serait un sacrilège. Et la réaction des parents en pareille circonstance en dit parfois long sur la gêne qu’ils ressentent lorsqu’un enfant tente de se montrer trop curieux sur la sexualité. Or à considérer la chose sous un autre angle, l’éducation sexuelle préserve la santé des jeunes en retardant leur activité sexuelle. De même qu’on pourrait croire que ce qui a poussé Adam et Eve à céder à la tentation est l’interdiction et tous les mystères autour de l’arbre défendu, on peut penser que si les jeunes s’adonnent, dès le bas-âge, à la sexualité, s’exposent aux maladies sexuellement transmissibles (MST) et contractent des grossesses indésirables et à risques, c’est par curiosité et manque d’informations. Si l’éducation à la sexualité est ainsi en mesure de libérer la jeunesse de l’ignorance de tous les dangers et mystères qui gravitent autour de la pratique sexuelle, il va s’en dire qu’elle peut considérablement contribuer à la baisse des grossesses précoces et, partant, limiter le taux de naissances. Faute de cette éducation visant à inculquer aux jeunes filles et garçons les informations nécessaires pour une pratique consciente et responsable de la sexualité, il n’est pas rare de constater, dans les sociétés africaines, des filles-mères d’enfants de pères différents. D’ailleurs, selon l’estimation de Jean-Paul Moatti et Jean-Marc Châtaigner, 130 millions d’Africaines ne disposent d’aucun moyen moderne de contraception⁶⁶. En Côte d’Ivoire par exemple, une étude du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) a prouvé que de septembre 2021 à mai 2022, il y a eu 3409 cas de grossesses en milieu scolaire⁶⁷.

À cette carence d’éducation sexuelle viennent ensuite se greffer d’autres réalités comme les mariages forcés et précoces et surtout la polygamie. L’une des pratiques ancestrales qui tend à se pérenniser dans certaines contrées du continent africain, et ce, malgré

¹ Jean-Paul Moatti et Jean-Marc Châtaigner, « la question démographique, épée de Damoclès du développement africain », *Le Monde*, 8 juillet 2017.

¹ <https://news.abidjan.net> du mercredi 1 juin 2022 | APA par Saliou Amah.

toutes les campagnes de sensibilisation, est celle du mariage forcé. Les peuples qui s'y adonnent se justifient en alléguant que le mariage précoce des jeunes filles permettrait en réalité d'éviter les grossesses précoces qui sont susceptibles de déverser le déshonneur sur la famille. Une étude élaborée par les bureaux régionaux de l'UNFPA et de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre révèle que « la prévalence du mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre est de 41%¹, ce qui signifie que quatre filles et jeunes femmes sur dix, soit près de 60 millions, ont été mariées avant l'âge de 18 ans. (...) Le Niger affiche le taux de prévalence du mariage des enfants le plus élevé au monde, avec 76%, suivi de la République centrafricaine, avec 68%, et du Tchad avec 67% » (A. Philipose, R. Touré et C. Verhulst, 2018, p.4). Comme on peut le constater à travers ces statistiques, le mariage forcé est une pratique prédominante dans ces zones de l'Afrique mais bien que les pourcentages ne soient pas aussi identiques partout, il n'en demeure pas moins qu'il existe chez la quasi-totalité des peuples africains. Et les inconvénients de cette coutume semblent évidents. Elle constitue une bombe démographique vu que ces jeunes filles et garçons qui ne sont pas encore aptes (physiquement, financièrement, psychologiquement ou moralement) à assumer les responsabilités de parents commencent déjà à jouer dans la cours des grands. Jeunes, ils font des enfants sans aucun planning familial pour venir gonfler le nombre d'enfants déjà existant. Quant aux jeunes filles qui se sont vues livrées en holocaustes à des adultes sont pour la plupart des coépouses (2^e, 3^e, 4^e... épouse). Elles tombent alors de pleins pieds dans des foyers polygamiques qui sont aussi des causes de la croissance démographique africaine. En effet, autrefois la polygamie s'expliquait car il fallait faire plusieurs enfants ; synonyme de main d'œuvre pour cultiver, mettre en valeurs les nombreux hectares de forêts. C'est ce que Francis Gendreau tente de nous faire comprendre en affirmant qu' :

à l'époque coloniale, la faible population de l'Afrique était considérée comme un obstacle à son développement ; elle rendait difficile la mobilisation de la main d'œuvre dont l'autorité coloniale avait besoin pour les travaux d'infrastructure (chemins de fer, routes), l'exploitation des mines et les plantations

industrielles, et favorisait la pratique d'une agriculture traditionnelle contraire à la volonté du colonisateur d'accroître les performances économiques. (...) En ce sens, l'accroissement démographique rapide des années cinquante et soixante était perçu comme un facteur positif, (...). L'exemple de la Côte d'Ivoire confortait cette analyse : non seulement la croissance naturelle de la population y était forte, mais en plus une immigration importante en provenance des pays du Sahel s'était avérée nécessaire pour développer l'agriculture d'exportation, le tout contribuant au « miracle ivoirien » (1996, pp.103-104).

Cependant, aujourd'hui, cette philosophie⁶⁸ est tombée en état de désuétude parce que le fait colonial a cessé, le couvert forestier tant à disparaître et les terres cultivables se raréfient avec les nouveaux fléaux comme l'orpailage clandestin, l'urbanisation accélérée des villes etc. Même si dans certains pays africains (le cas de la Côte d'Ivoire) on commence à spéculer sur sa légalisation, la polygamie est un choix de vie qui peut être nuisible pour chaque foyer et pour la société africaine en général. La raison en est que les familles polygamiques sont des foyers d'éclosion à foison d'enfants. Le mari pouvant chaque année faire autant d'enfants qu'il en a de femmes. Difficile dans cette condition de réussir un planning familial ou de mettre véritablement en pratique la théorie malthusienne pour éviter un nombre exorbitant d'enfants. Le film de Denys Arcand, *Le déclin de l'empire américain*, nous interpelle sur le fait qu'« il y a trois choses importantes en histoire : premièrement le nombre ; deuxièmement, le nombre ; et troisièmement, le nombre » (Youtube : 1986).

¹ En Afrique subsaharienne par exemple les arguments qui étaient avancés pour justifier l'explosion démographique sont : « la nécessité de récupérer les pertes démographiques des siècles précédents, les faibles densités globales de population, la relation supposée positive entre une population nombreuse et le développement, ainsi que la crainte de voir la population décroître à cause du VIH/Sida » (AFD – CEPED – KARTHALA, 2007, p.28).

En outre, la fécondité ou la fertilité est le signe le plus insigne de féminité et de dignité de la femme africaine au sein de la société parce qu'un enfant est, Selon Tanella Boni, l'une des premières richesses de la femme, la lumière autour de laquelle elle organise sa vie de femme. Il est possible que dans toutes les sociétés humaines la stérilité soit source de grandes angoisses, une véritable catastrophe étant donné que c'est par la procréation que l'humanité se perpétue et se pérennise. Mais en Afrique la stérilité semble paradoxalement être réservée qu'à la gent féminine : elle « est attribuée à la femme dès lors que l'homme peut avoir une érection et une éjaculation (...). Malgré l'intervention de la médecine moderne on peut parler d'une continuité dans la représentation de la stérilité » (H. El Aaddouni, [En ligne], 5 | 2003). Victimes d'une telle croyance devenue si populaire, les femmes africaines et surtout celles des zones rurales se voient condamnées à brandir leurs grossesses et leurs progénitures comme preuves de féminité ; arguments inattaquables de leur dignité de femmes aux entrailles non asséchées. « Je comprends mieux, [*déclarait la narratrice de Matins de couvre-feu*], pourquoi mes aïeules s'autorisaient à faire tant d'enfants (...) Ma grand-mère en avait eu quinze » (T. Boni, 2005, p.165). Avec cette pression sociale, cette criminalisation que la femme africaine subit, la courbe de la démographie africaine ne descendra pas de sitôt.

On peut, par ailleurs, adjoindre le manque de réalisme des pour-soi africains face aux situations existentielles. Adeptes du natalisme, bon nombre d'Africains font une pléthore d'enfants et quand advient le moment d'assumer leurs responsabilités de parents devant cette cohorte d'enfants, ils plongent dans le fatalisme. Ainsi se convainquent-ils que chaque enfant a sa destinée déjà écrite par la divinité. Dans cette logique, ils en font autant que possible car tout compte fait Dieu pourvoira à leurs besoins. S'il n'abandonne pas les oiseaux du ciel, ce n'est pas l'homme, créature faite à son image qu'il oubliera. C'est ce qui explique généralement des noms fantaisistes attribués aux enfants et qui rappellent le nom de Dieu ou ses attributs : Yanmien, Mien moh, Moyé Sran⁶⁹, Grâce, Victoire... Ainsi, trop obnubilé par le fatalisme, l'Africain croit mordicus que les noms

¹ Respectivement : Dieu ou Seigneur, Dieu merci, Homme chanceux (en Baoulé).

peuvent avoir des impacts très positifs sur leurs porteurs. C'est pourquoi ils optent pour ces noms à connotations divines et positives. Tanella Boni fait ironiquement remarquer à cet effet qu'« il n'y a que les Nègres qui donnent le nom de Dieu et tous ses dérivés à leurs enfants en pensant que le bénéfice du nom les sauvera de tous les malheurs du monde... Dieudonné, Dieumerci, Dieuesprit, Enfant-de-Dieu, Chose-de-Dieu, ou Dieu tout court, décliné mille fois, dans toutes les langues. Quelle patience ! » (2003, p.131). Aussi, faut-il souligner qu'en comptant sur les œuvres de la fortune, certains « [*pondent*] les enfants » (A. Koné, 1997, p.46) dans l'espoir que l'un d'entre eux réussisse un jour et vienne tirer les autres membres de la famille de la misère. En effet, le communautarisme étant le mode de vie dans la majeure des sociétés africaines, on pense que « plus la famille est nombreuse, plus la probabilité qu'au moins un de ses membres trouve à se faire employer sera élevée et plus la redistribution permet ainsi à la famille entière de survivre » (Sandron, 2002, p.33). Pour espérer que cela adienne ou se réalise, il faut bien souvent forcer les choses en ayant recours aux marabouts, les médiums ou les diseurs de bonnes aventures ou même faire des sacrifices parfois inimaginables. Or « l'AFRIQUE ne doit plus continuer à vivre d'espérance » (S. Diakité, 2014, p.10). Ces propos sui generis expriment apertement que l'homme africain doit, durant toute son aventure existentielle, s'interdire d'éluder les actions en trouvant des excuses ou en remettant tout à la fortune ou à Dieu. Il doit lui-même résoudre ses problèmes existentiels. C'est ce que nous dit Amadou Koné lorsqu'il affirme que « nous devons croire aux dieux et aux morts mais nous ne devons pas attendre qu'ils résolvent nos problèmes d'ici-bas » (1980, p.67).

À toutes ces raisons susmentionnées s'ajoute celle relative à la volonté politique. Dans de nombreux pays, ce qui tend à occuper fortement l'esprit des gouvernants c'est loin l'ascendance de la courbe démographique. Bien au contraire c'est la conservation du pouvoir à travers la manipulation des Constitutions accompagnée de clientélisme, népotisme, favoritisme, corruption, concussion, détournements, prédatons de deniers publics.... Tels sont malheureusement les signes diacritiques de la pratique politique africaine. Préoccupés par ces folles ambitions, les gouvernants africains semblent peu préoccupés par la question démographique de

leurs États respectifs. Par conséquent, les programmes nationaux de limitation des naissances mis en place par les ministères ayant à charge la gestion de la femme, l'enfant, la famille et la population « sont peu efficaces, manquent de moyens, et surtout souffrent d'un défaut de motivation de leurs responsables et des personnes chargées de les mettre en œuvre sur le terrain » (G. Pison, 2017, p.21). Signifions que toutes ces raisons du boom démographique africain ne sont pas exhaustives car d'autres non perçues pourront rentrer en ligne de compte. Cependant la question qui taraude à présent l'esprit est la suivante : quelles répercussions l'essor démographique pourrait-il avoir sur l'Afrique elle-même et sur le bien-être des Africains ?

II- Des revers de la croissance démographique

Sans barguigner il faut reconnaître qu'aujourd'hui la croissance démographique galopante est un sérieux obstacle au développement de l'Afrique. Quels sont les fonds baptismaux de cette posture malthusienne ? En effet, les tendances démographiques récentes de ce continent se caractérisent non seulement par des taux de croissance sans précédent, mais aussi par une forte proportion de jeunes. Avec cette vitesse du taux de natalité, dû à la bigamie et à la polygamie de nombreux Africains, l'Afrique risque le surpeuplement et le mal développement d'ici quelques décennies parce qu'il existe un rapport très étroit entre croissance démographique et croissance socio-économique. La matrice de corrélation entre croissance démographique et développement socio-économique pour 50 pays africains durant les trois dernières décennies prouve que la population et le développement sont indissociables et que leurs effets sont réciproques. Ces effets néfastes de la démographie galopante sur le développement de l'Afrique ne cessent d'angoisser bon nombre d'intellectuels.

D'abord, le taux élevé de naissances que connaît aujourd'hui l'Afrique risque, à long terme, d'anéantir tous les efforts consentis pour réussir une transition démographique. Cela s'explique par le fait que les enfants d'aujourd'hui seront les parents de demain. Pour répondre aux besoins de cette population qui s'accroît exponentiellement, les réserves de produits vivriers et la production agricole doivent être considérablement augmentées. Or, cela empêche

aussi l'allocation de ressources à d'autres secteurs économiques et sociaux. Le taux de natalité rapide entraîne une augmentation du ratio de dépendance et les États se trouvent dans l'obligation d'allouer davantage de ressources à l'alimentation, au logement, à l'éducation, la santé à la composante jeune de la population qui consomme les biens et les services, mais qui ne les produit pas.

Aussi, une population qui connaît un taux de croissance accélérée peut avoir de graves répercussions sur les possibilités d'emploi car la croissance démographique rapide va inexorablement de pair avec un accroissement proportionnel de la population active. D'où le lieu de comprendre que le rythme de création d'emplois doit être en parfaite congruence avec le rythme de multiplication de la population active. Malheureusement, sur le continent africain, le constat est tout à fait le contraire : le taux d'augmentation de la population active a dépassé celui de la création d'emplois. Une des implications du rapport entre croissance démographique et possibilité d'emploi est l'augmentation rapide du taux de chômage. Autrement dit, le ratio de demandeurs d'emplois va plus galopant que celui d'emplois existants. Et pourtant le chômage ne vient jamais sans son cortège d'insécurité sociale. Car les individus sans emploi n'auront pour recours que le vol, le banditisme, la délinquance juvénile... Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le phénomène des microbes ne cesse d'interpeler les consciences sur le rapport entre croissance démographique, raréfaction d'emplois et développement économique-sociale. Dès le moment où un grand nombre de la population active n'est plus en mesure d'être absorbé par les secteurs économiques modernes, elle se voit assigner soit des services non productifs soit des fonctions traditionnelles à faible productivité et à revenus de subsistance très bas. Cette forte proportion de main-d'œuvre inexploitée tend alors à entraver le développement technologique et l'industrialisation se trouve ainsi ralentie par une pauvreté généralisée qui à son tour réduit la demande relative à des biens manufacturiers. Il en résulte des taux d'épargne et des niveaux de compétences plus faibles. Ce qui n'est pas sans freiner le développement et l'utilisation des ressources naturelles dans certains pays africains. Dans d'autres pays, la croissance démographique peut dépasser le niveau auquel les ressources renouvelables doivent être maintenues. Cela ne peut qu'entraîner l'érosion de la base des ressources. C'est ainsi que la

pauvreté généralisée, la faible productivité de la population active, la demande croissante en produits vivriers et l'industrialisation entravent et affectent le commerce international des pays africains.

Les taux rapides de la croissance démographique engendrent aussi des conflits politiques et sociaux incessants entre divers groupes ethniques, religieux, linguistiques... Au fur et à mesure que la population s'accroît, la demande relative à des services gouvernementaux dans le secteur de la santé, l'éducation, le bien-être et autres s'accroît également. Ce qui provoque la violence, puisque les fortes proportions de jeunes, en particulier ceux en chômage ou ceux qui ont peu d'espoir en un avenir certain, risquent de se transformer en une force politique subversive et éventuellement explosive. La déplorable situation des Docteurs chômeurs en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains atteste bien nos propos. Autrefois, les besoins exprimés dans toutes les facultés confondues étaient en hausse par rapport au nombre de postulants et donc il était plus aisé de les absorber tous. De nos jours avec ce nombre pléthorique qui frappe aux portes des universités et grandes écoles, le gouvernement est submergé et ne peut que faire un recrutement à compte-gouttes et conseiller l'entrepreneuriat ou la reconversion dans d'autres filières pour obtenir d'autres compétences. Face à la presse nationale et internationale le lundi 21 novembre 2022 à l'Auditorium de la Primature au Plateau, le Premier Ministre ivoirien Patrick Achi se prononçant sur cette question n'est pas allé par le dos de la cuillère : « Est-ce qu'on est obligé de travailler dans la Fonction Publique ? L'État aide, éduque pour qu'on obtienne un diplôme (...). Quand on a un diplôme de Docteur, Ce que je veux dire à nos frères, c'est que malheureusement, bien que nous construisons un certain nombre d'universités, on ne peut pas trouver de postes pour eux tous »⁷⁰. On ne saurait s'inscrire en faux contre la vérité qui recèle de ce discours. Seulement tous ces remèdes, quoiqu'efficaces pour l'heure, ne feront qu'atténuer superficiellement et temporellement le mal ; plus tard il rejaillira derechef. Pour tuer, à la racine, l'agent pathogène de ce mal et partant ceux des autres maux, les gouvernements se doivent d'opter courageusement pour la

⁷⁰Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, <https://www.enseignement.gouv.ci/index.php?open=actualite&actu=article&artID=1634>. Consulté les 22 nov. 22 à 9h.

limitation des naissances par ménage. Le changement de mentalité est donc aussi du côté de l'État lui-même.

Il faut également faire cas de ces milliers de jeunes qui postulent sans succès chaque année aux différents concours de la fonction publique. Tous ces jeunes africains désemparés qui frappent sans succès aux portes du travail et qui, parfois, croient trouver espoir dans le désespoir de l'immigration clandestine ne peuvent que constituer une bombe à retardement pour leurs pays respectifs. Le palliatif qu'ils trouvent parfois c'est de militer désespérément dans les partis politiques. Ils portent tous leurs espoirs en des leaders politiques qui promettent de l'emploi s'ils sont élus. Dans l'attente confiante de la réalisation de cette prétendue promesse, ils sont prêts à tout pour hisser leur leader au pouvoir. Ce qui provoque malheureusement des sempiternels conflits entre les filles et fils désœuvrés d'un même pays.

Des conflits fonciers surviennent de même dans les zones rurales avec la poussée démographique car aujourd'hui, contrairement à hier, il n'y a plus assez de forêts, de terres à cultiver. Elles ont été vendues à des particuliers par les autorités villageoises soit pour l'urbanisation accélérée soit pour l'exploitation minière. Les changements climatiques s'y mêlant, les champs de cacao, hévéas et autres ont connu un vieillissement rapide ; baissant drastiquement la productivité. S'ensuivent alors le dépeuplement des zones rurales, la raréfaction des produits alimentaires, l'insalubrité, l'insécurité... Michel Garenne fait remarquer, à titre illustratif, qu'au Burkina Faso et en Mauritanie « de nombreux terroirs sont déjà arrivés à saturation. La rivalité entre les éleveurs et les agriculteurs s'est intensifiée, les conflits se multiplient (...). L'arrivée de grands investisseurs qui achètent des superficies importantes exacerbe ces tensions »⁷¹.

Enfin, la célérité démographique due à la forte fécondité et la précocité des grossesses provoque aussi le taux de croissance extrêmement rapide des populations urbaines. Compte tenu de l'accroissement de la population totale du continent, la population urbaine de l'Afrique pourrait atteindre 1271 millions en l'an 2025 selon les estimations. Sans facilités adéquates de logements, cette croissance rapide causera la multiplication des logements pauvres et surpeuplés

¹ https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/16/le-sahel-est-une-bombe-demographique_5063147_3212.html. Consulté le 14 décembre 2022 à 22h34.

dans les bidonvilles et l'extension des villes à un rythme accéléré ; ce qui entrainera d'autres pathologies sociales. Cela semble confirmer la thèse malthusienne de la croissance démographique. Selon cette thèse, l'essor démographique caractérisé par une progression géométrique explosive (multiplicative), provoquerait une hausse de la population active, qui exercerait une pression sur le capital foncier, inextensible, et finirait par causer, du fait de la diminution des rendements, une régression des salaires au niveau de la subsistance. Poussé trop loin, ce processus déboucherait sur des famines et une augmentation du taux de mortalité. Pour Malthus, l'essor de la production alimentaire, caractérisé par une progression arithmétique (additive) serait devenu inférieur, même à long terme, à celui de la population et cette dernière tombe inévitablement dans la pauvreté. Car, la population croît toujours plus vite que les ressources nécessaires pour son alimentation. Ainsi, une autre manière d'approcher le lien entre croissance économique et pauvreté est de voir comment le bien-être familial et social se dégrade lorsque la taille des familles a tendance à augmenter.

Pour nous en convaincre, sur le rapport entre la croissance démographique, le développement et le bien-être social, portons tout d'abord la réflexion au niveau microéconomique où nous considérerons la famille nucléaire comme unité statistique. Posons-nous maintenant la question de savoir ce qui pourrait advenir dans deux familles dont les chefs de ménages disposent des revenus identiques, mais un nombre de personnes à charge différent. Soit F1 et F2 les deux familles en question. F1 disposant d'un revenu R1 et F2 un revenu $R2=R1$. Le chef de famille de F1 vit avec sa femme et 1 enfant, tandis que celui de F2 a sous sa responsabilité une femme et 4 enfants. Ainsi en considérant le revenu comme mesure de bien-être, il n'y a point de possibilité d'objecter que le ménage F2, composé de 6 individus, ne vit pas mieux que le ménage F1, composé de 3 personnes. Et ce en prenant en compte le fait que les deux chefs de famille sont tous deux des fonctionnaires d'une même corporation et de même grade.

Considérant toujours cette hypothèse, si les chefs de famille disposent de faibles revenus mais identiques, la situation apparaîtrait sûrement plus catastrophique chez F2 que chez F1. Une interprétation microéconomique nous permet de comprendre que le bien-être des individus se dégrade, décroît lorsque la taille du ménage s'accroît et

que les revenus n'augmentent pas proportionnellement. On dira, au regard de cette analyse, que « c'est une nègrerie contre-productive que de faire une dizaine d'enfants par exemple alors que vous vivez dans un deux-pièces » (V. Konan, 2018, p.2). Au niveau macroéconomique, cette approche pourrait être corroborée par l'indicateur du bien-être qui est le PIB par tête, à travers lequel, il ressort le rôle primordial de la population. Lorsque le revenu croît moins vite que la population, alors à long terme, on arrive aux prédictions de Malthus soulignées plus haut. Comme pour attester que l'explosion démographique est un mal qui ronge l'Afrique et l'empêche de mieux se développer. Elle pose les problèmes de chômage, de pauvreté persistante, l'expansion des bidonvilles, l'insécurité et l'instabilité politique. Conscients des effets dévastateurs de la poussée démographique sur le développement, que doivent faire les Africains pour sortir du joug du sous-développement ? Doivent-ils continuer dans leur natalisme outrancier ? Le temps n'est-il pas venu pour eux d'accepter courageusement les prescriptions malthusiennes comme l'ont fait les géants d'Asie et d'Amérique latine ?

III- De l'adoption du Malthusianisme : gage de développement de l'Afrique

Les détracteurs de la théorie malthusienne défendent ardemment la thèse suivant laquelle le nombre n'est pas nécessairement un obstacle puisque la bonne capitalisation du dividende ou bonus démographique peut s'avérer très avantageuse. Par exemple, contre les idées reçues faisant état de ce que les étrangers et surtout les sans-papiers provoqueraient une surpopulation de la France et s'accapareraient le travail des Français, le Mouvement Utopia souligne que les « migrants accroissent aussi la demande de services et sont donc potentiellement créateurs d'emploi » (2012, p.53). Le cas de la Révolution verte en Inde est une autre preuve qui corrobore cette théorie. Ester Boserup, cité par l'Institut Montaigne, nous invite pour sa part à percevoir dorénavant dans la croissance démographique un atout : celui de provoquer une forte pression sociale qui oblige les États à une amélioration permanente des techniques agricoles afin de répondre toujours aux besoins vitaux de leurs populations. Pour elle, « la croissance démographique incite bien

davantage à la productivité qu'elle ne conduit à la famine » (Institut Montaigne, 2018, p.33). Dès lors, pour Makhtar Diop « le bon choix de politiques peut aider les pays à tirer profit des retombées positives des évolutions démographiques en termes de développement global » (2016, p. XVII). Alors, quel que soit le nombre, si la population est bien éduquée, bien soignée et surtout jeune, elle constitue une forte main d'œuvre qui pourra booster l'économie du pays en question dans les domaines de la recherche technologique, la médecine et bien d'autres secteurs très porteurs.

Qu'à cela ne tienne ; les États africains en voie de développement ayant massivement et empressement souscrits avec enthousiasme au statut PPTe (Pays Pauvres Très Endettés) dans l'optique de voir leurs dettes baissées, gagneraient mieux à suivre avec vigilance la balance de leur démographie. Sans cela, il serait difficile pour eux de sortir de l'état de sous-développé pour se mettre sur la voie du développement. À l'heure actuelle où il n'est pas rare d'entendre beaucoup se plaindre de la cherté de la vie, en raison de la croissance vertigineuse des prix des denrées alimentaires et des produits de premières nécessités, il n'est plus judicieux d'arpenter le périlleux chemin et choix du natalisme. Il est désavantageux de faire plusieurs enfants ou même d'en faire juste pour le bonheur d'être papa ou maman car il peut arriver qu'un bonheur devienne un malheur si toutes les conditions nécessaires à son entretien ne sont pas remplies. À bien vouloir voir les choses sous un autre angle plus réaliste, on peut affirmer que ce n'est pas tant la vie qui est chère mais, bien au contraire, nos choix de vie qui rendent chère ou dispendieuse notre vie. Quand on sait qu'aujourd'hui il faut obligatoirement mobiliser des moyens conséquents, surtout financiers, pour assurer la nourriture, les soins, l'éducation à un enfant, il n'est pas logique, voire irresponsable d'en faire ou d'en "pondre" plusieurs. Cette analyse vise à faire comprendre qu'« avoir des familles de petite taille permet aux familles comme aux États de disposer de plus de ressources pour investir dans la santé et dans l'éducation de chaque enfant » (D. Canning, S. Raja, et A. S. Yazbeck, 2016, p.1).

Si avec le coût élevé de la vie actuellement, certains ont pris conscience qu'il faut limiter les naissances afin que suffise le peu de ressources disponibles, d'autres (surtout ceux des campagnes ou des zones rurales) baignés dans l'analphabétisme n'ont pas encore mesuré

l'ampleur de la situation. Ils sont encore ancrés dans cette Afrique solidariste d'autrefois où l'enfant d'autrui était la propriété de toute la communauté. L'enfant n'étant pas exclusivement le bien de sa famille biologique, son éducation et son devenir incombaient à la communauté à laquelle il appartenait. Encore enracinés dans ce mode existentiel, les populations de ces zones rurales prospèrent dans leur natalisme outrancier et transfèrent leurs responsabilités de parents à leurs proches qui vivent dans les zones urbaines. C'est donc ces derniers qui devront recueillir, nourrir et scolariser leurs propres progénitures. C'est pourquoi il n'est pas rare d'entendre certains parents de la campagne dire prosaïquement à leurs frères ou sœurs fonctionnaires : "cet enfant-là c'est pour toi hein ! On l'a fait spécialement pour toi. Quand il sera en âge d'aller à l'école on va te l'envoyer...". Cependant, ils ignorent qu'au fur et à mesure que la cherté de la vie frappe aux portes des ménages, l'individualisme s'installe ; chacun se préoccupant dorénavant de sa famille nucléaire. La preuve, il n'est plus aisé de nos jours de trouver un tuteur pour son enfant qui part poursuivre ses études loin du cocon familial ; d'où la mise sur pied des écoles de proximité. Toutes ces difficultés et mesures doivent emmener chacun à se rendre compte que le natalisme n'est plus un choix judicieux. Loin de nous l'idée d'encourager l'inhospitalité chez l'Africain. Justement s'il veut continuer d'offrir l'hospitalité, il ne doit pas lui-même sombrer dans les vicissitudes existentielles ; et cela en commençant par limiter les naissances. Dans leur programme de solidarité et d'action humanitaire, certains gouvernements apportent de l'aide à plusieurs familles défavorisées. En côte d'Ivoire nous avons le Programme des Filets Sociaux Productifs (PFSP). Ce projet intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS) entend améliorer les conditions de vie des plus pauvres. Cependant, si ces familles jugées pauvres persévèrent dans leur quotidienneté existentielle ; c'est-à-dire continuent de faire des enfants en masse tout en sachant qu'elles vivent à plusieurs dans des appartements exigus dans des bleds et peinent à se nourrir deux fois par jour, le soutien de l'État serait insuffisant voire insignifiant. Lesdites familles risqueraient alors de s'enfoncer dans les profondeurs abyssales de la misère. La situation de précarité peut certes être la résultante des contingences (catastrophes naturelles, guerres, pandémies...) mais

elle peut aussi dépendre de la responsabilité humaine. Comment alors solutionner cela ?

Pour y parvenir, il faudra un jour, en Afrique, penser à la limitation du nombre d'enfants par couple comme l'ont fait les Chinois. Le modèle familial chinois se présentant comme suit : 4-2-1, c'est-à-dire les 4 grands parents, les 2 parents et 1 enfant ; en Afrique on pourrait adopter le modèle 4-2-3 maximum pour éviter tout ce "troupeau d'hommes" qu'on livre, sans état d'âme, à la dureté de la vie. Sans emplois, désespérés, désemparés, livrés à eux-mêmes dans un monde dans lequel ils ont été « jeté[s],... rejeté[s], délaissé[s], englué[s]... abandonné[s] » (J-P. Sartre, 1996, p.41) sans être avisés, ils s'adonnent à des pratiques peu recommandables et condamnables. L'adoption du malthusianisme qui préconise la limitation volontaire des naissances afin de lutter contre la pauvreté et la sous-alimentation provoquées par la surpopulation, ne serait pas un mauvais choix en Afrique. Cette adoption sera une thérapie palliative plus ou moins empirique, mais d'un apport et d'un impact fort significatif au problème du sous-développement. Les Africains ont d'ores et déjà, suivant les principes de la théorie malthusienne, la prérogative de régler le problème de la croissance démographique qui devient de plus en plus inquiétant. S'inscrire dans cette logique malthusienne de la vie permettrait d'ailleurs aux femmes africaines d'être plus autonomes et émancipées. Limiter les naissances concourt à la bonne santé de la femme et son implication dans la vie active. On ignore bien souvent que hormis le PIB (Produit Intérieur Brut) par habitant qui est l'indicateur de développement⁷² le plus connu, il existe surtout celui de la participation des femmes (IDF⁷³) à la vie économique et politique. Si hier certains mythes et préjugés avaient résumés la femme à une créature faible vivant aux crochets de l'homme comme un parasite, dorénavant il y a lieu de comprendre qu'elle est une cheville ouvrière, un pilier fondamental pour le développement d'un pays. Pour ce faire, en évitant à plusieurs fois de « la mettre en quarantaine pendant neuf mois » (T. Boni, 2005, p. 19), c'est lui

¹ L'Indice de Développement Humain (IDH)

¹ Indicateur de Participation des Femmes. En plus de ces deux, il y a d'autres comme l'Indicateur sexospécifique de Développement Humain (ISDH) et l'Indice de Pauvreté Humaine (IPH) qui rentrent en ligne de compte.

donner l'occasion d'être en bonne santé, éduquée et de pouvoir efficacement participer au développement économique de sa société. Par la même occasion, baisser le taux de natalité permettrait d'accroître le pouvoir d'achat de chaque citoyen en ce sens que les richesses à redistribuer seraient supérieures au nombre de personnes. Or si celles-ci continuent d'être largement inférieures au taux de la population, chacun n'aura qu'une maigre prébende même si les dirigeants s'évertuent à faire une équitable répartition. L'État pourra ainsi mobiliser d'autres ressources pour développer d'autres secteurs d'activités (santé, éducation, transport, sécurité...) nécessaires pour le bien-être des populations. Dans cette visée argumentative on est d'avis avec David Canning, Sangeeta Raja, et Abdo S. Yazbeck lorsqu'ils déclarent que le choix du malthusianisme peut aider « à plus de femmes d'intégrer la population active. (...) La réduction de la fécondité engrange des gains immédiats de revenu par habitant grâce à la diminution du taux de dépendance des jeunes » (2016, pp. 1-3).

Il est vrai qu'autrefois, comme mentionné plus haut, l'on jugeait la puissance et la richesse d'un individu en fonction du nombre considérable d'enfants qu'il avait. On considère certes aussi l'enfant comme un don de Dieu ; mais cette donation ne s'actualise que lorsque le donataire donne sa caution ou son approbation. Autrement, ce don ne s'impose pas à un couple qui n'a pas mûri l'idée de le recevoir en le concrétisant par l'acte sexuel (à l'exception du couple Marie-Joseph). Pour le dire laconiquement, sans rapport il n'y a pas d'enfant. À moins que ce ne soit par insémination. Ergo, si l'homme fait des enfants, c'est justement parce qu'il en a décidé. Dès cet instant, il faut pouvoir trouver les moyens nécessaires pour garantir la vie de cette progéniture. Il n'est pas judicieux de faire des enfants par une simple volonté, mais parce qu'on a pris la pleine mesure de toutes nos possibilités. Pouvoir ici, ne doit pas s'entendre comme le fait de posséder un phallus d'une envergure non négligeable et capable de prouver qu'on est "garçon" devant la femme. Pouvoir ici, doit être perçu comme la possibilité pour le couple de remplir les conditions physiologiques, sociologiques, financières, matérielles, morales afin d'éviter de faire de sa progéniture une "ordure humaine". Tant que cela n'est pas fait, des phénomènes comme les enfants de la rue, la prostitution, la délinquance juvénile (en Côte d'Ivoire on parle de Microbes ou enfants en conflit avec la loi), la cybercriminalité

(communément appelé broutage), la mendicité qui plombent le développement des États africains persisteront.

Pourquoi, d'ailleurs, faire des enfants quand on est conscient de n'avoir pas les moyens de s'en occuper ? Pourquoi choisir de s'engager sur la périlleuse voie de la polygamie quand on sait que les moyens de ce choix sont maigres ou quasi inexistants ? Pour Sartre, il ne faut pas se charger de ce qu'on ne peut pas faire car après « ça pèse trop lourd » (1947, p. 153). Alors, si cette vitesse démographique n'est pas maîtrisée, le continent risque d'être surpeuplé. Si l'Afrique veut réussir son projet de développement, elle doit sans plus tarder songer à freiner son taux de croissance démographique. Déjà qu' « en 2050, [*s'inquiète Émilie Lanez*], neuf milliards d'humains se partageront un espace exigu, exsangue, pollué... (...) La planète déborde. Peut-elle tenir ? Pourrait-elle craquer ? » (2010, pp.53-54). Puissent les Africains prendre en considération ces inquiétudes car, quels que soient les arguments qu'on pourra échafauder pour sa défense, le surpeuplement (si les ressources manquent ou mal redistribuées) rime inévitablement avec pauvreté, misère, famine, conflits sociaux, fonciers etc. Il faut immédiatement en découdre avec ces attitudes trop irréalistes et laxistes qui semblent devenir l'identité remarquable de l'Africain. L'Afrique du 21^e siècle doit sortir de son irréalisme habituel pour amorcer définitivement la voie du développement dans un esprit cartésien.

Conclusion

« Le malthusianisme, une nécessité diomédienne pour l'Afrique ». Tel était l'intitulé du sujet sur lequel a porté notre réflexion. À l'issue de cette étude nous reconnaissons qu'avoir un enfant est certainement un grand bien qui puisse exister. Une progéniture c'est l'ajout d'un nœud supplémentaire à la chaîne de l'Humanité ; assurance incontestée de la pérennisation de soi ainsi que celle de l'espèce humaine. Toutefois, c'est un bonheur qui peut vite devenir problématique si, en amont, toutes les conditions nécessaires (sociales, économiques...) ne sont pas réunies. Être parent requiert la capacité de respecter les droits à l'éducation, aux soins médicaux, à l'alimentation saine et équilibrée... de sa ou ses progéniture(s). En un mot le respect scrupuleux des droits fondamentaux qui concourent au

développement sain et harmonieux sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social ; cela s'appelle assumer ses responsabilités. Malheureusement bien d'Africains font des enfants parce qu'il faut en faire. Sans vraiment tenir compte des conditions exécrables dans lesquelles ils vivent eux-mêmes, ils se reproduisent en croyant béatement qu'un jour Dieu ou la fortune les sauvera de leurs situations. Les conséquences aujourd'hui sont si visibles : la surpopulation, la pauvreté, « des cortèges grandissants de chômeurs » (J-P. Dozon, 2008, p.87) occasionnant le grand banditisme, l'insécurité, l'immigration clandestine qui maintiennent ce beau continent dans la glue du sous-développement. Il est plus que jamais urgent de résoudre ce problème démographique qui semble ne pas inquiéter bon nombre d'Africains. L'adoption de la théorie malthusienne apparaît comme une nécessité diomédienne. Cela permettrait de maîtriser la courbe démographique et solutionner bon nombre de pathologies sociales. Alors, au lieu de chercher des « médicaments pour durer sur femme seulement [c'est-à-dire réaliser] des prouesses lorsqu'il s'agit de trouver des remèdes concernant les besoins relatifs à la sexualité » (M. G. Ban & A. S. Affro, 2021, pp.300-301), les pour-soi africains gagneraient à maîtriser autant que possible leur appétit sexuel. Il faut en Afrique, si l'on veut, un véritable et sérieux planning familial. Sinon, vu l'urgence de la situation, l'adoption du malthusianisme qui exige la limitation du nombre d'enfants par ménage serait un choix efficace. Sans cette stricte mesure, il serait difficile pour ce continent qui peine à se remettre sur la voie du développement de s'en sortir.

Références bibliographiques

AFD – CEPED –Karthala (2007), *L'Afrique face à ses défis démographiques : un avenir incertain*, sous la direction de Benoît Ferry, Paris.

Amadou Koné (1997), *Les coupeurs de têtes*, Sépia, Paris.

Amadou Koné (1980), *Le respect des morts*, Hatier, Paris.

Anandita Philipose, Ramatou Touré, et Cairn Verhulst (2018), *Le mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre*, UNFPA-WCARO-UNICEF_FR_final.pdf.

Ban Messou Ghislain & Affro Agnin Sylvain (2021), « *L'humour dans la situation de crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus en*

Côte d'Ivoire », Université Félix Houphouët-Boigny, Revue Akoféna, Abidjan.

David Canning, Raja Sangeeta et Yazbeck Abdo (2016), *La transition démographique de l'Afrique : dividende ou catastrophe ?* DC : Banque mondiale, Collection. L'Afrique en développement, Washington.

Dozon Jean-Pierre (2008), *L'Afrique à Dieu et à Diable, États, ethnies et religions*, Ellipses Éditions, Paris.

Émilie Lanez (2010), « *Neuf milliards et 2050, et moi, et moi, et moi...* », Le point, Paris.

Ester Boserup cité par l'Institut Montaigne (2018), « *Le défi démographique : mythes et réalités* ». Note d'analyse, Paris.

Francis Gendreau (1996), *Démographies africaines*, Éditions ESTEM, Paris.

Gilles Pison (2017), « *Sept milliards et demi d'humains aujourd'hui, combien demain ?* », Études marines, n° 12, Paris.

Jean-Paul Sartre (1996), *L'existentialisme est un humanisme*, Gallimard, Coll. Folio essais, Paris.

Jean-Paul Sartre (1947), *Huis clos suivi de Les mouches*, Gallimard, Paris.

Konan Venance (2018), *Soirinfo 7097 du vendredi 8 juin*, Abidjan.

Makhtar Diop (2016), dans l'Avant-propos de *La transition démographique de l'Afrique : dividende ou catastrophe ?* DC : Banque mondiale, Collection. L'Afrique en développement, Washington.

Mouvement Utopia (2012), *Le travail. Quelles valeurs ? Idées reçues et propositions*, Préface de Dominique Méda, Les Éditions Utopia, Paris.

Platon (1966), *La République, Livre VII, Traduction. R. Baccou*, Garnier Frères, Paris.

Samba Diakité (2014), *Politiques Africaines et Identités. Des liaisons dangereuses*, Différence Pérenne, Québec.

Sandron Frédéric (2002), « *Croissance économique et croissance démographique : théories, situations, politiques* » dans : Charbit Y. (dir.) *Le monde en développement : démographie et enjeux socio-économiques*, La Documentation Française, 15-41. (Les Études de la Documentation Française), Paris.

Tanella Boni (2005), *Matins de couvre-feu*, Le serpent à plumes, Paris.

Tanella Boni (2003), *Les nègres n'iront jamais au paradis*, Le serpent à plumes, Paris.

Webographie

Houda El Aaddouni (2003), « *Stérilité au féminin : enjeux de la mémoire !* », Face à face [En ligne], 5 | 2003, mis en ligne le 01 mars. URL : <http://journals.openedition.org/faceaface/418>). Consulté le 20 mai 2023 à 03h20.

Jean-Paul Moatti et Jean-Marc Chataigner (2017), « *La question démographique, épée de Damoclès du développement africain* » in https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/16/le-sahel-est-une-bombe-demographique_5063147_3212.html. Consulté le 20 mai 2023 à 03h17.

Michel Garenne (2017), https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/16/le-sahel-est-une-bombe-demographique_5063147_3212.html. Consulté le 14 décembre 2022 à 22h34

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, <https://www.enseignement.gouv.ci/index.php?open=actualite&actu=article&artID=1634>. Consulté le 15 novembre 2022 à 16h30.

Saliou Amah, <https://news.abidjan.net> du mercredi 1 juin 2022 | APA. Consulté le 10 juin 2022 à 8h10.

Les enjeux de l'enseignement/apprentissage des énergies renouvelables au Burkina Faso: l'exemple de l'énergie solaire photovoltaïque

Olivia Solange CONGO/ZAGARE

*Ecole Normale Supérieure, Koudougou
wenegcongo@yahoo.fr*

Wendyam ILBOUDO

*École Normale Supérieure, Koudougou
iwendyam@yahoo.fr*

Résumé

La politique éducative Burkinabè actuelle encourage l'enseignement des sciences et techniques comme moyen de booster le sous-emploi des jeunes. Cet article est une recherche menée d'une part, pour faire le point de l'état actuel de l'enseignement et de l'apprentissage de l'énergie solaire dans les établissements secondaires et supérieurs au Burkina et, d'autre part, pour évaluer les obstacles didactiques de l'apprentissage de l'énergie solaire (ES). Cette étude a permis de mettre en évidence les enjeux liés à l'enseignement et à l'apprentissage de l'énergie solaire au Burkina Faso. Notre étude révèle des insuffisances dans l'enseignement de l'énergie solaire, mais aussi des difficultés des élèves dans la compréhension des notions de base de l'énergie solaire. Des suggestions sont proposées afin d'améliorer considérablement la qualité de l'enseignement/apprentissage de l'énergie solaire au Burkina Faso.

Mots clés : énergie solaire, difficultés, enseignement, apprentissage

Abstract

Burkina Faso's current education policy encourages science and technology education as a means of boosting youth underemployment. This article is a research conducted on the one hand, to take stock of the current state of teaching and learning of solar energy in secondary and higher institutions in Burkina and, on the other hand, to assess the didactic obstacles of learning solar energy. This study highlighted the challenges related to teaching and learning solar energy in Burkina Faso. Our study reveals deficiencies in the teaching of solar energy, but also difficulties of the students in the understanding of the basics of solar energy. Suggestions are proposed to significantly improve the quality of solar energy teaching and learning in Burkina Faso.

Keys words: solar energy, difficulties, teaching, learning

Introduction

Au Burkina Faso, l'un des plus grands défis auquel le pays fait face est la problématique de l'énergie devenue une équation complexe à résoudre au regard des contraintes d'approvisionnement et d'environnement. En effet la grande partie de l'électricité est produite par des centrales thermiques qui dépendent de leur approvisionnement en combustibles. Les énergies renouvelables constituent une véritable alternative pour le pays à l'instar de nombreux pays dans le monde. Depuis environ une décennie, le secteur des énergies renouvelables (ER) connaît un essor fulgurant avec l'inondation sur le marché d'équipements solaires photovoltaïques (PV) importés en grande partie d'Asie. Cette activité peu encadrée se mène en dehors des dispositifs règlementaires et est animée le plus souvent par un personnel technique non formé. Ainsi la commercialisation lucrative et l'installation de petits systèmes photovoltaïques va progressivement s'étendre à travers tout le pays au détriment souvent d'énormes autres potentialités des filières énergies renouvelables tel que la biomasse ou le solaire thermique. Dans l'enseignement technique et professionnel les sujets liés aux énergies renouvelables sont de plus en plus présents dans les programmes de formation aussi bien au secondaire qu'au supérieur. Selon les données recueillies auprès du Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) en mars 2017, il y a, à travers le pays, vingt-huit (28) établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle qui offrent des formations en Génie-électrique et trois d'entre eux offrent une formation de Certificat d'Aptitude Professionnel (CAP) en Électrotechnique avec un contenu axé sur les énergies renouvelables. Au supérieur, dans les filières techniques et particulièrement en électrotechnique, des modules de cours sont consacrés à l'énergie solaire. Certains instituts comme l'institut universitaire de technologie de l'Université Norbert Zongo offrent désormais des formations en électrotechnique option énergie solaire. Dans les instituts privés également, les programmes de formation pour le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) d'État et la Licence professionnelle électrotechnique comportent des modules d'enseignement sur les énergies renouvelables. Ces modules

consacrés principalement à l'énergie solaire abordent les aspects tels que:

- l'analyse statistique des mesures du rayonnement solaire;
- l'effet photovoltaïque et les rappels physiques des semi-conducteurs;
- la cellule solaire vue de l'utilisation et les modules solaires;
- les composants et les différents types de systèmes photovoltaïques;
- les convertisseurs d'énergie électrique;
- le dimensionnement des systèmes photovoltaïques;
- les travaux pratiques sur la l'installation la maintenance et les mesures de sécurité.

En dehors de ces circuits académiques traditionnels, des structures publiques ou privées assurent des formations non diplômantes ou à la carte au bénéfice d'artisans ou d'utilisateurs directs, avec pour objectif d'apporter de nouvelles connaissances aux apprenants. Nous pouvons citer parmi ces structures, le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. Cette dernière assure, à travers les directions régionales de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), des formations professionnelles sur divers domaines, dont les énergies renouvelables à la demande de personnes physiques ou morales au bénéfice de leurs groupes cibles. Cependant, même si l'engouement pour ce sous-secteur de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels ne souffre d'aucun doute, force est de constater qu'au niveau de son enseignement-apprentissage, les défis sont énormes. Ainsi, la présente étude se fixe pour objectif de se pencher sur les enjeux liés à l'enseignement apprentissage de l'énergie solaire au Burkina Faso. Pour ce faire, dans un premier temps, une enquête a été menée pour identifier les difficultés d'enseignement et d'apprentissage de l'énergie solaire en ce qui concerne la compréhension des concepts de l'énergie solaire et les compétences pratiques. Dans un second temps nous nous sommes appesanti sur les conditions actuelles de l'enseignement de l'énergie solaire au Burkina Faso. En effet nous partons du postulat que le sous-secteur de l'énergie solaire fait face à des difficultés qui impactent négativement les apprentissages chez les élèves.

1. Cadre théorique

Les phénomènes physiques sont perçus couramment dans la vie quotidienne et l'aspect physique technologique rend le style de vie moderne plus facile à regarder qu'il y a de nombreuses années. Cependant, l'enseignement et l'apprentissage des sciences et techniques n'ont pas toujours été efficaces, en particulier dans les pays en développement. Des auteurs pensent que ce faible rendement est attribuable à de nombreux facteurs tels que : manque de matériel pédagogique approprié et d'enseignants qualifiés, méthodes d'enseignement traditionnelles dépassées, manque de compétences en mathématiques, épistémologies et conceptions erronées des apprenants (Boilevin, 2013 ; Desamber, 2021 ; Bächtol, 2014 ;).

Dans leur étude Mbonyiryivuze et al. (2021) ont identifié des conceptions erronées sur le concept de l'électricité et du magnétisme chez des élèves Rwandais. Ils soulignent dans leur étude : « *une conception erronée selon laquelle les électrons sont générés par les batteries et les ampoules a été trouvée chez 98 (25,8 %) et 101 (26,6 %) des participants, respectivement* » (Mbonyiryivuze et al., 2021, p.93). Ces conceptions dites erronées s'opposent à l'installation des connaissances scientifiques enseignées en classe. Ces auteurs préconisent l'utilisation de méthodes d'enseignement centrées sur l'élève qui les amènent à construire leurs propres connaissances et améliorer leur compréhension conceptuelle. Pour ce faire, l'utilisation de méthodes constructivistes au sens de Vigotsky (1989) est recommandée en ce sens qu'elle privilégie les interactions et favorise ainsi la co-construction du savoir. Dans ce sens, les enseignants doivent utiliser une variété de démarches d'enseignement afin d'optimiser la réussite des élèves en les impliquant dans des activités d'apprentissage au cas contraire, ils seront comme des étudiants qui ont tendance à mémoriser les contenus enseignés sans une compréhension conceptuelle. Ainsi, pour enseigner et apprendre efficacement toutes disciplines scientifiques ou techniques, les enseignants doivent mettre l'accent sur la participation des élèves et leur permettre de développer leurs propres connaissances.

Un autre problème auquel les apprenants sont confrontés est le manque de motivation et une mauvaise attitude envers les cours de sciences et techniques. Les étudiants considèrent souvent les

disciplines scientifiques et techniques comme trop difficiles : ce qui les démotive. Cette faible motivation des étudiants est souvent liée à l'enseignement traditionnel des disciplines scientifiques, méthode fréquemment utilisée par la plupart des professeurs. En effet des études montrent que les enseignants continuent d'utiliser cette approche d'enseignement traditionnelle qui a démontré l'incapacité d'accroître la motivation et la performance des élèves en science et technique (Ilboudo, 2021). Par exemple, pendant les activités de résolution de problèmes, certains professeurs de physique commencent par écrire des formules et manipulent des équations mathématiques que les élèves essaient de mémoriser. Les résultats sont obtenus le plus souvent sans aucune interprétation ni explication des concepts physiques par l'enseignant (Ilboudo et Kiemdé, 2021).

En ce qui concerne le laboratoire, certains professeurs de sciences ne manipulent point et les expériences sont bafouées. Les étudiants suivent simplement les procédures prescrites sans manipuler ni observer eux-mêmes les phénomènes étudiés. Afin d'enseigner et d'apprendre les sciences, en tant que science expérimentale, plusieurs expériences de laboratoire doivent être organisées de sorte à ce que les étudiants puissent participer activement tandis que les enseignants jouent le rôle de facilitateurs (Boilevin, 2013). Dans leur étude Ilboudo et Kiemdé (2023) ont montré que dans certaines écoles, au lieu d'organiser d'abord un laboratoire, les enseignants enseignent des théories et ne mettent pas l'accent sur les pratiques. L'enseignement de l'énergie solaire dans le contexte burkinabè n'échappe pas à cette réalité et mérite une attention particulière.

2. Méthodologie

L'étude porte sur les enjeux de l'enseignement/apprentissage de l'énergie solaire au Burkina Faso. Pour mener à bien cette recherche nous avons fait usage d'une approche quantitative. L'approche quantitative contrairement à celle qualitative s'appuie sur les nombres et se prêtent plutôt à des fonctions mathématiques. Karsenti et Savoie-Zajc (2011, p.169) estiment : « *le but premier de la recherche quantitative est de démontrer élégamment l'existence d'une relation entre des variables à l'aide de données quantifiées* ». Ainsi des questionnaires adressés aux enseignants, aux formateurs et aux élèves, nous

permettent par cette approche de recueillir des données quantifiables (chiffrées, mesurables) objectives et généralisables au sujet de l'enseignement/apprentissage de l'énergie solaire. Le public cible a été choisi au regard du thème traité et pour nous permettre de recueillir les informations précieuses pour l'étude. L'échantillonnage est de type non probabiliste et l'échantillon se compose essentiellement de deux groupes issus de trois principales villes du Burkina à savoir Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, et Koudougou : Le premier groupe est composé de deux cents (200) apprenants dont cent cinquante (150) du secondaire et cinquante (50) du supérieur. Le second groupe avec un effectif total de quatre-vingt (80) est composé d'enseignants du secondaire et du supérieur et/ou de formateurs en énergie solaire ainsi que de chefs de travaux. L'ensemble des données a été récolté à l'aide de questionnaires. Ces données ont été traitées à l'aide de tableaux ou graphiques puis analysées et discutées.

3. Présentation des résultats

3.1. Insuffisance dans l'enseignement de l'énergie solaire

Les insuffisances dans l'enseignement de l'énergie solaire au Burkina Faso sont une réalité et elles sont de plusieurs ordres. Le diagramme circulaire suivant (graphique1) indique que 85,7% de nos enquêtés estiment qu'il existe des insuffisances dans l'enseignement du solaire. Ces insuffisances sont relatives à l'inadéquation des contenus et la faiblesse des volumes horaires consacrés aux différents modules de formation. Il en est de même de la cohérence entre enseignements théoriques et pratiques.

Graphique 1 : Répartition des enquêtés selon qu'il y ait ou non des insuffisances dans l'enseignement de l'énergie

Source : Résultats enquête de terrain 2022

Par ailleurs, au niveau individuel, ces insuffisances sont liées à la formation professionnelle et/ou académique. En effet, ils sont 67,9% à affirmer que leurs difficultés sont relatives à la formation professionnelle, contre 32,1% qui les lient à la formation académique. Tout compte fait, les difficultés au niveau professionnel qui devrait combler les lacunes de la formation académique sont plus perceptibles par les acteurs. Elles se rapportent généralement au dimensionnement et au choix des composantes (pour 71,43% des cas), des techniques de maintenances (pour 64,29% des cas), des procédures et règles d'installation (pour 57,14% des cas), des bases en énergie solaire (pour 32,14% des cas) et du fonctionnement des systèmes solaires photovoltaïque (pour 25% des cas).

Tableau 1 : Insuffisances dans la formation en énergie solaire PV

Nature des difficultés	Dimensionnement et au choix des composantes	techniques de maintenances	procédures et règles d'installation	bases en énergie solaire	fonctionnement des systèmes solaires photovoltaïque
fréquences	71,43%	64,29%	57,14%	32,14%	25%

Source : Résultats enquête de terrain 2022

Les difficultés mises en évidence tirent leur source d'un ensemble de facteurs très déterminants représentés dans le tableau 2. Mais les plus déterminants avec de fortes fréquences sont : la structuration des enseignements 31,6% et le temps de formation insuffisant 21%.

Tableau 2 : origines des difficultés

Sources des difficultés	Temps de formation insuffisant	Structuration des enseignements	Inadéquation des contenus	Manque d'infrastructures	Manque de matériel didactique	Autres
Fréquences	21%	31,6%	16,7%	16,3%	10,4%	4%

Source : Résultats enquête de terrain 2022

3.2. Nature des difficultés rencontrées

Les insuffisances se caractérisent par des difficultés aussi bien au niveau des enseignants que des formateurs. Le diagramme ci-après présente les différentes sortes de difficultés rencontrées. Il s'agit notamment du manque criard d'équipement de laboratoire ou d'atelier, la non-maitrise de l'expérimentation, la non-maitrise des démarches d'enseignement, le faible niveau des élèves, le programme très vaste, la non-maitrise des contenus et le volume horaire insuffisant.

Graphique 2: Difficultés rencontrées par les enseignants/formateurs dans l'enseignement apprentissage de l'Energie solaire

Source : Résultats enquête de terrain 2022

3.3. Maîtrise des notions générales et spécifiques en énergie solaire des apprenants

L'appréciation de la maîtrise des notions générales dans la spécialité par les apprenants est répartie en trois catégories que sont ; "Bon" pour 60,7% des enquêtés, "Moyen" pour 28,6% et "Faible" pour 10,7% des enquêtés. Ces catégories sont représentées par le diagramme suivant :

Graphique 3 : Appréciation de la maitrise des notions générales dans la spécialité par les élèves

Source : Résultats enquête de terrain 2022

Mais selon les formateurs, la maitrise de manière spécifique des notions clés en énergie solaire est bien différente de ce que la figure précédente nous présente. Elle diffère également selon la spécialité. En effet, le niveau d'appréciation le plus dominant est « Bon » quelle qu'en soit la notion (proportion variant entre 39,29% et 67,86%). Le niveau moyen et le très bon niveau sont également bien représentés. Le premier évolue généralement entre 10,71% et 32,14% et le second entre 7,14% et 21,43%. Cependant, il est à noter qu'il y a bien des niveaux faibles et très faibles évoqués à tous les niveaux, généralement autour de 7,14%. Il ressort donc de façon générale que la maitrise des notions de bases est pour la plupart au-dessus de la moyenne, bien qu'il y ait des efforts à faire sur ce plan.

Graphique 4: Appréciation de la maitrise des notions dans la spécialité par les élèves

Source : Résultats enquête de terrain 2022

3.4. Motivation des apprenants pour l'apprentissage

Il y'a divers aspects qui peuvent bien démotiver les élèves à apprendre et à se perfectionner dans la discipline de l'énergie solaire PV. Parmi ces aspects, il y a la complexité du dimensionnement et le choix des composants des systèmes PV et l'insuffisance d'établissement et de cadre de perfectionnement pratique qui sont indiqués par plus de 80% des formateurs. Il y a en plus les laborieux travaux pratiques et l'insuffisance de matériels et d'équipements didactiques qui sont mentionnés à hauteur de 75%. L'inadaptation des curricula, le manque

d'accompagnement ou d'insertion professionnelle et l'insuffisance d'experts dans le domaine font partie de ces raisons qui démotivent les apprenants selon environ 60% des formateurs. En outre, le volume horaire insuffisant pour les cours et travaux pratiques, la défaillance des méthodes didactiques (notamment les techniques d'animation du cours) et l'orientation des élèves sans leurs consentements dans le domaine sont décriés. Enfin, l'énergie solaire PV est un domaine qui nécessite bien d'efforts physiques et est très souvent criard au genre.

Graphique 5: Démotivation des élèves dans la discipline énergie solaire PV

Source : Résultats enquête de terrain 2022

3.5 Suggestions faites pour améliorer l'enseignement-apprentissage de l'énergie solaire au Burkina Faso

Le traitement de l'ensemble des suggestions formulées a permis de construire le nuage de mots au graphique 6.

Graphique 6: Nuage de mots pour les suggestions faites pour améliorer l'enseignement/apprentissage de l'énergie solaire au Burkina Faso de façon générale:

Source : Résultats enquête 2022 : nuages de mots conçus en ligne avec: <https://www.nuagedemots.co/>

Dans le souci d'améliorer l'enseignement apprentissage de l'énergie solaire au Burkina Faso les enseignants et les élèves ont formulé des suggestions qui sont les suivantes :

- i) La redynamisation de la formation professionnelle des enseignants ou formateurs.
- ii) L'équipement et l'amélioration des laboratoires de façon adéquate.
- iii) L'intégration de techniques modernes d'apprentissage et la mise en place de meilleures conditions d'apprentissage permettront de rendre la discipline beaucoup plus attractive.
- iv) L'intensification et la bonne organisation des travaux pratiques.

4. Discussion

Au regard de l'importance de son potentiel solaire, le Burkina Faso a pris de nombreuses initiatives en vue de satisfaire les besoins en énergie de la population. Ces initiatives ont ainsi permis aux opérateurs privés de s'intéresser davantage aux énergies renouvelables notamment l'énergie solaire. Plusieurs établissements publics et privés sont ainsi créés et dispensent des enseignements sur le solaire tant au niveau du secondaire que du supérieur. Mais des obstacles existent et mettent à rude épreuve les acquisitions des connaissances sur l'énergie solaire. Ce sont des obstacles de nature didactique pour la plupart, eu égard au fait que les contenus ne sont pas encore bien stabilisés, donnant l'occasion à certaines structures de fournir des connaissances disparates.

4.1. Les difficultés dans l'apprentissage de l'énergie solaire

Plus de 85,7% des acteurs sont unanimes que l'enseignement/apprentissage sur le fait que l'énergie solaire comporte des insuffisances. Ces insuffisances se situent essentiellement au niveau de l'inadéquation des contenus et l'insuffisance du temps de formation d'une part, et d'autre part, au niveau de l'organisation des enseignements théoriques et pratiques.

4.1.1. Inadéquation des contenus: enseignement théorique et enseignement pratique

Les établissements d'enseignement technique ne disposent pas suffisamment de plateau technique pour assurer une formation de qualité aux apprenants. En conséquence, les promoteurs font intégrer des modules non indispensables pour atteindre le volume horaire exigé pour la filière. A la fin de la formation, ces apprenants n'auront pas obtenu les compétences requises pour l'exercice de la profession ou pour enseigner cette discipline. En outre, l'enseignement est organisé de telle sorte que la phase théorique occupe la plus grande part du volume horaire. Pourtant, comme le souligne Boilevin (2018), une bonne structuration des connaissances, des tâches bien élaborées requérant des activités expérimentales sont indispensables pour permettre à l'apprenant de construire des connaissances scientifiques. Par ailleurs, le concept d'énergie comporte des significations diverses

selon le domaine dans lequel nous sommes et cela peut être une source de confusion pour l'apprenant (Bächtold, 2014).

4.1.2. Insuffisance du temps de formation

À la sortie de certains apprenants des établissements d'enseignement technique et professionnel, ils ne peuvent généralement pas s'intégrer à la vie professionnelle. Des formations complémentaires doivent être indispensables afin qu'ils ne soient opérationnels sur le terrain. Malheureusement, selon les formateurs enquêtés, ces écoles professionnelles vivent les mêmes difficultés au point que les compétences escomptées ne sont pas toujours obtenues. Or, le concept d'énergie étant lié aux questions de développement durable, si l'enseignant n'est pas suffisamment outillé, il ne parviendra pas à faire apprendre la notion d'énergie et d'autres notions connexes (Desamber, 2021).

4.2. Connaissance des notions générales et spécifiques sur l'énergie solaire

D'une manière générale, les formateurs estiment que les apprenants ont de faibles connaissances des concepts en étude sur l'énergie solaire. Les apprenants ont développé beaucoup de connaissances erronées sur des concepts relatifs à l'énergie solaire. Ces connaissances déjà acquises ne sont pas toujours en cohérence avec le savoir scientifique à telle enseigne qu'un effort doit être entrepris par l'enseignant pour mettre en évidence ces connaissances afin de les déconstruire et rendre possible l'acquisition du savoir scientifique (Bächtol, 2014). Pour certaines connaissances, malgré leur élaboration dans le cadre scolaire, elles sont très insuffisantes pour faciliter de nouvelles acquisitions.

4.3. Suggestions pures améliorer l'enseignement-apprentissage de l'énergie solaire

L'analyse des pistes proposées pour le traitement didactique des obstacles liés à l'apprentissage est basée sur les propositions recueillies au niveau des enseignants ou formateurs enquêtés. Les différentes propositions recueillies ont été utilisées pour réaliser schématiquement des nuages de mots, afin de mettre en évidence les éléments essentiels soulignés.

De façon générale, les suggestions faites par les enseignants pour l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage de l'énergie solaire au Burkina Faso se situent essentiellement au niveau de la redynamisation de la formation professionnelle des enseignants ou formateurs. En outre, l'équipement et l'amélioration des laboratoires de façon adéquate s'imposent. L'intégration de techniques modernes d'apprentissage et la mise en place de meilleures conditions d'apprentissage permettront de rendre la discipline beaucoup plus attractive. De plus, le renforcement des capacités des formateurs tant en nombre qu'en quantité s'avère beaucoup nécessaire. Les travaux pratiques doivent être plus intenses et mieux organisés, afin de faciliter la jonction entre la théorie et la pratique. De ce fait, il faut recycler les inspecteurs de l'enseignement technique pour avoir des formateurs qualifiés qui pourront introduire des innovations pédagogiques. Il est enfin indispensable de diffuser des manuels didactiques sur les énergies renouvelables.

Conclusion

Les stratégies de développement actuel mettent la problématique des énergies renouvelables au cœur des différents projets. Pour atteindre cet objectif au Burkina Faso, plusieurs établissements publics et privés ont vu le jour avec des filières de formation aussi diverses. Malheureusement, il existe des difficultés qui entravent la bonne tenue de l'enseignement/apprentissage des énergies renouvelables, particulièrement l'énergie solaire. La mise en évidence de ces difficultés a permis de recueillir des suggestions en vue de l'amélioration de l'enseignement/apprentissage de l'énergie solaire.

Références Bibliographiques

Bächtold Manuel, Munie Valérie, Guedj Muriel, Lerouge Alain et Ranquet André. (2014). *Quelle progression dans l'enseignement de l'énergie de l'école au lycée ? Une analyse des programmes et des manuels*. RDST. Recherches en didactique des sciences et des technologies.

Boilevin Jean-Marie. (2013), *Rénovation de l'enseignement des sciences physiques et formation des enseignants. Regards didactiques*. Bruxelles : De Boeck.

Boilevin Jean-Marie. (2018). *La démarche d'investigation : simple effet de mode ou bien nouveau mode d'enseignement des sciences ? Epistémologie et didactique : synthèses et études de cas en mathématiques et en sciences expérimentales*. Besançon ; Presse Universitaire de Franche-Comté.

Desamber Jérémie. (2021). *Comment enseigner l'énergie en lien avec une problématique de développement durable en début de cycle 3*. Education.

Ilboudo Wendyam. (2021). *Les freins à l'apprentissage de la résistance des matériaux chez les élèves de génie civil au Burkina Faso*. Revue Della/Afrique, tome 1, p.529-546

Ilboudo Wendyam, et Kiemde Innocent. (2023) *Pratiques expérimentales et appropriation des savoirs scientifiques des élèves du post-primaire au Burkina Faso*. Revue Pluraxe/monde.

MENA/DGFPE, 2017. *Établissement d'enseignement et de formation technique et professionnelle assurant des formations en génie électrique (électromécanique, électrotechnique)*.

Mbonyiryivuze Agnès, Yadav Lakhani Lal, et Amadalo M. Musasia.. (2022). *Physics students' conceptual understanding of electricity and magnetism in nine years basic education in Rwanda*. European Journal of Educational Research. pp. 83-101. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.11.1.83>. Consulté le 08/11/2022.

Vygotsky Lev (1985). *Pensée et langage*. Paris : Messidor.

De l'employabilité a la qualité de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur au Burkina Faso

OUATTARA Issa

*Docteur en sociologie du développement option éducation,
conseiller d'orientation scolaire et professionnelle,
Direction des Affaires académiques, de l'Orientation et de l'Information
Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
issa_o.ouattara@yahoo.fr*

Résumé

Cet article s'est donné comme objectif général d'analyser l'offre d'emploi dans le domaine de la sociologie en dehors de l'enseignement supérieur et de la recherche fondamentale. En effet, la sociologie a longtemps été perçue sous l'angle des domaines d'activités classiques que sont l'enseignement supérieur et la recherche fondamentale. Les mutations socioprofessionnelles continues, mettent à l'épreuve une telle perception à telle enseigne que les diplômés de sociologie sont amenés à envisager leur insertion professionnelle en dehors de ces deux domaines classiques. Pour conduire cette recherche, la méthode quantitative est essentiellement utilisée et appuyée par celle qualitative. Pour ce faire le questionnaire est utilisé pour la collecte de données auprès de la population cible constituée de diplômés de sociologie de l'Université Joseph Ki-Zerbo. Quant aux personnes ressources, elles sont soumises au guide d'entretien.

A l'issue de la collecte de données quantitatives qui s'est faite en ligne via l'application "kobocollect", le logiciel SPSS est utilisé pour le traitement des statistiques descriptives et l'analyse statistique. Les données qualitatives elles, ont fait l'objet d'analyse de contenu.

Au terme de la recherche, il ressort que certes, la sociologie mène à un devenir professionnel hétérogène mais celui-ci reste marqué par le déclassement. En outre, il apparaît que les diplômés de sociologie sont confrontés à une situation paradoxale. En effet, ils sont majoritairement insérés dans l'Administration publique, mais dans des emplois qui ne mobilisent pas leurs compétences sociologiques. Dans l'Administration privée, ils sont recrutés pour des emplois qui mobilisent leurs compétences sociologiques mais ils sont beaucoup confrontés à la non congruence des attentes des employeurs avec leurs compétences disciplinaires. Par conséquent, pour surmonter cette situation, ils développent comme stratégies adaptatives, le renforcement de compétences à travers les formations complémentaires et les stages pratiques. Ainsi, les résultats de cette recherche interpellent sur la nécessité de garder un dialogue permanent entre l'université et le monde de l'emploi afin d'adapter les curricula aux besoins des employeurs.

Mots clés : devenir professionnel, insertion professionnelle, stratégie adaptative, marché de l'emploi, configuration du marché de l'emploi, Université Joseph Ki-Zerbo.

Abstract

The general aim of this article is to analyze job opportunities in the field of sociology outside higher education and basic research. For a long time, sociology has been seen in terms of the traditional fields of higher education and basic research. Ongoing socio-professional changes are putting this perception to the test, to such an extent that sociology graduates are being led to envisage their professional integration outside these two traditional fields.

To carry out this research, the quantitative method is essentially used and supported by the qualitative method. A questionnaire was used to collect data from the target population, which consisted of sociology graduates from Joseph Ki-Zerbo University. As for the resource persons, they were subjected to the interview guide.

Once the quantitative data had been collected online using the "kobocollect" application, SPSS software was used to process the descriptive statistics and statistical analysis. Qualitative data was analyzed for content. At the end of the research, it emerges that although sociology leads to a heterogeneous career path, it remains marked by downgrading. It also appears that sociology graduates are faced with a paradoxical situation. Most of them are employed in the public sector, but in jobs that do not make use of their sociological skills. In the private sector, they are recruited for jobs that require their sociological skills, but they are often confronted with employers' expectations that do not match their disciplinary skills. As a result, to overcome this situation, they develop adaptive strategies such as reinforcing their skills through additional training and practical placements. The results of this research highlight the need to maintain an ongoing dialogue between the university and the world of employment in order to adapt curricula to employers' needs.

Key words: career development, occupational integration, adaptive strategy, job market, job market configuration, Joseph Ki-Zerbo University.

Introduction

L'atteinte des objectifs de développement d'un pays est soumise entre autres, à la mise en place d'une politique éducative afin de former un capital humain censé être en conformité avec les besoins du pays. Cependant, entre la formation de compétences et l'insertion professionnelle de celles-ci, il y a souvent un déséquilibre car l'offre en compétence n'évolue pas proportionnellement avec la demande en matière de cadres mis sur le marché de l'emploi. Dans cette perspective, l'employabilité et l'insertion professionnelle sont devenues au fil du temps, une préoccupation commune tant au sein des

populations qu'à l'échelle des politiques publiques en matière d'emploi. Si l'offre de formation au supérieur s'est nettement accrue tout en se diversifiant, dans la quasi-totalité des pays, une question fondamentale demeure ; comment employer les diplômés issus de ces multiples filières de formations universitaires ? Par ailleurs, « les étudiants et leurs familles, les enseignants responsables des formations, les pouvoirs publics à différents niveaux sont de plus en plus préoccupés par le problème des débouchés professionnels possibles à l'issue de l'enseignement supérieur. » (Beaupère et Giret, 2008, p. 7).

Le Burkina Faso n'échappe pas à cette logique. Jusqu'en 2023, le pays enregistre sept (07) universités publiques et sept Centres Universitaires⁷⁴ offrant des possibilités variées d'études. Cependant, si ces universités et centres polytechniques peuvent se prononcer avec une relative aisance quant aux multiples offres de formations mises à la disposition des étudiants, la question de l'employabilité et de l'insertion professionnelle des sortants diplômés de ces formations ne bénéficie pas de la même éloquence. Dans cette perspective, certains pays européens soucieux de ce que deviennent les diplômés de leurs universités, ont institué l'insertion professionnelle des sortants des formations universitaires comme une des missions de l'université (Beaupère et Giret., 2008). Ainsi, en France, depuis la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités qui a consacré cet état de fait, beaucoup d'universités françaises ont inscrit dans leurs missions, le suivi de l'insertion professionnelle de leurs diplômés. Elles ont mis en place des observatoires de l'insertion et de la vie estudiantine et des dispositifs réguliers d'enquêtes auprès des diplômés afin de mesurer leur taux d'insertion professionnelle et de fournir ainsi, des données tant quantitatives que qualitatives sur les sortants du système d'enseignement supérieur (Direction Générale pour l'Enseignement Supérieur et l'Insertion Professionnelle, 2010). Cependant, si ces universités ont institué le suivi de leurs sortants (diplômés ou non diplômés) comme une de leurs priorités, cela n'est

⁷⁴ L'Université Joseph KI-ZERBO ; l'Université Thomas Sankara ; l'Université Nazi Boni ; l'Université Norbert Zongo ; l'Université de Dédougou ; l'Université de Ouahigouya et l'Université de Fada N'gourma. Quant aux centres universitaires ; il s'agit de celui de Kaya ; de Tenkodogo, de Dori, de Gaoua ; de Banfora ; de Manga et de Ziniaré

pas une réalité dans beaucoup d'autres universités, en particulier celles des pays africains. Ces universités sont donc caractérisées par l'absence d'un dispositif de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés qu'elles mettent sur le marché de l'emploi.

En l'absence d'un véritable mécanisme de suivi de leur insertion professionnelle, les diplômés sont formés et mis à la disposition du marché de l'emploi sans qu'on ne sache combien parviennent à obtenir un emploi, dans quels domaines professionnels et surtout comment le savoir acquis leur sert dans le métier ou l'emploi exercé. Dans cette perspective, sans avoir la prétention de faire un suivi généralisé de l'insertion professionnelle des diplômés de toutes les filières de formation au Burkina Faso, le présent article s'intéresse à l'employabilité et à l'insertion professionnelle des diplômés de sociologie comme un cas exemple, particulièrement ceux qui sont dans les domaines d'activités extra universitaires et de la recherche fondamentale. La particularité du choix de la sociologie est liée à plusieurs aspects entre autres :

- c'est une discipline qui n'est pour le moment enseignée au Burkina Faso qu'au niveau universitaire ;
- sa définition, son objet et ses méthodes semblent relativement peu connus du grand public (Lahir, 2004) ;
- il existe peu de métiers labellisés « sociologue » (Riennerth, 2006) dans le marché de l'emploi extra-universitaire et ceux qui existent ne sont pas connus du grand public ;
- les exercices professionnels extra-universitaires ont pendant longtemps souffert d'un problème de légitimité (Piriou, 2008).

Ainsi, cette recherche sur les diplômés de sociologie constitue un "feedback" qui permet de confronter les compétences disciplinaires des diplômés, aux besoins du monde de l'emploi extra-universitaire et de la recherche fondamentale en vue d'éventuels réajustements des curricula de formation (Mission des Affaires Étrangères et européennes de la République française, 2013).

Dans cette dynamique, le présent article contribue à cerner la "réalité professionnelle" des diplômés de sociologie au-delà des domaines classiques de l'enseignement supérieur et la recherche fondamentale.

Ainsi, elle permet d'analyser l'offre d'insertion professionnelle ou les opportunités d'auto-insertion des diplômés de sociologie. En outre, elle donne l'occasion, non seulement de comprendre comment ces diplômés s'adaptent à l'évolution du contexte aussi bien du marché de l'emploi que celui de l'emploi occupé, mais aussi d'évaluer la qualité de l'insertion professionnelle en rapport avec le profil de formation. A cet égard, elle se veut une contribution à la réflexion sur la question générale de l'efficacité externe des formations universitaires, et celle de la sociologie de façon spécifique. Dans cette optique, elle s'annonce comme une interpellation des décideurs du système d'enseignement supérieur à être davantage à l'écoute des besoins du monde de l'emploi. Enfin, elle pourrait contribuer à éclairer l'opinion publique sur les fonctions sociales et professionnelles de la sociologie. L'article se penche sur la question de recherche suivante :

Comment les diplômés de sociologie participent-ils à l'employabilité et à la construction de l'insertion professionnelle de leurs détenteurs dans les domaines d'emplois extra-universitaires et de la recherche fondamentale ?

Afin de répondre à cette question, nous formulons les hypothèses suivantes : l'obtention de diplôme (s) de sociologie favorise l'employabilité et l'insertion professionnelle de leurs bénéficiaires dans des domaines d'activités hétérogènes. Cependant la qualité de leur insertion professionnelle reste fortement déterminée par la nature des stratégies qu'ils développent. Enfin, nous affirmons que le profil des diplômés de sociologie en début de vie active est, selon la nature du domaine d'activité professionnelle, faiblement en congruence avec les attentes des employeurs en termes de compétences requises. La confrontation de ces hypothèses avec la réalité de terrain a nécessité la mise en place d'une méthodologie afin d'aboutir à des résultats scientifiques. De ce point de vue, une approche mixte a été adoptée dans la présente recherche ; à savoir la méthode quantitative et la méthode qualitative.

De ce fait, la méthode quantitative a concerné le public cible composé de diplômés : d'Etudes Universitaires Générales (DEUG) qui est l'équivalent du Baccalauréat plus deux (BAC+2), de Licence, de Maîtrise (ancien système) et de Master. La méthode quantitative dans le présent article est pertinente pour quantifier les indicateurs d'insertion professionnelle et d'employabilité des diplômés de

sociologie afin de calculer leur taux. En outre, grâce à son processus randomisé de collectes de données, elle donne la possibilité d’extrapolation des résultats sur l’ensemble de la population mère. Elle constitue la principale méthode utilisée dans cette recherche à visée plus quantitative.

Quant à la méthode qualitative, elle a visé les personnes ressources regroupant les employeurs des diplômés de sociologie et les cabinets de placement (recrutement). Le choix de la méthode qualitative à ce niveau, se justifie par le fait qu’elle vient en appui à la première. Sa pertinence dans la présente recherche réside dans le fait qu’elle permet de compenser les éventuelles limites de la première en favorisant l’approfondissement des analyses à partir des données riches et nuancées. Les données qualitatives collectées à ce niveau, sont relatives à la nature de la structure d’emploi ; au domaine d’activité professionnelle ; à l’adéquation formation-exigences de l’emploi ; aux relations prestations des diplômés de sociologie-satisfaction des employeurs.

L’échantillonnage de la population cible a été fait à partir d’une base de sondage composée de 2269 diplômés de sociologie (DEUG, Licence, Maîtrise Master) en appliquant la formule ci-dessous, inspirée de Rea et al. (1997), pour déterminer la taille de l’échantillon.

$$n = \frac{Z^2 * p(1 - p) * N}{Z^2 * p(1 - p) + N - 1} * e^2$$

n= taille l’échantillon ;

N= taille de la population cible ;

P=proportion attendue d’une réponse de la population ou proportion réelle (elle est fixée à 0,5 par défaut) ;

e²= marge d’erreur d’échantillonnage (elle est de 5%);

Z²= intervalle de confiance d’échantillonnage. Un tableau donne les valeurs de **Z**² associées aux intervalles de confiance. Ainsi, le tableau ci-dessous donne les valeurs possibles de **Z**² selon le seuil de confiance. Cependant, l’intervalle couramment utilisé et que nous avons pris dans cette recherche, est celui de 95%, pour **Z**²= 1,96.

Tableau I : Valeurs de Z^2 associées aux intervalles de confiance

Intervalle de confiance	Z^2
90%	1,65
95%	1,96
99%	2,69

Source : Real et al. 1997

La technique d'échantillonnage probabiliste, notamment l'échantillonnage aléatoire stratifié, a été adoptée pour déterminer la taille de l'échantillon de chaque type de diplôme. Le choix de cette méthode est motivé par les raisons suivantes :

- elle permet de représenter proportionnellement les composantes de la population hétérogène en garantissant à chaque élément des différentes composantes, une chance égale de faire partie de l'échantillon.

-l'échantillonnage aléatoire stratifié permet d'accroître le degré de confiance et par ricochet, réduit les risques d'erreurs dans la généralisation des résultats aux sous-groupes et à la population cible. Dans cette optique, Gauthier et Bourgeois (2016, p.271) relèvent « que les techniques probabilistes (ou aléatoires) sont les seules qui offrent au chercheur une certaine garantie lors du processus de généralisation» ;

-elle permet également d'obtenir une homogénéité à l'intérieur des sous-groupes

En ce qui concerne les personnes ressources, elles ont été choisies selon une méthode raisonnée avec comme principaux critères la nature de leur structure professionnelle ; les domaines d'intervention/ d'activité ; le niveau de responsabilité dans la structure et l'expérience professionnelle. Le nombre de personnes ressources interrogées a été soumis à la règle de la saturation.

La méthode de collecte de données quantitatives s'est faite en ligne, via l'application "kobo collect". Ce choix s'explique par la grande dispersion des diplômés de sociologie dans divers secteurs d'activités au Burkina Faso et hors du pays. Les données collectées ont fait l'objet d'une analyse statistique à partir du logiciel SPSS.

Les données qualitatives, elles, ont été enregistrées à partir des entretiens semi-directifs, retranscrits manuellement avant d'être analysées selon leur contenu en rapport avec les objectifs de la recherche.

L'article est structuré en trois axes principaux à savoir :

- ✚ le contexte de la recherche ;
- ✚ la méthode de recherche ;
- ✚ les résultats et discussion.

1. Contexte de la recherche

A son institutionnalisation au XIXe siècle, la sociologie a été conçue et perçue selon une dimension purement académique et de la recherche fondamentale. En ce XXIe siècle, la question du devenir professionnel des diplômés de sociologie se pose dans un contexte socioprofessionnel où ceux-ci sont amenés à envisager d'autres possibilités professionnelles et d'autres formes d'usage de la sociologie (Piriou, 2008 ; Uhalde, 2008, 2016 ; Flaurian et Gaussot, 2021). En effet, l'histoire de la sociologie est marquée par les débats autour de la conception professionnelle de son exercice. « Les sociologues parlaient plus volontiers de métier de sociologue, que pour désigner la forme dominante de la pratique sociologique : l'activité scientifique » (Piriou, 1999, p.48). Selon les défenseurs de cette conception (Bourdieu ; Passeron ; Chamboredon et Weber), le sociologue doit se consacrer entièrement à la production scientifique au-delà de tout enjeu économique ou politique. En adoptant ainsi cette posture, il se rendrait autonome afin d'avoir un regard neutre et critique sur la réalité sociale. « Au sens wébérien, le sociologue est un scientifique dont l'œuvre est de faire progresser la science pour la science en dehors de tout intérêt politique et économique » (Moreau, 2014, p. 3). Cette posture d'une sociologie totalement orientée vers le monde universitaire et de la recherche fondamentale a initialement circonscrit l'usage de la discipline à deux domaines d'activités classiques que sont l'enseignement supérieur et la recherche fondamentale. Par conséquent, le modèle de sociologue considéré comme légitime est pendant longtemps resté l'enseignant chercheur et le chercheur (Piriou, 2008). Dans cette perspective, les pratiques sociologiques en dehors de ces domaines d'activités classiques,

défendues par des sociologues comme (Sainsaulieu, 1988 ; Uhalde, 2008 ; Herreros, 2009) faisaient l'objet d'une certaine hostilité ou étaient étiquetées de sociologie de "seconde zone" (Piriou, 2008 ; Flaurian et Gaussoit, 2021).

A l'époque contemporaine, la conception de la pratique sociologique autour de la seule sphère académique (enseignement supérieur et recherche) ne semble pas résister à la conjoncture du marché de l'emploi. En effet, comme le relève Piriou (1999 ; 2006) dans le cas de la France, les possibilités de recrutement dans le monde académique et de la recherche sont assez sélectives et contingentées car elles n'impliquent que les titulaires de doctorat et quelquefois, de Master. Toute chose qui dégage en filigrane, la question du devenir professionnel de la grande masse de diplômés des autres niveaux. A ceux-ci, il faut adjoindre les diplômés des niveaux Master et doctorat, n'ayant pas pu être embauchés au niveau académique et de la recherche.

Dans le cas précis du Burkina Faso, le même constat se dégage avec cependant un peu de nuance. En effet, à l'Université Joseph Ki-Zerbo, la première université du pays, où la formation d'étudiants en sociologie y a débuté au cours de l'année académique 1980-1981 (Sawadogo, 2010), le département de sociologie produit un nombre en croissance continue de diplômés tout niveau confondu. Si les diplômés titulaires du doctorat en sociologie de l'UJKZ, jusqu'en 2021, sont pour la plupart retenus dans l'enseignement supérieur et la recherche, la question du devenir professionnel des diplômés titulaires du Diplôme d'Études Universitaires Générales (DEUG), de la Licence, de la Maîtrise et du Master reste posée et nécessite de s'y pencher.

Pour certains chercheurs, (Diedhiou, 2010 ; Akermann, 2018) en dehors des emplois académiques liés à sa spécialité, la sociologie ne semble avoir le monopole d'aucun domaine professionnel. Elle a dans cette perspective, une demande, « très encadrée dans le vaste ensemble des sciences humaines et sociales ». (Ackermann 2018, p.5) Ce qui amène à questionner les usages de la discipline au-delà de sa pratique académique et les conditions de sa mobilisation dans les domaines d'activités où elle se déploie. (Monchartre, 2010). Cette préoccupation se pose dans un contexte contrasté. En effet, si les métiers académiques de la sociologie sont relativement connus et

précis car ayant bénéficié plus tôt d'une institutionnalisation et d'une légitimité, les pratiques professionnelles hors universitaires de la sociologie elles, ont longtemps été étiquetées de non sociologie ou de sociologie de seconde zone (Legrand, 1995). Cet article se veut un dépassement de ce clivage pour appréhender l'employabilité et l'insertion professionnelle des diplômés de sociologie dans le monde hors universitaire et de la recherche fondamentale.

A cet effet, nous inscrivons cette recherche dans une perspective mettant le diplômé au cœur de son employabilité et d'insertion professionnelle. Cependant, elle ne perd pas de vue les facteurs qui échappent à l'emprise du diplômé, comme la configuration du marché de l'emploi et les besoins de l'employeur. Dans cette dynamique, deux théories ont été essentiellement mobilisées dans le cadre de la présente recherche. Il s'agit de : la théorie de l'acteur stratégique (Crozier et Friedberg, 1977) ; et la théorie des réseaux sociaux (Pannier, 2008). La première a permis de cerner les logiques et les stratégies aussi bien, des diplômés que des employeurs lors du processus d'insertion professionnelle. Ces stratégies sont fondées sur une logique de rationalité étant donné que chacune des parties (demandeur d'emploi et offreurs d'emploi) cherche à tirer profit de la situation. Ainsi, les employeurs cherchent l'employé le plus à même de lui donner satisfaction ou du moins, celui dont le profit lui semble le mieux adapté. Les diplômés de leur côté, cherchent l'emploi qui s'adapte le mieux à leur profil, ou font recours à d'autres stratégies basées sur des logiques individuelles.

La seconde est pertinente dans le cadre de la présente recherche dans le sens où elle permet d'analyser comment dans le processus d'insertion professionnelle, les diplômés de sociologie activent leurs réseaux relationnels formels et non formels. En effet, il a été constaté pendant les recherches exploratoires, que selon la nature du champ d'insertion professionnelle et/ou de l'emploi, l'intervention du réseau peut s'avérer ou non nécessaire.

2. Méthode de recherche

Pour conduire cette recherche, une revue documentaire a d'abord permis de faire un état des lieux de la question afin de mieux affiner

l'objet de recherche et la problématique. Nous avons ensuite opté pour une méthode mixte (quantitative et qualitative). Le recours à ces deux méthodes se justifie par le fait que la présente recherche s'inscrit à la fois dans une dynamique quantitative et qualitative. Dans la première, l'objectif est de saisir l'insertion professionnelle et l'employabilité des diplômés de sociologie à travers les variables mesurables statistiquement du point de vue de la quantification et des liens statistiques. L'outil de collecte de données est de ce point de vue, le questionnaire qui a permis de collecter les données permettant notamment de déterminer les différents domaines d'activités dans lesquels les diplômés de sociologie obtiennent un emploi. Ces données ont également fourni des pistes d'analyser de la qualité de leur insertion professionnelle en rapport avec le profil du diplômé.

Quant à la seconde méthode, elle vise notamment à appréhender la dimension qualitative de l'insertion professionnelle des diplômés de sociologie. Elle a permis, par le biais du guide d'entretien, d'analyser les perceptions des employeurs sur les compétences pratiques des diplômés de sociologie. Cet outil a surtout permis de confronter les attentes des employeurs en termes de compétences techniques et les compétences acquises par les diplômés à l'issue de leurs formations universitaires.

Cette approche mixte implique également une population d'enquête mixte (le public cible et les personnes ressources). Si pour les personnes ressources, le choix raisonné a été utilisé sur la base de critères précis comme nous l'avons déjà relevé, l'échantillonnage quantitatif sur l'insertion professionnelle est plus complexe.

2.1. Constitution de la base de sondage

Avant de procéder à l'échantillonnage, une base de sondage ou population mère est nécessaire. En effet, cette base de sondage est indispensable à la constitution d'un échantillon représentatif. En outre, sa nature détermine celle de l'échantillon. Comme le relèvent Gauthier et al. (2016, p.254) « lorsqu'on a affaire à une population composée d'éléments bien distincts, il est préférable de la découper en sous-ensembles relativement homogènes, de la stratifier ».

Pour ce qui concerne cette recherche, sur les diplômés de sociologie qui sont pour la plupart dans la vie active à travers le pays voire hors

du pays, cette base n'est pas en bonne et due forme préexistante. Particulièrement au sein des universités publiques du Burkina Faso, les informations sur le devenir des diplômés après l'obtention de leur(s) diplôme(s), sont quasi inexistantes. En effet, selon l'étude de la Direction Générale des Statistiques Sectorielles (DCESS) seulement 18,8% des Instituts d'Enseignement Supérieur publics disposent de données sur le devenir professionnel de leurs diplômés contre 76,1% pour IES privés. Dans cette perspective, il nous a alors fallu la constituer une base de sondage en tendant le plus possible vers l'exhaustivité. A cet effet, en partant des données disponibles, il s'est agi de les étoffer progressivement. Ainsi, nos investigations ont permis d'entrer en possession d'une liste de diplômés titulaires du DEUG, de la Licence, de la Maîtrise et du Master de sociologie (de 2010 à 2019). Elle a été conçue dans le cadre du projet de mise en œuvre d'un dispositif de suivi de l'insertion professionnelle des sortants des IES. Cette liste a été considérée comme une liste de référence car comportant beaucoup d'informations nécessaires à l'enquête de terrain (types de diplôme, année d'obtention, sexe, âge, numéro de téléphone).

En plus de la liste de la DCESS, d'autres listes de diplômés de sociologie plus ou moins étoffées que la première, ont été obtenues dans d'autres structures de la vie estudiantine comme la scolarité de l'Unité de Formation et de Recherche en Sciences Humaines (UFR/SH), la Direction des Affaires académiques, de l'Orientation et de l'Information (DAOI), le Fonds National pour l'Éducation et la Recherche (FONER), le Centre national de l'Information, de l'Orientation Scolaire et Professionnelle et des Bourses (CIOSPB).

À la scolarité de l'UFR/SH, la liste des diplômés de sociologie a été obtenue sur la base des procès-verbaux de délibération, des procès-verbaux de soutenance, et des registres de retraits d'attestation provisoires.

À la DAOI, cette liste a été conçue à partir des registres de retraits d'attestations définitives et de diplômes.

Au FONER et au CIOSPB, les données collectées sont relatives à la liste des étudiants de sociologie ayant bénéficié des allocations (bourses, aides financières et prêts).

L'ensemble des listes obtenues à la DGESS, à la scolarité de l'UFR/SH, à la DAOI, au CIOSPB et au FONER, ont été fusionnées sur Excel pour obtenir une liste unique débarrassée des doublons. Cependant, tous les diplômés de cette liste n'avaient pas un contact téléphonique, très important pour notre méthode d'enquête. En effet, si les listes de la DGESS, du CIOSPB et du FONER contenaient majoritairement les numéros de téléphone, ce ne fut pas le cas pour celles obtenues à la scolarité de l'UFR/SH et à la DAOI.

Dans la perspective d'avoir une base de sondage la plus exhaustive possible et comportant les coordonnées téléphoniques des enquêtés, essentielles pour l'enquête, d'autres stratégies ont été utilisées. Celles-ci ont visé non seulement la recherche de contacts téléphoniques manquants, mais aussi le repérage d'autres diplômés ayant échappé à la constitution de la liste unique. Dans cette dynamique, nous avons eu recours à la méthode de boule de neige. En partant du postulat que les diplômés de la même promotion se connaissent généralement, elle a consisté à partir des diplômés dont les contacts téléphoniques sont connus, pour identifier ceux des autres diplômés. Les groupes WhatsApp de diplômés de sociologie ne sont pas aussi restés en marge de notre processus de dénombrement et de recherche de coordonnées téléphoniques. Ces groupes sont constitués en général eux aussi, de membres non exhaustifs de diplômés qui ont pu garder les liens entre eux.

À l'issue de l'ensemble des stratégies qui précèdent, une liste complète et exploitable de 2269 diplômés de sociologie a pu être constituée. Elle est composée ainsi que le récapitule le tableau III ci-dessous, de 431 titulaires de DEUG, 1361 pour la licence, 447 diplômés de maîtrise et de 78 lauréats de Master. L'effectif de cette liste constituée de 1361 diplômés de sexe masculin et de 908 de sexe féminin, a donc été considéré comme la base de sondage, dans laquelle nous avons extrait l'échantillon destiné à l'enquête de terrain. La détermination de la base de sondage, il faut le rappeler, s'est faite à partir de la formule suivante de Real et *al.* (1997) :

$$n = \frac{Z^2 * p(1 - p) * N}{Z^2 * p(1 - p) + N - 1} * e^2$$

2.2. Echantillonnage

En appliquant la formule ci-dessus, l'échantillon global à enquêter de 283 diplômés a été déterminé. L'échantillon global une fois connu, il s'est agi de déterminer la taille proportionnelle de chacune des quatre strates de l'échantillon au regard de leur poids dans la population mère. Dans la présente recherche, ces strates sont construites autour du niveau du dernier diplôme obtenu en sociologie à l'exception du doctorat pour les raisons déjà évoquées plus haut. La variable sexe est considéré comme une sous strate dont il faut aussi calculer le poids par rapport à la strate principale.

La taille et la méthode de calcul de la taille de l'échantillon une fois déterminées, l'étape suivante a porté sur la sélection de l'échantillon de chaque strate et sous strate en appliquant sur Excel, un tirage aléatoire simple sans remise.

Par ailleurs, dans le but de parer à la mortalité de l'échantillon due entre autres, aux enquêtés non joignables, un échantillon de substitution a été prévu. En effet la population cible de cette recherche étant constituée de diplômés éventuellement insérés dans différents domaines d'activités à travers le pays et hors du pays, la seule voie d'accès rapide à eux reste les contacts téléphoniques. Ces contacts ayant été enregistrés au moment où les intéressés étaient toujours étudiants, la probabilité que des contacts aient changé, ou appartiennent à un tuteur avec lequel le diplômé ait perdu tout contact, n'est pas négligeable.

La méthode de détermination de l'échantillon global de remplacement et de l'échantillon de remplacement de chaque strate et sous strate a suivi les mêmes règles de calcul que l'échantillon principal. Ainsi, à travers ces échantillons de remplacement, il s'est agi de remplacer progressivement les enquêtés non joignables de l'échantillon initial de la strate concernée, ce, après plusieurs jours d'essais infructueux (Chanvril- Ligneel et *al.*, 2014). Nous restons conscients que d'éventuels autres biais pourraient être provoqués par les non réponses de certains enquêtés en dépit des relances. Afin de minimiser l'effet des éventuels biais, une marge d'erreur et un seuil de confiance ont été appliqués conformément à la formule de calcul ci-dessus. Le tableau II ci-dessous, récapitule l'ensemble du processus de détermination de l'échantillon principal et de l'échantillon de remplacement.

DETERMINATION DE LA TAILLE DE L'ÉCHANTILLON										
Taille de l'échantillon	282,5234006									
Taille de l'échantillon de remplacement	70,6									
Taille totale de l'échantillon	353,15									
Taille de l'échantillon pour chaque strate							Total			
Strat	Sous strate	Eff. cdf	poids	échantillon	échantillon arrondi	échantillon de remplacement				
Deug	Homme	240	0,675406282	30,67987745	30,68	31	7,73984338	7,7	8	39
	Femme	183	0,424933683	22,7899221	22,79	23	5,696436034	5,7	6	28
	Taille	431	0,18995152	53,66569665	53,67	54	13,43634241	13,4	13	67
Licence	Homme	802	0,610063313	99,73540265	99,74	100	24,9938214	24,9	25	125
	Femme	512	0,389946687	66,75097276	66,75	64	15,99774319	15,9	16	80
	Taille	1313	0,57869017	163,4863813	163,49	169	40,87156533	40,9	41	204
Bac+4	Homme	253	0,566995526	31,50284893	31,50	32	7,875496381	7,9	8	39
	Femme	194	0,433004474	24,1594201	24,16	24	6,038920506	6,0	6	30
	Taille	447	0,197003085	55,65758755	55,66	56	13,91439688	13,9	14	70
Bac+5	Homme	59	0,756402556	7,546303302	7,55	7	1,836575875	1,8	2	9
	Femme	19	0,243597444	2,365767675	2,37	2	0,592439689	0,6	1	3
	Taille	78	0,094306377	9,712062571	9,71	10	2,428015564	2,4	2	12
total		2259								353

Source : données de terrain, mars-avril 2023

À la lecture du tableau, on retient que l'échantillon initial est de 283 diplômés. Celui-ci est, selon le poids de chaque strate, désagrégé en 54 diplômés de DEUG, 168 titulaires de la Licence, 56 diplômés de Maîtrise et 30 diplômés de Master. En plus de cet échantillon, un échantillon de remplacement de 71 diplômés est prévu et décomposé par strate, conformément à la même règle de calcul précédemment mentionnée.

2.3. Administration du questionnaire

Pour ce qui est de l'administration du questionnaire proprement dite, chacun des diplômés de l'échantillon a été joint au téléphone dans le but de lui expliquer l'objet et la démarche de l'enquête. Après cette phase d'explication, chaque diplômé a reçu via le canal de son choix, le lien du questionnaire. Les canaux d'envoi sont composés du numéro WhatsApp, de l'adresse mail et du simple numéro de téléphone pour l'envoi par SMS. Chaque enquêté a eu donc besoin soit d'un smartphone/androïde, soit d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur de bureau et de la connexion internet afin d'accéder au questionnaire à partir du lien qui lui a été expédié à travers les canaux précédemment

énumérés. Le questionnaire une fois renseigné, l'enquêté soumettait ses réponses en cliquant simplement sur la touche soumettre située à la fin du questionnaire. L'échéance de l'enquête est paramétrée de telle sorte que l'enquêté ne peut envoyer qu'un seul questionnaire renseigné. En outre, à la clôture de l'enquête, aucune réponse ne pouvait être envoyée.

Afin de minimiser le taux de non réponses, un suivi rigoureux de l'entrée des questionnaires renseignés est mis en place à travers une fiche récapitulative. En outre, il a été préconisé deux types de relance (par SMS et par appel) étalés sur les six semaines qu'a duré l'enquête. Ainsi, à la deuxième semaine après le lancement de l'enquête, un SMS de rappel a été envoyé à chacun des diplômés n'ayant pas encore soumis son questionnaire renseigné. À la troisième semaine, les diplômés qui n'ont pas encore réagi, sont joints au téléphone non seulement pour les relancer, mais aussi pour voir s'ils rencontrent des difficultés particulières liées au renseignement du questionnaire afin d'y remédier avant la clôture de l'enquête. Enfin, à la cinquième semaine, un dernier SMS de rappel du temps restant de l'enquête a été envoyé aux diplômés qui n'ont toujours pas réagis. Par ailleurs, la majeure partie des diplômés ayant pris l'option envoi du lien via WhatsApp, nous sommes restés constamment connectés tout au long de la période d'enquête afin de répondre aux éventuelles questions des enquêtés et aussi, d'assister ceux qui avaient des difficultés particulières. En dépit de toutes les précautions précédemment relevées pour minimiser le taux de non réponses, à la clôture de l'enquête, 243 enquêtés sur les 283 prévus, ont soumis leurs réponses ; soit un taux de non réponses de 14% contre un taux de réponses de 86%.

3. Traitement des données

A partir de SPSS, les statistiques descriptives ont été réalisées, puis les variables essentielles de la recherche ont été croisées pour mesurer les éventuels rapports de dépendance à travers les tests inférentiels. À cet effet, la loi du khi-deux de Pearson a été adoptée car permettant d'atteindre au mieux, ce but. De façon pratique, il s'est agi de poser deux hypothèses statistiques dont l'une dénommée H_0 est dite hypothèse de nullité et exprime l'indépendance ou l'absence de

relation entre deux variables. La seconde, H1, est dite hypothèse alternative ; elle détermine le degré de relation entre les variables considérées. Un seuil de significativité de 5% a été par convention observé. Ce seuil traduit le degré de certitude accordé à la fiabilité des résultats. Ce qui signifie que le résultat obtenu est exact à 95% avec donc une marge d'erreur de 5%.

Ainsi, le test du khi-deux permet de comparer les fréquences observées sur la table correspondante au seuil de significativité fixé à 5%, aux fréquences théoriques calculées. De ce fait, plus la valeur du khi-deux est grande et plus la différence entre les fréquences observées et celles calculées est grande, moins les variables sont indépendantes. Par contre, si le khi-deux calculé est plus grand qu'une certaine valeur critique, on conclut que les fréquences calculées diffèrent significativement des fréquences théoriques et on rejette l'hypothèse nulle (Albarelo, 1999). De façon résumée, il s'agit de mesurer la significativité de la relation entre deux variables. Ainsi, cela permet de répondre à la question suivante : « les différences observées sont-elles dues au hasard de l'échantillonnage ou bien sont-elles le signe d'un lien réel entre les deux variables ? » (Chanvril-Ligneel et *al.*, 2014, p. 178).

Le test du khi-deux s'il est pertinent pour montrer l'existence ou non d'un lien statistique entre deux variables (variables explicatives et variable (s) expliquée (s)), il ne donne pas de précision sur l'intensité de ce lien lorsqu'il existe. Pour donc compenser cette limite, le V de Cramer a été utilisé pour identifier le degré de lien entre les principales variables croisées. Le V de Cramer est en effet pertinent pour mesurer l'intensité du lien entre les variables. En évoquant sa pertinence, Chanvril-Ligneel et *al.*, (2014) soulignent ses caractéristiques suivantes : il n'est pas sensible aux grands effectifs ; il est borné de 0 à 1 ; il permet de conclure sur l'intensité du lien entre les variables ; il permet de hiérarchiser les liens entre les variables. Ainsi, si sa valeur est égale à zéro, cela exprime une absence de lien. En revanche, lorsque cette valeur est égale à 1, il existe un lien de dépendance entre les deux variables. Ainsi, plus sa valeur se rapproche de 1, plus le lien est fort.

4- Résultats et discussion

4.1. Les caractéristiques socio-démographiques et celles liées à la situation professionnelle des diplômés de sociologie

Il ressort que 37% des enquêtés ont un âge compris entre 30 et 35 ans qui correspond à une tranche d'âge où généralement l'entrée dans la vie conjugale est effective. Cette entrée dans la vie conjugale a une influence sur les stratégies d'insertion professionnelle. Pour le genre féminin par exemple, elle affecte parfois l'achèvement du cursus au profit d'une insertion professionnelle de niveau de qualification inférieur. Il en est quasiment de même pour le genre masculin qui, dans une perspective de fonder un foyer, est plus enclin à des concessions par rapport à ses stratégies d'insertion professionnelle.

Au niveau de la variable sexe, 61% des enquêtés sont du genre masculin contre 39% pour le genre féminin.

Les principales caractéristiques relatives à la situation professionnelle des diplômés de sociologie mettent en exergue quatre caractéristiques à savoir les diplômés en emploi (58%) ; les diplômés en auto-emploi (4%) ; les diplômés en poursuite simultanée ou non des études (14%) et ceux au chômage (23%). En outre, les caractéristiques du marché de l'emploi, présentent trois configurations concernant les diplômés de sociologie. Il s'agit du marché d'emplois directs qui est le plus accessible. De ce fait, il accueille plus de postulants soit 68%. Il y a le marché caché qui est difficile d'accès ce qui justifie que seulement 22% des enquêtés ont pu y postuler. Le troisième marché est celui de l'auto-emploi qui n'a concerné que 4% des diplômés enquêtés. Par ailleurs, l'employabilité et l'insertion professionnelle sont appréhendées à travers deux champs d'insertion professionnelle à savoir le champ public d'insertion professionnelle qui concerne essentiellement les emplois de l'Administration publique et le champ privé d'insertion professionnelle qui a trait aux emplois du privé.

4.2. De l'influence des variables explicatives sur l'employabilité et l'insertion professionnelle des diplômés de sociologie

En premier lieu, parmi les variables indépendantes qui exercent une influence directe sur l'employabilité et l'insertion professionnelle des diplômés de sociologie dans le monde de l'emploi hors académie et de la recherche fondamentale, il faut retenir la configuration du marché

de l'emploi, particulièrement dans le domaine de la sociologie. En effet, l'analyse statistique a montré que les caractéristiques des opportunités d'emploi sont telles que la majeure partie des diplômés (68%) se retrouvent dans le champ public d'insertion professionnelle où les offres d'emploi ont comme principale caractéristique les emplois directs. La forte fréquence de l'insertion des diplômés dans ce champ est favorisée par une certaine accessibilité des annonces d'emploi à travers les différents canaux médiatiques. Elle l'est également grâce à la législation (la loi n° 081-2015/CNT, portant statut général de la Fonction Publique d'État) qui exige la diffusion des offres d'emploi de la Fonction Publique. Cela vise à limiter le développement du marché d'emploi parallèle.

Le champ privé pour sa part, bien que n'étant pas soumis à la loi 081, est également soumis à l'obligation de transparence dans le mode de recrutement. Cependant, force est de constater que tous les employeurs privés ne respectent pas cette exigence. Ceux-ci adoptent des stratégies d'évitement qui consiste à publier une offre de recrutement pour se conformer à l'exigence de l'Etat, alors que le poste est déjà pourvu ou bien la personne à employer est connue d'avance. La stratégie de ces employeurs s'inscrit dans une logique de réduction du coût du recrutement en évitant un nombre pléthorique de candidatures pour un nombre réduit de postes à pourvoir ou de simplification de la procédure de recrutement. Les offres d'emplois directs constituent la première des trois caractéristiques du marché de l'emploi dans le domaine de la sociologie, qui influence le plus, l'insertion professionnelle des diplômés.

La seconde caractéristique du marché de l'emploi est constituée de ce que nous avons désigné dans cette recherche, d'opportunités d'emplois cachées. Comme le nom l'indique, il s'agit des types d'offres d'emplois qui ne sont pas manifestement connus du grand public ou qui ne sont pas, par stratégie du recruteur/employeur, mis à la connaissance de celui-ci.

Du fait de leur caractère latent, l'information sur ces offres circule dans une sorte de "cercle fermé" où les diplômés ayant un capital relationnel au sein des structures ou institutions qui regorgent ces opportunités y ont le plus accès. Au regard de cette caractéristique des opportunités d'emplois cachées, sur 25% des diplômés de sociologie de l'échantillon qui ont rencontré ce type d'opportunités d'emploi,

seulement 17% ont pu y obtenir une insertion professionnelle. Il ressort pourtant des résultats de terrain que ces opportunités d'emploi font généralement partie de celles qui permettent aux diplômés de sociologie d'exprimer le plus, leur savoir-faire, du point de vue des connaissances sociologiques reçues.

Enfin, la troisième caractéristique du marché de l'emploi est représentée par les opportunités d'auto-emploi. Même s'il ressort que l'influence de cette caractéristique dans la présente recherche est négligeable (10 diplômés), il n'en demeure pas moins que c'est un canal utilisé par certains diplômés pour non seulement s'auto-insérer professionnellement, mais aussi pour créer des emplois au profit d'autres diplômés. La recherche a fait ressortir que les quelques entreprises mises en place par les diplômés de sociologie ont une capacité d'embauche allant d'un (01) à quinze (15) employés. En outre, c'est un cadre utilisé par certains diplômés pour valoriser le savoir sociologique acquis au cours de leur formation académique.

En second lieu, le sens pratique est une variable qui influence l'insertion professionnelle des diplômés de sociologie. Le sens pratique dans la présente recherche, se manifeste notamment, par une proactivité des diplômés face aux exigences du marché de l'emploi. Dans cette perspective, la recherche révèle que les diplômés qui font usage de leur capacité d'anticipation maximisent leur chance d'insertion professionnelle. Cette capacité anticipatrice se traduit par des actions préparant au préalable à la quête d'emploi. Au nombre de ces actions, il y a la recherche d'informations sur les caractéristiques des emplois, les stages pratiques et les formations complémentaires. En effet, parmi les diplômés qui obtiennent un emploi dans le champ privé d'insertion professionnelle, particulièrement une opportunité d'emploi non manifeste (considérée comme difficile d'accès par les diplômés), ceux dont l'attitude traduit les caractéristiques du sens pratique sont les plus représentés. Cependant, il convient de nuancer cette analyse dans la mesure où le réseau relationnel du diplômé y joue parfois un rôle dans cette proactivité. C'est le cas par exemple d'un diplômé qui bénéficie grâce à son réseau relationnel, d'une information relative à la vacance prochaine d'un poste d'emploi, et mieux, du type de profil recherché. Muni de ces informations, celui-ci anticipe pour faire éventuellement des formations complémentaires nécessaires afin de mieux affiner son profil.

En troisième lieu la nature du capital mobilisé pour obtenir un emploi est également l'une des variables qui agit directement sur l'insertion professionnelle. En effet, il ressort que la mobilisation du capital pour l'insertion professionnelle est fonction du champ d'insertion ou du type d'opportunité d'emploi. À cet effet, on note que pour l'insertion dans les emplois de l'Administration publique, les diplômés font plus appel à leur capital culturel, soit 84,4% des diplômés qui se sont insérés dans le champ d'insertion publique. Il convient cependant de souligner à ce niveau que le capital culturel, en l'occurrence, les types et les niveaux de diplômes semblent a priori s'imposer en ce sens qu'ils font partie des conditions prédéfinies pendant les recrutements. Mais à l'analyse, cette conception ne va pas de soi. En effet, comme il est ressorti dans la recherche, la qualification et les compétences sont parfois construites par les diplômés et mobilisées afin de maximiser leurs chances d'obtention de l'emploi convoité. Cela revient à dire que les diplômés qui souscrivent à cette précédente logique, ne se contentent pas de postuler aux offres d'emploi de la Fonction publique selon leur niveau de qualification (diplôme), mais ont recours aussi à des formations complémentaires (tests psychotechniques, culture générale, résumé et synthèse de textes, etc.). Celles-ci jouent un rôle prépondérant dans l'obtention de l'emploi du champ public. Ainsi, elles préparent les diplômés à la « concurrence pour l'emploi » où la seule possession d'un élément du capital culturel qu'est le diplôme, ne constitue pas une garantie pour la maximisation de la chance d'admission à l'emploi.

Pour l'insertion dans le champ privé, notamment dans les opportunités d'emplois cachés, les diplômés mobilisent plus leur capital social (au total 72,8%). Cette particularité se justifie essentiellement par les caractéristiques des champs d'insertion respectifs. Le champ d'insertion publique est caractérisé par les offres d'emplois directes pour lesquelles le mode de recrutement le plus utilisé reste les concours directs ou professionnels. La spécificité du champ d'insertion privée est qu'en plus des opportunités d'emplois manifestes, il y a des emplois non manifestes. En effet, soucieux de la crédibilité du mode de recrutement de son personnel, l'Administration privée à l'instar de l'Administration publique, procède à la diffusion des annonces de recrutement, mieux, elle confie souvent ses besoins de recrutements en personnel, à des cabinets ad hoc. En dépit de cela,

il y a les opportunités d'emploi qui ne sont pas médiatisées, soit parce que le besoin est latent, soit du fait que l'entreprise par pure stratégie, décide de ne pas trop rendre publics certains recrutements. Par conséquent, pour y accéder, certains diplômés font plutôt recours à leur capital social afin notamment, d'obtenir l'information sur ces opportunités d'emplois et de s'y préparer en conséquence pour y accéder. Dans cette logique, il ressort que des diplômés grâce à leurs liens relationnels, ont pu obtenir les informations sur les vacances potentielles de postes ainsi que les atouts en termes de compétences complémentaires à acquérir pour ces postes.

4.3. Les principaux domaines d'activités dans lesquels exercent les diplômés de sociologie

L'étude de la sociologie implique l'apprentissage à la lecture de la société dans sa complexité, ce qui donne des pistes professionnelles assez ouvertes. Ces pistes sont susceptibles de mener à un vaste terrain professionnel qui est en perpétuelle redéfinition car l'objet de la sociologie, lui aussi est en constante évolution⁷⁵

Ainsi, la formation en sociologie du fait de sa transversalité, prépare les diplômés à un devenir professionnel pluriel. En effet, les curricula de la formation de sociologie au Burkina Faso, sont structurés en Unités d'Enseignement (UE) transversales offrant des connaissances à différents niveaux disciplinaires allant de la sociologie à l'anthropologie en passant par l'économie politique, les statistiques, la philosophie, la psychologie sociale, la sociolinguistique, la démographie, la communication interculturelle, l'environnement, etc. Ces niveaux transversaux de connaissances confèrent, ne serait-ce que théoriquement, aux diplômés de sociologie des opportunités d'insertion professionnelle et d'auto-emploi dans des domaines d'activités aussi variés que diversifiés comme nous le montre les lignes qui suivent.

⁷⁵ <https://www.unige.ch/sciences-societe/socio/fr/bienvenue/sociologie-ge/debouches/> consulté le 15 mars 2023

4.3.1. Les domaines d'activités des diplômés en emploi

Les domaines d'activités dans lesquels sont insérés les diplômés de sociologie de l'échantillon de cette recherche peuvent être regroupés en deux grandes catégories à savoir les domaines d'activités dont l'accès ne nécessite pas une qualification en sociologie et celles qui ont été obtenues grâce aux diplômes de sociologie. Certes, ce qui nous intéresse plus dans cette recherche, c'est la seconde catégorie qui permet dans une certaine mesure, de se faire une idée de l'efficacité externe de la formation en sociologie. Mais, il nous semble tout aussi important d'analyser, pourquoi munis d'un diplôme de sociologie, certains diplômés se retrouvent dans un emploi d'un profil différent (BAC et BEPC) que celui de la sociologie. Il faut cependant remarquer que cette situation de déclassement se rencontre surtout au niveau du premier emploi. Deux situations ont été observées. La première concerne les domaines d'activités des emplois obtenus avec un diplôme différent de celui de sociologie.

À ce niveau, deux observations peuvent également être faites. Le premier niveau d'observation porte sur la situation où l'emploi obtenu n'a pas changé. Le second niveau d'observation est celui où l'emploi a changé. Dans le premier cas, les enquêtés sont toujours dans leur premier emploi au moment de l'enquête. Dans le second cas, l'emploi actuel n'est pas le même que le premier emploi ; ce qui revient à dire que le diplômé est passé d'un emploi A, à un emploi B, C, etc.

En considérant donc les premiers emplois des diplômés de sociologie qui, malgré l'obtention d'au moins un diplôme de sociologie, se sont insérés dans un emploi de niveau inférieur (BEPC, BAC) et qui sont à cet effet, des agents de catégorie B et C de la Fonction Publique, les domaines d'activités les plus fréquents sont les suivants : Gestion des ressources humaines ; eau et agriculture ; économie et finance ; gestion des ressources des hôpitaux ; l'enseignement primaire et post primaire. En rapport aux domaines d'activités qui précèdent, les emplois obtenus sont respectivement les emplois d'assistants en gestion des ressources humaines, de techniciens supérieurs d'agriculture, d'assistants des affaires économiques ou de contrôleur financier, de gestionnaires des hôpitaux, d'enseignants du primaire et post primaire. À ce niveau d'insertion professionnelle, ils se retrouvent généralement plus, dans les différents emplois de la Fonction Publique.

Dans ce présent cas, la spécificité de leur insertion professionnelle par rapport aux autres titulaires du BEPC et du BAC (diplômes avec lesquels ils ont obtenu leur premier emploi) est qu'ils sont en situation de déclassement pour ce qui concerne particulièrement leur niveau de qualification par rapport aux emplois dans lesquels ils sont insérés, même si ces diplômés y sont les niveaux d'accès aux emplois acquis. La seconde situation est celle des domaines d'activités des emplois obtenus avec un diplôme de sociologie.

Pour ce qui concerne les enquêtés ayant obtenu leur emploi avec un diplôme de sociologie, on observe également deux situations : dans l'une, l'emploi au moment de l'enquête est le premier emploi et dans l'autre, l'emploi à la date de l'enquête équivaut au second voire au troisième. La mobilité professionnelle illustrée par la seconde situation, semble résulter de la stratégie de l'acteur qu'est le diplômé de sociologie, afin d'obtenir l'emploi le plus proche de ses attentes en termes, non seulement d'adéquation, domaine d'étude-emploi, mais aussi d'ascension sociale, de traitement salarial et de conditions de travail.

En ce qui concerne les domaines d'activités dans lesquels se sont insérés professionnellement les enquêtés avec leur diplôme de sociologie, le regroupement suivant peut-être fait à savoir : les domaines d'activités dans le champ public (l'administration publique) et ceux dans le champ privé (l'administration privée).

Au niveau du champ public d'insertion, au-delà des domaines classiques que sont l'enseignement supérieur et la recherche fondamentale (qui ne sont pas concernés par cette recherche), les diplômés de sociologie sont recrutés, selon les résultats de la recherche, essentiellement dans le domaine de l'agriculture et l'eau. Dans ces deux grands domaines répartis au sein de deux ministères différents (le Ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation et le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement), ils sont dans les emplois d'attaché en étude et en analyse option sociologie et de conseiller en étude et en analyse option sociologie. Ces emplois sont accessibles par concours sur mesures nouvelles de la Fonction Publique et ouverts aux titulaires de Maîtrise de sociologie, pour le premier, et de Master de sociologie pour le second.

Quant au champ privé, il offre une gamme de domaines d'activités ainsi que d'emplois plus variés. Au regard des résultats de l'enquête de terrain, les plus récurrents se déclinent comme suit : dans le monde des associations, les diplômés de sociologie sont essentiellement dans le caritatif, dans le développement rural, dans le domaine de l'eau et assainissement, dans l'éducation, dans le domaine de l'environnement et du développement durable. À ce niveau, ils sont dans les emplois d'animation de projet, de suivi-évaluation, de coordonnateur de projet et d'analyste. Dans les entreprises privées, ils sont dans les domaines du commerce et négoce, de la communication, du coaching et formation, des études et conseils. Ils occupent notamment les emplois de sociologue, de gestionnaire de stock, de responsable commercial. Dans les institutions internationales ils sont dans le domaine des projets de développement et occupent les postes d'assistance de projet et de chargé de projet.

Enfin, dans les ONG, les diplômés de sociologie de l'échantillon de recherche sont dans le domaine de la protection de l'enfance, dans l'humanitaire, dans les projets de développement, dans le domaine du genre et développement, dans la sauvegarde sociale et environnementale. Ils occupent les emplois de socio-anthropologue, de coordination de projet, de direction de projet, d'assistance de projet, d'assistance de programme. Il est important de relever que pour ce qui concerne leur insertion dans les emplois du champ privé, même si le diplôme de sociologie y a contribué pour une grande part, il n'en demeure pas moins que les compétences supplémentaires dans d'autres domaines disciplinaires ont constitué des atouts considérables.

4.3.2. De l'influence des stratégies de formations complémentaires sur la qualité de l'insertion professionnelle et/ou d'employabilité des diplômés de sociologie

Les stratégies de formations complémentaires sont appréhendées à deux niveaux ne répondant pas à la même logique. Le premier niveau de formation complémentaire s'inscrit dans une logique de construction de l'employabilité, vue dans ce contexte comme la capacité à obtenir un emploi. Une capacité conférée par un ensemble de préalables dont ceux relatifs à la recherche d'emploi, à la réalisation des tâches et des responsabilités d'un emploi et à l'adaptation aux

exigences de l'emploi (Dubois, 2010). Pour ce faire, se fondant sur le fait que les compétences disciplinaires à elles seules ne garantissent pas, au-delà du signal qu'elles sont susceptibles d'envoyer à l'employeur, une chance d'insertion professionnelle, certains diplômés tentent de construire un profil type. Il ressort que la mise en place de ce profil consiste pour ce premier niveau, à déterminer des formations optimales à suivre ou des stages pratiques à faire (Tchibozo, 2001). L'analyse des informations relatives à cet aspect a permis de constater que la majeure partie des diplômés qui ont adopté cette logique proactive, ont pu obtenir un emploi qu'ils estiment satisfaisant du point de vue de la mobilisation de leur profil sociologique, du traitement salarial et d'opportunités de carrière en rapport avec leur profil sociologique.

Quant au second niveau de formation complémentaire, il répond plus à une logique de renforcement de compétences pour affronter dans la plupart des cas, les exigences de l'emploi obtenu. Dans cette optique, les stratégies de formations complémentaires sont influencées par l'inadéquation des exigences de l'emploi avec le profil de qualification/compétence des diplômés de sociologie et les domaines d'activités. Il ressort que pour les emplois généraux de l'Administration publique ou privée qui ne font pas directement appel à la compétence sociologique, les diplômés insérés dans ces types d'emplois s'y accommodent. Cette accommodation consiste soit à se reconverter en suivant un autre cursus en rapport avec le domaine de l'emploi, soit en considérant cet emploi comme une passerelle à un emploi plus qualifié dans le domaine de la sociologie. Dans ce cas, le diplômé se lance en marge de cet emploi, dans une formation spécifique pouvant le conduire à un emploi ultérieur dans le domaine de la sociologie. C'est l'exemple de ceux qui ont fait des formations parallèles en suivi-évaluation, en gestion des projets et en statistiques sociales.

En revanche, il ressort que les diplômés qui ont obtenu un emploi spécifique font le plus souvent recours à une stratégie de renforcement de compétences pour mieux relever les défis de leur emploi. La stratégie de renforcement de compétences consiste à suivre des formations complémentaires selon également les domaines d'activités et la perception du manque de compétences pratiques à combler. Dans cette dynamique, elle s'inscrit dans une perspective de renforcement

des connaissances pratiques en sociologie. L'ensemble de ces actions relèvent des stratégies individuelles mises en place par les diplômés de sociologie pour obtenir l'emploi optimal dans le contexte de la recherche d'emploi et une compétence optimale dans l'emploi, pour ce qui concerne le contexte d'exercice professionnel (Tchibozo, 2001).

Au regard des arguments qui précèdent, on peut admettre avec Kraus (2007, p.241) que le rapport à l'emploi est une question « d'adaptation constante de la force de travail ». Cependant cette adaptabilité des compétences pratiques ou force de travail, reste fonction comme le relève l'auteur, des « capacités et dispositions personnelles » du travailleur. Celles-ci lui permettent de se maintenir dans l'emploi, mieux, d'évoluer dans la carrière. Pour ce qui concerne les personnes en phase de recherche d'emploi, elle est faite selon les exigences du marché de l'emploi, dans une logique de maximisation de la compétitivité dans ce marché de plus en plus concurrentiel. Ce constat vient rappeler une fois de plus, la complexité de l'insertion professionnelle qui est liée à un ensemble de facteurs dont le rôle du diplôme n'est qu'un maillon.

Les résultats mettent en exergue un lien statistique significatif entre le profil de qualification ou de compétence des diplômés et la "qualité" de leur insertion professionnelle. En effet, il apparaît que plus le diplômé a un profil de qualification/compétence pluridisciplinaire, plus il a tendance à obtenir un emploi spécifique qui fait appel à son profil de formation et à ses compétences disciplinaires en sociologie. Dans cet ordre d'idée, le V de Cramer indique un lien de significativité de 0,30 entre la typologie des profils de qualification/compétence et l'obtention du premier emploi stable. On a $V = 0,30$, ce qui implique donc un lien de dépendance fort entre ces deux variables. Il en est de même concernant le lien entre la même typologie de qualification/compétence et l'obtention du dernier emploi au moment de l'enquête. À ce niveau également, le $V = 0,29 > 0,15$ d'où un lien également fort.

Cependant, de l'analyse croisée des entretiens avec les employeurs des diplômés de sociologie il ressort que la majorité des employeurs interrogés estiment que le profil de formation de la plupart des diplômés est faiblement en congruence avec les compétences requises pour l'emploi. Cette remarque est surtout faite pour les diplômés à

profil homogène, en début de vie active et surtout insérés dans des emplois où leurs compétences sociologiques sont directement sollicitées. Pour les diplômés insérés dans des emplois généraux de l'Administration publique ou privée, la logique est différente. En effet, la compétence sociologique n'étant pas directement sollicitée, les attentes des employeurs vis-à-vis des diplômés de sociologie, sont beaucoup plus relatives à la capacité d'assimilation de leur rôle dans la structure ou la capacité d'adaptation aux réalités de l'emploi, qu'à l'usage de la compétence sociologique. Il ressort que, compte tenu de cette situation de non congruence de leur qualification ou compétence avec les exigences de l'emploi, les diplômés optent pour une stratégie de renforcement de compétences en fonction également, du manque à combler.

Les résultats de la recherche nous ont donné de constater que l'insertion professionnelle des diplômés de sociologie apparaît comme un processus complexe qui se déroule sur une période où peuvent s'enchevêtrer des situations de recherche d'emploi, des situations d'emploi, de chômage, de formation et d'inactivité (Vincens, 1986). Par ailleurs il faut souligner que le diplôme de sociologie dispose comme le dirait Laflamme, (1984), « *d'un espace et d'un pouvoir professionnel* ». Dans la même logique, les résultats de la recherche l'ont montré à travers l'hétérogénéité des domaines d'insertion professionnelle des diplômés de sociologie. Cependant, tout semble se jouer autour de la maîtrise ou du contrôle par les diplômés de cet « *espace et ce pouvoir professionnel* ». Dans cette perspective, la présente recherche a montré que ce contrôle est influencé essentiellement par le capital culturel et ou social des diplômés. Le marché de l'emploi dans le domaine de la sociologie quant à lui est marqué comme l'ont relevé Hirschhorn et Tamba (2010), par non seulement, des emplois qui, en plus des compétences sociologiques, nécessitent des compétences dans d'autres domaines, mais aussi ceux qui ne mobilisent pas, la démarche sociologique. Dans l'Administration publique où ils sont plus représentés, il semble se dégager un contraste entre cette forte représentation et le recours à la spécialité sociologique de leur profil académique dans les emplois occupés. Cela laisse dubitatif quant à la cette forte présence des diplômés de sociologie dans l'Administration publique, comme l'expression d'un besoin en compétences spécifiques de sociologie.

Dans la même dynamique, un constat empirique permet de se rendre compte qu'au Burkina Faso, les « sociologues » sont de plus en plus sollicités dans les différentes sphères de décisions de l'Administration Publique. En faisant le parallèle avec ce qui précède, il paraît intéressant dans une recherche ultérieure, de se pencher sur les logiques qui sous-tendent cela.

Conclusion

À l'issue de la confrontation des hypothèses sur le terrain, il apparaît que les diplômés de sociologie ont un devenir professionnel hétérogène dans la mesure où les résultats de la recherche révèlent qu'ils sont insérés professionnellement dans divers domaines d'activités de l'Administration publique et privée. Toutefois, leurs compétences sociologiques apparaissent plus, comme « sous-exploitées » ou « mal exploitées » dans l'Administration publique, et à étoffer dans l'Administration privée. En outre, il ressort que les diplômés de sociologie font preuve d'une certaine capacité d'adaptation à travers plusieurs stratégies dont celle de la reconversion dans des domaines d'activités qui paraissent parfois « atypiques » par rapport à leur parcours de formation. Pour illustration, certains des enquêtés entreprennent dans le domaine du bâtiment et travaux publics, dans celui du commerce et dans le domaine de l'agriculture. Cependant, la diversité d'insertion professionnelle des diplômés de sociologie est marquée par une forte tendance au déclassement en ce qui concerne spécifiquement le niveau de formation par rapport au niveau requis pour l'emploi occupé.

Il ressort des résultats de la recherche, que la demande sociale en compétences sociologiques est concurrencée par les autres disciplines de sciences humaines et sociales. Cela engendre une compétition accrue autour des opportunités de prestations ou des opportunités d'emplois. En outre, l'absence d'un ordre des sociologues au Burkina Faso ne favorise pas la protection du métier de sociologue. De ce fait, il n'est pas à l'abri des usurpateurs. Ces aspects pourraient constituer des pistes de réflexion permettant d'appréhender la résilience des sociologues ou des diplômés de sociologie à ce contexte qui s'impose à eux.

Bibliographie

Akermann Georges (2018), « La difficile émergence du marché de la prestation de services sociologique. », *Sociologies pratiques*, Vol.1, N° 36, pp 27-36

Albarello Luc (1999), *Apprendre à chercher, l'acteur social et la recherche scientifique*, Louvain-la-Neuve, De Boeck Université.

Beaupère Nathalie et Giret Jean-François (2008), Les enjeux méthodologiques posés par le suivi de l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur au niveau local, régional et national », No 28, *NEF*

Chanvrlil-Lignee Flora et le Hay Viviane (2014), *Méthodes statistiques pour les sciences sociales*, Paris, Ellipses.

Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle (2010), *Schémas directeurs de l'aide à l'insertion professionnelle*, Paris

Florian Bertrand et Ludovic Gaussot (2021), « Enquête sur le devenir de masterants de sociologie : Une mise en perspective de l'origine et des destinées sociales au prisme de la professionnalisation de la discipline », *Socio-logos*, Vol.15.

Laflamme Claude (1984), « Une contribution à un cadre théorique sur l'insertion professionnelle des jeunes », *Revue des sciences de l'éducation*, vol.10, n°2, pp.199-216.

Lahire Bernard (2004), *À quoi sert la Sociologie*, Paris, La Découverte.

Legrand Monique (1995), « Entre le piège et le défi d'une diversification des pratiques sociologiques », *La sociologie et ses métiers*, Paris, vol.1, Legrand Monique et al., L'Harmattan, pp. 13-120.

Herre Kraus Katrin. (2007). « Employabilité, un nouveau concept clé », Dossier, Formation et Emploi, Université de Zurich, Suisse

Hirschhorn Monique et Tamba Moustapha (2010), *La sociologie francophone en Afrique, état des lieux et enjeux*, Paris, KARTHALA

Monchatre Sylvie (2010), « Du métier de sociologue au « genre sociologique » : réflexions sur la professionnalisation », *Sociologies pratiques*, Vol.2, No 21, pp. 137 -147.

Piriou Odile (1999). « La sociologie : métier ou profession ? Quand les sociologues prennent position sur l'exercice de la sociologie », *L'homme et la société*, n°131, pp. 43-64.

Piriou Odile (2006), *La face cachée de la sociologie. À la découverte des sociologues praticiens*, Paris, Belin.

Piriou Odile (2008). « Le nouveau tournant de la sociologie en France dans les années 2000 », *Sociologies pratiques*, Vol.1, No 16, pp. 123-130.

Rienert Jannice (2006), "What to Tell Your Majors: Getting a Job After College." *Sociation Today*, vol. 4, No. 1

Sainsaulieu Renaud (1995). Le métier de sociologue en pratique, *La sociologie et ses métiers*, Paris, vol.1, Legrand Monique et al., L'Harmattan, pp. 13-34.

Tchibozo Guy (2001). *Un modèle de stratégie individuelle de primo-insertion professionnelle*

Uhalde Marc (dir.) (2001), *L'intervention sociologique en entreprise – de la crise à la régulation sociale*, Espagne, Desclée de Brouwer

Uhalde Marc (2008), « Reconnaître la diversité des sociologies en actes », *Sociologies pratiques*, Vol. 1 n°16, pp 1- 4.

Uhalde Marc (2016), « Les dilemmes de la posture d'intervention sociologique une grille d'analyse », *Sociologies pratiques*, Vol. 1, pp. 7- 20.

Vergnaud Gérard (1995), *A propos de compétence*, Le Monde, 20 décembre 1995, supplément Initiatives-emploi.

Vincens Jean (1986), *L'entrée dans la vie active. Quelques aspects méthodologiques et théoriques*, Toulouse, Centre d'études juridiques et économiques de l'emploi.

Vignolles Benjamin (2012), « Le capital humain : du concept aux théories », *regard croisée sur l'économie*, Vol.2, n° 12, pp. 37-41

Voirol-Robido Isabel. ; Jacquemet Nicole ; Périsset Danièle (2020), « L'insertion professionnelle des diplômé-e-s de l'enseignement comme indicateur de l'efficacité externe de la formation et de l'équité d'accomplissement professionnelle. Une réflexion économique et sociologique de l'insertion des diplômé-e-s de la haute école pédagogique du Valais », *Revue Suisse des Sciences de l'éducation*, Vol. 42, pp. 233-252

Rea Louis et Parker Richard (1997), *Designing and Conducting Survey Research : A Comprehensive Guide*, San Francisco, CA Josey-Bass Publishers.

Harmonisation des textes régissant la pension dans les pays de la communauté Est-Africaine : une nécessité obligée

Richard NDIKUMANA

*Doctorant en Droits du travail et de la sécurité sociale, Ecole doctorale, Université du Burundi
Ecole doctorale, Université du Burundi, Bujumbura, Burundi,
richardndiku76@gmail.com*

Ildephonse SINDAYIGAYA

*Doctorant en Droits et bien-être de l'enfant, Ecole doctorale, Université du Burundi
Ecole doctorale, Université du Burundi, Bujumbura, Burundi,
isinda1986@gmail.com*

Résumé

Les fonds de pension sont la principale source de revenus des retraités de la communauté Est Africaine comme au monde entier. Cet article a pour objectif d'analyser les moyens de mise en œuvre des droits à la pension des travailleurs retraités de la Communauté Est africaine qui sont libres de circuler et travailler partout à l'intérieur de la communauté. Nous avons procédé par la technique documentaire dans la collecte des données et la critique juridique des textes légaux des sept pays membres de la Communauté pour l'analyse des données. Les résultats révèlent que les systèmes législatifs de ces différents Etats membres de la communauté, malgré la volonté exprimée au niveau du traité instaurant cette communauté, d'octroyer la liberté de circulation à l'intérieur de la communauté, ne sont pas uniformément tranchés sur le travail des ressortissants de la communauté. En conséquence, la mise en application de leurs droits de pension est mise en cause. Parmi les 7 pays, la législation kenyane a fait signe d'une égalité de chance au niveau du recrutement des travailleurs et organise la retraite de façon à protéger les intérêts du travailleur qui va dans la retraite. Au Rwanda, le travailleur qui va à la retraite reçoit ses indemnités de retraite en totalité tandis que dans d'autres, il perçoit les cotisations périodiques des autres affiliées à l'institution de la sécurité sociale dont il est membre.

Mots-clés : La Communauté Est-Africaine, droit à la pension, portabilité des droits, législation sociale

1. Introduction

La Communauté Est-Africaine (EAC), (Organisation intergouvernementale régionale des Républiques du Burundi, du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda et de la République-Unie de Tanzanie, ayant son siège à Arusha, en Tanzanie) a adopté le protocole sur les privilèges et immunités en avril 2015 à Arusha en République Unie de Tanzanie pour gérer de façon uniforme le statut des hautes personnalités ressortissant de ses Etats membres (Manirakiza, 2022). Cette organisation ancienne depuis 1967 rassemblant le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda n'a pas survécu les tribulations politiques de 1977 (Révillon, 2015, p. 70) a été repensé pour son traité de rétablissement en 1999 pour l'adapter en 2000. Le Burundi et le Rwanda ont adhéré le 1^{er} juillet 2007 (Ndereyahaga, 2010, p. 4-5), le Soudan est admis en 2016 (« Le Soudan du Sud admis dans la EAC », 2016) et la République Démocratique du Congo en 2022 (Gras, 2022). Parmi les multiples principes de la Communauté Est-Africaine, il y a lieu de noter la création d'une économie orientée vers l'exportation pour les États membres permettant la libre circulation des marchandises, des personnes, de la main d'œuvre, des services, des capitaux, de l'information et de la technologie d'une part et la distribution équitable des bénéfices provenant des opérations de la Communauté et les mesures à prendre pour corriger les déséquilibres économiques résultant de ces opérations (*Traité pour l'établissement de la Communauté d'Afrique de l'Est (tel que modifié en date du 14 décembre 2006 et du 20 août 2007)*, art. 7 lit.c) et e)).

La circulation des personnes et de la main d'œuvre ouvre le droit d'établissement des ressortissants des 7 pays membres travaillent constamment dans ces autres pays et certains de ces pays ont créé des institutions chargé de la sauvegarde de leur diaspora (Ngoie et Lelu, 2010, p. 86-87) mais son rôle semble avoir le sens pour la diaspora actuellement fonctionnelle. D'autres pays ne considèrent plus comme étranger le citoyen de l'un quelconque des Etats membres de l'EAC s'il est établi sur son territoire. C'est le cas du Burundi qui définit l'étranger comme toute personne n'ayant ni nationalité burundaise, ni qualité de citoyen d'un Etat membre de la Communauté Est Africaine (*Loi n° 1/25 du 5 novembre 2021 portant réglementation des migrations au Burundi*, art. 4 §.11). Cette considération est de nature

à semer la confusion lorsqu'elle est prise en comparaison avec l'expression de travailleur migrant dans le sens de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Celle-ci considère que le travailleur migrant est la personne qui va exercer, exerce ou a exercé une activité rémunérée dans un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes(*Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille*, art. 2 §1) exceptées les personnes envoyées ou employées par des organisations et des organismes internationaux ni aux personnes envoyées ou employées par un Etat en dehors de son territoire pour exercer des fonctions officielles, dont l'admission et le statut sont régis par le droit international général ou par des accords internationaux ou des conventions internationales spécifiques(*Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille*, art. 3).

Au niveau des Nations-Unies, le sort des travailleurs migrants a fait objet de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Cette Convention a pour vocation d'unifier les normes juridiques internationales de protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille et protège les droits de tous les migrants. Pourtant, elle n'est pas ratifiée par les pays membres de la Communauté Est Africaine à part le Rwanda. Il est déjà confirmé que la ratification de cette Convention rencontre les obstacles comme forces du marché, sécurité et souveraineté, les thèmes inextricablement liés et qui dominent les politiques migratoires, créant un contexte défavorable au respect des droits des migrants(Guchteneire et Pécoud, 2010, p. 445). En Afrique, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été adoptée en 1981 à Nairobi pour déterminer la voie de solutions pour toutes les questions de droits de l'homme en Afrique. Sans préciser le cas qu'il s'agit de travailleur migrant ou national, cette Charte consacre le droit dévolu à toute personne de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal(« Charte africaine des droits de l'homme et des peuples », 1986, art. 15). Par ailleurs, la même Charte précise que chacun a le droit de travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la

sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société (« Charte africaine des droits de l'homme et des peuples », 1986, art. 29, al.6). Cet article se charge d'analyser la situation des droits à la pension des travailleurs migrants dans cette région de l'Afrique de l'Est après la Consolidation de la Communauté qui s'agrandit de temps en temps et accordant l'union douanière, la libre circulation des gens et des travailleurs, prenant en commun leurs ressortissants.

En plus de la non ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, cet article pour objet d'analyser la pluralité des régimes de pensions, l'exemple de la Convention des systèmes dans les 3 pays membres de Communauté Est Africaine qui forment la Communauté des Pays des Grands-Lacs (CPGL) à savoir le Burundi, la RDC et le Rwanda et enfin proposer la voie de sortie comme l'uniformisation des systèmes de pension dans toute la communauté.

2. Matériels et méthodes

Aux fins de la procédure méthodologique, cet article est le résultat de la technique documentaire dans la collecte des données. Celle-ci a permis de s'imprégner des divers régimes de pensions décrits au niveau des différentes lois sur le travail et la sécurité sociale dans les différents pays membres de la communauté ainsi que les différents modes de calcul y appliqués.

L'analyse des résultats a procédé par les méthodes juridiques. Il s'agit de la combinaison de la méthode déductive et la méthode inductive. La méthode déductive partant de la comparaison des faits et des contenus des textes juridiques de façon générale pour en déduire une conclusion sur l'état de la mise en application d'une règle des instruments internationaux et régionaux de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille surtout en ce qui de la pension. Pour la technique inductive, il s'agit de partir de quelques cas isolés pour enfin en induire une généralité pour tous les cas pareils.

Les références à l'intérieur du texte et dans la bibliographie sont le résultat du logiciel « Zotero » et le format « Université du Québec à Montréal - APA – prénoms (Français – Canada) » valable pour les exigences de la Collection « Pluraxes Monde ».

3. Résultats

Dans la Communauté Est Africaine, chaque pays membres a sa propre législation du travail et de la sécurité sociale qui régit le sort du travail des étrangers sur son territoire. Il n'y a pas de texte légal ou convention unique spécifique en la matière pour tous les pays membres. Il y a deux régimes de pensions appliqués dans les pays membres de la communauté Est Africaine :

- ✓ Le régime de capitalisation (la totalisation des périodes d'assurance) permet aux travailleurs de bénéficier pleinement des prestations de sécurité sociale. La pension est calculée en fonction des cotisations versées durant la vie active (principe de contributivité). Ce sont les travailleurs eux-mêmes qui cotisent pour leur propre retraite.
- ✓ Le régime de répartition (appelée aussi participation ou solidarité intergénérationnelle) entre actifs et retraités, les cotisations étant considérées comme un salaire différé (Davanne et Pujol, 1997 ; « Quelles sont les caractéristiques du système français de retraite ? », 2022).

Même la conception de la majorité sociale pour indiquer l'âge de la majorité, à partir de laquelle commencent les contributions de l'employeur et de l'employé pour la retraite de ce dernier, diffère.

Dans la considération que « la boutade sur les économistes est qu'ils ne sont pas capables de prévoir presque tout, sauf le futur » (Hindriks *et al.*, 2017, p. 5) la Communauté Est Africaine fait face aux problèmes liés aux mécanismes d'ajustement lorsque le travailleur quitte le pays et entre dans l'autre pour y travailler ce qui implique qu'il change de législation et régime de pension.

Il y a lieu d'analyser les considérations dans les droits positifs de chaque pays en rapport avec le droit à la pension d'une part et la différence des modes de calcul de pension à l'intérieur des Etats membres de la Communauté Est Africaine d'autre part.

4. Discussion

La situation des droits à la pension des étrangers vivants dans l'un quelques des Etats de l'Afrique de l'Est fait face à la diversification

des législations nationales internes à chacune des Etats (4.1) mais aussi à des différents régimes de calculs des pensions (4.2).

4.1. Diversification des législations nationales internes à chacune des Etats en rapport à la pension

Il sied d'analyser la situation des étrangers professionnellement situés dans un Etat de la Communauté de l'Afrique de l'Est (Burundi, Kenya, RDC, Rwanda, République Sud-Soudan et la République Unie de la Tanzanie) autre que son sien dont il est natif.

4.1.1. Burundi

En absence de Convention ou pacte de la Communauté Est Africaine régissant la portabilité des droits de pensions en son sein, chaque pays a ses propres lois régissant le travail et accordant les étrangers à travailler sur son territoire et méritant les parts patronales et celles du travailleur dans la contribution pour la pension des travailleurs.

Dans le Contexte du Burundi, le droit à la sécurité sociale mais exige d'avoir une affiliation à un organe qui s'engage de lui verser la pension selon son assujettissement (*Loi n° 1/12 du 12 mai 2020 portant Code de la protection sociale au Burundi*, art. 9 al. 1, 2 et 4). Pour le cas du Burundi, le gouvernement se charge de mettre en place un organe chargé de coordonner la mise en œuvre la politique nationale de protection sociale ainsi que l'autorité de régulation des programmes et systèmes de protection sociale conformément aux articles 12 et 13 de la Loi n° 1/12 du 12 mai 2020 portant Code de la protection sociale au Burundi.

Aux termes de l'article 22 de cette loi précitée, le régime contributif des pensions de base au Burundi comprend :

- ⇒ le régime d'assurance maladie comme les soins médicaux et indemnités de maladie ;
- ⇒ le régime des risques professionnels en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle ;
- ⇒ le régime des pensions en cas de vieillesse, d'invalidité et de décès se pourvoyant l'allocation de vieillesse, pension anticipée, pension d'invalidité et la pension aux survivants (*Loi n° 1/12 du 12 mai 2020 portant Code de la protection sociale au Burundi*, art. 71);

- ⇒ le régime des prestations familiales et d'indemnités de maternité ;
- ⇒ régime d'assurance chômage.

Le droit à l'une quelconque des pensions citées au point 3 exige les conditions suivantes :

- Avoir atteint l'âge de retraite (pouvant différer suivant les législations en la matière) ;
- Avoir cotisé pendant au moins 15 ans ;
- Avoir cessé l'activité professionnelle la pension ne pouvant pas se cumuler au salaire(*Loi n° 1/12 du 12 mai 2020 portant Code de la protection sociale au Burundi*, art. 73).

La sénilité est presque partout prise comme la clé de jouissance de son droit à la pension(Conrad, 1985, p. 39-51). Le législateur burundais et toute la Communauté Est Africaine doit songer aux thèmes relevant de la politique sociale dont l'évolution démographique, la pauvreté à laquelle sont exposées des personnes âgées, l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, la retraite flexible, le niveau du montant de la pension, la retraite minimum, l'amélioration des pensions d'invalidité, l'assurance vieillesse pour tous les actifs, la retraite professionnelle d'entreprise et la retraite complémentaire facultative(Kress-del Bondio, 2018, p. 609).

Le système des pensions prévues par la législation burundaise prévoit la protection des ressortissants de la Communauté Est Africaine au même titre que les citoyens burundais même en cas de détachement suite à l'occupation par une entreprise située au Burundi bien qu'œuvrant pour son compte au Burundi ou à l'étranger(*Loi n° 1/12 du 12 mai 2020 portant Code de la protection sociale au Burundi*, art. 23 al. 9). Une convention commune pour la Communauté Est Africaine saura dans cette hypothèse régler le droit de portabilité des droits à la pension après la vieillesse ou invalidité pour le travailleur qui désire de passer sa retraite dans un pays autre que celui auquel il effectue ses contributions.

4.1.2. AU Kenya

Au milieu social, le législateur Kenyan a pris le devant dans les pays de la Communauté Est Africaine en matière de lutte contre la discrimination. Contrairement à son homologue tanzanien qui met en avant le protectionnisme en matière de recrutement mettant les

citoyens tanzaniens en avant, le Kenya exclut toute pratique discriminatoire. La loi kenyane de 2014 dispose en son paragraphe 4 que « les employeurs se doivent de mettre en place, sur chaque lieu de travail, des politiques visant à promouvoir l'égalité des chances dans l'emploi afin d'éliminer la discrimination dans l'emploi et de promouvoir et garantir l'égalité des chances dans l'emploi pour tous les employés, y compris les travailleurs migrants légalement employés au Kenya »(*Employment (General) Rules, Labour codes, general labour and employment acts of Kenya, (L.N. No. 28 of 2014)*), paragr. 4). En matière de pension, le même législateur kenyan a ordonné que « le conseil d'administration s'efforce de collaborer avec le régime étranger de l'État membre pour veiller à ce que les dossiers relatifs à l'affilié soient conservés jusqu'à ce que tous les droits de l'affilié dans le régime étranger soient entièrement épuisés en faveur de l'affilié et qu'il n'y ait aucune responsabilité dans le régime étranger à l'égard de l'affilié »(*Kenya - National Social Security Fund Act, 2013 (No. 45 of 2013)*), paragr. 64. 3. i) à l'endroit de l'affilié de l'un quelconque des États membres de la Communauté Est Africaine. Lorsque l'employé réside en dehors du Kenya mais dans un État membre de la Communauté de l'Afrique de l'Est, la Commission se coordonne avec le régime de sécurité sociale de l'État membre.

4.1.3. En RDC

Selon la Loi no 23-96 du 6 juin 1996 en son article 22, les droits à l'emploi des résidents (étrangers) s'appliquent dans le contexte que les étrangers ne peuvent occuper un emploi ou exercer une activité en République du Congo que s'ils ont satisfait aux conditions requises en matière d'immigration prévues par les dispositions relatives aux conditions d'entrée au pays. Ceci justifie que les dispositions du Code de travail exigent que les travailleurs étrangers doivent être munis d'un contrat de travail et ne peuvent exercer une profession autre que celle pour laquelle le contrat a été signé(*United Nations High Commissioner for Refugees, 2016, art. 9 al. 3*). En tout état de cause, ceci fait signe que les étrangers résidents légalement en République Démocratique du Congo y travaillent et ont droits à la pension au même titre que les nationaux.

C'est normal qu'en RD Congo, est assujetti au régime général de la sécurité sociale pour toutes les branches tout travailleur soumis aux

dispositions du Code du travail ainsi que le batelier et tout autre personnel naviguant sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe, d'état civil, de religion, d'opinion politique et d'origine, lorsqu'ils exercent, à titre principal, une activité professionnelle sur le territoire national pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat et le montant de la rémunération.

Malgré cette conception, le droit à la pension de retraite s'ouvre à l'âge de soixante ans en faveur de l'assuré qui remplit les conditions suivantes :

- avoir accompli au moins cent quatre-vingts mois, soit quinze ans d'assurance ;
- avoir cessé toute activité salariée(*Loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale en République démocratique du Congo*, art. 82).

L'assuré qui atteint l'âge de soixante ans et qui cesse effectivement toute activité salariée, sans pouvoir justifier d'une assurance minimum de cent quatre-vingts mois, bénéficie d'une allocation unique(*Loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale en République démocratique du Congo*, art. 83) avec possibilité du droit de rachat des années de cotisations manquantes pour une période n'excédant pas cinq années de cotisations tenant compte de la dernière rémunération mensuelle de l'intéressé à la date de la demande(*Loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale en République démocratique du Congo*, art. 84).

4.1.4. Au Rwanda

Au Rwanda, en conformité aux articles 31 et 32 de la Loi n° 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda, la pension appelée aussi « indemnité de départ à la retraite » obligatoirement versées au compté du travailleur dans les 7 jours qui suivent la cessation de l'activité professionnelle se calcule de manière suivante :

- ✓ deux fois le salaire mensuel moyen pour un travailleur ayant moins de cinq ans d'ancienneté dans la même entreprise;

- ✓ trois fois le salaire mensuel moyen pour un travailleur ayant l'ancienneté de cinq à dix ans dans la même entreprise;
- ✓ quatre fois le salaire mensuel moyen pour un travailleur ayant l'ancienneté de dix à quinze ans dans la même entreprise;
- ✓ cinq fois le salaire mensuel moyen pour un travailleur ayant plus de quinze à vingt ans d'ancienneté dans la même entreprise;
- ✓ six fois le salaire mensuel moyen pour un travailleur ayant entre vingt et vingt-cinq ans d'ancienneté dans la même entreprise;
- ✓ sept fois le salaire mensuel moyen pour un travailleur ayant plus de vingt-cinq ans d'ancienneté dans la même entreprise.

Au Rwanda, la relation d'emploi entre l'employeur et le travailleur étranger est régie par la loi qui oblige un contrat de travail écrit (*Loi n° 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda*, art. 12 §.1 et 2). L'étranger, au Rwanda, dans la conception contraire à celle du Burundi mais semblable à celle de la Tanzanie est toute personne qui n'est pas de nationalité rwandaise (*Loi n° 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda*, art. 2 §.12) avec obligation pour les employeurs de ne l'engager que sur permis lui permettant d'exercer le travail objet du contrat au Rwanda (*Loi n° 04/2011 du 21 mars 2011 sur l'immigration et l'émigration au Rwanda*, art. 18 §.1). La Loi n° 009/2021 du 16 février 2021 portant création de l'Office rwandais de Sécurité sociale du Rwanda n'a pas de dispositions spécifiques sur la retraite et les droits à la pension pour les travailleurs étrangers. Il y a lieu de croire la loi sur Loi n° 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda qui interdit la discrimination (bien que ne précisant pas celle basée sur la nationalité) (*Loi n° 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda*, art. 9) a réglé la matière dans les dispositions sur les indemnités de départ à la retraite pour tous.

4.1.5. Au Sud Soudan

Au Sud Soudan, le système de pension fait signe de plusieurs irrégularités car ne concernant, comme en Ouganda, les systèmes de pension souvent excluant la plupart des travailleurs. A titre exemplatif, « les pénuries de personnel de santé auraient été exacerbées par l'absence de système de retraite, les travailleurs de la santé restant

inscrits sur les listes de paie du ministère de la santé jusqu'à leur mort. La plupart des gens ne sont pas mis à la retraite, ils continuent à travailler jusqu'à leur mort. Il serait préférable de les mettre à la retraite, ce qui créerait des postes vacants qui seraient pourvus (Jones *et al.*, 2015, p. 4). Dans la mesure du possible le gestionnaire donne des instructions aux employés du fonds et les autorise à exercer les pouvoirs spécifiques en rapport avec la tenue des registres du fonds, y compris les registres des employés ayant droit à une pension, des personnes ayant droit à une pension et des survivants, afin de permettre au fonds de calculer, de percevoir les cotisations et de payer les pensions et autres prestations conformément à la présente loi et à d'autres lois applicables (*The Pension Funds Act, 2012-12-27 of the Republic of South Sudan*, parag. 20 and 21).

Le législateur sud-soudanais ne parle pas beaucoup sur la retraite des ressortissants d'autres pays pas même les pays de la Communauté Est africaine. Pourtant, pour les nationaux, « la politique de paiement des prestations de retraite consiste en des paiements forfaitaires et des pensions mensuelles continues après la retraite, l'âge de la retraite étant fixé à 65 ans pour le secteur civil et à 60 ans pour les forces armées, sur la base de grades allant de 47 à 60 ans pour les grades les moins élevés jusqu'aux grades les plus élevés. Les taux de cotisation aux pensions ont été de 5 % et 11 % du salaire ouvrant droit à pension de l'employé avec une période de cotisation ouvrant droit à pension d'au moins 15 ans » (Lubajo Momo et Elikana Samuel, 2023, p. 90).

4.1.6. En République Unie de la Tanzanie

Le législateur tanzanien n'a pas prévu le sort du travailleur ni étranger ni ressortissant des Etats membres de la Communauté Est Africaine dans le « *The Employment and Labour Relations Act [CAP. 366 R.E. 2019]* » ni même dans « *The social security (regulatory authority) act revised edition of 2018* ». Ceci laisse à désirer la façon dont le juge tanzanien ou de la Communauté Est Africaine au niveau de l'East African Court of Justice » se prononcera lorsqu'il est question des droits à une pension d'un ressortissant de la Communauté.

Ceci est d'autant opportun à y penser en ce sens que ce législateur interdit la discrimination basée sur la nationalité au milieu social (*The Employment and Labour Relations Act of Tanzania [CAP. 366 R.E.*

2019], paragr. 7. (4) (b)). La loi sur le travail en Tanzanie accorde une place prépondérante et première au citoyen tanzanien et confirme que ceci ne constitue pas de discrimination(*The Employment and Labour Relations Act of Tanzania [CAP. 366 R.E. 2019]*, paragr. 7. (6) (c)).

Rappelons que sa considération d'étranger est différente de celle de son homologue burundais. En Tanzanie, l'étranger est toute personne qui n'est pas citoyen de la République Unie de la Tanzanie(*United Republic of Tanzania - National Employment Promotion Service Act, 1999 (No. 9 of 1999)*), paragr. 2) au moment où le ressortissant de la Communauté Est Africain n'est pas étranger au Burundi(*Loi n° 1/25 du 5 novembre 2021 portant réglementation des migrations au Burundi*, art. 4 §.11). Le ressortissant de la Communauté Est-Africaine (Burundi, Kenya, RD Congo, Rwanda, Uganda et Sud Soudan) est obligé de chercher le permis de travail au même titre que tout étranger pour travail en Tanzanie cille tant d'autre sauf s'il y a eu une convention. Pour être plus catégorique, « aucun employeur ne peut employer un étranger dans un emploi ou une catégorie d'emploi que le ministre peut déclarer de temps à autre, par avis publié au journal officiel, comme étant un emploi ou une catégorie d'emploi dans lequel seuls les citoyens peuvent être employés »(*United Republic of Tanzania - National Employment Promotion Service Act, 1999 (No. 9 of 1999)*), paragr. 25 (1)).

4.1.7. En Ouganda

Le législateur ougandais n'a pas donné des précisions sur le sort du droit à la pension du travailleur étranger. Les recherches de John-Jean Barya, professeur agrégé de droit et ancien directeur du département de droit public et de droit coopératif de la faculté de droit de l'université de Makerere, également ancien directeur exécutif du « Center for Basic Research (CBR), à Kampala (1997-1999) ». Il estime que le droit à la sécurité sociale et à la protection sociale en Ouganda nécessite d'être transformé du système pathétique de protection sociale ougandais qui exclut 95 % de la population vers le lancement d'un processus d'inclusion(Barya, 2009, p. 23). Dans cette hypothèse, il est logique que les droits à la pension du travailleur étranger ou ressortissant des autres pays membres de la Communauté Est Africaine soient méconnus. Pourtant, il a été positivement prouvé que les pensions sociales et leur contribution à la croissance

économique. C'est pourquoi, « il existe des preuves solides que les investissements dans des pensions inclusives de vieillesse financées par l'impôt et sont une composante essentielle d'une économie de marché prospère. De plus, les impacts sur la croissance sont multiples. Si l'Ouganda augmentait son investissement dans l'allocation aux personnes âgées en l'étendant à toutes les personnes âgées, le coût serait relativement faible - pas plus de 0,4 % du PIB - mais l'impact sur la productivité de la main-d'œuvre et la croissance économique serait très important(Kidd et Tran, 2017, p. 13).

4.2. La diversification des modes de calculs

Parmi les pays de la Communauté Est Africaine, il y a des anciennes colonies belges et d'autres britanniques. Les deux groupes de pays se sont mis ensemble pour la communauté mais ils sont restés dans les systèmes de pensions différents. Le régime de capitalisation qui semble une convergence vers une position moyenne, une panacée mais constituant un moyen de se prémunir contre les incertitudes démographiques et économiques du siècle prochain(Blanchet et Villeneuve, 1997, p. 157-158) est dominant dans les pays du Common Wealth (Kenya, Uganda, Tanzanie et le Rwanda). L'exemple que nous avons développé sur le en faisant référence aux articles 30 et 31 Loi n° 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda est une illustration. Dans le système de capitalisation, l'employé, à la retraite prend ses allocations/indemnités en montant unique et fixe calculé sur base de ses contributions durant la période de travail. La Banque Mondiale a lancé le message selon lequel « il faut abandonner les régimes de pensions par répartition à prestations et passer à des régimes totalement capitalisés, gérés par le secteur privé et à cotisation »(Merrien, 2001, p. 594). Dans cette hypothèse, la Banque Mondiale défend une position extrêmement précise, prenant le contre-pied complet de celle traditionnellement défendue par les spécialistes de Sécurité sociale.

La capitalisation mise en œuvre dans certains pays industrialisés constitue une épargne placée par un individu dans un Fonds de retraite constitue un capital qui permet de lui verser une pension lors de sa cessation d'activité. La capitalisation répond au souci d'ordre démographique dans e doute que si les naissances diminuent il y aura manque de ceux qui paiera les retraites des actifs qui sont entrain de

contribuer actuellement. Ce système capitalisation devance celui de répartition qui peut être menacé par des crises économiques en plus des problèmes démographiques.

5. Conclusion

Sept pays dont le Burundi, le Kenya, la République du Sud Soudan, la République Unie de la Tanzanie, la République Démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda sont unis par un traité qui stipule la liberté de circulation pour les gens et les marchandises. Ceci implique le déplacement des travailleurs qui quittent le pays pour travailler dans l'autre. La retraite étant une conséquence mais aussi palliative de la vieillesse pour le travailleur, la Communauté devrait mettre en place un instrument et un régime de gestion des pensions uniformisés pour répondre uniformément aux attentes des travailleurs retraités de la Communauté. Certains de ces pays n'ayant même pas ratifié la Convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et d'autres ayant émis des réserves, la situation restée laissée à la latitude des législateurs de chaque pays. En conséquence, la solution issue des références diversifiées (lois positives dans chaque pays membres de la Communauté Est Africaine) peuvent susciter des assentiments chez les travailleurs qui voient leurs droits à la pension en face des obstacles liés à leur portabilité. La solution possible pour faire face à cette situation proviendra de la volonté politique de rendre effectif la liberté de circuler pour les travailleurs en mettant en place une convention qui gèrera leur retraite et qui fixe un seul régime et les modalités de calcul uniformes. Sinon, on ferait face à la situation des vieillards, anciens travailleurs qui ne bénéficieraient de leurs droits à la pension pendant leur vieillesse.

Références bibliographiques

Barya John Jean (2009), Interrogating the right to social security and social protection in uganda. *Human Rights and Peace Centre*, 27.

Blanchet Didier et Villeneuve Bertrand (1997), *Que reste-t-il du débat répartition-capitalisation ?* *Revue d'économie financière*.

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. (1986, 21 octobre). African Commission on Human and Peoples' Rights.

Conrad Christoph (1985), *La « sénilité » comme problème social : cause de décès, d'invalidité, et de pauvreté (exemples allemands du XVIIIème au XXème siècle)*. Annales de démographie historique.

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Davanne Olivier et Pujol Thierry (1997), *Le Débat sur les Retraites : Capitalisation contre Répartition*. Revue française d'économie.

Employment (General) Rules, Labour codes, general labour and employment acts of Kenya, (L.N. No. 28 of 2014).

Gras Romain (2022, 24 mars), *Adhésion de la RDC à l'EAC : une victoire et des défis pour Tshisekedi – Jeune Afrique*. JeuneAfrique.com.

Guchteneire Paul de et Pécoud Antoine (2010), Les obstacles à la ratification de la Convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants. *Droit et société*.

Hindriks Jean, Devolder Pierr, Schokkaert Erik et Vandenbroucke F.I.G (2017), *Réforme des pensions légales: le système de pensions à points*. Regards économiques.

Jones Abigail, Howard Natasha et Legido-Quigley Helena (2015), *Feasibility of health systems strengthening in South Sudan: a qualitative study of international practitioner perspectives*. BMJ Open.

Kenya - National Social Security Fund Act, 2013 (No. 45 of 2013).

Kidd Stephen et Tran Anh (2017), *Social Pensions and their Contribution to Economic Growth*. Calpnetwork.org.

Kress-del Bondio Josef (2018), *Les défis pour la protection vieillesse en Allemagne*. Dans Eva Maria Hohnerlein, Sylvie Hennion et Otto Kaufmann (dir.), *Erwerbsverlauf und sozialer Schutz in Europa: Employment Biographies and Social Protection in Europe. Les parcours professionnels et la protection sociale en Europe (p. 609-615)*. Springer.

Le Soudan du Sud admis dans la EAC. (2016, 2 mars). BBC News Afrique.

Loi n° 1/12 du 12 mai 2020 portant Code de la protection sociale au Burundi.

Loi n° 1/25 du 5 novembre 2021 portant réglementation des migrations au Burundi.

Loi n° 04/2011 du 21 mars 2011 sur l'immigration et l'émigration au Rwanda c. Journal officiel, 2011-03-28, n° 13bis, p. 73-111.

Loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale en République démocratique du Congo.

Loi n° 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda.

Lubajo Momo et Elikana Samuel. (2023). *The Republic of South Sudan Pension Funds Governance: An Analysis of Framework, Challenges, and Solutions*. International Journal of Economics, Business and Management Research.

Manirakiza Fabrice (2022, 13 janvier). Adoption du protocole sur les privilèges et immunités de l'EAC.

Merrien François-Xavier (2001), *Les nouvelles politiques sociales de la Banque mondiale : le cas des pensions*. Revue internationale des sciences sociales.

Ndereyaha Richard (2010), *Accession du Burundi et du Rwanda à la Communauté Est Africaine, son implication pour le Développement du Secteur Privé*. Université du Burundi.

Ngoie Germain et Lelu David (2010), *Migration en République Démocratique du Congo: Profil national 2009*. Organisation internationale pour les migrations.

Quelles sont les caractéristiques du système français de retraite ? (2022, 18 novembre). vie-publique.fr.

Révillon Jérémy (2015), *Une Afrique de l'Est ou des Afrique de l'Est ? L'intégration régionale à l'épreuve de la multiplicité*. Afrique contemporaine.

The Employment and Labour Relations Act of Tanzania [CAP. 366 R.E. 2019].

The Pension Funds Act, 2012-12-27 of the Republic of South Sudan.

Traité pour l'établissement de la Communauté d'Afrique de l'Est (tel que modifié en date du 14 décembre 2006 et du 20 août 2007)

United Nations High Commissioner for Refugees. (2016, 11 janvier). *République du Congo : information sur le statut de résident, y compris sur les exigences et la marche à suivre pour le renouveler, notamment pour les citoyens de la République démocratique du Congo; information indiquant si une personne peut perdre son statut de résident*

et information sur les exigences et la marche à suivre pour l'obtenir à nouveau; information sur les droits des résidents (2014-2015). Canada: Immigration and Refugee Board of Canada.

United Republic of Tanzania - National Employment Promotion Service Act, 1999 (No. 9 of 1999).

La science est -elle fille d'un lieu ? Lucarne sur la production scientifique de Tanella BONI.

Tohotanga COULIBALY

*Docteur, Maître-assistant, enseignant-chercheur, département philosophie,
Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan- Côte d'Ivoire, klotanag@yahoo.fr*

Résumé

La science a du mal à s'enraciner en Afrique après plus de soixante de son enseignement sur le sol africain. En nous appuyant aussi bien sur l'expérience personnelle de Tanella BONI et sur son oeuvre, nous montrons qu'elle pense que tout homme a les potentialités pouvant lui permettre de produire des oeuvres scientifiques. Mais l'application des qualités intellectuelles de l'homme dans l'activité scientifique nécessite la présence de certaines conditions qui impulsent l'esprit scientifique. Sur le continent africain, il est difficile de réunir ces conditions. Toutefois, Tanella BONI n'est pas une afro pessimiste. C'est pour cela, elle soutient que le génie africain peut user de résilience pour impulser le développement scientifique.

Mots clés : Afrique, Écriture, Lieu, Mobilité, Science.

Abstract

Science has evil with enraciner in Africa after more than sixty of its teaching on the African ground. By pressing us as well on the personal experiment of Tanella Profit and on its work, we show as it thinks that any man has the potentialities being able to allow him to produce scientific works. But the application of intellectual qualities of the man in the scientific activity requires the presence of certain conditions which impel the scientific spirit. On the African continent it is difficult to meet these conditions. However, Tanella Boni is not a pessimistic afro. It is for that, it supports that the African genius can use of impact strength to impel the scientific development.

Key words: Africa, Writing, Place, Mobility, Science.

Introduction

Le sujet de notre réflexion s'intitule : « la science est-elle fille d'un lieu ? Lucarne sur la production scientifique de Tanella BONI. » La question qui ouvre un tel sujet à savoir : « la science est-elle fille d'un lieu ? » peut paraître saugrenue aux esprits contemporains

façonnés par la mondialisation. Le flux d'échange des marchandises et l'interaction croissante entre les peuples de tous les continents peuvent laisser croire qu'il y a une unité de pratique entre tous les peuples du monde. Pour les eurocentristes comme Arthur GOBINEAU ou Lévy BRÜHL, émettre une telle idée est un manège ourdi par des peuples qui, faute de n'avoir jamais rien inventé en technoscience, parce qu'ils ont la possibilité de bénéficier du produit des efforts des autres, s'illusionnent qu'ils en sont les acteurs actifs.

Les eurocentristes pensent ainsi que la science est le propre de la culture occidentale. Et, ils ne s'en cachent pas, pour eux, il y a des zones géographiques si aride et même si désertique au point où aucune graine du savoir ne peut y germer pour prétendre donner naissance à un esprit qui arrive à produire des fruits intellectuels. Et, ce désert qui représente les 14 % de sa superficie du territoire africain n'est pas seulement géographique, il est aussi intellectuel. Hegel pense que le sol africain n'est pas propice à l'élévation spirituelle pour qu'elles puissent supporter une production intellectuelle conséquente.

On pouvait faire l'économie d'exhumer cette pensée de HEGEL émise depuis le XIX siècle et aborder de nouvelle problématique, s'il n'y avait pas des faits qui se déroulent sur le continent africain qui, en quelle que sorte peuvent sembler conforter son point de vue. Après plus de soixante ans d'existences, toutes les universités africaines confondues n'ont produit que peu de prix Nobel en science, alors que les universités américaines et européennes se partagent l'essentiel des nominations. Gado ALZOUMA⁷⁶ en fait la remarque :

À l'exception notable de l'Égypte, qui peut se prévaloir d'un prix Nobel en chimie, et de l'Afrique du Sud qui en recense cinq en chimie, physiologie ou médecine, on ne compte en Afrique que des prix Nobel de littérature ou de la paix. À titre de comparaison, les États-Unis trustent la première place avec 296 lauréats, devant l'Allemagne et le Japon, avec respectivement 94 et 25 récompenses.

Et, même pour les prix Nobel de littérature, on en compte que cinq, jusqu'à ce jour. Dès lors, peut-on penser que le sol africain serait

⁷⁶Alzouma GADO « Pourquoi l'Afrique ne décroche pas de prix Nobel de sciences » in Jeune Afrique www.jeuneafrique.com/1255014/societe/pourquoi-lafrique-ne-decroche-pas-de-prix-nobel-de-sciences/ consulté le : 29 Janvier 2023 à 9 h 30.

dépourvu de prédisposition scientifique qui serait inscrite dans ses gènes ? On ne peut trouver meilleures auteures que Tanella BONI qui peut nous servir de témoin pour répondre à cette question du fait de son itinéraire scientifique. Femme de lettres africaines, Tanella BONI a commencé ses études en Côte d'Ivoire pour les poursuivre en France, où elle a soutenu une thèse de doctorat à L'Université Paris IV, Sorbonne portant sur le sujet : « la vie chez ARISTOTE ». Auteure de plusieurs oeuvres composite qui embrasse à la fois les essais philosophiques et littéraires, la poésie et le roman, elle enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Ses publications scientifiques ont rapporté plusieurs prix littéraires au plan international. Au vu de la richesse de sa carrière scientifique on peut s'interroger : si l'on peut encore maintenir l'idée que la production scientifique pour éclore, elle doit se pratiquer dans un lieu donner ou une institution précise ? N'est-ce pas les conditions de la pratique scientifique qui influencent sur la production scientifique? Puisqu'il est difficile de réunir toutes les conditions pouvant permettre d'exceller en science, l'africain ne doit-il pas user de son génie pour s'effrayer un chemin dans la pratique scientifique ?

Pour répondre à ces questions, nous inscrivons notre réflexion dans le champ de l'épistémologie. En faisant une analyse thématique de l'oeuvre de Tanella BONI, nous interprétons ses textes de sorte à faire ressortir, chez elle, l'idée que si l'esprit scientifique est un potentiel que tous les humains ont en partage il n'en demeure pas moins que certaines conditions de vie le stimulent que d'autres. Une telle étude aura pour intérêt d'alerter la communauté scientifique africaine afin qu'elle redouble d'efforts dans la production scientifique pour faire disparaître certains stéréotypes dont l'Afrique est objet. Pour ce faire, avant de montrer que Tanella BONI prône le génie africain à se réinventer pour impulser la production scientifique, nous montrons d'abord que sa vie intellectuelle participe à réfuter certaines idées préconçues sur la capacité intellectuelle des africains pour indiquer ensuite, qu'elle n'ignore pas que les défis à relever, pour qu'on assiste à une production scientifique conséquente en Afrique, sont énormes.

I. Tanella BONI, une réponse aux stéréotypes sur la science.

Il n'y a pas si longtemps, dire d'un habitant du continent africain qu'il fait oeuvre de science était impensable dans certains milieux intellectuels, notamment pour les tenants des thèses eurocentristes. Mais, ce courant de pensée qui a connu ses heures de gloire après le contact entre les peuples africains et européens est devenu plus un vestige de l'histoire de la pensée qu'un mouvement d'idées structurées en système. Par ailleurs, en rappelant les positions longtemps mises en avant pour soutenir que l'Afrique est une terre improductive sur le plan de la connaissance scientifique, il convient de mettre en exergue le mérite de notre auteure. Son travail intellectuel peut être lu comme une oeuvre inscrite dans la dynamique de déstructuration des stéréotypes. D'ailleurs, pour elle, la pratique scientifique, notamment celle de la philosophie, est un moyen qui permet :

Le passage d'un état où toutes les potentialités existent et ne donnent pas la pleine mesure d'elles-mêmes à cause de contraintes multiples, à un autre état où le passant quitte le moment de la minorité pour accéder à la majorité, là où il peut délibérer, choisir, penser et créer par soi-même. (T. BONI, 2004⁷⁷)

D'ailleurs, le titre de l'une de ses nombreuses publications scientifiques : « philosophie et émancipation », peut suggérer que l'engagement de Tanella dans la pratique de la science est un moyen pour elle, de réorienter les regards sur l'Afrique, sous un angle positif. En effet, pour certains penseurs européens tels que HEGEL, la science ne peut prospérer que sur le sol occidental. Ils en veulent pour preuve l'universalisme de la science occidentale qui triomphe dans l'explication phénoménale. De ce fait, de toutes les races humaines l'occident seul dispose d'un cadre conceptuel qui épouse la rationalité de l'univers. Pourtant, pour eux, le cadre conceptuel de l'Occident, seul ne suffit pas, pour le triomphe de sa science, le courage et l'abnégation de ses populations sont l'une des clefs de son impulsion. La physique dans le passé, et la révolution numérique aujourd'hui, qui

⁷⁷ p. 6

gouverne l'action de toute l'humanité à travers l'intelligence artificielle, prennent leurs racines en Occident.

Si, l'Afrique ne compte pas la plupart de ses enfants dans l'élite qui occupe les plus hauts sommets des podiums scientifiques, il faut mettre cela au compte de la paresse qui inhibe les facultés intellectuelles de ses populations. Pour Gobineau, les africains seraient fondamentalement fainéants. Et, cela les rend incapables de détourner leur regard du sensible immédiat pour l'orienter vers l'abstraction qui permet de lire l'univers en formule mathématique. Cette tâche de modélisation nécessite un surcroît d'effort de cognition et de valeur morale dont l'Africain ne serait pas capable de payer le prix. (GOBINEAU, 1967⁷⁸) l'assume en expliquant que, pour tous ceux qui « aient connu la terre d'Afrique, en subissent encore l'influence entière ; leur suprême joie, c'est la paresse ; leur suprême raison, c'est le meurtre ». En d'autres termes, les peuples d'Afrique n'aiment pas le travail. La science est donc un luxe qu'ils ne peuvent prétendre s'offrir, car rien ne peut motiver les fonctions mentales d'un Africain pour qu'il s'adonne à cette dépense d'énergie intellectuelle.

Certes, ces propos excessifs de Gobineau pouvaient être atténués s'il avait pris la peine de consulter les écrits de certains explorateurs occidentaux qui ont vécu intimement avec les Africains. Dr (André Jullien, 1898⁷⁹), par exemple, reconnais que « l'Afrique est sans pitié pour les faibles et les irrésolus ; elle exige du courage et de l'abnégation ; elle impose un labeur constant ». En d'autres termes, la terre africaine est si austère qu'elle ne peut abriter des individus fainéants, incapables d'élaborer des principes explicatifs de leur univers permettant de se prémunir contre les chocs et les aléas de la nature. L'argument usité qui lie l'improductivité scientifique africaine au refus des africains de s'adonner à l'effort intellectuel n'est donc pas viable pour inscrire le continent africain au rang des zones géographiques hostiles à la science.

Toutefois, les eurocentristes s'appuient sur un autre argument pour expliquer les difficultés de l'implémentation de la science en

⁷⁸ p. 76
⁷⁹ p. 556

Afrique. Cet argument trouve ses racines dans les écrits de HEGEL. Celui-ci semble avoir trouvé la raison de l'inertie intellectuelle des peuples noirs dans le climat chaud que l'on rencontre dans l'aire géographique du continent africain. (HEGEL, 1965⁸⁰) soutient :

la chaleur torride de l'Afrique est une force trop puissante par rapport à l'homme pour que l'esprit puisse se mouvoir librement parmi elles et parvienne à la richesse qui est nécessaire à la réalisation d'une forme développée de vie.

Pour HEGEL, la science est fille d'un lieu, la zone tempérée. Puisque l'Afrique se trouve dans l'une des zones les plus chaudes du monde; l'esprit africain fonctionne comme une structure dissipative. Celle-ci, en contact permanent avec la chaleur, elle ne pourrait jamais atteindre un équilibre à partir duquel l'africain peut observer une constante ou une régularité dans la production des phénomènes et ensuite les appréhender sous la forme d'une loi. Ce qui fait qu'en Afrique, selon Hegel, la science n'est pas la chose du monde la mieux partagée.

Mais HEGEL ne soutient pas pour autant que les africains sont irrationnels, au point de ne pas pouvoir exceller dans le domaine scientifique. Pour lui, il suffit que le nègre se soustrait de ce climat austère, impropre à la science, qui suffoque son esprit, pour qu'il soit apte à produire des résultats scientifiques probants. (HEGEL, 1965⁸¹), en veut pour preuve :

Sur la côte brésilienne, il était par conséquent plus facile de devenir libre, et il y eut, en cet endroit, des nègres plus libres en grand nombre. On compte parmi eux, par exemple, Docteur Kingera, un médecin nègre à l'activité duquel les Européens doivent d'avoir appris l'usage de la quinine. Un Anglais raconte avoir rencontré, dans la vaste sphère de ses expériences, de nombreux exemples de nègres devenus d'habiles ouvriers et artisans, et même des prêtres, des médecins.

⁸⁰ p. 220

⁸¹ p. 234

Pour HEGEL, le docteur Kingera ne pouvait pas faire cette prouesse pharmaceutique, en découvrant le remède du paludisme, s'il vivait encore en Afrique, soumis aux températures élevées du climat tropical. Ce qu'il ne pouvait pas faire en Afrique, il a pu le réaliser sur la côte brésilienne, dans une zone tempérée favorable à l'acquisition et à la création scientifique.

La vacuité des arguments qui présentent l'Afrique comme une terre au climat tropical caractérisé par une forte chaleur, influençant négativement les capacités cognitives des habitants en les rendant paresseux, apparait clairement lorsqu'on consulte la bibliographie de notre auteure. Cette œuvre composite meublée par la poésie, le roman, le théâtre et les essais philosophiques montre les prouesses scientifiques de l'auteure et remet en cause la thèse qui soutient qu'on ne peut pas rester sur le sol africain pour faire œuvre de science. Pourtant, quand on lit entre les lignes, l'œuvre de Tanella BONI semble, par endroit, admettre que la science reste un défi pour l'Afrique.

II. La science, un défi pour l'Afrique.

Dans une de ses publications, Tanella BONI constate qu'on ne peut rien entreprendre sans être dans un lieu. Elle insiste : « aucune activité humaine n'a lieu hors d'un « monde », ni l'occupation d'un territoire, ni la construction d'une maison, ni la création artistique » (Tanella BONI, 2021⁸²). Par lieu, il faut entendre, ici, aussi bien une subjectivité marquante d'un aspect culturel donné ; ou un espace topologique dans lequel un peuple ou une communauté humaine vit. En Afrique, pour ce qui concerne la pratique de la science, Tanella BONI y perçoit des contraintes. Elle les soulève par cette interrogative : « comment exister en tant qu'écrivain quand les conditions de la création et de la réception de l'œuvre, les structures de production et de communication autour du livre existent à peine ? » (Tanella BONI, 2009⁸³). Son interrogation ne s'appesantit ici singulièrement sur le

⁸² p. 87

⁸³ p. 45

livre mais ; en réalité, elle veut mettre en exergue les difficultés qui minent généralement toute la pratique scientifique sur le sol africain.

En tout état de cause, on peut relever dans cette interrogation de Tanella BONI deux éléments distincts qu'elle présente comme des prérequis indispensables à la pratique scientifique : « les conditions de créations et la réception de l'œuvre ». Ces deux éléments, en réalité, sont indissociables. En effet, les conditions de la création du savoir scientifique sont des éléments endogènes au lieu de l'éclosion de la science. En Afrique, ces conditions sont loin de favoriser et d'impulser l'émergence de la création scientifique. Lorsqu'on veut mettre l'accent sur la précarité des conditions de la pratique scientifique, en Afrique, on a l'habitude de s'attarder sur l'insuffisance des institutions scolaires, universitaires, des laboratoires de recherches, des ressources humaines et financières ; notre auteure va plus loin dans son diagnostic. Pour elle, ces éléments matériels seuls ne suffisent pas pour expliquer le retard qu'accuse l'Afrique en matière de promotion de la science. Toute analyse des facteurs innervant de la recherche scientifique, en Afrique, selon elle, pour être complète, doit s'orienter principalement vers des éléments qui renvoient aux conditions a priori de tout discours scientifique. Tanella BONI trouve que la langue de la formation et de la communication du savoir scientifique est l'élément principal qui parasite l'impulsion de la pratique scientifique sur le sol africain. En effet, elle fait le constat que les langues de communication de la science, en Afrique, sont de véritables obstacles épistémologiques qui inhibent la formation de l'esprit scientifique. Elle explique :

La question de la langue d'écriture, autre urgence qu'il faut affronter, car dans toute langue s'exprime une part d'identité individuelle qui lie l'individu à un groupe. Écrire dans la langue de l'autre, par nécessité ou par choix, pose un problème, comme si l'écrivain s'éloignait de lui-même et risquait de perdre ses propres repères. (Tanella BONI, 2009⁸⁴)

La langue, en plus d'être un moyen de communication, est l'élément essentiel qui structure le mécanisme de la pensée conceptuelle et discursive. De cette façon, c'est sur elle que l'individu

⁸⁴ p. 45

prend ses repères. En effet, il y ancre ses schèmes d'explorations du monde pour mieux appréhender son horizon. Toutefois, en ce qui concerne la science, la langue n'est pas neutre au point où, on pourrait penser que toutes les langues se fondent sur une sémiotique implicite capable d'exprimer l'objectivité scientifique. Selon (Gaston BACHELARD, 1947⁸⁵) : « la science est avide d'unité ». Ce besoin d'unité fait que dans la pratique de la science, y règne un impérialisme qui fait que pour faire œuvre scientifique, l'on est obligé d'élaborer et de communiquer le savoir scientifique dans une langue dominante. Aucune langue africaine n'est dominante. De ce fait, aucune langue locale africaine, utilisée pour l'expression des échanges locaux, ne peut prétendre à l'universel pour servir préférentiellement de langue employée dans l'expression du savoir scientifique. Ces langues locales et usuelles, en effet, seraient populaires du fait qu'elles constituent le canal d'expression de l'opinion africaine. Or, « la science, dans son besoin d'achèvement, comme dans son principe, s'oppose absolument à l'opinion (...) qui pense mal » (Gaston BACHELARD, 1947⁸⁶). Par conséquent, les langues africaines, constamment contaminées par l'opinion africaine, sont impropres à la production scientifique.

Dans cette perspective, il va de soi que l'éducation à la pratique scientifique ne peut se faire dans de telles langues, incapables qu'elles sont de devenir un vecteur d'abstraction. Cela justifie-t-on l'idée de poursuivre, en Afrique, l'éducation à la pratique scientifique dans les langues occidentales. Or, en faisant recours de manière systématique à ces langues dans l'éducation, Abdou MOUMINI, avant notre auteure alertait sur ce qui s'apparente à un drame pour les jeunes africains. Ce drame, pour lui, ces jeunes le ressentent comme une catastrophe. (Abdou MOUMINI, 2019⁸⁷) explique :

Il ne peut être que catastrophique de lui imposer une langue étrangère : c'est non seulement confronter l'enfant avec d'énormes difficultés qui ne présentent aucun caractère nécessaire, mais aussi peut-être perturber gravement une des

⁸⁵ p. 16

⁸⁶ p. 14

⁸⁷ p. 173

phases les plus fondamentales de la formation de sa pensée et de sa personnalité.

En d'autres termes, la disjonction entre la langue de la vie quotidienne et la langue de la formation scientifique provoque chez l'africain une perturbation dans sa pensée. En effet, quand l'africain veut s'adonner à la science, son esprit est le siège d'une dissonance qui fait que l'idée des objets environnants manque toujours leur corrélation linguistique. Il n'y a donc pas chez le jeune africain un moyen terme commun, à la fois à son milieu de vie et à son langage quotidien, dans lequel s'actualise l'expression du réel pour produire des découvertes scientifiques.

Pour autant, l'acquisition de la science en Afrique par le biais des langues occidentales ne suffit pas pour expliquer le retard de ce continent en matière de production scientifique. L'une des raisons, qui fait qu'aucune langue africaine ne figure pas dans le cercle restreint des langues canoniques pouvant servir de support conceptuel à la science, provient aussi du fait qu'aucune d'entre elles n'a jamais été exhaustivement transcrite. L'Afrique ayant fait ce choix singulier de cantonner sa culture dans l'oralité, elle n'a jamais retenu la transcription des langues comme un élément essentiel de l'expression du réel. Elle a toujours compté seulement sur la fidélité de la mémoire de ses fils pour retenir et transmettre les connaissances nécessaires à la survie de sa population. Or, la science telle qu'elle se pratique aujourd'hui ne peut que graver ses formules sur un support matériel. L'écriture : « est entendue comme comprise à l'intérieur d'une totalité et enveloppée dans un volume ou un livre ». (Jacques DERRIDA, 1967⁸⁸). Cette forme de communication, dit-on, indispensable à la pratique scientifique, ne serait que pour le besoin d'objectivité et la cristallisation des concepts, ne meuble pas le quotidien des africains. Dès lors, se servir d'une telle écriture, en Afrique, dans ses productions scientifiques, est une façon involontaire pour l'homme de science de rompre avec son auditoire, de prêcher dans un désert et de prendre congé de lui. (Tanella BONI, 2009⁸⁹) explique :

⁸⁸ p. 30

⁸⁹ p. 46

L'écriture devient un lieu de tension extrême où se joue le drame d'un être en partance vers d'autres mondes qu'il n'a pas choisis. Il emporte dans ses bagages quelques images et des bribes de paroles qui ont du mal à se couler dans l'écriture, ce moyen d'expression par lequel il pratique un corps à corps quotidien, qui teste la validité de ses savoirs et de ses identités multiples.

Le scientifique africain vit un drame parce que son travail semble avoir un impact limité sur son milieu originel de vie. C'est comme si ses travaux de recherche étaient tournés vers d'autres horizons, d'autres instances avec lesquelles ils cherchent désespérément à rentrer en contact. Certes, les problèmes qu'il aborde prennent leurs racines dans son quotidien, mais les solutions qu'il propose ont du mal à transformer son milieu de vie. Pour cette raison, le scientifique n'est pas reconnu en tant que tel par la société africaine. Mais, il n'est pas aussi aisé pour lui de se faire reconnaître et de se faire admettre dans l'univers scientifiques, animé par les autres peuples du monde. Car les instances qui décernent cette qualité de scientifique sont à la fois composées de « réseaux fermes et d'affinité sélective. » (Tanella BONI, 2009⁹⁰). En réalité, la science n'est pas simplement un discours qui, objectivement établi, explique des rapports de nécessité entre les phénomènes sous la forme d'équation mathématique en vue de les expliquer rationnellement. Elle est une qualité sociale que confère une classe sociale à un individu. Cette qualification est même un titre composite qui en son sein admet des grades décernés qui déterminent, le rang et l'autorité scientifique du bénéficiaire. Ce fait a pour conséquence, qu'il ne va pas de soi pour un africain d'intégrer la cité scientifique.

On l'aurait remarqué, pour Tanella BONI, ce n'est pas le sol africain, l'espace géographique avec ses aspérités qui, en lui-même, est incapable de produire des connaissances scientifiques. L'Afrique n'est pas, sous cette forme, hostile à la science. Ce sont les conditions culturelles de l'Afrique qui font qu'il est difficile d'y faire des productions scientifiques. Toutefois, y a-t-il pas un moyen de faire du

⁹⁰ p. 47

continent africain un lieu de production scientifique à l'instar des autres continents du monde afin que lui aussi glane à l'envi les brevets de découvertes scientifiques ? Tanella BONI ne fait pas partie des afro pessimistes. Elle croit fermement au génie africain à apprendre et exceller en toute science.

III. Le génie africain, seul facteur déterminant du progrès scientifique

(Tanella BONI, 2017⁹¹) estime qu'en matière de science, « l'humanité est divisée en portion inégale ». En d'autres termes, le discours scientifique n'a pas la même valeur selon la situation géographique de son émission. Sur ce point de vue de notre auteure, (Pierre BOURDIEU, 1976⁹²) avait déjà été plus explicite :

les jugements sur les capacités scientifiques d'un étudiant ou d'un chercheur sont toujours contaminés, à tous les niveaux du cursus, par la connaissance de la position qu'il occupe dans les hiérarchies instituées (celle des grandes écoles en France ou celle des universités par exemple aux USA).

Autrement dit, un discours émis par un chercheur ou un étudiant ayant fait ses études en France ou aux États-Unis a plus de portée scientifique que celui d'un de ses collègues africains. L'Amérique, la France, l'Occident en général, deviennent ainsi les lieux de prédilection de la science. De ce point de vue, l'Afrique ne fait pas partie des territoires connus pour être pourvoyeurs de science.

Pourtant Tanella BONI recommande aux africains de ne pas céder au fatalisme. Pour elle, aucune difficulté que l'on peut rencontrer sur le chemin de la découverte scientifique ne peut devenir une raison valable pour un Africain de se morfondre en se détournant de la pratique scientifique. Elle en appelle au génie africain qui n'a jamais plié l'échine malgré les difficultés. Son optimisme peut transparaître à travers ce propos : « les Africaines s'en sortent par la ruse ». (Tanella BONI, 2011⁹³). Il ne faut pas voir dans cette ruse un

⁹¹ p. 39

⁹² p.89

⁹³ p. 28

procédé déloyal, une malice des africains de faire feu de tout bois pour parvenir à tout prix à leurs fins. La ruse, ici, fait référence à l'expression du génie africain qui sait se réinventer pour transcender les obstacles et triompher de l'hostilité que lui impose la nature ou la vie. Tanella BONI, en faisant appel au génie africain afin de trouver en lui-même toutes les ressources nécessaires à la pratique scientifique, met en exergue son expérience personnelle de chercheuse africaine qui a pu s'insérer avec succès au sein de la communauté scientifique internationale.

Première femme ivoirienne, enseignante de philosophie à l'Université en Côte d'Ivoire, Tanella BONI a ressenti, à un moment donné, le besoin de s'abreuver à une science dont le niveau de pratique auquel elle aspirait ne se trouvait pas dans son pays. Dès lors, elle ne s'est pas résignée comme une victime expiatoire. Elle s'est battue habilement pour quitter l'Afrique, où les structures de formation semblaient la condamner à n'être qu'une consommatrice des idées philosophiques. Elle a refusé d'être un faire-valoir du savoir. Elle s'est rendue en France pour apprendre la même science que ses maîtres et dans les mêmes écoles qu'ils ont eu à fréquenter. En effet, elle part en France, pour poursuivre ses études à Toulouse et soutient, en 1987, une thèse de doctorat ayant pour sujet : la vie chez Aristote, à Paris (Paris IV Sorbonne).

De tous ces périple, la vie Tanella Boni montre que la pratique de la science exige qu'on s'attache à elle seule et non à un lieu donné. C'est pourquoi elle témoigne que pour faire oeuvre de science, il faut : « être dans en état de mobilité où il faut apprendre à exister nulle part, là où, il faut recommencer une vie à zéro, affronter le vide d'un espace inhospitalier à transformer en lieu familier ». (Tanella BONI, 2021⁹⁴). En d'autres termes, la science exige du courage, celui de procéder à une dissolution de son lieu familier pour conquérir un nulle part à partir duquel, on ne se définit que par elle seule. En réalité, pour celui qui veut faire oeuvre de science, il ne peut faire l'économie de l'émigration entendue comme transit d'une culture vers une autre, pratique d'une langue et d'une autre. L'africain en quête de science

⁹⁴ p. 88

doit souvent quitter son monde familial pour aller en découvrir un autre que régissent d'autres codes culturels qu'il doit chercher à comprendre pour pouvoir s'intégrer dans la cité scientifique. Tanella BONI veut montrer, par là, que la science n'est pas la caractéristique propre d'un peuple ou d'une race donnée de sorte qu'un repli sur soi ne peut qu'éloigner davantage de son but, toute personne qui souhaite s'installer dans l'espace scientifique. L'activité scientifique est le propre de toute personne ayant le goût du risque et de l'aventure. (Tanella BONI, 2010⁹⁵) en témoigne en ces termes :

L'expérience de la mobilité m'a menée aux géographies et aux histoires que je croyais savoir ou ce que j'ignorais savoir ou ce que j'ignorais, sauf in situ et, découvrant autrement ce que je croyais savoir ou ce que j'ignorais.

L'acquisition de la science exige que l'africain sorte de sa zone de confort, non pas parce que le sol africain n'est pas propice à l'apprentissage de la science, mais parce que l'acquisition de toute science exige qu'on soit en contact avec ceux qui en ont le plus d'expériences. Pourtant, ce n'est pas une entreprise simple, car elle commande une habilité qui nécessite un effort à se faire admettre dans une communauté scientifique où, peut-être, ceux qui en possèdent les droits et les titres ne viennent pas de notre milieu habituel de vie. Si l'objet de notre quête scientifique se trouve en Occident, nous devons nous donner les moyens d'y être pour l'apprendre. À ce sujet, Cheick Amidou KANE sensibilisait déjà les africains à se rendre à l'école occidentale pour s'imprégner de leurs sciences :

Il faut aller apprendre chez eux l'art de vaincre sans avoir raison. Au surplus, le combat n'a pas cessé encore. L'école étrangère est la forme nouvelle de la guerre que nous font ceux qui sont venus, et il faut y envoyer notre élite, en attendant d'y pousser tout le pays. (Cheik Amidou KANE, 1961⁹⁶)

Cette « guerre est aussi violence faite au corps, à la mémoire, à l'esprit des humains » (Tanella. BONI, 2003⁹⁷). Mais on ne peut sortir de cette guerre par la confrontation, c'est-à-dire par une opposition

⁹⁵ p.9

⁹⁶ p. 47

⁹⁷ p. 12

frontale dans laquelle on opposera son savoir africain à la science occidentale. Ce combat, l'Afrique l'a déjà perdu dans son histoire assez récente. Il lui reste une seule manière de le mener. Celle-ci consiste à fuir tout extrémisme qui jette un anathème sur la science occidentale. L'africain doit accepter d'opérer une révolution de son esprit scientifique au sens kuhnien, c'est-à-dire, il doit accepter de changer ses principes explicatifs de l'univers, non pas parce que les principes hérités des sagesses ancestrales africaines sont mauvais, mais tout simplement parce que l'expérience a montré qu'ils ne répondent plus adéquatement aux exigences du monde actuel. En d'autres termes, l'Africain doit accepter d'opérer cette conversion qui consiste à apprendre studieusement la science occidentale pour assimiler les connaissances à partir desquels l'Occident a pu se munir de moyens technologiques afin de triompher sur les autres peuples. Tanella BONI pense qu'en apprenant la culture scientifique occidentale, l'africain ne s'acculture pas comme le pensent certains africanistes. Il se réinvente puisqu'il arrive ainsi à dompter la science qui a fait de lui un être dominé. S'investir dans une telle science ne doit pas non plus se faire par mimétisme. Tanella BONI explique qu'en cultivant la science occidentale, l'africain doit chercher à se frayer son propre chemin :

L'écriture lui permet de découvrir sa propre voie, d'être libre de tout engagement extérieur, qui irradie un univers autre advenant au jour parfois à son insu. Il se contente d'écrire et les mots disent le reste. (Tanella BONI, 2010⁹⁸)

Les mots disent le reste parce qu'ils restent gravés sur un parchemin. Si, ils sont bien conservés, les mots peuvent traverser le temps sans que leurs sens ne se perdent par défaut de mémoire. C'est en écrivant davantage que l'africain deviendra un homme de science qui a : « un esprit qui crée, pense, imagine, organise » son milieu. (Tanella BONI, 2010⁹⁹)

⁹⁸ p. 15

⁹⁹ p. 29

Conclusion

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à la question de savoir si la science est la fille d'un lieu. Pour y répondre, nous avons choisi de nous instruire à travers la vie de Tanella BONI elle-même et de son œuvre. Nous avons pu faire sortir certains de ses propos de leurs contextes pour les interpréter non pas en vue de les transgresser, mais pour nous en servir afin de faire ressortir un autre pan des multiples facettes des idées véhiculées dans l'œuvre de notre auteure. Ce procédé nous a permis d'établir que, le fait que Tanella BONI soit une africaine et qu'elle soit une auteure dont la valeur scientifique de son œuvre soit internationalement reconnue, participe à briser certains stéréotypes faisant de l'Afrique une terre qui ne peut rien donner à l'humanité en matière de science.

Mais vu, le retard de l'Afrique à faire des découvertes scientifiques à une échelle importante pour qu'elle puisse impacter le reste de l'humanité, nous avons trouvé que Tanella BONI met ce retard au compte de l'environnement culturel africain qui ne favorise pas toujours la pratique de la science. Cependant, notre auteure n'est pas afro-pessimiste puisqu'elle pense que l'Afrique peut remonter son retard en technoscience si l'africain emploie toutes les ressources de son génie créateur. Ainsi elle recommande aux africain de s'armer de courage pour s'instruire. C'est à ce prix, pense-t-elle, que l'Afrique pourra rattraper son retard scientifique et technologique.

Références bibliographiques

Alzouma Gado (2021) « Pourquoi l'Afrique ne décroche pas de prix Nobel de sciences », In, *Jeune Afrique*, www.jeuneafrique.com/1255014/societe/pourquoi-lafrique-ne-decroche-pas-de-prix-nobel-de-sciences/ consulté le : 29 Janvier 2023 à 9 h 30.

Bachelard Gaston (1947) *La formation de l'esprit scientifique*, Paris, librairie philosophique j. Vrin.

BOURDIEU Pierre (1976) « Le champ scientifique ». In, Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 2, n°2-3, juin 1976. La production de l'idéologie dominante. pp. 88-104;

Boni Tanella (2003) « Qu'est-ce que la Guerre ? » In *Guerre et Réconciliation*, Paris, Unesco. pp. 7-20

Boni Tanella (2004) « Philosophie et émancipation », In *La Philosophie et l'émancipation de l'humanité*, Paris, Unesco. pp. 5-14

Boni Tanella (2006) *Les nègres n'iront jamais au paradis*, Paris, Éditions du Rocher

Boni Tanella (2009) « Écrire dans l'urgence ou le partage inégal du sensible », In, *Que peut encore l'art ?* Museum International, Paris, UNESCO, Vol LXI, n°4 / 244, décembre 2009 pp. 44- 53

Boni Tanella (2008) *Que vivent les femmes d'Afrique ?* Paris, Éditions du Panama

Boni Tanella (2010) *Réflexion sur l'écriture et les questions de notre temps*, Paris, L'harmattan.

Boni Tanella (2011) *Que vivent les femmes d'Afrique aujourd'hui ?* Paris, Karthala

Boni Tanella (2017) *Là où il fait si clair en moi*, Paris, Éditions Bruno Doucey.

Boni Tanella (2018) *Habiter selon Tanella Boni*, Plaisan, Museo Éditions.

Boni Tanella (2021) *Là où il fait si clair en moi*, Paris, Bruno Doucey

Derrida Jacques (1967) *Grammatologie*, Paris, Minuit.

Dioffo Moumini Abdou (2019) *L'éducation en Afrique*, QUÉBEC, ÉDITIONS SCIENCE ET BIEN COMMUN

Gobineau De Arthur (1967) *De l'inégalité des races*, Paris, Éditions Pierre Belfond

Julien André (1898) « Le caractère du blanc au Congo,» In, *Revue des questions de science*, T. XIV, 1898, Société scientifique de Bruxelles. pp. 553-570

Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1965) *La raison dans l'histoire*, Introduction à la Philosophie de l'Histoire, Trad. Kostas PAPAIOANNOU, Paris, Plon.

Kane Cheik Hamidou (1961) *L'aventure ambiguë*, Paris, Julliard.

La souveraineté de l'état à l'épreuve des réseaux sociaux en Afrique

TOHOULEBA Pia-Abalo

Doctorant en Philosophie politique

Université de Lomé – Togo,

vtohouleba@gmail.com

Résumé

Le présent article est parti du constat selon lequel, l'usage des réseaux sociaux demeure de plus en plus, une réalité incontournable dans les États africains. Car, on assiste à une influence accrue des technologies de communication et de l'internet dans toutes les sphères de la vie sociale, politique et économique en Afrique. Les réseaux sociaux pénètrent insidieusement les lieux magico-religieux, l'organisation du système du sacré et du culturel, la vie familiale et communautaire, de même que le système politique et économique, mettant ainsi à l'épreuve la souveraineté de l'État en Afrique. Comment alors surmonter cette mise au défi de la souveraineté de l'État par les réseaux sociaux dans le contexte africain ? Dans la première partie, nous avons analysé l'intrusion et le développement des réseaux sociaux en Afrique. Dans la deuxième partie, nous avons diagnostiqué et discuté leur influence sur la souveraineté de l'État. Dans la troisième partie, nous avons proposé des pistes à partir desquelles, on peut envisager la survie de la souveraineté de l'État dans une logique décisionniste.

Mots clés : démocratie, état d'exception, logique décisionniste, réseaux sociaux, souveraineté de l'État.

Abstract

This article is based on the observation that the use of social networks remains more and more an inescapable reality in African States. Because, we are witnessing an increased influence of communication technologies and the Internet in all spheres of social, political and economic life in Africa. Social networks insidiously penetrate magico-religious places, the organization of the sacred and cultural system, family and community life, as well as the political and economic system, thus testing the sovereignty of the State by Africa. How then to overcome this challenge to state sovereignty by social networks in the African context? In the first part, we analyzed the intrusion and development of social networks in Africa. In the second part, we diagnosed and discussed their influence on state sovereignty. In the third part, we have proposed avenues from which we can envisage the survival of state sovereignty in a decisionist logic.

Keywords : Democracy, state of exception, decision-making logic, Social networks, State Sovereignty.

Introduction

À la faveur de la mondialisation, l’Afrique a connu, à l’instar d’autres continents, un développement fulgurant des technologies de communication, des plateformes numériques et de l’internet. De même, l’extension planétaire récente de la pandémie de covid-19 qui s’est accompagnée d’un profond bouleversement de notre mode de vie et de l’économie mondiale a contribué, pour beaucoup de pays, à accélérer le passage au numérique et à la connectivité. En effet, les mesures de confinement prises par les gouvernements du monde entier ont stimulé la demande en matière de connectivité et de services numériques, allant de la livraison à domicile de divers produits aux services d’administration publique. Devenues incontournables de nos jours, ces technologies dominent toute la sphère de la vie sociale. Instruments de libération et d’émancipation citoyenne comme l’un des objectifs poursuivis, elles sont devenues paradoxalement une arme de domination et de puissance. C’est en ce sens que F. Fukuyama parle de la « capture de l’État par des intérêts privés¹⁰⁰ » pour illustrer la menace majeure que constituent la corruption, les conflits d’intérêts, le lobbying excessif ou l’influence des médias pour les fondements de la démocratie libérale. Si l’État est capturé par des intérêts privés, c’est dire que les décisions politiques ne sont plus prises dans l’intérêt public, mais plutôt pour favoriser les intérêts privés de ces groupes. Y. Akakpo utilise, quant à lui, l’expression de « technocolonisation¹⁰¹ » pour désigner la domination des « systèmes sociaux » par l’« information scientifique » et des « instruments techniques ». En prenant possession de toute la sphère sociale, les objets techniques soumettent celle-ci à leur rationalité opératoire. Selon Y. Akakpo, ce modèle d’organisation de la société accorde un primat à l’« activisme économique et à l’opérativité technicienne, un pouvoir colonisateur sur le système social et les différenciations sociales ». Ainsi, l’internet et les plateformes numériques de communication représentent à la fois, pour l’État des instruments techniques de sa puissance et un défi majeur.

¹⁰⁰ Fukuyama F., *Les Origines de l’ordre politique : De la préhistoire à la révolution française*, Paris, Éditions du Cerf, 2012, p. 27.

¹⁰¹ Akakpo Y., *Le technocolonialisme. Agir sous une tension essentielle*, Paris, l’Harmattan, 2019, p. 46.

La réalité sur le continent africain n'est pas différente. Face au développement de la technoscience et la science de l'information, les attributs traditionnels¹⁰² de la souveraineté de l'État tels que théorisés notamment par J. Bodin, perdent leur pertinence. On observe que les géants du numérique¹⁰³ défient ouvertement l'autorité de l'État en opposant aux contraintes étatiques, leurs propres constitutions, notamment un ensemble de mentions légales appelées « Conditions Générales d'Utilisation » ou « CGU ». L'outil internet expose donc les politiques nationales des États aux mécanismes transnationaux de censure, permettant leur contournement tout en mettant en cause les logiques hiérarchiques et autarciques de l'État souverain « post-westphalien ». Il s'ensuit dès lors une rivalité entre l'État souverain, nostalgique de ses attributs classiques et la vocation des géants du numérique à une liberté absolue d'exercice de même que la revendication des internautes à plus de liberté d'expression. En conséquence, à quelles conditions la souveraineté de l'État peut-elle surmonter l'épreuve des réseaux sociaux en Afrique ? Notre hypothèse est que la souveraineté de l'État peut surmonter l'épreuve des réseaux sociaux en Afrique à condition que les États africains accèdent à leur souveraineté numérique dans une logique décisionniste, qui confie à l'État l'initiative des choix technologiques et celle de leur réglementation. Notre analyse s'articule autour de trois (3) parties : la première partie indique que l'Afrique, à l'instar d'autres continents, connaît une réalité massive des réseaux sociaux et de l'internet. La deuxième partie montre l'impact du développement de ces instruments techniques de communication moderne sur la souveraineté de l'État africain en particulier. La troisième partie, enfin, suggère les conditions d'une survie de l'État en Afrique face au développement fulgurant des technologies de communication et de l'internet.

¹⁰² L'« unicité », l'« indivisibilité » et le caractère « perpétuel » sans perdre de vue l'« inviolabilité » et le caractère territorial de la souveraineté.

¹⁰³ Les géants du numérique au niveau mondial sont les entreprises les plus importantes et les plus influentes dans le domaine de la technologie et d'Internet. Les plus connus sont par exemple : Apple, Amazon, Alphabet (la société mère de Google), Microsoft, Facebook. Ces entreprises sont parmi les plus grandes entreprises du monde en termes de capitalisation boursière et de revenus, et elles ont une influence énorme sur la façon dont les gens utilisent et interagissent avec la technologie au quotidien.

1. La réalité des réseaux sociaux en Afrique

Par la science et la technique, écrivait R. Descartes, « l'homme sera maître et possesseur de la nature¹⁰⁴ ». Si le philosophe français entendait à travers cette pensée célébrer les vertus de la science et le pouvoir transformateur de la nature par la technique, F. Rabelais de son côté avertissait qu'une « science sans conscience n'est que ruine de l'âme¹⁰⁵ ». En mettant bout à bout ces deux positions, l'on peut saisir l'actualité de cette problématique qui rappelle les considérations de M. Heidegger (1985) qui considère que le monde moderne est celui du « drame ». Pour lui, le monde moderne, contrairement à son dessein de libérer l'homme en le rendant maître de la nature, l'a plutôt assujéti en le rendant esclave de ses propres découvertes. Face à ce constat, l'homme peut-il échapper à la « technostructuration » de la société et à l'influence des artefacts de la mondialisation ? L'interdépendance, l'interconnectivité, de même que le réseautage ne sont-ils pas les nouveaux déterminants qui structurent les sociétés d'aujourd'hui ? P. Bellanger faisait remarquer ceci : « Nous sommes désormais dans un monde rapide et connecté. Ici, chaque objet relié au réseau devient le réseau lui-même et ses propriétés, sa nature, changent fondamentalement. Chaque action n'est plus définie par sa cible, mais par ses relations, car désormais connectée, l'action se répercute, s'inverse, s'amplifie, se combine, mute sur le réseau entier. La prévision mécanique est remplacée par un nuage de possibles surprenants et contradictoires. Il n'y a plus une somme de problèmes à résoudre, mais la crépitation de symptômes en résonance d'un réseau en explosion¹⁰⁶. »

Si le monde occidental avec les États-Unis et celui asiatique sont aujourd'hui en tête de peloton, aucun pays au monde n'est en marge de la révolution numérique. La présence de plus en plus accrue des réseaux sociaux en Afrique et leur impact socio-économique est une réalité. Selon les statistiques de l'Union internationale des télécommunications (UIT), le nombre d'utilisateurs d'internet dans le monde a augmenté régulièrement au cours des dernières années et est actuellement à plus de 4,9 milliards de personnes, soit environ 63% de

¹⁰⁴ Descartes R., *Discours de la méthode*, Paris, Le livre de Poche, 2000, p. 62.

¹⁰⁵ Rabelais F., *Pantagruel*, Paris, Gallimard, 1542, p. 137.

¹⁰⁶ Bellanger P., *La souveraineté numérique*, Paris, les dîners de l'institut Diderot, 2019, p. 10.

la population mondiale. De même, une étude du Fonds monétaire international sur la transformation numérique en Afrique subsaharienne montre que « la région recense en moyenne 106 nouveaux utilisateurs d'internet par seconde¹⁰⁷ ».

La pandémie de covid-19 a servi de catalyseur et a mis en exergue les solutions numériques qui ont permis d'amortir significativement les effets néfastes sur la vie socio-économique des populations. Plus généralement, de nombreux pays d'Afrique ont déployé des mesures numériques pour supporter et accroître la résilience des populations face aux effets dévastateurs de la pandémie de covid-19. Par exemple, indique le rapport, « les autorités sud-africaines et kényanes ont fait appel à des entreprises technologiques pour développer des applications de suivi des contacts. Au Nigéria et au Niger, des outils gratuits de consultation en ligne ont permis aux utilisateurs d'autoévaluer leurs risques d'infection et de se faire tester, en fonction de leurs symptômes. Au Mozambique, les médecins de première ligne ont pu bénéficier du savoir-faire d'experts internationaux en matière de gestion des hôpitaux, de riposte d'urgence et de formation médicale du personnel grâce à des webinaires. Au Rwanda, des robots assurent le suivi des patients, livrent de la nourriture et des médicaments, et mettent à jour les dossiers médicaux¹⁰⁸ ».

Aussi, l'Union internationale des Télécommunications (UIT, 2022), dans son rapport de 2022, souligne que les avantages de la connectivité sont nombreux et présentent des atouts économiques considérables et des répercussions positives sur le bien-être des individus tout au long de leur vie. Il rend possible de nouvelles formes de communication, de divertissement, d'expression et de collaboration. Celle-ci donne accès à des services là où les services traditionnels font défaut, à une énorme quantité de connaissances, à des ressources didactiques et à des possibilités d'emploi. L'internet et les réseaux sociaux permettent de doper les domaines politique, technique, militaire, économique, industriel, etc. Ils confèrent à l'État qui les développe, un monopole de puissance et rend effective sa souveraineté.

¹⁰⁷ FMI, *La transformation numérique en Afrique subsaharienne*, <https://knowledge-uclga.org/la-transformation-numerique-en-afrique-subsaharienne.html>, 2020, p. 53

¹⁰⁸ FMI, *La transformation numérique en Afrique subsaharienne*, <https://knowledge-uclga.org/la-transformation-numerique-en-afrique-subsaharienne.html>, 2020, p.17.

Au Togo¹⁰⁹ par exemple, le gouvernement a mis en place des programmes de protection sociale ciblés en faveur des ménages et des entreprises en difficulté en utilisant l'argent mobile, les transferts monétaires et la mobilisation virtuelle. Le programme de transferts monétaires baptisé « NOVISSI » utilise des solutions de téléphonie mobile pour gérer et diriger les paiements vers les groupes les plus vulnérables, principalement dans le secteur informel. Ailleurs, comme en Namibie, les transferts d'argent mobile sont également utilisés pour le versement des aides financières d'urgence et des prestations aux personnes ayant perdu leur emploi à cause de la pandémie de covid-19¹¹⁰. Dans la plupart des cas, souligne le rapport, les solutions numériques ont permis à de nombreux États d'Afrique d'amortir l'impact socioéconomique de la pandémie, d'améliorer les rapports entre les autorités et les citoyens. En effet, la présence accrue des services étatiques sur les réseaux sociaux proposant des offres de services accessibles en temps réel et à moindre coût est une réalité. En effet, l'interconnexion progressive au Togo, mon pays, entre différents services de l'administration publique s'illustre par la dématérialisation croissante des prestations dans le secteur public. La dématérialisation abolit les distances physiques, amoindrit les risques de corruption et réduit le temps de traitement des dossiers entre autres. Grâce à l'interconnexion et la dématérialisation des services publics¹¹¹, on évite les pertes de temps, les faux frais ou encore la perte de documents d'archives.

D'ailleurs l'envahissement du réseautage ne passe inaperçu, ce que remarque Y. Akakpo (2019) lorsqu'il soutient que les instruments techniques et l'information technoscientifique ont pénétré insidieusement les lieux magico-religieux, l'organisation du système du sacré et du culturel, la vie familiale et communautaire, de même que le système politique et économique. Pour attester cette position, Y. Akakpo (2019, p. 46) écrit ce qui suit : « Il est notable que même dans les sociétés auxquelles l'anthropologie avait attribué le monopole

¹⁰⁹ Mais aussi au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Gambie, au Lesotho, à Madagascar, en Namibie, en Ouganda, au Zambie, et au Zimbabwe, entre autres.

¹¹⁰ FMI, *La transformation numérique en Afrique subsaharienne*, <https://knowledge-ucf.org/la-transformation-numerique-en-afrique-subsaharienne.html>, 2020, p. 18.

¹¹¹ On peut, par exemple, renseigner de nos jours en ligne, sans se déplacer, ses données personnelles pour obtenir son passeport ou son casier judiciaire au Togo.

de la pensée symbolique, la radio, le téléphone mobile, l'internet, le matériel roulant pénètrent dans les lieux sacrés, entrent dans l'organisation du système du sacré et du système culturel, de la vie familiale et communautaire, du système politique et économique¹¹² ».

Avec la création des plateformes numériques, notamment les plateformes de commerce électronique, de services en ligne, de jeux vidéo, de développement de logiciels, etc., les smartphones, les tablettes, les montres connectées, les écouteurs sans fil, etc. sont devenus des supports techniques incontournables utilisés par toutes les catégories socio-professionnelles. Ces appareils portables de téléphonie mobile ont considérablement changé la manière dont nous communiquons et interagissons les uns avec les autres. Munis de leurs seuls téléphones portables, qui pouvait croire qu'un jour des internautes pourraient acquérir une telle liberté de contestation et parvenir à renverser des régimes solidement construits à l'image des forteresses des civilisations anciennes ? Ainsi, grâce à leurs smartphones, de jeunes activistes, sont parvenus, en 2011, à mobiliser des peuples entiers, en Tunisie, en Égypte, en Syrie ou en Libye en déposédant les régimes autoritaires de ces pays de leur pouvoir de contrôle sur les outils de communication locaux.

Il se comprend dès lors que la dissémination de l'information ne relève plus de la seule autorité de l'État qui se voit désormais concurrencé et contourné grâce à ces nouveaux outils de communication. Internet est ainsi devenu le support d'une critique très vive, utilisée par la société civile pour dénoncer toutes les formes d'oppression perpétrées par des régimes autoritaires, notamment dans des pays où les médias d'État sont soumis à un contrôle politique très strict, internet devient un moyen de sortir de l'isolement. P. Bellanger fait remarquer qu'« au siècle dernier, il fallait une énergie considérable pour communiquer à tous. Cela réservait ces moyens à une élite. De même, les parties et syndicats déployaient des ressources massives pour recruter, partager, former, échanger, manifester. Cette lenteur et cette laborieuse agrégation de masse construisaient le consensus. Aujourd'hui, le coût de l'organisation politique tend vers zéro, ce qui multiplie les perturbations exogènes, transitoires et

¹¹² Akakpo Y., *Le technocolonialisme. Agir sous une tension essentielle*, Paris, l'Harmattan, 2019, p. 46.

imprévisibles. Un individu seul a une puissance contagieuse telle qu'avec l'effet réseau, il peut mettre à terre toute tentative de coalescence majoritaire¹¹³ ».

Il se comprend qu'avec l'effet réseau, un seul individu est capable de convaincre suffisamment de personnes, de partager ses points de vue ou ses actions, et cela pourrait compromettre le succès de toute tentative de rassemblement ou de mouvement de masse. Face à l'importance de l'influence d'une société interconnectée, les réseaux sociaux peuvent-ils être contrôlés par les États africains technologiquement en retard ?

2. L'impact des réseaux sociaux sur la souveraineté des États en Afrique

Le développement des réseaux sociaux contribue-t-il à renforcer ou à mettre en difficulté la souveraineté de l'État en Afrique ? Déjà amenés à adapter certains pans de leur législation et à s'en remettre à des mécanismes de régulation transnationaux, les États sont aussi confrontés, sur le terrain constitutionnel, à la difficulté de concilier les attributs classiques de la puissance publique avec certains effets de la révolution numérique.

C'est pourquoi le premier élément justificatif de cette mutation est que les affaires internes au fonctionnement de l'État perdent de leur pertinence et de leur crédibilité et enjoint celui-ci à arrimer sa législation intérieure aux normes juridiques des ensembles régionaux (de nature politique ou économique) auxquels il s'est intégré pour protéger à tort ou à raison sa souveraineté. En effet, parlant du « pouvoir dispersé » de l'État, U. Beck (2003), décrit comment la souveraineté de l'État compose et transige avec d'autres entités qui constituent un pouvoir non moins effectif. Il analyse les transformations du pouvoir à l'époque de la mondialisation et montre que l'État-nation, qui était jusqu'alors le détenteur du pouvoir ultime, est désormais confronté à une nouvelle réalité. Celle-ci fait de l'État une entité parmi tant d'autres et l'insère dans la société, désormais mondialisée dans laquelle le pouvoir est fragmenté et dispersé. Beck

¹¹³ Bellanger P., *La souveraineté numérique*, Paris, les diners de l'institut Diderot, 2019, p. 36.

montre comment ces nouveaux acteurs tels que les entreprises transnationales, les organisations internationales et les mouvements sociaux ont acquis une influence considérable dans le domaine du pouvoir, limitant ainsi celui des États-nations, confrontés à des défis communs tels que le changement climatique, la crise financière et la migration. Dans presque tous les domaines, et en particulier celui du numérique, les orientations politiques des États, les décisions de justice ou des gouvernants sont ouvertement questionnés sur les réseaux sociaux.-De même, l'on peut affirmer avec Yoann Bazin et al. que « le 20^e siècle a produit des innovations remettant en cause une vision monolithique de la souveraineté. Il s'agit par exemple de l'introduction de droits d'ingérence humanitaire, ou encore de la construction européenne, associée à des transferts partiels et progressifs de souveraineté vers des instances fédérales. Enfin, le 21^e siècle met en lumière l'importance de l'effectivité de la souveraineté : lorsque des groupes privés acquièrent la maîtrise d'infrastructures clés, d'organisations militaires, ou encore entendre battre monnaie (fût-elle virtuelle), s'ouvre un hiatus entre souveraineté affichée et souveraineté exercée¹¹⁴ ».

Le deuxième élément qui explique la mise en difficulté de la souveraineté des États en Afrique est que la majorité des États sont rangés dans la catégorie des pays consommateurs de produits de la technologie de l'information. Ne disposant d'aucun monopole sur les TIC, ils sont restés en marge de la créativité et de l'innovation et par conséquent de la compétitivité technologique. Ce retard technologique et de déficit de maîtrise de l'information produit un effet boomerang, lui aussi destructeur de la souveraineté de l'État en Afrique. Or, les structures étatiques, pour accroître leur compétitivité, sont massivement présentes sur les différents canaux de communication notamment, Internet, Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Tik tok, etc. pour assurer la visibilité de leurs services et prestations offerts au public. Mais le faible investissement par les pays africains dans le secteur du numérique creuse davantage des écarts de développement technologique et accroît ainsi leur dépendance vis-à-vis d'autres États et nations technologiquement développés.

¹¹⁴ Bazin Y., Brabet J., Jardat R., « Les avatars de la souveraineté », in *Revue française de gestion*, n° 305, Paris, Lavoisier, 2022, p. 37-62

La Chine, par exemple, a pu s'imposer au reste du monde grâce aux avancées technologiques et scientifiques qu'elle a connues ces dernières années et grâce à son poids économique. On peut à cet égard bien comprendre le lien que Yaovi Akakpo établit entre la « reconnaissance cosmopolite » et l'acquisition de « nouveaux instruments de puissance ». Selon lui, il faut entendre par « nouveaux instruments de puissance » « comme ceux qui ont acquis, dans le monde contemporain, le pouvoir de conférer à l'État la légitimité première, le droit et le devoir d'exister ». Pour lui, les « moyens matériels d'exister et d'exercer la domination légale » garantissent à tout État qui en acquiert le « droit et le devoir d'exister ». En effet, écrit-il : « l'existence d'États plus puissants que d'autres, plus souverains que d'autres, repose largement, dans le monde contemporain, sur les fractures technoscientifiques, i.e. les différences quant aux capacités nationales à s'approprier et à développer la technoscience¹¹⁵ ».

La troisième difficulté à laquelle est confrontée la souveraineté de l'État est liée au fait qu'autrefois gouverné par la puissance souveraine de l'État, l'espace territorial est concurrencé par l'irruption d'un autre, de nature « a-territorial » ou ce qu'on appelle le « cyberspace », où émergent une multitude d'acteurs nouveaux, régis par une liberté d'action insoupçonnée et qui échappent au contrôle de l'État. Si l'internet et les réseaux sociaux apparaissent à leurs usagers comme des espaces entièrement ouverts et décentralisés, l'analyse de la gouvernance de ceux-ci révèle que le pouvoir de contrôle se trouve entre les mains d'acteurs privés. Or, l'information, étant source première de pouvoir, signifie que celui qui la possède et la contrôle dispose également de l'influence et du pouvoir de décision sur les autres entités étatiques ou extraétatiques.

La quatrième difficulté est relative à la fuite des informations étatiques ou privées, la diffamation et le chantage des autorités politiques. À cela, s'ajoutent les transferts monétaires illicites et l'émergence d'une monnaie virtuelle qui représentent pour l'État technologiquement dépourvu, un défi de taille.

¹¹⁵ Akakpo Y., *Science et reconnaissance. Entre la puissance et la solidarité*, Paris, Présence Africaine, 2016, p. 135-136.

Au Togo¹¹⁶, l'adoption d'une politique de développement de l'économie numérique a été matérialisée par la création d'un Ministère chargé d'assurer l'usage généralisé des technologies de l'information et de la communication dans tous les secteurs publics. De même, pour lutter contre les conséquences liées à l'usage dévoyé du numérique, le Togo, a adopté une politique de réglementation¹¹⁷ et de régulation¹¹⁸ des entreprises du numérique dont l'objectif est d'assurer la veille technologique conformément aux accords, conventions et traités internationaux concernant les communications électroniques auxquels le Togo est parti. Or, malgré la mise en place de ces cadres institutionnels dans certains pays d'Afrique, le défi reste toujours le même. Scientifiquement, technologiquement et économiquement faibles, les États et nations d'Afrique pourront-ils investir massivement dans le développement des infrastructures du numérique ? Il apparaît sans doute que les États d'Afrique en particulier n'accéderont à leur souveraineté numérique qu'à condition de prendre des décisions politiques numériques tout en développant des économies fortes, résilientes et compétitives. La respectabilité d'un État se mesure à l'aune de sa capacité à s'approprier le réel dans sa pluridimensionnalité. Dans le domaine du numérique, il s'agira pour l'État, de mettre en place des infrastructures et des dispositifs techniques offrant des services numériques de qualité à ses citoyens et lui permettant d'assurer un contrôle effectif sur son territoire. Outre cela, l'irruption de menaces fondamentalistes de toutes sortes interpelle l'État de plus en plus contourné grâce aux nouveaux canaux de communication. La sûreté, la sécurité de l'État et des citoyens, de même que les politiques publiques de développement et de l'accès à

¹¹⁶ Anciennement appelé ministère des postes, de l'économie numérique et de l'innovation technologique à sa date de création en 2010, la dénomination du ministère a subi des modifications successives et est dénommé, depuis l'année 2016 à nos jours, ministère de l'Économie numérique et de la Transformation digitale

¹¹⁷ La loi n° 2018-026 du 07 décembre 2018 sur la cyber sécurité et la lutte contre la cybercriminalité régit le cadre de cybersécurité en République Togolaise ; création par décret n° 2019-026/PR du 13 février 2019 de l'Agence nationale de la cybersécurité (ANCy) est l'autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d'information au Togo ; l'Arrêté N°005/MENTD/CAB du 12 août 2022 portant définition des indicateurs de qualité des services mobiles 2G/3G/4G et leurs seuils ; ratification par le Togo de la Convention de l'Union africaine sur la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel après son adoption le 29 juin 2021 par l'Assemblée nationale togolaise.

¹¹⁸ Mise en place de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) du Togo, créée par la loi n°2012-018 sur les communications électroniques (LCE) du 17 décembre 2012 modifiée par la loi n°2013-003 du 19 février 2019. L'institution a pour mission de réguler les marchés de communications électroniques et des postes dans un contexte de modernité et d'évolution technologique.

l’outil internet relèvent également des missions régaliennes de l’État. Car, comme le souligne le rapport de l’Union Internationale des Télécommunications : « À mesure que l’utilisation de l’Internet se généralise, les internautes sont de plus en plus exposés aux aléas de la connectivité, tels que les atteintes à la vie privée, la cybercriminalité, les contenus préjudiciables et le pouvoir démesuré des grandes entreprises¹¹⁹ ». Il revient donc à l’État d’assurer les conditions d’un usage sécurisé de l’internet.

De même, comme le fait remarquer Y. Akakpo, la rationalité technoscientifique est devenue dans l’État moderne contemporain, un « instrument de domination et force de déstructuration ». Il écrit en ces termes : « Il est établi, à propos du projet de modernité, que la technoscience est devenue principalement un instrument de décision et de contrôle. [...] il ne s’agit pas essentiellement de la traditionnelle colonisation qu’une société exerce sur une autre, mais plutôt d’une colonisation sans limite que la science technicienne exerce résolument sur tout l’espace social ; aucun aspect du système social n’échappe à sa rationalité. [...] S’il convient de retenir que la science donne la preuve que sa vocation à coloniser toute société est ouverte, c’est aussi parce qu’elle montre qu’elle a la capacité d’assujettir et de libérer, tout à la fois¹²⁰ ».

Dès lors, le projet technoscientifique, s’il veut se mettre au service de l’homme, requiert l’action éthique de l’État. Depuis Aristote et Platon, l’État a pour but principal d’organiser la « polis » ou la cité en vue du bien commun. J.-J. Rousseau plaide la construction d’une société qui « protège et défend de toute la force commune, les biens et la personne de chaque associé » C’est en ce sens qu’on peut bien comprendre l’appel de Y. Akakpo, lorsqu’il dit que : « Le projet d’organisation des sociétés modernes doit comporter un programme démocratique et solidaire, de justice sociale et culturelle, sans lequel la prospérité économique des entreprises et la puissance de l’État souffriraient toujours de déficit de reconnaissance¹²¹ ». Sans l’érection d’un État souverain ou du « Léviathan-souverain » pour parler comme Hobbes, l’anarchie et le désordre prendront possession de la vie des

¹¹⁹ UIT, 2002, Sur la connectivité dans le monde, Rapport, Paris, 2002, p. 2.

¹²⁰ Akakpo Y., *Science et reconnaissance. Entre la puissance et la solidarité*, Paris, Présence Africaine, 2016, p. 17.

¹²¹ Akakpo Y., *Le technocolonialisme. Agir sous une tension essentielle*, Paris, l’Harmattan, 2019, p.47.

individus en société et la garantie de l'unité politique serait impossible. De même, dans le domaine des technologies de communication, l'État en Afrique, ne disposant pas suffisamment d'infrastructures techniques et critiques pour assurer un contrôle effectif et adéquat sur son espace (terrestre, aérien, maritime et le cyberspace), il souffrirait également d'un déficit d'opérationnalisation. Sans doute, cette situation accroît sa dépendance vis-à-vis des pays du nord technologiquement avancés, fragilisant du coup son ambition d'accéder à la souveraineté numérique. C'est en ce sens qu'on peut comprendre la remarque de Y. Akakpo : « Bien évidemment, le patrimoine scientifique et technique confère désormais à l'État, qui le développe et en fait l'appropriation, la puissance. C'est par la médiation de la science que la puissance souveraine accroît son pouvoir coercitif, de contrôle et d'intervention. Étant dans un « univers technicien », l'État est tenu de rechercher aussi *techniquement qu'institutionnellement* les instruments de son pouvoir de *contrôle et d'intervention*. Les obligations de protéger et de défendre le territoire, le citoyen, la communauté des citoyens, les États amis et d'entrer en croisade contre les ennemis requièrent de l'État les preuves de sa puissance technoscientifique¹²² ».

Malheureusement, face à la percée technique et technologique qui s'empare de la société globale en Afrique, les actions normatives de celui-ci en matière de gouvernance du numérique et des réseaux sociaux sont très limitées. Ainsi, ce déficit technologique et normatif ne peut plus permettre à l'État en Afrique, de maintenir sa position de monopole qui faisait de lui, la seule entité souveraine. Une autre difficulté qui approfondit ce qui précède est que les réseaux sociaux encouragent la polarisation politique et la formation de communautés fermées, où les gens ne sont exposés qu'à des opinions qui confirment leurs croyances. Cette polarisation peut conduire à l'augmentation de la radicalisation et de l'extrémisme politique, ce qui est dangereux pour la stabilité démocratique. En outre, les réseaux sociaux sont également vulnérables à la désinformation et à la manipulation politique. À partir de cet instant, des acteurs malveillants peuvent facilement créer de faux comptes et diffuser de fausses informations

¹²² Akakpo Y., *Le technocolonialisme. Agir sous une tension essentielle*, Paris, l'Harmattan, 2019, p. 45.

pour influencer l'opinion publique. Cette manipulation peut être particulièrement efficace lorsqu'elle cible des groupes vulnérables, tels que les personnes âgées ou les personnes mal informées.

C'est dans cet ordre d'idées que Brice Couturier (2022) soutient que les réseaux sociaux peuvent favoriser la montée des populismes. Selon lui, il n'est pas rare de voir que les réseaux sociaux peuvent servir à certains dirigeants politiques ou à des activistes de plateformes pour diffuser leurs messages et recruter des partisans. Couturier examine comment Facebook, en tant que plateforme de communication, peut influencer la façon dont les gens perçoivent les événements et les enjeux politiques et leur offre l'opportunité de discuter de ces questions de manière constructive ou subversive. Il cite l'exemple des manifestations de la place Tahrir au Caire en 2011, où les réseaux sociaux ont joué un rôle clé dans la mobilisation des manifestants et dans la diffusion de l'information. Autant dire que la souveraineté de l'État ne représente qu'une parmi tant d'autres entités souveraines qui la concurrencent ouvertement au point de la remettre en cause. Face à la souveraineté acquise par les réseaux sociaux, la souveraineté n'est plus un attribut distinctif et exclusif de l'État. L'unicité, l'indivisibilité et la perpétuité de la souveraineté sont de plus en plus discutées dans un espace sociétal où se rencontrent une pluralité de souverainetés. B. Couturier écrit en ce sens : « Tout a changé, en effet, depuis que la source d'information principale est devenue Internet. Et selon lui, la vie politique de nombreuses démocraties est devenue « centripète ». Et cette polarisation des opinions s'est doublée d'une méfiance générale envers les institutions démocratiques et les autorités élues fragilisant du coup systèmes politiques. Des « essaims numériques » se forment en dehors des partis politiques organisés. Et ceux-ci s'épuisent à essayer de suivre leurs mouvements erratiques¹²³ ». En fait, il estime que la démocratie elle-même, donne des signes « d'épuisement » bien visibles depuis le début de l'épidémie de Covid-19 : des rumeurs extravagantes visant les vaccins donnent lieu à des violences contre les élus. Et il affirme que « les causes en sont désormais bien connues. Si d'une part, les « nouveaux médias numériques ont désintermédié l'information

¹²³ Couturier B., « La démocratie malade des réseaux sociaux », in *Constructif*, Vol. 1, N° 61, 2002, p. 38.

comme tout le reste », car les « journalistes ont été dépouillés de leur ancienne fonction de gatekeepers (intermédiaires) », il est notable de voir que tout un chacun peut émettre un avis, annoncer une information dont il a été témoin, lancer une rumeur d'autre part- C'est ce que tente de dire Couturier lorsqu'il dit que le « public d'autrefois a éclaté en une myriade de bulles¹²⁴ ».

Si les réseaux sociaux et l'internet ont grandement favorisé la montée des mouvements populistes, en érigeant la désinformation (*Fake news*) en modèle de communication politique ou privée, il convient d'affirmer qu'ils apparaissent de plus en plus comme un outil de « déconsolidation démocratique » pour parler comme Y. Mounk (2018). En effet, le droit à la vérité, l'autonomie et la participation citoyenne de l'individu au débat contradictoire et la délibération constituent entre autres, des valeurs clés que défend la démocratie. L'entrée dans l'ère du digital a redéfini en partie ce qui constituait le fondement d'un tel système démocratique, et a fait d'entreprises telles que Google, TikTok ou Amazon des entités *de facto* régaliennes, c'est-à-dire possédant la « capacité de créer des espaces où prévalent des règles qui parfois s'opposent aux règles juridiques des États¹²⁵ ».

Il peut dès lors se comprendre que l'information devient une donnée entièrement dématérialisée qui défie les frontières physiques et la logique nationale. Dans notre monde de plus en plus digitalisé, celui qui possède l'information et la manipule détient le pouvoir effectif. Comme l'écrit P. Bellanger : « Dans un monde informationnel, le prédateur est celui qui voit, la proie est celui qui est vu. Dans un monde informationnel, la donnée est capitale, la donnée est le capital. Jadis, le pouvoir était à l'investissement, aujourd'hui le pouvoir est au renseignement¹²⁶ ». Et il conclut plus loin : « Le pouvoir politique n'a plus de contrôle, ni sur le terminal de chacun ni sur les millions de serveurs auxquels il se connecte. Il est même en situation d'absolue infériorité¹²⁷. ».

En définitive, la crise de la souveraineté étatique en Afrique se traduit par un manque de pouvoir de contrôle de l'activité des réseaux

¹²⁴ Couturier B., « La démocratie malade des réseaux sociaux », in *Constructif*, Vol. 1, N° 61, 2002, p. 39
¹²⁵ Bazin Y., Brabet J., Jardat R., « Les avatars de la souveraineté », in *Revue française de gestion*, n° 305, Paris, Lavoisier, 2022, p. 58.

¹²⁶ Bellanger P., *La souveraineté numérique*, Paris, les dîners de l'institut Diderot, 2019, p. 13.

¹²⁷ Bellanger P., *La souveraineté numérique*, Paris, les dîners de l'institut Diderot, 2019, p. 37.

sociaux. Non seulement les États ne disposent pas d'infrastructures numériques propres, leurs données civiles voire militaires sont exposées à un risque permanent de manipulation, de fuite et de contrôle par les serveurs-hébergeurs des pays étrangers. Ce déficit infrastructurel et de contrôle de l'information entraîne entre autres la crise de la souveraineté de l'État qui se caractérise par un manque de contrôle des transactions financières illicites, des mouvements transfrontaliers des biens et des personnes souvent détentrices de faux documents administratifs et de voyage. Face à cette impuissance de l'État, s'accroît dans le même temps, la capacité d'action des réseaux terroristes qui échappent à l'emprise de l'État. Celui-ci, ne disposant d'aucun pouvoir de contrôle ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de ses frontières, perd progressivement sa puissance souveraine au profit d'entités infraétatiques ou subétatiques. Dans ces conditions, face à la domination des réseaux sociaux, quelles stratégies les États africains peuvent-ils adopter pour résister à leur influence ?

3. La quête de survie de la souveraineté de l'État dans une logique décisionniste

La logique décisionniste renvoie à la souveraineté décisionniste de l'État défendue par C. Schmitt (2020). Dans une telle logique, l'État doit intervenir pour limiter sur la toile l'expression et la diffusion des contenus haineux qui remettent ouvertement en cause sa souveraineté. En réponse, l'État doit agir, décider conformément à ses prérogatives régaliennes en décidant politiquement pour mettre fin aux forces de déstructuration du lien social. C. Schmitt affirme que le souverain est celui qui décide de la situation exceptionnelle. Celle-ci, selon lui est la situation dans laquelle l'ordre juridique normal est suspendu, où la vie et la sécurité de l'État sont menacées. Dans ce contexte, la décision prise par le souverain doit être rapide et efficace pour protéger l'État.

La décision du souverain dans une situation exceptionnelle est considérée comme souveraine car elle n'est pas soumise à des limites juridiques ou constitutionnelles en temps normal. À ce propos, affirme C. Schmitt : « Est souverain, celui qui décide de la situation

exceptionnelle¹²⁸ ». C'est sur ce ton schmittien, que nous voulons souligner l'approche décisionniste de l'État, que nous défendons. Lorsque l'existence politique de l'État est menacée et tend à s'effondrer, celui-ci doit prendre des décisions politiques pour restaurer son autorité et sa stabilité sans lesquelles la vie en commun ne peut être réalisée. En établissant un rapport intime entre la politique et la décision, Bruno Bernardi (2013) tout comme C. Schmitt (2020), sont persuadés que « le pouvoir politique est par excellence le lieu de la décision ». La décision politique est celle qui a valeur exécutoire, c'est-à-dire la volonté qui est supérieure aux autres volontés et s'impose à elles. Pour B. Bernardi, tout pouvoir se « défait » lorsqu'il est incapable de « décider » ou de « rendre ses décisions effectives ». L'indécision est donc synonyme d'impuissance¹²⁹.

Finalement, la souveraineté de l'État peut s'appréhender comme l'autonomie qu'a un État de choisir librement son système juridico-politique, sa politique économique, social, sans la pression d'une volonté qui lui est supérieure. Ce principe d'autonomie, consacré par la constitution de tout État, traduit l'indépendance territoriale et politique dont dispose celui-ci, c'est-à-dire son indépendance vis-à-vis d'autres États et nations. C'est d'ailleurs au nom de ce principe d'indépendance que chaque État refuse toute forme d'ingérence, quelle qu'en soit l'origine. Ce principe se trouve au fondement du principe constitutionnel classique de la souveraineté de l'État, garantie par les constitutions nationales qui fondent l'identité et le mode de gouvernement de tout État souverain. Dans le même sillage, l'Assemblée générale des Nations-unies proclame l'autonomie constitutionnelle des États, c'est-à-dire le droit pour chaque État ou nation à déterminer librement son statut politique et l'orientation de son développement à l'intérieur de ses frontières. L'article premier de la Constitution Togolaise¹³⁰ stipule que « La République Togolaise est un État de droit, laïc, démocratique et social. Elle est une et indivisible » et l'alinéa premier de l'article 4 précise : « La souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce par ses représentants et par voie de

¹²⁸ Schmitt C., *Théologie politique*, Paris, Gallimard, 2020, p. 15.

¹²⁹ Bernardi B., *Qu'est-ce qu'une décision politique ?*, Paris, Vrin, 2013, p. 7.

¹³⁰ Adoptée par Référendum le 27 septembre 1992. Promulguée le 14 octobre 1992. Révisée par la loi n° 2002-029 du 31 décembre 2002. Modifiée par la loi n° 2007-008 du 07 février 2007 et modifiée par la loi n° 2019-003 du 15 mai 2019.

référendum. Aucune section du peuple, aucun corps de l'Etat ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ». Il se comprend dès lors qu'aucune autre entité interne ou externe extra-étatique ne peut ouvertement remettre en cause l'autonomie d'un État et son pouvoir de décision souveraine.

Dans les rapports que l'État entretient avec les autres États et en raison de l'interdépendance créée par le phénomène de la mondialisation, les États perdent de plus en plus, leur souveraineté conçue en termes d'indépendance et de toute-puissance. Pour préserver son indépendance ou son autonomie, l'État est contraint à l'extraversion, obligé de composer (au plan interne et externe) avec une multitude d'acteurs étatiques et non-étatiques qui grignotent sa souveraineté.

Dans le contexte de la mondialisation, on assiste à l'émergence d'un autre type d'acteurs privés issus du développement de la technoscience, des artefacts de la mondialisation et disposant d'une capacité inhibitrice sur la souveraineté de l'État. En effet, les réseaux sociaux, plus généralement les technologies de communication et de l'internet sont ces nouveaux instruments de domination et de contrôle de la société mondialisée.

Appréhender la souveraineté comme une réalité plurielle pouvant s'attacher à n'importe quel domaine de la vie sociale, signifie qu'elle cesse d'être considérée comme un attribut essentiel de l'État. Elle n'est plus, comme l'a théorisé J. Bodin (1993), cette puissance constitutive et exclusive de l'État, « une, perpétuelle et indivisible ».

La souveraineté ne doit donc pas être lue comme une réalité « monolithique », saisie par un concept figé. Autrement dit, parle-t-on de la souveraineté informationnelle, militaire, économique, alimentaire, numérique etc. Comme le rappelle J. Habermas : « Quel que soit le fondement qu'on lui donne, la souveraineté extérieure des États est aujourd'hui, un anachronisme, si l'on songe aux contraintes et aux impératifs subversifs du marché mondial, de l'intensification mondiale de la communication et des échanges. Compte tenu de la croissance des dangers mondiaux qui, à leur insu, ont depuis longtemps transformé les nations du monde en communauté des

risques partagés, la nécessité pratique s'impose de créer au niveau supranational, des institutions capables d'action politique¹³¹ ».

Face aux différentes formes de domination technique, économique et politique qui s'exercent sur la toile, à quelles conditions l'État souverain peut-il garantir sa survie et s'affirmer effectivement dans sa dimension plurielle (politique, sociale, technique, scientifique, économique, etc.) ? Comment réussir à territorialiser l'action des géants du numérique (dont le pouvoir déborde le cadre national) pour les soumettre à l'autorité politique et juridique de l'État ?

Il appert que l'internet soit devenu aujourd'hui une forme nouvelle de puissance informationnelle qui échappe au contrôle des États et pénètre subrepticement toutes les sphères de la vie sociale. Face à cette situation, il devient nécessaire de mettre en place des règles strictes mais consensuelles impliquant les acteurs concernés pour encadrer les services numériques afin qu'ils contribuent davantage à libérer l'homme et non à l'assujettir. Dès lors que l'information est lâchée, elle circule et la rapidité de diffusion qui la caractérise rend toute action de défense impossible. Le droit de réponse, en réaction à des propos diffamatoires, devient quasiment impossible et l'impact de l'information ou de la rumeur reste irréversible. Tout s'emballe sur la toile. L'action préventive est quasiment impossible et cède devant la dictature de l'instantanéité, de l'immédiateté, de l'irréversibilité.

Aussi, la recherche de la vérité et du débat contradictoire cède également sa place devant la dictature de l'« opinion » et des « idées familières ». Si l'opinion a une valeur heuristique en science, parce qu'elle participe à la formation de l'esprit scientifique et à la construction de la vérité, elle a, au contraire, une influence négative voir subversive sur la vie du commun des mortels. Elle devient ruineuse lorsqu'elle s'assigne des objectifs inavoués. Comme le dit G. Bachelard « l'opinion pense mal. Elle ne pense pas. Elle est source et maîtresse d'erreurs. [...] Il faut absolument commencer par la combattre¹³² ». Si Bachelard préconise de tourner dos à la « doxa »,

¹³¹ Habermas J., *L'intégration républicaine. Essais de théorie politique*, Paris, Fayard, 2014, p. 146.

¹³² Bachelard G., *La formation de l'esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance*, Paris, Vrin, 1999, p.14.

c'est-à-dire à l'opinion, dans la construction de la vérité scientifique, c'est qu'il est persuadé qu'elle est également source d'illusion, de confusion et d'incompréhension et, *in fine*, ne mène pas à la vérité. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'informations circulent et nombreuses relèvent des opinions des internautes de nature aussi bien trompeuse que ravageuse. Quoique circulent les informations indépendamment des contraintes étatiques, elles semblent se déployer dans un espace anomique dépourvue de toute autorité publique souveraine.

D'ailleurs, P. Bellanger fait remarquer précisément que « Sur Internet, aucune loi ne s'applique, aucun règne étatique n'affecte sa puissance libertaire... Sur Internet, les petites entreprises deviennent gigantesques à toute vitesse ; l'audace et la vision permettent de perdre des milliards et d'en gagner autant... De jeunes dieux en tee-shirt culbutent l'Ancien Monde. Sur Internet on trouve de la love money, des *business angels*, des *venture capitalists*, un pêle-mêle de start-up, une flopée de licornes et un nuage omniprésent... Dans cette économie du troc, nous échangeons les services contre des données, qui permettent par la connaissance qu'elles apportent sur nous-mêmes et les autres, d'orienter nos choix, et donc de restreindre notre liberté personnelle et collective¹³³ ».

Il se pose à partir de ce moment un réel problème de réglementation et de régulation de l'exercice des réseaux sociaux ainsi que de la libre expression des internautes. La régulation et la réglementation du secteur des télécommunications que nous proposons s'adressent non seulement aux acteurs privés de télécommunication, mais aussi aux institutions étatiques. C'est pour cette raison que l'État doit impérativement interagir avec les géants du numérique, les prestataires du numérique au niveau national, en mettant en place un cadre institutionnel de réglementation et de régulation des réseaux sociaux. La mise en place de ce cadre contribuera à la co-construction des conditions générales d'utilisation des plateformes numériques, laissées naguère à la seule initiative du privé. Pour la survie de la démocratie, le développement des infrastructures techniques de communication ainsi que la garantie d'une saine utilisation des réseaux

¹³³ Bellanger P., *La souveraineté numérique*, Paris, les diners de l'institut Diderot, 2019, p. 11.

sociaux, l'intervention de l'État s'avère indispensable. Celui-ci a la responsabilité de faciliter un dialogue souple, consensuel et inclusif avec tous les acteurs (nationaux et transnationaux) du numérique. Outre cela, l'enjeu majeur pour l'État, c'est de veiller au respect des conditions légales pour encadrer, dans un esprit démocratique et de concertation, l'utilisation saine et responsable des réseaux sociaux. Il s'agit, en réalité d'encadrer l'usage des TIC, sans étouffer la liberté d'expression et d'opinion vitales pour la démocratie. Dans ce sens, B. Couturier de son côté, préconise une réglementation stricte des réseaux sociaux contre la désinformation et à la manipulation tout en assurant la promotion de la diversité des opinions. Dans un contexte sécuritaire labile, la survie de l'État passe par une législation et un contrôle des conditions générales d'utilisation des services numériques souvent utilisés par des groupes fondamentalistes.

Ensuite les choix technologiques sont souvent le fruit des orientations et choix politiques des gouvernements. Ce faisant, la mise en place d'un système de gouvernance mondiale des réseaux sociaux doit être pris en compte par les gouvernements nationaux, si l'on veut faire des réseaux sociaux, un instrument de développement de nos États et nations, en particulier de promotion de la démocratie. Il s'avère donc nécessaire d'organiser démocratiquement et juridiquement, ces espaces de liberté de communication constitutifs de la société numérique d'aujourd'hui et de considérer l'expansion des réseaux sociaux comme un bien mondial. À ce titre, il revient donc à considérer les problèmes qu'engendrent les réseaux sociaux comme des difficultés communes à toute l'humanité. Face à la polarisation des débats et des formes de radicalisation susceptibles de remettre en question le lien social, l'action régulatrice de l'État s'avère indispensable.

Ainsi, la garantie démocratique et juridique de l'expression contradictoire des opinions transforme inévitablement les plateformes numériques en lieux de discussion et de délibération démocratique. Dans la mesure où les citoyens accèdent et s'expriment en toute liberté sur la toile, ils ont la possibilité de contourner certaines lois inhibitrices des libertés numériques. Il devient alors nécessaire d'assurer un fondement démocratique et protéger l'exercice des entreprises du numérique de la liberté d'expression des utilisateurs des services du numérique. Si l'État perd ce monopole, sa souveraineté s'effrite et inversement celle des acteurs privés du numérique s'accroît. Pour ce

faire, l'État doit développer les infrastructures et les instruments techniques lui permettant de s'adapter au rythme de développement vertigineux des réseaux sociaux privés. L'État doit appréhender la complexité actuelle des nouvelles mutations du secteur du numérique en s'adaptant continuellement à ses exigences. En définitive, « le réseau, en grandissant, ne gagne pas seulement en taille, ses propriétés changent. Chaque nouvelle connexion change le réseau. Un réseau social d'amis peut devenir, ainsi, le vecteur d'un ultra-ciblage publicitaire puis un système de contrôle social et de manipulation de masse, puis enfin le socle de l'oppression numérique d'un gouvernement autoritaire. Nous ne savons absolument pas quelles sont les prochaines étapes de mutation du réseau¹³⁴ ».

Contre les tenants du discours libéral issu de la mondialisation économique, qui proclament la mort de l'État, C. Schmitt postule l'inéluctabilité du politique, avec elle la nécessité de maintenir des garde-fous institutionnels pour préserver « les principes nécessaires à une existence humaine rationnelle et ordonnée¹³⁵ ». Schmitt souligne l'importance de l'État dans le développement, l'application du droit et le maintien de l'unité politique. Selon lui, l'État est le gardien du droit, chargé de garantir que les lois sont appliquées équitablement et que les droits des citoyens sont protégés. Dans ce sillage, il s'insurge contre toute vision réductrice qui proclame la fin de l'État, autrement dit, de sa puissance souveraine. À ce propos, il ironise : « Quand on se rendit compte de l'importance considérable des associations économiques au sein de l'État et que l'on s'aperçut, en particulier, de la croissance des syndicats et de la relative impuissance des lois de l'État face à leur moyen de pression économique, la grève, on proclama un peu vite la mort et la fin de l'État¹³⁶ ».

À bien des égards, la transformation numérique non maîtrisée peut entamer la puissance souveraine de l'État. Mais il faut aussi souligner que le développement du numérique ne relève pas d'un phénomène naturel, mais requiert l'action de l'État qui doit prendre les devants à travers l'orientation de ses programmes et politiques publiques de développement. Pour faciliter la transition technologique, de

¹³⁴ Bellanger P., *La souveraineté numérique*, Paris, les dîners de l'institut Diderot, 2019, p. 10.

¹³⁵ Schmitt C., « La situation de la science européenne du droit » in *Droits*, Paris Vol. 0, N° 14, 1991, p. 115.

¹³⁶ Schmitt C., *Théorie de la constitution*, Paris PUF, 1972, p. 81.

l'innovation ou pour en façonner les effets par le biais de la réglementation et de la régulation, l'intervention régulatrice de l'État devient un « impératif catégorique » au sens kantien du terme.

Face aux défis numériques, il revient à l'État et aux acteurs privés exerçant dans le numérique de collaborer étroitement en vue de la mise en place d'une gouvernance concertée susceptible de booster le développement du numérique vers une connectivité universelle et efficace. Celle-ci se mesure à l'aune de la réduction des contraintes douanières et fiscales sur l'importation du matériel d'infrastructures numériques afin d'attirer les investissements privés exerçant dans le numérique.

À côté de l'État, les entreprises du secteur des technologies peuvent elles aussi jouer un rôle, non seulement en soutenant les initiatives axées sur la formation, l'acquisition des compétences numériques, mais aussi en se fixant des objectifs propres en matière d'égalité d'accès des hommes et des femmes aux services numériques¹³⁷.

Conclusion

Au demeurant, face à ces dérapages pernicious pour l'unité et la cohésion politiques, il est nécessaire d'imposer des limites au pouvoir des plateformes numériques. Si la démocratie repose sur la libre circulation de l'information ainsi que sur la capacité des individus à s'exprimer sans entrave, doit-elle couvrir des contenus numériques dont le but avéré est de rompre le lien social et de faire violence ? Face au pouvoir absolu d'une poignée d'entreprises transnationales de réseaux sociaux à but lucratif, l'État doit-il rester muet au nom de la liberté d'entreprise et d'expression ? Il convient de retenir que la survie de la souveraineté de l'État doit passer par l'acquisition de la souveraineté numérique dans une logique décisionniste. Les États africains peuvent surmonter l'épreuve des réseaux sociaux, en prenant des mesures politiques et juridiques pour lutter contre la manipulation des informations à des fins de domination et d'exploitation. Ils peuvent décréter « l'état d'exception » dans ce domaine afin de

¹³⁷ UIT, *Sur la connectivité dans le monde*, Rapport, Paris, 2002, p.3-4.

réguler les plateformes numériques à travers la stricte réglementation et régulation des conditions générales d'utilisation dans un cadre consensuel. Une telle action, même si elle nécessite la collaboration d'autres acteurs, doit cependant, émaner prioritairement de l'initiative et de l'action de l'État.

Références bibliographiques

Akakpo Yaovi (2016), *Science et reconnaissance. Entre la puissance et la solidarité*, Paris, Présence Africaine.

Akakpo Yaovi (2019), *Le technocolonialisme. Agir sous une tension essentielle*, Paris, l'Harmattan.

ARCEP (2022), Rapport de la Campagne Nationale Qualité de Service-QoS des opérateurs mobiles.

Bachelard Gaston (1999), *La formation de l'esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance*, Paris, Vrin.

Bazin Yoann, Brabet Julienne et Jardat Rémi (2022), « Les avatars de la souveraineté », in *Revue française de gestion*, n° 305, Paris, Lavoisier, p. 37-62.

Bellanger Pierre (2019), *La souveraineté numérique*, Paris, les dîners de l'institut Diderot.

Benhamou Bernard et Sorbier Laurent (2018), « Souveraineté et réseaux numériques », in *Politique étrangère*, Paris, Éditions Institut français des relations internationales, vol. 3, p. 519-530.

Benhamou Bernard et Sorbier Laurent (2006), « Internet et souveraineté : la gouvernance de la société de l'information », in *Politique étrangère*, Paris, Éditions Institut français des relations internationales, p. 1-15.

Bernardi Bruno (2013), *Qu'est-ce qu'une décision politique ?* Paris, Vrin.

Bodin Jean (1993), *Les Six Livres de la République*, Paris, Livre de Poche.

Couturier Brice (2022), « La démocratie malade des réseaux sociaux », in *Constructif*, Vol. 1, N° 61, p. 37-40

Descartes René (2000), *Discours de la méthode*, Paris, Le livre de Poche.

Fonds monétaire international (FMI) (2020), *La transformation numérique en Afrique subsaharienne*, <https://knowledge-ucfga.org/la-transformation-numerique-en-afrique-subsaharienne.html>.

Fukuyama Francis (2012), *Les Origines de l'ordre politique : De la préhistoire à la révolution française*, Paris, Éditions du Cerf.

Habermas Jürgen (2014), *L'intégration républicaine. Essais de théorie politique*, Paris, Fayard, Collection Pluriel.

Heidegger Martin (1990), *Histoire de l'Être*, Paris, Seuil.

REPUBLIQUE TOGOLAISE, *La Constitution Togolaise*, Adoptée par Référendum le 27 septembre 1992. Promulguée le 14 octobre 1992. Révisée par la loi n°2002-029 du 31 décembre 2002.

Modifiée par la loi n°2007-008 du 07 février 2007 et modifiée par la loi n°2019-003 du 15 mai 2019.

Mouk Yascha (2018), *Le peuple contre la démocratie*, Paris, Éditions de l'Observatoire/Humensis.

Rabelais François (1542), *Pantagruel*, Paris, Gallimard.

Rousseau Jean-Jacques (2010), *Du contrat social*, Paris, Flammarion.

Schmitt Carl (1972), *Théorie de la constitution*, Paris PUF.

Schmitt Carl (1991), « La situation de la science européenne du droit » in *Droits*, Paris, Vol. 0, N° 14, p. 115-132.

Schmitt Carl (2020), *Théologie politique*, Paris, Gallimard.

Union Internationale des Télécommunications (UIT) (2002), *Sur la connectivité dans le monde*, Rapport, Paris.

Redynamisation du métier enseignant : nouvelles stratégies de l'entrée et du maintien dans la société

DJARA NDJIDDA

EBAH ATEBA Christian

*Centre de recherche et de
formation doctorale en sciences humaines,
Sociales et éducatives
Université de Yaoundé I*

I. Le contexte de l'étude

L'éducation est un catalyseur du développement humain. D'où l'objectif majeur des Etats est de la conduire chaque année au perfectionnement de leurs systèmes éducatifs. En effet, ceux-ci sont aujourd'hui en interaction avec leurs environnements dynamiques. Ils sont en corollaire à l'accélération des changements des sociétés en pleine mutation. Ces mutations sont alors perceptibles aux niveaux politique, économique, social, technologique et éthique. Ils permettent de voir clairement les axes de développement jugés nécessaires pour optimiser les résultats. Cette optimisation interpelle les membres de l'établissement parmi lesquels les enseignants sont des personnels principaux directement concernés. Ceux-ci ont pour but de rendre les apprenants mentalement actifs en trouvant des moyens nécessaires pour construire leur coefficient intellectuel (Annie 2011). Compte tenu de leur intervention efficace dans ce construit, ce projet de recherche s'intéresse à leur métier précisément dans les aspects de « l'entrée » et du « maintien ».

Analyser et comprendre en effet l'activité des personnels enseignants nous amène à nous interroger sur la spécificité de leur entrée et de leur maintien dans le métier en contexte d'éducation prioritaire. Car, maints sont ces détenteurs du savoir qui éprouvent des difficultés à intégrer le corps de service des enseignants dans la mesure où le processus d'entrée s'avère plus ou moins caduque. Au Cameroun à titre illustratif, le gouvernement est régi par deux secteurs à savoir : le public et le privé. S'agissant du premier, l'État procède par les concours d'ENS (École Normale Supérieure), d'ENIET (École Normale d'Instituteur d'Enseignement technique) et d'ENIEG (École

Normale d'Instituteur d'Enseignement Général) afin que ceux qui veulent postuler dans l'enseignement obtiennent un matricule à la fonction publique. Par contre dans les établissements scolaires privés, les chefs d'établissements font appel à l'étude du dossier. Ainsi, bon nombre de personnels recrutés se trouvent en train d'exercer le métier enseignant sans toutefois être formés.

Les tâches du personnel enseignant sont très complexes à comprendre parce qu'elles sont régies par des règles administratives et bureaucratiques (Tardif et Lessard, 2004 ; Maroy, 2013). Elles sont ensuite normées par l'organisation scolaire et un travail « professionnalisé » qui en appelle à leurs responsabilités et à leurs compétences. C'est pourquoi l'enseignant doit au minimum tenir compte de diverses directives et contraintes relatives aux objectifs, aux missions de son école et aux contenus à transmettre.

Par ailleurs être enseignant c'est être un acteur du système éducatif national. Car, il est question d'exercer ce métier selon la maîtrise des contenues, la gestion de la salle et selon l'expertise qu'on acquiesce au fur et à mesure qu'on y excelle. Être enseignant en outre, c'est savoir enseigner l'art de la vie et de la bonne conduite en société. Ce métier a pour mission de faire connaître tous les enseignants qui permettront aux apprenants d'acquérir une maîtrise des connaissances pratiques de la vie (Henri Rodrigue et Olinga, 2019). Malgré les efforts élaborés par les institutions en charge d'organisation pour le bien-fondé de l'éducation, les systèmes éducatifs nationaux connaissent des crises comme celle de la démotivation des enseignants dans leur métier. En effet, les conditions de subsistance qui s'avèrent difficiles suite aux multiples problèmes économiques des pays influent sur ces personnels qui de nos jours trouvent difficilement une réelle satisfaction dans leur métier. Particulièrement en Afrique, les problèmes d'ordre économique, social, voire politique influent sur les conditions des enseignants. Celles-ci s'avèrent difficiles à cause de l'absence des moyens multiformes (les enseignants mal payés ou ne sont du tout pas payés, les moyens d'encadrement des élèves ne suivent pas), auxquels s'ajoutent, l'influence directe de plusieurs facteurs qui peuvent être socioculturel ; socioéconomique ; pédagogique ou psychologique. Et aussi des paramètres sociaux (stress à l'école, rythmes éducatifs), imposent des réformes

appropriées. Ces carences obligent la majorité à remplir les formalités dans leurs milieux scolaires. Ce qui a impact direct sur les performances scolaires des apprenants.

L'école se charge de la transmission des connaissances aux apprenants. Celle-ci interpelle des personnes ayant reçu une formation propre au métier d'enseignant. Nonobstant les multiples efforts déployés par les systèmes d'éducation, l'on observe des manifestations prolongées du côté des enseignants avec l'absentéisme au poste, le laxisme, le prolongement des vacances par les enseignants nouvellement affectés. En outre, s'ajoute leur découragement dû aux effectifs pléthoriques des apprenants. Le manque de qualification des enseignants, l'inadéquation des programmes scolaires accompagnées des réalités sociales, l'inadéquation de la formation emploi, les conditions d'apprentissage, le niveau économique relativement bas, le manque de satisfaction des enseignants tant au niveau des conditions de travail qu'au niveau des primes et de salaires sont également des facteurs qui affectent leur entrée et maintien dans leur fonction.

II. Problème de l'étude

Etant donné que le métier du personnel enseignant en réalité devient de plus en plus complexe, cela s'explique par un grand nombre de facteurs d'ordre socioculturel ; socioéconomique ; pédagogique voire psychologique. Il est à noter que cette fonction est une option prise avec beaucoup de lacunes et de difficultés liées à la vie quotidienne. En effet à un moment donné de la vie, l'être-humain se trouve en train de ne plus opérer un choix qui correspond à ses attentes ou envies à cause des situations difficiles de la vie qu'il endure et celle qui trament dans son milieu social. La réalisation de sa vocation devient donc compromettante par les contraintes de la vie (Tsafact, 1998). De toutes ces analyses, quelles stratégies peut-on mettre en place pour redynamiser le métier enseignant dans la société contemporaine ? Cette question de recherche fait couler beaucoup d'encre dans le sens de la réflexion.

La réflexion qui guide et oriente ce travail de recherche est axée sur « les nouvelles stratégies de l'entrée et du maintien des enseignants dans leur métier ». En effet, l'implication des enseignants

dans leur métier constitue un creuset de questionnement divers dont les réponses restent toujours peu satisfaisantes. Réellement parlant, les conditions de subsistance sont de plus en plus difficiles dans la majorité des pays africains. Toutes les familles ne disposent pas les mêmes moyens, ni encore les mêmes possibilités et opportunités ou bien les mêmes expériences pour s'offrir un cadre de vie bien approprié. Vu les difficultés économiques susmentionnées que subit un grand nombre, il est susceptible de penser que nombreux individus viennent dans l'enseignement non pas par vocation mais parce qu'ils cherchent les moyens de survie. C'est ce qui caractérise pour le non maintien de certains dans l'établissement.

Une autre manière de faire carrière consiste pour les enseignants formés à s'absenter ou à abandonner carrément leur métier, sans que le salaire soit suspendu. Sur ce, ils y parviennent en usant de stratagèmes qui impliquent les responsables hiérarchiques. Ces derniers les viennent à les couvrir ou à les protéger, en contrepartie d'une rémunération régulière convenue, et leur donnent la possibilité de recruter des vacataires qui interviennent dans leurs salles de classe en leur absence. Ce qui donnent l'opportunité à ces enseignants de vaquer à d'autres occupations que leur métier. Cependant lorsque les contrôles sont annoncés et que la présence physique des absents irréguliers est requise pour un recensement physique du personnel, ils sont discrètement informés et/ou couverts, par la hiérarchie complice, et conservent ainsi leur statut de salarié de la fonction publique. Djateng (2012) cité par Henri Rodrigue et Olinga (2019) indique à cet effet que des enseignants qui résident au Canada, aux États-Unis ou au Gabon sont, sur le plan administratif, exercent paradoxalement leur métier. Ils s'arrangent à payer le vacataire qui les supplée et multiplient leurs sources de revenus en exerçant d'autres activités d'ailleurs. Cette recherche d'un meilleur pouvoir d'achat et l'amélioration des conditions de vie font constater ce que Omgba (2015, p. 194) appelle la « forte mobilité » des agents de l'administration publique camerounaise. Car, au Cameroun, l'insuccès est récurrent dans les établissements situés dans les zones rurales très enclavées. Car, la majorité est fréquentée par des vacataires qui acquiescent de l'expérience au fur et à mesure qu'ils exercent dans cette fonction. Ceux-ci sont embauchés en lieu et place des enseignants formés, qui sortant des écoles de formation sont affectés

dans ces lieux mais refusent d'y intervenir parce qu'ils veulent demeurer au centre-ville. Dans cette nation, la corruption et le népotisme battent leur plein. Les enseignants sont affectés à tout moment de l'année, sans tenir compte des besoins de l'établissement scolaire au sein desquels ils prêchent le savoir. Tout cet amalgame parce les uns et les autres cherchent à se faire affecter ou promouvoir de manière à occuper des fonctions administratives.

En outre, il appert de souligner que le système politique des finances agit négativement dans le maintien des enseignants. Ce phénomène est plus récurrent dans les structures scolaires privées dans la mesure où ceux qui exercent la fonction d'enseignant sont beaucoup exploités mais ont des salaires inconsidérés. Ce facteur souvent négligé par les responsables desdites organisations affecte dans une certaine mesure leurs enseignants à telle enseigne qu'il effrite engagement et leur détermination dans leur fonction. Sur ce, la plupart ne supporte pas continuer d'exercer dans ces établissements. Ils préfèrent parcourir d'autres qui peuvent mieux les gérer.

Par ailleurs nous notons également d'autres facteurs qui pourraient influencer sur l'entrée et le maintien des enseignants dans leur métier. Par exemple le degré d'encouragement envers le personnel enseignant est un obstacle à l'exercice du maintien dans les établissements scolaires. La gestion des enseignants se montre vaporeuse dans les espaces publics comme privés au niveau du secondaire au Cameroun. Et pourtant, la présence du chef d'établissement est très déterminante pour encourager ces enseignants dans leur métier. À cela celui-ci est appelé à mettre en évidence les moyens de contrôle des présences des enseignants, les mesures administratives en vue de leur incitation dans leur fonction (Eliceed, 2010).

Debarbieux et al (2012) dans leurs travaux de recherche ont intéressé les chefs d'établissement à créer un milieu ambiant de travail afin d'impliquer leurs enseignants à leurs réelles fonctions. Ainsi pensent-ils que la sécurité des professeurs doit être prise en compte en favorisant une atmosphère ambiante. Celle-ci intègre plusieurs aspects tels que les normes, les buts, les valeurs, les relations interpersonnelles, les pratiques d'enseignement, d'apprentissage, de management et la structure organisationnelle. Ces facteurs lorsqu'ils

sont pris en considération, maintiennent totalement les enseignants dans leurs établissements. Cohen (2006) a ajouté d'autres facteurs en faisant recours aux relations (décisions partagées, communauté scolaire et collaboration), à l'enseignement et l'apprentissage (qualités de l'instruction, créativité valorisée, participation encouragée/apprentissage social, émotionnel, éthique-enseigné, en lien avec les disciplines, à la sécurité (sécurité physique, règles claires communiquées, résolution des conflits), à l'environnement physique (propreté, espace et matériels adéquats, esthétisme, offres extrascolaires), au sentiment d'appartenance (sentiment d'être relié à la communauté scolaire, avec un adulte au moins pour les élèves, engagement, enthousiasme des professeurs et des élèves). Astor et Benbenishty (2005) ont stimulé dans leurs recherches qu'un bon climat scolaire maintient les enseignants dans leurs établissements. Car, il a une influence significative sur les capacités d'apprendre et d'augmenter les performances des enseignants dans leur métier. Les chefs d'établissements doivent donc jouer un rôle dans le maintien des enseignants. Ils doivent les motiver et construire des stratégies nouvelles pour rendre davantage ces personnels performants.

III. Questions de recherche

Comme variables de notre sujet, nous en avons deux :

VI : les nouvelles stratégies de l'entrée et du maintien (Redynamisation)

VD : métier enseignant

Nous disposons de 04 questions spécifiques

- Le processus d'entrée dans le métier d'enseignement détermine-t-il la qualité du personnel enseignant dans son métier ?
- Le degré d'engagement du personnel enseignant détermine-t-il sa qualité de travail ?
- Le système de maintien des enseignants dans leurs établissements détermine-t-il leur qualité de travail ?
- La situation économique ou géographique de l'établissement influe-t-elle sur le métier des enseignants détermine sa qualité dans son métier ?

IV. Hypothèses

L'hypothèse générale est : la redynamisation du métier des enseignants détermine les nouveaux enjeux d'entrée et du maintien.

- Le processus d'entrée dans le métier d'enseignement détermine la qualité du personnel enseignant dans son métier,
- Le degré d'engagement du personnel enseignant détermine sa qualité de travail
- Le système de maintien des enseignants dans leurs établissements détermine leur qualité de travail
- La situation économique ou géographique de l'établissement influe sur le métier des enseignants détermine sa qualité dans son métier

V. Théories appliquées à ce sujet

a) La théorie du management participatif de Rensis Likert (1961)

Selon Rensis Likert, le principe des relations intégrées est le principe majeur d'une l'organisation. Car, chaque acteur doit se sentir considéré au sein de l'entreprise afin qu'il parvienne à travailler rentablement. L'auteur met donc en relief la relation de causalité qui doit exister entre les chefs d'entreprise et leurs subordonnés d'une part, et les styles de management, lesquels dépendent largement de la manière avec laquelle ces responsables traitent leurs secondaires. Ces observations le conduisent au déploiement des styles de management (Likert, 1961)

En effet, Likert convoque quatre styles de leadership parmi lesquels :

- Le style autoritaire exploiteur : dans ce contexte, le chef n'accorde aucune confiance à ses subordonnés. Il dirige leurs actions par le contrôle, les méthodes coercitives. Les décisions sont extrêmement centralisées, d'où la fébrilité dans l'esprit d'équipe.
- Le style autoritaire paternaliste : à ce niveau, la motivation n'est fondée que sur la récompense et les sanctions et quelques décisions de faible importance, lesquelles sont prises aux

niveaux inférieurs. L'incitation au travail est remarquablement faible.

- Le style consultatif : les subordonnés sont consultés mais ne prennent pas les décisions. D'après Likert, les décisions stratégiques sont gérées au niveau central, tandis que les décisions opérationnelles sont délocalisées.
- Le style participatif : il est caractérisé par une confiance absolue envers les équipes de travail. Ce qui conduit à prendre des décisions collectives et à favoriser l'élaboration de rapports de coopération entre les membres de l'organisation. D'après Khaled et Lyes (2015, p.26) : « Le style participatif satisfait les nouveaux besoins fondamentaux des salariés, c'est-à-dire les besoins de sécurité, d'établissement de liens sociaux, d'estime et d'accomplissement de soi. Il rend l'entreprise plus humaine, plus sociale et accorde aux salariés une plus grande autonomie ainsi qu'un droit à la parole. Elle se traduit par une plus grande mobilisation, la motivation, la cohésion et l'esprit d'équipe. La mise en place d'un style de commandement participatif modifie les relations et les rapports au quotidien entre les différents acteurs (patron, managers, salariés) dans la mesure où chacun trouve une place dans un mode coopératif, les choix stratégiques ».

Pour renchérir la pensée de Likert sur le management participatif. Senge (1990) ressort les facteurs principaux du travail collectif. D'après lui, ce travail repose premièrement sur l'ordre motivationnel. La motivation dans ce contexte relève de la participation des acteurs dans la prise des décisions axée sur les situations-problèmes que présente leur structure. De plus, il convient dans le cadre scolaire à l'administrateur de mettre en place un système de récompense pour encourager les enseignants. Il doit également leur fournir un cadre susceptible de travail afin de leur procurer des expériences nouvelles et stimulantes (Senge, 1990). Le deuxième facteur émane du développement du travail en équipe. Dans ce contexte, l'auteur souligne qu'un tel travail permet la confrontation des opinions et la construction des stratégies par des échanges d'information enrichissants des meilleures solutions collectives. Enfin

l'organisation fait partir du dernier principe dans la mesure où elle permet aux membres du groupe de faire toujours recours à la révision de leurs modes de fonctionnement antérieurs et la remise en cause des représentations de leur environnement de travail.

b) La théorie Z de William Ouchi (1979)

Cet auteur s'inspire du mode opératoire des entreprises japonaises pour renchérir l'idée du management participatif de Likert. Il explique que la culture commune, laquelle règne entre les ouvriers dans les entreprises japonaises, crée une atmosphère de coordination en vue du maintien des différents membres au sein d'une organisation. Il s'agit là d'une atmosphère réalisée par un ensemble de symboles, de cérémonies et de moyens, à partir desquels chaque individu tire les meilleurs objectifs pour l'intérêt de l'entreprise. Les facteurs du processus de décision sont les suivants :

➤ La prise de décision participative :

Dans les entreprises japonaises, la prise de décision est un avant décisif ; c'est-à-dire qu'elle est constructive jusqu'au verdict finale. Elle est une source de motivation pour les ouvriers qui se sentent considérés. En effet, tous participent à l'étude des informations qui sont parvenues à l'entreprise puis, prennent des décisions ensemble. Ceci favorise l'assurance de l'adhésion, de la compréhension au sein du groupe, et le recueil maximum des avis afin de ne pas faire porter tout le mérite d'une décision sur une seule personne. Cette stratégie a une influence sur le stress des cadres et pallie la baisse des rendements dans les entreprises.

➤ Le collectivisme :

Le collectivisme est une tradition dans les entreprises japonaises dans la mesure où un individu devient performant lorsqu'il s'allie aux autres en vue de former un ensemble. Ce qui permet de renforcer l'esprit d'équipe, lequel permet aux ouvriers de travailler ensemble dans des conditions de respect et d'aide mutuelle, puis de s'encourager à se surmonter. Le collectivisme permet également aux individus d'avoir un sens collectif de la responsabilité et non individuel. Le groupe est homogène avec des compétences moyennes,

lesquelles leur permet de fournir les valeurs communes en vue de l'atteinte d'un objectif fixé.

- La prise en charge de l'individu dans les entreprises japonaises :

Dans les entreprises japonaises, les individus tissent des relations inclusives. Ce qui permet d'avoir une structure très rigide. Il est difficile de repérer dans ce contexte, des antipathies qui se développent dans les organisations japonaises à cause du travail d'ensemble qui crée les liens d'affectivité, de courtoisie et de compassion entre les employés. Dans ces relations soudées, ces derniers parviennent à se partager les valeurs et les convictions en vue de résoudre un certain nombre de problèmes relevant ou non de travail.

c) Le Socioconstructivisme de Vygotsky

L'auteur part du postulat selon lequel l'Homme est un produit social. Il vit toujours en société et en étroite collaboration avec son semblable. C'est pourquoi tout son développement est enraciné dans la sociabilité humaine avec tous les éléments sociaux et l'affectivité qui le conditionnent (Maureen, 2017). La société quant à elle est constituée et organisée par le biais de la communication entre ses sujets et par les outils techniques et culturels qui coordonnent leurs activités. Ces outils constituent les fruits des activités humaines dans la mesure où ils les aident à s'approprier de leur environnement et d'entretenir les rapports de collégialité entre eux. La communication est donc ce moyen d'échange qui permet aux membres d'une organisation à atteindre leur autonomie. Elle constitue un véritable socle pour les bâtir à travers les relations qu'ils entretiennent (Moneim, 2003). Selon Vygotsky, c'est dans les situations quotidiennes que l'intelligence d'un individu se développe. En effet, l'éducation c'est l'action des générations ascendantes sur celles descendantes. En d'autres termes, l'action éducative des générations adultes influe sur celle des jeunes générations. Car, elle consiste à mettre à la disposition d'un individu, les productions culturelles d'une société, à un moment donné. Pour mieux étayer cette approche, l'auteur met en exergue la notion de Zone Proximale de Développement (ZPD).

➤ La zone proximale de développement

Cette partie constitue pour le postulant de ladite théorie à établir une différence entre ce qu'est capable de réaliser un individu tout seul face à une situation-problème à laquelle il est confronté et le résultat qu'il peut obtenir de la même situation quand il est accompagné par son semblable. En effet pour l'auteur, le sujet trouve une suite favorable à son problème grâce à l'interaction sociale à travers laquelle il parvient à se construire de nouveaux outils cognitifs. Son développement et son affirmation émanent alors de l'interaction étroite avec la société à laquelle il appartient. Cette dernière lui permet d'acquérir l'expérience à partir de la maîtrise de nouveaux instruments techniques et culturels qu'elle lui procure. Vygostky ne se limite pas à cette approche, car il l'associe à un autre concept ; celui de l'échafaudage pour mieux comprendre le développement de l'esprit de l'individu.

➤ L'échafaudage

La notion d'échafaudage s'explique à travers les médiations et les interactions sociales. Elle suppose un ensemble de stratégies et de techniques qui se développent la vie d'un individu et améliorent son apprentissage pendant qu'il est en interaction avec son semblable. En effet, les activités réalisées par l'individu pendant qu'il est en interaction avec autrui permettent qu'il intériorise les nouveaux outils qu'il acquiert. Il s'exerce par l'expérience sociale du langage de l'explication et de l'argumentation. La perspective du social dans le développement affectif et cognitif l'entraîne à s'impliquer suffisamment dans la démarche collective pour qu'il ait envie de s'affirmer dans son environnement. En d'autres termes, la société dans un dialogue ouvert aide le sujet à poser des questions sur ce qu'il ne comprend pas. Cet exercice se passe dans un travail d'exploration des problèmes, puis dans le partage des différentes stratégies de résolution de problèmes entre les deux protagonistes (société et le sujet). Lorsque l'éducation est située à ce niveau, elle lui permet de se réapproprier les outils culturels et de les intérioriser lui-même.

En outre l'implication du sujet dans l'éducation vise à montrer l'importance des interactions qui existent entre la société et lui dans le processus d'apprentissage. Lorsque la société communique et collabore avec le sujet en effet, elle l'aide à acquérir d'une part

l'autonomie, puis d'autre part à produire des bonnes performances dans l'activité qu'il exerce. Cet exercice permet à la société elle-même à prendre connaissance des difficultés que connaît le sujet, puis de réagir en fonction de ces difficultés dans le but d'améliorer les processus d'apprentissage de ce dernier. Il l'amène aussi à se défendre quand il fera encore face à la même difficulté. Ceci permet également à l'individu de d'acquérir une autonomie dans les actions futures. La société doit donc investir les moyens favorables susceptibles d'accompagner l'individu dans ce travail. À ce niveau il est perçu le problème de responsabilité, lequel facilite le processus d'acquisition des connaissances et des savoirs chez ce candidat. Car, en coordonnant les actions entre société/individu, ce dernier élabore les systèmes de coordination de ses propres actions et arrive à les reproduire tout seul par la suite. Ces interactions sont donc primordiales dans le but où elles l'aident dans le développement de ses compétences.

d) Pertinence théorique

Explication du choix de la théorie du management participatif

Dans ce travail scientifique est le management participatif repose sur la confiance et la décision collégiale au sein de ces différentes unités. En effet, l'organisation se construit dans l'interaction des personnels. Ceux-ci se sentent considérer au sein de l'entreprise et sont fiers de contribuer à la performance collective. Leur sentiment d'appartenance au groupe donne un sens à leur action et les motive. Pour toucher du bout des doigts les enseignants, on doit les encourager dans l'usage des stratégies d'innovation ou de créativité, afin qu'ils puissent s'affirmer dans leur métier. Les chefs d'établissement sont donc interpellés pour motiver davantage ces personnels en les impliquant de s'impliquer dans la prise des décisions participative. Ce travail permet de les suivre dans le but d'améliorer leurs pratiques d'enseignement. Il leur donne également de bénéficier d'expériences collectives pour influencer les décisions politiques de leur projet éducatif. Le partage des responsabilités, la planification stratégique, la formation pratique des enseignants, la progression personnelle, et l'évaluation sont donc les atouts sur lesquels

l'administration scolaire doit s'appesantir pour maintenir les enseignants dans leurs établissements.

Explication du choix de la théorie Z

Dans le cadre de cette étude, compte tenu des difficultés dont rencontrent les enseignants dans leur métier, ils ont besoin d'être encouragés dans le management participatif afin qu'ils bénéficient d'acquis supplémentaires. Ces savoirs résultent en effet de l'émanation des expériences, et des connaissances que dispose individuellement chaque membre du groupe. Le recueil maximum des avis est très capital pour une seule information donnée au sein du groupe. Car il permet aux différents membres d'opter pour une meilleure décision efficace, et autour duquel sera résolu le problème. La théorie Z contribue donc au renforcement des capacités des enseignants au sein du groupe. Il leur donne d'être performants et de s'entraider mutuellement. Il leur permet également d'assurer la construction de leur propre stratégie qui soit capable d'atteindre le but visé. La nouvelle adopte du travail d'ensemble assure la considération à l'égard du personnel enseignant pour qu'il s'applique dans son métier. Enfin, la prise en charge des enseignants permet de pérenniser leurs atouts intellectuels, lesquels sont prioritaires pour le travail de co-construction du projet éducatif.

Explication du choix de la théorie du socioconstructivisme

La théorie socioconstructiviste dans le cadre de cette étude met en relief la relation administration scolaire/enseignant. En effet dans la perspective scolaire, le socioconstructivisme place l'administration scolaire comme celle qui élabore et met en œuvre une politique éducative à laquelle les enseignants et les apprenants sont confrontés à des exercices plus ou moins complexes leur permettant de construire leur savoir. L'école constitue le socle de formation de chaque individu, et les enseignants sont premiers qui sont formés dans une certaine mesure. Leur introduction à la prise de décision collective est un atout favorable à l'amélioration de leurs compétences professionnelles. Cette participation les maintient dans leur métier. C'est une activité qui les fédère autour de tâches plus ou moins complexes qu'ils réalisent par l'échange et l'organisation du travail qu'ils effectuent.

Ces exercices permettent qu'ils emmagasinent de nouveaux outils techniques et culturels pour leur perfectionnement. Il revient pour cela à l'administration de chercher à mettre à leur disposition des moyens nécessaires. Elle doit créer un consensus et un climat de confiance, lequel amène chacun d'eux à se déterminer.

VI. Méthodologie de l'étude

Selon Angers (1992, p.99), « *la méthodologie est l'ensemble des méthodes et des techniques qui orientent l'élaboration d'une recherche et guide la démarche scientifique* ». Dans le cadre de notre travail, nous avons utilisé le modèle exploratoire qui nous a permis de nous rendre sur le terrain pour recueillir les informations à partir du questionnaire adressé aux enseignants. La nature de la recherche de cette étude est quantitative. Notre population d'étude s'est intéressée aux participants des établissements scolaires du secondaire au Cameroun à savoir : les enseignants. Le critère de cette sélection a tenu compte d'un certain nombre de caractéristiques à l'instar de celui de l'ancienneté. Nous avons opté mener notre enquête dans la région du Centre. Précisément dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Cette contrée a été sollicitée pour juger du niveau de la concentration massive des enseignants dans les écoles de ladite région, compte tenu de la crise sociale qui sévit le pays depuis ces cinq dernières années. Dans le cadre de notre étude, nous avons décidé de travailler avec les enseignants du Lycée bilingue d'Ekounou, du Lycée d'Anguissa et ceux du Complexe scolaire bilingue la Méthode. Puis de l'Institut polyvalent Petou. A cet effet, nous avons utilisé l'échantillon en grappes, qui consiste à inscrire sur les bouts de papiers les numéros correspondant aux noms des établissements de l'arrondissement susmentionné de de notre population. Ensuite, nous les avons froissés, les avons mis dans un panier que nous avons remué ; enfin nous avons procédé à deux tirages au hasard sans remise, ce qui nous à permis d'obtenir ces établissements. Le même procédé a été opéré pour travailler avec les enseignants des lettres modernes françaises. En outre, l'autre choix correspondait la technique d'échantillonnage stratifié. En effet, cette méthode autorise la subdivision d'une population hétérogène en strates ou en sous-groupes. Elle consiste à retrouver dans l'échantillon les mêmes proportions pour chacune des

strates selon les caractéristiques choisies pour l'étude dans la population visée. Nous notons que notre population est hétérogène. Nous ne travaillons qu'avec les enseignants de LMF (Lettres modernes françaises. Nous avons donc cherché à recueillir les totaux de leurs effectifs dans nos lieux de recherche. Nous les avons additionnés puis déterminé les fréquences en pourcentage de ces totaux. Nous avons enfin procédé par des calculs afin de trouver fidèlement le nombre de sujets dont nous en aurons besoin. En ce qui concerne le traitement des données, nous avons utilisé EXCELL. Pour analyser nos données et interpréter les résultats obtenus, nous avons choisi la fréquence relative en pourcentage et l'indice statistique du Khi carré (X^2).

Sexe	Nombre d'individus	Echantillon
Femmes	70	35
Hommes	30	15
Total	100	50

VII. Analyse et synthèse des résultats

a) *Tableau de synthèse des résultats de la première hypothèse :*

Variable : Entrée des enseignants	Ecoles publics	Ecoles privées	Total général
Métier des enseignants			
Concours	16	0	16
Recrutement	5	29	34
Total général	21	29	50

Hypothèse 1 (confirmée) : Le processus d'entrée dans le métier d'enseignement détermine la qualité du personnel enseignant dans son métier.

Dans ce tableau, il ressort que sur 50 enseignants, 16 qui officient dans les structures publiques sont entrés dans le corps de service enseignant par le biais d'un concours administratif contrairement à 0 dans les écoles privées du secondaire. Tandis que 5

sont entrés dans ce service par le biais d'un recrutement dans les écoles publiques du secondaire contrairement à 29 dans les écoles privées.

b) Tableau de synthèse des résultats de la deuxième hypothèse :

Variable : Entrée des enseignants					
Métier des enseignants	Salaire	Établissement	Formation continue	Primes	Total général
Qualité de travail	11	11	5	3	30
Motivation	0	0	18	2	20
Total général	11	11	23	5	50

Hypothèse 2 (confirmée) : Le degré d'engagement du personnel enseignant détermine sa qualité de travail.

Dans ce tableau, sur 50 enseignants, 11 qui officient sont ceux dont les salaires peuvent exercer une influence sur leur travail, contrairement à 11 où leur fonction est influée par l'établissement même. De plus, 5 sont ceux qui exercent des formations continues pour assurer un rendement satisfaisant. Tandis que 3 reçoivent des primes qui influencent leur qualité de travail. S'agissant de la motivation par contre, 18 sont ceux dont les chefs d'établissement assurent la motivation d'une manière où d'une autre. Contrairement à 2 qui procèdent par des primes.

c) Tableau de synthèse des résultats de la troisième hypothèse :

Variable : Maintien des enseignants			
Métier des enseignants	Ecoles publiques	Ecoles privées	Total général
Modèle autocratique	16	20	16
Modèle participatif	5	9	34
Total général	21	29	50

Hypothèse 3 (confirmée) : Le système de maintien des enseignants dans leurs établissements détermine leur qualité de travail.

Dans ce tableau, il ressort que sur 50 enseignants, 16 qui officient dans les structures publiques sont confrontés à un régime de management autocratique dans leurs établissements contrairement à 5 dans les écoles privées du secondaire qui sont régis par un modèle de management participatif. Or dans les sphères scolaires privées 20 sont plongé dans un régime de management autocratique ; contrairement à 9 qui dans les écoles privées sont soumis au style de management participatif.

d) Tableau de synthèse des résultats de la quatrième hypothèse :

Variable : Maintien des enseignants	Ecoles publiques	Ecoles privées	Total général
Métier des enseignants			
Situation économique	10	26	36
L'environnement	5	9	14
Total général	15	35	50

Hypothèse 4 (confirmée) : La situation économique ou géographique de l'établissement influe sur le métier des enseignants détermine sa qualité dans son métier

Dans ce tableau, il ressort que sur 50 enseignants, 10 qui officient dans les structures publiques sont ceux dont la situation économique de l'école exerce une influence dans leur maintien. Contrairement à 26 dans les écoles privées du secondaire. Tandis que 5 sont les enseignants dont la situation géographique de leurs établissements jouent sur leur maintien. Contrairement à 9 dans les écoles privées dont la situation géographique a un impact sur leur maintien.

VIII. Discussion des résultats

- ✚ Hypothèse 1 : Le processus d'entrée dans le métier d'enseignement détermine la qualité du personnel enseignant dans son métier.

La qualité du personnel enseignant se dessine dès l'entame de son entrée dans le corps de service. En effet, le processus d'entrée dans le corps de service enseignant doit être révisé. Car, une minorité d'individus s'en sort dans les concours contrairement à la majorité dont l'entrée est aberrante. Vu la corruption qui se trame dans les secteurs tels que la politique, le sport, la santé, l'éducation n'est pas en reste dans la mesure où ceux qui se disent membres influents font dans ce que nous appelons la mercantilisation des places au profit de leurs intérêts personnels. C'est pourquoi dans le tableau de synthèse des résultats de la première hypothèse, le nombre des professeurs de LMF réussissant au concours d'ENS est de 16/50 soit un pourcentage de 32%.

- ✚ Hypothèse 2 : Le degré d'engagement du personnel enseignant détermine sa qualité de travail.

L'engagement naît d'un stimulus encore appelé un excitant. En effet, il est question d'un fait qui amène quelqu'un à se déterminer. Dans le cadre de l'éducation et de cette étude, il peut prendre diverses formes (salaire, l'établissement, la formation continue, voire les primes). En effet, les enseignants exerçant dans les fonctions privées sont plus confrontés au problème d'engagement ou de motivation dans la mesure où ils sont moins payés plus qu'ils n'en dépensent en terme du savoir et de transmission des connaissances. Quant à ceux du domaine public, le principal problème relève très souvent de la motivation intrinsèque pourtant ils ont des salaires considérables. Celle-ci peut émaner d'un manque de vocation dans la mesure où plusieurs intègrent ce corps non pas parce qu'ils sont poussés par l'instinct d'enseigner mais parce qu'ils cherchent à obtenir un matricule pour pouchasser leurs multiples projets différents de celui à quoi ils ont fait le vœu.

- ✚ Hypothèse 3 : Le système de maintien des enseignants dans leurs établissements détermine leur qualité de travail.

Le système de maintien dans les organisations scolaires est très capital. Mais suite au manque de formation des responsables d'écoles en gestion des ressources humaine, cet aspect s'avère souvent critique dans les écoles. Au Cameroun, maints des administrateurs adoptent encore la pratique des modèles autocratiques dans la mesure

où toutes les décisions ne convergent que vers un seul individu nonobstant ses incompétences. Actuellement, les hommes ont besoin de fédérer les avis et les pensées peu importe leurs divers secteurs d'intervention. Les enseignants qui sont plus confrontés au modèle bureaucratique sont ceux du privé qui subissent constamment les sottes d'humeur de leurs chefs qui sont très exigeants mais rémunèrent moins.

- ✚ Hypothèse 4 : La situation économique ou géographique de l'établissement influe sur le métier des enseignants détermine sa qualité dans son métier.

S'agissant du marasme économique au sein des nations à l'instar le Cameroun ; la politique des personnels enseignants par le gel des recrutements dans la fonction publique, provoquant le déficit accru des personnels enseignants, excite la recherche de solutions de rechange.

IX. Suggestions

Au moment où nous arrivons au terme de ce travail de recherche, il semble maintenant judicieux de proposer un certain nombre de suggestions, en vue d'aider les personnels des organisations scolaires à optimiser les résultats de leurs apprenants. Les discours des chefs d'établissement et leurs pratiques adaptées à la gestion des organisations scolaires montrent qu'il y a encore des recherches à faire dans ce domaine.

- **Chefs d'établissement**

Il est proposé aux chefs d'établissement de manifester la dévotion dans le service. La dévotion permet d'être disposé pour faire une chose. Elle est à l'origine de la recherche de l'intérêt général. L'intérêt que doivent rechercher les chefs d'établissement c'est la réussite scolaire des élèves avec un bon niveau d'étude. Pour atteindre ainsi ce but, il faut d'abord que le personnel enseignant soit satisfait. À ce niveau, les dirigeants doivent aider, accompagner et collaborer à l'œuvre éducative qui vise la formation harmonieuse des élèves d'une part et la formation continue des enseignants d'autre part. Il faut qu'ils soient suffisamment éveillés pour s'assurer si l'éducation que

reçoivent leurs élèves permet à ces derniers de développer les valeurs intellectuelles, éthiques voire spirituelles. C'est pourquoi ils sont appelés à considérer un certain nombre de facteurs pour que cette éducation soit effective. Il s'agit par exemple de la gestion de l'emploi du temps, des espaces (salles de classes), l'appropriation du matériel de qualité, la gestion des programmes d'étude de formation, le type de situations d'apprentissage, l'introduction des innovations éducatives, le respect des textes et même des éléments extérieurs au système scolaire.

- **Aux enseignants**

Le conseil donné aux enseignants est qu'ils fassent premièrement preuve de soumission envers leurs chefs d'établissement. Car la soumission et l'humilité envers une autorité l'incitent à user des attitudes indulgentes pour amener un individu à une autre dimension de compréhension des choses de la vie. Certainement que certains responsables désirent mettre en application des solutions proposées en amont. Mais à cause du comportement acariâtre de leurs enseignants, voire des élèves, ils préfèrent se résigner. La soumission envers les responsables permettra aux enseignants de gagner des faveurs telles que la formation continue interne, les primes, et l'initiation à la prise des décisions collectives. En effet, le personnel enseignant a besoin de ces prérogatives pour s'affirmer dans sa salle de classe. Car, ces avantages lui permettent de croître en expérience et d'avoir plus de maturité dans l'activité qu'il exerce. Il est également conseillé que l'autonomie leur soit accordé dans une certaine mesure. Au Cameroun, de multiples opérations se font dans la corruption. Il en est de même avec le choix des ressources didactiques proposées par le MINESEC. Les critères éthiques de ce choix arrivent à être bafoués au profit de l'assouvissement des intérêts capitalistes égoïstes de certains individus. Il y a de cela deux ans qu'un ouvrage de science au primaire avait déjà causé de nombreuses contestations à cause des choses étranges qui étaient contenus dans ce livre. Cette attitude freine le travail de l'enseignant qui doit jouir d'une autonomie particulière pour ajuster d'autres outils didactiques dans son programme.

En outre, l'aspect de l'amour de service interpelle aussi la conscience des enseignants. Au Cameroun, les conditions de

subsistances deviennent de plus en plus difficile qu'une multitude accepte intégrer l'école normale non pas vocation mais pour l'obtention d'un matricule. Une telle attitude constitue psychologiquement un obstacle dans la vie de ces enseignants qui ne sont pas dévoués dans leur activité. Leur laxisme et leur négligence plongent leurs élèves dans l'échec scolaire parce que nombreux sont pour abus lucratif. Il leur est donc conseillé d'aimer leur métier en vue de surmonter d'une part leurs obstacles que peuvent être le stress, le laxisme, la négligence etc. D'autre part qu'ils soient à la hauteur pour satisfaire leurs apprenants. La réussite des élèves dépend des valeurs et motivations, y compris le dynamisme dans les pratiques pédagogiques et les relations professeurs-élèves. Les enseignants sont donc à l'origine de cette réussite. Car le travail de sensibilisation et la qualité des rapports qu'ils entretiennent avec leurs apprenants donnent à ces derniers la capacité de persévérer dans leurs études.

Références bibliographiques

Benbenishty Rami and Astor Ron Avi (2005), *School violence in context: Culture, neighborhood, family, school, and gender*, New York: Oxford University Press.

Christian Ebah Ateba (2019), *Administration scolaire au Cameroun ; le leadership participatif sur les performances des élèves*, EDILIVRE en France, 194 avenue du Président Wilson – 93200 Saint – Denis.

Cohen Jonathan (2006), *Social, emotional, ethical and academic education : Creating a climate for learning, participation in democracy and well-being*. Harvard Educational Review, 76 Summer. 201-237.

Debarbieux Eric (2012), *Le « Climat scolaire » : définition, effets et conditions d'amélioration*. Rapport au Comité scientifique de la Direction de l'enseignement scolaire, Ministère de l'éducation nationale. MEN-DGESCO/Observatoire International de la Violence à l'École. 25 p.

Eliceed Paul (2010), *Les déterminants de la performance des écoles secondaires en Haïti : le cas du département du Centre*. Mémoire de master, Institut Césaire. *Thesis.eur.nl*. <http://hdl.handle.net>. 20-36.

Likert Rensis (1961), *New Patterns of Management*, McGraw Hill.
Maroy Christian (2013), *L'école à l'épreuve de la performance : les politiques de régulation par les résultats*, Boeck Supérieur s.a, Rue des Minimes 39, B – 1000 Bruxelles. 16-34.

Moneim Brini (2001), *L'autonomie : un enjeu pédagogique central ; pourquoi comment ?* C.E.F.E.D.E.M. Rhône-Alpes, 2001-2003.

Njengoué Ngamaleu Henri Rodrigue et Dang Olinga Céline (2019). *Aspiration socio professionnelles et stratégies de développement de carrière chez les enseignants du secondaire au Cameroun. Formation et profession.* 27, 84-100.

Ongba Jean-Fidèle (2015), *Pouvoir discrétionnaire des acteurs de la première ligne en contexte de développement : analyse des stratégies d'enseignants dans l'accessibilisation de l'éducation secondaire au Cameroun.* Thèse de doctorat, Université de Yaoundé I.

Senge Peter Mit (1990), *The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization*, New York, Doubleday Currency.

Tardif Maurice et Lessard Claude (2004), *Le travail enseignant au quotidien : Contribution à l'étude du travail dans les métiers et les professions d'interactions humaines.* Québec : Les presses de l'Université de Laval.

Die evangelische mission deutsch-ostafrikas von 1884 bis 1900: ein terroristischer kampf gegen die soziale und kultische ordnung einheimischer bevölkerungen?

Gnénéfolo Brahima Soro

Enseignant-Chercheur, Assistant au Département d'Etudes Germaniques
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire,
gnefolosoro@hotmail.fr

Zusammenfassung

Fast in ganz Schwarzafrika geschah die bedeutende Ausbreitung der Missionstätigkeit im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Während Ostafrika gerade durch die deutsche Kolonisation erworben wurde (1884/1885), fand die deutsche evangelische Mission dort die Gelegenheit, ihre Aktivitäten in voller Autonomie durchzuführen. Mit der Anwesenheit des kolonialen Instruments entstand eine Art Unterstützung für die Erreichung der jeweiligen Ziele. Im Hinblick darauf wurden zahlreiche deutsche Missionsgesellschaften in Deutsch-Ostafrika eingesetzt, deren brennendes Anliegen es war, "heidnischen" Völkern das Gute Wort zu bringen. Da die deutschen Missionare das soziale und kultische Handeln der Ureinwohner abgelehnt hatten, lösten solche Maßnahmen einen starken Widerstand der traditionellen Gesellschaft aus.

Dieser Beitrag erzielt die angewandten Strategien und Methoden der deutschen Missionsgesellschaften zur Bekehrung einheimischer Bevölkerungen zum Christentum in Deutsch-Ostafrika zu analysieren und sie als terroristische Akte einzustufen bzw. letztere dem Terrorismus zuzuordnen. Zu diesem Zweck stützt sich die vorliegende Arbeit auf die Kombination der Theorie Terrorismus als Kommunikationsstrategie und der historischen Methode.

Schlüsselwörter: Deutsch-Ostafrika, Missionsgesellschaften, heidnische Völker, Religion und Terrorakt, Widerstand

Résumé

C'est presque dans toute l'Afrique noire que s'est produite l'importante expansion de l'activité missionnaire au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Alors que l'Afrique de l'Est venait d'être acquise par la colonisation allemande (1884/1885), la mission évangélique allemande y trouva l'occasion de mener ses activités en toute autonomie. La présence de l'instrument colonial a créé une sorte de soutien pour atteindre les objectifs respectifs. Dans cette optique, de nombreuses sociétés missionnaires allemandes ont été mises en place en Afrique orientale allemande, dont la préoccupation brûlante était d'apporter la Bonne Parole à des peuples « païens ».

Comme les missionnaires allemands avaient rejeté l'action sociale et culturelle des autochtones, cela déclencha une forte résistance de la société traditionnelle.

Cet article vise à analyser les stratégies et les méthodes utilisées par les sociétés missionnaires allemandes pour convertir les populations indigènes au christianisme en Afrique orientale allemande et à les qualifier d'actes terroristes ou à attribuer ces derniers au terrorisme. Pour ce faire, le présent travail s'appuie sur la combinaison de la théorie du terrorisme comme stratégie de communication et de la méthode historique.

Mots-clés : Afrique orientale allemande, sociétés missionnaires, peuples païens, religion et acte terroriste, résistance

Abstract

Almost throughout Black Africa, the significant expansion of missionary activity occurred in the course of the second half of the 19th century. While East Africa had just been acquired by German colonisation (1884/1885), the German evangelical mission there found the opportunity to carry out its activities in full autonomy. The presence of the colonial instrument created a kind of support for the achievement of the respective goals. In view of this, numerous German missionary societies were set up in German East Africa, whose burning concern was to bring the Good Word to "heathen" peoples. Since the German missionaries rejected the social and cultic activities of the indigenous people, such measures triggered strong resistance from the traditional society. This paper achieves to analyse the strategies and methods used by the German missionary societies to convert indigenous populations to Christianity in German East Africa and to classify them as acts of terrorism or to attribute the latter to terrorism. To this end, this paper relies on the combination of the theory of terrorism as a communication strategy and the historical method.

Key words: German East Africa, missionary societies, pagan peoples, religion and act of terrorism, resistance

Einführung

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich eine Welle evangelischer Missionare unterschiedlicher Herkunft in Afrika etabliert, um ihre Missionstätigkeit auszuüben. Die Pioniere auf diesem Gebiet waren England und Frankreich.¹³⁸ In Ermangelung eines kolonialen Raums wurden Missionare deutscher Missionsgesellschaften wegen des

¹³⁸ Missionen gab es schon lange in den afrikanischen Regionen, bevor diese als Kolonien von den europäischen Mächten wie England und Frankreich besetzt wurden. Im Namen eines universellen Christentums waren Missionare verschiedener Nationalitäten in den Missionsstationen dieser Kolonien tätig. Es ist in diesem Zusammenhang, dass die aus Deutschland stammenden Missionsvereine in englischen und französischen Missionen arbeiteten.

universalen Charakters der christlichen Mission unter der Leitung der englischen Missionsgesellschaften tätig. Aber bis zur Ankunft der deutschen Kolonialherren ab 1884 war die weite Region Ostafrika nicht vollständig von der pastoralen Tätigkeit abgedeckt. Folglich hat dieser neue Erwerb Deutsch-Ostafrika bei den deutschen Missionsgesellschaften Begeisterung hervorgerufen, denn die deutsche Mission konnte jetzt ihre Tätigkeit völlig autonom ausüben. Hauptziel der Mission war vor allem das Evangelium durch das Wort und seine Umsetzung bekannt zu machen.

Eine solche Situation, in der eine bestimmte Gruppe (deutsche Missionsgesellschaften) einer anderen (Urvölker) eine völlig andere Wahrnehmung der Welt aufzwingen wollte, konnte natürlich nicht ohne eine hohe Dosis sowohl physischer als auch psychischer Gewalt auskommen. Wenn der grundlegende Impuls für die evangelische Mission¹³⁹ der Wunsch war, die Mission der Bekehrung in Deutsch-Ostafrika zu erfüllen, bedeutete dies, dass die deutsche evangelische Mission ihr Werk nicht auf der afrikanischen Kultur aufbauen würde; daher der Kampf gegen die soziale und kultische Ordnung lokaler Bevölkerungen. Um ihre Ideologie einem breiten Publikum nahe zu bringen, bewirkten die deutschen evangelischen Missionsträger, das Christentum auf die eine oder andere Weise durchzusetzen. Die Frage ist also die folgende: Könnten die Aktionen der evangelischen Mission in Deutsch-Ostafrika von 1884 bis 1900 als terroristischer Kampf gegen einheimische Völker angesehen werden?

In der vorliegenden Arbeit soll aufgezeigt werden, dass die angewandten Methoden und Strategien der Bekehrung zum Christentum in Deutsch-Ostafrika terroristischen Handlungen gleichkommen. Meine Analyse stützt einerseits auf den theoretischen Ansatz von Münkler, der den Terrorismus vorrangig als eine Kommunikationsstrategie sieht, andererseits auf die historische

¹³⁹ Wenn man von „evangelikaler Mission“ spricht, bezieht man sich auf das Evangelium. Sie bezeichnet bestimmte Kirchen, die dem Protestantismus zugerechnet werden. Im religiösen Kontext der 19. und 20. Jahrhunderte wurde damit im Wesentlichen die Entsendung von beauftragten Vertretern durch eine Gemeinschaft bezeichnet, die ihren Glauben verbreiteten und ihre Institutionen einführen sollten. Dies war die praktische Bedeutung zu jener Zeit, auch wenn ein „Apostel“ nach der griechischen Etymologie ein mit Vollmacht ausgestatteter Gesandter war, der „das Gute Wort“ zur Bekehrung der Menschen predigte.

Methode im Hinblick auf die benutzten Quellen, die ihre ganze Relevanz zeigen.

Der Aufsatz besteht aus vier Punkten. Der erste Punkt wird der Bestimmung von Terrorismus und terroristischen Akten gewidmet; der zweite konzentriert sich auf die Vorstellung der missionarischen Situation vor 1884 in Ostafrika und nach der Gründung der Kolonie von Deutsch-Ostafrika, während die Problematik vom terroristischen Akt deutscher Missionsgesellschaften in Deutsch-Ostafrika im dritten zum Vorschein gebracht wird. Der vierte und letzte Punkt hebt die Methoden und Praxis der Missionare zur Bekehrung der „Heidenvölker“ hervor.

1. Zu den Begriffen „Terrorismus“ und „terroristische Akte“

In seinem Buch „Die globale Bedrohung. Neue Gefahren des Terrorismus“ schreibt der Terrorismusspezialist Laqueur folgendes:

Der Terrorismus ist auf vielerlei Art definiert worden aber mit Gewissheit lässt er sich nur als Anwendung von Gewalt durch eine Gruppe bezeichnen, die zu politischen oder religiösen Zwecken gewöhnlich gegen eine Regierung, zuweilen auch gegen andere ethnische Gruppen, Klassen, Religionen oder politische Bewegungen vorgeht. (2001, S. 57)

Obwohl das Konzept des Terrorismus eine Vielzahl von Definitionen erfahren hat, betont Laqueur, dass der Terrorismus im Allgemeinen Anwendung von Gewalt zu politischen oder religiösen Zwecken ist. Vereinfacht gesagt, ist Terrorismus das Ausüben und Verbreiten von Terror innerhalb einer bestimmten Gesellschaft. Unter Terrorismus versteht man auch kriminelle Gewaltaktionen gegen Menschen oder Sachen, mit denen politische, religiöse oder ideologische Ziele erreicht werden sollen. Er dient als Druckmittel und soll vor allem Unsicherheit und Schrecken verbreiten oder Sympathie und Unterstützungsbereitschaft erzeugen. (Vgl. Waldmann, 2003, S. 50). Auf der Grundlage dieser Aspekte könnte man die organisierten terroristischen Aktivitäten ausführlich aufzählen und den Beweis erbringen, dass der Terrorismus in all seinen Formen auf der Welt

erlebt wird. Aber was ist der Ursprung des Terrorismus? Über den Ursprung des Terrorismus gehen die Meinungen auseinander.¹⁴⁰ Tatsache ist jedoch, dass die ersten Formen von dem, was man heute Terrorismus nennen könnte, weit in die Vergangenheit zurückreicht

Eines der auffälligsten Beispiele stammt aus der Zeit von Judäa. Es sei darauf hingewiesen, dass die Akteure dieser Epoche, die Gewalt verübten, sicherlich nicht als Terroristen¹⁴¹ bezeichnet wurden, obwohl ihre Motive wohl bekannt waren, nämlich die strikte Einhaltung des jüdischen Glaubens, der keinerlei Abweichung duldete. Die „Terroristen“ im alten Judäa waren gut organisiert und ihre Aktionen waren geplant. (Vgl. Steffelbauer, 2007, S. 39). Ihr Merkmal war es, Opfer auf der Straße zu töten und ihnen ihren Namen zu geben, wie man es heute noch sieht, wenn die von Organisationen begangenen Terrorakte offen beansprucht werden. Im Falle der Juden ist es die Menge, die über die Aktionen berichtete, während die Medien heute generell die Informationen verbreiten. Diesbezüglich haben sich „terroristische Methoden [...] nicht erst in der Moderne entwickelt, sondern besitzen Vorläufer, die bis in die Antike zurückreichen.“ (Hauninger, 2006, S. 21) Zu einer späteren Vergangenheit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand der klassische Terrorismus in Europa aus den revolutionären Spannungen als „Anlasser“ einer Bewegung, die die politischen Bedingungen grundlegend verändern musste. Diese Form des Terrorismus hat sich wahrscheinlich entwickelt¹⁴² und wird im Allgemeinen mit einer Ideologie begünstigt, die sich gegen Personen, Personengruppen oder den Staat richtet und die mit friedlichen Mitteln nicht durchsetzbar sei.

¹⁴⁰ Die etwa bekannteren und in der Literatur auch häufiger erwähnten Zeloten gelten für viele Experten als die eigentlichen Vorreiter des Terrorismus in der Antike, wobei anzumerken ist, dass die Sicarii von den meisten Forschern mit den Zeloten gleichgesetzt werden. Im Fall der Anschläge, die von Sicarii und Zeloten durchgeführt wurden, trafen diese zumeist Bürger der jüdischen Mittel- und Oberschicht. Dass diese Taten überhaupt in der Geschichtsschreibung als terroristische Vorläufer gelten, liegt an der Art und Weise, wie diese Gewaltverbrechen vorstatten gingen. Den terroristischen Charakter erhalten die Anschläge der Sicarii durch die Form ihrer Planung bzw. Ausführung und der Verbindung zur Öffentlichkeit. Die ältesten, historisch belegbaren Aktivitäten dieser Art gehen bis in die Zeit um etwa 70 n. Chr. zurück.

¹⁴¹ Zu damaligen Zeiten wurden die betroffenen Gruppen oder Gruppierungen zwar nicht mit dem Begriff Terrorist bezeichnet. Der Begriff „Terror“ hat aber erst im Rahmen der Französischen Revolution den Ursprung seiner heutigen Bedeutung erlangt.

¹⁴² Die Historikerin Carola Dietze kam 2016 in ihrer Studie über die Erfindung des Terrorismus zum Ergebnis, dass die moderne Ausprägung – mit Rückgriffen auf die Amerikanische und Französische Revolution – sich erst mit dem Attentat Felice Orsini auf Napoleon III. 1858 und dessen transnationaler Rezeption in Europa, Russland und den Vereinigten Staaten verdichtet habe.

(Vgl. Siemann, 2010, S. 66) Wenn man einen Bezug auf Vergangenheit herstellt, muss man zugeben, dass die Gewalt, die Einschüchterung und der Wille, sich den Anderen durch Schaffung eines Klimas des Terrors aufzuzwingen, schon immer im Mittelpunkt der Terrorismusfragen standen. Eine solche Feststellung lässt Kolnberger (2007, S. 39) sagen, dass der moderne Terrorismus vor allem nicht nur „nach Publizität mittels sensationeller Taten und die gezielte Verbreitung von Angst und Schrecken (...), sondern die damit verknüpfte Botschaft an die Bevölkerung (...)“ sucht. Oberflächlich betrachtet, scheinen beide Formen in vieler Hinsicht so ähnlich zu sein, dass was sich durch dieses Postulat durchsetzt, ist die ständige Anwendung von Gewalt und psychologischem Terror wie es in der Vergangenheit immer gewesen ist und die Schlagzeilen weiterhin gibt.

Obwohl der Terrorismus auf die Antike zurückgeht, erfuhr er, im weitesten Sinne des Wortes, einen Bedeutungswandel hinsichtlich mehrerer Faktoren: angefangen von der Organisation und Struktur terroristischer Gruppierungen, ihrer politischen oder religiösen Hintergründe; bis hin zu Intention, Bedeutung und Zwecken eines Anschlags hat sich viel verändert. Nach und nach hat der Begriff Terrorismus viele Gesichter und Facetten angenommen, so dass man gründlich nachgedacht und viele Definitionen vorgelegt hat, wobei Einigkeit über einige Begriffe wie Gewalt, psychologischer Terror, ideologische Auferlegung, etc. herrscht.

Wenn die vorgestellten Beispiele mehr oder weniger als die ersten Vorläufer des modernen Terrorismus betrachtet werden können, sollte die Frage auf die Behandlung der Einheimischen in deutschen Kolonien angesprochen werden. Diesbezüglich ist es sinnvoll, die missionarische Situation in Ostafrika vor Eintreffen der deutschen Kolonisation und nach Gründung der Kolonie Deutsch-Ostafrika darzustellen.

2. Die evangelische Mission in Ostafrika vor 1884 und Anfänge der deutschen evangelischen Missionsgesellschaften im Kolonialfeld Deutsch-Ostafrika 1884/1885

Aufgrund des internationalen Charakters der Mission waren Missionare unterschiedlicher Herkunft in der Kapkolonie¹⁴³ im südlichen Afrika tätig. Mit Hilfe Vertreter deutscher Missionsgesellschaften machten sich englische Missionare daran, „das gute Wort“ in Ostafrika zu verbreiten. Allmählich begann ein großes Interesse an der Mission im deutschsprachigen Raum, so dass sich die ersten deutschen Missionsgesellschaften dem Missionswerk neben den englischen Missionaren widmeten. Als erste deutsche Missionsgesellschaft wurde die Basler Mission 1815 gegründet, dann folgte 1824 die Berliner Mission, 1836 die Norddeutsche Missionsgesellschaft und dann die Leipziger Mission. (Vgl. Majida, 2009, S. 23-24)

Vor dem Eintritt der deutschen Kolonialherren in Ostafrika schickten deutsche Missionsgesellschaften weiterhin Personal, um die Missionstätigkeit in den afrikanischen Kolonien Englands fortzusetzen. Aus diesen Gründen argumentierend unterstreicht Oehler (1951, S. 22) das wachsende Interesse der deutschen evangelischen Missionare aktiv an der Missionsarbeit teilzunehmen, indem er sich in diesen Worten äußert: „Ein Christ muss unter deutsche wie unter englische Herrschaft zufrieden sein und des Herrn Werk treiben. Das sind Nebenumstände, die, ob erfreulich oder nicht, für die Hauptfrage von keinem Belang sein können.“

Praktischerweise arbeiteten deutsche evangelische Missionare in der englischen Kolonie Südafrika. Und einer der ersten deutschen Missionare, der unter der Leitung der englischen Missionare arbeitete, war Ludwig Johann Krapf¹⁴⁴. Im Auftrag der englischen „*Church Missionary Society*“ hatte dieser bei Mombasa (Ostafrika) eine erste

¹⁴³ Die ersten europäischen Siedler reisten anfangs des 17. Jahrhunderts nach Süd-Afrika und erreichten somit ein Gebiet mit europäischem Klima, da das Kap genau so weit entfernt vom Äquator ist wie Europa.

¹⁴⁴ Der erste deutsche Missionar, der missionierte und 1844 als englischer Vertreter der „*Church Missionary Society*“ nach Sansibar kam, war Johann Krapf. Zwei Jahre später schlossen sich seine Landsleute Johannes Rebmann und Ehrhardt an, die in Tanganjika Fuß fassten. Im Rahmen seiner Mission ließ sich Rebmann 1848 in Mombassa am Fuße des Kilimandscharo nieder.

Missionsstation zur Verbreitung des Christentums als auch zur Zurückdrängung des Islam errichtet. Über ein halbes Jahrhundert lang (von 1815 bis 1880) haben deutsche evangelische Missionare eine große Menge an Erfahrung gesammelt.

Um die 1884er Jahren machte der deutsche Imperialismus einen spektakulären Durchbruch in Ostafrika dank Carl Peters, der bereits eine Expedition durchgeführt hatte. Dies erweckte bei den Engländern in Südafrika den Verdacht, dass die deutschen evangelischen Missionare den Boden für die deutsche Kolonisierung in Ostafrika zu bereiten würden¹⁴⁵. Die Angst war berechtigt, denn es entsprach den Wünschen der deutschen evangelischen Missionare, in deutschen Kolonialgebieten, in denen sie über sich selbst und selbständig missionarische Tätigkeiten verfügen würden, auszuüben.

Dank der Bemühungen von Carl Peters und der Unterstützung des deutschen Reiches entstand offiziell 1884/1885 die Kolonie Deutsch-Ostafrika, wie die deutschen evangelischen Missionsgesellschaften es geträumt hatten. Ein solcher Kontext deutete auf ein enges Bündnis zwischen Missionaren und Kolonialstaat hin, in dem sich beide gegenseitig unterstützten. (Vgl. Altena., S. 27 – 28).

Zweifellos konnte die evangelische Mission ihre Tätigkeiten in einem gesicherten kolonialen Umfeld aufnehmen, auch wenn man sich jedoch vorstellen konnte, dass jede Partei eine eigene Agenda hatte. Der große und selbstlose Dienst, den deutsche Missionare unter der britischen Flagge geleistet haben, erforderte nun ihre Umsetzung in einem von ihren Landleuten geleiteten Umfeld. Es war überhaupt ein günstiger Umstand und sicherlich brachte die koloniale Bewegung der evangelischen Mission einen neuen Aufschwung, deren Aufgaben natürlich die Sammlung der Einheimischen und sittlich-religiöse Erziehung waren.

In der neu erworbenen Kolonie Deutsch-Ostafrika sahen sich die deutschen Missionsgesellschaften ab 1884/1885 ihren Auftrag

¹⁴⁵ Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen die Deutschen unter Bismarck im Osten, Westen und Süden zu sichern. Dieser Wettkampf führte zu einem angespannten Konflikt zwischen Deutschland und Großbritannien in Ostafrika. Am 29. Oktober 1886 einigten sich dann Deutschland und Großbritannien über die Abgrenzung ihrer Einflussphären in Ostafrika, welches zum Schluss aufgeteilt wurde.

verstärkt. Dies ermöglichte der evangelischen Mission, sich als einzige religiöse Behörde zu positionieren, die in der Lage war, einen sozialdynamischen Prozess durchzusetzen, der durch spezifische ethische Normen, Werte und Einstellungen verkörpert wird (Hans Küng, 2005, von S. 253-268); besonders, wenn man bedenkt, dass Religionen entstanden sind, seitdem der Mensch existiert, und dass es so mit der Gewalt ist.¹⁴⁶ Während der deutschen Kolonialherrschaft (seit 1884) in Deutsch-Ostafrika nahmen zahlreiche weitere Missionsgesellschaften ihre Arbeit auf, teilweise zunächst unter eindeutig kolonialistischen Vorzeichen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Missionare der Kolonialzeit vom Denken und Fühlen ihrer Heimatländer beseelt waren, und dies war ein starkes Überlegenheitsbewusstsein gegenüber den fremden Völkern; daher der Ausdruck „Missionierung der Heiden“.

Vor diesem Hintergrund entstand die Einheit der Mission, die deutsche evangelische Missionsgesellschaften in einem Missionsausschuss vereinte, dessen Organ im ersten Absatz ihrer Satzung festlegte:

Die evangelische Missionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika ist eine Vereinigung evangelischer Christen, welche den Zweck verfolgt, den in den Kolonien der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft wohnhaften Heiden das Evangelium zu verkünden. (Gründer, 2004, S. 37)

So ist es durchaus verständlich, dass diese Koalition der evangelischen Missionsgesellschaften in Deutsch-Ostafrika eine abschreckende Kraft war, zumal sie manchmal von der Kolonialmacht unterstützt wurde¹⁴⁷. Bei Aufnahme des Missionsprojets wurden zuerst Missionsstationen eingerichtet, dann die Zustimmung mancher lokalen Bevölkerungen, die anfangs zurückhaltend waren, durch

¹⁴⁶ Die christlichen Missionskriege hatten ihren Ursprung in der kirchlichen Ideologie des Hoch- und Spätmittelalters. Erst im lateinischen Christentum des Westens wurde die (augustinische) Theorie der legitimen Gewaltanwendung für geistliche Zwecke angewandt und ermöglichte letztlich die Verbreitung der Gewaltanwendung innerhalb des Christentums mit dem Ziel, Heiden zu bekehren, das Evangelium zu verbreiten.

¹⁴⁷ In Kolonien war die Missionsarbeit am gesichertsten, und zweifellos am wirksamsten, wenn die Missionare derselben Nationalität angehören, wie die Beherrscher des Landes. Geordnete politische Zustände sind also eine Voraussetzung größerer Missionserfolge.

sogenannte humanitäre Aktionen gewonnen. Da evangelische Missionare zuvor bestimmte Ortsprachen gelernt hatten und sich mit lokaler Kultur vertraut gemacht hatten, wurden sie immer kritischer gegenüber traditionellen Gebräuchen.

Das Ziel der deutschen evangelischen Missionare war es, die traditionellen Religionen, die bis dahin in Kraft waren, zu vernichten und sie endgültig durch das Christentum zu ersetzen. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache kommt die folgende Frage vor: Wie haben deutsche evangelische Missionare ihre Missionsprojekte verwirklichen können? Wie könnte man verwendete Methoden im Prozess der Bekehrung einheimischer Bevölkerungen in Deutsch-Ostafrika zum Christentum bezeichnen?

3. Zur Problematik vom terroristischen Akt deutscher Missionsgesellschaften in Deutsch-Ostafrika

Meine Untersuchung beschäftigt sich mit dem religiösen Terrorismus. Dies geschah unter der Führung der deutschen evangelischen Missionsgesellschaften in Deutsch-Ostafrika¹⁴⁸, und die Form von Terrorismus scheint so schwer zu fassen wie Terroristen selbst, denn die Akteure nahmen viele Facetten. Tatsächlich hat die Entwicklung der evangelischen Bewegungen im Rahmen der Verbreitung des Evangeliums außerhalb Europas zur „äußeren Mission“ geführt, um die Kirche in der ganzen Welt zu etablieren, damit die göttliche Gnade offenbar und verherrlicht werde. (Vgl. Krumenacker, S. 34). Aufgrund dieser großen Reichweite der evangelischen Mission wurde der Kampf zur Etablierung der christlichen Religion emotionaler, leidenschaftlicher und damit manchmal härter und gewalttätiger geführt. Angesichts dieses Ansatzes ist es die Gewalt im Evangelisierungsprojekt, die unsere Aufmerksamkeit erregt.

Es ist daher offensichtlich, dass der Einsatz von Gewalt oder die Anwendung anderer Formen von Zwang in der deutschen

¹⁴⁸ Die evangelische Missionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika ist eine Vereinigung evangelischer Christen, welche den Zweck verfolgt, den in den Kolonien der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft wohnhaften Heiden das Evangelium zu verkünden

missionarischen Perspektive Ostafrikas die Einheimischen beeindrucken sollte, indem sie ein Klima von Einschüchterung und Angst schafft. Am deutlichsten äußert sich dies in Methoden, mit welchen - hauptsächlich strengste Strafen und Folter - sich die Menschen gefügig gemacht wurden, wie restlos ihre Kultur, ihre Identität, letztlich ihr Land zerstört wurde.

Wie bereits erwähnt, kann Terrorismus andere Formen nehmen. Laut Straßner (Historisches-lexikon bayerns.de) dient Gewaltausübung nicht nur als Mittel zur Zerstörung und Vernichtung, sondern bildet einen essentiellen Bestandteil ihrer spezifischen Kommunikationsstrategie. In Bezug auf diese Strategie ist es klar, dass dieser Ansatz darauf ausgerichtet war, weitreichende psychologische Auswirkungen zu haben. Terroristen wollen nach Wördemanns Aussage (1977, S. 53) das „Denken besetzen“ und dadurch Veränderungsprozesse erzwingen. So ist Terrorismus primär eine Kommunikationsstrategie, deren ursprüngliche Absicht darin besteht, starken Druck auf die Gesellschaft auszuüben. Noch unentbehrlicher war die Kommunikation durch Sprache, Bibel und Bilder wirksamer und beeinflussbarer¹⁴⁹. Unter diesem Blickwinkel geht es um die Konstruktion einer neuen kultischen Sozialordnung für die lokalen Bevölkerungen, letztlich um die Konstruktion einer feindlichen Gesellschaft zum Missionsprojekt.

Im Untersuchungsrahmen des Bekehrungsprozesses einheimischer Bevölkerungen in Deutsch-Ostafrika, nämlich die strikte Einführung des christlichen Glaubens (Vgl. DEBUYST, 2002: S. 71), der keinerlei Religion tolerieren würde, geht es um die verwendeten Methoden und Strategien sowie das Benehmen der Missionare in die Lupe zu nehmen.

¹⁴⁹ Mit der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg (1445) wurde das Buch im 19. Jahrhundert unbestritten zum am weitesten verbreiteten gesellschaftlichen Ausbildungs- und Kommunikationsmittel und trug zur Verbreitung der Gedanken bzw. Ideen während der Renaissance bei.

4. Methoden und Praxis der Missionare zur Bekehrung der „Heidenvölker“

Als Ausgangspunkt wird für den Zweck dieser Untersuchung Terrorismus als Kommunikationsstrategie verstanden und das Verhalten, das damit einherging, konzentrierten sich hauptsächlich auf die Verweigerung religiöser Realität und moralischer Werte von den schwarzen Bevölkerungen.

Zur Erinnerung sei darauf hingewiesen, dass missionarische Kommunikation im Medium der Sprache geschah und erforderte daher das Erlernen der lebenspraktischen, ethischen, künstlerischen Ausdrucksformen. Es ist allen bekannt, dass die Rede von Religion bei den Schwarzen nie die Zustimmung der Mission gefunden hat; das bezeugen folgende Aussagen:

Bei den Negern gibt es kein eigentliches religiöses System, keine Autorität, die definiert, mit anderen Worten keine verpflichtende Wahrheit, die als solche gegeben und anerkannt ist: Deshalb gibt es auch keine Streitigkeit über Religion und keine Häresie. (Limburg, 1912: S. 380)

Ohnehin waren solche Äußerungen ein Beweis dafür, dass keine andere religiöse Praxis als das Christentum toleriert werden kann. Selbstverständlich konnte die Beseitigung religiöser Traditionen einheimischer Bevölkerungen nicht friedlich geschehen. Deshalb wurden manchmal gewaltige Methoden und Strategien zur Erreichung evangelischen Ideals eingesetzt, Hindernisse und Widerstände zu durchbrechen, die von den traditionellen religiösen Kräften geschaffen wurden. Auf dem Missionsfeld Deutsch-Ostafrikas herrschten Machtausübung und Einschüchterung.

Als erstes ist es zu berücksichtigen, dass die militärische Sprache im Missionsvokabular nicht ungewöhnlich war. Schon 1872 sprach der Berliner Missionsdirektor Wangemann von den Missionsgesellschaften als von einer „Reichsarmee in Schlachtordnung“ und der Historiograph der Basler Mission Wilhelm Schlatter von einer „zuverlässigen, wohldisziplinierten Streiterschar für den Missionskrieg“. (Ulrich von der Heyden u. Jürgen Becher,

2000: S. 301) Wie jede Armee, die sich dem Feind mit allen Mitteln aufdrängen muss, haben sich die deutschen evangelischen Missionsgesellschaften die Mittel gegeben, dies zu erreichen. Von Harald Fischer-Tiné her ließ sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der angelsächsischen kolonialen Welt eine „Martialisierung der christlichen Rhetorik“, „*muscular Christianity*“ oder „*aggressive Christianity*“ beobachten, um ihr kämpferisches Selbstverständnis zum Ausdruck zu bringen¹⁵⁰.

In dem neuen Umfeld von Deutsch-Ostafrika, das dem Projekt der Evangelisierung oft feindlich gegenüberstand, wandten sich die Missionsgesellschaften wiederholt an Akteure ihres Heimatlandes wie die Kolonialmacht, die militärische und politische Kräfte vom deutschen Reich¹⁵¹.

Folge dazu blieb die christliche Mission in unmittelbarer Verbindung mit deutscher Kolonialpolitik, um vor der Gefahr der Vertreibung durch die einheimischen Machthaber bewahrt zu werden. So schürten die Soldaten der Kolonialmacht auf Wunsch der Missionsgesellschaften durch gezielte Gewalt die Ängste der Bevölkerung; dies ist einer der Gründe, warum es ihnen nicht gelang, die Missionare zu vertreiben, wie Gründer (1982: S. 91) es erwähnt

Bis 1896 hatte die Mission somit zu einem ganz entscheidenden Teil dazu beigetragen, daß aus der losen Schutzherrschaft des Reichs ein weitgehend stabilisiertes Kolonialregime wurde und daß durch militärische Aktionen die beiden großen Volksstämme der Herero und Nama 'befriedet' und

¹⁵⁰ Der Vortrag: Männer, Macht und Muskelspiele: „*Aggressive Christianity*“ und „*Muscular Hinduisim*“ im kolonialen Indien (ca. 1890-1930) von Harald Fischer-Tiné geht von der Beobachtung aus, dass sich seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in der angelsächsischen Welt eine Martialisierung der christlichen Rhetorik beobachten lässt. Individuelle Autoren wie Charles Kingsley oder Institutionen wie die Heilsarmee benutzten Slogans wie „*muscular Christianity*“ oder „*aggressive Christianity*“, um ihr kämpferisches Selbstverständnis zum Ausdruck zu bringen. Organisationen wie der YMCA (*Young Men's Christian Association*) gingen noch einen Schritt weiter, indem sie Sport, Drill und Körperkultur als integralen Bestandteil einer neuen christlich-virilen Identität etablierte.

¹⁵¹ Die evangelischen Missionsgesellschaften waren in zentralen Verwaltungsgremien der Kolonien vertreten und anfangs teilweise mit hoheitlichen Aufgaben betraut. Schließlich bestanden persönliche Kontakte zwischen Missionsvertretern und offiziellen Reichsinstitutionen. (Vgl. Gründer, (Jahr): S. 326)

ihr Eigenständigkeitsstreben unterdrückt worden waren.

In jedem Fall betrachtete die evangelische Mission, dass jede Kraft, die zur Ehre Gottes beitrug, legitim war, denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt; jede ist von Gott eingesetzt. Auf dieser Grundlage verwendeten die deutschen Missionare alle Arten von Gewalt unter dem Vorwand, dass ihre Macht vom Gott kam.

Ein anderer Aspekt bei der Verbreitung des christlichen Glaubens war der psychologische Kampf. In Deutsch-Ostafrika entwickelten Missionare der evangelischen Missionsgesellschaften ein Überlegenheitsgefühl gegenüber den Einheimischen wie „keine Kenntnis von Gott“, „elendes Leben“ oder „arme“ Menschen etc., denen geholfen werden müssen. Diese Rhetorik wurde zur Grundlage der Missionsordnung, in der man entscheidende Faktoren für Bekehrungsunternehmen und damit auch für den Wandel der einheimischen Gesamtgesellschaften fand. Das Ziel war, alle Schwarzen zu persönlichem Glauben, zur Gemeinschaft mit Christus durch christliche Erziehung zu führen. (Vgl. Hilberts, 1917: S. 4)

Grundsätzlich waren auch im missionarischen Diskurs klare Unterschiede zwischen den Rassen festzustellen; „die tatsächliche Rasseninferiorität“ und die damit verbundene Gefahr der Differenz zwischen Missionar und Einheimischer. Ein immer wieder kehrendes Bild der schwarzen Bevölkerungen ist jenes des „edlen Wilden“ mit diesen negativen Wahrnehmungen. Dabei ist zu beachten, dass das erniedrigende Bild des Schwarzen, das die Missionare immer vermittelt hatten, in eine historische Tradition eingebettet ist¹⁵². Die Wahl dieses Mittels war eher die Regel als die Ausnahme, insofern diese psychologische Gewalt zu einer Veränderung in den Köpfen der einheimischen Bevölkerungen führte. Generell hatte diese Karikatur

¹⁵² Das Bild, das sich die Europäer von den Afrikanern gemacht haben, war Teil eines ständig verändernden Prozesses. Vom Mythos „Edle Wilde“ (aus seiner christlichen Perspektive betrachtete Jacques Cartier Sie als unschuldige und religionslose Wesen in einem wilden ungebildeten Zustand, die zur Bekehrung des Christentums fähig sind), hat sich dieses Bild im 18. Jahrhundert verändert, als die europäische Expansion Teile Afrikas in Besitz nahm. Das „Edle“ wurde zugunsten des „Primitiven“ abgewertet wie es zum Beispiel von Friedrich Hegel verwendet wurde (Primitiven Neger) und Ihnen die unterste Stufe in der Menschheitsentwicklung zugeteilt. (Müller, Tremel 2002: S. 45-47).

den Zweck, schwarze dazu zu bringen, sich selbst zu hassen, und die Versuchung zur christlichen Mission zu gehen.

Was die Sozialordnung einheimischer Bevölkerungen angeht, gibt Günter (2001: S. 17) zu, dass die Mission zu Menschen kam, die eine ausgeprägte, wenn auch nicht schriftlich tradierte Religion hatten, war das größte Hindernis für die deutsche evangelische Mission. Auf jeden Fall war mit einer systematischen Verwerflichkeit der lokalen religiösen Praxis¹⁵³ zu rechnen, da die evangelische Mission die afrikanische Religion vernichten wollten. Dies fuhr zur Neuausrichtung der deutschen evangelischen Mission gegenüber den lokalen Völkern¹⁵⁴. In einem ersten Schritt haben die deutschen evangelischen Missionare humanitäre Aktionen zugunsten der Bevölkerungen vervielfacht, was ihnen großes Mitgefühl entgegengebracht hat. In dem Maße, wie sich die deutschen evangelischen Missionare mit Kulturen einheimischer Völker von Deutsch-Ostafrika vertraut machten, wurden Sie immer kritischer gegenüber den traditionellen Gepflogenheiten, in denen sich ihr spiritueller und religiöser Glauben manifestiert.

Und da ihre Aktionen enorme Auswirkungen auf die Bevölkerungen gehabt hatte, konnten die Missionare nun ihre versteckte Agenda entfalten. So traten diese letzteren in ein Kräfteverhältnis ein, dessen Ziel es war, die Bevölkerungen mit allen Mitteln zum Aufgeben ihrer Sitten und Bräuche zu zwingen. Dies stand aber in Kontrast zur friedlichen Haltung deutscher Missionare zu Beginn der Missionstätigkeit. Um dies zu erreichen, wurde eine radikalere Logik angenommen, die darin bestand, lokale Bräuche zu verbieten oder sie systematisch abzuschaffen, denn ihrer Meinung nach entsprachen sie nicht der christlichen Ethik. Solche Maßnahmen wurden von den

¹⁵³ Die meisten schwarzafrikanischen Religionen beziehen sich auf ein unerreichbares, höchstes Wesen, in dessen Namen das Gebet gesprochen wird. Danach folgen zahlreiche Götter, Genies und Geister, denen Opfergaben, Opfer und Beschwörungen dargebracht werden müssen. Darüber hinaus folgt die religiöse Praxis einer Reihe von Initiationsschritten bis zum Tod. Schließlich greifen die afrikanischen Religionen immer dann ein, wenn die Ordnung gestört ist (Krieg, Hungersnot, Epidemie, Tod, Versagen usw.), um den Prozess der „Rückkehr zur Normalität“ einzuleiten, und sind somit eng mit dem Alltagsleben verbunden.

¹⁵⁴ Die Bevölkerung Ostafrikas ist in vier Sprachgruppen unterteilt: Bantu, Nilotisch, Morumadi und Kuschitisch. Der Clan (der von den lokalen Dynastien des Königreichs gehalten wurde, an dessen Spitze der Herrscher namens Kabaka, Mukama oder Mwami stand) stellte die grundlegende politische, wirtschaftliche und soziale Einheit dar, in der der Ältestenrat und sein Oberhaupt für die Aufrechterhaltung der Ordnung und die Verteidigung zuständig waren.

Anhängern der lokalen Traditionen als ernsthafte Bedrohung ihrer kulturellen Identität empfunden. Um ihr Erbe zu verteidigen, hatten sich die Einheimischen daher manchmal heftig gegen die deutsche evangelische Mission gewehrt. Um die Ablehnung der Inkulturation zu verstehen, muss man sich vor Augen halten, dass im afrikanischen Denken jede rituelle Veränderung Auswirkungen auf das Gleichgewicht einer traditionellen Gesellschaft hat, die auf Errungenschaften beruht, die stabil sein sollen.

In allen Fällen führten die Missionare eine Kampagne zur Verteufelung einheimischer Religionen, angefangen bei den am tiefsten Verwurzelten. Hier ging es bei den Missionaren darum, die verschiedenen Kulturen durch ihre schlechten Seiten zu betrachten, um „die Saat des göttlichen Wortes“ besser vorbereiten zu können. (Orta, 2004: S. 3) Durch den engen Kontakt mit der lokalen Bevölkerung konnten die deutschen Missionare die legitimen traditionellen Mächte (Häuptlinge, Heiler, Zauberer usw.) leicht destabilisieren, indem sie zunächst auf die ideologischen Vorstellungen der Völker einwirkten, bekämpften dann ihre Traditionen, Sitten und Bräuche, um die traditionellen Überzeugungen und Rituale zu brechen. (Vgl. Ludwig u. Ulrich, 2000: S. 103f) Besonders hier spielten Missionsschulen eine wesentliche Rolle bei der Ausbildung der schwarzen Jugend. Zu den ersten Bekehrten gehörten befreite Sklaven, Ausgegrenzte, sozial Degradiertere oder Unzufriedene, die manipuliert wurden und haben stark zum Zerfall der sozialen Struktur beigetragen. So machte sich dies durch den kulturellen Wandel und die ideologische Spaltung innerhalb der Völker bemerkbar.

Gestärkt durch die ersten Erfolge, verstärkten die deutschen Missionare ihre Methoden durch Strafen zum Zweck der Erziehung, stellten Gott als Strafenden oder Bußleistungen dar. Deshalb wurde die Abschaffung der Befragung von Orakeln ausgesprochen, die Befragung von Ahnen wurde beendet und der Umgang mit Heilern wurde von den Missionaren abgeschafft. Die Abschaffung von Tabus, die Angst machten, auch Amulette, heidnische Opferstätten und die Aufbewahrung von Schädeln von Ahnen. Darüber hinaus schafften die Missionare traditionelle Elemente ab, weil ihnen gesagt wurde, sie seien schlecht. Aber sie schafften auch manche ab, die nicht schlecht

waren, beispielsweise Tänze, Spiele und Ähnliches. Aus christlicher Perspektive ist die Bedeutung der Religion in einer Gesellschaft auf keinen Fall zu unterschätzen, und dies galt erst recht in einheimischen Gesellschaften.

Für die Mission ist Religion Bewahrer des Bestehenden, aber auch Motor des sozialen Wandels, soweit sie auf jeden Fall gestaltend auf die soziale Ordnung einwirkt. Um diese Herrschaft zu bewahren, wurde nichts vernachlässigt, was den reibungslosen Ablauf des pastoralen Projekts behindern konnte. Bei Beobachtung ihrer Haltung und ihres Verhaltens kommt es vor, dass Gewalt und psychologischer Terror bei der Durchführung der christlichen Mission als einzige Hintergrundmotive, die für das Verständnis des missionarischen Handelns essentiell sei, anwesend sind.

Schlussfolgerung

Die Vermittlung vom christlichen Glauben unter den Eingeborenen ab dem 19. Jahrhundert wurde als ungleich größte Herausforderung der deutschen evangelischen Mission verstanden. Es war also ein Prozess, der einen Wechsel von Stadien und Etappen beinhaltete, der zu diesem Zweck führte, akzeptiert oder erlitten von den Einheimischen und zu einer vollständigen Änderung in der Gesellschaft. Auch wenn die verwendeten Methoden und Strategien der deutschen Missionare nicht auf Zerstörung abzielten, mussten sie Angst und Terror unter den Völkern erzeugen. Sicherlich handelte es sich keineswegs um isolierte Aktionen, sondern um langfristige Kampagnen der Vertreter deutscher Missionsgesellschaften, die reflexiv und strategisch geplant wurden. Nach Untersuchung religiös motivierter Handlungen im kolonialen Kontext Deutsch-Ostafrikas muss gesagt werden, dass die Vorherrschaft einer Minderheit über eine Mehrheit ein Verbrechen ist.

Als Fazit kann festgestellt werden, dass viele deutsche Missionsgesellschaften in Deutsch-Ostafrika den Missionsauftrag als integralen Bestandteil ihres Handelns ansahen und die Kolonialherren ihrerseits Interesse an der Missionsarbeit in den neu erworbenen Territorien entgegenbrachten. Im Hinblick darauf hat die Missionierung gewalttätige Elemente mit Unterstützung der Kolonialherren gehabt, was in dieser Arbeit beleuchtet wurde. Grund

dafür ist, dass eine Ausbreitung des Christenglaubens in die afrikanische Spiritualität gewährleistet sei. Durch Strafen und Gesetze hat die koloniale Regierung den physischen Gehorsam erzwingen können, dann brachte die evangelische Mission die seelische Unterwürfigkeit und Abhängigkeit der Eingeborenen zustande. So war die Mission in die Ausübung von Macht verstrickt, die oft genug kolonial oder rassistisch begründet wurde. Dies machte Missionsgesellschaften bzw. ihre Vertreter als Urheber oder wenigstens Vollstrecker von Gewalt (mit)verantwortlich.

Daneben hat sich die Kommunikationsstrategie der deutschen evangelischen Missionare als wirksame Waffe erwiesen, deren psychologische Wirkung die einheimischen Bevölkerungen stark beeinflusst hat. In Stammesgesellschaften waren die Leute nicht bereit ihr spirituelles Sittenleben zugunsten des Christentums aufzugeben und dies fuhr zum formalen Verbot von Bräuchen und kultischen Praktiken vor Ort. Dadurch wurden Angstgefühle, seelische Erschütterungen herbeigeführt. So wurde Jeder Widerstand von Seite der einheimischen Obrigkeit unterdrückt, insofern die „Einen“ den „Anderen“ ohne Zustimmung ihre Ideologie oder Kultur aufzwingen. Das war nicht im Sinne von rücksichtslos angewandter physischer Kraft unmittelbar evident, sondern manifestiert sich in subtileren Formen.

In Anlehnung an angewendete Strategien und Methoden der deutschen evangelischen Missionsgesellschaften kann daraus gefolgert werden, dass ihre Aktionen eine terroristische Dimension widerspiegeln.

Bibliographie

Debuyst Christian (2002), « La délinquance comme interaction », in : Mucchielli Laurent & Robert Philippe, *Crime et sécurité. L'état des savoirs*, Paris.

Fischer-tine Harald (2012), Männer, Macht und Muskelspiele: "Aggressive Christianity" und "Muscular Hinduism" im kolonialen Indien, Zürich, in 49. *Deutscher Historikertag*, www.historikertag.de.

Gerhard Hilbert (1917), *Volksmission und Innere Mission*, Leipzig, A. Deichert.

Gründer Horst (1982), *Christliche Mission und deutscher Imperialismus. Eine politische Geschichte ihrer Beziehungen während der deutschen Kolonialzeit (1884-1914) unter besonderer Berücksichtigung Afrikas und Chinas*, Paderborn, Oldenburg Verlag.

Gründer Horst (2004), *Geschichte der deutschen Kolonien*, 5. Auflage, Paderborn, Schöningh.

Günter Kohler (2001), *Seelsorge im Kontext Ostafrikas: eine Untersuchung zur Interaktion zwischen religiös-sozialer Tradition in Ostafrika und partnerzentrierter Seelsorge und Beratung*, Neuendettelsau, Erlanger Verl. für Mission und Ökumene.

Hauninger Anthony (2006), *Wie lässt sich moderner Terrorismus verstehen?* Diplomarbeit im Fachbereich Philosophie, Universität Wien.

Herzog Jürgen (2000), Kolonialismus und Mission. Sichtweisen auf Distanz, in: Ulrich Van Der Heyden und Winfried BROSE (Hrsg.): *Mit Kreuz und Deutscher Flagge. 100 Jahre Evangelium im Süden Tansanias. Zum Wirken der Berliner Mission in Ostafrika*, 3. Auflage, Münster, Lit Verlag.

Kolnberger Thomas et Six Clemens (2007), *Fundamentalismus und Terrorismus – Zu Geschichte und Gegenwart radikalisierte Religion*, Essen, Magnus.

Krumenacker Yves (2008), « Le XVIIIe siècle : éveil protestant et déclin catholique ? », p.34, in : <http://journals.openedition.org/cerri/242> ; DOI : 10.4000/cerri.242. (Consulté le 3.4.2023).

Küng Hans « Religion, violence and « holy wars », in : *International Review of the Red Cross*, volume 87, n 858, juni 2005, pp. 253-268.

Laqueur Walter (2001), *Die globale Bedrohung. Neue Gefahren des Terrorismus*, München, Econ Verlag.

Limburg Lahn (1912), *Die Katholische Welt*, Druck und Verlag der Pallottiner Kongregation, www.abebooks.co.uk

Orta Andrew (2004), *Catechizing Culture: Missionaries, Aymara, and the « New Evangelization »*, New York, Columbia University Press.

Siemann Wolfram (2010), *Metternich. Staatsmann zwischen Restauration und Moderne*, München, Beck.

Steffelbauer Ilja (2007), *War on Brigandage – Rom und der bewaffnete Widerstand in Judäa*; in: Kolnberger / Six, *Fundamentalismus und Terrorismus – Zu Geschichte und Gegenwart radikalisierten Religion*, Essen, Magnus.

Straßner Alexander (2013), *Terrorismus*, in: [historisches-lexikon bayerns.de/Lexikon/Terrorismus](https://historisches-lexikon.bayerns.de/Lexikon/Terrorismus) (31.11.2022).

Waldmann Peter (2003), *Terrorismus und Bürgerkrieg. Der Staat in Bedrängnis*, München, Gerling Akademie.

Wördemann Franz (1977), *Terrorismus. Motive, Täter, Strategien*, München, Zürich, Piper.

Enseignement par résolution de problème et appropriation des savoirs en SVT dans le secondaire au Bénin

¹-Thierry DOVONOU

dovonouthierry@5@gmail.com

Doctorant en Didactique des Sciences et des Technologies,

²-Léonce O. A. AFFOLABI

leonce.affolabi@imsp-uac.org

Docteur en Didactique des Sciences et des Technologies,

³-Kossivi ATTIKLEME

attiklemkossivi@yahoo.fr

Professeur titulaire des Universités

Directeur de Laboratoire de Didactique des Disciplines (LDD)

^{1,2,3}. Laboratoire de Didactique des Disciplines (LDD)

Université d'Abomey Calavi (UAC)/Bénin

http: www.imsp-uac.org

secretariat@imsp-uac.org

Résumé

Notre travail de recherche en didactique des sciences tente de comprendre ce qui se joue dans une problématique scientifique lors des apprentissages des élèves âgés de 10 à 13 ans, sur les tests de caractérisation en SVT. Notre thème de recherche est : "Travaux pratiques, enseignement par résolution de problèmes et appropriation des savoirs en SVT au collège : cas de l'enseignement des tests de caractérisation en SVT en classe de 6^{ème}". Nous avons exploré les questions de recherche suivantes : Comment fonctionnent les enseignants lors des tests de caractérisation et comment se fait-il qu'ils ne mettent pas en œuvre des TP simples comme ceux des tests de caractérisation des aliments comme l'« Atassi » ? Les cadres théoriques que nous avons utilisés sont relatifs à la transposition didactique des savoirs selon Chevallard (1991) et des pratiques sociales de la démarche expérimentale dans l'enseignement de Perrenoud (1994) en tenant compte des Pratiques sociales de références de Martinand (1986) et la Théorie de la situation didactique de Brousseau (1998). Nous avons eu recours à une démarche méthodologique où nous privilégions une approche collaborative. L'analyse des données montre que la pratique des TP par les enseignants des SVT n'est pas courante. De plus, les instructions officielles semblent mettre la barre haute pour les enseignants, au regard des caractéristiques de leur contexte d'exercice. Pour ce qui concerne les apprenants, les difficultés trouvent leurs origines dans le fait qu'ils ne s'approprient pas vraiment le principe et la signification des tests. Ces difficultés pourraient être surmontées à travers une réorientation de leur formation et en fixant un objectif véritablement biologique aux TP de tests de

caractérisation en les reliant par exemple à la biosynthèse de substances au niveau des plantes.

Mots clés : Appropriation de savoirs- Résolution de problèmes- Travaux pratiques- Tests de caractérisation.

Abstract

Our research work in science education attempts to understand what is at stake in a scientific problem during the learning of students aged 10 to 13, on characterization tests in SVT. Our research theme for the achievement of our objective is "Practical work teaching by problem solving and appropriation of knowledge in SVT in college: case of the teaching of characterization tests in SVT in 6th grade". We explored the following research questions: How do teachers operate during characterization tests and how is it that they do not implement simple practical exercises such as those for food characterization tests like "Atassi"? Theoretical frameworks that we have used relate to the didactic transposition of knowledge according to Chevallard (1991) and the social practices of the experimental approach in teaching by Perrenoud (1994) taking into account the reference social practices of Martinand (1986) and the theory of didactic situation of Brousseau (1998). We used a methodological approach where we favor a collaborative approach. The analysis of the data shows that these teachers encounter some difficulties which could be overcome through a reorientation of their training and by setting a truly biological objective for the practical work of characterization tests by linking them, for example, to the biosynthesis of substances at plant level.

Keywords: Appropriation of knowledge- Problems solving- Practical work - Characterization tests.

1. Introduction

La lecture des guides et programmes d'études montre un consensus de tous les concepteurs des curricula des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) du Bénin (professeurs de collèges et lycées, conseillers pédagogiques, inspecteurs), sur l'importance des "expériences" dans un apprentissage en biologie, dans la résolution de problèmes biologiques.

Dans le cadre de l'Approche par les Compétences, les enseignants sont instruits à utiliser des documents relevant des faits d'observations ou de résultats d'expériences ou, à carrément faire des expériences dans la résolution des problèmes en situation de classe. Les instructions officielles encouragent fortement les enseignants à privilégier lors de l'enseignement, l'apprentissage par l'expérimentation lorsque les

problèmes et les savoirs en jeu s’y prêtent (Programme d’étude, 2004 et révisé 2011).

Beaucoup de travaux [Galiana (1999), Darley (1996) ...] ont été réalisés sur les Travaux Pratiques (TP) pour montrer leur importance dans la construction des savoirs. Assez fréquemment, l’expérimentation se fait suivant le Modèle OHERIC (Observation Hypothèse Expérimentation Résultats Interprétation Conclusion), bien que relevant d’une interprétation discutable sur les écrits de Claude Bernard.

Nous nous sommes intéressés à la construction de la notion de caractérisation des aliments de l’Homme en 6^{ème} par expérimentation et par exploitation de documents. Cette notion n’a pas été abordée par les programmes (révisés 2018) au primaire.

Dans le Programme de la 6^{ème} (2005), on retrouve cette approche dans la Situation d’Apprentissage n° 1 intitulée « Alimentation et besoins nutritionnels de l’homme ». Ce qui est intéressant, c’est que ces tests ne nécessitent pas de grands moyens pour leur réalisation car, la mise en œuvre de ces activités pratiques pour résoudre des problèmes n’est pas sous la dépendance de moyens matériels spéciaux (instruments, salles spécialisées, etc.).

Dans cet article, nous tentons d’identifier et de comprendre les fonctions des pratiques expérimentales dans les démarches de résolution de problèmes, les difficultés et les choix que font les enseignants, et à terme, d’envisager des aides auxquelles pourraient recourir ces enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT).

Dans ce cadre, nous explorons les questions de recherche suivantes : Pourquoi les enseignants ne réalisent-ils pas de TP dans la résolution des problèmes ? Comment fonctionnent les enseignants lors des tests de caractérisation et comment se fait-il, qu’ils ne mettent pas en œuvre des TP simples comme les tests de caractérisation d’un aliment comme l’« Atassi » ?

Pour ce faire, nous privilégions l’approche collaborative.

2. Méthodologie de recherche : approche collaborative

L’approche collaborative de recherche en éducation, utilisée ici dans le cadre d’un projet de recherche en didactique des sciences, propose une vision constructiviste où l’enseignant, en tant qu’acteur en

contexte et personne praticienne réflexive, devient un partenaire incontournable du chercheur dans le regard à poser sur une situation d'enseignement qui est objet d'exploration (Nadine Bednarz, Serge Desgagné, 1997 ; Pounthioun Diallo, 1999 ; Louise Poirier, 2004). Quelles sont alors les étapes essentielles de cette approche dans notre étude cas ?

Trois étapes essentielles structurent notre démarche pour les relevés de corpus de données pour le déroulement de ce projet de recherche. Il s'agit de :

- la co-situation ou phase de préparation : c'est la prise de contact avec les enseignants qui nous accueillent dans la classe et la construction collégiale de séquences en partie « forcées » (Orange, 2010), pour mieux cerner le fonctionnement des élèves avec leurs enseignants.

- La prise de contact avec les enseignants praticiens qui sont sollicités pour construire les situations d'enseignement dans notre projet sur l'apport des travaux pratiques dans l'appropriation des savoirs chez des enfants de 10 à 13 ans. Elle nous a permis d'installer une zone de rencontre entre eux et nous, autour de ces situations d'enseignement, dans une certaine dialectique entre intervention en classe et réflexion sur l'action, de manière à permettre à chacun de nous, d'explicitier la manière dont il donne sens aux situations d'enseignement et aux productions des élèves sur le thème général, « l'unité de composition des aliments de l'homme ».

- La construction de la séquence d'apprentissage sur « l'unité de composition des aliments de l'homme » nous a permis de définir *a priori* l'objectif d'apprentissage qui est de proposer un texte explicatif rendant compte de « l'unité de composition des aliments de l'homme ». Nous avons pu identifier les objectifs de recherche notamment celui de comprendre, les raisons pour lesquelles certains enseignants des SVT ne mettent pas en œuvre des TP simples comme ceux des tests de caractérisation des aliments dans les classes de sixième.

- La collecte des données sur le terrain sous forme d'enregistrements audios et vidéos nous a permis de construire le corpus de données nécessaires à notre analyse.

- Les transcriptions des enregistrements ont été analysées d'un point de vue qualitatif, avec le souci de développer une méthodologie selon une approche collaborative adaptée à cette étude de cas.

3- Présentation des résultats, discussion et interprétations

Dans cette rubrique, nous procédons à une étude comparée des séances de cours des ces enseignants des SVT, avec et sans travaux pratiques sur les tests de caractérisation de l'« Atassi », afin d'identifier et de comprendre les pratiques expérimentales dans les démarches de résolution de problèmes, les difficultés et les choix que font les enseignants, et à terme, d'envisager des aides auxquelles pourraient recourir ces enseignants des SVT. Nous présentons un cours basé sur la documentation, d'une part, et sur l'expérimentation, d'autre part. Vingt-quatre (24) heures après les deux cours (exploitation de documents et expérimentation) à deux demi-classes, les élèves ont été évalués pour faire le point de l'appropriation des savoirs en rapport avec les tests de caractérisation. Six (06) mois après les cours et les évaluations, nous sommes revenus dans le collège pour interviewer les élèves, afin de comprendre ce que les deux classes ont retenu en termes de savoirs relatifs aux tests de caractérisation.

Pour notre étude sur les tests de caractérisation des aliments, nous avons utilisé un met très connu des enfants du Bénin : l'« Atassi ». Ce repas est originaire du Sud Bénin. En effet, l'« Atassi » est un met préparé avec deux produits de base : le riz et le haricot. Au départ, c'est un met qui se mange les jours de fête. Il se mange avec de la friture de tomate, de la viande ou du poisson. Nous nous limitons aux séances observées.

3.1. Exploitation de documents avec le groupe A

La figure ci-dessous présentant le chronogramme de recueil de données montre que nous avons collecté les données de classe le jeudi 25 octobre 2012 dans une classe de 6^{ème} M₃.

Figure 1 : Chronologie de recueil de corpus

Le nombre d'élèves dans cette classe au départ est de 57. C'est ce nombre qui a servi à constituer deux demi-classes. Nous devons dire que l'effectif est passé à 43 élèves en fin d'année scolaire 2012-2013. Ce village rural pauvre est frontalier du Nigéria. Les enfants vont au Nigéria pour faire des activités rémunératrices.

Ce cours sans Travaux Pratiques (TP) s'est déroulé en plusieurs phases comme le recommandent les instructions officielles et les documents de référence.

Les séquences analysées concernent une observation conduite auprès d'une classe de 6^{ème} de collège rural au Bénin ayant les deux cycles de l'enseignement secondaire. Le nombre d'élèves dans la classe au départ est de 57 dont 16 redoublants. Cette classe est considérée comme « bonne » (par rapport au nombre des élèves qui sont allés en classe supérieure et en comparaison des autres sixièmes...). Pour chaque cours, le professeur a travaillé avec une demi-classe. Pour le premier groupe, 28 élèves et pour le deuxième groupe, 29. Quelques précautions ont été prises pour faciliter l'enregistrement :

- 1- les élèves sont déjà en classe et chacun dans son groupe. Le « cameraman » était en classe avant l'arrivée du professeur ;
- 2- l'observateur à son entrée avec le professeur a mis à l'aise les élèves en leur disant qu'il est là pour un "petit travail" et que

le « cameraman » et lui-même ne sont pas là pour les perturber.

Le professeur a mis à la disposition des élèves le document (distribution des photocopies) suivant à exploiter.

Séquence 2 : Mise en évidence des substances nutritives des aliments de l'homme

La séance 1 a permis aux apprenants de s'approprier de la notion d'aliment et de ses cinq (05) constituants : glucide, lipide, protide/protéine, sels minéraux vitamines et l'eau.

La séance 2 a pour objet de faire approprier les tests de caractérisation des nutriment. Voici la fiche distribuée aux élèves.

Document

Support

- **Document3** : Le tableau suivant est un récapitulatif de la mise en évidence des principaux aliments simple entrant dans la composition de la plupart de nos aliments

- Aliment simple recherché	- Réactif ou procédé	- Résultats
- Eau	- Chauffage de l'aliment dans un tube à essai	- Apparition de gouttelettes d'eau sur la paroi interne du tube
- Amidon	- Eau iodée	- Coloration bleu violacée
- Sucre réducteur	- Liqueur de Fehling à chaud	- Précipité rouge brique
- Sels de chlorure	- Nitrate d'argent	- Précipité blanc qui noircit à la lumière
- Sel de calcium	- Oxalate d'ammonium	- Précipité blanc qui ne noircit à la lumière à la lumière
- Protide	- Acide nitrique	- Coloration jaune
- Lipide	- Frotter l'aliment contre un papier	- Tâche translucide

On réalise les expériences suivantes :

Figure 2 : Résumé en schémas de mise en évidence des lipides, chlorures, protides, sucres réducteurs, amidon, eau, sel de calcium

Consigne :

Exploite les résultats des expériences pour dégager la composition de l'Atassi dans le tableau récapitulatif.

Le tableau que l'apprenant doit remplir est le suivant :

Au début de la séance, un modèle de production est mis au tableau. En fait, l'élève doit reprendre le tableau modèle et le compléter dans son cahier :

Tableau 1 : Tableau récapitulatif à remplir par les élèves lors de la mise en évidence des autres substances

Repas local choisi	Procédé ou réactif utilisé	Résultats
	Chauffage	
	Eau iodée	
	Acide nitrique	
	Oxalate d'ammonium	
	Liquueur de Fehling	
	Nitrate d'argent	
	Dépôt sur le papier	

Le tableau 2 (cahier d'un apprenant) suivant comporte les traces écrites de ce qui est retenu par la classe pour les différentes substances mises en évidence.

Tableau 2 : Récapitulatif sur le cahier d'un élève des différentes manipulations résumées sur le document à exploiter par les apprenants.

The image shows a student's handwritten notes on a grid background. The notes are organized into two main sections: 'Mise en évidence' and 'Mise en évidence de l'eau'. The first section lists various substances and the tests performed on them, such as heating, iodine water, nitric acid, ammonium oxalate, Fehling's solution, silver nitrate, and paper deposition. The second section, 'Mise en évidence de l'eau', describes the process of heating a sample to produce steam, which is then condensed in a test tube to form water droplets.

Mise en évidence de l'eau

Dans le tableau récapitulatif ci-après, voici ce que les apprenants ont écrit dans leurs cahiers à propos de la mise en évidence de l'eau.

Tableau 3 : Récapitulatif des traces écrites dans les cahiers lors de la mise en évidence de l'eau

Nous avons d'après la transcription de la vidéo enregistrée au cours de la mise en évidence des constituants de l'«Atassi» des prises de paroles.

Pour étudier le fonctionnement du professeur et des apprenants dans ce type d'apprentissage, c'est-à-dire, pour voir si les apprenants sont vraiment au centre de l'apprentissage par leurs prises de parole, nous établissons un tableau synoptique des prises de paroles du nombre de mots prononcés et du type d'activité.

Tableau 4 : *Synopsis d'une séquence de classe du professeur observé : cours sans TP en 6^{ème}*

Phase	N° Prise de parole	Nombre de prise de parole		Volume (nombre de mots)		Activités	Type de production
		Professeur	Apprenants	Professeur	Apprenants		
1	1 à 40	20	16	260	74	Révision du cours précédent.	Rappel de cours
2	41 à 46	3	3	147	3	Présentation du document de travail.	Par le professeur.
3	47 à 194	77	73	1290	349	Lecture individuelle, en groupe et explication du professeur.	Travail individuel et en groupe.

4	195 à 202	4	4	44	8	Résumé du cours	Travail du professeur
5	203	1	0	9	0	Fin de l'activité.	Prise de note

Ce tableau montre que pour les étapes importantes de l'enseignement/apprentissage comme : « Présentation du document de travail », « Travail individuel et en groupe » et le « Résumé du cours », le professeur prend une place importante. Le travail de l'enseignant est donc prépondérant. Du rappel du cours précédant au résumé du cours, en passant par le travail en groupe, c'est le professeur qui est l'acteur principal alors que les instructions officielles voudraient que les apprenants soient au centre de la construction du savoir. Par exemple, pour le travail individuel et le travail en groupe des apprenants, le professeur a prononcé 1290 mots alors que les apprenants n'en ont prononcé que 349. Dans cette rubrique, ce sont les élèves qui devraient beaucoup parler. Le professeur devrait placer quelques mots pour des clarifications.

3.2. Manipulation avec le groupe B au laboratoire

Le protocole et la consigne sont proposés sur la fiche technique ci-dessous :

Mécanisme 2: quels réactifs permettent de caractériser les aliments de l'homme?

Recherche éducative 2 : déroulement de la séquence avec l'expérimentation

Sujets

Fiche technique

1- Matériel par groupe d'élèves

- 06 tubes à essai
- Lampe à alcool
- Pince
- Boîtes d'allumettes
- 02 béchers
- Ombonnoir
- Papier filtre

2- Démarche de réalisation

- Numérote les tubes de 1 à 6
- Dépose dans les tubes 1, 3 et 5 un morceau de l'aliment choisi
- Verse dans les tubes 4,5 et 6 un peu de filtrat de l'aliment choisi
- Chauffe le contenu du tubes :
 - Ajoute respectivement au contenu des tubes 2, 3, 4, 5, 6 quelques gouttes :
 - o d'eau iodée
 - o d'acide nitrique
 - o d'oxalate d'ammonium
 - o de nitrate d'argent
 - o de liqueur de Fehling
- Chauffe le contenu du tube 6
- froie l'aliment sur du papier
- Observe et note les résultats

3- Organisation des résultats : utilise les résultats pour compléter le tableau de compte rendu de manipulation suivant

Repas local choisi	Procédé ou réactif utilisé	Résultats	Conclusion
	Chauffage		
	Eau iodée		
	Acide nitrique		
	Oxalate d'ammonium		
	Liquueur de Fehling		
	Nitrate d'argent		
	Déposé sur le papier		

NB : Pour obtenir le filtrat de l'aliment, broie en présence d'eau l'aliment dans un bécher. Filtre le broyat à l'aide de l'ombonnoir sur papier filtre.

Consigne : réalise les expériences de la fiche technique puis présente les résultats dans le tableau de compte rendu de manipulation

Avant le début de la manipulation, le professeur a donné une fiche technique aux apprenants. Il leur a aussi donné le modèle du tableau récapitulatif à compléter (voir section précédente).

A la fin des expériences, les apprenants doivent remplir un tableau récapitulatif. Ce tableau, montre les résultats issus des différentes manipulations. Le tableau suivant comporte la trace écrite de ce qui est retenu par la classe après correction du professeur pour les différentes manipulations ayant conduit à la mise en évidence des constituants de l'« Atassi ».

Tableau 5 : Récapitulatif des traces écrites au cours des différentes manipulations réalisées au cours des TP

Expérimentation			
Requis local	Procédure réalisée	Résultats	Conclusions
ATASS	Charaffage	apparition de gouttelettes d'eau sur la paroi interne du tube.	Présence de l'eau.
	Caru soluble	apparition de coloration d'eau rosâtre.	Présence de amidon.
	Acide nitrique	apparition de coloration jaune.	Présence de protéide.
	OX de l'acide d'ammonium	apparition d'un précipité blanc qui ne résiste pas à la lumière.	Sel de calcium.
	Nitrate d'argent	apparition d'un précipité blanc qui fond à la lumière.	Sel de chlorure.
	Liquen de Fehling	apparition d'un précipité rouge brique après charaffage.	Sucres réducteurs.
	Sept sur le papier	Tache translucide.	présence de lipide.

A ce cours avec dispositif de TP, 21 élèves étaient présents sur les 29 attendus.

Contrairement au cours sans TP qui comprend cinq (05) phases, le cours avec TP en comprend trois (03) comme le montre le tableau 6 ci-après.

Tableau 6 : Synopsis d'une séquence de classe : cours avec TP en classe de 6^{ème}

Phase	N° Prise de parole	Nombre de prise de parole		Volume (Nombre de mots)		Activités	Type de produc tion
		Profes seur	Appre nants	Profes seur	Appren ants		
1	1 à 40	20	16	260	74	Révision du cours précédent.	Rappel de cours
2	41 à 46	3	3	147	3	Présentation du document de travail.	Par le professeur .
3	47 à 194	77	73	1290	349	Lecture individuelle, en groupe et explication du professeur.	Travail individuel et en groupe.
4	195 à 202	4	4	44	8	Résumé du cours	Travail du professeur .
5	203	1	0	9	0	Fin de l'activité.	Prise de note

Dans ce type de cours, l'interaction professeur/élèves/matériel de manipulation a été importante. Lorsque le professeur intervient, c'est pour donner des indications ponctuelles, contrairement au premier cas où il intervient pour suggérer la réponse attendue aux apprenants. Mais peut-on, pour autant, dire qu'il y a construction des savoirs par les élèves ?

Pour avoir une réponse à cette question, nous avons analysé les résultats obtenus de l'évaluation de ces demi-classes A et B. (élèves ayant suivi des cours sans TP et avec TP).

L'évaluation a eu lieu à la séance suivante (26 Octobre 2012). Pour la demi-classe, 24 élèves ont composé. A l'issue de cette évaluation, les résultats que nous avons obtenus se présentent comme suit.

Groupe A

Tableau 7 : Répartition des apprenants du groupe A en fonction des notes obtenues

Notes /20	[1 5]	[6 9]	[10 13]	[14 16]	[17 20]	Total
Effectif	05	09	07	02	00	24
Pourcentage (%)	25	37,5	29,16	08,33	00	100
Caractérisation	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	05

Classe signifie « groupe » ayant entre 1 et 5 ou entre 6 et 9...

Graph 1 : Variation du pourcentage de moyenne en fonction de la classe pour le sous-groupe A

Les apprenants avaient répondu massivement oui (signifiant qu'ils ont compris) quand on leur avait demandé s'ils avaient compris, mais lorsqu'ils ont été évalués par écrit nous avons 37,5% des élèves qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 (classes 3 et 4) et la meilleure note ne dépasse pas 16/20. La moitié des apprenants n'a pas pour ainsi dire, réussi cette évaluation, le taux d'échec étant de 62,5%. Ces résultats trop faibles sont probablement dus au fait qu'au cours de la séquence de classe, les savoirs n'ont pas été véritablement construits par les élèves. Les réactions du professeur montrent que

l'apprentissage semble avoir échoué, les enfants n'ont pas construit les savoirs.

Groupe B

Après cette évaluation, des résultats sont aussi consignés dans le tableau suivant :

Tableau 8 : Répartition des apprenants du groupe B en fonction des notes

Notes /20	[1 5]	[6 9]	[10 13]	[14 16]	[17 20]	Total
Effectif	02	03	09	09	01	24
Pourcentage (%)	08,33	12,5	37,5	37,5	04,16	100
Caractérisation	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	05

Nous avons obtenu le graphe suivant à partir du tableau ci-dessus

Graphe 2 : Variation du pourcentage de moyenne en fonction de la classe pour le sous-groupe B

L'introduction de l'expérimentation dans cette séquence aurait permis d'avoir le taux de réussite de 79,16% avec des notes allant jusqu'à 17/20 (présence de la classe 5). Le taux d'échec relativement bas est de 20,84%.

Que constate-t-on sur les copies des élèves à qui le professeur a fait un cours basé sur l'expérimentation ?

Le tableau suivant nous en donne un aperçu.

Tableau 9 : Récapitulatif des statistiques d'élèves ayant prouvé leur non maîtrise des savoirs travaillés après évaluation.

	Présent, et l'apprenant trouve	Présent, mais l'élève dit absent	Pas étudié, mais l'élève écrit absent ou présent.	Étudié, mais l'élève écrit non étudié	
Amidon	02	05	-	00	07/25
Sel de sodium	03	01	-	01	25
Sel de Chlorure	03	02	-	00	05/25
Sel de calcium	02	03	-	01	06/25
Protide	01	02	-	01	04/25
Sucre réducteur	02	03	-	00	05/25
Manganèse	-	00	00	-	00/25
Potassium	-	00	00	-	00/25

On constate qu'ici, aucun des 25 élèves ayant composé n'a pu dire que le potassium a été mis en évidence au cours de la séquence de classe.

Est-ce parce que les savoirs à construire à travers les réactions de caractérisation sont produits par les élèves au cours de l'apprentissage (expérimentation) qu'ils ont pu, six (06) mois après retenir plus de 50% de ce qui est construit ?

L'introduction d'un concept dans les programmes scolaires tient compte de trois éléments : les Connaissances scientifiques (K), les Systèmes de valeurs (V) et les Pratiques sociales (P).

Figure 3 : Les conceptions sont analysables comme les interactions entre trois pôles KVP (Clément, 1998, 2004).

Comme on le voit, les Pratiques Sociales ont une place capitale dans l'appropriation des savoirs et aussi dans leur introduction dans les curricula. De la même manière, elle est aussi à une place importante dans la transposition didactique qui permet de mettre ces savoirs à la disposition des enseignants.

Les cours avec TP présentent presque les mêmes difficultés que les cours sans TP au regard de notre étude. Il y a aussi nécessité de tests de références. Pour l'âge des collégiens de la 6^{ème} (10-13 ans) et le fait que c'est la première fois qu'ils font ce type de travail, la réalisation préalable d'expériences tests avec l'amidon pur, le chlorure pur, etc., accompagnés d'une échelle des différentes couleurs pourrait véritablement aider les apprenants à faire mieux.

Les difficultés des professeurs et des apprenants dans l'apprentissage de cours avec les TP et de cours sans les TP semblent trouver leurs origines, d'une part, au niveau des instructions officielles et, d'autre part, au niveau des contenus notionnels dans les programmes. En effet, les instructions officielles semblent mettre la barre haute pour le professeur, au regard des caractéristiques de leur contexte d'exercice. Pour ce qui concerne les apprenants, les difficultés trouvent leurs origines dans le fait qu'ils ne s'approprient pas vraiment le principe et la signification des tests.

4- Synthèse et quelques implications des résultats de l'étude

L'analyse des séquences des demi-groupes (A et B) montre, avec les prises de parole, tant pour le cours sans TP que pour celui avec TP, que les élèves semblent avoir construit leurs savoirs. Dans le premier cas, le professeur parle beaucoup plus et dans le second cas, les apprenants ont semblé avoir pris beaucoup plus la parole. Cette remarque est corroborée par les évaluations. Les deux évaluations ont montré que les élèves ont retenu plus d'acquis lors de la résolution des problèmes par les TP que lors de la résolution de problèmes par l'exploitation de documents. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est le cours avec les TP qui a permis aux élèves d'avoir retenu plus de savoirs.

Dans le cas des différentes manipulations réalisées au cours des TP, on constate que les élèves et le professeur ont plus ou moins joué chacun leur rôle comme l'indiquent les instructions officielles. Mais non pas sans difficultés.

Les difficultés du professeur et des apprenants dans l'apprentissage de cours avec les TP et de cours sans les TP trouvent leurs origines, d'une part, au niveau des instructions officielles et, d'autre part, au niveau des contenus notionnels dans les programmes. En effet, les instructions officielles semblent mettre la barre haute pour le professeur, au regard des caractéristiques de leur contexte d'exercice. Pour ce qui concerne les apprenants, les difficultés trouvent leurs origines dans le fait qu'ils ne s'approprient pas vraiment le principe et la signification des tests.

Ces difficultés pourraient être surmontées à travers une réorientation de la formation des enseignants et, en fixant un objectif véritablement biologique aux TP de tests de caractérisation en les reliant par exemple à la biosynthèse de substances au niveau des plantes.

Références bibliographiques

Brousseau Guy, (1998), « La théorie des situations didactiques en mathématiques » *Education et Didactique* [en ligne], 5-1 2011, mis en ligne le 30 Mai 2011, consulté le 8 Mai 2023. URL: <http://journals.openedition.org/educationdidactique/1005> ;DOI :<https://doi.org/10.4000/educationdidactique.1500>.

Brousseau Guy, (1998), *Théorie des Situations Didactiques*, La pensée sauvage.

Chevallard Yves, (1991), *La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné*, Grenoble : la pensée sauvage éd. (1^{ère} édition :1985).

Darley Bernard, (1994), *L'enseignement de la démarche scientifique dans les travaux pratiques de biologie, analyses et propositions*. Thèse de doctorat, Université Grenoble 1.

Desgagné Serge, (1997), Le concept de recherche collaborative : l'idée d'un rapprochement entre chercheurs universitaires et praticiens enseignants. *Revue des sciences de l'éducation*, 23 (2), p. 371-393.

Galiana Dominique, (1999), *Problèmes didactiques posés par l'enseignement expérimental de la biologie dans les classes scientifiques des lycées*. Thèse, Université Paris-Sud (Orsay).

Martinand Jean-Louis, (1989), Pratiques de référence, transposition didactique et savoirs professionnels en sciences techniques. *Les sciences de l'éducation- Pour l'Ere nouvelle*, n°2. P. 23-29.

Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire, (2005), *Programmes d'études - Sciences de la Vie et de la Terre - Classe sixième*. Bénin.

Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire, (2005), *Guide pédagogique - Sciences de la Vie et de la Terre - Classe sixième*. Bénin

Orange Christian, (2010), Etude des situations « forcées » : quelles méthodes pour les recherches didactiques s'appuyant fortement sur les productions des élèves et de la classe ? *Actes du congrès de l'Actualité de la recherche en éducation et en formation (AREF)*, Genève.

Perrenoud Philippe, (1994), *Métier d'élève et sens du travail scolaire*, Paris : ESF, 1994 393.

Poirier Louise, (2004), *Les mathématiques enseignées au préscolaire*. In C. Gauthier et D. Saint Jacques (dir.), la réforme des programmes scolaires au Québec, p. 83-105.

[https// : www.officedubacbenin.bj](https://www.officedubacbenin.bj) .

Redynamisation de la gouvernance scolaire en Afrique : acteurs et nouveau paradigme d'intervention

EBAH ATEBA Christian
695278358 / 676167836 (*whatsapps*)
DJARA Ndjidda
670636727 / 690334513 (*whatsapps*)

Introduction

Un système éducatif définit un ensemble de valeurs d'un projet éducatif qui sied au type d'homme que l'on veut former et la société dont cet homme est à la fois le produit et l'acteur (Barosso 2000). Cette formation est une préoccupation majeure de la société contemporaine, ou encore des sociétés africaines. Dans un contexte de course vers l'émergence, une formation de qualité devient incontournable, car, le dynamisme de l'environnement socio-économique et professionnel, le souci d'une formation appropriée, pouvant produire des effets positifs et à des occasions favorables, amènent les communautés éducatives à une réflexion perpétuelle sur les besoins de formation, les qualités d'enseignement, le type d'homme à former pouvant s'insérer de façon harmonieuse dans la société où il évolue. A cet effet, les dispositions légales et réglementaires doivent être réformées.

Tout système éducatif en effet est à l'image de sa société qui a la charge de l'instituer et de l'organiser. Interroger les systèmes éducatifs en Afrique, consiste à réviser leur passé et apporter des modifications nécessaires pour qu'ils soient de qualité, efficaces et efficients, et surtout authentiques (Eliceed 2010 ; Christian 2019). Dans les années 1900 en Afrique, l'éducation n'avait pas été l'aboutissement d'un développement interne car des écoles avaient constitué un leitmotiv de la politique coloniale. Les États africains devinrent des protectorats des pays occidentaux. Les administrations de ces États ne possédaient pas une véritable politique scolaire dans la mesure où les missionnaires avaient le monopole de l'enseignement à caractère essentiellement imposant (Ongba, 2015). Depuis

l'acquisition de leurs indépendances, les africains ont épousé les mêmes cycles d'enseignement qu'en métropole. Du fait de leur passé colonial, ils ont hérité des systèmes d'enseignement centralisés qui, ont exercé une très grande influence dans leurs orientations actuelles. C'est le cas du Cameroun, du Congo, du Togo, du Sénégal etc. (CONFEMEN, 2007 ; Omgba, 2015 ; Tete, 2012 ; Totté et Mbaye, 2017). Jusqu'aujourd'hui, le développement de la scolarisation dans les nations africaines s'inscrit dans la continuité de la tradition héritée de l'époque coloniale.

L'éducation est un investissement productif et propice au développement d'une Nation. Plus les populations sont éduquées, plus celle-ci a de fortes chances de se développer. Elle facilite l'acquisition des connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires lesquelles permettent à surmonter les obstacles sociaux et économiques dans une société. Elle réduit en outre le travail de la jeunesse et la délinquance juvénile, en la préparant mieux à la vie active, et en assurant vers la gare à la guerre de son intégration dans le monde du travail. L'éducation joue donc un très grand rôle dans l'émancipation de l'homme ; c'est pourquoi l'efficacité d'un système éducatif se fit ressentir par la qualité d'éducation répandue dans les organisations scolaires nationales d'une part, puis du fait que celle-ci aie propulsé facilement les citoyens à l'obtention de l'emploi.

Malheureusement en Afrique, les systèmes d'éducation nationaux actuels forment des citoyens inadaptés pour la transformation de leurs milieux dans la mesure où ils versent chaque année dans les sociétés un grand nombre de diplômés-chômeurs. Sur plus de 200 millions de la population jeune que compte ledit continent, une marge de 15 à 24 ans représente 20% qui sont en âge de travailler mais cependant traînent dans les rues des grandes villes sans avoir grand-chose à faire. En outre dans certains cas, maints adolescents se livrent à la toxicomanie, la délinquance juvénile et beaucoup d'autres fléaux négatifs qui les détruisent. Au Cameroun en particulier, le taux de sous – emploi global est de 65% en 2021. Les femmes sont plus touchées que les hommes par le chômage. Soit une proportion féminine qui s'élève à 6,1% contre 5% équivaut à la proportion masculine (INS, 2021). En Afrique Subsaharienne, soit 9,6 millions de jeunes sont sans emploi en 2020 (Voix d'Afrique N°94). De plus selon

les données de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et de la Banque mondiale, le taux de sous-emploi dans la plupart des pays africains est largement au-dessus de 10% en 2019 alors que le taux de chômage réel est plus de 30% contrairement à d'autres continents. Ceci démontre que les africains demeurent encore sous le joug de l'esclavage des systèmes éducatifs occidentalistes. L'éducation est aujourd'hui confrontée aux nouveaux défis de la société contemporaine. Elle exige le degré d'habileté et la maîtrise de talents que les Élités intellectuelles doivent manifester les activités sociales en vue d'assurer les besoins vitaux, alimentaires et élémentaires de leurs progénitures nationales (Philippe Perrenoud, 1999 ; Daniel Haag, 1976 ; Joseph Ki-Zerbo, 1990). La nécessité d'assurer la qualité d'éducation pose alors le problème urgent de l'authenticité ou de l'originalité des systèmes éducatifs africains, lesquelles adapteront les apprenants aux valeurs sociales, traditionnelles et culturelles de leurs sociétés, puis les conduiront à accéder facilement à l'emploi.

Afin de remédier à cette situation, une pensée nous a conduits à spéculer sur la redynamisation de la gouvernance scolaire en Afrique. Cette hypothèse semble être paradoxale à tout ce qui a été découvert en amont. Mais chemin faisant, elle a un lien direct avec le problème posé. Car, elle est l'un des moyens capitaux à prendre en compte dans nos sociétés africaines. Ce qui démontre en effet l'originalité à ce niveau c'est le fait que les ministères en charge de l'éducation se doivent d'attribuer la marge de liberté aux acteurs locaux (les administrateurs scolaires) pour décider d'un certain nombre des faits tels que le choix des manuels scolaires axés sur les critères définis, puis l'implémentation des stratégies qui rendront l'éducation attractive au sein de leurs divers environnements et à travers les territoires nationaux (CONFEMEN, 2010). Sur ce, l'objectif majeur de cette étude scientifique est « d'expliquer que la redynamisation de la gouvernance scolaire en Afrique exerce une influence sur l'éducation des jeunes et sur leurs sociétés ».

Pour plus d'argumentation possible, cette étude est axée d'abord sur la revue de la littérature sur la décentralisation. Ensuite, la deuxième rubrique consiste à montrer comment ont été organisés les systèmes éducatifs en Afrique après les indépendances. Le troisième critère souligne la place et le rôle du pouvoir central face au paradigme

de la décentralisation. Enfin le quatrième point présente les initiatives proposées aux acteurs locaux sur le plan éducationnel.

I- Revue de la littérature sur la décentralisation axée sur l'autonomie éducative

Osborne et Gaebler, (1993) ont réalisé dans leurs travaux que les nouvelles formes de gestion permettent de développer l'innovation ; la créativité et la responsabilisation des membres au sein d'une organisation. Elles sont fondées sur des principes managériaux universels, lesquels constituent un moyen de motivation pour les personnels qui se sentent désormais libres de faire valoir leurs personnes et compétences. Ces nouveaux paradigmes se veulent aussi l'implication des collaborateurs des managers dans le fonctionnement de l'entreprise et dans les prises de décision. Ils consistent à créer une atmosphère favorable permettant de privilégier le contact direct, l'écoute et le partage, de renforcer les liens interpersonnels par le canal d'une véritable collaboration au sein du groupe. Ces modèles servent actuellement de référence cognitive et normative pour les administrateurs dans la définition de la bonne manière de piloter leur système d'enseignement. Ils sont fondés sur l'expertise et les savoirs professionnels des personnels (Barroso, 2000), et comprennent des normes et valeurs informelles en vue de faciliter leur action (Maroy, 2008).

Louis et Kruse (1995) ont montré l'importance du directeur pour la création d'une collectivité professionnelle au niveau de l'établissement. Il a été démontré que le moral des enseignants, leur efficacité, leurs conditions de travail et leur autonomie professionnelle avaient une influence déterminante sur leur vie émotionnelle (Hargreaves, 2000). « Il est incontestable que les enseignants eux-mêmes préfèrent un chef d'établissement honnête, soucieux de communiquer et de faire participer, entretenant une collégialité dépourvue de formalisme, soucieux d'aider et raisonnable dans ses attentes et ayant un projet d'établissement bien précis : un chef d'établissement qui 'collabore' au lieu 'd'utiliser' » (Day et al., 2000, p.20).

(Murphy et Beck, 1995) ont conduit leur recherche sur l'autonomie des établissements scolaires. Selon eux, l'autonomie met en place des enjeux tels que l'accroissement d'une plus grande efficacité parce que les personnels ont ainsi la possibilité de décider d'eux-mêmes dans une série de domaines lesquels peuvent être l'usage des ressources financières, la gestion du personnel, la construction des programmes d'études. Leur théorie a permis de comprendre que celle-ci assurait le développement des écoles dans la mesure où elle conduit à l'amélioration des performances des élèves. Elle permet d'accroître le professionnalisme des personnels, elle leur donne d'être efficaces et surtout engagés dans leurs tâches. C'est cette attitude professionnelle qui crée un environnement de travail, lequel facilite un meilleur apprentissage des apprenants. Le travail autonome produit donc du jeu. Il provoque des changements de points de vue au sujet de la connaissance. Il centre l'apprentissage sur l'apprenant et sa relation à la connaissance. Il aide l'apprenant à construire lui-même son savoir et l'approprier. Il l'amène en outre à élaborer une méthode de travail pour une meilleure compréhension de ses modes d'acquisition des connaissances (King, 1967 ; Meuret et al, 2001 ; Moneim, 2003, Hassani, 2007). Il permet également aux enseignants à mieux définir et poursuivre des objectifs clairs avec leurs apprenants. Ils assurent la bonne planification et structuration des cours (Grisay, 2006).

L'OCDE (2001) a insisté sur les principes des NFG. Elle stipulait que ce qui les différencie des anciens paradigmes, c'est leur capacité d'associer une diversité d'acteurs dans la gestion des affaires de l'éducation. Les nouvelles formes de gestion dans les organisations scolaires conduisent à l'amélioration des résultats. D'après Kokouvi (2012), ces nouveaux paradigmes ont aussi pour caractéristiques de se baser sur l'éclatement et la distribution du pouvoir, voire des responsabilités entre les différents acteurs qui en sont concernés. Ces nouvelles formes de gouvernance ont aussi pour caractéristiques de se baser sur l'éclatement et la distribution du pouvoir, voire des responsabilités entre les différents acteurs qui en sont concernés. Le pouvoir dans les nouveaux paradigmes, loin d'être confinés aux mains de la hiérarchie supérieure, entre dans une dynamique de démocratisation. La gouvernance de l'éducation ne se réduit plus uniquement au système d'administration et de gestion de l'éducation d'un pays. Elle repose aussi sur la concertation et le dialogue entre les

acteurs des différents échelons du système éducatif. Pour Demailly (1990 ; 1992), elle renvoie à la décentralisation, le projet d'école et la gestion participative.

Selon Lachmann (2001), les résultats de son travail sur l'autonomie des établissements ont permis de comprendre que la gouvernance stratégique, se décline selon les axes suivants : planification stratégique et suivi de la performance ; gestion axée sur les résultats ; reddition de comptes ; gestion des relations externes et communications ; gestion des partenaires internes et externes, puis développement d'une organisation apprenante. La gouvernance stratégique est éthique et démocratique. Elle implique l'existence et le pilotage de structures formelles constituées d'acteurs désignés ou élus par les membres de l'organisation dans le but de les représenter. Elle est l'expression de décisions collectives. Elle se concentre sur le décloisonnement de l'école par rapport à son environnement et se questionne constamment sur le fonctionnement du système éducatif dans lequel elle s'inscrit. Elle se préoccupe de l'état de réalisation de sa mission, puis des enjeux et défis du milieu spécifique dans lequel elle se situe. Bacqué et Sintomer (2011) sans s'écarter de la pensée du précédent auteur ont démontré que la gestion stratégique constitue l'ensemble des mécanismes décisionnels, contribuant à assurer la cohérence entre le fonctionnement d'une organisation et les objectifs qui lui sont assignés. Elle se concentre sur la mission collective et inclut un mode de fonctionnement participatif et transparent.

Denis Meuret, Sylvain Broccolichi et Marie Duru-Bellat (2001) dans leurs travaux sur l'autonomie et choix des établissements scolaires, ont démontré que les enseignants qui sont au contact des élèves sont les mieux à même de concevoir un enseignement adapté à leurs besoins, et qu'il faut leur donner une certaine autonomie. En étant plus autonomes, plus libres, ils sont plus motivés. Ils ne sont incités à rechercher l'efficacité que s'ils y sont poussés par les usagers et que le personnel d'établissement autonome est davantage exposé à cette pression, même en l'absence de la possibilité de choisir son établissement. On voit ici les prémisses d'une divergence sur le contenu de l'autonomie des établissements. L'autonomie permet que les écoles développent des différences qui produisent une offre plus diversifiée. Elle privilégie aussi la démocratie à l'instar des pays

nordiques où l'on voit l'autonomie de l'école comme un moyen d'associer les élèves eux-mêmes aux décisions qui structurent leur environnement scolaire.

Dempster (2002) dans ses travaux sur le rôle de l'administration scolaire a effectué sa recherche sur la restructuration de l'école en parlant des aspects de la décentralisation. Il a démontré l'efficacité de la direction d'établissement, laquelle impliquait l'instauration d'une culture de la collaboration et le souci de faire en sorte que le personnel acquiesce des compétences très élaborées en matière de résolution de problèmes (Mulford 2003). D'après cet auteur, les chefs d'établissement sont les responsables de la qualité de leurs écoles. Ils résolvent les problèmes de personnel, y compris le recrutement et le licenciement, l'évaluation du personnel et les négociations avec les syndicats. Ce sont eux qui accordent l'autonomie à leurs enseignants sur l'adoption des choix des méthodes pédagogiques, lesquelles leurs permettent d'optimiser les résultats de leurs élèves. D'après Moos (2000) dans ses travaux a soutenu que les enseignants sont considérés comme des professionnels autonomes tant pour ce qui touche aux choix des méthodes pédagogiques qu'au choix du contenu du programme. Mais cependant, ils ne s'écartent pas des grandes orientations nationales. Quant à l'OCDE (2001), il faut impérativement donner un sens aux carrières des enseignants ordinaires qu'ils dépassent les responsabilités qu'ils ont dans leur classe.

Les travaux de la CONFENEN (2006) ont permis de comprendre que la dynamique partenariale entendue comme le passage d'une « logique individuelle » vers une « logique collective » cherche à imprimer à l'action éducative un caractère démocratique axé sur le vivre ensemble, le co-construire, sur l'interrelation, la négociation. L'école devient un lieu de tolérance où les parties prenantes, solidaires et respectueuses les unes des autres, s'efforcent à se réussir autour d'un projet commun. Elle repose sur la vision partagée, sur des objectifs convergents entre les différents acteurs. Elle demande des actions globalement cohérentes et des stratégies appropriées par les acteurs. Tout cela implique des échanges, des négociations et une écoute mutuelle. Dans ce processus, il faut tenir compte de chaque partie prenante, de ses domaines d'expertise et de

ses compétences. Celles-ci permettent d'être renforcées chez les différents acteurs pour favoriser un équilibre des forces dans les processus participatifs. Grisay (2007) dans sa recherche sur l'évaluation en éducation a démontré que l'autonomie permettait de faciliter l'application locale des réformes parce que le changement n'advient pas sans l'adhésion des acteurs locaux. D'où il y a nécessité de redonner de la marge d'initiative aux équipes éducatives afin d'innover. D'après lui, l'autonomie locale favorise la réussite scolaire des élèves. Car, c'est au plus près des besoins des élèves et des ressources locales qu'on peut inventer les bonnes organisations à même de prendre en compte les besoins spécifiques et de faire progresser les élèves. L'autonomie favorise la mobilisation des équipes éducatives mobilisées autour du projet d'établissement évalué sur cette capacité à faire progresser (différenciation des pratiques pédagogiques selon l'analyse des besoins, adaptation de l'organisation des cadres d'apprentissages selon des cycles et des groupes différents de la classe unique...). Les Etats doivent donc laisser des marges de décision aux établissements afin qu'ils puissent organiser l'accompagnement au mieux de l'intérêt de leurs élèves.

Les études de Scheerens et Maslowski (2008) sur l'autonomie scolaire mettent en évidence des leviers positifs permettant d'améliorer la qualité de l'éducation. Ces leviers sont actionnés malgré, ou à la marge de mesures de décentralisation en partie symboliques. Ainsi, l'utilité de mécanismes d'évaluation et d'ajustement ainsi que l'importance d'une approche systémique en matière d'innovation pédagogique (programmes intégrés de réforme des curricula, liens entre évaluations formatives et sommatives, développement professionnel des établissements et leur organisation en réseaux) ont été mises en lumière dans ces recherches. Pensent-ils ainsi que certaines décisions en matière d'éducation incombent aux gouvernements locaux ou aux établissements tandis que le gouvernement central reste responsable des autres. Par exemple, les écoles peuvent choisir en toute liberté les manuels scolaires utilisés dans les classes tandis que l'admission des élèves est gérée par les services municipaux.

Barroso (2012) s'est intéressé sur la gestion scolaire entre modernisation et démocratie.

Ses travaux ont consisté à montrer que les chefs d'établissement sont confrontés aujourd'hui à toute une série de changements, en amont et en aval du contexte où ils exercent leur action, lesquels déterminent clairement leur mission et leurs fonctions, les compétences mobilisées, les procédures utilisées et les résultats obtenus. Ces modifications portent notamment sur les modes de régulation des politiques publiques d'éducation, les pratiques de gestion et sur les processus pédagogiques. L'auteur a donc souligné que l'autonomie des écoles a trait à la possibilité qu'ont les dirigeants de définir leur projet éducatif et leur règlement interne, à l'existence d'une marge relative de choix au niveau de leur organisation interne, en termes de composition de leurs organes de gestion supérieure et intermédiaire (Barroso, 2000, 2007). Les collectivités locales, interviennent désormais dans les organes de gestion des établissements et doivent se constituer en tant qu'organes consultatifs de la gestion municipale l'éducation. La difficulté qui peut expliquer leur absence d'intervention est liée soit à la non réglementation des lois de la décentralisation, ou soit à la faute de dotations budgétaires suffisantes. Le ministère de l'éducation est donc le principal responsable du financement public de l'éducation et le financement des collectivités locales reste très limité.

Boulineau (2012) a démontré que l'autonomie était un des enjeux de la rénovation du système éducatif, de nombreuses études et exemples, notamment à l'étranger, montrent l'impact important qu'ait le degré d'autonomie des établissements sur leur fonctionnement et leurs résultats, impact qui joue dans le sens d'une plus grande efficacité. Il a présenté l'autonomie comme étant la capacité d'une structure à définir des objectifs opérationnels propres ainsi que les voies permettant d'y parvenir. Elle s'exerce dans le respect d'objectifs prioritaires fixés à un niveau supérieur et de règles relevant de la pratique démocratique. Chacun de ces éléments constitue une donnée fondamentale qu'il convient de bien préciser.

Les travaux de Lalancette (2014) sur la gouvernance scolaire au Québec ont montré que l'autonomie professionnelle des Directions scolaires conduit à une dimension de satisfaction de travail, essentielle pour des cadres et des professionnels. Ce métier en partie consiste à investir de sa personne, de ses valeurs et de son talent, avec une marge de manœuvre que l'on veut la plus significative possible. De plus dans

un contexte aux multiples demandes et pressions de toutes sortes, l'autonomie d'une direction d'école est une condition de son efficacité. Elle ne peut en référer constamment à ses supérieurs, elle doit adapter les règles aux exigences de la situation et du moment, bref, exercer son jugement. Cet auteur a établi la comparaison entre la gestion classique et la gestion stratégique. D'après elle, la gestion classique des systèmes éducatifs renvoie à la notion de « fonction de travail », où gérer les affaires publiques implique de suivre les directives d'un état ou d'un gouvernement. L'acte d'administrer réfère dans les esprits à un mode de gestion descendant ou « top-down » ou à l'exécution de commandes. Par contre la gestion stratégique nécessite d'innover, et forcément de sortir des règles et normes établies. Elle implique d'initier de nouvelles pratiques, voire d'innover dans son milieu, sachant que l'innovation est en soi un processus de création de valeur, partant d'un produit, d'un procédé ou simplement d'une idée. Elle s'applique aussi aux pratiques professionnelles qui visent à rehausser la situation de travail, l'amélioration des apprentissages ou de la vie en général au sein de l'établissement. La gestion stratégique suppose en outre l'installation d'une bonne communication avec tous les acteurs, incluant des périodes de négociations des priorités, puis des modes de fonctionnement aux stratégies rassembleuses et porteuses, et ce, avant même de penser à opérer des services éducatifs. Autrement dit, diriger une école ou un centre de formation va bien au-delà de l'acte d'exécuter des directives, sans pouvoir les confronter aux réalités vécues sur le terrain et, au besoin, les remettre en question, voire proposer des solutions.

Daniel Pelletier, Pierre Collerette, Gilles Turcotte, *Revue canadienne de l'éducation* (2015) ont travaillé sur les pratiques de gestion des directions d'école au secondaire. Ils ont expliqué la complexité des pratiques de gestion liées à la réussite scolaire. Ces auteurs ont mis l'accent sur le rôle de médiation que jouent ces pratiques dans la réussite des élèves du secondaire. Celles-ci sont de divers ordres ; les pratiques pédagogiques et les pratiques axées sur l'instauration d'un climat harmonieux et respectueux pour optimiser les résultats scolaires des élèves. Ils ont estimé que la direction doit travailler de manière à canaliser et orienter les efforts des membres d'une école pour contribuer à l'amélioration des pratiques d'enseignement qui sont efficaces pour la réussite des élèves. De plus

Plusieurs autres études ont tenté d'établir un lien entre les pratiques de gestion et le leadership de la direction des écoles pour le traité de problème de l'optimisation des résultats au secondaire (Coleman et Love, 2004 ; Elmore, 2003). A ce sujet, Teddie et Stringfield (2007) ont mené des recherches sur l'efficacité des écoles. Cette dernière a conduit à l'établissement d'un ensemble de principes en rapport à de meilleurs taux de réussite : une direction affirmée et stable, des solutions collaboratives, l'adhésion à un programme de qualité des actions personnalisées (Collins, 2005 ; Waits, Campbell, Gau, Jacobs, Rex et Hess, 2006). D'autres chercheurs ont pensé à la gestion scolaire axé notamment sur l'instauration d'un milieu attentif à la réussite des élèves (Edmonds, 1979 ; Rosenholtz, 1991).

II-Théories adaptées à cette recherche

a-La théorie d'attribution du pouvoir décisionnel de McGinn et Welsh (1999)

Ladite théorie a été mise sur pied grâce aux auteurs McGinn et Welsh (1999). Elle a été convoquée pour soutenir l'idée sur l'autonomie. Celle-ci donne en effet la possibilité au responsable d'outrepasser dans une certaine mesure les normes ministérielles établies pour régler un problème dans sa structure. Les auteurs de ladite théorie démontrent alors dans leurs travaux que l'administration centrale doit offrir plus de pouvoir à l'administration locale. Autrement dit ; dans une organisation scolaire où l'acte éducatif est traduit par la moindre efficacité, le pouvoir doit être investi au responsable local de cette entreprise afin qu'il dispose d'une autonomie plus ou moins grande et qu'il soit libre de décider. Cette décision lui donne la capacité de répondre efficacement aux besoins de ses ouvriers, ou d'engendrer une meilleure utilisation des ressources dans le but d'améliorer leurs conditions de travail. Cette théorie accorde donc un intérêt aux autorités locales en ce sens qu'elle favorise le renforcement de leurs capacités dans leurs prises de décision.

b- La théorie de l'autonomie des établissements de Murphy et de Beck (1995)

La théorie de l'autonomie naît dans les années 90 sous l'influence de plusieurs auteurs parmi lesquels Murphy et Beck (1995). Ceux-ci se sont penchés vers les structures scolaires pour parler de l'autonomie des établissements. Ils ont ainsi pensé que les problèmes auxquels sont confrontés les élèves dans leurs milieux scolaires ne seront être traités que si le changement advient des autorités locales. À cet effet, il faut que les gouvernements nationaux cessent de soumettre un modèle unique des programmes aux organisations qui dépendent d'eux, parce que son adaptation s'avèrera difficile. Etant donné que chaque structure a ses réalités qui lui sont propres, il y a ainsi nécessité que les personnels de ces entreprises jouissent d'une autonomie particulière afin qu'ils révisent leur politique et qu'ils y implémentent les stratégies adéquates pour qu'elle soit désormais efficace et efficiente. Les principaux auteurs évoquent donc la réorganisation interne de la politique des établissements. Ainsi pour que celle-ci prenne corps, elle dispose de trois formes de gestion par l'école conditionnées par l'autonomie. Il est question du contrôle par la collectivité, du contrôle par l'administrateur et par le personnel enseignant.

c- La théorie de l'acteur et le système de Crozier et de Friedberg

La réflexion de cette théorie à partir des travaux de recherche menés par ces chercheurs s'est progressivement structurée autour de l'affirmation de la notion d'organisation. Ceux-ci ont étudié le phénomène de structuration des rapports humains dans l'action comme un niveau d'analyse autonome transcendant les domaines et secteurs d'activités tels l'industrie, l'administration publique, la justice, l'éducation, etc. Grâce aux résultats des recherches sur l'action administrative, Ils ont choisi d'élargir la notion d'organisation à celle de système d'action, laquelle leur a permis d'étudier et de problématiser les ensembles d'interdépendances. Ensuite, Ils ont poursuivi leur réflexion sur la décision, les mécanismes du changement institutionnel, et les rapports entre les acteurs. Celle-ci a permis d'aboutir à la formulation d'une approche organisationnelle de l'action collective. En effet, cette dernière s'intéresse non pas à l'organisation en tant qu'un système social particulier, mais au

phénomène plus général des processus d'organisation, lesquels se déploient dans les champs d'action les plus divers et qui permettent de structurer, de stabiliser et de réguler les rapports individuels des acteurs membres de l'organisation, liés par des interdépendances stratégiques autour des problèmes et d'intérêts communs.

d- La pertinence théorique

➤ Explication du choix de la théorie du pouvoir décisionnel

Dans cet article, la théorie du pouvoir décisionnel est la préférence parce qu'elle permet de mettre l'accent sur la répartition des fonctions de direction des établissements et l'impact que ça marque dans ces univers. Ces paramètres de gestion prônent alors l'autonomie des personnels, le leadership participatif et l'organisation apprenante qui offrent les meilleures conditions de travail. L'autonomie permet aux personnels d'une organisation scolaire d'initier de nouvelles pratiques stratégiques de gestion. La créativité au sein d'une organisation renvoie à la capacité à proposer de nouvelles solutions, de nouvelles visions pertinentes des choses. Elle est démocratique. Elle engage des applications délibérées de culture, valeurs, savoirs, compétences et attitudes, plus ou moins favorables de chaque société (Craft, 2003). L'organisation apprenante renvoie à une culture organisationnelle, une façon d'être et de fonctionner dans un environnement où les gens collaborent et réfléchissent ensemble au sujet du développement constant de leur organisation. Elle est purement démocratique parce qu'elle favorise la synergie par le dialogue sur l'expérience et les connaissances, l'ouverture, la connaissance de soi, la collaboration avec toutes les composantes de l'organisation et la vision partagée. Elle valorise l'être-humain et prône l'efficacité de l'organisation. La notion du climat scolaire prend acte dans un environnement au sein duquel repose une expérience subjective de la vie scolaire. C'est une atmosphère créée par les personnels pour mieux travailler dans les conditions idoines. C'est une manière de vivre ensemble, d'apprendre à coopérer, réagir de manière douce, participer au bien-être de tous.

➤ Explication du choix de la théorie de l'autonomie

Dans le cadre de cette étude « *Les problèmes liés à l'amélioration de l'accès à l'éducation et à la qualité de l'enseignement tirent leur origine, en partie, dans les politiques de gestion parfois trop centralisées des systèmes éducatifs où la quasi-totalité des décisions sont prises au niveau central et les acteurs directs sur le terrain sont relégués au rôle de simples exécutants sans pouvoir de décision, ni initiative. De même, cette gestion ne fait pas le lien entre les ressources injectées dans le système éducatif et les résultats scolaires obtenus* »CONFEMEN (2017). Cette citation laisse croire que La gestion dans les institutions scolaires des pays africains ne saurait être efficace si elles sont toujours traitées de manière uniforme. La théorie de Murphy et Beck (1995) dans cette étude permettra aux autorités locales d'atteindre les objectifs qu'elles se fixent pour leurs institutions. Car, elle contribue à l'élimination d'un ensemble de contraintes dans le but de rendre florissante l'éducation de leurs apprenants. Dans certains milieux éducatifs où les professionnels sont en conflits, l'autonomie devient un moyen favorable pour instaurer une bonne communication au milieu de ces acteurs. Car, elle devient à cet instant un moyen de partage des mêmes intérêts, pensées ou idéologies pour l'avancement d'une communauté éducative vers l'émergence. Elle permet en outre l'instauration des modes de fonctionnement des stratégies rassembleuses et porteuses en vue de l'opération des services éducatifs des écoles, ou encore de rendre l'action publique plus efficace et proche du bien public et de l'intérêt général.

Par ailleurs le manque d'autonomie envers les autorités locales d'éducation témoigne leur faible implication, surtout celle du personnel enseignant dans la construction des processus d'apprentissage. L'uniformisation des programmes scolaires dans toute l'étendue du territoire nationale n'est pas fondée sur une connaissance réelle du terrain. Elle ne donne non plus accès à la prise en compte des besoins réels des personnels. L'autonomie vient donc activer le développement d'une plus forte capacité d'auto-organisation des institutions nationales en insistant sur la mise en place d'un projet commun et de direction collégiale dudit projet.

➤ Explication du choix de la théorie de l'acteur et du système

Dans le cadre de notre étude, les chefs d'établissement et les enseignants doivent constituer un ensemble de principes et de méthodes organisées en stratégie globale dans le but de mobiliser leurs établissements pour optimiser les résultats scolaires. Les mécanismes de ce travail d'ensemble sont les suivants :

- *Les membres de l'administration assurent leur autonomie d'agents libres et coopératifs* : le degré d'autonomie des établissements scolaires s'apprécie à travers les marges de manœuvre dont disposent les personnels dans les domaines que sont la pédagogie, la gestion financière et des ressources humaines. Il s'accompagne généralement de la créativité au sein des établissements, de nouvelles instances de gestion intervenant à titre décisionnaire ou consultatif. Quelques exemples de l'autonomie des établissements scolaires : sélection pour les postes vacants et le remplacement des personnels absents, fixation des salaires, changement de nouveaux manuels didactiques, mise en œuvre de nouvelles méthodes d'enseignement etc.). La liberté dans ce passage sous-entend que les acteurs ont choisi de ne plus dépendre dans une certaine mesure des règles de l'entreprise. Car, compte tenu des contraintes auxquelles ils font face dans leur environnement éducatif, ils engagent d'autres méthodes informelles mais, lesquelles sont aptes pour pallier les difficultés qui empêchent l'optimisation des résultats des élèves.
- *La sortie discrète des normes standards pour l'adoption des choix stratégiques en vue de l'amélioration des résultats* : à ce niveau, l'on parle de la dimension de satisfaction de travail pour les personnels. Ces derniers investissent dans ce contexte : de leurs personnes, de leurs valeurs et de leurs talents, avec une marge de manœuvre plus significative. Les stratégies qu'ils adaptent, sont corollaires aux exigences des contraintes que présentent leurs institutions.
- *La considération des stratégies des acteurs* : la gestion stratégique constitue l'ensemble des mécanismes décisionnels, contribuant à assurer la cohérence entre le fonctionnement

d'une organisation et les objectifs qui lui sont assignés. Elle se concentre sur la mission collective et inclut le mode de fonctionnement participatif des acteurs. Elle se fonde sur le choix des orientations et des options de mise du projet éducatif afin d'optimiser les résultats des élèves.

- *La construction des objectifs* : elle soumet les personnels à des interrogations sur leur communauté. Elle leur apporte une ou des manières nouvelles d'organiser et de planifier leur projet éducatif. Les objectifs sont donc fixés après que les acteurs aient choisi de converger leurs points de vue pour les renforcer, puis pour faire émerger une prise de parole citoyenne et solidaire. La solidarité étant la capacité qu'ont les individus d'être responsables de leurs actes ou de se prendre eux-mêmes en charge.

III- L'organisation des systèmes éducatifs en Afrique après les indépendances

a) Les faiblesses de l'organisation de ces systèmes

Après les indépendances, les systèmes éducatifs étaient organisés en six systèmes éducatifs coloniaux : anglophone, francophone, arabophone, espagnole, portugaloophone, germanophone. Les objectifs de l'ensemble de ces systèmes éducatifs étaient de favoriser le développement personnel à travers un épanouissement physique, intellectuel et moral, mais aussi, d'encourager l'esprit d'initiative et d'entreprise, de cultiver l'esprit de citoyenneté à travers l'amour de la patrie afin que l'individu soit capable de la défendre et de la développer. En outre ils devaient promouvoir en ce dernier un esprit de citoyenneté responsable, le sens de la démocratie, de l'unité nationale, des responsabilités et de la justice sociale ; développer en lui un esprit de solidarité, d'intégrité, d'équité, de justice de loyauté, de tolérance et de paix ; cultiver en lui le respect d'autrui notamment l'équité entre les genres mais aussi le respect de la diversité donc linguistique, confessionnelle et culturelle ; garantir sa formation afin qu'il fasse preuve de discipline et de rigueur dans le travail et qu'il soit utile à sa société et à lui-même ; développer en lui le sens des valeurs universelles ; développer en lui toutes ses potentialités afin de le rendre capable de participer activement par ses compétences, au

développement de son pays. Dans la plupart des pays africains, ces finalités ont été définies par leurs constitutions, leurs lois, et leurs décrets. Les systèmes éducatifs africains de la période postcoloniale citée, coexistent avec le système d'éducation traditionnelle. Autrement dit l'africain était le produit de plusieurs sinon de deux grands systèmes éducatifs occidentalistes.

Au sein des établissements scolaires en Afrique et plus particulièrement au secondaire, on retrouve couramment des classes de plus de 50 élèves. Au Cameroun par exemple, la pandémie COVID-19 et les guerres des sécessionnistes dans les régions du Nord - Est et du Nord-Ouest du pays occasionnent chaque année de multiples déplacements des habitants de ces zones pour le Centre. Ainsi depuis l'année 2017, au secondaire public l'on se retrouve avec des effectifs de plus de 80, voire 100 élèves et même plus qu'il n'en faut dans une salle de classe. Il faut également mentionner une sous scolarisation ; l'insuffisance des infrastructures de communication et l'insuffisance des infrastructures socioéconomiques. (Rhwerwa, 2006, p. 69). Or un établissement scolaire qui tient tous ces éléments en compte est important pour attirer les enfants à l'école et faciliter leur apprentissage. Les lieux d'apprentissage au sein des États africains sont confrontés aux nombreux problèmes extrêmement complexes tels que : les effectifs pléthoriques, une formation inachevée des enseignants ayant pris fonction et faisant preuve d'un manque de professionnalisme sur le terrain, la rareté du matériel d'enseignement et d'apprentissage voire obsolète, l'inadaptation des programmes, le système d'organisation scolaire à mi-temps, ainsi que le fait de jumeler les différents niveaux (4^{ème} et 3^{ème} ou 2^{nde} et 1^{ère}) dans une même salle de classe. Toutes ces imperfections alignent des problèmes cruciaux tels que l'aliénation des personnels locaux, dû au confinement des tâches et le manque d'initiative locale parce que tout vient de la hiérarchie. Or les écoles présentent chacune des réalités qui propulsent les membres locaux à la créativité et aux innovations dans leurs environnements scolaires. Ces carences plongent les élèves dans la médiocrité de leurs performances scolaires, le découragement, l'échec, l'abandon et les amènent à se détourner de leur vision ; celle de développer leurs nations.

Dans leur ensemble par ailleurs, les systèmes éducatifs comme les unités d'enseignement, les écoles et les établissements, fonctionnent le plus souvent et conformément aux mutations de différentes sociétés et aux principes affichés. L'équilibre d'un système éducatif en général repose sur l'agencement de plusieurs dimensions, lesquelles peuvent intégrer les domaines cognitif, psychomoteur et affectif, en relation avec l'environnement socio-économique et politique d'un pays. De plus, l'élévation du niveau de vie induit, sur le plan micro-économique, une demande d'instruction de haute qualité. Cela demande un recyclage permanent des systèmes scolaires en rapport avec les valeurs sociétales. Les systèmes éducatifs actuels de maints des pays de la CONFEMEN se caractérisent par une grande inefficience. Par exemple au sein de nombreux pays africains tels que la Zambie, le Ghana, le Madagascar et le Bénin, le renforcement du lien entre l'éducation et l'emploi est très frêle à cause de l'inadéquation des contenus en rapport avec la société (CONFEMEN, 2017). Au Cameroun, l'économie demeure en grande partie dépendante de l'exportation des produits de base, avec une faible transformation des matières premières locales, ce qui rend difficile la création de nouveaux emplois dans toute la chaîne de valeur des secteurs clés tels que l'agriculture, les mines et le tourisme. Le défaut d'optimisation de la chaîne de valeur de ces secteurs clés ne peut qu'aggraver la situation actuelle du chômage des jeunes qui semble évoluer chaque année de 3% (Ebert Friedrich 2014). La formation de l'individu devient alors une préoccupation majeure de la société contemporaine. Ainsi pour que les pays africains parviennent au développement rapide, ils se doivent de fournir une éducation de qualité à leurs apprenants, laquelle doit tenir compte du dynamisme de leurs environnements socioéconomiques et professionnels dans le but d'insérer de façon harmonieuse leurs apprenants dans le monde de travail. Ainsi, l'éclairage utile sur les systèmes actuels d'éducation doit porter vers l'adéquation des contenus en rapport avec la société (l'application des réalités propres des pays) ; l'innovation (insertion des matières professionnelles), le suivi des enseignants (après formation), le suivi des élèves et surtout la subvention financière que chaque État doit apporter aux personnels locaux.

ARBRE A PROBLEME QUI RESUME LE PROBLEME LES CAUSES ET LES

Source : Adaptations Personnelles

b) Le financement

1) Investissement de l'éducation dans les Etats africains

Il est convenable de noter que l'éducation est l'un des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Son adaptation au marché de l'emploi vise à accélérer la réalisation des OMD (ODD, 2015). Ainsi, l'offre à l'éducation de qualité représente les objectifs que partagent toutes les nations occidentales en général et les Etats africains en particulier. Un des enjeux majeurs du système éducatif est qu'il facilite l'insertion des jeunes dans le marché de l'emploi, qu'il aide également à la création de l'auto-emploi grâce aux compétences que les apprenants acquerront tout le long de leur parcours scolaire. En effet, l'acuité du chômage dans les pays africains se situe moyennement à 33% (Joseph Ki-Zerbo, 1990). Cette situation a suscité un bon nombre de réformes des politiques publiques depuis les années 1990 pour faire reculer la tendance en pleine progression. Pour ce qui est de la réforme du secteur de l'éducation et du marché de l'emploi, les administrateurs politiques ont eu à penser que tout système éducatif doit créer de nouveaux emplois par une transformation économique en vue de mieux outiller les apprenants, de faciliter leur insertion dans le marché de l'emploi et de promouvoir l'auto-emploi. Malheureusement, les systèmes éducatifs actuels de nombre de pays de la CONFEMEN se caractérisent encore par une grande inefficience. Tel est le cas de nombreux pays africains comme la Zambie, le Ghana, le Madagascar et le Bénin à cause de leur niveau de dépense très faible à l'éducation (Edda Óskarsdóttir, Amanda Watkins et Serge Ebersold, 2018).

En 2014, ces pays à faible revenu et bien d'autres ont engagé respectivement 3,98% et 3,4% de leur PIB pour l'éducation de leurs apprenants. Une analyse comparative de la mobilisation des ressources internes destinées à cette éducation selon le groupe de revenu d'appartenance a permis d'apprécier leur degré. Les données obtenues par la CONFEMEN ont montré que même si un peu moins de la moitié des pays de la CONFEMEN à faible revenu font mieux que la moyenne mondiale de ce groupe de pays, d'autres pays de ce groupe peinent à mettre au moins 4% de leur PIB dans leur système éducatif. Rare sont les pays comme la république de Centrafrique, le Madagascar, la RD Congo, la Guinée-Bissau et le Mali qui ont eu à

mobiliser au début des années 2000 autour de 4 à 6% de leur PIB dans leur système d'éducation (CONFEMEN, 2017). Les pays comme la Côte d'Ivoire, la république du Congo, le Cap vert, la Tunisie et le Vietnam, avec des niveaux élevés de mobilisation des ressources au début des années 2000, ont revu leurs efforts à la baisse. Même s'il faut tenir compte de la diversité de la situation des pays, les ressources nationales consacrées à l'éducation, au cours aussi bien des années 2000 que des années 2010, enregistrent une tendance moyenne baissière dans les pays à revenus faibles comme ceux à revenus intermédiaires de la tranche inférieure.

Au Bénin comme au Burundi, au Mali, à la République démocratique du Congo, au Madagascar et en Guinée, des progrès dans l'investissement en éducation sont encore nécessaires. Quant au Rwanda et au Togo, s'ils ont affecté respectivement 21,0 % et 24,4 % de leurs dépenses publiques en 2000, leurs efforts ont connu une tendance baissière jusqu'à atteindre 12,48% et 17,98% des dépenses en éducation en 2015. Or la Côte d'Ivoire et la Tunisie ont maintenu leur cap de 20% de 2000 à 2015. Tandis que des efforts pour les 16 dernières années restent très timides pour le Cameroun, la République démocratique populaire du Laos et Sao Tomé-et-Principe. Les dépenses publiques totales d'éducation constituent dans ces pays une part des dépenses publiques totales hors service de la dette. Au cours des cinq dernières années, certains pays comme le Niger, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Tchad, et dans une moindre mesure le Burkina Faso pour les pays à faible revenus, le Cambodge, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, la République démocratique, le Laos et le Vietnam, se sont illustrés par leurs taux de croissance économique assez élevés. Celle-ci s'est établie en moyenne à plus de 5% entre 2010 et 2015, atteignant presque 8% dans certains pays, permet une augmentation significative du financement du développement de l'éducation de leurs apprenants. Pour les pays qui ne parviennent pas à atteindre 5% de croissance, la mobilisation des ressources reste timide (CONFEMEN, 2017).

2) Initiatives pour l'amélioration du financement de l'éducation en Afrique

Le financement de l'école qui n'est pas toujours suffisant nous amène à nous interroger sur la qualité de l'école. Car, les problèmes rencontrés dans l'éducation sont au-delà de la qualité pour impacter sur le marché de l'emploi. À cet effet, les textes ministériels évoqués jusqu'en 1995, laissent l'usage aux multiples réformes tant sur le plan politique que sur le plan économique, et éducationnel. D'après ce qui a été constaté en amont, l'on observe néanmoins une pénurie de fonds pour atteindre les objectifs de l'éducation en Afrique. L'on note également de nombreuses stratégies sur le potentiel qu'ont les initiatives existantes pour répondre aux besoins de l'éducation en Afrique. Celles-ci sont d'un grand défi à relever pour conduire les jeunes diplômés à l'insertion de l'emploi ou à l'auto-emploi. Ce qui exige un bon financement et une bonne allocation des ressources effectives et adéquates à l'éducation de l'heure. Par ailleurs, un fort courant d'opinion pense qu'il est temps de réengager d'autres initiatives pour rendre les systèmes éducatifs des nations africaines attractives. Les gouvernements des nations africaines se doivent de réformer leurs normes afin de ramener l'éducation de leurs apprenants sur de nouvelles bases si elles veulent accéder au développement. Ces dispositions vont faciliter à leur tour des innovations nouvelles dans les assemblées scolaires et rendront les membres locaux flexibles à l'action éducative et au marché de l'emploi et de l'auto-emploi.

De prime abord réformer le secteur de l'éducation des nations particulièrement africaines sans passer simultanément par une transformation structurelle de leurs économies pour la création de nouveaux emplois, n'entraînera jamais une baisse du chômage de leurs apprenants. L'engagement limité de renforcer la capacité entrepreneuriale des jeunes en vue de créer l'auto-emploi est suicidaire pour l'emploi, surtout au sein des pays en développement comme le Cameroun et bien d'autres dont leurs secteurs privés sont principalement constitués de petites et moyennes entreprises (PME) et d'un vaste secteur informel. Il est donc pensé de renforcer l'autonomie ou la marge de liberté chez les administrateurs des établissements scolaires en leur transférant le pouvoir sur lequel ils s'appuieront désormais pour apporter des innovations dans les domaines tels que

l'entrepreneuriat, le tourisme et bien d'autres activités professionnelles qu'ils trouveront nécessaires pour leurs apprenants. D'où la « redynamisation de la gouvernance scolaire en Afrique » en tant que nouvelle stratégie et nouveau paradigme pour répondre à ce besoin, en incluant mutuellement des mécanismes de financements existants à tous les niveaux d'organisations du système éducatif en Afrique.

En effet, l'autonomie permet de redynamiser le système éducatif en faisant de tous les établissements généraux des établissements professionnels pour donner aux apprenants d'accéder aux compétences professionnelles indispensables pour leur insertion dans le marché de l'emploi et de l'auto-emploi. Les gouvernements africains font certes des efforts louables pour créer des collèges techniques professionnels ; c'est le cas par exemple du Cameroun qui a déjà mis en place une Ecole Technique Professionnelle d'Agriculture (ETPA) de Yabassi à Douala. Mais ce processus doit encore être accéléré, de sorte que ces établissements soient présents dans toutes les dix régions du pays, et aient des spécialisations dans d'autres domaines tels que la maîtrise des TIC, l'exploitation minière, le tourisme, etc. Un partenariat public-privé bien pensé peut aider au financement de tels investissements. En outre il faut qu'il y ait des subventions pour aider davantage les administrateurs locaux à créer des laboratoires de technologie modernes, ainsi que des ateliers au sein de leurs institutions scolaires. Ceci dans le but d'approfondir les leçons pratiques apprises par les élèves, et de faciliter leur insertion dans le marché de l'emploi. Le partenariat entre les universités des pays en développement et celles des pays développés devrait être renforcé pour faciliter le transfert de technologie et du personnel enseignant.

Il est aussi pensé que l'enseignement sur l'entrepreneuriat soit institutionnalisé au sein des écoles africaines. En effet des avancées sont faites en ce sens dans les universités d'État avec des cours offerts sur la gestion des projets, mais le contenu de ces cours laisse à désirer. Pour cette raison des programmes spécifiques doivent être élaborés, de l'enseignement primaire aux universités sur comment développer les capacités entrepreneuriales et s'engager dans l'auto-emploi. Il est fort probable que de telles initiatives existent depuis si les chefs

d'établissement arrivaient à jouir de leur autonomie. Une telle idée serait déjà concrétisée avant que les États ne la légalisent. En plus, un système bancaire adéquat devrait également être mis en place pour prêter, voire soutenir financièrement les étudiants qui disposent de projets éligibles. Ce système bancaire devrait être accompagné d'un système de coaching et d'une assistance technique et managériale pour aider les jeunes entrepreneurs pendant les trois premières années de mise en œuvre de leurs projets.

Enfin, il est proposé aux autorités étatiques de créer des espaces de formation et d'investir pour les dirigeants. Dans les pays africains, les chefs établissements sont nommés mais jamais formés. Même si cette nomination s'appuie sur un certain nombre de critères, ceux-ci ne valent pas la formation qu'ils doivent bénéficier. En effet, cette étape est très cruciale et capitale dans la vie professionnelle de ces personnels. Il leur faut une formation continue en gestion pédagogique, administrative et financière. L'absence de cette formation influe sur les politiques scolaires de leurs établissements, ainsi que l'éducation des élèves. Ils doivent prendre conscience de la complexité de la responsabilité qui leur incombe. Ils doivent bien exercer le rôle de dirigeant dans lequel ils sont appelés à être des managers et des leaders. Car il faut qu'ils travaillent de manière à satisfaire les catégories d'acteurs, notamment les élèves, les enseignants et les personnels de leurs milieux. C'est pourquoi l'acte éducatif implique leurs compétences pédagogiques et administratives dans le but de garantir une éducation de qualité à leurs apprenants. Ladite formation leur offre de nouveaux outils de gestion et d'enseignement. Elle leur permet de développer aussi des nouvelles approches en tant que leader et manager.

IV- place et rôle du pouvoir central face au paradigme de la décentralisation

a) - Défaillances des Etats africains

Les stratégies d'organisation de plusieurs États africains en l'occurrence celles des pays de l'Afrique subsaharienne font témoins d'autocratie en ce qui concerne l'organisation de leurs systèmes éducatifs (INS, 2021). En effet, les pays africains avaient le monopole de l'éducation de leurs apprenants, car ils les gèrent quasiment seuls

en établissant leur hégémonie sur tous les niveaux et types d'enseignement, mais la vulnérabilité de leur gestion face à certaines contraintes économiques et financières et aux événements de troubles tels que la pandémie COVID-19 dans le monde entier et les guerres, cause des résultats insatisfaisants voire catastrophiques en termes d'accès, de qualité, d'efficacité et d'équité ces dernières années. Outre les principes généraux de l'organisation des enseignements dont ces gouvernements sont les garants et en assurent tant bien que mal leur application en termes de l'obligation scolaire, de la laïcité et de la gratuité de l'enseignement public, ils exercent des fonctions et des missions, lesquelles ne sont pas décentralisées. Celles-ci relèvent des domaines de normes pédagogiques, de la gestion du personnel, de l'élaboration budgétaire, de l'administration générale, d'études statistiques et de prospective. Dans le domaine pédagogique, les États africains préparent les textes des projets de lois et élaborent la réglementation destinée à leur mise en œuvre. Ils arrêtent l'architecture générale des études en cycles, en années, par type d'établissement. Ils déterminent les appellations des grades et des diplômes, définissent leurs contenus et établissent la réglementation des examens correspondants : type d'épreuves, écrites, orales, coefficients, durée. En matière budgétaire, les ministères en charge de l'éducation préparent en collaboration avec les ministères chargés du budget, le plus important budget sectoriel des États. Ils distribuent les moyens financiers pour la réalisation des investissements et pour permettre le fonctionnement des établissements qui sont restés dans la quasi-totalité des établissements nationaux ou publics. Ils assument en outre le rôle de gestion de personnel. Ils assurent presque tous les actes de gestion courante du personnel enseignant et non enseignant, du recrutement au licenciement en passant par les affectations aux différents postes. Ils produisent en outre des statistiques et procède à des études de toutes sortes sur tous les aspects du système éducatif. Ils conservent et exercent encore presque toutes ces missions alors qu'ils disposent des structures décentralisées, et des lois, lesquelles autorisent la liberté d'enseignement et en garantissent l'exercice aux collectivités locales et aux établissements privés ouverts régulièrement.

b-) Ce que doivent faire les États africains

Il est conseillé aux États africains de réformer leurs textes juridiques afin de concrétiser l'autonomie au niveau local. Ces normes vont permettre au personnel local de procéder par des innovations nouvelles qui témoigneront leur flexibilité dans l'action éducative. En effet, les dirigeants des établissements secondaires en Afrique et notamment au Cameroun, ne jouissent pas à suffisance de la marge de liberté qui leur est octroyée. Dans nos analyses documentaires, nous avons observés que toutes les décisions sont érigées par les gouvernements africains.

Aucune initiative n'est prise de la part des responsables locaux de pour créer un espace ambiant de travail. Excepté quelques innovations frêles comme « l'initiation des cours de soutien dans de rares établissements ». Cet aspect reste problématique dans la mesure où les chefs d'établissements ne seront jamais des managers. Au Cameroun, Togo comme au Congo pour ne citer que ces nations, il n'existe aucune école de formation pour cette catégorie de personnel (Christian Ebah, 2019a ; Félix Fuku, 2015 ; Kakouvi Tete, 2012). Car, l'accès au poste du provisorat dans les lycées se fait par nomination et non par un diplôme de formation. Les dispositions établies par les États font d'eux des leaders mais jamais des managers. Ce qui amène à identifier des problèmes à l'instar du leadership, du laxisme du personnel et bien d'autres. En ce qui concerne le renforcement des capacités et des compétences, les réformes ne promeuvent pas les compétences en gestion des ressources humaines, matérielles et financières dans le but d'améliorer l'ensemble du système politique au sein des administrations scolaires. La non écoute des leaders face à leurs collaborateurs et l'absence du travail en équipe freinent la prise en charge des apprenants dans les établissements scolaires. Il est donc évident pour les États africains de mettre des moyens en place pour rendre les personnels locaux compétents dans le domaine de la gestion.

En effet, cette étape est très cruciale et capitale dans la vie professionnelle de ces personnels. Il leur faut des formations continues en gestion pédagogique, administrative et financière. L'absence de ces formations influe sur les politiques scolaires de leurs établissements, ainsi que l'éducation des élèves. Ils doivent prendre conscience de la

complexité de la responsabilité qui leur incombe. Ils doivent bien exercer le rôle de dirigeant dans lequel ils sont appelés à être des managers et des leaders. Car il faut qu'ils travaillent de manière à satisfaire les catégories d'acteurs, notamment les élèves, les enseignants et les personnels de leurs milieux. C'est pourquoi l'acte éducatif implique leurs compétences pédagogiques et administratives dans le but de garantir une éducation de qualité à leurs apprenants (Djara Ndjidda, 2020). Ladite formation leur offre de nouveaux outils de gestion et d'enseignement. Elle leur permet de développer aussi des nouvelles approches en tant que leader et manager.

Aussi, il faudrait que les gouvernements africains apportent des subventions financières à leurs organisations scolaires. Dans nos recherches documentaires, il est constaté que les matériels utilisés dans les institutions scolaires ne soient pas confortables (Christian Ebah, 2019a). Or les aides financières amènent l'administration à contracter des engagements ou réaliser les travaux publics au sein des établissements. Elles contribuent à l'allocation des ressources confortables (TIC, fournitures, besoins médicaux sanitaires) pour améliorer l'éducation des élèves. Malheureusement une partie de négligence des gouvernements africains constitue véritablement un frein dans la réussite scolaire de leurs apprenants. Ce qui tarde d'une certaine façon leur accès au développement rapide. Au Cameroun notamment dans le domaine de l'informatique par exemple, le gouvernement doit construire et aménager au sein de chaque établissement scolaire une salle d'informatique équipée de plusieurs ordinateurs, quantité suffisante pour le nombre d'apprenants. Il doit en outre veiller à l'entretien et à la maintenance de ces équipements. Aussi il doit songer à construire des salles multimédia pour l'enseignement des leçons qui nécessitent leur usage. Car cela permettra aux apprenants de s'ouvrir au monde en termes d'innovation et de créativité. Les établissements doivent également disposer d'un laboratoire pour les recherches et l'innovation. Comment est-ce que l'élève pourra bien maîtriser le terme microbe en biologie s'il n'a jamais vu à l'aide d'un microscope un microbe ? C'est pourquoi les États africains devraient revoir leur budget alloué à l'éducation en termes d'augmentation des ressources matérielles confortables pour l'épanouissement et l'assimilation rapide des savoirs par leurs apprenants.

Par ailleurs les pays africains doivent chacun, redynamiser son système éducatif en créant davantage de collèges professionnels qui équiperont leurs apprenants de compétences professionnelles indispensables pour leur insertion dans le marché de l'emploi et de l'auto-emploi. Les pays de l'OCDE ont compris cela pour propulser facilement la jeunesse dans le monde de l'emploi (OCDE, 2011). Le gouvernement camerounais fait des efforts louables pour créer des collèges techniques professionnels à l'instar de l'École technique professionnelle d'agriculture de Yabassi à Douala, mais ce processus devrait être accéléré, de sorte que ces établissements soient présents dans toutes les dix régions du Cameroun, et soient spécialisés non seulement sur l'agriculture, mais également sur les TIC, l'exploitation minière, le tourisme, etc. Un partenariat public-privé bien pensé peut aider à financer de tels investissements.

En outre les États africains doivent investir davantage sur le plan financier pour la construction des laboratoires de technologie modernes, ainsi que des ateliers au sein des institutions pour approfondir les leçons pratiques apprises par les élèves, afin de faciliter leur insertion dans le marché de l'emploi. Il est proposé enfin que l'enseignement sur l'entrepreneuriat soit institutionnalisé dans les pays africains en voie de développement. Des avancées sont faites en ce sens dans les universités d'État du Cameroun par exemple avec des cours offerts sur la gestion des projets. Un programme spécifique doit être élaboré, de l'enseignement primaire aux universités sur comment développer les capacités entrepreneuriales et s'engager dans l'auto-emploi. Un système bancaire adéquat devrait également être mis en place pour prêter de l'argent aux étudiants des en fin de formation qui disposent de projets éligibles. Ce système bancaire devrait être accompagné d'un système de coaching et d'une assistance technique et managériale pour aider les jeunes entrepreneurs pendant les trois premières années de mise en œuvre de leurs projets.

V- initiatives proposées aux acteurs locaux sur le plan éducatif

a) Ce que doivent faire les acteurs locaux

Les pouvoirs locaux doivent :

- ✚ Sensibiliser les parents d’élèves à la contribution financière vers les niveaux d’enseignement post-fondamental. Dans les pays où cette contribution est faible, il faut prendre des mesures pour leur augmentation progressive et négociée.
- ✚ Mobiliser les leviers de financement disponibles au plan local et international dans le cadre de la coopération décentralisée (jumelage, parrainage, coopération interuniversitaire).
- ✚ Chercher des leviers de financement innovants et à mieux cibler leurs dépenses d’éducation.
- ✚ Impliquer davantage les parents d’élèves et les organisations de la société civile dans la gestion des écoles, pour plus d’efficacité dans la mobilisation des ressources et plus de transparence dans leur management.

b) Quelques propositions innovantes des chercheurs aux États africains

Nous exhortons les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire de la CONFEMEN à compter davantage sur leurs ressources propres pour assurer au secteur de l’éducation en :

- ✚ Élargissant leur assiette fiscale notamment par la fiscalisation des entités informelles, et en améliorant sensiblement l’efficacité de leurs systèmes fiscaux.
- ✚ Renforçant la lutte contre les fraudes et évasions fiscales mais aussi les dépenses fiscales
- ✚ En tirant davantage de revenus de l’exploitation des ressources naturelles contenant l’endettement public à des niveaux soutenables ;
- ✚ Allouant une plus grande part des dépenses publiques au secteur, à hauteur de 6% du PIB au moins.
- ✚ Définissant et en faisant fonctionner des cadres nationaux de concertation sur la répartition intra-sectorielle des ressources qui permettent un meilleur ciblage du financement de l’éducation dans les pays de la CONFEMEN.

- ✚ S’assurant que chaque niveau d’enseignement reçoit une cote part des dépenses publiques conforme à la priorité qui doit lui être accordée pour atteindre les cibles de l’ODD 4.
 - ✚ Créant au niveau national un Fonds spécial d’investissement pour l’éducation. Ce fonds pourrait être abondé par les reliquats des budgets des ministères chargés de l’éducation non mobilisés, mais aussi par d’autres sources de financement internes et externes.
 - ✚ Mettant l’accent sur la formation des cadres et gestionnaires des systèmes éducatifs.
- Mettant en place un groupe d’experts pour réfléchir en profondeur sur l’application des mécanismes innovants de financement de l’éducation préconisés lors des séminaires internationaux.
- ✚ Mettant particulièrement l’accent sur l’amélioration de l’efficacité des systèmes éducatifs qui doivent tirer davantage de résultats scolaires des ressources mises à leur disposition, notamment par : - une amélioration de l’efficacité interne ; - l’élimination des déperditions des ressources tout au long du circuit des dépenses publiques ; - l’augmentation du taux d’utilisation des personnels enseignants et leur rationalisation - la baisse des coûts unitaires des autres intrants scolaires, notamment les manuels pédagogiques, les constructions scolaires, etc.
 - ✚ Créant un cadre permanent de production et de partage des ressources pédagogiques dans l’espace CONFEMEN par le biais de la coopération Sud/Sud.
 - ✚ S’appuyant sur les TIC pour relever les grands défis de l’éducation, notamment l’accès aux manuels pédagogiques, la formation continue des enseignants, l’exécution déconcentrée des budgets nationaux de l’éducation, la production et la diffusion des statistiques de l’éducation et l’utilisation de celles-ci à des fins de gestion et de planification.

Conclusion

Pour terminer, dans la problématique, nous avons tout d'abord brossé la toile de fond que constitue le contexte général. Il s'agissait à ce niveau de comprendre les raisons pour lesquelles l'éducation en Afrique fondée sur l'héritage des colons est demeurée non innovatrice, non prospère. Nous avons appris dans ce sillage que celle-ci malgré son bien-fondé dans une certaine mesure, rencontre d'énormes difficultés à l'instar du problème d'employabilité qui est un facteur colossal dans les pays en voie de développement. Étant donc donné qu'actuellement, vu l'accélération des changements politiques, économiques, sociaux, techniques et éthiques dans les sociétés actuelles, les systèmes éducatifs sont en train d'être reformés et sont en interaction avec leurs environnements dynamiques. Suite à ces changements, il est important de rompre avec les méthodes occidentalistes et d'innover une éducation purement africaine qui sera un catalyseur pour le développement d'un grand nombre des pays en Afrique. Ainsi, notre étude portant sur la « Redynamisation de la gouvernance scolaire en Afrique : acteurs et nouveau paradigme d'intervention » fait l'une des brèches innovatrices qui vise à transférer le pouvoir aux administrateurs locaux afin qu'ils soient suffisamment autonomes et qu'ils soient à mesure d'implémenter des stratégies et des innovations nouvelles pour parfaire l'éducation des apprenants. Car ce paradigme repose sur le travail de co-construction et de co-situation des situations d'apprentissage, par un grand nombre d'acteurs qui émettent leurs pensées et avis sur des sujets à débattre, puis choisissent les meilleurs pour optimiser les résultats. Il est donc pensé dans cette optique que ces apprenants au sortir de cette nouvelle ère d'éducation puissent avoir facilement accès à l'emploi ou à l'auto-emploi.

Références bibliographiques

BARROSO, Joa. (2012). *La gestion scolaire entre modernisation et exigence démocratique : cas du Portugal*, Revue internationale d'éducation de Sèvres.

COLEMAN and LOVE Nest. (2004). *Principal portraits 2; A look at successful secondary school leadership and management practices*

in Alberta and British Columbia. Society for the Advancement of Excellence in Education, SAEEResearchSeries #10B.

COLLINS Jim. (2005). *Good to great and the social sectors*. Boulder, CO: Harper Collins.

CONFEMEN. (2017), *séminaire international sur le financement de l'éducation. Financement durable de l'éducation : quelles stratégies faut-il envisager ?* RABAT, décembre 2017, fédération wallonie-Bruxelles.

DJARA Ndjidda. (2020). "Planification du temps scolaire sur les performances des élèves du primaire dans l'extrême-nord du Cameroun" International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), vol 7, no. 8, 2020, pp. 23-38. doi: <https://doi.org/10.20431/2349-0381.0708004>.

EBAH ATEBA Christian. (2019a). *Administration scolaire au Cameroun ; le leadership participatif sur les performances des élèves*, EDILIVRE en France, 194 avenue du Président Wilson – 93200 Saint – Denis. 20p

HAAG Daniel (1976). *Gestion d'un système scolaire : perspectives globales*, Université de Neuchatel.

FRIEDRICH Ebert, (2014). *La voix de la jeunesse : réforme du secteur de l'éducation en faveur de l'emploi des jeunes*, Yaoundé Cameroun.

FUKU SALA Félix. (2015), *Formation continue des directeurs de l'école primaire, gestion et administration scolaires*, Kinshasa, R.D. Congo.

GRISAY Antoine. (2007). *Réflexions sur « l'effet école »* in Recherche sur l'évaluation en éducation, Paris, L'Harmattan.

HASSANI Mohammed. et MEURET Denis. (2010). *La régulation de l'action des enseignants par les chefs de leur établissement. Politiques et management public*, n°Vol27/4, p.103-126.

LACHMAN Edward. (2001). *Vers des établissements scolaires autonomes*, Institut Montaigne, Lyon, 35p

LALANCETTE Lucie. (2014). *Gouvernance scolaire au Québec : Représentations chez les directions d'établissement d'enseignement et modélisation*, Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE).

KOKOUVI Tete. (2012), *Gouvernance scolaire au Togo. Intelligibilité des pratiques des acteurs et nouveaux paradigmes d'intervention*, Université de Lleida.

MAROY Christian. (1992), *L'école à la lumière de la sociologie des organisations*. Université catholique de Louvain (Études et documents), 24p.

MEURET Denis et al. (2001). *Autonomie et choix des établissements scolaires, finalités, modalités, effets*. IREDU, 304p, les Cahiers de l'IREDU, 2-85634-071-7.

MONEIM, (2001). *L'autonomie : un enjeu pédagogique central ; pourquoi comment ?* C.E.F.E.D.E.M. Rhône-Alpes, 2001-2003.

MURPHY and BEAK. (1995). *School-based management as school reform: Taking stock California*: Corwin Press.

PERRENOUD Philippe, (1999). *Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation*, Université de Genève.

OCDE (2011), *Autonomie et responsabilisation des établissements d'enseignement : Quel impact sur la performance des élèves ? PISA à la loupe*, No. 9, Ed: OCDE Paris.

OSBORNE Donald and GAEBLER (1993), *Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, Plume.

ÓSKARSDOTTIR Edda, WATKINS Amanda et EBERSOLD Serge (2018), *Politique de financement pour des systèmes éducatifs inclusifs ?* European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

SHEERENS Jaap et MASLOWSKI, Richard. (2012). *Autonomie des établissements scolaires : des moyens à la recherche d'un objectif ?*, Revue française de pédagogie, Juillet-septembre 2008, mis en ligne le 01 juillet 2012 ? 164p.

Evaluation du processus didactique du graphisme comme facteur d'adaptation de l'enfant au préscolaire

Emmanuel Emane

Bernadette Mireille Embolo Ovono

Faculté des sciences de l'éducation (FSE)

Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun

emanuelemane54@gmail.com

Résumé

Le constat est qu'à l'évaluation des acquis, les enfants ont des difficultés à s'adapter, bien que les enseignants estiment qu'ils ont convenablement mené les activités avec les enfants. A l'activité du graphisme notamment, cette réalité semble plus évidente puisque les enfants arrivent difficilement à la dextérité à travers la motricité fine. Ils ne parviennent pas à représenter les signes graphiques. D'où la question de recherche principale suivante : quelle est l'influence de l'évaluation du processus didactique du graphisme sur l'adaptation de l'enfant au préscolaire ? L'objectif général consiste à déterminer le lien de corrélation qui existe entre l'évaluation du processus didactique du graphisme et l'adaptation de l'enfant au préscolaire. Cette étude s'inscrivant dans le paradigme explicatif, a pour objet l'étude corrélationnelle. Les résultats de la statistique inférentielle relatifs à la vérification des trois hypothèses de recherche montrent qu'elles sont confirmées. Ces résultats révèlent que l'évaluation, du processus didactique du graphisme, liée au mode énonciatif est la variable phare. Ce qui montre que les activités graphiques au préscolaire doivent se focaliser davantage sur l'agit corporel. Cette étude propose un modèle, que l'enseignant pourra utiliser pour s'autoévaluer la préparation de son cours. Il s'agit d'un instrument d'évaluation ayant pour fondement le modèle théorique de Jonnaert et Vander Borgh (2010). Le lecteur pourra choisir dans ce modèle, les conditions d'apprentissage qui rendent opérationnel le postulat de base de Bruner. Cependant, le modèle théorique de Jonnaert et Vander Borgh (2010) ne prend pas équitablement en compte les produits d'apprentissage de Gagné qui sont les indicateurs de cet outil d'évaluation aussi bien de l'enseignant que de l'apprenant. Par conséquent, il est à réviser.

Mots-clés : évaluation, adaptation, graphisme, enfant, préscolaire

Abstract

This work is based on the observation that at the level of assessment of knowledge acquired that children are still unable to carry out activities in dexterity by fine motricity, although teachers have conveniently taught activity in class. In activity of graphism indeed, this reality is more evident as children cannot produce

graphic symbol. The main research question is: how does assessment of the didactics' process of graphism have an impact on the adaptation of a nursery school child? This study aims at determining the correlation link with assessment of didactics' process of graphism which has an impact on the adaptation to children of nursery school. Being within the frame work of explanatory paradigm, this work has a goal of studying the link of correlation between the two variables of research hypothesis. The outcomes of inferential statistics related to the verification of three research hypotheses of this study show that as a result, they were retained. These outcomes show that assessment didactics' process of enactive mode of graphism is the principal variable of the study. Whereas, the activity of graphism must focus on activities related with enactive mode. This study proposes a model which the teacher can use for auto-evaluation of his/her lesson/activity planning. It is an evaluation instrument which is based on Jonnaert and Vander Borgh't's model. He will be able to choose in this model learning conditions which are made operational by Bruner's basic principle. However, Jonnaert and Vander Borgh't's (2010) theoretical model does not take equitably into consideration Gagné's learning outcomes, which are all the same indicators of this evaluation instrument both for the teacher and his/her learner. Henceforth, it needs to be revise.

Key words: assessment, adaptation, graphism, child, nursery school.

Introduction

1. Problématique de l'étude

L'adaptation est un concept polysémique : épistémologique, psychologique et biologique. Dans son sens épistémologique, M. C. Bartholy et P. Acot (1975, p. 160), définissent ce concept comme « une réponse (structurelle, physiologique, fonctionnelle) d'une espèce à une modification de ses conditions d'existence, dont la conséquence est de permettre à cette espèce de durer et de se reproduire ». Dans sa perspective psychologique J. Piaget (1998, p.13), estime que « l'adaptation intellectuelle est une mise en équilibre progressive entre un mécanisme assimilateur et une accommodation complémentaire ». Selon les analyses théoriques de J-P. Meloupou (2013) sur les travaux de J. Piaget (s.d., 1964, 1966, 1976, 1977), le contenu de cette définition relève d'une origine biologique. Dans une certaine mesure, elle cadre avec celui de la régulation des apprentissages de Ch. Hadji (2012). En se référant à MINEDUB (2018), l'adaptation à l'activité graphique s'assimile à l'aptitude de l'enfant à pouvoir développer sa dextérité manuelle, tenir et manier

avec habileté les instruments utilisés, mais sa conception théorique de l'évaluation résulte de l'héritage behavioriste.

A l'exemple des systèmes éducatifs de l'Afrique centrale, comme le cas du Cameroun, la structuration du curriculum de l'enseignement maternel selon MINEDUB (2018), résulte des travaux de P. Vayer (1973) sur le dialogue corporel d'une part ; et d'autre part de ceux de L. Lurçat (s.d., 1983,1984, 2011) et N. Arrighi-Galou (1988) sur la conception théorique du graphisme, ensuite des travaux de R-S. Nkeck Bidias (2013a, 2013b) sur l'éducation préscolaire. La raison de l'application de ces travaux dans la conception théorique du curriculum selon MINEDUB (2018) est qu'ils restent d'actualité quoiqu'anciens au regard de leurs applications pratique. Tout se passe plutôt dans les salles de classe comme si, la perception des acteurs de la conception dudit projet éducatif, est en déphasage avec les conceptions théoriques de ces auteurs. Ce qui pourrait justifier la raison pour laquelle, la mise en œuvre du processus didactique du graphisme à la lumière de J. Bruner (1986) constitue plutôt un obstacle didactique à l'adaptation de l'enfant au préscolaire.

Cependant, à la lecture du curriculum de l'enseignement maternel camerounais, il en résulte que les travaux de J. Bruner (1986) sur la représentation de la pensée de l'enfant sous-forme du mode énonciatif, du mode iconique et du mode symbolique, servent de cadre théorique au processus didactique du graphisme. Ses travaux restent importants sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, l'on observe un certain nombre de difficultés dans la mise en œuvre du processus didactique du graphisme. Et pourtant, le graphisme à l'école maternelle a pour objet d'étude la calligraphie des symboles graphiques. Il est évident que celle-ci sert de fondation à l'acquisition des savoirs des disciplines dites instrumentales comme le souligne Embolo Ovono (2022). Autrement dit, la réussite à cette activité à l'école maternelle facilite l'acquisition de l'écriture-lecture et à l'initiation aux mathématiques à l'école primaire. Ce qui justifie la raison pour laquelle les enfants au préscolaire s'adaptent difficilement et éprouvent des difficultés à l'initiation aux mathématiques et à la lecture-écriture.

Ce qui montre que ce théoricien reste au niveau d'apprendre et non d'apprendre à apprendre comme le prônent A. Giordan (2003)

et S. Belinga Bessala (2005). Par ailleurs, il ne met pas l'accent sur l'inscription et l'encodage. Dans cet ordre d'enseignement, on devrait insister davantage sur l'éducation des sens de l'enfant. Hormis ces aspects didactiques qui ne sont pas bien explicités, le paradoxe est que leur évaluation n'est pas envisagée par ce théoricien comme le souligne Emame (2021). Nous comprenons que ce sont ces incohérentes théoriques qui expliquent l'inadaptation de l'enfant au préscolaire. De ce fait, le problème de recherche de la présente étude s'intitule : l'adaptation de l'enfant au préscolaire au regard de l'évaluation du processus didactique du graphisme. Néanmoins, ce sont les trois principes de cette théorie qui seront les trois variables de la variable indépendante de la présente étude.

Ce qui conduit à la question principale de recherche suivante : quelle est l'influence de l'évaluation du processus didactique du graphisme sur l'adaptation de l'enfant au préscolaire ? La réponse à cette question donne de l'hypothèses générale de recherche de l'étude. Elle stipule que l'évaluation du processus didactique du graphisme influence l'adaptation de l'enfant au préscolaire. Son opérationnalisation conduit aux trois hypothèses de recherche suivantes :

-l'évaluation, du processus didactique du graphisme, liée au mode éactif influence l'adaptation de l'enfant au préscolaire ;

-l'évaluation, du processus didactique du graphisme, liée au mode iconique influence l'adaptation de l'enfant au préscolaire ;

-l'évaluation, du processus didactique du graphisme, liée au mode symbolique influence l'adaptation de l'enfant au préscolaire.

Au regard de ce qui précède, Auradou (2021, p. 32) affirme : « Le vécu au travers du corps est un élément essentiel de la construction d'apprentissage. Surtout qu'il ne faut pas oublier que l'activité graphique est un acte moteur lié aux gestes et donc aux mouvements, mais surtout qui nécessite un développement psychomoteur approprié ». Cependant, l'observation faite sur le terrain montre plutôt que, les activités du graphisme ne se focalisent que sur les modes iconique et symbolique. A l'introduction de l'activité graphique, les enseignants passent rapidement sur les activités d'apprentissage relatives au mode éactif. La tendance est à

privilégier les apprentissages systématiques au regard des activités d'enseignement relatives aux modes iconique et symbolique. Tout se passe comme si le processus didactique s'effectue dans le sens contraire de la conception théorique de J. Bruner (1986). C'est qui explique la proposition selon laquelle, les aspects théoriques de ce théoricien ne sont pas bien explicités dans la réalisation du processus didactique.

Notre intérêt est d'éclairer ces aspects théoriques dans le présent travail, afin de faciliter la mise en œuvre du processus didactique. Ce qui nous amène à montrer à travers cet article que, si nous changeons les conditions de la mise en œuvre du postulat de base de ladite théorie, il restera intact. Dans cette logique, nous proposons un modèle servant d'instrument d'évaluation qui a pour fondements théoriques les travaux de Ph. Jonnaert et C. Vander Borght (2010) et ceux de R. Gagné (1976) sur le processus didactique. Le choix d'une condition d'apprentissage de ce modèle, en adéquation avec un produit d'apprentissage approprié permettra de rendre opérationnel la conception théorique de J. Bruner (1986) pendant les trois phases de l'action didactique.

2. Méthodologie de recherche

A la suite de la construction du problème de recherche sur ses aspects théorique et empirique, il en résulte qu'il s'intitule : l'adaptation de l'enfant au préscolaire au regard de l'évaluation du processus didactique du graphisme. A titre de rappel, la question principale de recherche est la suivante : quelle est l'influence de l'évaluation du processus didactique du graphisme sur l'adaptation de l'enfant au préscolaire ? Elle se présente sous-forme de trois modalités précises dont chacune est étroitement en relation avec une hypothèse de recherche. Elles sont formulées comme suit :

-quelle est l'influence de l'évaluation, du processus didactique du graphisme, liée au mode éactif sur l'adaptation de l'enfant au préscolaire ?

-quelle est l'influence de l'évaluation, du processus didactique du graphisme, liée au mode iconique sur l'adaptation de l'enfant au préscolaire ?

-quelle est l'influence de l'évaluation, du processus didactique du graphisme, liée au mode symbolique sur l'adaptation de l'enfant au préscolaire ?

Au regard de ce qui précède, nous voulons déterminer la relation qui existe entre les activités d'enseignement et d'apprentissage relatives aux modes éactif, iconique et symbolique et l'adaptation de l'enfant au préscolaire. Car, l'application de ces aspects dérivant de la théorie de J. Bruner (1986) et appliqués à l'évaluation du processus didactique, ne facilite pas toujours l'adaptation de l'enfant au préscolaire. Dans le but de corriger cette limite théorique, il est préférable de déterminer au préalable la forte de la relation qui existe entre les deux variables de l'étude. Ce qui justifie dans la présente étude, le choix du paradigme explicatif et un devis quantitatif. Autrement dit, il s'agit d'une étude de corrélation et l'on déterminera le lien corrélation qui existe entre une variable indépendante et l'adaptation de l'enfant au préscolaire. Cette deuxième variable dépendante est de nature qualitative, car dans les conceptions théoriques ci-dessus, le concept d'adaptation se présente sou-forme des modalités (M. C. Bartholy & P. Acot, 1975 ; J. Piaget 1998). Dans le cas du système éducatif camerounais, le niveau d'adaptation est apprécié par trois codes d'appréciation : non acquis, en cours d'acquisition et acquis. Ce qui justifiera dans la présente étude, le choix du questionnaire comme instrument principal de collecte des données.

L'échantillon de l'étude est constitué de 1450 enfants répartis dans 46 écoles maternelles de la ville d'Ebolowa chef-lieu du département de la Mvila dans la région du sud au Cameroun. Dans la présente étude, 180 maîtresses ont répondu aux questions du questionnaire qui leur a été distribué. Le choix des sujets de l'étude, s'est effectué par un échantillonnage aléatoire simple appartenant à la technique de l'échantillonnage probabiliste. L'on a utilisé trois instruments de collecte des données pour des raisons complémentaires. Il s'agissait de la grille documentaire, de la grille d'observation pour la collecte de l'année scolaire 2021/2022, et le questionnaire pour la collecte des données de l'année scolaire 2022/2023. La grille documentaire a servi de collecter les données secondaires servant à la construction du problème de recherche de

l'étude. La grille d'observation a permis de relever les observations sur les comportements des enseignants pendant l'activité graphique. Le questionnaire a fourni les données primaires, et leur traitement au niveau de la statistique inférentielle a abouti à la vérification des trois hypothèses de recherche de l'étude. Ce traitement des données primaires s'est effectué à l'aide du programme informatique SPSS 13.0 *for Windows*. Le contenu de cet article s'articule sur quatre principaux points. Il s'agit de la description de la nature du problème de recherche à travers la problématique que nous venons d'exposer, ensuite la méthodologie de recherche, puis les résultats et discussions enfin une conclusion qui présente les perspectives théoriques et didactologiques de l'étude.

Développement

3. Contexte théorique de l'étude

La question principale de recherche est la suivante : quelle est l'influence de l'évaluation du processus didactique du graphisme sur l'adaptation de l'enfant au préscolaire ? Dans la suite du travail, nous allons nous intéresser à quelques travaux qui font le point à cette préoccupation théorique. Nous rappelons d'abord la synthèse théorique de J. Bruner (1986) ensuite nous terminons par le fondement théorique de l'évaluation du processus didactique du graphisme.

3.1. Synthèse théorique de Bruner

Selon Bruner (1986), les êtres humains se représentent leurs connaissances du monde de trois façons. La première passe par l'action, ce sont les savoir-faire. La seconde passe par l'image, ce sont les représentations iconiques. La troisième, finalement, passe par les symboles, ce sont les encodages symboliques comme le langage ou les mathématiques. Ce sont ces trois modes de représentation qui servent de cadre théorique de référence d'apprentissage pour l'enfant de Bruner. Il s'agit du mode énonciatif, du mode iconique et le mode symbolique. Dans les lignes qui suivent, nous les présentons de manière exhaustive. Nous soulignons tout de même que cette conception théorique fut enrichie par les travaux ultérieurs de J. Bruner (s.d.,1987,2002) sur le développement de pensée symbolique

de l'enfant à travers la fonction du langage notamment l'acquisition à la linguistique ultérieurement.

Selon Bruner (1986), l'apprentissage se réalise par l'action et la manipulation : c'est l'essence du mode éactif ou sensori-moteur. L'information passe par l'action, étant entendu que la construction de la connaissance résulte de l'agit corporel. De ce fait, un apprentissage psychomoteur s'effectue par l'intermédiaire de l'action et sa représentation qui est sensori-motrice comme apprendre imiter les actions des pairs.

Concernant le mode iconique, Bruner (1986) estime que le niveau cognitif suivant mène plus loin. L'enfant pourra se représenter quelque chose sans l'avoir devant les yeux. C'est que l'action est transformée en image mentale. Selon Piaget (1998), les images développent leur propre fonction, elles deviennent de précieux résumés de l'action. Lorsqu'on se fait une idée et représente un objet mentalement. On pourrait le reconnaître et le distinguer d'un autre, sans nécessairement être capable de le nommer. Exemple quand l'enfant est capable de distinguer un carré d'un rectangle, mais sans arriver à formuler les raisons de cette distinction, il se trouve au niveau du mode iconique.

Enfin le mode symbolique traduit la représentation iconique en mode symbolique. Celui-ci est par essence une représentation abstraite des mots ou des codes divers. Selon Bruner (1986), Le système symbolique représente les choses par des symboles qui sont déconnectés et arbitraires. L'apprentissage à ce niveau est le plus complet. Exemple, l'on pourra communiquer sa pensée à soi-même et aux autres en disant ce qu'on fait et ce qu'on pense faire.

3.2. Considérations théoriques de l'activité graphique à l'école maternelle

Selon N. Arrighi-Galou (1988), Ph. Greig (2001), M-Th. Zerrato-Poudou (2002) et L. Lurçat (s.d.,1983, 1984, 2011), les principes de l'enseignement du graphisme à la maternelle se résument sur le développement de la précision, la régularité, la fermeté, le tracé. Ils se résument également aux grandeurs, aux formes et aux motifs selon diverses directions et diverses orientations. A l'école maternelle, les activités graphiques comprennent toutes les activités au cours desquelles, l'enfant peut laisser des traces grâce à différents outils

allant du simple doigt à tout autre outil. Elles développent la motricité fine chez l'enfant et le préparent à l'écriture. Tout compte fait, l'enseignement du graphisme, par le biais d'une diversité des situations et de productions, permet à l'enfant au préscolaire de développer sa perception esthétique. Il favorise le développement de son imaginaire, de sa créativité, de ses savoir-faire et surtout son champ culturel. Ces derniers aspects sont repris par l'Etat du Cameroun (1998), qui stipule en son article 5 alinéa 1 que, le type d'homme à former dans les systèmes d'éducation doit être ouvert au monde, mais enraciné dans sa culture. L'ouverture de l'enfant suppose l'imagination, la créativité, le savoir-faire et la modification de ses schèmes de pensée par rapport aux savoirs des autres individus du monde.

Au regard de ce qui précède, les analyses théoriques de ces auteurs montrent que l'écriture-lecture, l'initiation aux mathématiques et même le dessin ont pour fondement parmi tant d'autres le graphisme. Ce qui n'est pas dans le même ordre d'idées de Auradou (2021) dont les travaux portent sur le graphisme... pour le graphisme. Il reconnaît tout de même qu'il existe des rapports entre les autres activités de l'école maternelle et l'activité graphique. Cependant, le graphisme n'est pas un outil au service de l'écriture et du dessin selon cet auteur, mais qu'il possède sa propre essence et ses propres finalités. Ceci se justifie par ses propos selon lesquels : « même si je suis consciente qu'à terme, tous les bénéficiaires de ce travail autour des activités graphiques seront qu'un apport important pour le geste d'écriture, il n'empêche que je considère que le graphisme est un apprentissage fondamental et qu'il mérite d'être abordé et mené avec professionnalisme et non pas comme une activité purement occupationnelle ». (P. 38) Il en résulte que sa conception théorique ne s'intéresse pas sur les relations qui existent entre les autres activités de l'école maternelles et le graphisme. Elle insiste plutôt sur la spécificité de l'activité graphique au préscolaire. Néanmoins sa conception théorique découle des travaux de ces auteurs, qui ne partagent pourtant pas le même point de vue. La raison est que certains de ces auteurs sont considérés comme les précurseurs de l'activité graphique à l'école maternelle. Elle vient donc revivre leurs travaux qui apparemment sont anciens au regard de leurs dates de publication.

Dans le même ordre d'idées, nous nous inscrivons sur sa logique, mais nous ne s'accordons pas avec elle sur le point relatif aux rapports de l'activité du graphisme avec les autres activités. L'on relève par exemple avec Embolo Ovono (2022) que l'activité graphique est un support, qui facilite l'acquisition des disciplines dites instrumentales. Dans cette logique, nous estimons que la spécificité de l'école maternelle est de préparer les enfants aux enseignements systématiques ou à la primarisation. D'ailleurs, dans certains systèmes éducatifs africains comme celui du Cameroun, cette activité ne figure pas dans les programmes scolaires de l'école primaire pour cette raison. C'est la raison pour laquelle, notre position s'accorde plutôt avec celle de N. Arrighi-Galou (1988), L. Lurçat (s.d.,1983, 1984, 2011), Ph. Greig (2011) et M-Th. Zerrato-Poudou (2002). Lesquels sont considérés comme précurseurs de l'activité graphique à l'école maternelle, comme on vient le souligner ci-dessus. Cette activité ne saurait être une activité fondamentale au même titre que les autres activités dites fondamentales. Cependant, son importance tient au fait qu'elle facilite l'acquisition de ces disciplines. A ce titre, elle devient facteur à l'initiation aux apprentissages systématiques et à l'adaptation au préscolaire.

3.3. Justification théorique de l'évaluation du processus didactique du graphisme

Il en résulte de la lecture des conceptions théoriques des auteurs suscités qu'ils convergent vers un point important sur l'enseignement de l'activité graphique. Ils insistent sur le corps de l'enfant caractéristique de l'agit corporel. Ensuite les activités se déclineront aux représentations des signes, des formes et des modèles. Elles s'achèveront par les représentations symboliques. Autrement dit, ces auteurs explicitent davantage les principes de la conception théorique de Bruner (1986) sur la représentation de la pensée de l'enfant. Par ailleurs, selon MINEDUB (2018) et Auradou (2021), le canevas de l'activité graphique s'inspirerait des travaux de Bruner (1986) relatifs aux modes de pensée de l'enfant. L'on relève aussi que les travaux de Bruner (s.d. 1987, 2002) viennent clarifier davantage ses travaux préliminaires sur le développement cognitif de l'enfant. Il en résulte de ces travaux que les activités ludiques jouent un rôle important dans le développement de la pensée. C'est la raison pour

laquelle, le déroulement du processus didactique du graphisme devrait normalement commencer par les activités relatives au mode énonctif ou l'agit corporel. Ensuite il devrait s'en suivre avec les activités liées au mode iconique afin elles devraient s'achever avec les activités liées au mode symbolique. Ce qui justifie le fondement théorique des trois modalités de la variable indépendante de la présente étude. Il s'agit de l'évaluation du processus didactique du graphisme lié au mode énonctif, de l'évaluation du processus didactique du graphisme lié au mode iconique et de l'évaluation du processus didactique du graphisme lié au mode symbolique.

4. Méthode

A titre de rappel, nous avons utilisé trois instruments de collecte des données pour des raisons complémentaires relatives aux informations obtenues. Il s'agissait de la grille documentaire, de la grille d'observation et du questionnaire. Nous venons d'évoquer les raisons de leurs choix respectifs dans la partie réservée à la méthodologie de recherche. Dans cette partie de travail, nous nous intéressons à leurs procédures d'obtention des résultats de la présente étude. A cet effet, les données secondaires étaient obtenues à partir de deux sources d'informations : les registres d'appréciation pour les enfants de l'école maternelle et les registres des notes pour les élèves de la section d'initiation au langage en abrégé la SIL de l'école primaire. La présente étude a concerné 26 écoles maternelles dont 4 écoles d'application du département de la Mvila. L'on a utilisé la grille documentaire dans les quatre écoles d'application, la raison étant que la pratique pédagogie se déroule dans ces écoles selon les règles de l'art. Ce sont les écoles où les élèves-maîtres/ élèves-maîtresses font la pratique de classe pendant les stages pratiques.

En ce qui concerne la grille d'observation, l'on a observé le comportement des enseignants des quatre écoles maternelles d'application à partir des indicateurs de chacune des trois modalités de la variable indépendante de l'étude. Ce qui nous intéresse en se référant à la grille d'analyse d'observation dans la partie suivante consacrée aux résultats de l'étude, est la durée de chacune de trois étapes du processus didactique du graphisme. L'objectif est de

mesurer le temps accordé par les enseignants aux activités d'enseignement et d'apprentissage de chacune de ces étapes.

Concernant enfin le questionnaire, nous avons opté dans la présente étude la méthode probabiliste contrairement à la méthode classique habituelle. En fait, les deux méthodes utilisent la même procédure du traitement statistique avec les mêmes formules. Comme formules à manipuler, il s'agira de celle du degré de liberté, de celle du khi-carré et de celle du coefficient de contingence. La différence entre les deux méthodes se situe au niveau de la mise en œuvre de cette procédure du traitement statistique. Dans la méthode classique, le traitement statistique s'effectue manuellement. La conséquence est que la manipulation des différentes opérations mathématiques amplifie la marge de l'erreur. Dans la méthode probabiliste, ces formules mathématiques sont numérisées dans le programme informatif SPSS 13.0 *for Windows*. Au cours du traitement statistique, la marge de l'erreur est minimisée. Cette dernière approche relève de la conception théorique de M. Amin (2005) sur la vérification des hypothèses de recherche. Tout compte fait, l'objet de tout traitement statistique des données primaires est de minimiser la marge de l'erreur afin de garantir la validité et la crédibilité des résultats de l'étude. C'est ce qui justifie d'ailleurs le choix de la méthode probabiliste dans la présente étude.

Cette procédure consistait à se prononcer, sur le résultat issu de la comparaison, entre le seuil de signification lu sur l'écran de l'ordinateur et celui admis en sciences sociales. Car selon cette procédure numérisée, l'hypothèse de recherche est confirmée, quand le seuil de signification lu sur l'écran de l'ordinateur est strictement inférieur à celui admis en sciences sociales. Dans le même ordre d'idées, le coefficient de contingence permet de déterminer le niveau du lien de corrélation qui existe entre les trois variables dérivant de la théorie de Bruner (1986) et l'adaptation de l'enfant au préscolaire. Il est noté C_c , et le résultat obtenu est exprimé en pourcentage, il s'obtient en multipliant le résultat issu de l'application numérique par 100. C'est ainsi que :

-si C_c est inférieur à 20%, le degré du lien de corrélation est faible ;

-si Cc est compris entre 20% et 40% le degré du lien de corrélation est moyen ;

-si Cc est compris entre 40% et 80% le degré du lien de corrélation est fort.

5. Résultats

Les résultats sont présentés sous deux formes : il s'agit de la statistique descriptive et de la statistique inférentielle. Dans la présente étude, nous avons déjà signalé que le principal instrument de collecte des données est le questionnaire. Cependant, nous estimons nécessaire de présenter d'abord les résultats de deux autres instruments de collecte des données sous-forme de la statistique descriptive pour les raisons de complémentarité dans la compréhension des résultats obtenus.

5.1. Résultats de la statistique descriptive

Ils s'intéressent à l'analyse des données issus d'une part de la grille documentaire, et d'autre part à celle issue de la grille d'observation. Nous nous intéressons d'abord aux résultats de la grille documentaire.

5.1.1. Résultats de la grille documentaire

Dans l'école maternelle d'application bilingue qui a un effectif de 45 enfants, 20 avaient l'appréciation non acquis, 20 avaient l'appréciation en cours d'acquisition et 5 avaient l'appréciation acquis. Dans l'Ecole maternelle d'Application groupe A qui a un effectif de 35 enfants, 10 avaient l'appréciation non acquis, 15 avaient l'appréciation en cours d'acquisition et 10 avaient l'appréciation acquis. Dans l'Ecole maternelle d'Application groupe B qui a un effectif de 45 enfants, 17 avaient l'appréciation non acquis, 18 avaient l'appréciation en cours d'acquisition et 10 avaient l'appréciation acquis. Dans l'Ecole maternelle d'Application groupe C qui a un effectif de 35 enfants, 15 avaient l'appréciation non acquis, 08 avaient l'appréciation en cours d'acquisition et 12 avaient l'appréciation acquis. A l'analyse de ces résultats au niveau de la statistique descriptive, il en résulte que sur un effectif total de 160 enfants dans

les quatre écoles d'application, l'on obtient un total de 62 enfants avec l'appréciation non acquis soit un pourcentage de 38,75%. Ensuite 61 enfants sont en cours d'acquisition soit un pourcentage 38, 12%. Enfin, 37 enfants ont la mention acquis soit un pourcentage de 23,12%. Dans les deux écoles d'application voisines, sur 90 élèves de la SIL venant des écoles maternelles, 40 élèves avaient une note inférieure à 10/20 à l'initiation en mathématiques soit un pourcentage d'échec de 44,44%. A l'initiation d'écriture-lecture, 61 élèves avaient une note inférieure à 10/20, soit un pourcentage d'échec de 67,77%. Ce qui montre que le processus d'adaptation des enfants au préscolaire n'est pas effectif. Ce constat a permis la construction de l'aspect empirique du problème de recherche de l'étude.

5.1.2. Résultats de la grille d'analyse d'observation

Tableau 1 : représentation des activités du processus didactique de Bruner en fonction du temps

Le temps mis \ Activités	Activités relatives au mode éactif	Activités relatives au mode iconique	Activités relatives au mode symbolique	Activités du tout le processus didactique
Durée	10 minutes	30 minutes	20 minutes	2 x 30 minutes = 60 minutes
Pourcentage	16,66%	50%	33, 33%	100%

A la lecture de ce tableau statistique, il en résulte que l'activité graphique se déroule en deux séances de 30 minutes par semaine. Cependant, elle se déroule en trois étapes comme décrites dans le tableau 1. A titre d'exemples, l'étape agit corporel correspond au mode éactif, l'étape des activités sur les volumes et les surfaces correspond au mode iconique et les activités sur les ardoises et les cahiers correspondent au mode symbolique. Les observations des pratiques de classe des enseignantes de quatre écoles maternelles d'application en fonction du temps accordé aux activités de chaque phase pendant la semaine d'activité est décrite dans le tableau 1. Elles montrent que 10 minutes sont allouées aux activités relatives au mode éactif soit un

pourcentage de 16,66%, 30 minutes sont consacrées aux activités d'enseignement et d'apprentissage relatives au mode iconique soit un pourcentage de 50% contre 20 minutes accordées aux activités d'enseignement et d'apprentissage relatives au mode symbolique soit un pourcentage de 33,33%. Il en ressort de ces résultats que, les activités des enseignantes relatives au mode iconique sont davantage plus pratiquées dans les salles de classe par rapport aux autres. En dernière position, viennent les activités d'enseignement et d'apprentissage relatives au mode éactif. Ce constat a permis de comprendre que la perception de la conception théorique de Bruner (1986) par les enseignants dans l'enseignement du graphisme est erronée. Il a permis de construire l'aspect théorique du problème de recherche d'étude.

5.2. Résultats de la statistique inférentielle

Cette partie du travail s'intéresse à l'influence de l'évaluation du processus didactique du graphisme sur l'adaptation de l'enfant au préscolaire. Autrement dit, nous intéresserons à l'influence de trois variables indépendantes de l'étude sur la variable dépendante.

5.2.1. Influence de l'évaluation, du processus didactique du graphisme, liée au mode éactif sur l'adaptation de l'enfant au préscolaire

Il en ressort des résultats de la statistique inférentielle que la valeur numérique de khi-carré est égale à 0, 443. Celle du seuil de signification est égale à 0,000 et le degré de liberté est égal à 1. Comme nous le constatons, le seuil de signification lu sur l'écran de l'ordinateur est égal à 0,000 et il est inférieur à 0,05. Nous en déduisons qu'il existe un lien de corrélation entre l'évaluation, du processus didactique du graphisme, liée au mode éactif et l'adaptation de l'enfant au préscolaire. Par ailleurs, la valeur numérique du coefficient de contingence est égale à 40,5%. Elle est comprise entre 40% et 80%, ce qui signifie que le lien entre les deux variables de l'hypothèse de recherche est fort. En conclusion, l'hypothèse de recherche de l'étude est confirmée et le lien de corrélation entre les deux variables de l'hypothèse de recherche est significatif.

5.2.1. Influence de l'évaluation, du processus didactique du graphisme, liée au mode iconique sur l'adaptation de l'enfant au préscolaire

Les résultats de la statistique inférentielle montrent que la valeur numérique de khi-carré est égale à 0,382. Celle du seuil de signification est égale à 0,000 et la valeur numérique du degré de liberté est égale à 1. Comme nous le constatons, le seuil de signification lu sur l'écran de l'ordinateur est égal à 0,000, il est inférieur à 0,05 qui représente le seuil de signification admise en sciences sociales. Il existe un lien de corrélation entre l'évaluation, du processus didactique du graphisme, liée au mode iconique et l'adaptation de l'enfant au préscolaire. Le coefficient de contingence est égal à 35,7%, ce qui montre que l'hypothèse de recherche est confirmée et le lien de corrélation entre les deux variables de l'hypothèse de recherche est moyen.

5.2.2. Influence de l'évaluation, du processus didactique du graphisme, liée au mode symbolique sur l'adaptation de l'enfant au préscolaire

Les résultats de la statistique inférentielle montrent que la valeur numérique de khi-carré est égale à 0,321. Celle du seuil de signification est égale à 0,034 et celle du degré de liberté est égal à 6. Comme nous le constatons, le seuil de signification lu sur l'écran de l'ordinateur est égal à 0,034, il est inférieur à 0,05 qui représente le seuil de signification admise en sciences sociales. Nous en déduisons qu'il existe un lien de corrélation entre l'évaluation, du processus didactique du graphisme, liée au mode symbolique sur l'adaptation de l'enfant au préscolaire. Par ailleurs, le coefficient de contingence est égal à 34%. Elle est comprise entre 20% et 40%, par conséquent, l'hypothèse de recherche est confirmée et le lien de corrélation entre les variables de ladite hypothèse de recherche est moyen.

6. Discussion

Ces résultats montrent que l'évaluation, du processus didactique du graphisme, liée au mode éactif est la variable phare de l'étude. Ce qui signifie que les enseignants devraient davantage insister sur les activités didactiques relatives au mode éactif. Par ailleurs, la

différence entre le coefficient de contingence de l'évaluation, du processus didactique du graphisme, liée au mode iconique et celle liée au mode symbolique est égale à 1,7%, en faveur de l'évaluation, du processus didactique du graphisme, liée au mode iconique. L'on comprend que les enseignantes du site de la présente étude travaillent davantage avec les enfants aux activités graphiques liée au mode iconique par rapport à celles liées au mode symbolique. Au regard des observations constitutives de la grille d'analyse de la présente étude, il en résulte que la quasi-totalité des enseignantes mettent plus d'accent sur les activités du processus didactique liées aux modes iconique et symbolique. Car 40 minutes soit un pourcentage de 83,33% sont réservées à ces activités contre 20 minutes pour un pourcentage 16,66% de celles relatives au mode éactif. Ce qui permet de comprendre que l'origine du problème de recherche se trouverait sur la phase du processus didactique liée au mode éactif. Autrement dit, la résolution dudit problème de recherche devraient se focaliser davantage sur les activités didactiques liées au mode éactif, suivi de celles liées au mode iconique enfin celles liées au mode symbolique.

Cette analyse statistique montre que, la mise en œuvre de la conception théorique de J. Bruner (s.d.,1986, 1987, 2002) dans les pratiques des classes se réalise plutôt dans le sens contraire. L'on a relevé dans les analyses théoriques, de L. Lurçat (1983), N. Arrighi-Galou (1988), L. Lurçat (2011) et de Zerbato-Poupou Marie-Thérèse (2002), que les activités d'enseignement liées du mode éactif devraient être privilégiées de la même manière que celles liées aux modes iconique et symbolique. Ce qui confirme l'aspect théorique du problème de recherche selon lequel, la perception du curriculum de l'enseignement maternel par les enseignants, est différente de celle de ces auteurs. Au regard de ce qui précède, les résultats de la statistique inférentielle montrent que les trois hypothèses de recherche sont confirmées. L'on en déduit que le postulat de base de Bruner (1986) et ces travaux empiriques sur l'activité graphique sont validés sur le site de la présente étude, mais certains de leurs aspects méritent d'être améliorés. Il serait utile de se servir des conditions d'apprentissage de Ph. Jonnaert et Vander Borgh (2010) d'une part et d'autre part, des produits d'apprentissage de gagné (1976) afin de construire un modèle servant de guide et d'un instrument d'évaluation pour les praticiens du

terrain. Ce modèle permettra de rendre plus opérationnel le postulat de base de Bruner (1986). Ce qui constitue notre préoccupation avec les perspectives de l'étude dans les paragraphes suivants.

7. Perspectives de l'étude

Au regard de ce qui précède, les perspectives de l'étude se déclinent sur deux axes. Le premier s'intéresse à la fonctionnalité de la théorie de Bruner dans le processus enseignement/apprentissage. Le deuxième concerne l'évaluation du processus didactique à l'école.

7.1. Perspectives théoriques

L'on relève que les travaux de M. Auradou (2021) inspirés de N. Arrighi-Galou (1988), L. Lurçat (s.d. 1983, 2011) et Ph Greig (2011) sur l'activité graphique à l'école maternelle sont d'actualité. Leurs importances se situent à deux niveaux : le niveau théorique et le niveau pratique. Sur le plan théorique, ses travaux viennent actualiser les analyses théoriques de ces auteurs quoiqu'ils ont des points de vue différents sur les rapports du graphisme comme activité et les autres activités au préscolaire. Sur le plan pratique, ces travaux permettent de rendre fonctionnel le processus didactique du graphisme. A titre d'exemple, il a proposé un canevas permettant de conduire les activités graphiques. Cependant, ses perspectives théoriques se focalisent sur la didactique de l'activité graphique, mais elles n'insistent pas sur les aspects docimologiques. En effet, A. Giordan (2003) estime qu'enseigner, apprendre et évaluer s'imbriquent. Autrement dit, ces aspects de l'évaluation qui ne sont pas éclairés dans le modèle théorique de M. Auradou (2021) constituent une limite théorique de sa conception du processus didactique du graphisme. Ce qui amène à orienter les perspectives théoriques de la présente étude sur les aspects relatifs à l'évaluation du processus didactique.

Il s'agira d'un modèle qui servira de guide construction et notamment de grille d'évaluation du processus didactique. Son importance se justifie par le fait qu'il servira à la fois à l'autoévaluation et à l'hétéro-évaluation du processus didactique de J. Bruner (1986). D'ailleurs, l'application de ce modèle pourra s'étendre aux autres processus didactiques connus dans la littérature. Elle se

fonde sur le modèle théorique de Ph. Jonnaert et de C. Vander Borgh (2010) et celui de R. Gagné (1976). Ce modèle est constitué des trois phases du processus didactique de Ph. Jonnaert et C. Vander Borgh (2010), leurs modalités constitutives et leurs indicateurs respectifs, les trois modes de représentation de l'enfant de J. Bruner (1986), les produits d'apprentissage de R. Gagné (1976) et le code d'appréciation comme le montre le tableau 2.

Le principe de construction et d'évaluation du processus didactique à partir de ce modèle, consiste à choisir une condition d'apprentissage à exploiter dans la conduite des activités d'enseignement et d'apprentissage. Celle-ci étant un indicateur d'une modalité de Ph. Jonnaert et Vander Borgh (2010) dans le tableau ci-dessous. Elle devra correspondre à une phase du processus didactique de J. Bruner (1986) au regard du produit d'apprentissage de R. Gagné (1976) à enseigner aux enfants. Les codes d'appréciation se traduisent par la présence de la cohérence ou l'absence de la cohérence entre les différents éléments suscités. C'est ainsi que 0 représente l'absence de la cohérence entre ces éléments, et 1 représente la cohérence entre ces éléments. Le choix d'une condition d'apprentissage sollicite un type de produit d'apprentissage. Autrement dit, les activités d'enseignement et d'apprentissage devraient se focaliser sur ce produit d'apprentissage. L'enseignant en tant que planificateur du processus didactique devra envisager la construction et l'évaluation du processus didactique dans cette logique.

Tableau 2 : grille de construction et d'évaluation du processus didactique de Bruner

Phase du processus didactique	modalités	Indicateurs	Mode du processus didactique de Bruner	Produit d'apprentissage	Code d'appréciation 0 ou 1
Phase pré-active	Formuler une ébauche d'hypothèse d'objectif	Identifier l'objet d'apprentissage	Mode éactif	Stratégie cognitive	
		Identifier les principales classes de situations qui	Mode éactif	Stratégies cognitives	

		font appel à cet objet			
		Formuler une hypothèse d'objectif	Mode éactif	Habilité intellectuelle	
Réaliser une triple exploration du savoir codifié et des connaissances de l'élève		Préparer une trame conceptuelle	Mode éactif	Habilité motrice	
		Faire émerger les conceptions des apprenants	Mode iconique	Information verbale	
		Faire réaliser par l'enseignant une mise au point de ses propres connaissances à propos de l'objet d'apprentissage	Mode iconique	Habilité intellectuelle	
Intégrer les informations précédentes pour créer des situations pertinentes		Ajuster l'hypothèse d'objectif à la réalité des connaissances en présence à propos de ce savoir codifié	Mode symbolique	Stratégies cognitives	
		Définir des situations pertinentes par rapport à l'objet d'apprentissage et aux connaissances en présence	Mode éactif	Stratégies cognitives	
		Communiquer l'hypothèse d'objectif et présenter les situations aux apprenants	Mode éactif	Information verbale	

Phase interactive	Organiser le contrat didactique	Créer un espace de dialogue	Mode énonctif	Information verbale		
		Prendre en considération la coutume de la classe	Mode énonctif	Stratégies cognitives		
		Mettre en interaction	Mode énonctif	Habilité intellectuelle		
	Définir le projet d'apprentissage	Mettre les élèves en projet	Mode iconique	Information verbale		
		Proposer aux élèves des situations signifiantes	Mode iconique	Information verbale		
	Réguler les démarches d'apprentissage des élèves	Adapter le choix des situations à l'évolution des connaissances des élèves	Mode iconique	Stratégies cognitives		
		Jouer les jeux des dévolutions et des contre-dévolutions	Mode symbolique	Habilité intellectuelle		
	Phase post-active	Evaluer les résultats d'apprentissage	Evaluer le niveau d'acquisition du savoir codifié	Mode symbolique	Habilité intellectuelle	
			Evaluer l'aptitude à utiliser les connaissances dans le traitement des situations de la vie courante	Mode symbolique	Habilité intellectuelle	

	Ajuster les démarches d'apprentissage	Se référer à la démarche proposée dans le curriculum selon le système éducatif de chaque pays	Mode symbolique	Stratégies cognitives	
	Vérifier le transfert d'apprentissage	Traiter les exercices	Mode symbolique	Habilité intellectuelle	
		Résoudre les problèmes	Mode symbolique	Stratégies cognitives (éventuellement habileté intellectuelle complexe)	

A la lecture du contenu du tableau 2, il en résulte qu'il est constitué de 21 conditions d'apprentissage, dont leur choix correspondra à un type de produit d'apprentissage sollicité. Ce tableau montre que trois produits d'apprentissage sont le plus sollicités. Il s'agit des stratégies cognitives correspondant à 08 conditions d'apprentissage soit un pourcentage de 38, 09% suivi de l'habileté intellectuelle correspondant à 07 conditions d'apprentissage, soit un pourcentage de 33,33%, ensuite l'information verbale correspondant à 05 conditions d'apprentissage, soit un pourcentage de 23,80%. L'habileté motrice n'est presque pas sollicitée, il correspond à une seule condition d'apprentissage soit un pourcentage de 04,76% tandis les attitudes ne sont pas impliqués.

En ce qui concerne l'aspect fonctionnel du postulat de base de Bruner (1986) à travers ses trois principes, il en résulte que le mode énonciatif représente 09 scores, soit un pourcentage de 42,85%, le mode iconique représente 05 score, soit un pourcentage de 23, 80% et le mode symbolique représente 07 scores, soit un pourcentage de 33,33%. Au regard de ce qui précède, les résultats de la statistique inférentielle montrent que les trois hypothèses de recherche sont confirmées. Autrement dit, les activités d'enseignement et d'apprentissage relatives à la représentation de la pensée de l'enfant pour les trois modes énoncés par Bruner, sont importants dans le

processus didactique du graphisme. En fait, les analyses théoriques et empiriques ci-dessus amènent à proposer une répartition du temps à accorder aux activités du graphisme comme suit. 50% du temps devra être réservé aux activités relatives au mode énonciatif, ensuite 24% du temps devra être réservé aux activités en relation au mode iconique enfin 26% du temps devra être réservées aux activités relatives au mode symbolique.

7.2. Perspectives didactiques

A la lecture des curricula de certains pays comme ceux de l’Afrique centrale, il en résulte que le concept d’adaptation se présente sous-forme des niveaux d’acquisition du savoir : non acquis, en cours d’acquisition, acquis. Ils sont représentés respectivement par les codes d’appréciation identifiés par une couleur. Dans le cas du système éducatif camerounais, la couleur rouge signifie que le niveau d’acquisition du savoir n’est pas acquis, ensuite la couleur jaune signifie que le niveau d’acquisition du savoir est en cours d’acquisition, puis la couleur verte signifie que le niveau d’acquisition du savoir est acquis (MINEDUB, 2018). Il en résulte que, cette conception de l’évaluation du processus didactique se situe dans une perspective behavioriste. Cependant, l’approche pédagogique en vigueur dans les pays africains, est celle des compétences.

Nous admettons que l’adaptation est envisagée en milieu préscolaire comme un facteur favorisant la construction des compétences. Dans la préparation des apprentissages systématiques, l’adaptation devient un préalable à l’édification d’une compétence. Au regard de ce qui précède, il serait convenable d’avoir deux codes d’appréciation. Etant entendu que la compétence se présente sous-forme de deux modalités : compétent ou pas compétent. L’enfant n’est pas compétent, on lui attribue la couleur rouge (non acquis), l’enfant est compétent, on lui attribue la couleur verte (acquis). Cependant, cette façon d’apprécier la production de l’enfant, ne cadre pas avec l’essence du concept de l’évaluation. Nous remarquons plutôt que le contenu de sa définition étymologique s’identifie à la valorisation de la production de l’enfant. Nous voyons que cette façon d’apprécier les productions des enfants, engendre plutôt une situation de frustration chez les enfants au préscolaire.

En reprenant les analyses théoriques de J-P. Meloupou (2013) sur la théorie piagétienne du développement cognitif de l'enfant, nous relevons que, le choix de la couleur rouge signifie chez l'enfant de moins de 6 ans, qu'il est agressif. Ce qui suppose que le niveau d'actualisation des schèmes d'agressivité de cette catégorie d'enfants est élevé. Nous avons observé dans la pratique des classes que, par leur façon de fonctionner pendant l'activité du graphisme, la couleur rouge représente ce qui est meilleur dans la réalisation de leurs productions. A la lecture des analyses théoriques de J. Delay et P. Pichot (1990) sur la théorie de la frustration, nous comprenons que la présentation de la couleur rouge comme code d'appréciation péjoratif est problématique. Elle crée chez cette catégorie d'enfants une situation de frustration secondaire, qui devient un facteur d'inadaptation au préscolaire. Par conséquent, la couleur rouge utilisée comme code d'appréciation péjoratif est à proscrire en milieux préscolaire et scolaire.

L'on relève également de ces travaux de J-P. Meloupou (2013) que, l'utilisation de la couleur bleue indiquerait un comportement plus contrôlé et correspondrait à une bonne adaptation pour un enfant de huit ans. La couleur bleue représenterait ce qui valorise la personnalité d'un sujet, d'où son choix comme le code d'appréciation acquis. Au regard de ce qui précède, la couleur verte qui s'identifie à l'accessibilité dans une situation de la vie courante dans notre société, correspondra au code d'appréciation non acquis. Cette proposition se justifie pour deux raisons. La première se fonde sur le fait que les enfants ont des conceptions par rapport au savoir codifié, qu'il faudrait prendre en compte comme le souligne J.P. Astolfi (1997). La deuxième se fonde sur la conception étymologique du concept de l'évaluation, qui s'apparente à la valorisation de la production de l'enfant. Dans cette logique, la couleur verte suppose que la production de l'enfant est acceptable, mais elle n'est pas meilleure comme celles de ses camarades. Il est clair que cette façon d'apprécier la production de l'enfant favorise l'émergence de l'émulation des enfants à l'école. Cette façon d'envisager l'évaluation du processus didactique devient un facteur d'adaptation de l'enfant au préscolaire.

Conclusion

Il se dégage de la présente étude que, le problème de recherche est l'adaptation de l'enfant au préscolaire au regard de l'évaluation du processus didactique du graphisme. En fait, les principes de J. Bruner (1986) ne sont pas bien explicités et les enseignants ont de la peine à s'en servir dans la mise en œuvre du processus didactique : c'est l'essence de l'aspect théorique du problème. La conséquence empirique résulte d'un faible niveau d'adaptation de l'enfant au préscolaire. Ce qui justifie l'aspect empirique du problème de recherche. Dans l'optique de résoudre ce problème de recherche, l'on a utilisé la méthode quantitative. Il s'agissait précisément d'une étude de corrélation, car l'objectif était de déterminer le lien de corrélation qui existe entre les trois variables indépendantes et l'adaptation de l'enfant au préscolaire. Les trois variables indépendantes de l'étude avaient pour fondement théorique les travaux de J. Bruner (1986). De ce qui précède, l'on relève que les travaux sur le graphisme de M. Auradou (2021) actualisent les travaux de N. Arrighi-Galou (1988), L. Lurçat (s.d. 1983, 2011) et Ph Greig (2011). Sa conception théorique dérive d'ailleurs des travaux de ces auteurs, quoiqu'ils ont des points de vue divergents sur les rapports entre le graphisme et les autres activités au préscolaire. Ses travaux permettent de mieux appréhender la spécificité de l'activité graphique. L'on a relevé également qu'ils sont validés sur le terrain. Par contre, cette conception théorique se focalisent davantage sur les aspects d'enseignement et d'apprentissage. Elle n'insiste pas sur les aspects docimologiques du processus didactique. C'est la raison pour laquelle, cet aspect théorique a fait l'objet à notre préoccupation dans le présent travail. Son importance tient du fait qu'il permet de rendre plus opérationnel le postulat de base de J. Bruner (1986). Cet instrument de construction et d'évaluation du processus didactique a pour fondements, le modèle théorique de Ph. Jonnaert et C. Vander Borgh (2010) d'une part, et d'autre part du modèle théorique de Gagné (1976). A la lecture de ladite de ce modèle, l'on relève que tous les produits d'apprentissage de R. Gagné (1976) ne sont pas sollicités ; or selon cette conception théorique, l'apprentissage de cinq produits d'apprentissage est nécessaire pour un développement cognitif efficient de l'enfant. Le choix d'une condition d'apprentissage de Ph. Jonnaert et C. Vander

Borghet (2010) dans ce modèle ne fera plus fortuitement, il devrait permettre aux activités didactiques d'un mode de pensée de J. Bruner (1986), de favoriser l'émergence d'un type de produit d'apprentissage. Ce qui montre que le modèle théorique de Jonnaert et Vander Borghet (2010) est à réviser.

Références bibliographiques

Amin Martin (2005), *Social Science Research Conceptions, Methodology and Analysis*, Uganda, Makerere University Printery.

Arrighi-Galou Nicole (1988), *La scolarisation des enfants de 2-3 ans et ses inconvénients*, Paris, Les éditions ESF.

Astolfi Jean-Pierre (1997), *L'erreur, un outil pour enseigner*, Paris, ESF Éditeur.

Auradou Marie (2021), *Le graphisme...pour le graphisme à l'école maternelle : intérêt et mis en œuvre*, Mémoire pour le Master 2, Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education, Académie de Paris.

Bartholy Marie-Caroline et Acot Pierre (1975), *Philosophie et épistémologie, précis de vocabulaire*, Paris, Magnard.

Belinga Bessala Simon (2005), *Didactique et professionnalisation des enseignants*, Yaoundé, Éditions-Clés.

Bruner Jérôme (1986), *Culture et modes de pensée : l'esprit humain dans ses œuvres*, Paris, Retz.

Bruner Jérôme (1987), *Comment les enfants apprennent à parler*, Paris, Retz.

Bruner Jérôme. (2002), *Pourquoi nous racontons-nous des histoires ?* Paris, Retz.

Delay Jean et Pichot Pierre (1990), *Abrégé de psychologie*, (3^{ième} édition), Paris, Edition Masson.

Emane Emmanuel (2021), *Construction des compétences en mathématiques chez les élèves du cours préparatoire : Approche par les modes de régulation de Bruner*, Thèse pour le doctorat Ph.D., Faculté des Sciences de l'Education, Université de Yaoundé I.

Embolo Ovono Bernadette Mireille (2021), *Adaptation à l'activité graphique chez les enfants de la première année au préscolaire : Une évaluation des conditions d'apprentissages de la phase post-active de l'action didactique*, Mémoire pour le Master, Faculté des Sciences de

l'Éducation, Université de Yaoundé I.

État du Cameroun, (1998), *Loi n° 98/004 du 14 Avril d'orientation de l'éducation au Cameroun*, Yaoundé, CEPER.

Giordan André (2003), *Complexité et apprendre, formations professionnelles et entreprises apprenante*, Genève, Université de Genève.

Greig Philippe (2011), *L'enfant et son dessin, naissance de l'art et de l'écriture*, Ramonville Saint Agne, Eres.

Hadji Charles (2012), *Comment impliquer l'élève dans ses apprentissages ? L'autorégulation, une voie pour la réussite scolaire*, Paris, ESF éditeur.

Jonnaert Philippe et Vander Borgh Cécile (2010), *Créer des conditions d'apprentissage*, 3^{ème} édition, Bruxelles, Éditions De Boeck Université.

Lurçat Liliane (1983), « Le graphisme et l'écriture chez l'enfant », *Revue française de pédagogie*, 65, 7-18.

Lurçat Liliane (1984), *L'activité graphique à l'école maternelle*, 3^{ème} édition, Paris, Editions ESF.

Lurçat Liliane (2011), *Le graphisme à l'école maternelle*, Paris, Editions François Xavier de Guibert, coll Ecologie Humaine.

Meloupou Jean-Pierre (2013), *Manuel de psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent*, Yaoundé, L'Harmattan.

MINEDUB (2018), *Curriculum de l'enseignement maternel francophone camerounais*, Yaoundé, CEPER.

Nkeck Bidias Renée Solange (2013a), *Savoirs, choix et gestes professionnels et Enseignement*, Paris, FASTEF.

Nkeck Bidias Renée-Solange (2013b), *Maternelle : de l'expression orale à la construction des savoirs*, Paris, FASTEF.

Piaget Jean (1964), *La formation du symbole chez l'enfant*, Paris, Delachaux et Niestlé.

Piaget Jean (1966), *L'image mentales chez l'enfant*, Paris, Presses Universitaires de France.

Piaget Jean (1976), *La prise de conscience*, Paris, Presses Universitaires de France.

Piaget Jean (1977), *L'équilibration des structures cognitives : problème centrale du développement*, Paris, Presses Universitaires de France.

Piaget Jean (1998), *La psychologie de l'intelligence*, 7^{ème} édition,

Paris, Edition Armand Colin.

Vayer Pierre (1973), *Le dialogue corporel*, Paris, Doin.

Zerbato-Poupou Marie-Thérèse (2002), « A quoi servent les exercices graphiques ? », In *Repères recherches en didactiques du français langue maternelle*, 26 , 61-71.

Controverse entre Émile Meyerson et Gaston Bachelard sur le raisonnement scientifique et le raisonnement commun

Panrace AKA

Maître Assistant en Épistémologie, Enseignant-Chercheur, UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS), Département de philosophie Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire, panraceaka@yahoo.fr

Résumé

*É. Meyerson et G. Bachelard sont deux épistémologues français du XX^e siècle. Dans ses premiers écrits philosophiques, le second se réfère au premier. Plus précisément, en 1927, G. Bachelard fait référence à É. Meyerson dans sa thèse intitulée *Essai sur la connaissance approchée*. Mais, il prend ses distances vis-à-vis de ce dernier au cours des années suivantes. En effet, G. Bachelard développe une épistémologie normative qui est aux antipodes de l'épistémologie de l'identité ou non normative d'É. Meyerson. En analysant l'histoire des sciences, É. Meyerson accrédite l'idée d'une continuité entre la connaissance commune et la connaissance scientifique, d'une identité entre le raisonnement commun et le raisonnement scientifique. Contre cette idée se dresse l'épistémologie bachelardienne qui trace une ligne de démarcation entre ces deux types de connaissance et de raisonnement. La controverse entre ces deux auteurs permet de mieux cerner certains détours et contours de la tradition épistémologique française.*

Mots-clés : Controverse - Identité - Raisonnement commun - Raisonnement scientifique - Réalité.

Abstract

*E. Meyerson and G. Bachelard are two 20th century French epistemologists. In his early philosophical writings, the second refers to the first. More precisely, in 1927, G. Bachelard refers to E. Meyerson in his thesis entitled *Essay on approximate knowledge*. But, he distances himself from the latter during the following years. Indeed, G. Bachelard develops a normative epistemology which is at the antipodes of the epistemology of identity of E. Meyerson that is not normative. By analyzing the history of science, E. Meyerson accredits the idea of a continuity between common knowledge and scientific knowledge, of an identity between common reasoning and scientific reasoning. Against this idea stands the Bachelardian epistemology which draws a line of demarcation between these two types of knowledge and reasoning. The controversy between these two authors makes it possible to better understand certain detours and contours of the French epistemological tradition.*

Introduction

Parlant de l'épistémologie d'É. Meyerson, (F. F. De Laclos, 2009¹) écrit : « L'esprit humain a besoin de substance et de conservation. Il ne comprend le monde et n'a l'impression d'avoir une prise intellectuelle sur lui qu'à cette condition. » En fait, É. Meyerson (1859-1933) défend une épistémologie réaliste qui aspire à expliquer le fonctionnement général de l'esprit humain. Notre esprit explique la réalité en cherchant à établir une forme d'identité entre son antécédent et son conséquent. De cette façon, le principe métaphysique d'identité constitue l'essence ou le fondement de notre intellect. (É. Meyerson, 1908²). É. Meyerson parvient à l'idée que la science tend à l'identité. Mais, cette identification ou rationalisation de la réalité ne saurait être complète, en raison des irrationnels qui s'y trouvent. Les scientifiques en sont même conscients. Ainsi, dans son dernier ouvrage au titre évocateur *Du cheminement de la pensée*, il écrit : « Après nous être efforcé, dans divers ouvrages, d'étudier la marche de la pensée scientifique, nous allons tenter ici d'élargir le domaine auquel s'appliquent les résultats auxquels nous croyons être parvenu, en les étendant à la pensée commune, c'est-à-dire celle qui a pour objet des matières que l'on estime généralement ne pas appartenir à la science, dans le sens étroit du terme. » (É. Meyerson, 2011³).

É. Meyerson pense que le scientifique et l'homme ordinaire veulent, tous deux, rationaliser la réalité. Ils désirent l'identité derrière la diversité apparente des phénomènes, même s'ils savent pertinemment que ce désir ne saurait être entièrement satisfait. Pour l'épistémologue de l'identité, le raisonnement scientifique suit un procédé strictement analogue à celui du sens commun : « le monde du sens commun est créé par un procédé strictement analogue à celui qui produit les théories scientifiques ». (É. Meyerson, 1908⁴). Il établit une identité entre le raisonnement scientifique et le raisonnement commun, entre

¹ p. 59

² p. 402

³ p. 17

⁴ p. 6-7

le savant et l'homme ordinaire. Comme il le dit si bien : « [...] nous n'aurons point à distinguer en général, en nous attachant à suivre le cheminement de la pensée, entre la pensée juste et celle qui est, actuellement, jugée erronée ». (É. Meyerson, 2011¹). Or, G. Bachelard (1884-1962) récuse ces thèses meyersoniennes de manière catégorique. Dans cette optique, la constatation fondamentale faite par B. Bensaude-Vincent et E. Telkes-Klein au sujet de G. Bachelard mérite d'être prise au sérieux au plus point. Les deux auteurs s'expriment en ces termes : « Dans ses premiers pas sur les chemins philosophiques, le jeune Bachelard encore isolé à Bar-sur-Aube se réfère à Meyerson. En 1927, il le cite dans sa thèse *Essai sur la connaissance approchée*. Il adresse ses deux thèses à Meyerson en précisant qu'il serait « heureux qu'[il puisse] les juger favorablement ». Il se sent réconforté par la sympathie exprimée en réponse et termine ses lettres avec des sentiments dévoués et respectueux. En revanche, dans les années suivantes, Bachelard se rapproche de Brunschvicg et développe sa propre épistémologie dans un esprit de polémique avec Meyerson, au point de déclarer qu'il entend le « pulvériser ». » (B. Bensaude-Vincent et E. Telkes-Klein, 2016²).

Pour mettre en valeur la nouveauté et l'authenticité de sa propre épistémologie, G. Bachelard utilise régulièrement l'épistémologie d'É. Meyerson comme sa principale cible d'attaque. À ses yeux, « [...] une philosophie à deux pôles éloignés, comme celle d'Émile Meyerson, où l'on détermine à la fois l'attachement du savant au Réel et à l'Identique ne nous semble pas manifester un champ épistémologique assez intense. » (G. Bachelard, 2004³). Dès lors, il importe de bien cerner cette opposition cruciale entre É. Meyerson et G. Bachelard par quoi s'ouvre un accès véritable à notre problématique actuelle : que recèle exactement la controverse entre É. Meyerson et G. Bachelard sur le raisonnement scientifique et le raisonnement commun ? En quoi ces deux types de raisonnement sont-ils identiques chez É. Meyerson ? Pourquoi G. Bachelard trace-t-il une ligne de démarcation entre les deux ? Comment leurs vues différentes

¹p. 43

²p. 149

³p. 8

relatives aux raisonnements scientifique et commun les amènent-elles à concevoir différemment le rapport entre l'épistémologie et l'histoire des sciences ?

Cette réflexion appartient au domaine de l'épistémologie et à celui de la théorie de la connaissance. Elle a pour but de saisir, d'un côté, la controverse entre É. Meyerson et G. Bachelard sur le raisonnement scientifique et le raisonnement commun et d'appréhender, de l'autre, la manière dont cette controverse influe considérablement sur leurs conceptions si différentes de l'épistémologie. Le premier défend l'idée d'une identité entre ces deux types de raisonnement, entre le savant et l'homme ordinaire, entre son monde et celui du sens commun, puisqu'ils visent, tous deux, non seulement l'identité dans l'explication de la réalité mais aussi leurs recherches sont guidées par des idées préconçues. Par contre, le second considère que l'épistémologie d'É. Meyerson est improductive et inactuelle. Elle est stérile et ne saurait rendre compte du nouvel esprit scientifique qui est mis en évidence par les géométries non euclidiennes, la théorie de la relativité et la physique quantique. À la différence d'É. Meyerson, G. Bachelard pense plutôt qu'il y a une discontinuité entre la connaissance commune et la connaissance scientifique, entre le raisonnement commun et le raisonnement scientifique. Si É. Meyerson prône une épistémologie non normative, G. Bachelard, au contraire, défend l'idée d'une épistémologie normative.

La méthode comparative et critique servira de point d'ancrage à la présente réflexion. Elle s'organisera en trois temps : 1) de l'identité entre le raisonnement scientifique et le raisonnement commun chez É. Meyerson, 2) de la discontinuité entre ces deux types de raisonnement chez G. Bachelard, 3) conceptions meyersonienne et bachelardienne du rapport entre l'épistémologie et l'histoire des sciences.

1. De l'identité entre le raisonnement scientifique et le raisonnement commun chez É. Meyerson.

Le raisonnement scientifique est celui du scientifique, tandis que le raisonnement commun est celui de l'homme ordinaire ou de l'ignorant. Le principe heuristique d'É. Meyerson est « l'identité de la marche de la pensée consciente et de la pensée inconsciente. » (É.

Meyerson, 1908¹). Les expressions « pensée consciente » et « pensée inconsciente » désignent respectivement la pensée du savant et celle de l'homme ordinaire ou de l'ignorant. Quiconque décide de mener une investigation scientifique doit garder à l'esprit l'idée que le savant n'est pas différent de l'homme ordinaire. Comment peut-on expliquer cette réalité ?

É. Meyerson remarque que le savant ignore lui-même le plus souvent la méthode ou la voie par laquelle il parvient aux différents résultats de sa recherche. Il est incapable de souvenir avec exactitude des différentes phases successives de son raisonnement, grâce auxquelles il aboutit à sa conclusion. Le savant « ne connaît donc pas directement la voie par laquelle il est parvenu à telle ou telle conclusion ; les motifs qui la lui font adopter peuvent être différents de ceux qu'il suppose lui-même. » (É. Meyerson, 1908²). Dès que nous recherchons la voie par laquelle il est parvenu au résultat de sa recherche, on s'aperçoit aisément que sur ce point, il « ne diffère pas de l'homme ordinaire. » (É. Meyerson, 1908³). Certes, il est apte à examiner les phénomènes naturels, mais il est incapable de cerner la manière dont il raisonne. Ce qui veut dire que le savant « ne se perçoit pas raisonnant ». (É. Meyerson, 1908⁴). Autrement dit, notre « raison est compétente pour scruter toutes choses hormis elle-même. » (É. Meyerson, 1908⁵).

Nous croyons à la rationalité de la nature, quand il est question de mener une investigation rigoureuse sur elle. Quand il s'agit d'étudier la nature, le savant est obligé de supposer qu'il y a une concordance véritable entre cette dernière et sa raison : « [...] raisonner sur la nature, c'est supposer qu'elle est, en son être intime, conforme à la raison. » (É. Meyerson, 2011⁶). Toutefois, il est à remarquer que la conformité entre la nature et la raison ne peut jamais être absolue. Elle ne peut être que partielle. En réalité, si la conformité entre le réel et la raison était complète, le savant n'aurait plus besoin de faire des expériences. Les expériences scientifiques seraient alors

¹ p. 4

² p. 3

³ p. 3

⁴ p. 3

⁵ p. 2

⁶ p. 295

superfétatoires. (É. Meyerson, 2011¹) écrira : « Mais si tel était le cas, la raison devrait pouvoir deviner la nature et, par conséquent, les expériences lui seraient inutiles. La vérité est que nous supposons, que nous sommes bien forcés de supposer, en raisonnant sur le réel, une certaine conformité entre lui et la raison. Mais nous ne sommes pas tout à fait rassurés à cet égard, car nous savons, en même temps, que la conformité ne saurait être complète. C'est pourquoi, dès que le raisonnement a été autre que tout à fait élémentaire, nous vérifions. » Par suite, l'auteur pose une question parfaitement licite : « Avons-nous raisonné juste, c'est-à-dire la marche du réel est-elle véritablement, sur ce point, conforme à celle qu'a suivie notre raison ? » (É. Meyerson, 2011²). Pour lui, seule une nouvelle expérience scientifique pourra nous permettre de voir si la marche de la nature concorde, à ce niveau, avec celle de notre raison : « C'est une nouvelle expérience qui nous l'apprendra, et c'est pourquoi au fond la tâche unique du savant consiste à fixer les limites et les modalités de l'accord entre la nature et la raison. » (É. Meyerson, 2011³).

É. Meyerson fait alors une constatation fondamentale : il n'y a aucune différence entre la pensée inconsciente et la pensée consciente. Autrement dit, il n'y a aucune différence entre la pensée de l'homme ordinaire ou l'ignorant et celle du savant ou de l'homme de science. La pensée inconsciente et la pensée consciente croient fortement à l'intelligibilité de la nature ou du réel. Elles sont donc animées par une même tendance : la tendance causale ou la tendance vers l'intelligible ou la tendance à l'identité. Voici ce qu'en dit (É. Meyerson, 2011⁴) : « Ainsi, ce que nous constatons ici, c'est qu'à ce point de vue encore, la raison commune ne diffère point de la raison scientifique. Elle procède comme si tout ce dont elle traite était intelligible, et elle ne peut progresser qu'en raison de ce postulat. »

É. Meyerson estime que le postulat de causalité ne peut pas être totalement appliqué partout. Dans ces conditions, la raison scientifique arrive à limiter son application au domaine très circonscrit où elle en a besoin provisoirement. « Mais en réalité, sentant qu'il ne se peut pas

¹ p. 295

² p. 295

³ p. 295

⁴ p. 295

qu'il soit réellement valable partout, elle en limite l'application au domaine très circonscrit où elle en a besoin momentanément. Et là encore, elle se méfie. Instinctivement, elle use de cautèles : il y aura peut-être des attributs dont elle ne pourra rendre compte, dont elle sera dans l'impossibilité de montrer la cohérence parfaite dans l'essence ; elle sera amenée alors à les considérer comme accidentels ou à tenter la rationalisation (au moins partielle) par une voie toute différente, celle des accidents substantiels. » (É. Meyerson, 2011¹).

Il s'ensuit que la recherche scientifique, que nous avons l'habitude de qualifier de recherche consciente parce que faite par les savants, n'offre pas toujours à notre esprit toute la clarté désirable. Qu'est-ce qui pourrait bien justifier cela ? (É. Meyerson, 1908²) nous en donne les raisons fondamentales : « Il ne faut pas oublier, en effet, que la recherche est toujours dominée par des idées préconçues, des hypothèses ; contrairement à ce que croyait Bacon, celles-ci sont indispensables pour guider notre marche. » À la différence de (F. Bacon, 2004³) qui pense que l'esprit humain doit rompre avec les préjugés ou les « idoles de l'esprit », les « dogmes creux » qui entravent fortement la bonne marche de la recherche scientifique, É. Meyerson montre que ceux-ci ont leur raison d'être à l'intérieur de cette dernière. L'homme de science ne peut pas se détacher entièrement des idées préconçues. Dans certains cas où celui-ci a cru pouvoir y arriver, cela était simplement dû au fait que celles-ci n'étaient pas parvenues à sa conscience, mieux à sa connaissance. Comme l'écrit (É. Meyerson, 1908⁴) : « D'ailleurs, nous n'en sommes jamais complètement exempts ; si nous croyons l'être, cela prouve simplement qu'elles sont restées subconscientes.» À mesure que ces idées préconçues ou ces opinions interviennent au début de l'investigation du savant, elles ont un impact considérable sur tout son travail ultérieur. Quoiqu'il en soit, elles naissent toujours immédiatement sous l'effet de dispositions d'esprit cachées au savant. « Or, l'hypothèse une fois née influencera notre travail ultérieur tout entier. » (É. Meyerson, 1908⁵). Ainsi, lorsque nous referons « un

¹ p. 295

² p. 3

³ p. 106

⁴ p. 3

⁵ p. 3

raisonnement nous essaierons inconsciemment de le plier à l'idée que nous avons conçue et, vu les ressources multiples de notre raison, il se peut que celle-ci se montre plastique, qu'elle cède à la pression que, sans le vouloir, nous exerçons sur elle- ce qui évidemment faussera nos résultats. » (É. Meyerson, 1908¹). Selon (É. Meyerson, 1908²), nous cherchons à esquiver en partie « ce danger, en nous adressant, non pas à notre propre pensée, expressément évoquée pour l'occasion mais à la pensée d'autrui, exempte de plasticité, parce que fixée dans des écrits. La science nous offre un précis de ces pensées. Mais la science actuelle ne nous suffit pas. » Car, le savant lui-même ne perçoit pas toutes les étapes intermédiaires de son raisonnement, grâce auxquelles il a abouti à un résultat précis. À mesure que la science tire sa réalité même de la perception du sens commun, on retrouve encore une identité entre la marche de la pensée du scientifique et celle de l'homme ordinaire : « Rien n'est plus certain, en effet, que le fait que la science prend son point de départ dans la perception du sens commun. » (É. Meyerson, 1925³). Examinons un peu plus à fond le sens commun. En effet, « le point de départ ne peut être autre que notre sensation, il est naturel que le premier système que nous adoptions consiste à faire subir à ces sensations le minimum de transformation, à les hypostasier [c'est-à-dire à les placer hors de nous] autant que possible telles qu'elles : c'est ce que nous appelons le sens commun. » (É. Meyerson, 1908⁴).

É. Meyerson nous apporte davantage quelques éclairages sur la perception du sens commun. Dans cette perspective, il examine la manière dont fonctionne le raisonnement inconscient ; c'est-à-dire la marche du raisonnement de l'homme ordinaire. « La marche du raisonnement inconscient que nous supposons ici serait donc celle-ci : j'ai eu un ensemble de sensations que j'appelle table rouge ; je sais que ces sensations peuvent revenir ; par conséquent, pour contenter ma tendance causale, je suppose que ces sensations existent dans l'intervalle. Or comme, par hypothèse, elles n'existent pas en moi, elles doivent exister autre part ; il nous faut donc qu'il y ait un « autre part », un non-moi, un monde extérieur à ma conscience. » (É.

¹ p. 3

² p. 3

³ p. 3

⁴ p. 338

Meyerson, 1908¹). Lorsqu'un ensemble de sensations frappent l'attention de l'homme ordinaire, celui-ci les hypostasie ; c'est-à-dire qu'il suppose que ces sensations existent non pas en lui, mais en dehors de lui. L'homme ordinaire postule pour ainsi dire la permanence des sensations proprement dites, en vue de satisfaire son besoin d'explication (son besoin d'identité ou sa tendance causale). « Voici un bâton. Je vois son double dans la glace, sans croire que l'image soit un bâton réel. Je le plonge dans l'eau et il m'apparaît brisé, mais aussitôt « ma raison le redresse », selon l'admirable expression de La Fontaine. Or, ma raison ne peut le faire qu'en raisonnant. Je suis donc amené à parler de réflexion et de réfraction, de rayons lumineux et d'ondulations [...] et le même raisonnement qui le « redressait » quand il était plongé dans l'eau, me contraint ensuite à affirmer que sa matière ou sa substance doivent persister alors que je le brûle. » (É. Meyerson, 1908²).

Il en résulte que la tendance causale ou le besoin d'identité intervient dans le raisonnement de l'homme ordinaire. C'est la tendance causale qui fait qu'il suppose la permanence des choses dans le temps. L'homme ordinaire se sert de cette même tendance pour affirmer leur dissolution. La création des principes de conservation dans la science se fait par référence à la tendance causale. L'homme ordinaire se sert du principe métaphysique d'identité au même titre que le savant. « Dès lors, en effet, il devient évident qu'en formant ces concepts des objets extérieurs selon le système du sens commun, notre entendement n'a pas suivi d'autres règles que celles que nous lui avons reconnues en scrutant les procédés de la science. C'est toujours le principe de causalité, la tendance à voir, par besoin d'explication, toutes choses persister sans changement ; c'est aussi, pour répondre à ce besoin, le même procédé de substitution d'une cause quantitative à la sensation qualitative. » (É. Meyerson, 1908³).

É. Meyerson compare, en ce sens, le physicien, le chimiste et le primitif. Quand le Bororo (le primitif) affirme qu'il participe des caractéristiques de l'arara (le perroquet) tout en demeurant un homme, il ne fait que raisonner « comme le chimiste qui réunit par un signe

¹ p. 335

² p. 340

³ p. 337

d'égalité les substances présentes avant et après la réaction, comme le physicien qui identifie deux formes de l'énergie dont il ne perd cependant aucunement de vue la diversité foncière. » (É. Meyerson, 2011¹). Mais, l'auteur se demande s'il s'ensuit que le primitif raisonne aussi bien que le savant. Il répond par la négative : « Assurément non. » (É. Meyerson, 2011²). Il précise qu'entre le primitif et le savant, la différence n'est que de degré ou, si l'on veut, de contenu, l'essentiel du raisonnement, qui est ici sa forme, demeure le même.

Les analyses précédentes mettent en évidence l'idée que « nous n'apercevons pas, entre le sens commun et la science », entre l'homme ordinaire et le scientifique « la grande différence qu'on a voulu y voir parfois. » (É. Meyerson, 1908³). Toutefois, G. Bachelard est d'un avis contraire.

2. De la discontinuité entre le raisonnement scientifique et le raisonnement commun chez G. Bachelard

G. Bachelard proclame sans cesse l'idée d'une rupture entre le raisonnement scientifique et le raisonnement commun, entre la connaissance scientifique et la connaissance commune, entre la science et l'opinion. Il déclare que « la science, dans son besoin d'achèvement comme dans son principe, s'oppose absolument à l'opinion. S'il lui arrive, sur un point particulier, de légitimer l'opinion ; de sorte que l'opinion a, en droit, toujours tort. L'opinion pense mal ; elle ne pense pas : elle traduit des besoins en connaissances. » (G. Bachelard, 2011⁴). Aucune connaissance véritable ne peut émaner de l'opinion. La connaissance vulgaire ou l'opinion est une connaissance extrêmement pauvre. Dès lors, on ne peut rien fonder sur elle. Avec l'opinion, toute remise en question s'avère impossible et tout va de soi. L'opinion est une connaissance purement dogmatique et non questionnée. Elle est platement vraie et sans débat, car elle ne rectifie aucune erreur. Il faut la combattre et même l'éliminer. L'opinion doit donc être contredite et détruite par la connaissance scientifique dans la mesure où elle apparaît comme le

¹ p. 114

² p. 114

³ p. 349

⁴ p. 16

premier obstacle épistémologique que l'esprit scientifique doit surmonter. Comme l'écrit (G. Bachelard, 2011¹) : « On ne peut rien fonder sur l'opinion : il faut d'abord la détruire. Elle est le premier obstacle à surmonter. »

L'auteur s'attaque aux thèses meyersoniennes. Selon lui, É. Meyerson fait un véritable amalgame entre différents types de connaissance : entre la connaissance commune et la connaissance scientifique, entre la connaissance animale et la connaissance scientifique. Il emploie dans le mauvais sens les termes « opinion » et « calcul » dans ses travaux d'épistémologie. G. Bachelard rapporte les propos d'É. Meyerson, avant de les battre en brèche. « Nous allons voir à quelles conclusions peut être amené un philosophe qui admet la continuité entre la connaissance vulgaire et la connaissance scientifique. Cette continuité, en effet, Meyerson n'hésite pas à la prolonger en une continuité unissant la connaissance animale et la connaissance scientifique. (Meyerson, 1908²) ne dit-il pas que le chien qui attrape au vol un morceau de viande lancé par son maître « connaît d'avance la trajectoire que ce corps décrira » ? Dans une telle expérience, l'homme n'a pas d'autre opinion que l'« opinion » de l'animal. Le mot opinion est le mot employé par Meyerson : « Il semble bien que partout où ils se croient en face de la nature morte seule... l'homme primitif et même l'animal aient à ce sujet des opinions entièrement analogues aux nôtres ». (G. Bachelard, 2004³). G. Bachelard conteste l'idée meyersonienne d'une continuité entre la connaissance vulgaire et la connaissance scientifique. Car pour lui, les deux types de connaissance s'excluent mutuellement. Le scientifique et l'homme ordinaire ne sauraient raisonner de la même manière.

En fait, l'esprit scientifique est très exigeant. Il tient compte du langage mathématique. La géométrie non euclidienne nous entraîne vers espaces plus abstraits (la notion d'espace courbe introduite par C. F. Gauss et B. Riemann) qui s'éloignent ainsi de l'espace sensible ou l'espace euclidien. Les mathématiques ne jouent plus seulement un rôle descriptif dans la physique contemporaine – la physique quantique – mais aussi formateur. « Rendre géométrique la

¹ p. 16

² p. 5

³ p. 176

représentation, c'est-à-dire dessiner les phénomènes et ordonner en série les événements décisifs d'une expérience, voilà la première où s'affirme l'esprit scientifique. [...] Le mathématisme est non plus descriptif mais formateur. » (G. Bachelard, 2011¹). L'esprit scientifique se présente comme un esprit de rigueur, soucieux d'objectivité et de vérité. C'est pourquoi, il est consubstantiel à un questionnement inlassable, d'autant plus que la connaissance scientifique elle-même est une réponse à une question : « Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question ». (G. Bachelard, 2011²). L'auteur considère la question comme la condition de possibilité de la connaissance scientifique. La connaissance scientifique est une connaissance construite qui outrepassa la zone de l'immédiateté ou de l'évidence : « S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien n'est donné. Tout est construit ». (G. Bachelard, 2011³). Loin de se faire dans une continuité épistémologique, le progrès scientifique se fait plutôt dans le sens d'une discontinuité épistémologique.

Dans le même ordre d'idées, G. Bachelard critique de manière énergique et acerbe les positions défendues par É. Meyerson, avant de les récuser de manière catégorique. « Voilà donc maître et chien en continuité de savoir. Mais on nous accordera aisément que ni le maître ni le chien ne sont ici comptables d'un savoir scientifique. Le savoir scientifique – par la mécanique – n'appartient pas à ce règne de l'action immédiate qu'évoque Meyerson. [...] Beaucoup de psychologie dans tout cela, mais de mécanique point.

Ainsi le mouvement vécu peut bien établir une continuité entre homme et chien. Mais la mécanique nous donne l'intelligence du mouvement pensé et aussitôt enlève toute continuité entre l'intelligence animale et l'intelligence rationnelle. [...] On ne peut employer le même mot calcul pour caractériser le comportement d'un chien happant sa proie et les précautions méthodiques d'un artilleur lors de l'envoi d'un projectile. » (G. Bachelard, 2004⁴).

¹ p. 7

² p. 16

³ p. 16

⁴ p. 176-177

G. Bachelard établit en toute rigueur une rupture entre l'intelligence animale et l'intelligence rationnelle, entre le raisonnement scientifique et le raisonnement commun, à telle enseigne qu'il incite les scientifiques et les épistémologues à redéfinir aussi rigoureusement et clairement que possible le lexique de la science : « tous les termes de la pensée scientifique doivent donc être redéfinis. Tous les termes touchant le mouvement doivent être rigoureusement ceux de la mécanique rationnelle ». (G. Bachelard, 2004¹). Si l'on désire apporter de vifs éclairages sur le débat relatif aux rapports entre la connaissance commune et la connaissance scientifique, il serait sans doute nécessaire de tracer une ligne de démarcation entre la connaissance scientifique et la connaissance sensible. « Étant donné que la plupart des philosophes acceptent sans discussion le postulat que toute connaissance sur le réel est issue de la connaissance sensible, ils forment souvent, comme une objection dirimante contre la connaissance scientifique, le fait que cette connaissance scientifique ne peut rendre compte de la sensation elle-même. Des philosophies aussi différentes que celles du bergsonisme et du meyersonisme sont d'accord sur cette critique. Ainsi, pour Meyerson, l'irrationnel est à la racine même de la connaissance sensible. Toute la rationalité de la construction des connaissances scientifiques n'évince pas l'irrationalité de la base sensible. Il nous semble que bien des thèses d'un tel irrationalisme de la base s'assemblent autour d'un problème mal posé. » (G. Bachelard, 2004²).

G. Bachelard estime qu'É. Meyerson doit prendre conscience des nouvelles caractéristiques de la science nouvelle, voire des progrès des sciences physiques et chimiques contemporaines qui rompent radicalement avec la connaissance vulgaire. Ces progrès requièrent une « épistémologie discursive » et non une épistémologie de l'identité. (G. Bachelard, 2004³).

¹ p. 177

² p. 113

³ p. 103

3. Conceptions meyersonienne et bachelardienne du rapport entre l'épistémologie et l'histoire des sciences.

Dans l'avant-propos d'*Identité et réalité*, (É. Meyerson, 1908¹) écrit : « Le présent ouvrage appartient, par sa méthode, au domaine de la philosophie des sciences ou épistémologie, suivant un terme suffisamment approprié et qui tend à devenir courant. Cependant, nous avons été guidés, dans nos recherches, par certaines conceptions préconçues et étrangères à ce domaine.

La plus importante est celle qui se trouve contenue dans la phrase d'Helmholtz [...]. Le grand physicien a voulu dire que les processus psychiques inconscients qui accompagnent indissolublement la perception visuelle sont identiques à ceux de la pensée consciente. » L'auteur considère l'épistémologie et la philosophie des sciences comme deux expressions interchangeable. Il est même connu et reconnu comme « l'introducteur de la notion et de la pratique de l'épistémologie en France ». (F. F. De Laclos, 2011²). Il est vrai que c'est É. Meyerson qui fixe l'usage du mot *epistemology* en français, mais il n'envisage point rejoindre son sens étymologique qui signifie discours réflexif sur la science. Il définit l'épistémologie comme la théorie de la connaissance. Cette conception meyersonienne de l'épistémologie s'harmonise fort bien avec le versant anglo-saxon de ce terme. É. Meyerson nous fait remarquer qu'il s'agit bien dans ses travaux de la théorie de la connaissance. Comme il l'écrit : « Le lecteur qui connaît peu ou prou notre travail antérieur (*Identité et réalité*, 2e éd, Paris, 1912) s'apercevra aisément que les deux livres offrent des points de contacts multiples. En effet, le domaine de nos recherches est resté le même : il s'agit toujours de la théorie de la connaissance, et la méthode également n'a point varié : nous cherchons encore, de préférence, à dégager les principes essentiels de la pensée par la considération des procédés que suit la raison scientifique. » (É. Meyerson, 1921³).

Il appert que dans le cadre de ses recherches, É. Meyerson emploie indifféremment l'épistémologie, la philosophie des sciences et la

¹ p. 1

² p. 9

³ p. VIII-IX

théorie de la connaissance. Il conçoit l'épistémologie comme une étude des théories scientifiques dans le prolongement d'une analyse des procédés du sens commun.

Au moment où il écrit *Du cheminement de la pensée*, il considère la logique et la psychologie comme faisant partie intégrante de la philosophie. On a coutume de définir la logique comme « l'ensemble des règles selon lesquelles nous devrions penser, alors que la psychologie s'occuperait à nous révéler les voies par lesquelles notre pensée chemine sans contrainte. » (É. Meyerson, 2011¹). É. Meyerson ne sait vraiment pas s'il doit rattacher son ouvrage au domaine de la logique ou à celui de la psychologie. « Ainsi, embarrassé de se prononcer sur la légitimité d'une pensée, il n'est sans doute que naturel que l'on confonde, dans une certaine mesure, les deux voies, celle qui est proprement logique et celle qui ne relève que de la psychologie. En ce qui nous concerne, nous avouons franchement ignorer auquel d'entre les deux domaines appartiendront les pages qui vont suivre. » (É. Meyerson, 2011²). Après des moments d'embarras et d'hésitations, il finit par alléguer que *Du cheminement de la pensée* relève du champ de la théorie de la connaissance : « Nous pourrions à la rigueur affirmer que notre recherche est du domaine de la théorie de la connaissance, appellation qui présenterait en outre l'avantage de rattacher ce travail à nos efforts antérieurs ; ce serait, ici, une théorie de la connaissance commune, comme c'était, dans l'ensemble des autres publications, une théorie de la connaissance scientifique (*IR*, p. XI, *ES*, p. 8). » (É. Meyerson, 2011³). Chez É. Meyerson, l'épistémologie apparaît comme une étude critique de la théorie de la connaissance scientifique dans le prolongement de celle de la théorie de la connaissance commune. Elle ne doit pas être normative, c'est-à-dire qu'elle est doit être indifférente au vrai et au faux. C'est pourquoi elle doit proclamer sans cesse l'idée d'une continuité entre la connaissance commune et la connaissance scientifique. Dans cette optique, le recours à l'histoire des sciences s'avère nécessaire.

É. Meyerson fait recours à l'histoire des sciences pour mettre en valeur la science des époques antérieures par rapport à celle pratiquée

¹ p. 37

² p. 42

³ p. 42

durant son époque. Trois raisons fondamentales l'amènent à accréditer la science du passé : la première est qu'il y voit un terrain encore plus fécond que la science sanctionnée par un nombre notable de savants et d'épistémologues de son époque, la seconde est que la réflexion critique que l'épistémologue porte sur la science du passé autorise de sa part le détachement ou l'impartialité nécessaire susceptible de lui donner un accès véritable à l'objectivité et à la vérité, la troisième est que pour comprendre la manière dont fonctionne la science, la manière dont elle transforme un ensemble de sensations en une suite d'énoncés scientifiques, une attention particulière, voire une grâce singulière mérite d'être accordée à la science du passé, qui, à son tour, doit être déployée dans toute son épaisseur. (É. Meyerson, 1921¹) déclare que : « [...] le lecteur aura pu s'en convaincre au cours de ce travail, pour l'étude de ces procédés, la science du passé est tout aussi utile que celle d'à présent. On peut même dire : plus utile. Car du fait même que cette science est périmée, que nous n'y croyons plus, nous nous trouvons pouvoir l'observer avec plus d'impartialité. En effet, quel que soit l'effort que nous fassions, cette impartialité, nous ne pouvons y atteindre à l'égard de la science de nos jours. » En réalité, le jugement porté par le scientifique ou celui porté par l'épistémologue sur la science de son époque est toujours empreint de subjectivité et de partialité. Comme il ne note si bien : « Celle-ci [la science de nos jours], ses méthodes et ses résultats font partie de ce qu'il y a de plus intime et de plus essentiel dans notre intellectualité ; c'est de la chair de notre chair, et vainement nous chercherions à l'arracher de notre être ». (É. Meyerson, 1921²).

G. Bachelard proteste contre cette conception meyersonienne de l'épistémologie et de l'histoire des sciences. Selon lui, É. Meyerson a une « conception statique de la psychologie de l'esprit scientifique ». (G. Bachelard, 2004³). Si l'on affirme, comme le fait É. Meyerson, qu'un chimiste prélaovoisien et un chimiste contemporain ont le même état d'esprit, cela reviendrait inéluctablement à cantonner l'esprit scientifique « dans un matérialisme immobile, dans un matérialisme sans dialectique. L'histoire des sciences est à cet égard souvent

¹ p. 362

² p. 362

³ p. 9

trompeuse. Elle ne restitue presque jamais les obscurités de pensée. Elle ne peut donc bien saisir la rationalité en train de se faire. Nos connaissances actuelles éclairent d'une manière si vive le passé des pensées scientifiques que nous prenons toutes les lueurs pour des lumières. On croit donc à une raison constituée avant tout effort de rationalité. » (G. Bachelard, 2004¹).

Pour G. Bachelard, l'esprit scientifique est un esprit anxieux qui questionne sans cesse. C'est un esprit dynamique : méfiant à l'égard des identités, il exige de façon permanente plus de précision et d'objectivité. Dans cet ordre d'idées, l'épistémologue a le devoir de « trier les documents recueillis par l'historien. Il doit les juger du point de vue de la raison et même du point de vue de la raison évoluée, car c'est seulement de nos jours, que nous pouvons pleinement juger les erreurs du passé spirituel. » (G. Bachelard, 2011²). L'effort de construction et de rationalité fait partie de l'activité de l'épistémologue. Si l'historien des sciences doit prendre les idées comme des faits, il revient à l'épistémologue de prendre les faits comme des idées, en les intégrant évidemment dans un système de pensées. (G. Bachelard, 2011³). Chez G. Bachelard, l'épistémologie doit être normative. Elle doit être appréhendée comme une étude critique des théories scientifiques ou de la théorie de la connaissance scientifique rompant ainsi avec la connaissance vulgaire.

Conclusion

En définitive, notre étude a permis de saisir les enjeux épistémologiques de la controverse entre É. Meyerson et G. Bachelard sur le raisonnement scientifique et le raisonnement commun. Si l'un montre que le raisonnement scientifique est identique à celui du sens commun dans la mesure où ils visent, tous deux, l'identité dans leur tentative d'explication de la réalité, l'autre, au contraire, établit une nette rupture entre ces deux types de raisonnement.

Cette controverse a permis de mettre en évidence deux types d'épistémologie distincts qui entretiennent des rapports singuliers

¹ p. 9

² p. 19

³ p. 20

avec l'histoire des sciences : l'épistémologie non normative ou l'épistémologie de l'identité d'É. Meyerson, entendue comme une étude critique de la théorie de la connaissance scientifique dans le prolongement avec celle de la théorie de la connaissance commune, et l'épistémologie normative ou l'épistémologie discursive de G. Bachelard, considérée comme une étude critique des théories scientifiques. Le premier type d'épistémologie se sert de l'histoire des sciences, en accordant une attention particulière à la science du passé, tandis que le second s'en sert, en accordant le primat à la science de son époque afin de mieux apprécier celle du passé. Si la conception meyersonienne de l'épistémologie reprend le versant anglo-saxon du terme épistémologie, la conception bachelardienne de l'épistémologie met plutôt en lumière le versant français de ce terme.

Références Bibliographiques

BACHELARD Gaston (2004) *Le rationalisme appliqué*, Paris, P.U.F.

BACHELARD Gaston (2011) *La formation de l'esprit scientifique*, Paris, Librairie philosophique J. Vrin.

BACON Francis (2004) *Novum organum*, traduit de l'anglais par Michel Malherbe et Jean-Marie Pousseur, Paris, P. U. F.

BENSAUDE-VINCENT Bernadette, TELKES-KLEIN Eva (2016) *Les identités multiples d'Émile Meyerson*, <https://philosophie.ens.fr/IMG/pdf/BBV-ETK1-Les-Identitees-multiples-Emile-Meyerson.pdf>.

DE LACLOS Frédéric Fruteau (2009) *L'épistémologie d'Émile Meyerson, une anthropologie de la connaissance*, Paris, J. Vrin.

MEYERSON Émile (1908) *Identité et réalité*, Paris, Félix Alcan, Éditeur.

MEYERSON Émile (1921) *De l'explication dans les sciences Tome premier*, Paris, Payot et Cie.

MEYERSON Émile (1921) *De l'explication dans les sciences Tome II*, Paris, Payot et Cie. MEYERSON Émile, 1925, *La déduction relativiste*, Paris, Payot.

MEYERSON Émile (2011) *Du Cheminement de la pensée*, Paris, Vrin.

Intervention thérapeutique dans le deuil de l'enfant aux prises avec la mort violente et aux conflits post mortem

Mètonou Michel MEHINTO

Laboratoire de Psychologie Appliquée,

Université d'Abomey-Calavi/Bénin, 10 BP 875

Tél : +229 97268923, E-mail : mipapaito01@yahoo.fr

Résumé

Cette recherche qui est une expérience clinique auprès de famille endeuillée part du postulat que dans la gestion des morts violentes à Abomey, des acteurs sociaux font respecter les pratiques rituelles claniques au détriment de la souffrance des enfants victimes de la perte violente de leur parent. Il est une évidence que les rites funéraires ont en général une fonction thérapeutique et leur manquement pourrait engendrer des conséquences dommageables pour les endeuillés. Mais les rigidités, les conflits et les oppositions observés dans certaines pratiques rituelles en contextes de mort violente enlissent des endeuillés dans une anxiété dont l'issue est l'enkystement de la souffrance psychologique et la complication du travail de deuil. La mise en démonstration de cette observation nécessite d'utiliser la voix des enfants de parents morts dans des circonstances tragiques. C'est dans cette perspective que l'état clinique de Prudo, à la suite de la mort de son père par suicide, est pertinent pour montrer que l'on ne doit pas mal jouer les usages rituels du deuil.

Mots clés : suicide, rites, deuil compliqué, Abomey

Abstract

This research, which is a clinical experiment with bereaved families, is based on the postulate that in the management of violent deaths in Abomey, social actors enforce clan ritual practices to the detriment of the suffering of children victims of the violent loss of their parent. It is obvious that funeral rites generally have a therapeutic function and their failure to do so could have harmful consequences for the bereaved. But the rigidities, conflicts and oppositions observed in certain ritual practices in contexts of violent death bog the bereaved in an anxiety whose outcome is the encystment of psychological suffering and the complication of mourning work. Demonstrating this observation requires using the voices of the children of parents who died in tragic circumstances. It is in this perspective that Prudo's clinical condition, following the death of his father by suicide, is relevant to show that the ritual uses of mourning should not be misused.

Keywords : suicide, rites, complicated mourning, Abomey

Introduction

Si pour l'adulte, la perte de l'être cher est une épreuve douloureuse, elle l'est davantage pour l'enfant. Il est désagréable et choquant de voir lors d'une psychothérapie les larmes d'un enfant pleurant la perte de son parent. Notre intervention auprès d'un enfant, que nous nommons Prudo, lors de la mort de son père, a mis à rude épreuve notre capacité à nous mettre à distance vis-à-vis de la situation du patient pour mieux l'accompagner. Il est en effet recommandé que le psychologue, dans sa pratique, vive de façon transférentielle la souffrance de ses patients à travers le phénomène de l'empathie. Mais, si cet état mental du psychothérapeute est, à tout point de vue, hautement important pour la compréhension et l'accompagnement du patient de façon humaine et authentique, il pourrait s'avérer dangereux pour ce dernier qui est contraint d'éprouver et de supporter des émotions généralement désagréables sans en montrer des signes de souffrances ou de malaises. Vivre la réalité de l'empathie face à des tragédies impliquant la souffrance significative, massive et cruelle des enfants constitue une épreuve déstructurante pour le psychothérapeute. Aussi bien pour le patient que pour le thérapeute, le travail de deuil dans un contexte de mort tragique et humiliante est très lourd, pénible et délicat. Le deuil chez l'enfant a un sens particulier et dépend du degré de maturité et de la capacité de conceptualisation de la mort. En effet, avant l'âge de six (6) ans, la mort s'apparente à une absence, mais qui peut être vécu douloureusement. La mort comme cessation définitive de la vie apparaît chez l'enfant autour de l'âge de 9 ans. À cet âge, il prend conscience de l'universalité et de l'irréversibilité de la mort, de même qu'il arrive à décrire ses sentiments et ses peurs. Mais, l'indifférence apparente de l'enfant fait croire à l'adulte qu'il ne ressent pas la perte ou ne comprend pas sa signification. Seulement tous ces comportements et attitudes sont uniquement des apparences qui n'ont aucun rapport avec ses véritables sentiments. L'enfant n'a pas besoin de connaître le sens de la mort pour ressentir de la douleur et du chagrin. Ainsi, il est indispensable que l'enfant confronté à la perte d'un parent soit accompagné pour faire son deuil. La difficulté de trouver les mots justes pour l'aide à comprendre la réalité événementielle ne doit pas être une raison pour l'abandonner dans sa douleur, qui autrement s'enkyste. Prudo, un

enfant de huit (8) ans a assisté à la mort de son père par suicide. L'exposition d'un enfant de cet âge à la vue du cadavre de l'être aimé et investi constitue une menace pour son équilibre psychologique, car cette image est traumatique. La mort dans ce contexte est un phénomène qui prend de l'ampleur de nos jours dans nos contrées. Et pourtant, l'Afrique et particulièrement le Bénin constituait une référence en matière de solidarité sociale.

Les mutations sociales sont profondes et notre société évolue, mais malheureusement à la grande défaveur des enfants et des couches vulnérables de la population. Au rythme de la modernisation, les rapports sociaux s'émiettent et les besoins collectifs sont sacrifiés à l'autel des individualités ou de l'égoïsme personnel. À l'étape actuelle de la marche de l'humanité, il y a inversion des normes et la société progresse dans la démesure et la désunion. Elle ne protège plus l'individu qui est abandonné à ses propres repères. Cette société a propulsé l'individu dans une trajectoire le condamnant à réussir seul, son insertion sociale et sa vie dans un monde de plus en plus hostile et morcelé. Le normal et l'anormal se confondent et seul le pathologique dérange. Le malaise dans la société contemporaine est profond et il ne cesse de s'amplifier et les cris d'alarme fusent de partout. Les maladies, les conflits violents, la pauvreté et les crises alimentaires sont connus par tous les peuples. La nature et le climat se dégradent de jour en jour, avec pour corolaire des difficiles expériences existentielles. Dans ce contexte, les valeurs de solidarité, de soutien, de collectivité et du sacré évoluent à grands pas vers le déclin. Les gens, psychologiquement terrorisés, finissent par croire que la haine et l'oppression sont le destin inexorable de l'humanité (Ruppert, 2018). Cet état de fragilité, de souffrance et de douleur morale entraîne un mal-être profond qui peut s'accompagner de pathologies mentales, dont la dépression qui constitue à cette époque l'une des pathologies les plus fréquentes. Guénon (1973) qualifie le contexte social actuel qui est assez asphyxiant et exténuant de chaos social. De fait, on observe déjà la forte prévalence de la fatigue d'être soi, de la dépression et de la régression des mécanismes sociaux qui permettent à l'individu de recouvrer son unité et son équilibre et de surmonter sa peine. Dans ce contexte, le tissu social s'est désintégré et érodé par endroit, donc difficile ou impossible à recoudre. Toute tentative de le recoudre se heurte aux intérêts des rapaces sociaux qui embrigadent le

monde. Or, l'espérance d'une vie meilleure est une force motivante qui permet à l'homme une tentative de dépassement de sa condition de vulnérabilité et de précarité et de continuer son existence. Lorsque par les concours de circonstances l'individu se retrouve en désespérance sociale, les forces d'autoconservation de soi s'affaiblissent. Des sujets confrontés à cette situation de désespérance sociale dans un contexte d'opacité et de surdit sociale face  leur douleur se donnent la mort. Pour le suicid, la mort est une solution ou une alternative. Elle constitue d'ailleurs la seule alternative qui s'offre  lui face  l'intolrable ou  l'insupportable. Ainsi, le suicide n'est pas un dsir de mourir, mais plutt le besoin de mettre imprativement fin  une souffrance sociale, somatique ou psychique. Selon l'Organisation Mondiale de la Sant (OMS), une personne se suicide toutes les 40 secondes dans le monde et aucun pays n'est pargn (OMS, 2014). Cet acte banal pour les uns, rpugnant, lche et illogique pour d'autres est plein de sens et nous questionne sur la nature de notre humanit et de notre solidarit au sein des familles et des communauts. Le suicide est un phnomne qu'on peut qualifier d'aprs-coup. C'est le dcs qui montre le caractre friable des relations et interpelle les endeuills sur leur ccit par rapport  la souffrance ou  la situation de dsesprance du dfunt. Les sentiments de culpabilit et de honte qui en dcoule ont leur origine dans l'impression de n'avoir rien fait pour viter ce dsastre. C'est en cela que le deuil aprs suicide n'est pas comparable avec un autre deuil (Faur, 2018). Il rvle  l'endeuill sa propre vulnrabilit, titille son narcissisme et le plonge dans une extrme inscurit, lui faisant penser que tout peut basculer du jour au lendemain. Le dsarroi, le sentiment d'chec, la culpabilit sont trs forts et accompagnent une souffrance insoutenable. C'est un traumatisme pour les personnes endeuilles qui vivent par transfert la souffrance du dfunt, mais avec une acuit, une intensit et une longvit accrues. Dans le suicide, la personne endeuille souffre non seulement de la perte du parent proche, mais aussi de son ignorance vis--vis de la souffrance du dfunt.

Le suicide est un fait de socit qui est li non seulement aux fragilits de l'individu et de sa difficult  s'intgrer dans la socit, mais aussi aux rpercussions et bouleversements sociaux (Durkheim, 1999). La socit n'est plus contenante, elle est plutt dprimante et asphyxiante. La socit rend l'individu vulnrable et le pousse au suicide, car le

condamne à réussir seul sa vie et son insertion sociale dans un monde de plus en plus hostile et morcelé qui se complexifie de jour en jour. Dans ce contexte d'indifférence sociale à la douleur de l'autre, les rites de gestion de la mort s'étiolent et la société se vide de ses mécanismes de gestion et d'encadrement des situations catastrophiques, dont la perte brutale d'un proche. Au sujet du recul des rites et mécanismes sociaux d'accompagnement des morts et des endeuillés, le constat est unanime. Dans presque toutes les sociétés, les rituels de mort ont subi de fortes mutations, se sont érodées et le port du deuil est devenu obsolète et les veillées funèbres se font rares (Châtel, 2013). Et pourtant, ils sont conçus et destinés à aider les acteurs sociaux confrontés à un des aléas de la nature à trouver les ressources pour surmonter, s'adapter ou s'ajuster à la situation pénible. Or, s'il y a une pratique humaine dont il ne serait pas permis de douter du caractère bénéfique, salubre, voire thérapeutique, c'est, le rituel du deuil. La religion ou la tradition nie le caractère définitif de la mort et affirme le prolongement de la personnalité humaine, soit par son symbolisme, soit par son âme à travers des rituels (Aguilera, 1995). Le rite de deuil, comme usage culturel de régulation sociale et de transformation de la perte de l'être cher en gain d'existence, contribue à l'adaptation à la rupture définitive qu'elle implique. Par sa capacité à reformuler le sens du départ pour l'éternité, le rite de gestion de la mort, souvent douloureux, contraignant et long dans son application, place l'activité mortelle sous le signe de la vie immortelle. Ce qui est, au moins, sûr, c'est que, au regard des rites funéraires négro-africains, en l'occurrence ceux du deuil, la question fondamentale et traumatisante de « l'existence destinale » de l'individu est réglée. Selon cette perspective, la mort n'est qu'une étape dans le processus normal et naturel. Mais, la question de son vécu n'est cependant pas résolue. Le deuil, qui fait suite à une perte violente peut prendre toutes les formes. De plus, quand toutes les réactions sont refoulées par les circonstances ou les réactions de l'entourage, la perte influence le comportement de façon étrange et incongrue. Ainsi, la réaction peut être inhibée, retardée, ou excessive, ou revêtir la forme d'une dépression réactionnelle, d'une agitation anxieuse, de l'insomnie, du sentiment d'utilité, de honte et culpabilité, le besoin manifeste d'être puni. La symptomatologie des suites d'un deuil est à la fois polymorphe et singulière. C'est justement cet aspect polymorphe, singulier et

douloureux de la question qui secoue encore la conscience humaine. La souffrance des gens, notamment celle des enfants, est une réalité très désastreuse. Les conflits, les guerres, les désastres, la pauvreté, la maladie, le divorce et la perte de parents affectent les enfants de façon particulièrement négative. De plus, lorsque l'accompagnement de ces derniers pour un amoindrissement de leur souffrance se heurte à des barrières et hostilités sur fond de tension et de conflit social, cela pose un problème de traumatisme et d'abandon social de l'enfant. L'enfant est abandonné face à son deuil qui peut simplement s'enkyster. C'est justement cette forme de cécité et d'insensibilité sociale face à la douleur de l'enfant qui complexifie l'accompagnement dans le processus de deuil. Ainsi, comment accompagne-t-on un enfant dans le processus du travail de deuil dans un contexte de conflits familial où la mère est prise pour bouc émissaire et accusée d'être responsable de la mort du père ? Le contexte, la particularité de l'accompagnement et les difficultés éprouvées lors de cette expérience clinique ont motivé la rédaction du présent article qui se veut être un porte-voix de la souffrance des enfants face à la cruauté sociale qui se traduit par la stricte conservation des « valeurs sociales » et la banalisation voire la négligence et la négation de la souffrance des enfants.

1. Brève présentation de la ville d'Abomey et justification de son choix

Abomey est l'une des villes les plus historiques et royales d'Afrique et particulièrement du Bénin. Située dans le département du zou, au sud du Bénin et à 145 Kilomètres de Cotonou, les coordonnées de la ville d'Abomey sont 7°11'08" Nord, 1°59'17" Est. Sur ses 142.000 km² de superficie vivent 92 266 habitants, qui sont répartis dans 07 arrondissements (INSAE, 2016). Si le Bénin est qualifié de temple de vodoun, Abomey en a pour quelque chose. Il est une ville royale, qui est qualifiée de cité culturelle et cérémoniale. Aussi, la qualifie-t-on de territoire des panégyriques claniques et de chants historiques où la langue est une école de sagesse, la parole est sacrée et s'élabore avec minutie et la pensée transite par les proverbes (Bénin Révélé, 2020). Le vodoun est la principale religion endogène qui est pratiquée. Il est constitué en un ensemble cohérent et hiérarchisé de croyances, de rituels, de pratiques et de pratiquants. À Abomey, les pratiques

religieuses endogènes conservent encore une forte prégnance sur les individus qui se caractérisent par une fierté à nulle autre pareille. Cette ville du Bénin a retenu notre attention, car elle constitue un milieu très alléchant pour l'étude des rites qui s'érodent et s'étiolent au contact des mutations sociales et de la forte christianisation de certains de ces villages. Aussi, reconnaissons-nous que Abomey est un milieu atypique où la tradition résiste à la modernisation. Cette tradition conserve sa force et soumet toujours l'individu, quels que soient sa religiosité, son niveau intellectuel et sa capacité économique et sociale. C'est donc dans cet environnement social que la nature des interactions autour de la gestion du deuil a fait l'objet d'une observation rigoureuse et d'une analyse fine, car elle s'inspire des conflits latents, du choc des opinions et des religions ainsi que des dictats sociaux.

2. Matériel et méthode

Pour appréhender les spécificités et les invariants dans les trajectoires de deuil des patients confrontés à une perte violente de proche dans la région d'Abomey au Bénin, il s'est avéré nécessaire d'adopter une posture méthodologique. Celle-ci intègre l'analyse de récit de vie et la triangulation des données de sources orales et écrites en lien avec le vécu et l'approche endogène de gestion des morts violentes. Les données inhérentes à la recherche proviennent d'une expérience clinique auprès de la famille « *Adangbomin* », victime de perte violente d'un proche par suicide. La démarche qualitative de type étude de cas est adoptée pour cette recherche. Ce choix s'explique par le fait que cette approche permet d'observer et d'analyser un phénomène comme un tout intact et intégré (Bullock, 1986). Certes les auteurs comme Grawitz (2000) et Hlady Rispal (2002a) reprochent à la méthode d'étude de cas de transformer les participants à un champ d'expérimentation et ne servant qu'à générer de nouvelle théorie, immédiatement vérifiée par des construits mesurables et des hypothèses testées. Cependant, la méthode d'étude de cas demeure très appropriée pour la description, l'explication, la prédiction et le contrôle de processus inhérents à divers phénomènes, individuels ou collectifs (Woodside et Wilson, 2003 ; Thomas, 2011). Les systèmes sociaux sont en effet complexes et pour les comprendre, il faut recourir

à une vision holistique. C'est en cela que cette approche d'étude est idéale pour l'étude des phénomènes qui ont une résonance communautaire comme le deuil, mais qui présentent un vécu singulier. Ainsi pour obtenir des connaissances approfondies, fines, singulières et authentiques sur les interactions entre les participants, leurs comportements et leurs sentiments face à la mort violente et ses implications dans le contexte culturel d'Abomey, nous avons opté pour cette approche de recherche qui offre la possibilité de faire une description détaillée des situations et des événements sociaux (Flyvbjerg, 2011). À travers l'approche d'autopsies psychologiques, de postvention et de recoupement des données de différentes sources, nous avons reconstruit l'histoire du défunt et les raisons qui ont sous-tendu son acte.

Aussi, dans une approche d'observation participative, avons-nous observé les dynamiques sociales autour des rites de gestion de la mort violente et de l'accompagnement de deuil. De même, s'inscrivant dans une perspective clinique, psychothérapeutique et préventive du deuil compliqué ou pathologique, les informations ont été collectées à travers des entretiens individuels et de groupe. La recherche est organisée autour de l'état clinique de *Prudo*, qui a vu son père agonisant lors de son suicide. En notant les évidences, les régularités, les tendances, les explications, les configurations possibles, nous avons commencé concomitamment à la collecte des données, par déceler le sens des interactions et des dynamiques sociales autour du deuil. Après l'épuration des données et l'identification des unités de sens et de valeur, nous avons procédé à un codage-triage des données. Ce processus a permis de retenir les données qui facilitent l'analyse et la compréhension des conduites autour du deuil et de la situation clinique du *Prudo*.

3. Présentation, analyse et interprétation de la vignette clinique

3.1. Présentation de la vignette clinique

Prudo est un jeune garçon de 8 ans. En classe de cours élémentaire deuxième année (CE2), il est l'aîné d'une fratrie de trois enfants. Très autonome, il avait un sens des responsabilités particulièrement développé pour son âge. Très attaché à son père, il dormait souvent blotti contre la poitrine de ce dernier. Très intelligent, il est

parfaitement informé des difficultés de son père qu'il surprend souvent en train de ruminer ou de parler seul. En effet, Jacques, le père de Prudo était confronté à de graves crises familiales, professionnelles et relationnelles et sociales. Il était dans l'impasse. Ce dernier après de longues années de chômage et de misère avait été employé dans une entreprise au poste de comptable. Par la complicité des fournisseurs de l'entreprise, il avait détourné des fonds pour s'acheter et bâtir la maison où loge sa famille. Cette malversation fut découverte et pour s'éviter la prison et la confiscation de ses biens, il avait contracté des prêts auprès des particuliers pour rembourser cette « dette ». Renvoyé du service et devenu débiteur insolvable, il menait désormais une vie de clandestin. Cette façon de vivre est devenue d'autant plus nécessaire, qu'il était recherché activement par des parents et des responsables de l'Église catholique qui déjà avaient porté plainte contre lui. Ils lui reprochaient d'avoir trahi et abusé sexuellement des jeunes qui étaient sous sa responsabilité alors qu'il était responsable de mouvements de jeunes au sein de la communauté paroissiale. Ruinées et abandonnées par des amis et proches, les conditions de vie de Jacques et celle de sa famille se précarisaient de jour en jour. Ainsi, le contexte familial est devenu dysfonctionnel et très délétère. En effet, Alice, la mère de Prudo n'était pas de nature à subir passivement l'humeur dépressive de son époux. Les conflits et affrontements étaient quasiment permanents au sein de la cellule familiale. La veille de ce jour funeste, Prudo qui tentait souvent la médiation entre ses parents à rapporter à son père le vœu profond de sa mère, celui de se séparer de lui. À travers cet acte, il souhaitait que son père améliore les relations pour éviter l'éclatement de la cellule familiale par le divorce de ses parents. Ce jeudi 20 octobre 2022, que Prudo n'a encore pu oublier ou qu'il n'oubliera peut-être jamais, il était revenu de l'école à 10h pour prendre son repas. Au salon, son père, se tortillant de douleurs, baignait dans ses vomissements. Il lui avait demandé ce qui n'allait pas, mais ce dernier lui avait demandé d'aller à l'école, que tout finirait bientôt. Mais, avant de se retourner en classe, il était passé à la boutique informer sa mère de la situation. Ce fut la dernière image qu'il gardait de son père. Face à cette détresse, Jacques aurait avalé d'importantes quantités de médicaments de nature imprécise et en était mort.

À la suite de cette mort, le conflit entre sa mère et les parents du défunt s'est densifié. Alice est rendue responsable du désastre. On estime en effet que c'est son insatiabilité qui aurait conduit Jacques dans ces situations qui l'ont rattrapé. Le conflit était si violent que la famille avait confisqué la maison et avait placé les enfants auprès de la jeune sœur du défunt. Menacée de mort et chassée de sa maison, Alice s'était rendue à la police avec les papiers d'achat du terrain qui portaient son nom. La police avait rétabli l'ordre en rendant à la veuve sa maison et ses enfants. Cette situation avait encore envenimé la situation. Le conflit était désormais élargi aux familles des conjoints. La veuve, reniée n'était pas autorisée à assister aux funérailles de son époux. Seul Prudo avait assisté aux funérailles qui ont été faites suivant l'approche traditionnelle et dans l'intimité familiale à Abomey. Selon les indiscretions, l'enterrement s'était fait de sorte que le défunt recherche et punisse de mort les coupables de sa chute.

Peu de temps après les funérailles, Prudo présenta des réviviscences et des troubles du sommeil à type de cauchemar et de difficultés d'endormissement. Il était très anxieux et craignait de retrouver son ombre dans la nuit ou de mourir durant son sommeil. Il n'arrivait plus à rester seul et recherche activement la compagnie des autres, notamment de ses amis qui se sentent agacés. Très irritable, il présente fréquemment en classe, des moments d'absence, des sursauts et des crises de larmes. Peinée et se sentant impuissante face à la souffrance de son écolier, l'institutrice avait informé le fondé de l'école. Ce dernier avait décidé de faire suivre l'enfant par un psychologue. C'est ainsi que Prudo est conduit à notre service pour une prise en charge. Il nous demandait lors de la première consultation, qui était assez pénible à cause de sa réticence, si les morts revenaient chercher les vivants. Rassuré du contraire, il nous avait exprimé sa grande peur de mourir et de laisser seul sa mère et ses petits frères. Cette peur serait liée à la promesse que ses oncles paternels lui auraient faite lors des rituels d'enterrement. Ils lui auraient promis de venger son père, ils l'enterraient de sorte qu'il revienne rechercher de lui-même les coupables de sa mort. Or, malgré l'acharnement de ses oncles et de ses tantes contre sa mère et tout ce qui se raconte, prudo se désignait intérieurement comme le seul coupable de la situation. Il pensait en effet que c'était la révélation qu'il avait faite à son père sur le désir de

divorce de sa mère qui a entraîné le suicide. Ainsi, c'est son secret qui l'étouffait.

3.2. Analyse et interprétation de la vignette clinique

3.2.1. Contexte et demande du patient

Nous sommes en présence d'un jeune enfant de 8 ans qui a assisté à la mort de son père par suicide. Il vivait dans un cercle familial dysfonctionnel avec de violents conflits qui opposaient d'abord son père à sa mère, ensuite, sa mère à sa famille paternelle et enfin sa famille maternelle à sa famille paternelle. Ce contexte familial asphyxiant a potentialisé et complexifié la souffrance morale de l'enfant qui présente actuellement des difficultés fonctionnelles et d'apprentissage. Cet état a motivé la consultation et la prise en charge psychologique d'un deuil compliqué. Prudo éprouvant la peur de mourir, souhaite que l'équipe soignante l'aide à s'éviter cette fin tragique. Cette demande implicite du patient est d'autant plus légitime que la situation l'étouffe et le consume de l'intérieur.

3.2.2. État clinique de Prudo

L'état clinique de Prudo est marqué par une symptomatologie riche et variée qui témoigne du caractère traumatique de son travail de deuil à la suite de la perte brutale de son père. En effet, la vue de son père baignant dans des vomissures constitue une image traumatique. Le deuil est estimé traumatique lorsque la perte est brutale et inattendue ou les circonstances du décès sont violentes. L'état du corps peut également constituer un facteur de complication du travail de deuil. Ce type de deuil se traduit par un état de détresse intense qui entraîne des conduites d'évitement des situations, des lieux ou des objets qui rappellent le souvenir du défunt. Cet état d'évitement peut s'accompagner d'une perturbation émotionnelle, des croyances, des projets et même le sens de la vie. Prudo présente une altération générale de son état qui se traduit par les signes suivants :

- la réviviscence : elle correspond à un état de détresse et de douleur où l'image du défunt devient envahissante et surgit à tout moment de façon totalement incontrôlable ;
- l'évitement et l'engourdissement qui s'expliquent par sa peur de rester seule ou de mourir ;
- l'hypervigilance qui se traduit par les sursauts ;

- le regard hagard se manifestant par les moments d'absence ;
- l'anxiété post-traumatique qui motive la recherche effrénée de compagnie. Les autres lui servent de protecteur à l'instar de l'objet contrat-phobique ;
- les troubles du sommeil : les cauchemars et l'insomnie d'endormissement ;
- la honte et la culpabilité avec des ruminations incessantes sous forme de reproches et de sentiment d'étrangeté et d'hostilité envers soi et son entourage ;
- les crises de larmes entrent également dans la manifestation du sentiment de honte et de culpabilité ;
- l'irritabilité constitue une réponse à l'insensibilité de l'entourage qui fait preuve d'hostilité.

3.2.3. *Facteurs étiologiques*

Il est évidemment imprudent à tout point de vue de prédire le sens de l'évolution d'un travail de deuil. Cette prédiction ne peut se baser ni sur les circonstances du décès, ni sur la souffrance manifestée, ni sur l'expression clinique de cette souffrance. Il est donc difficile de parler d'étiologie en matière de travail de deuil. Cette difficulté s'origine dans la différence observée au niveau de l'adaptation des individus au traumatisme lié à la perte. En effet, l'évolution du travail de deuil est généralement influencée par les différences individuelles, sociales et culturelles. Cependant, cette difficulté clinique ne peut constituer un handicap à la prévention du deuil compliqué (Philippin, 2006). La présence, la prédominance ou la persistance de certains facteurs peuvent constituer des signes indicateurs du sens de l'évolution du travail. La mort d'un proche par suicide est un facteur de complication du travail de deuil (Khadija, 2014). L'âge et le niveau de maturité de Prudo constituent des facteurs de risque de complication du travail de deuil. De plus, le vécu de la perte dans une logique de solitude affective potentialise la souffrance psychologique liée à la perte de cette figure d'attachement. En effet, l'histoire de Prudo avec son père traduit un fort lien d'attachement entre les deux. Il dort souvent avec son père et la plupart du temps blotti dans les bras de son papa. Le fort lien d'attachement avec la personne disparue est un facteur de complication du travail de deuil. La perte de cette figure d'attachement est également vécue dans un contexte d'absence de support psychosocial. La situation de conflits post moterm a conduit les oncles

et tantes de Prudo à privilégier l'observation des préceptes culturels en matière de rituels de deuil qu'à la souffrance de ce dernier. Ces rituels sont encore vécus par l'enfant comme étant adressé contre sa personne, il se culpabilise de la mort de son père. En effet, dans la perspective de venger la mort de Jacques, la famille a effectué des rites qui devraient permettre au défunt de punir de mort le coupable de son décès. Au demeurant, le contexte de la perte, le sentiment de solitude face à la perte de son père, le conflit post mortem, le fort sentiment d'attachement à son père et l'absence de soutien psychosocial constituent des facteurs étiologiques de la situation clinique de Prudo après la mort de son père. La perte d'un proche, doublée de circonstances traumatisantes, augure la psychopathologie de deuil ou aggrave la symptomatologie du deuil.

3.2.4. Diagnostic différentiel

Le tableau clinique qui traduit l'état de santé psychologique de Prudo fait penser à un deuil compliqué. Cette symptomatologie fait penser également à un syndrome dépressif, à un trouble anxieux et à un état de stress post-traumatique. La souffrance qui fait suite à une perte significative peut entraîner toute sorte de psychologie ou réveiller des pathologies latentes (Romano H., 2020). Pour une commodité de description et dans la perspective d'éviter les ambiguïtés conceptuelles, nous préférons le concept de "deuil compliqué" au concept de "deuil pathologique". Ce dernier présente une connotation négative et péjorative. Prudo présente un tableau typique de deuil compliqué qui se traduit par :

- Le choc et l'engourdissement émotionnels ;
- La difficulté à se remémorer positivement des événements en lien avec la personne décédée (les crises de larmes et l'isolement renseignent sur cet état) ;
- Le sentiment d'amertume et de colère lié à la perte (irritabilité) ;
- La culpabilité en relation avec le défunt ou les déterminants de la situation (la révélation des intentions de divorce de sa mère) ;
- Le sentiment de solitude ou de détachement d'autres personnes depuis le décès du père ;

- Les difficultés d'apprentissage et la perte d'intérêts aux choses ;
- La perturbation fonctionnelle et la détresse psychologique significative ;

Le diagnostic de deuil post-traumatique ne peut être retenu même si la circonstance de la perte est tragique avec l'existence d'image traumatogène, qui se matérialise par la vue du père agonisant dans les vomissures. De plus, le syndrome de réviviscence, d'hypervigilance, d'évitement et d'engourdissement plaident plus en faveur de ce diagnostic. Cependant, dans le cas de Prudo, l'image envahissante du défunt n'est pas vécue de façon douloureuse. C'est ce qui explique la forte nostalgie et la recherche active des lieux ou situations évoquant le défunt. De plus, il n'est pas impliqué directement dans la situation qui a entraîné la mort. Sa culpabilité n'est pas similaire à celle vécue dans le symptôme de culpabilité du survivant. Le caractère traumatique de la mort n'est pas dénié, mais ce qui est déterminant dans le contexte de deuil compliqué est l'intensité de la souffrance et le vécu généralement chaotique que la perte implique (Bacqué, 2003). L'aspect traumatique de la perte est dû à l'attachement particulièrement fort de Prudo au défunt.

3.2.5. Prise en charge

L'accompagnement psychologique du patient s'est fait en huit (8) semaines et suivant l'approche proposée par L. Westman (2016). La durée moyenne de la séance de psychothérapie est de 60 minutes avec une pause 5 minutes. Cet auteur a décliné en sept (7) étapes une histoire de perte tragique de famille qui permet d'aider l'enfant souffrant des effets de deuil à faire son travail de travail. L'approche de Westman est adaptée pour les enfants d'âge compris entre cinq (5) et douze (12) ans. Dans une démarche de psychothérapie de soutien, l'enfant prend connaissance de l'histoire et se positionne par rapport au vécu des acteurs. Il constate ainsi que sa situation est certes singulière, mais que d'autres familles l'ont vécue sans pour autant être déstructurées. La souffrance et la perte de proche sont des réalités communes à toutes les sociétés et à toutes les familles. À travers des jeux de lectures d'histoires et de réalisation de tâche, l'enfant est amené à admettre que la mort qui fait souffrir cruellement est la destinée de tout ce qui vit. C'est en cela que Aguilera (1995) écrit que

la mort est une certitude. La mort n'a ni de cause, ni d'âge, ni de cible. Il y a des circonstances où on meurt. De plus, nous pouvons aider les autres en difficulté, mais nous ne pouvons pas les empêcher de mourir s'ils doivent mourir. Il faut donc œuvrer pour mieux vivre. Cette première étape permet à l'enfant de comprendre la réalité éphémère de la vie, mais également la possibilité de rebondir après la confrontation à un événement douloureux. On aide ainsi l'enfant à activer ses forces de résilience. L'histoire permet ensuite à l'enfant de voir les moyens et les possibilités de réorganisation de l'existence après des drames. Dans une démarche d'accompagnement, on évalue avec l'enfant les moyens dont dispose sa famille pour se réorganiser. On prend également soin ici de faire l'inventaire des peurs et craintes de l'enfant par rapport à la situation et à l'avenir. À partir de cette liste, on aide l'enfant, dans une démarche de résolution de problème, à affronter ses peurs. Cette méthode qui s'applique d'abord en contexte abstrait permet de simuler le désir d'affronter les situations stressantes. Cette démarche commence l'identification et de la définition claire de la peur et de source. Ainsi défini, l'enfant élabore les éventuelles solutions, moyens ou stratégies pour se départir de cette peur. Dans un accompagnement, il détermine les implications, les coûts, les avantages et les conséquences de chaque solution inventoriée. Ce travail se fait à la fois sur le texte de mise en situation et sur la situation réelle de la perte. Ainsi, l'enfant prend de façon libre et éclairée des décisions pouvant lui faciliter la gestion de la situation et son vécu. Au regard de la maturité de Prudo, le guidage dans ce processus était axé sur le contrôle et la gestion des émotions. De plus, les solutions dont la mise en œuvre implique d'autres acteurs sont éliminées. Cela permet d'éliminer les facteurs parasites ou inhibiteurs du processus. Par ce procédé, l'avènement des variables contre-intuitives qui perturbent le processus psychothérapeutique était contrôlé. Au demeurant, les décisions prises par Prudo entrent dans la logique de la gestion de ses symptômes invalidants. Elles concernaient essentiellement les troubles de l'apprentissage (difficulté de concentration et le regard hagard) ; les pleurs en cachette, le désir ardent de se montrer fort et les symptômes de stress post-traumatique. Les décisions suivies d'effet ont permis d'obtenir un amendement des troubles psychiques. À travers l'approche de Westman, nous avons accompagné Prudo qui avait pu exprimer ses peines, ses craintes.

Progressivement, les symptômes s'étaient amendés. Il était moins irritable et moins anxieux. Les relations entre pairs à l'école étaient moins conflictuelles et il était plus concentré lors des apprentissages. Il était arrivé à raconter, sans trop d'émotions, diverses histoires qu'il avait eues avec son père. Aussi, nous a-t-il fait remarquer que ses activités peuvent à nouveau se réaliser sans son défunt père.

4. Discussion

La mort est un phénomène naturel et universel qui entraîne, à sa suite, des réactions émotionnelles polarisées dans le sens de la douleur et de la tristesse. La perte d'un proche laisse physiquement et émotionnellement un vide dans un ensemble social cohérent et homogène (Jambaud, 2013). Lorsque cette perte se produit dans des circonstances tragiques, le deuil devient traumatique. C'est en cela que le deuil d'une personne décédée d'un suicide peut être plus difficile et plus compliqué que celui d'autres formes de décès. En effet, les réactions à l'égard de la mort varient selon l'âge, le sexe, la culture, les croyances religieuses ou spirituelles, les antécédents familiaux, le rôle dans la famille, les capacités d'adaptation, la relation avec la personne décédée ainsi que les circonstances du décès. La complication du travail de deuil chez Prudo provient de sa proximité avec son père, de la circonstance du décès de ce dernier, de la dernière image qu'il a gardée de son père et de la nature conflictuelle des relations familiales avant et lors des cérémonies funéraires. Nos observations s'accordent donc avec ceux de Zech (2006) et de Fasse *et al.* (2012). Zech a estimé que la douleur et ses manifestations à la suite d'une mort tragique de proche sont fonction de l'histoire du défunt, des circonstances de son décès, de l'espoir qu'il incarne et du rôle qu'il joue ou qu'il est appelé à jouer au sein de sa famille, de sa collectivité et de sa société. En abondant dans le même sens, Fasse et ses collaborateurs avaient conclu que le déroulement normal du travail de deuil dépend des facteurs plus spécifiques. Ils citèrent à cet effet, l'âge du défunt, la nature de la mort, le rôle et la position sociale, le type de famille et la nature des relations au sein de la famille comme des facteurs déterminants dans l'évolution du travail de deuil. Aussi, insistait-il sur les facteurs spécifiques à l'endeuillé qui influencent également le travail de deuil. Ainsi, le travail de deuil, qui est

considéré comme un processus de détissage des liens ou de cicatrisation psychosomatique des blessures narcissiques induites par la perte de l'objet d'attachement, subit des influences qui proviennent à la fois des caractéristiques liées au défunt et celles liées à l'endeuillé, au contexte et circonstance du décès. Cette perturbation du travail de deuil observée chez Prudo se justifie d'autant plus que les jeunes voient dans la perte de leur parent l'éclatement de leur vie qui désormais est incertaine et angoissante.

Bien des gens ont des attitudes négatives à propos du suicide et le fait pour l'enfant de savoir que certaines personnes ont ces idées préconçues ou d'entendre leurs commentaires arbitraires et déplaisants sur son père peut accroître encore davantage sa détresse psychologique. Ce deuil est traumatique. C'est aussi la conclusion de Fauré (2012) pour qui le deuil après un suicide est un deuil à part. Aussi a-t-il observé que dans environ 50% des cas, le suicide se déroule au domicile et ce sont les proches (conjoint, parents ou enfants) qui découvrent le corps. Cette découverte effrayante peut induire l'apparition d'un syndrome de stress post-traumatique qui se caractérise notamment par la réviviscence et un état de stress chronique où les symptômes d'évitement et d'engourdissement sont au premier plan. L'évolution de cette symptomatologie ne s'effectue pas spontanément vers la sédation ou la résolution. Ce deuil se complique.

Conclusion

Dans la région d'Abomey au Bénin, les rituels de morts violentes sont encore très vivaces. Les investissements financiers, physiques et émotionnels qu'ils impliquent rendent parfois l'environnement social exténuant et anxiogène. Les conflits et violences qui envahissent l'espace de vie alourdissent le travail de deuil. Dans la gestion de ce type de deuil, les enfants sont très souvent oubliés ou négligés, alors qu'ils éprouvent d'énormes difficultés face à la perte d'un proche. Pour que force reste à la tradition, et dans la défense de certains principes ou intérêts claniques, les enfants deviennent des victimes du système social. Les conflits et violences psychologiques au cours du processus de deuil représentent un risque considérable de suicide pour les jeunes. Il est donc important pour la santé et l'équilibre

psychologique des enfants, de faire taire les divergences lorsque le deuil implique des enfants en l'occurrence ceux de bas âge. Ainsi, peu importe la façon dont ils vivent le deuil, les enfants ont besoin de soutien. Les manifestations d'amour et le soutien continu sont les plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à un enfant en deuil.

Références bibliographiques

Aguilera Donna Conant (1995), *Intervention en situation de crise : théorie et méthodologie*, Paris, InterÉditions, 319 p.

Bullock Ryan (1986), « À Meta-Analysis Method for OD Case Studies », *Group and Organization Studies*, vol 11, N°1 et 2, pp.33-48.

Châtel Tanguy (2016), « La mort moderne : « tabous » et représentations », *Cités*, Vol 2, N° 66), pp.41-48.

Durkheim Emile (1999), *Le suicide*, Paris, PUF/Quadrige, p. 173.

Ehrenberg Alain (2000), *La Fatigue d'être soi : Dépression et société*, Jacob, pp.414.

Fasse Léonor, Flahault Cécile, Brédart Anne, Dolbeault Sylvie et Sultan Serge (2012), « Deuil et vulnérabilité psychique chez les personnes âgées », *Psycho-Oncologie* vol, 6, p.231-244.

Fauré Christophe (2018), *Vivre le deuil au jour le jour : la perte d'une personne proche*, Albin Michel, p.56, Paris.

Flyvbjerg Bent. (2011), « Case Study, *In The Sage Handbook of Qualitative Research* », 4e éd., Thousand Oaks, Sage, pp.301-316.

Bénin Révélé (2020), *Destination Bénin : Abomey, l'intraitable cité des conquérants ou "l'empire romain" du golfe de guinée*, Magazine le Portail Web de l'Économie, Gouvernement du Bénin.

Grawitz Madeleine (2000), *Méthodes des sciences sociales*, Paris, Dalloz.

Guénon René (1973), *La crise du monde moderne*, Collection Folio/Essai, Edition Gallimard, p.122

Hlady Rispal Martine (2002a), « Méthode de l'étude de cas : Les défis du chercheur en gestion », dans *Journée d'étude, la méthode des cas*, Pessac, Université Montesquieu Bordeaux IV.

INSAE (2016), « Effectif de la population des villages et quartiers de ville au Bénin (RGPH-4, 2013) », République du Bénin.

Jambaud Anne-Caroline (2013), *Accompagnement des personnes en deuil, qualité et éthique de service public dans un contexte commercial*, Les Rites funéraires, Grandlion Perspectives, p.60.

Organisation Mondiale de la Santé (OMS), (2014), *Prévention du suicide : l'état d'urgence mondial*, Rapport sur les suicides dans le monde.

Ruppert Franz (2018), *Comment vivre dans une société traumatisante et traumatisée ?* Guy Trédaniel, Le Courrier du Livre, p.229

Thomas Gary (2011), « À Typology for the Case Study in Social Science Following a Review of Definition, Discourse, and Structure », *Qualitative Inquiry*, vol 17, N°6, pp.511-521.

Westman Lyn (2016), *Baby trouve Drace*, Mercy ships, p.42.

Woodside Arch et Elizabeth Wilson (2003), « Case Study Research Methods For Theory Building », *Journal of Business and Industrial Marketing*, vol 18 ; N°6/7, pp. 493-508.

Zech, Emmanuel (2006), *Psychologie du deuil : Impact et processus d'adaptation au décès d'un proche*, Col Pratiques psychologiques, Édi Mardaga, p.288.

Bacqué Marie-Frédérique (2003), « Deuil post-traumatique et catastrophes naturelles », *Dans Études sur la mort*, vol 1, n° 123, pp.111 à 130.

Romano Hélène (2020), « Le deuil médiatique, une forme spécifique de deuil post-traumatique », *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique*, Vol 178, n° 1, pp.25-30.

Khadija Chahraoui (2014), *15 cas cliniques en psychopathologie du traumatisme*, dans *Deuil traumatique, syndrome psychotraumatique et rituels de deuil*, pp.103 à 125.

Philippin Yves (2006), « Deuil normal, deuil pathologique et prévention en milieu clinique », *InfoKara*, Vol. 21, n° 4, pp.163-166.